

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE</i> NÃO SUPERVISIONADO		Página: 1 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Safety ArtISt – Método para a Garantia de Segurança Crítica (Safety) de Sistemas com Inteligência Artificial: Desenvolvimento e Análise de Estudos de Caso

Relatório Técnico de Pesquisa

DESENVOLVIMENTO DE ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO *ONLINE* NÃO SUPERVISIONADO

Autor(es): Antonio Vieira da Silva Neto e Lucas von Ancken Garcia

Revisores: Antonio Vieira da Silva Neto e Paulo Sérgio Cugnasca

Revisão 12 – 22/05/2023

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 2 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Desenvolvimento de Estudo de Caso de Protótipo de Sistema de Diagnóstico de Falha de Sistema Eletrônico por Aprendizado *Online Não Supervisionado*

1	INTRODUÇÃO	11
1.1	Siglas e Abreviações	11
2	DESCRIÇÃO DO SISTEMA DO ESTUDO DE CASO	14
2.1	Testes Automatizados	14
2.2	Coleta dos Resultados dos Testes e Armazenamento	14
2.3	Avaliação e Diagnóstico	14
2.4	Contenção de Falhas	15
2.5	Arquitetura e Implementação	15
3	PESQUISA BIBLIOGRÁFICA – BIBLIOTECAS PARA SUBSÍDIO AO ESTUDO DE CASO	17
3.1	Objetivos	17
3.2	Principais Resultados Obtidos	18
3.2.1	mlpack	18
3.2.2	Shark – Machine Learning	19
3.2.3	Outras Bibliotecas	19
3.3	Contribuição da Pesquisa Bibliográfica para o Estudo de Caso	21
4	EXECUÇÃO DO MÉTODO SAFETY ARTIST	23
4.1	Etapa 1: Especificação de Requisitos e Definição Preliminar da Arquitetura	23
4.1.1	Atividade 1-A – Elicitação de Requisitos	23
4.1.2	Atividade 1-B – Definição da Arquitetura do Sistema	25
4.1.3	Atividade 1-C – Refinamento dos Requisitos de Segurança	36
4.2	Etapa 2: Seleção e Análise de Bases de Dados de Entrada	39
4.2.1	Atividade 2-A – Análise da Origem dos Dados de Entrada	39
4.2.2	Atividade 2-B – Seleção e Análise de Segurança de Ferramentas para Análise de Dados	43
4.2.3	Atividade 2-C – Análise de Dados Faltantes ou Incompletos	49
4.2.4	Atividade 2-D – Análise de Representatividade de Cenários Relevantes para a Segurança nos Dados de Entrada	49
4.2.5	Atividade 2-E – Testes Estatísticos dos Dados	50
4.2.6	Atividade 2-F – Pré-Processamento dos Dados	52
4.2.7	Atividade 2-G – Atualização dos Testes Estatísticos dos Dados Após Pré-Processamento	52
4.2.8	Atividade 2-H – Definição de Estratégia para Utilização dos Dados em Configuração, Treinamento e Validação da IA	52
4.2.9	Atividade 2-I – Identificação de Incertezas dos Dados	53
4.2.10	Atividade 2-J – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança	53
4.3	Etapa 3: Projeto Preliminar da IA	57
4.3.1	Atividade 3-A – Definição de Componentes de Hardware e Software Críticos em Relação à Segurança e Refinamento da Arquitetura do Sistema	57
4.3.2	Atividade 3-B – Definição de Ferramentas e Configurações de Suporte ao Projeto Detalhado	105
4.3.3	Atividade 3-C – Definição da Estratégia de Projeto dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança	109
4.3.4	Atividade 3-D – Definição de Técnicas de Projeto Defensivo dos Componentes de IA Críticos em Relação à	

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 3 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Segurança.....	114
4.3.5 Atividade 3-E – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança.....	114
4.4 Etapa 4: Projeto dos Modelos Base da IA	118
4.4.1 Atividade 4-A – Implementação dos Modelos Base de IA.....	119
4.4.2 Atividade 4-B – Decisões e Justificativas sobre Hiperparâmetros e Hiperfunções das Instâncias dos Modelos Base de IA.....	192
4.4.3 Atividade 4-C – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado por Reforço	193
4.4.4 Atividade 4-D – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado Não Supervisionado ou Semissupervisionado	193
4.4.5 Atividade 4-E – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em IA Explicável	196
4.4.6 Atividade 4-F – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado <i>Online</i>	196
4.4.7 Atividade 4-G – Definição e Projeto de Características do <i>Log</i> de Processamento da IA.....	200
4.4.8 Atividade 4-H – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança	201
4.5 Etapa 5: Treinamento e V&V Preliminar da IA	207
4.5.1 Antecipação da Subatividade 6-A.i – Análise dos Modos de Falha Aleatória.....	207
4.5.2 Atividade 5-A – Análise por Amostragem de Adequação Funcional e de Tolerância a Falhas dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança	218
4.5.3 Atividade 5-B – Definição de Bases de Dados para Treinamento e Validação de Instâncias de IA com Aprendizado Supervisionado ou Semissupervisionado.....	365
4.5.4 Atividade 5-C – Análise de Resultados das Instâncias de IA Críticas em Relação à Segurança	365
4.5.5 Atividade 5-D – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança	395
4.5.6 Atividade 5-E – Análise de Problemas de Segurança Crítica e Causas Raiz.....	408
4.6 Etapa 6: V&V Avançada da IA	408
4.6.1 Atividade 6-A – Análise de Segurança dos Modelos Base e Instâncias de IA Críticos em Relação à Segurança 409	
4.6.2 Atividade 6-B – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança	550
4.6.3 Atividade 6-C – Análise de Problemas de Segurança Crítica e Causas Raiz.....	567
4.7 Etapa 7: Monitoramento durante Operação e Manutenção	568
4.7.1 Atividade 7-A – Monitoramento Operacional da IA Crítica em Relação à Segurança	568
4.7.2 Atividade 7-B – Particularidades de Monitoramento Operacional da IA Crítica em Relação à Segurança com Aprendizado <i>Online</i>	570
4.7.3 Atividade 7-C – Realização de Manutenções do Sistema.....	570
4.7.4 Atividade 7-D – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança.....	571
5 CONCLUSÕES	572
5.1 Discussão dos Benefícios Presumidos do Método Safety ArtISt no Estudo de Caso	572
5.2 Panorama das Conclusões Técnicas do Estudo de Caso	578
5.3 Restrições do Estudo de Caso e Sugestões para Trabalhos Futuros	585
6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	587
APÊNDICE A – MÉTODO PARA ANÁLISE DE RISCO E DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS QUANTITATIVOS DE SEGURANÇA	591
APÊNDICE B – LISTA DE VERIFICAÇÃO (CHECKLIST) DE SOFTWARE PARA AS FUNCIONALIDADES CRÍTICAS EM RELAÇÃO À SEGURANÇA DO SISTEMA DO ESTUDO DE CASO.....	594

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 4 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

CONTROLE DE REVISÕES DO RELATÓRIO

Revisão	Data	Autor da Revisão	Descrição da Revisão
1	28/04/2022	Lucas von A. Garcia	<p>Versão inicial do relatório. Os capítulos 1, 2, 3, e 6 foram atualizados com o avanço da pesquisa até o momento da publicação da versão do relatório.</p>
2	29/04/2022	Antonio V. da S. Neto	<p>1) Atualização dos capítulos 1, 2 e 4 com mais detalhes sobre a descrição do sistema do Estudo de Caso e a incorporação de resultados iniciais da atividade 1-A do método Safety ArtISt. Também foi incluído ao relatório o Apêndice A.</p> <p>2) Revisão do texto da Rev. 1 com comentários para Lucas von A. Garcia.</p> <p>Atualização das seções 4.1.1 e 4.3.1 com detalhes técnicos relevantes para o desenvolvimento do estudo de caso.</p>
2.1	03/05/2022	Antonio V. da S. Neto	<p>As modificações foram realizadas em uma revisão secundária (2.1) porque a revisão 3 esteve em andamento paralelo com esta versão por Lucas von A. Garcia. As mesmas alterações serão futuramente replicadas na versão 4 deste relatório, gerada a partir da versão 3 de Lucas von A. Garcia.</p>
3	03/05/2022	Lucas von A. Garcia	<p>Atualização da seção 1.1 e do capítulo 3 para atender comentários levantados por Antonio V. da S. Neto na Rev. 2.</p>
4	04/05/2022	Antonio V. da S. Neto	<p>Incorporação das mudanças introduzidas na revisão secundária 2.1 ao texto da Rev. 3 e inclusão de alguns comentários sobre as modificações conduzidas na Rev. 3. Todas as alterações e todos os comentários satisfatoriamente atendidos na Rev. 3 foram aceitos e removidos para deixar o relatório limpo.</p>
5	07/06/2022	Lucas von A. Garcia	<p>Adição da seção 4.3.1.3 para a descrição da arquitetura preliminar em alto nível do simulador do estudo de caso.</p>
6	14/06/2022	Lucas von A. Garcia	<p>Ajustes na seção 4.3.1.3 e alteração dos diagramas de arquitetura do software do simulador do estudo de caso.</p>
7	15/06/2022	Lucas von A. Garcia	<p>Ajustes finais na seção 4.3.1.3 durante reunião com o Antonio.</p>
8	02/08/2022	Antonio V. da S. Neto	<p>- Ajustes na seção 1 e na nomenclatura dos requisitos da seção 4.1.1 após o estudo de caso ter sido renumerado de “5” para “3” no escopo da tese de Doutorado.</p> <p>- Acréscimo de apêndice com o <i>backlog</i> do estudo</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 5 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Revisão	Data	Autor da Revisão	Descrição da Revisão
			de caso.
9	07/10/2022	Lucas von A. Garcia	Escrita das seções 4.3.1.3, 4.3.1.3.1, 4.3.1.3.2, 4.3.1.3.2.1, 4.3.1.3.2.2, 4.3.1.3.2.3, 4.3.2, 4.3.2.1, 4.3.2.1.1, 4.3.2.1.2, 4.3.2.2, 4.3.2.2.1, 4.3.2.2.2, 4.3.3, 4.3.3.1, 4.3.3.2, 4.4.1, 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.1.3, 4.4.1.3.2, 4.4.1.3.2.1 e 4.5.2.3.
10	05/01/2023	Antonio V. da S. Neto	Adaptações de detalhes técnicos do hardware e do software dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado nas seções 4.3.1.1 e 4.3.1.2, respectivamente.
11.1	28/02/2023	Antonio V. da S. Neto	<p>Modificações do relatório para incluir as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seção 4.1: Atualização do conteúdo da subseção 4.1.2.1 com testes do relé de segurança e redação completa das subseções 4.1.2.2 (e suas subseções) e 4.1.3 (versão preliminar; atividade em andamento). - Seção 4.3.1.2.1: Atualização do fluxograma da Figura 8 com ativação de intervalo de 30s do sinal Fuse_Test em nível baixo para realizar a ruptura do fusível de segurança durante teste do relé K_Sys. Justificativa: mitigação de modo de falha da FMECA (finalizado nesta versão).
11.2	13/03/2023	Lucas von A. Garcia	<ul style="list-style-type: none"> - Seção 4.5.4.1.1: Redação completa da seção sobre o ensaio de injeção de falhas simples. Adição das subseções 4.5.4.1.1.1, 4.5.4.1.1.2 e 4.5.4.1.1.3. <p>Modificações do relatório para incluir as seguintes informações:</p>
11.3	15/03/2023	Antonio V. da S. Neto	<ul style="list-style-type: none"> - Seção 4.1: Finalização dos textos das subseções 4.1.2.2.1 e 4.1.3; - Seção 4.5.4.1.1: Revisão dos textos incluídos na versão 11.2 com comentários e melhorias.
11.4	16/03/2023	Antonio V. da S. Neto	<ul style="list-style-type: none"> - Seção 4.6.1.1: Inclusão de resultados da FMECA do hardware e análise de falhas aleatórias múltiplas (atividade concluída, mas relato técnico não trazido para o relatório).
11.5	20/03/2023	Lucas von A. Garcia	<ul style="list-style-type: none"> - Seção 4.5.4.1.2: Redação completa da seção sobre o ensaio de injeção de falhas múltiplas.
11.6	20/03/2023	Antonio V. da S. Neto	<ul style="list-style-type: none"> - Seção 4.2: Redação das subseções 4.2.1 (incluindo suas subseções) e 4.2.2 (parcial) com informações referentes às características necessárias para as bases de dados de cada uma das instâncias dos algoritmos de aprendizado não supervisionado (em andamento – continuar a

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 6 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Revisão	Data	Autor da Revisão	Descrição da Revisão
			partir da Tabela 5);
11.7	21/03/2023	Antonio V. da S. Neto	- Seção 4.5.4.1.2: Revisão do texto da versão 11.5 com comentários para Lucas von A. Garcia. - Seção 4.2: Redação das subseções 4.2.2 a 4.2.9 com informações referentes às características necessárias para as bases de dados de cada uma das instâncias dos algoritmos de aprendizado não supervisionado;
11.8	22/03/2023	Lucas von A. Garcia	- Seção 4.5.4.1.3: Redação completa dos resultados do ensaio de falhas aleatórias. - Seção 4.2: Redação da subseção 4.2.10;
11.9	22/03/2023	Antonio V. da S. Neto	- Reestruturação do relatório: Movimentação do antigo texto da seção 4.6.1.1 para a nova seção 4.5.1 e escrita de breve texto referencial à seção 4.5.1 no corpo da seção 4.6.1.1. - Seção 4.5.2.1: Inclusão de cálculos e limiares de tolerância a falhas para as medidas de silhueta e desbalanceamento de <i>clusters</i> dos algoritmos do sistema de diagnóstico; - Seção 4.5.2.3: Revisão do conteúdo preexistente para mantê-lo coerente com a estrutura de arquivos da área do Estudo de Caso 3 no repositório GitHub do projeto Safety ArtISt vigente na data da publicação desta versão do documento;
11.10	23/03/2023	Antonio V. da S. Neto	- Seção 4.5.4.1: Complemento da Tabela 106 com a descrição de cada parâmetro referenciado e ajustes na descrição do tempo de funcionamento equivalente aos registros pré-preenchidos da base de dados de funcionamento normal, utilizada como entrada para os testes de injeção de falhas simples.
11.11	24/03/2023	Antonio V. da S. Neto	- Seção 4.5.4.1.3: Revisão do texto da versão 11.8 com comentários para Lucas von A. Garcia. - Seção 4.5.2.4: Redação completa do teste do gerador de números pseudoaleatórios em gerar números uniformemente distribuídos em [0; 1[; - Seção 4.5.2.5: Redação completa de teste da funcionalidade de sorteio de falhas instanciado para o componente DZ_Sys;
11.12	24/03/2023	Antonio V. da S. Neto	- Seção 4.5.4.1.3: Atualização de texto com referência cruzada para o teste recém-documentado na seção 4.5.2.5. - Seção 4.3.1.3: Início da atualização dos diagramas e da descrição da arquitetura de software do estudo de caso (elementos de IA e

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 7 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Revisão	Data	Autor da Revisão	Descrição da Revisão
			simulador). Revisão completa do texto das seções 4.3.1.3 e 4.3.1.3.1 e revisão preliminar da subseção 4.3.1.3.2 até a Figura 12.
11.13	27/03/2023	Antonio V. da S. Neto	- Seção 4.3.1.3: Prosseguimento da atualização dos diagramas e da descrição da arquitetura de software do estudo de caso (elementos de IA e simulador). Revisão integral da subseção 4.3.1.3.2 e parcial da subseção 4.3.1.3.2.1 (pendente apenas Tabela 13).
11.14	28/03/2023	Lucas von A. Garcia	- Atualização das seções 4.4.1.1 e 4.4.1.2; - Criação da seção 4.4.1.3, incluindo 4.4.1.3.1, 4.4.1.3.2 e suas respectivas subseções.
11.15	28/03/2023	Antonio V. da S. Neto	- Seções 4.4.1.1, 4.4.1.2, 4.4.1.3, 4.4.1.3.1 e 4.4.1.3.2: Revisão do texto da versão 11.14 com comentários para Lucas von A. Garcia.
11.16	29/03/2023	Antonio V. da S. Neto	- Seção 4.3.1.3: Prosseguimento da atualização dos diagramas e da descrição da arquitetura de software do estudo de caso (elementos de IA e simulador). Finalização da revisão da subseção 4.3.1.3.2.1 (Tabela 13) e revisão parcial da subseção 4.3.1.3.2.2 (até Figura 14).
11.17	29/03/2023	Lucas von A. Garcia	- Seção 4.4.1.3.2.3: Redação completa.
11.18	30/03/2023	Antonio V. da S. Neto	- Seção 4.4.1.3.2.3: Revisão do texto da versão 11.17 com comentários para Lucas von A. Garcia.
11.19	30/03/2023	Antonio V. da S. Neto	- Seção 4.3.1.3: Prosseguimento da atualização dos diagramas e da descrição da arquitetura de software do estudo de caso (elementos de IA e simulador). Finalização da revisão das subseções 4.3.1.3.2.2 e 4.3.1.3.2.3.
			- Seção 3: Reestruturação dos níveis das subseções e revisão das referências citadas (<i>links</i> e datas de acesso);
			- Seção 4.3.2: Revisão do conteúdo preexistente na seção e em todas as suas subseções;
			- Seção 4.3.3: Revisão de conteúdo preexistente na seção e em suas subseções. Inclusão da subseção 4.3.3.3 com informações sobre biblioteca <i>nlohmann-json</i> ;
11.20	30/03/2023	Antonio V. da S. Neto	- Seção 4.3.4: Elaboração completa do texto da seção e da subseção 4.3.4.2; - Seção 4.4.2: Revisão do conteúdo preexistente na seção. - Apêndice B: Substituição do conteúdo antigo, com extrato do <i>backlog</i> para o desenvolvimento do estudo de caso, do projeto, pela lista de

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 8 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Revisão	Data	Autor da Revisão	Descrição da Revisão
			<p>técnicas de programação defensiva para software adotadas no estudo de caso.</p> <p>O conteúdo do <i>backlog</i> foi referenciado no relatório apenas por meio de citação bibliográfica, na seção 4.3.2.2.1, à página <i>Web</i> em que ele foi desenvolvido e é mantido.</p> <p>- Seções 4.4.1.3.4, 4.4.1.3.5, 4.4.1.3.5.1, 4.4.1.3.5.2, 4.4.1.3.5.3 e 4.4.1.3.5.4: Elaboração completa do conteúdo.</p> <p>- Seção 4.4.1.3.1: Correção do diagrama de classes da Figura 20 para atender comentários de Antonio V. da S. Neto nas versões 11.15 e 11.18.</p>
11.21	03/04/2023	Lucas von A. Garcia	
11.22	03/04/2023	Antonio V. da S. Neto	<p>- Seções 4.4.1.3.1, 4.4.1.3.4, 4.4.1.3.5, 4.4.1.3.5.1, 4.4.1.3.5.2, 4.4.1.3.5.3 e 4.4.1.3.5.4: Revisão do texto da versão 11.21.</p> <p>- Seção 4.1.3: Exclusão de requisito de segurança duplicado (RSR3.6 e antigo RSR3.11 tinham mesma redação). Demais requisitos de RSR3.12 até RSR3.28 foram renumerados para RSR3.11 até RSR3.27;</p> <p>- Seção 4.2.10: Ajustes de texto devido à atualização da seção 4.1.3;</p> <p>- Seção 4.3.1.1.1: Inclusão de premissa sobre monitoramento da frequência de operação do componente UC_Diag;</p> <p>- Seção 4.3.5: Elaboração completa do texto da seção;</p>
11.23	04/04/2023	Antonio V. da S. Neto	<p>- Seção 4.4.2: Ajustes de texto devido à atualização da seção 4.1.3;</p> <p>- Seção 4.4.4: Elaboração completa do texto da seção e de suas subseções;</p> <p>- Seção 4.4.6: Elaboração completa do texto da seção e de suas subseções;</p> <p>- Seção 4.4.7.4: Revisão do conteúdo preexistente na seção;</p> <p>- Seção 4.4.7.5: Revisão do conteúdo preexistente na seção;</p> <p>- Seção 4.5.2.1: Ajustes de texto devido à atualização da seção 4.1.3.</p>
		Antonio V. da S. Neto	<p>- Seção 4.4.8: Elaboração completa do texto da seção.</p>
11.24	05/04/2023	Lucas von A. Garcia	<p>- Seção 4.4.1.3.3: Elaboração completa do texto da seção e de suas subseções;</p> <p>- Seção 4.4.1.3.5.5: Elaboração completa do texto da seção;</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 9 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Revisão	Data	Autor da Revisão	Descrição da Revisão
11.25	06/04/2023	Antonio V. da S. Neto	<ul style="list-style-type: none"> - Seção 4.4.1.3.5.6: Elaboração completa do texto da seção. - Seções 4.4.1.3.3 (incluindo subseções), 4.4.1.3.5.5 e 4.4.1.3.5.6: Revisão do texto de Lucas von Ancken Garcia incluído na versão 11.24; - Seção 4.5.2: Ajuste da estrutura da seção para incorporar as alterações referentes às seções 4.5.2.2 e 4.5.2.6 (vide itens subsequentes); - Seção 4.5.2.2: Seção criada para abrigar o antigo conteúdo da seção 4.5.4.1. Texto movimentado pelo fato de o conteúdo ser mais adequado para a atividade 5-A do método Safety ArtIST; - Seção 4.5.2.6: Seção criada para abrigar a análise das técnicas de programação defensiva e tolerância a falhas associadas aos elementos de aprendizado não supervisionado. A inserção de conteúdo a essa seção pertence ao escopo de versões futuras do documento; - Seção 4.5.4.1: Inclusão de texto sobre a estrutura da seção e a estratégia adotada para a análise correspondente à subatividade 5-C.i. Demais seções que integram a subatividade 5-C.i tiveram acréscimo de um nível de profundidade no nível de título para refletir a integração delas à subatividade 5-C.i. - Seções 4.5.4.1.1.2, 4.5.4.1.2.2, 4.5.4.1.3.1 e 4.5.4.1.3.2: Ajustes pontuais para incluir referências cruzadas à seção 4.4.1.3.5.6, redigida na versão 11.24, nas menções a comandos do simulador.
11	11/04/2023	Antonio V. da S. Neto	<p>Seção 5: Atualização de conteúdo para incluir partes relevantes de texto revisado das conclusões da Iniciação Científica de Lucas von Ancken Garcia visando ao reaproveitamento futuro nas conclusões finais do Estudo de Caso.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seção 4.2.2: Inclusão de análise sobre a ferramenta BeyondCompare; - Seção 4.2.10: Atualização da matriz de rastreabilidade para incorporar evidências relativas ao conteúdo introduzido na seção 4.2.2;
12	22/05/2023	Antonio V. da S. Neto	<ul style="list-style-type: none"> - Seção 4.4.1.1: Incorporação de informações relacionadas aos mecanismos de tolerância a falhas introduzidos nas classes <i>KMeansEC</i> e <i>SilhouetteScoreEC</i> após a emissão da revisão 11; - Seção 4.4.1.3.2: Atualização do diagrama de classes da Figura 20 e do texto da seção para

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 10 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Revisão	Data	Autor da Revisão	Descrição da Revisão
			<p>incorporar informações relacionadas aos mecanismos de tolerância a falhas introduzidos nas classes <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>DataHandler</i>, <i>AnalysisUnit</i>, <i>ProcessUnitSR</i> e <i>Supervisor</i> após a emissão da revisão 11;</p> <p>- Seção 4.4.1.3.2.1: Incorporação de informações relacionadas aos mecanismos de tolerância a falhas introduzidos na classe <i>DataHandler</i> após a emissão da revisão 11;</p> <p>- Seção 4.4.1.3.2.2: Incorporação de informações relacionadas aos mecanismos de tolerância a falhas introduzidos na classe <i>AnalysisUnit</i> após a emissão da revisão 11;</p> <p>- Seção 4.4.1.3.2.3: Incorporação de informações relacionadas aos mecanismos de tolerância a falhas introduzidos na classe <i>ProcessUnitSR</i> após a emissão da revisão 11;</p> <p>- Seção 4.4.8: Atualização da matriz de rastreabilidade para incorporar evidências relativas ao conteúdo introduzido nas seções 4.4.1.1, 4.4.1.3.2, 4.4.1.3.2.1, 4.4.1.3.2.2 e 4.4.1.3.2.3;</p> <p>- Seção 4.5.2.6: Elaboração completa do texto da seção e de suas subseções;</p> <p>- Seções 4.5.4.1.1.2, 4.5.4.1.1.3, 4.5.4.1.2.2, 4.5.4.1.2.3, 4.5.4.1.3.2 e 4.5.4.1.3.3: Inclusão de textos explicativos dos testes redundantes para cada um dos ensaios realizados, contemplando informações relativas ao método de trabalho, à justificativa de importância e aos resultados obtidos. Na seção 4.5.4.1.3.3, valores da Tabela 113 também foram atualizados após a reexecução dual dos cenários de teste do ensaio de falhas aleatórias.</p> <p>- Seções 4.5.5, 4.5.6, 4.6.1.2, 4.6.1.4, 4.6.1.5, 4.6.1.6, 4.6.1.7, 4.6.2, 4.6.3, 4.7 e 5: Elaboração completa do texto das seções e de suas subseções;</p> <p>- Apêndice A: Ajuste de justificativas para classificar alguns itens da lista de verificação como OK, em substituição a textos herdados do Estudo de Caso 1.</p> <p>Obs.: Os resultados dos ensaios de injeção de falhas simples e múltiplas foram revalidados, sem alterações, após as refatorações de código referentes aos mecanismos de tolerância a falhas descritos nas seções 4.4.1.1, 4.4.1.3.2, 4.4.1.3.2.1, 4.4.1.3.2.2 e 4.4.1.3.2.3.</p>

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 11 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

1 INTRODUÇÃO

O presente relatório tem como objetivo retratar a evolução e os resultados do “Estudo de Caso 3 – Protótipo de Sistema de Diagnóstico de Falha de Sistema Eletrônico por Aprendizado Online Não Supervisionado”, pertencente ao escopo da tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto, intitulada “Safety ArtISt: Um Método para a Garantia de Segurança de Sistemas Críticos com Inteligência Artificial” (SILVA NETO, 2022). O conteúdo deste relatório técnico de pesquisa tem como finalidade embasar os resultados correlatos ao referido estudo de caso na tese de Doutorado.

Para tanto, este documento está estruturado com base nos seguintes capítulos:

- a) No capítulo 2, expõe-se um breve panorama do sistema considerado no estudo de caso, contemplando as suas descrições funcionais e eventuais referências utilizadas;
- b) No capítulo 3, aborda-se um panorama das pesquisas realizadas para possibilitar a realização do estudo de caso, incluindo análises de viabilidade e risco de potenciais referências serem aproveitadas no desenvolvimento.
- c) No capítulo 4, apresenta-se a evolução do estudo de caso com a aplicação do método Safety ArtISt (*Artificial Intelligence Structure*). O capítulo compreende informações como decisões técnicas justificadas e resultados obtidos em cada uma de suas etapas, atividades e subatividades;
- d) No capítulo 5, exploram-se as conclusões do estudo de caso;
- e) Por fim, no capítulo 6, listam-se as referências bibliográficas citadas ao longo deste relatório.

Salienta-se que as etapas, atividades e subatividades do método Safety ArtISt, incluindo as notações utilizadas neste relatório para representa-las, estão presentes na tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto. Dessa forma, recomenda-se ao leitor consultá-la para mais informações acerca desse tema.

1.1 SIGLAS E ABREVIACÕES

As siglas e abreviações utilizadas na elaboração deste documento são apresentadas a seguir.

ArtISt	<i>Artificial Intelligence Structure</i> (Estrutura para Inteligência Artificial)
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
At	Atividade

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 12 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

BPI	<i>Backlog Product Item</i> (Item do <i>Product Backlog</i>)
CM	<i>Class of Equivalence for Multiple Failures</i> (Classe de Equivalência para Falhas Múltiplas)
CMOS	<i>Complementary Metal-Oxide Semiconductor</i> (Metal-Óxido-Semicondutor Complementar)
CPU	<i>Central Processing Unit</i> (Unidade de Processamento Central)
CSV	<i>Comma-Separated Values</i> (Valores Separados por Vírgula)
DBSCAN	<i>Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise</i> (Agrupamento Espacial Baseado em Densidade de Aplicações com Ruído)
Et	Etapa
FDTE	Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia
FMECA	<i>Failure Modes, Effects and Criticality Analysis</i> (Análise de Modos de Falha, Efeitos e Criticidade)
GAS	Grupo de Análise de Segurança
HAZOP	<i>Hazard and Operability Study</i> (Estudo de Perigo e Operabilidade)
IA	Inteligência Artificial
IDE	<i>Integrated Development Environment</i> (Ambiente de Desenvolvimento Integrado)
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i> (Comissão Eletrotécnica Internacional)
ISO	<i>International Organization for Standardization</i> (Organização Internacional de Normatização)
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i> (Notação de Objeto <i>JavaScript</i>)
LED	<i>Light-Emitting Diode</i> (Diodo Emissor de Luz)
LIBSVM	<i>Library for Support Vector Machines</i> (Biblioteca para Máquinas de Vetores de Suporte)
ML	<i>Machine Learning</i> (Aprendizado de Máquina)
MOSFET	<i>Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor</i> (Transistor de Efeito de Campo Metal-Óxido-Semicondutor)
MTTF	<i>Mean Time to Failure</i> (Tempo Médio para Falha)
NAN	<i>Not a Number</i> (Não é um Número)
PCS	Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais
Poli-USP	Escola Politécnica da Universidade de São Paulo
RAM	<i>Random Access Memory</i> (Memória de Acesso Aleatório)
RS	Requisito de Segurança
RSR	Requisito de Segurança Refinado
Sa	Subatividade

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 13 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

SIL	<i>Safety Integrity Level</i> (Nível de Integridade de Segurança)
SPI	<i>Serial Peripheral Interface</i> (Interface Serial para Periférico)
SPICE	<i>Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis</i> (Programa de Simulação com Ênfase em Circuitos Integrados)
SW	Software
UML	<i>Unified Modeling Language</i> (Linguagem de Modelagem Unificada)
V&V	Verificação e Validação

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 14 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DO ESTUDO DE CASO

A proposta deste estudo de caso consiste na construção de um protótipo que visa diagnosticar falhas de um sistema eletrônico hipotético, o qual, a princípio, seria empregado em alguma aplicação crítica relacionada à segurança. Em linhas gerais, tal protótipo desempenharia sequencialmente as seguintes ações.

- i. Executar testes automatizados sobre o mecanismo diagnosticado, fornecendo sinais de entrada previamente estabelecidos;
- ii. Coletar as saídas produzidas nos testes e armazená-las;
- iii. Avaliar os resultados obtidos, verificando se o sistema diagnosticado está operando de modo correto;
- iv. Caso uma falha seja identificada, o sistema deve ativar um atuador de contenção de falhas.

A seguir, é apresentada uma breve descrição das funcionalidades apresentadas pelo protótipo, bem como a arquitetura preliminar planejada para ele.

2.1 TESTES AUTOMATIZADOS

Na execução dos testes automatizados, considera-se que as entradas serão produzidas de forma determinística e controlada, de modo a permitir a inspeção dos principais cenários de funcionamento de interesse para a segurança da aplicação.

2.2 COLETA DOS RESULTADOS DOS TESTES E ARMAZENAMENTO

Uma vez obtido o conjunto de saídas de um ciclo de testes, essa informação será armazenada localmente, em conjunto com os demais valores de saída coletados em ciclos anteriores. Nesse armazenamento, cada registro de saídas será mapeado aos valores de entrada que o produziram, bem como identificado pelo instante de tempo no qual o teste foi realizado.

2.3 AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO

Para a avaliação dos resultados coletados, será utilizada uma abordagem de aprendizado não supervisionado. Em resumo, a estratégia de ML (*Machine Learning*) empregada nesse estudo de caso se fundamentará no agrupamento das relações entrada-saída obtidas em todos os ciclos de testes já

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 15 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

praticados, desde o início da operação do sistema (aprendizado *online*). Entretanto, a depender da ocupação da capacidade de memória do sistema de identificação de falhas e das restrições de tempo para a condução do diagnóstico, será adotado um limiar de validade para os registros, isto é, somente serão analisados registros produzidos após determinada data ou iteração.

No processo de agrupamento, os valores das saídas de diagnóstico, cada qual produzido a partir de um conjunto de valores de entrada, serão agrupados de um até cinco grupos (*clusters*). Os critérios responsáveis por quantificar a coesão de cada grupo e o espaçamento entre eles serão utilizados com o propósito de avaliar a quantidade ótima de grupos para os dados disponíveis.

Na condição de funcionamento normal do sistema a ser diagnosticado, isto é, quando não há falhas, espera-se que a aplicação de aprendizado não supervisionado produza um único grupo natural para cada saída. Em contrapartida, na eventualidade de os critérios de agrupamento apresentarem uma otimização com mais de um grupo, adota-se que tal ocorrência é sugestiva de uma falha. Sob tal circunstância, caso haja no grupo supostamente falho poucos elementos e estes forem predominantemente antigos, será assumido que ocorreu uma falha transitória. No cenário oposto (presença de muitos elementos predominantemente recentes), será considerado que houve uma falha permanente.

2.4 CONTENÇÃO DE FALHAS

Neste estudo de caso, será considerada a existência de um mecanismo externo ao protótipo que atuará especificamente na contenção de falhas do sistema a ser diagnosticado, levando-o a um estado conhecido e seguro. Para o acionamento dessa contenção, o protótipo de diagnóstico deve gerar o sinal de controle capaz de ativar o atuador quando uma falha for detectada.

2.5 ARQUITETURA E IMPLEMENTAÇÃO

Com base nas funcionalidades descritas anteriormente, propõe-se a arquitetura simplificada mostrada na Figura 1 para o sistema de diagnóstico de falhas.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 16 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 1 - Arquitetura do Sistema de Diagnóstico de Falhas do Estudo de Caso

Destaca-se que o sistema de diagnóstico apresenta três interfaces, sendo duas delas atreladas à conexão do protótipo com o sistema diagnosticado e uma relacionada à interação com o atuador de contenção de falhas.

Em relação à implementação do sistema de aprendizado não supervisionado, vislumbra-se que isso será feito a partir da construção de um código-fonte escrito na linguagem C++ em virtude da recomendação de seu uso pelas normas da área de segurança crítica.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 17 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

3 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA – BIBLIOTECAS PARA SUBSÍDIO AO ESTUDO DE CASO

O objetivo desta seção é apresentar um panorama das pesquisas realizadas para selecionar potenciais bibliotecas de software que visem subsidiar a realização dos estudos de caso. Destacam-se, nesta seção do relatório o método de pesquisa, os principais resultados obtidos e como eles contribuem com a execução dos estudos de caso de interesse.

3.1 OBJETIVOS

Como uma das medidas preparatórias para a implementação do sistema de aprendizado não supervisionado, foi realizada uma breve pesquisa de possíveis bibliotecas que oferecem, por intermédio de rotinas e classes configuráveis, algoritmos de aprendizado não supervisionado escritos na linguagem C++.

Em vista dos requisitos do projeto, e principalmente, devido à necessidade de agrupamento de dados requerida para o diagnóstico, priorizou-se a busca de bibliotecas que oferecem ferramentas associadas ao algoritmo *k-means*. A prioridade dada a esse método em relação a outras técnicas de aprendizado não supervisionado (tais como algoritmos hierárquicos, *Fuzzy C-Means* e DBSCAN) se fundamenta em dois principais motivos:

- i. Adequação à aplicação: *clusters* esféricos e sem sobreposição de dados são considerados suficientes para os fins do estudo de caso;
- ii. tempo de processamento: *k-Means* possui menor complexidade computacional (JAIN; DUBES, 1988, seq. 3.3.2) e, por consequência, suas implementações tendem a apresentar uma maior velocidade relativamente aos demais métodos.

Ademais, o uso de bibliotecas objetiva facilitar a implementação do sistema de diagnóstico por meio da eliminação da necessidade de implementar diretamente algoritmos de aprendizado de máquina, o que traria um esforço adicional ao presente estudo. Além disso, o emprego de tais bibliotecas também contribui, em segundo plano, para a possível avaliação futura da seguinte hipótese: pacotes atualmente disponíveis em repositórios online de ML são capazes de permitir métricas de desempenho aceitáveis no desenvolvimento de sistemas críticos em relação à segurança.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 18 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

3.2 PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS

Diversas bibliotecas para aprendizado não supervisionado em C++ foram encontradas. Entre os resultados obtidos, dois pacotes se destacaram por oferecerem uma documentação completa e de claro entendimento, além de contemplar funcionalidades que provavelmente serão utilizadas ao longo do desenvolvimento do estudo de caso.

3.2.1 mlpack

Trata-se de uma biblioteca que traz implementações de algoritmos de ML com foco em processamento mais veloz e na flexibilidade de uso (CURTIN et al., 2018, 2023). Embora implementada em C++, *mlpack* também oferece suporte para outras linguagens atualmente populares, tais como *Python* e *Julia*. A ferramenta é oferecida ao público por intermédio de seu respectivo repositório *online* (MLPACK DEVELOPERS, 2023a).

O grande potencial uso desse pacote no presente estudo de caso reside no emprego da classe *k-Means*, a qual pode ser instanciada especificando-se a base de dados (*dataset*) a ser analisado e o número de grupos (*clusters*) a ser produzido. Por meio dessa classe, é possível obter a distribuição dos dados em grupos segundo o algoritmo de *k-Means*, bem como a posição dos centroides de cada grupo (MLPACK DEVELOPERS, 2023b). Outro fato notável é que tal ferramenta permite a mudança e a configuração de aspectos como:

- a) Métrica de distância para o agrupamento de dados. Por padrão, a distância Euclidiana é utilizada, porém a biblioteca oferece algumas métricas diferentes, tais como a distância de Manhattan, a de Mahalanobis e o quadrado da distância Euclidiana. Por outro lado, o usuário também pode inserir suas próprias métricas de distância utilizando funções como parâmetros;
- b) A estratégia para definir os grupos iniciais. Por padrão, a iniciação dos centroides é feita com uma amostragem aleatória dos dados. Também é possível inserir manualmente uma atribuição inicial de *clusters* para cada ponto ou uma configuração inicial de centroides;
- c) A ação tomada quando um *cluster* vazio é encontrado. Por padrão, o ponto mais distante em relação ao centroide do *cluster* que apresentar maior variância é adotado como o centroide do *cluster* vazio;
- d) Número máximo de iterações a serem executadas pelo algoritmo. Isso permite a interrupção do processamento quando a execução do algoritmo *k-Means* não convergir. Por padrão, o número

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 19 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

máximo de iterações é 1000. Também há a opção de ajustar o algoritmo para realizar iterações até necessariamente haver uma convergência do método.

Além dessas funcionalidades, as quais são potencialmente relevantes para o desenvolvimento do estudo de caso, a biblioteca *mlpack* também permite o cálculo da métrica de desempenho *Silhouette Score* (MLPACK DEVELOPERS, 2022a). Em especial, destaca-se que tal métrica permite avaliar a separação entre grupos e a coesão de cada um deles, o que está alinhado com as necessidades do estudo de caso.

3.2.2 Shark – Machine Learning

Shark é uma biblioteca em C++ de código aberto e modular que disponibiliza técnicas de ML com foco na flexibilidade e velocidade de processamento (IGEL; HEIDRICH-MEISNER; GLASMACHERS, 2008). A possível aplicação futura desse pacote no desenvolvimento do sistema de diagnóstico se concentra na implementação do algoritmo *k-Means* oferecida. Por intermédio de tal rotina, é possível obter as seguintes funcionalidades relevantes para estudo de caso (THE SHARK DEVELOPMENT TEAM, 2018):

- a) Importação de *datasets* de arquivos *CSV* e *LIBSVM*;
- b) Possibilidade de normalização dos dados antes do agrupamento;
- c) Definição da quantidade de *clusters*, bem como o número máximo de iterações a serem efetuadas e a configuração inicial dos centroides (por padrão, são adotados os *k* primeiros dados do *dataset* como os centroides da primeira iteração);
- d) Acesso aos pontos dos *clusters*, bem como os seus respectivos centroides associados.

O pacote é oferecido ao público por intermédio de seu respectivo repositório *online* (THE SHARK DEVELOPMENT TEAM, 2019).

3.2.3 Outras Bibliotecas

Além dos pacotes apresentados anteriormente, outras bibliotecas também foram brevemente exploradas, mas se apresentaram menos relevantes para o presente estudo. Os motivos para isso serão esclarecidos na seção subsequente 3.1.3. A seguir, é apresentada uma descrição sucinta dessas bibliotecas alternativas.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 20 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

1. TensorFlow

TensorFlow é uma plataforma voltada para ML de larga escala (ABADI et al., 2015) desenvolvida pelo Google. Esse pacote oferece APIs (*Application Programming Interfaces*) em diversas linguagens de programação, tais como *C++*, *Python* e *Java*, principalmente para a construção de modelos de aprendizado de máquina, tendo como foco o desenvolvimento de aplicações com redes neurais. Explorando brevemente a documentação da biblioteca (GOOGLE INC., 2022), verifica-se que são disponibilizadas diversas ferramentas de manipulação de dados que auxiliam na criação de algoritmos personalizados de aprendizado não supervisionado. Entretanto, destaca-se que não foi encontrado na documentação da plataforma nenhum registro de uma implementação pronta do algoritmo *k-Means*, o que sugere que cabe ao usuário realiza-la por conta própria apoiando-se em métodos ofertados pelo *TensorFlow*.

O pacote é oferecido ao público por intermédio de seu respectivo repositório *online* (TENSORFLOW COMMUNITY, 2023).

2. Shogun

Shogun é uma biblioteca de código aberto que traz uma variedade de métodos para aprendizado de máquina em diversas linguagens de programação, tais como *Python*, *R*, *Ruby* e *Java* (SHOGUN DEVELOPERS, 2020a). A ferramenta disponibiliza a classe *CKMeans*, que implementa o algoritmo K-Means (SHOGUN DEVELOPERS, 2019), além de oferecer outros métodos de aprendizado não supervisionado, tais como Modelos de Mistura Gaussiana e agrupamento hierárquico (SHOGUN DEVELOPERS, 2020b).

O pacote é oferecido ao público por intermédio de seu respectivo repositório *online* (SHOGUN DEVELOPERS, 2020c).

3. Faiss

Faiss é uma biblioteca voltada para busca eficiente de similaridade e agrupamento de vetores densos (META PLATFORMS INC., 2023a), tendo sido desenvolvida na linguagem *C++* pelo de grupo de pesquisa *Meta AI Research* da *Meta Platforms*.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 21 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Analogamente a outros pacotes alternativos, a ferramenta traz uma implementação do algoritmo *K-Means* (META PLATFORMS INC., 2023b). Também há a possibilidade de ajustar os parâmetros de agrupamento, a exemplo do número de iterações a ser feita e a normalização dos centroides.

O pacote é oferecido ao público por intermédio de seu respectivo repositório *online* (META PLATFORMS INC., 2023c).

3.3 CONTRIBUIÇÃO DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA PARA O ESTUDO DE CASO

Comparando-se as funcionalidades disponibilizadas pelas bibliotecas apresentadas e suas respectivas documentações, chegou-se a seguinte ordem de prioridade para o uso de tais ferramentas.

1. *mlpack*
2. *Shark*
3. *Shogun*
4. *Faiss*
5. *TensorFlow*

A prioridade dada às bibliotecas *mlpack* e *Shark* em relação às demais decorre principalmente de dois aspectos.

- i. Ambas apresentam uma documentação completa e didática, trazendo exemplos que simplificam e a agilizam o aproveitamento delas;
- ii. Elas trazem uma implementação pronta do algoritmo *k-Means* que sugere ser suficiente e alinhada com os requisitos e restrições do estudo de caso (por exemplo, linguagem C++).

Em especial, a biblioteca *mlpack* se mostrou a mais prioritária para o estudo de caso, uma vez que corresponde à única ferramenta, entre as apresentadas, que oferece meios para analisar a qualidade dos grupos (*clusters*) obtidos (métrica *Silhouette Score*). Além disso, o pacote também se sobressai por ser o único encontrado capaz de permitir a definição de uma ação a ser executada quando um grupo (*cluster*) vazio for encontrado, situação esta que é considerada plausível durante o funcionamento do sistema diagnóstico a ser desenvolvido.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 22 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Embora também disponham de uma implementação do algoritmo *k-Means* e possibilitem configuração de parâmetros de agrupamento, os pacotes *Shogun* e *Faiss* não apresentaram uma documentação tão objetiva e didática como a disponibilizada pelas ferramentas *mlpack* e *Shark*. Consequentemente, a possível aplicação deles traria maiores dificuldades ao progresso do estudo de caso. Em razão disso, foi atribuída uma prioridade de uso menor a eles em relação a essas duas últimas ferramentas.

Já ao que se refere à plataforma *TensorFlow*, esta se demonstrou a menos relevante de todas em virtude de não prover uma rotina ou classe específica relacionada ao algoritmo *k-Means*. Desse modo, seria necessário desenvolvê-la com base nos subsídios da ferramenta, o que resultaria em um esforço adicional.

Por fim, a partir de tal pesquisa de bibliotecas e da respectiva análise de priorização, conclui-se que foi possível trazer ao estudo de caso um direcionamento mais claro sobre possíveis caminhos para implementar o sistema de aprendizado não supervisionado requerido de forma menos custosa em termos de esforço e tempo.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 23 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4 EXECUÇÃO DO MÉTODO SAFETY ARTIST

O objetivo desta seção é apresentar o processo e os resultados da aplicação do método Safety ArtISt, evidenciando as decisões e os resultados de cada uma de suas etapas, atividades e subatividades.

4.1 ETAPA 1: ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS E DEFINIÇÃO PRELIMINAR DA ARQUITETURA

4.1.1 Atividade 1-A – Elicitação de Requisitos

Com base nas características funcionais e estruturais apresentadas no capítulo 2 deste relatório, considera-se que o sistema de diagnóstico de falhas possui duas funções básicas: (i.) exercitar o sistema a ser diagnosticado, gerando sinais de teste e coletando saídas de diagnóstico e (ii.) gerar o sinal que controle o atuador para contenção de falhas. A partir dessas funções, foram definidos os Requisitos de Segurança (RS) da Tabela 1.

Tabela 1 – Requisitos de Segurança do Estudo de Caso

ID	Requisito de Segurança
RS3.1	O sistema de diagnóstico não deve deixar de exercitar cenários de teste potencialmente relevantes para o funcionamento seguro do sistema diagnosticado.
RS3.2	O sistema de diagnóstico não deve corromper os sinais de diagnóstico emitidos pelo sistema diagnosticado.
RS3.3	O sistema de diagnóstico não deve deixar de habilitar os atuadores para contenção de falhas caso detecte uma situação de potencial falha do sistema diagnosticado.
RS3.4	Os requisitos RS3.1 e RS3.2 devem ser atendidos, de forma combinada, com SIL 4.
RS3.5	O requisito RS3.3 deve ser atendido com SIL 4.

A elicitação dos requisitos quantitativos de segurança RS3.4 e RS3.5 foi realizada aplicando-se a abordagem de análise de risco adaptada de Avelino (2012), reproduzida no Apêndice A deste relatório. O resultado desse processo de elicitação é apresentado na Tabela 2 e na Tabela 3, respectivamente, para cada funcionalidade do sistema. O gráfico de risco da Figura 54 (Apêndice A) foi utilizado como referência para tal finalidade.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 24 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Tabela 2 – Análise de Risco da Função de Teste do Sistema Diagnosticado

Item		Descrição	Justificativa
Código da Função		3.1	Não aplicável.
Nome da Função		Teste do sistema diagnosticado	Não aplicável.
Severidade (S)		S3	Considera-se que uma falha no sistema de diagnóstico pode deixar o sistema diagnosticado exposto a situações potencialmente inseguras e que estas podem levar a múltiplas mortes imediatas, mas sem consequências de longo prazo.
Fatores de Redução de Risco	Exposição (A)	A2	Considera-se, de forma pessimista, que há exposição constante às situações de perigo associadas.
	Probabilidade de Ocorrência (W)	W3	Considera-se, de forma pessimista, que uma falha do sistema de diagnóstico pode deixar uma falha latente no sistema diagnosticado e que esta não possa ser detectada por outros meios. Portanto, assume-se não haver barreiras que impeçam uma situação potencialmente insegura de se manifestar.
	Defesa (G)	G2	Considera-se, de forma pessimista, que as partes envolvidas terão dificuldade para mitigar as consequências de uma falha do sistema em tempo hábil.
SIL		4	Ver Figura 54 (Apêndice A).

Tabela 3 – Análise de Risco da Função de Ativação do Atuador de Contenção de Falhas

Item		Descrição	Justificativa
Código da Função		3.2	Não aplicável.
Nome da Função		Ativação do atuador de contenção de falhas	Não aplicável.
Severidade (S)		S3	Considera-se que uma falha no sistema de diagnóstico pode deixar o sistema diagnosticado exposto a situações potencialmente inseguras e que estas podem levar a múltiplas mortes imediatas, mas sem consequências de longo prazo.
Fatores de Redução de Risco	Exposição (A)	A2	Considera-se, de forma pessimista, que há exposição constante às situações de perigo associadas.
	Probabilidade de Ocorrência (W)	W3	Considera-se, de forma pessimista, que uma falha do sistema de diagnóstico pode deixar uma falha latente no sistema diagnosticado e

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 25 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Item	Descrição	Justificativa
		que esta não possa ser detectada por outros meios. Portanto, assume-se não haver barreiras que impeçam uma situação potencialmente insegura de se manifestar.
	Defesa (G)	G2
		Considera-se, de forma pessimista, que as partes envolvidas terão dificuldade para mitigar as consequências de uma falha do sistema em tempo hábil.
SIL	4	Ver Figura 54 (Apêndice A).

4.1.2 Atividade 1-B – Definição da Arquitetura do Sistema

A atividade 1-B está estruturada em duas partes. Na seção 4.1.2.1, é apresentada uma descrição mais detalhada sobre a definição das funcionalidades cobertas pelos sistemas de diagnóstico e diagnosticado da Figura 1 (seção 2). Já na seção 4.1.2.2, apresentam-se detalhes sobre a execução das subatividades 1-B.i até 1-B.viii do método Safety ArtISt.

4.1.2.1 Detalhamento da Descrição Funcional dos Sistemas de Diagnóstico e Diagnosticado e Arquitetura Expandida do Sistema do Estudo de Caso

Com a finalidade de permitir uma definição mais precisa das funcionalidades do sistema diagnosticado e dos respectivos testes a serem conduzidos e monitorados pelo sistema de diagnóstico, estabeleceu-se que o escopo primário desses elementos, dentro do estudo de caso, relaciona-se à avaliação da capacidade de se realizar a ruptura de um fusível de segurança pertencente ao sistema diagnosticado.

Considera-se que o fusível de segurança do sistema diagnosticado é parte de um mecanismo para que as saídas desse sistema sejam levadas a um estado seguro se eventuais falhas ocorrerem e forem detectadas. Nesse cenário, uma ação poderá ser disparada pelo próprio sistema diagnosticado para que o seu fusível de segurança do sistema seja rompido, levando, por consequência, à interrupção da energia fornecida às suas saídas.

Para assegurar a integridade da capacidade de ruptura do fusível de segurança, o sistema de diagnóstico realiza testes periódicos dessa capacidade por meio de um comando similar ao empregado pelo sistema diagnosticado para a mesma finalidade, mas ativo por um período de duração suficientemente curto para que a ruptura do fusível não seja efetivada. O teste realizado prevê que amostras da corrente elétrica circulante pelo fusível de segurança sejam coletadas, tanto na ausência

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 26 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

como na presença do comando prévio, e avaliadas com auxílio de mecanismos de aprendizado de máquina não supervisionado.

Caso métricas sugestivas de potenciais problemas de incapacidade de ruptura do fusível de segurança do sistema diagnosticado sejam levantadas – por exemplo, por meio da detecção de grupos com quantidade desbalanceada de membros –, o sistema de diagnóstico aciona um sinal de contenção que atua sobre um segundo mecanismo de proteção do sistema diagnosticado. Esse segundo mecanismo, quando acionado, permite que a energização do sistema diagnosticado seja integralmente interrompida por um meio diverso do fusível de segurança – no caso, pela abertura de contatos de um relé eletromecânico de segurança.

Na descrição prévia, constatam-se três fragilidades relacionadas à segurança acerca dos mecanismos de funcionamento dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado:

- a) Se, porventura, o mecanismo de garantia de segurança acionado como salvaguarda ao se detectar uma falha na capacidade de ruptura do fusível de segurança também tiver sido acometido por uma falha prévia, a ação mitigatória prevista não pode ser executada;
- b) Na presença de falhas específicas, que levem a comportamentos potencialmente imprevisíveis (por exemplo, por energização de componentes microprocessados fora da faixa especificada), é plausível considerar que o sistema diagnosticado seja incapaz de gerar sinais que levem à ruptura de seu próprio fusível de segurança;
- c) O sistema de diagnóstico, da forma como concebido para os fins do presente estudo de caso, não tem a habilidade de diferenciar uma potencial energização indevida do sistema diagnosticado e mitigá-la.

Para contornar o problema relacionado ao item “a)”, um mecanismo de autoteste dos elementos envolvidos na contenção de falhas do fusível de segurança, também baseado no uso de aprendizado não supervisionado, é previsto. Dessa forma, testa-se periodicamente o chaveamento dos contatos do relé de segurança nos dois possíveis estados de energização de sua bobina (ligada e desligada) e avalia-se se a tensão presente em um de seus pares contatos é modificada em função da corrente que flui por sua bobina. Se eventuais problemas forem constatados, o fusível de segurança é rompido pelo acionamento do mesmo sinal utilizado em seu teste, mas por um período de tempo suficientemente longo para a ruptura ocorrer; caso contrário, o relé permanece com sua bobina ativada, e os sistemas de diagnóstico e diagnosticado seguem em operação normal. Por simplicidade

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 27 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

de notação, o termo “teste do relé de segurança” é utilizado como sinônimo de “teste da capacidade de contenção de falhas do fusível de segurança” ao longo do relatório.

Assume-se que os dois testes previstos – i.e., do fusível de segurança e do relé de segurança – são realizados periodicamente a cada 24 horas em oposição de fase dentro desse intervalo de tempo. Dessa forma, definiu-se de forma arbitrária, mas sem perda de generalidade, que o fusível de segurança é testado nos instantes de tempo $t = i * 24h$ e que o relé de segurança é testado nos instantes de tempo $t = 12h + i * 24h$, para todo $i \in \mathbb{N}$ durante o período de operação dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado. Com essa abordagem, é possível garantir que, quando um teste é executado, seus mecanismos de mitigação foram considerados saudáveis nos testes complementares realizados 12h antes. Em uma situação de pior caso, há exposição a uma situação que afete negativamente a segurança se ao menos duas falhas que comprometam ambos os mecanismos de detecção e mitigação de falhas ocorrerem em um período de até 24h (i.e., entre duas execuções consecutivas de um mesmo teste).

Outra hipótese considerada para fins do item “a)” é a de que, durante o desligamento da bobina do relé de segurança, existem meios alternativos para que a unidade de processamento do sistema diagnosticado seja mantida ativa durante a realização dos testes. Assume-se que, como o desligamento da bobina do relé de segurança é realizado por um período de tempo suficientemente curto e que os elementos a serem mantidos energizados são de baixo consumo (por exemplo, baseados em tecnologia CMOS – *Complementary Metal-Oxide Semiconductor*), essa energia possa ser temporariamente provida pela carga de um banco capacitivo de capacitância da ordem de mF.

Já para lidar com as situações dos itens “b)” e “c)” prévios – incluindo a mitigação de potenciais problemas de segurança correlatos –, considera-se que o sistema avaliado no estudo de caso contemple duas réplicas do sistema inicialmente representado na Figura 1 (seção 2). Nessa arquitetura duplicada, representada na Figura 2, utiliza-se o termo “canal computacional” para representar cada instância do sistema da Figura 1. Adicionalmente, as expressões “vizinho” e “parceiro” serão empregadas como sinônimos para referenciar, sob a ótica de um dos canais computacionais do sistema, o outro canal computacional envolvido.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 28 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 2 – Arquitetura Refinada do Sistema do Estudo de Caso: Canais Computacionais Duplicados e Interfaces Internas e Externas dos Canais Computacionais

Os sinais referenciados na Figura 2 são detalhados na Tabela 4 com base no contexto operacional descrito previamente.

Tabela 4 – Descrição das Interfaces Internas e Externas do Sistema do Estudo de Caso

Interface da Figura 2	Descrição
<i>Keep_Power</i>	O sinal <i>Keep_Power</i> tem como objetivo controlar se a energização do sistema diagnosticado de um canal computacional está, ou não, ativa. Assume nível lógico alto (1) quando a energização deve ser habilitada e nível lógico baixo (0) caso contrário. A segunda situação ocorre, de forma permanente, como mitigação de uma falha do fusível de segurança, ou, de forma temporária, durante os testes do relé de segurança para avaliar a integridade de seu acionamento.
<i>Fuse_Test</i>	O sinal <i>Fuse_Test</i> é utilizado com duas finalidades. A primeira delas é controlar o teste da capacidade de ruptura do fusível de segurança do sistema diagnosticado de um canal computacional. Assume nível lógico baixo (0) por um intervalo de tempo suficientemente curto, durante o qual deve haver fluxo de corrente pelo fusível de segurança, e nível lógico alto (1) no restante do tempo. A segunda, por sua vez, é comandar a ruptura do fusível de segurança em caso de insucesso na realização do teste do relé de segurança. Nesse caso, o sinal <i>Fuse_Test</i> permanece em nível lógico baixo (0) por um intervalo de tempo suficientemente longo para que a ruptura do

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 29 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Interface da Figura 2	Descrição
	fusível ocorra.
<i>Fuse_Result</i>	O sinal <i>Fuse_Result</i> permite ao sistema de diagnóstico coletar a corrente elétrica que flui pelo fusível de segurança em instantes específicos do teste de capacidade de sua ruptura. Trata-se de um sinal analógico que deve apresentar nível elétrico baixo (próximo de 0V) quando há fluxo de corrente elevada pelo fusível de segurança do sistema diagnosticado e nível elétrico alto caso contrário (i.e., seja quando o fusível não tem capacidade de ser rompido, seja quando ele já foi rompido, seja quando o sistema diagnosticado não está energizado).
<i>Keep_Power_Readback</i>	O sinal <i>Keep_Power_Readback</i> está diretamente conectado a um conjunto de contatos do relé de segurança de um canal computacional e tem como objetivo repassar ao sistema de diagnóstico diferentes níveis elétricos em função do estado de acionamento do relé de segurança. Quando a bobina do relé de segurança é energizada (<i>Keep_Power</i> = 1), a unidade de processamento do sistema de diagnóstico deve interpretar o sinal <i>Keep_Power_Readback</i> como um nível elétrico alto (1), ao passo que, quando a bobina do relé de segurança não está energizada (<i>Keep_Power</i> = 0), a interpretação de <i>Keep_Power_Readback</i> pela unidade de processamento do sistema de diagnóstico também deve ser de nível elétrico baixo (0).
<i>Functional_and_Sync_Data</i>	O barramento <i>Functional_and_Sync_Data</i> compreende sinais funcionais e de sincronismo trocados entre os sistemas diagnosticados de ambos os canais computacionais durante a operação e não diretamente relacionados às funcionalidades exploradas no presente estudo de caso.
<i>Burn_Fuse_1_to_2</i>	O sinal <i>Burn_Fuse_1_to_2</i> é gerado pelo sistema diagnosticado do canal computacional 1 quando este detecta uma potencial falha do seu parceiro para que o fusível de segurança do parceiro (i.e., canal computacional 2) seja rompido. Assume nível lógico baixo (0) quando tal ruptura deve ocorrer, e nível lógico alto (1) caso contrário.
<i>Burn_Fuse_2_to_1</i>	O sinal <i>Burn_Fuse_2_to_1</i> é gerado pelo sistema diagnosticado do canal computacional 2 quando este detecta uma potencial falha do seu parceiro para que o fusível de segurança do parceiro (i.e., canal computacional 1) seja rompido. Assume nível lógico baixo (0) quando tal ruptura deve ocorrer, e nível lógico alto (1) caso contrário.

4.1.2.2 Execução das Subatividades do Método Safety ArtISt

Nesta seção do documento, são apresentadas as análises e os resultados relacionados às oito subatividades do método Safety ArtISt que integram a atividade 1-B (i.e., subatividades 1-B.i até 1-B.viii). Cada uma de suas subseções contempla a documentação de uma dessas subatividades.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 30 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.1.2.2.1 Subatividade 1-B.i – Avaliação do Tipo de IA com Análise de Perigos e Riscos

Tendo-se em vista de que, para a finalidade da pesquisa associada à tese de Doutorado “Safety ArtISt: Um Método para a Garantia de Segurança de Sistemas Críticos com Inteligência Artificial” (SILVA NETO, 2022), o uso de IA baseada em aprendizado não supervisionado foi definido como pré-condição para o presente estudo de caso, a execução da subatividade 1-B.i é realizada considerando-se apenas essa modalidade de IA.

A análise detalhada de perigos e riscos associada ao uso de aprendizado não supervisionado para as funcionalidades correlatas aos requisitos de segurança definidos na atividade 1-A (seção 4.1.1) é apresentada na aba “*Hazard and Risk Analyses*” do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (i.e., dentro de ‘EC3-C++_Fault_Detection’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Ela é baseada na abordagem definida por Silva Neto (2022) para a subatividade 1-B.i, que permite a extração de perigos e riscos por meio da combinação de cada elemento técnico conceitualmente integrante de aprendizado não supervisionado com as palavras-chave de HAZOP (*Hazard and Operability Study*).

A tabela “*Hazard and Risk Analyses*” foi estruturada com base nas colunas descritas a seguir:

- a) ID: Corresponde a um identificador numérico que permite identificar, de forma unívoca, a análise de cada par ordenado formado por um elemento técnico de aprendizado não supervisionado com uma palavra-chave de HAZOP;
- b) Elemento IA (*AI Element*): Traz as identificações de cada elemento técnico conceitual do aprendizado não supervisionado consideradas na análise. Os elementos incluídos foram os seguintes:
 - a. Tipo de algoritmo: hierárquico, particional com partições rígidas/*hard*, particional com partições flexíveis/*soft*, particional com partições nebulosas/*fuzzy*, particional com partições probabilísticas, ou baseado em densidade;
 - b. Dados de entrada (*Fuse_Result* e *Keep_Power_Readback*);
 - c. Similaridade / distância entre grupos: *single linkage*, *complete linkage*, *average linkage*, distância média entre centroides;
 - d. Número de grupos;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 31 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- e. Função de medida de similaridade / distância: distância Euclidiana, distância de Manhattan, distância suprema, distância de Minkowski (exceto variantes Euclidiana, Manhattan e Suprema), distância de Mahalanobis e versões normalizadas das medidas de distância;
- f. Métrica de desempenho: correlação entre matriz cofenética e matriz de similaridade/distância, balanceamento de quantidade de pontos por grupo, variação relativa da curva de métrica de erro com a quantidade de grupos, medida de silhueta, quantidade de pontos pertinentes a mais de um grupo, hipervolume nebuloso, densidade média de partição, medida de silhueta nebulosa, índice de Xie-Beni, quantidade de pontos por grupo, probabilidade *a priori* por grupo e variância de cada centroide.
- c) Palavra-Chave HAZOP (“*HAZOP Keyword*”): Inclui o conjunto de onze palavras-chave típicas de HAZOP: não (*no/not*), mais (*more*), menos (*less*), da mesma forma (*as well as*), parte de (*part of*), inverso (*reverse*), diferente (*other than*), antes (*before*), depois (*after*), precoce (*early*) e atrasado (*late*);
- d) Elemento Comparado (“*Compared Element*”): Contempla elementos utilizados para realizar comparações com cada elemento da coluna “Elemento IA” quando a “palavra-chave HAZOP” é um operador binário (i.e., que requer confronto com uma segunda característica). Seu conteúdo pode ser tanto um elemento preexistente de “Elemento IA” quanto outra característica, definida como relevante para fins da análise com base em conhecimento especialista do profissional de engenharia de segurança crítica (*safety*) de sistemas;
- e) Desvio (“*Deviation*”): Traz a caracterização de como o evento combinado pelos elementos aplicáveis das colunas “Elemento IA”, “Palavra-Chave HAZOP” e “Elemento Comparado” desvia-se do comportamento esperado na ausência do evento disfuncional em análise;
- f) Consequência (“*Consequence*”): Contempla a descrição das consequências esperadas, na saída e no funcionamento do sistema analisado, em decorrência do cenário definido na coluna “Desvio”;
- g) Causa (“*Cause*”): Engloba a definição de possíveis causas para a ocorrência do cenário definido na coluna “Desvio” e dos efeitos correspondentes, incluídos na coluna “Consequência”;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 32 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- h) Perigo (“*Hazard*”): Identifica-se se o cenário caracterizado pelas colunas “Desvio”, “Consequência” e “Causa” define alguma situação de perigo para a operação do sistema e, em caso afirmativo, traz a rastreabilidade do cenário com os requisitos de segurança elicitados como parte da atividade 1-A (seção 4.1.1);
- i) Análise de Risco (“*Risk Analysis*”): Contempla a aplicação do método de análise de risco do Apêndice A, com a identificação da severidade e dos respectivos fatores de redução de risco, para orientar a identificação do Nível de Integridade de Segurança (SIL) de eventuais requisitos de segurança a serem redefinidos, de forma refinada, na atividade 1-C (seção 4.1.3);
- j) Ações Necessárias (“*Needed Action*”): Prevê a definição de ações necessárias para a cobertura dos cenários avaliados no projeto detalhado do sistema. O conteúdo da coluna serve como referência para a elicitação das versões refinadas dos requisitos de segurança do sistema, prevista na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 4.1.3).
- k) Observações (“*Remarks*”): Inclui informações adicionais para auxiliar na compreensão das análises das demais colunas e de suas respectivas justificativas.

4.1.2.2.2 Subatividade 1-B.ii – Avaliação do Uso de Aprendizado de Máquina *Online* ou *Offline*

Como o esquema de aprendizado não supervisionado prevê que dados de operação sejam avaliados a cada execução dos testes de operação dos mecanismos de mitigação do sistema de diagnóstico (i.e., teste do fusível de segurança e teste do relé de segurança), a modalidade de aprendizado de máquina utilizada é intrinsecamente *online*.

A quantidade de registros de testes prévios a serem mantidos em cada ciclo de teste deve ser determinada posteriormente, como parte da etapa 2 do método Safety ArtISt, para que eventuais situações que comprometam a segurança possam ser detectadas ao mesmo tempo em que falsas detecções de cenários não inseguros sejam minimizados.

4.1.2.2.3 Subatividade 1-B.iii – Avaliação do Uso de Diversidade e Redundância de IA

Com base nas características das variáveis a serem monitoradas por meio dos testes realizados pelo sistema de diagnóstico, ambas unidimensionais¹, e da capacidade de processamento do sistema

¹ Essa abordagem resulta não só das análises realizadas na subatividade 1-B.i, mas também da correspondentes a um valor analógico proporcional à corrente elétrica que flui pelo fusível de segurança e um valor digital indicativo do estado de acionamento do relé de segurança.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 33 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

de diagnóstico, potencialmente empregado em sistemas embarcados, considera-se que algoritmos de aprendizado não supervisionado de baixa complexidade computacional, como *k-means*, são adequados e suficientes para as duas instâncias utilizadas no presente estudo de caso (i.e., teste do fusível de segurança e teste do relé de segurança).

Ademais, nesta instância da execução do estudo de caso, não se considera necessária a implementação de mecanismos de diversidade e redundância dos elementos de IA em função de duas características. A primeira delas é a periodicidade de 24h dos testes realizados, que restringe as janelas de exposição a falhas potencialmente inseguras a intervalos de tempo reduzidos. Já a segunda refere-se ao fato de que cada teste dependente de IA tem como objetivo diagnosticar falhas que, entre outros aspectos, cobrem os mecanismos de mitigação de falhas do teste complementar.

4.1.2.2.4 Subatividade 1-B.iv – Avaliação do Uso de Técnicas de IA Adversária

O uso de técnicas de IA adversárias não foi considerado necessário para o presente estudo de caso. As seguintes justificativas foram consideradas para respaldar essa decisão:

- a) A implementação do modelo base de IA pode ser analisada, e seus testes podem ser comparados com resultados determinados pela execução manual do algoritmo, sem esforço significativo, por especialistas de domínio. Dessa forma, mecanismos de IA adversária não são considerados necessários para avaliar a correção operacional do modelo base de IA e de suas instâncias;
- b) Em virtude da capacidade de se enumerar todos os cenários operacionais possíveis para ambos os testes, é possível identificar manualmente, com conhecimento especialista de domínio, situações relevantes para ajustar os limiares de métricas de desempenho que permitem detectar eventos que afetam negativamente a segurança. Em razão disso, descartou-se a necessidade de empregar IA adversária para gerar tais cenários e avaliá-los de forma automatizada;
- c) Por fim, a atividade 1-B.i não permitiu detectar situações nas quais ações típicas de IA adversária fossem necessários – por exemplo, gerar subconjuntos de resultados de testes para construir grupos de resultados necessários à realização de alguma funcionalidade de segurança. Em consequência, a incorporação de IA adversária ao núcleo de elementos funcionais do sistema do estudo de caso não foi considerada relevante.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 34 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.1.2.2.5 Subatividade 1-B.v – Avaliação do Uso de Envelopes de Segurança

A incorporação de envelopes de segurança foi realizada de forma indireta no estudo de caso. Embora fronteiras que limitem as saídas do sistema em intervalos sabidamente seguros não tenham sido declaradamente estabelecidas, considera-se que limiares para métricas de desempenho da IA, deterministicamente determinadas por meio de análises decorrentes da enumeração exaustiva de cenários operacionais, definem como detectar situações que afetem a segurança das funcionalidades desempenhadas (testes do fusível de segurança e do relé de segurança). Em consequência de tal detecção, disparam-se as ações correspondentes que mitigam eventuais problemas de segurança dos sistemas do estudo de caso, que são conduzidos, por meio delas, a estados sabidamente seguros.

4.1.2.2.6 Subatividade 1-B.vi – Avaliação do Uso de IA Explicável

Como ambos os testes baseados no uso de aprendizado não supervisionado (i.e., teste do fusível de segurança e teste do relé de segurança) são executados iterativamente, é possível utilizar os resultados produzidos em cada execução para compreender o funcionamento dos sistemas pertencentes ao estudo de caso (i.e., sistemas diagnosticado e de diagnóstico).

Para essa finalidade, é prevista a geração de registros de eventos (*logs*) que visem documentar as seguintes características a cada iteração de cada teste baseado em aprendizado não supervisionado: (i.) entradas coletadas do sistema diagnosticado, (ii.) resultados do algoritmo de agrupamento de dados (grupos gerados e centroides), (iii.) métricas de desempenho (quantidade de pontos por grupo, medidas de silhueta por grupo, medida de silhueta global)² e (iv.) indicações de falhas detectadas (e mitigadas) pela atuação da inteligência artificial.

As informações pertencentes aos conjuntos (i.), (ii.) e (iii.) permitem a um especialista de domínio avaliar o funcionamento do sistema de diagnóstico e compreender seu funcionamento. A combinação dessas informações com as pertencentes ao item (iv.), por sua vez, possibilita ao especialista de domínio comparar os resultados gerados pela IA com os resultados esperados, por exemplo, em atividades de projeto e análise de sistemas críticos em relação à segurança, tais como FMECA (*Failure Modes, Effects and Criticality Analysis* – Análise de Modos de Falha, Efeitos e Criticidade).

² As métricas incluídas no conjunto (iii.) decorrem da seleção realizada, entre as possíveis abordagens de avaliação de desempenho, na subatividade 1-B.i (seção 4.1.2.2.1).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 35 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.1.2.2.7 Subatividade 1-B.vii – Avaliação de Independência de Bases de Dados para IA Diversa e/ou Redundante

Com base nos resultados da subatividade 1-B.i (seção 4.1.2.2.1) e nas características previstas na arquitetura básica dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado (seção 4.1.2.1), os dados empregados nos dois testes baseados em aprendizado não supervisionado (i.e., testes do fusível de segurança e do relé de segurança) são originados mediante aquisição e processamento de sinais elétricos do sistema diagnosticado pelo sistema de diagnóstico. Há um sinal elétrico de interesse para cada teste: *Fuse_Result* para o teste do fusível de segurança e *Keep_Power_Readback* para o do relé de segurança. Durante uma iteração de dado teste, dois valores de cada sinal de saída devem ser adquiridos: um correspondente ao caso em que a entrada manipulada pelo teste está ativa e outro quando a entrada está inativa. Uma quantidade máxima de pontos por teste, denotada por *NUM_MAX*, limita superiormente o tamanho da base de dados adotada em dada iteração de um teste, de tal forma que, quando a quantidade *NUM_MAX* é atingida, os dois registros mais antigos da base de dados são removidos e substituídos pelos dois mais recentes, coletados na última iteração.

Dessa forma, cada instância IA baseada em aprendizado não supervisionado compreende uma base de dados própria e independente, composta por um conjunto de elementos unidimensionais referentes à série temporal de cada sinal elétrico ao longo da avaliação do teste correspondente. Em dada iteração “*k*”, de um teste, portanto, é esperado que a sua base de dados correspondente contenha “ $2k \leq NUM_MAX$ ” pontos.

Os resultados da subatividade 1-B.i (seção 4.1.2.2.1) não indicam, por outro lado, a necessidade de construção de bases de dados redundantes para a execução de cada um dos testes baseados em aprendizado não supervisionado. Por esse motivo, há apenas uma única base de dados utilizada para armazenar os registros do sinal *Fuse_Result* para o teste do fusível de segurança e, analogamente, também há uma única base de dados para armazenar os registros do sinal *Keep_Power_Readback* para o teste do relé de segurança.

4.1.2.2.8 Subatividade 1-B.vii – Avaliação do Uso de Diversidade na Representação de Informação em Bases de Dados para IA

Com base nos resultados da subatividade 1-B.i (seção 4.1.2.2.1) e nas características previstas na arquitetura básica dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado (seção 4.1.2.1), definiu-se que há apenas uma única fonte de dados para cada teste baseado em aprendizado não supervisionado: *Fuse_Result* para o teste do fusível de segurança e *Keep_Power_Readback* para o do relé de

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 36 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

segurança. Em decorrência dessa característica, não há uso de diversidade na representação das informações de interesse nas respectivas bases de dados utilizadas pelos mecanismos de teste baseados em aprendizado não supervisionado.

4.1.3 Atividade 1-C – Refinamento dos Requisitos de Segurança

Com base nos resultados das subatividades que integram a atividade 1-B (seção 4.1.2 e suas subseções), foram obtidos os Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) da Tabela 5 para os elementos de aprendizado de máquina não supervisionado previstos para o estudo de caso. Salienta-se que esses requisitos estão, também, presentes na aba “*Safety Requirements – H&R Anal.*” do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx”, disponível no diretório ‘[doc](#)’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (i.e., dentro de ‘EC3-C++_Fault_Detection’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Tabela 5 – Lista de Requisitos de Segurança Refinados

ID do Requisito	Texto do Requisito de Segurança
RSR3.1	<i>Ensure that the clustering method has been properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>
RSR3.2	<i>Use defensive programming techniques.</i>
RSR3.3	<i>Ensure that dataset manipulation prior to clustering has been properly specified implemented, verified, validated, and deployed.</i>
RSR3.4	<i>Ensure that clustering performance metrics calculation has been properly specified implemented, verified, validated, and deployed.</i>
RSR3.5	<i>Ensure that the thresholds for detecting faults with the clustering process have been properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>
RSR3.6	<i>Ensure that only the clustering approaches that were deemed appropriate for the end application are left on the source and binary codes.</i>
RSR3.7	<i>If more than a clustering algorithm is deemed necessary, implement a conflict resolution strategy to adjudicate diverging responses (e.g., majority voting) and ensure that its safe behavior has been properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>
RSR3.8	<i>Ensure that the processes that are needed to set up the tests of both the safety fuse and the safety relay are properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>
RSR3.9	<i>Ensure that the processes that are needed to read test results and add them to the clustering datasets are properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 37 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

ID do Requisito	Texto do Requisito de Segurança
RSR3.10	<i>Ensure that, for each test, only two test cases are taken into account (one for each binary state of the corresponding test control signal).</i>
RSR3.11	<i>If more than a clustering algorithm is deemed necessary, ensure that only the applicable performance metrics can be used by them.</i>
RSR3.12	<i>Ensure that only performance metrics applicable by the clustering approaches used in the project are left on the source and binary codes.</i>
RSR3.13	<i>For each applicable test (i.e., safety fuse and safety relay), ensure that the following control flow is specified, implemented, verified, validated, and deployed: (a) setting up the preconditions to test the corresponding component on one of its states (active or inactive), (b) read the diagnostic signal corresponding to a, (c) setting up the preconditions to test the state complementary to that of a, (d) read the diagnostic signal corresponding to c, (e) restore regular operational state if necessary, (f) update clustering input database with data read on b and d, (g) perform clustering, (h) update clustering performance metrics, (i) assess metrics to check the detection of a potential fault, and (j) trigger the needed mitigation actions if necessary.</i>
RSR3.14	<i>Ensure means to detect frequency drifts of the supervisor's processing unit.</i>
RSR3.15	<i>Specifically for density-based clustering, ensure that the labeling of data points as 'core', 'border', and 'noise' is performed in a proper way at each iteration of each test and that tie-related conflicts during the clustering process are properly solved.</i>
RSR3.16	<i>Ensure that, if the supervisor stops performing tests, there are means to lead the supervised system to a safe state.</i>
RSR3.17	<i>Ensure that the adequate scheme(s) to calculate similarity / distance between groups are properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>
RSR3.18	<i>Ensure that the performance metrics' thresholds for detecting faults with both the safety fuse and the safety relay are calculated in accordance with the selected scheme(s) and function(s) for calculating similarity / distance between clusters.</i>
RSR3.19	<i>Ensure that an adequate conflict resolution policy that leans towards enforcing a safe behavior is specified, implemented, verified, validated, and deployed (e.g., such a policy should check the impacts over performance metrics and assign the point to the cluster with the most negative impact to them).</i>
RSR3.20	<i>Ensure that the similarity / distance function(s) chosen to support the clustering process has (have) been properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>
RSR3.21	<i>Ensure that, if hierarchical clustering is used, the following three performance metrics are taken into account: (i.) the correlation between the cophenetic matrix and the similarity/distance matrix, (ii.) the balancing of points per cluster, and (iii.) the relative variation of error measurement with the number of clusters. The three performance metrics, and only they, shall be ensured as properly specified,</i>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 38 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

ID do Requisito	Texto do Requisito de Segurança
	<i>implemented, verified, validated, and deployed.</i>
RSR3.22	<i>Ensure that, if hard partitioning clustering is used, the following three performance metrics are taken into account: (i.) the balancing of points per cluster, (ii.) the silhouette per cluster, and (iii.) the overall silhouette for both clusters. The three performance metrics, and only they, shall be ensured as properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>
RSR3.23	<i>Ensure that, if soft partitioning clustering is used, the following four performance metrics are taken into account: (i.) the balancing of points per cluster, (ii.) the silhouette per cluster, (iii.) the overall silhouette for both clusters, and (iv.) the number of points within more than a single cluster. The four performance metrics, and only they, shall be ensured as properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>
RSR3.24	<i>Ensure that, if density-based partitioning clustering is used, the following three performance metrics are taken into account: (i.) the balancing of points per cluster, (ii.) the silhouette per cluster, and (iii.) the overall silhouette for both clusters. The three performance metrics, and only they, shall be ensured as properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>
RSR3.25	<i>Ensure that, if fuzzy partitioning clustering is used, the following four performance metrics are taken into account: (i.) fuzzy hyper volume, (ii.) average partition density, (iii.) fuzzy silhouette width, and (iv.) Xie-Beni index. The four performance metrics, and only they, shall be ensured as properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>
RSR3.26	<i>Ensure that, if probabilistic partitioning clustering is used, the following three performance metrics are taken into account: (i.) number of points per cluster, (ii.) a priori probability per cluster, and (iii.) variance of each cluster centroid. The three performance metrics, and only they, shall be ensured as properly specified, implemented, verified, validated, and deployed.</i>
RSR3.27	<i>All the RSRs applicable to the project shall be jointly satisfied with SIL4.</i>

Para fins do presente estudo de caso, considera-se que as funcionalidades que dependem de aprendizado não supervisionado podem ser adequadamente implementadas mediante agrupamento de dados com partições rígidas, cujos algoritmos têm complexidade computacional menor e gozam de mais simplicidade em implementação e interpretação / explicabilidade dos resultados obtidos. Em decorrência dessa decisão técnica, os seguintes requisitos de segurança refinados deixam de ser aplicáveis:

- a) RSR3.7 e RSR3.11, visto que um único esquema de agrupamento de dados é considerado suficiente para o projeto do sistema do estudo de caso;
- b) RSR3.15 e RSR3.24, pela não utilização de agrupamento de dados baseado em densidade;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 39 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- c) RSR3.21, pela não utilização de agrupamento de dados hierárquico;
- d) RSR3.23, pela não utilização de agrupamento de dados parcial com partições flexíveis/*soft*;
- e) RSR3.25, pela não utilização de agrupamento de dados parcial com partições nebulosas/*fuzzy*;
- f) RSR3.26, pela não utilização de agrupamento de dados parcial com partições probabilísticas.

Ademais, como os dados envolvidos em ambos os testes são unidimensionais, define-se, por simplicidade, que a medida de distância de Manhattan será utilizada para quantificar a separação entre os dados a serem processados. Além de essa medida de distância ser equivalente a qualquer outra medida de distância derivada da formulação generalista de Minkowski para dados unidimensionais, tende a ser computacionalmente menos custosa em caso de reuso de implementações de propósito geral, válidas para dados multidimensionais.

Em decorrência da definição prévia, assume-se que os requisitos RSR3.17 e RSR3.20 foram particularizados com a definição da distância de Manhattan e, nas etapas seguintes do método Safety ArtISt, devem ser avaliados visando ao atendimento dessa característica.

4.2 ETAPA 2: SELEÇÃO E ANÁLISE DE BASES DE DADOS DE ENTRADA

Esta etapa tem como objetivo apresentar informações sobre a definição, o projeto e a análise de segurança das bases de dados que são utilizadas ao longo do restante do desenvolvimento do estudo de caso.

4.2.1 Atividade 2-A – Análise da Origem dos Dados de Entrada

Para fins do presente estudo de caso, considera-se que os dados utilizados para exercitar as instâncias de algoritmos de aprendizado não supervisionado para realizar os testes do fusível e do relé de segurança, descritos na seção 4.1.2.1 deste documento, serão gerados e processados em ambiente simulado. Nesse contexto, portanto, cabe a esse simulador desempenhar as seguintes funcionalidades:

- a) Representar as condições operacionais dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado, incrementando o transcurso do tempo de funcionamento de forma acelerada e sorteando, a cada iteração, eventuais falhas aleatórias dos componentes de hardware que integram cada um

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 40 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

dos sistemas;

- b) Com base no contexto operacional do item “a)”, determinar os valores esperados para os sinais “Fuse_Result” e “Keep_Power_Readback” utilizando, como referência, dados que reflitam a realidade do projeto elétrico dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado para a configuração operacional vigente;
- c) Alimentar os algoritmos de aprendizado não supervisionado com os dados gerados no item “b)”, de tal forma a exercitá-los, e gerar registros (*logs*) operacionais para avaliação dos resultados obtidos.

Dada a descrição prévia, considera-se que os algoritmos de aprendizado de máquina não supervisionado pertencentes ao escopo do estudo de caso – i.e., tanto o do teste do fusível de segurança quanto o do relé de segurança – podem ser considerados dispositivos em teste (DUTs – *Devices Under Test*) em uma bancada de testes (*testbench*) simulada. Essa contextualização é representada no diagrama da Figura 3.

Figura 3 – Contextualização dos Elementos de Aprendizado de Máquina Não Supervisionado (Agrupamento de Dados) como DUTs de um Ambiente Simulado para os Sistemas do Estudo de Caso

4.2.1.1 Subatividade 2-A.i – Análise da Origem de Dados de Entrada Reais

Com base na descrição apresentada na seção 4.2.1, esta subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque todos os dados utilizados para exercitar os elementos de aprendizado não supervisionado são produzidos em ambiente simulado.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 41 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.2.1.2 Subatividade 2-A.ii – Análise da Origem de Dados de Entrada Simulados

Com base na descrição apresentada na seção 4.2.1, os dados de entrada para o ambiente simulado que visa exercitar as instâncias de aprendizado de máquina não supervisionado empregadas no estudo de caso devem basear-se em informações que reflitam o funcionamento de um protótipo dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado. A partir do diagrama da Figura 3 (seção 4.2.1), verifica-se que o bloco “Gerador de Cenário Operacional” do ambiente simulado determina os contextos operacionais a ser exercitados a partir de dados relacionados ao projeto detalhado dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado, genericamente denominados “Dados do Hardware” no mesmo diagrama.

A pré-condição para gerar os dados de entrada do simulador (i.e., os “Dados do Hardware” do diagrama da Figura 3 da seção 4.2.1) é, portanto, a elaboração de esquemas elétricos que reflitam uma implementação suficiente e correta das funcionalidades de interesse para o estudo de caso. A partir desses esquemas elétricos, torna-se possível definir a dinâmica dos testes do fusível e do relé de segurança, com seus respectivos passos de interação com o hardware, e, por fim, extrair as informações acerca do comportamento dos sinais elétricos neles monitorados (i.e., *Fuse_Result* e *Keep_Power_Readback*, conforme descrição presente na seção 4.1.2.1 deste relatório) para cada passo desses testes.

Considera-se que os “Dados de Hardware” necessários para que o ambiente simulado possa gerar contextos operacionais que permitam exercitar satisfatoriamente as instâncias dos algoritmos de aprendizado de máquina destinados aos testes do fusível e do relé de segurança são os seguintes:

- a) Identificação de todos os componentes de hardware dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado que estão envolvidos nas funcionalidades de interesse para o estudo de caso;
- b) Identificação das taxas de falha dos componentes de hardware do item “a”;
- c) Identificação dos modos de falha plausíveis para os componentes de hardware do item “a)” e das suas respectivas probabilidades de ocorrência;
- d) Identificação, para cada modo de falha do item “c)”, dos valores dos parâmetros elétricos relevantes que caracterizam os sinais *Fuse_Result* e *Keep_Power_Readback* em cada passo do teste, com definição clara de valor médio (esperança) e limiares mínimo e máximo.

Além dos dados prévios, necessários para caracterizar os contextos operacionais em que os testes do fusível e do relé de segurança são executados, dados adicionais também são necessários para

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 42 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

avaliar os resultados gerados pelas instâncias de algoritmos de aprendizado não supervisionado. Considera-se que os seguintes dados são relevantes para essa finalidade³:

- e) Identificação, para cada modo de falha do item “c)” e com base nos valores de parâmetros elétricos do item “d)”, se ele deve, ou não, ser passível de detecção pelo teste do fusível de segurança;
- f) Identificação, para cada modo de falha do item “c)” e com base nos valores de parâmetros elétricos do item “d)”, se ele deve, ou não, ser passível de detecção pelo teste do relé de segurança;
- g) Identificação, para cada modo de falha do item “c)” e com base nos potenciais de detecção dos itens “e)” e “f)”, de potenciais comportamentos esperados para cenários de falhas múltiplas (i.e., de acúmulo de uma primeira falha não detectável com outras falhas).

Os dados do item “a)” decorrem do projeto detalhado dos elementos de hardware dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado, previsto como parte da atividade 3-A do método Safety ArtISt (seção 4.3.1). A coleta dos dados dos itens “b)” até “g)”, por sua vez, depende da realização de análises detalhadas acerca do comportamento do hardware de ambos os sistemas. Como se considera que a FMECA (*Failure Modes, Effects and Criticality Analysis*) é uma ferramenta apropriada para essa finalidade, considera-se viável, para fins do presente estudo de caso, antecipar sua realização, inicialmente contemplada na subatividade 6-A.i do método Safety ArtISt (seção 4.5.1), para o início de sua etapa 5, antecedendo (e servindo de subsídio) para as atividades 5-A até 5-E.

Salienta-se que a antecipação da FMECA torna-se necessária porque, como a aplicação do estudo de caso inclui funcionalidades de diagnóstico e mitigação de falhas, o levantamento das possíveis falhas às quais o sistema está susceptível e de seus efeitos é um pré-requisito para que tais funcionalidades possam ser parametrizadas e analisadas. A identificação desse cenário representa, inclusive, contribuição relevante à melhoria do método Safety ArtISt para que a FMECA introduza a etapa 5 quando aspectos funcionais de um sistema dependem de dados coletados por intermédio dessa análise.

³ Optou-se, de forma proposital, por não se reiniciar a sequência alfabética da listagem de dados para análise de desempenho dos mecanismos de aprendizado de máquina por dois motivos: (i.) porque tanto esses dados quanto os da lista anterior (i.e., de caracterização de contextos operacionais) fazem parte de uma mesma base de dados (“Dados de Hardware”, conforme Figura 3 da seção 4.2.1), e (ii.) para facilitar a referência cruzada entre itens de ambas as listas.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 43 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.2.2 Atividade 2-B – Seleção e Análise de Segurança de Ferramentas para Análise de Dados

As ferramentas utilizadas para gerar e analisar os dados utilizados no presente estudo de caso são as seguintes:

- I. Bloco de Notas do Windows 10 (versão 22H2), utilizado para produzir os arquivos de especificação que integram os “Dados do Hardware”, correspondentes às entradas do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” (item “II”);
- II. Simulador da aplicação específica do estudo de caso, responsável pela leitura dos “Dados do Hardware” e pela geração de relatórios das simulações. Tais relatórios compreendem o histórico de contextos operacionais dos ensaios e registros com dados de desempenho e detalhamento do passo-a-passo do processamento das instâncias de aprendizado de máquina não supervisionado, empregadas nos testes do fusível e do relé de segurança, durante os ensaios;
- III. Google Planilhas (*Sheets*), utilizado com três finalidades: (i.) realizar a aquisição automatizada dos relatórios gerados pelo “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e traduzi-los em planilhas, (ii.) processar os dados dos relatórios para analisá-los e, por fim, (iii.) servir como ferramenta redundante ao “Bloco de Notas do Windows 10” para produzir e verificar os arquivos de especificação que integram os “Dados do Hardware”;
- IV. Microsoft Excel (distribuições 2007 e 2013), utilizado de forma redundante a duas outras ferramentas: “Bloco de Notas do Windows 10” (item I) e “Google Planilhas (*Sheets*)” (item III) – nesse último caso, com sobreposição de uso apenas às finalidades “(ii.)” e “(iii.)”. Salienta-se que o uso de duas distribuições distintas de Microsoft Excel (2007 e 2013) deve-se aos recursos empregados pelos membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento do estudo de caso: o Pesquisador Líder, Antonio Vieira da Silva Neto, faz uso do Microsoft Excel 2013, ao passo que o Pesquisador Auxiliar, Lucas von Ancken Garcia, emprega o Microsoft Excel 2007;
- V. Beyond Compare (versão 3.3.13 *build* 18891), utilizado para realizar comparações binárias de arquivos de testes redundantes do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” como parte da subatividade 6-A.ii do método Safety ArtISt (seção 4.6.1.2).

Como nenhum recurso de IA é utilizado em nenhuma das ferramentas, todas podem ter sua

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 44 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

segurança crítica (*safety*) analisada com base nas recomendações preexistentes na norma CENELEC EN50128:2011, conforme preconizado na atividade 2-B do método Safety ArtISt. Ademais, visto que nenhuma das ferramentas influencia a geração do código-fonte dos algoritmos de aprendizado de máquina não supervisionado a serem avaliados no presente estudo de caso – pois afetam apenas a parametrização configurável dos modelos, por meio de entradas, ou a geração dos resultados dos ensaios – considera-se que todas podem ser classificadas como “T2” pelos critérios da norma CENELEC EN50128:2011.

As diretrizes que devem ser respeitadas pelas ferramentas classificadas como T2 são as seguintes (CENELEC, 2011):

- a) As ferramentas de software devem ser selecionadas de forma coerente com as atividades de cada etapa/subetapa de desenvolvimento do software;
- b) A seleção das ferramentas deve ser justificada em relação às potenciais falhas que podem ser injetadas em suas respectivas saídas e às medidas para evitar ou lidar com tais falhas;
- c) As ferramentas devem apresentar uma especificação ou um manual que claramente define o comportamento da ferramenta e quaisquer instruções ou restrições em seu uso;
- d) A gerência de configuração deve garantir que apenas versões justificadas das ferramentas sejam utilizadas no projeto;
- e) O uso de cada nova versão de uma ferramenta deve ser justificado. Essa justificativa pode se basear em versões prévias (já em uso no projeto) desde que duas condições sejam satisfeitas:
 - a. As diferenças funcionais entre as duas versões, caso existam, não devem afetar a compatibilidade da ferramenta em relação ao restante do conjunto de ferramentas;
 - b. Há reduzida plausibilidade de a nova versão da ferramenta conter novas e desconhecidas falhas.

As evidências e justificativas que sustentam a adequação das ferramentas “I”, “III”, “IV” e “V” aos critérios dos itens “a)” até “e)” são discutidas e apresentadas, respectivamente, entre a Tabela 6 e a Tabela 9. Já em relação à ferramenta “II” (Simulador da Aplicação Específica do Estudo de Caso), sua análise de segurança é realizada como parte das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt (seções 4.5 e 4.6 deste relatório), uma vez que, por ser uma ferramenta integralmente projetada dentro do escopo do presente estudo de caso, depende da análise de resultados integrados aos respectivos elementos de IA

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 45 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

para atestar não só sua adequação funcional, mas também a conformidade às diretrizes prévias para ferramentas da categoria T2 da norma CENELEC EN50128:2011.

Tabela 6 – Análise de Segurança do Bloco de Notas do Windows 10 como Ferramenta para Manipulação de Bases de Dados do Estudo de Caso

Item Analisado	Análise do Bloco de Notas do Windows 10 – Versão 22H2 (“I”)	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	Considera-se que a ferramenta é adequada para o propósito de seu uso. Tal finalidade abrange a elaboração, a edição e a visualização de dados em arquivos “.csv” empregados para definir os dados de entrada do simulador (i.e., bloco “Dados do Hardware” no diagrama da Figura 3 da seção 4.2.1).
b)	OK-R	Apesar de não ser possível garantir a ausência de falhas ou a mitigação de todas as potenciais falhas porventura latentes no software Bloco de Notas do Windows 10, destacam-se as seguintes ações favoráveis ao uso da ferramenta: <ul style="list-style-type: none"> a) Todas as atualizações (<i>patches</i>) disponibilizadas pelo fornecedor da ferramenta (Microsoft) foram instaladas sem falhas antes de seu uso; b) As ferramentas “III” e “IV” são utilizadas de forma redundante ao Bloco de Notas do Windows 10; conseqüentemente, eventuais falhas no processamento de uma ferramenta podem ser cobertas pelas ferramentas duais. c) Categorias específicas de falhas de processamento durante o uso da ferramenta (por exemplo, perda de integridade do fluxo de processamento) podem ser detectadas por meio de mensagens de erro produzidas pelo sistema operacional do computador hospedeiro.
c)	OK	O Bloco de Notas do Windows 10 possui documentação técnica disponível dentro de seu ambiente de execução e na página oficial da Microsoft.
d)	OK	Em função dos comentários dos itens prévios, considera-se que a escolha do Bloco de Notas do Windows 10 é adequada para a finalidade do estudo de caso.
e)	OK	Apenas uma única versão da ferramenta é utilizada.

Tabela 7 – Análise de Segurança do Google Planilhas (Sheets) como Ferramenta para Manipulação de Bases de Dados do Estudo de Caso

Item Analisado	Análise do Google Planilhas (Sheets) (“III”)	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	Considera-se que a ferramenta é adequada para o propósito de seu uso. Tal finalidade abrange (i.) realizar a aquisição automatizada dos relatórios gerados pelo “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e traduzi-los em planilhas, (ii.) processar os dados dos relatórios para analisá-los e, por

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 46 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Item Analisado	Análise do Google Planilhas (<i>Sheets</i>) (“III”)	
	Parecer	Justificativa
		fim, (iii.) servir como ferramenta redundante ao “Bloco de Notas do Windows 10” para produzir e verificar os arquivos de especificação que integram os “Dados do Hardware”.
b)	OK-R	<p>Apesar de não ser possível garantir a ausência de falhas ou a mitigação de todas as potenciais falhas porventura latentes no software Google Planilhas (<i>Sheets</i>), destacam-se as seguintes ações favoráveis ao uso da ferramenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Faz-se uso da versão mais atual disponibilizada, via nuvem, pelo fornecedor da ferramenta (Google). Dessa forma, considera-se que o fornecedor, ao disponibilizá-la para uso público, traz as devidas atualizações (<i>patches</i>) aplicadas sem falhas; b) Há meios redundantes para verificar os resultados produzidos nas três funcionalidades alocadas à aplicação: <ul style="list-style-type: none"> • Na aplicação “(i.)”, os resultados são analisados manualmente pela equipe de pesquisa e desenvolvimento do estudo de caso, mediante comparação com as respectivas entradas, para atestar a coerência dos resultados obtidos; • Na aplicação “(ii.)”, há redundância de processamento com a ferramenta “IV”, permitindo que eventuais falhas no processamento de uma ferramenta possa ser cobertas pela ferramenta dual; • Na aplicação “(iii.)”, há dupla redundância de processamento com as ferramentas “I” e “IV”, permitindo que eventuais falhas no processamento de uma ferramenta possam ser cobertas pelas ferramentas duais. c) Categorias específicas de falhas de processamento durante o uso da ferramenta (por exemplo, perda de integridade do fluxo de processamento) podem ser detectadas por meio de mensagens de erro produzidas no ambiente remoto das aplicações Google.
c)	OK	O Google Planilhas (<i>Sheets</i>) possui documentação técnica disponível dentro de seu ambiente de execução remoto e na página oficial da Google.
d)	OK	Em função dos comentários dos itens prévios, considera-se que o controle de versões utilizado pela fornecedora da ferramenta (Google) ao disponibilizá-la para acesso ao público é adequado para a finalidade do estudo de caso.
e)	OK	Em função dos comentários dos itens prévios, considera-se que o controle de versões utilizado pela fornecedora da ferramenta (Google) ao disponibilizá-la para acesso ao público é adequado para a finalidade do estudo de caso.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 47 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Tabela 8 – Análise de Segurança do Microsoft Excel 2007/2013 como Ferramenta para Manipulação de Bases de Dados do Estudo de Caso

Item Analisado	Análise do Microsoft Excel 2007/2013 (“IV”)	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	<p>Considera-se que a ferramenta é adequada para o propósito de seu uso. Tal finalidade abrange (i.) processar os dados dos relatórios para analisá-los e, por fim, (ii.) servir de ferramenta redundante ao “Bloco de Notas do Windows 10” para produzir e verificar os arquivos de especificação que integram os “Dados do Hardware”.</p>
b)	OK-R	<p>Apesar de não ser possível garantir a ausência de falhas ou a mitigação de todas as potenciais falhas porventura latentes no software Microsoft Excel (distribuições 2007 e 2013), destacam-se as seguintes ações favoráveis ao uso da ferramenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> Para ambas as distribuições utilizadas (2007 e 2013), faz-se uso das respectivas versões mais atuais disponibilizadas pelo fornecedor (Microsoft). Todas as atualizações (<i>patches</i>) disponibilizadas pelo fornecedor da ferramenta (Microsoft) foram instaladas sem falhas, antes de seu uso, para as duas distribuições utilizadas no estudo de caso; Há meios redundantes para verificar os resultados produzidos nas três funcionalidades alocadas à aplicação: <ul style="list-style-type: none"> Na aplicação “(i.)”, há redundância de processamento com a ferramenta “III”, permitindo que eventuais falhas no processamento de uma ferramenta possa ser cobertas pela ferramenta dual; Na aplicação “(ii.)”, há dupla redundância de processamento com as ferramentas “I” e “III”, permitindo que eventuais falhas no processamento de uma ferramenta possa ser cobertas pelas ferramentas duais; As próprias distribuições distintas de Microsoft Excel, empregadas pelos membros da equipe de pesquisa e desenvolvimento deste estudo de caso, também atuam como ferramentas duais entre si. Categorias específicas de falhas de processamento durante o uso da ferramenta (por exemplo, perda de integridade do fluxo de processamento) podem ser detectadas por meio de mensagens de erro produzidas pelo sistema operacional do computador hospedeiro.
c)	OK-R	<p>Ambas as distribuições de Microsoft Excel utilizadas (2007 e 2013) possuem documentação técnica disponível dentro de seu ambiente de execução e na página oficial da Microsoft.</p>
d)	OK	<p>Em função dos comentários dos itens prévios, considera-se que a escolha de ambas as distribuições de Microsoft Excel (2007 e 2013) é adequada para a</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 48 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Item Analisado	Análise do Microsoft Excel 2007/2013 (“IV”)	
	Parecer	Justificativa
		finalidade do estudo de caso.
e)	OK	Em função dos comentários dos itens prévios, considera-se que, mesmo com o uso de duas distribuições de Microsoft Excel distintas (2007 e 2013) devido aos recursos disponíveis para cada membro da equipe de pesquisa e desenvolvimento do estudo de caso, ambas são configuradas adequadamente para a finalidade do estudo de caso.

Tabela 9 – Análise de Segurança do Beyond Compare 3.3.13 como Ferramenta para Comparação Binária de Arquivos

Item Analisado	Análise do Beyond Compare 3.3.13 (<i>build 18869</i>) (“V”)	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	Considera-se que a ferramenta é adequada para o propósito de seu uso, pois permite comparar binariamente arquivos e gerar relatórios probatórios de similaridades e diferenças entre os arquivos comparados.
b)	OK-R	Apesar de não ser possível garantir a ausência de falhas ou a mitigação de todas as potenciais falhas porventura latentes no software Beyond Compare 3.3.13 (<i>build 18869</i>), destacam-se as seguintes ações favoráveis ao uso da ferramenta: <ul style="list-style-type: none"> a) Faz-se uso da versão mais atual disponibilizadas pelo fornecedor (Scooter Software) para a família Beyond Compare 3. Todas as atualizações (<i>patches</i>) disponibilizadas pelo fornecedor da ferramenta foram instaladas sem falhas, antes de seu uso, para as duas distribuições utilizadas no estudo de caso; b) Utiliza-se análise manual dos arquivos envolvidos como meio redundante para verificar os resultados produzidos pela ferramenta. a) Categorias específicas de falhas de processamento durante o uso da ferramenta (por exemplo, perda de integridade do fluxo de processamento) podem ser detectadas por meio de mensagens de erro produzidas pelo sistema operacional do computador hospedeiro.
c)	OK-R	A versão 3.3.13 (<i>build 18869</i>) do software Beyond Compare possui documentação técnica disponível dentro de seu ambiente de execução.
d)	OK	Em função dos comentários dos itens prévios, considera-se que a escolha do software Beyond Compare 3.3.13 (<i>build 18869</i>) é adequada para a finalidade do estudo de caso.
e)	OK	Apenas uma única versão da ferramenta é utilizada.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 49 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.2.3 Atividade 2-C – Análise de Dados Faltantes ou Incompletos

Como os “Dados do Hardware”, relacionados às entradas processadas pelas instâncias de aprendizado não supervisionado (agrupamento de dados) em ambiente simulado conforme Figura 3 da seção 4.2.1, possuem tamanho reduzido e são manualmente produzidos e verificados pela equipe de pesquisa e desenvolvimento do presente estudo de caso, considera-se implausível que existam dados faltantes ou incompletos em suas versões finais.

A avaliação detalhada da análise de integridade dos “Dados do Hardware” pertence ao escopo da etapa 5 do método Safety ArtISt (seção 4.5 deste relatório), visto que tal análise tem, como pré-requisito, a conclusão da FMECA dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado. A execução dessa atividade apenas nesse ponto justifica-se pelo fato de que, mesmo com a antecipação da FMECA para o início da etapa 5 do método Safety ArtISt (vide justificativas presentes na seção 4.2.1.2), ela não pode ser ainda mais adiantada por requerer, obrigatoriamente, o término do projeto detalhado dos respectivos sistemas, contemplado pelas etapas 3 e 4 do método Safety ArtISt (seções 4.3 e 4.4, respectivamente).

4.2.4 Atividade 2-D – Análise de Representatividade de Cenários Relevantes para a Segurança nos Dados de Entrada

4.2.4.1 Subatividade 2-D.i – Análise de Cenários de Fronteira (*Corner Cases*)

Considera-se que a identificação de cenários de fronteira (*corner cases*) é relevante para o ajuste dos limiares das métricas de desempenho das instâncias de aprendizado não supervisionado (agrupamento de dados), que balizam a capacidade de o sistema de diagnóstico efetivamente detectar as falhas de interesse para a aplicação do estudo de caso.

Uma vez que a definição dos valores de interesse dos sinais elétricos a serem monitorados para diagnosticar falhas depende dos resultados da FMECA dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado, essa análise pode ser realizada apenas após a FMECA ser concluída. Como a realização da FMECA, ainda que antecipada, é viável apenas a partir do início da etapa 5 do método Safety ArtISt (vide justificativas presentes na seção 4.2.1.2 e reforçadas na seção 4.2.3), a identificação dos cenários de fronteira relevantes e a determinação subsequente dos limiares de detecção de falhas das métricas de desempenho torna-se plausível apenas durante a etapa 5 do método Safety ArtISt, coberta na seção 4.5 deste documento.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 50 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.2.4.2 Subatividade 2-D.ii – Análise da Qualidade dos Rótulos dos Dados

Considerando-se que o estudo de caso contempla o uso de agrupamento de dados, não há uso de qualquer rótulo para identificar categorias ou valores contínuos que traduzam um conjunto de dados de entrada em variáveis de interesse. Dessa forma, esta subatividade é considerada não aplicável para o presente estudo de caso.

4.2.4.3 Subatividade 2-D.iii – Análise da Qualidade de Rotulação Automática Realizada por IA

Considerando-se que o estudo de caso contempla o uso de agrupamento de dados, não há uso de qualquer rótulo para identificar categorias ou valores contínuos que traduzam um conjunto de dados de entrada em variáveis de interesse. Dessa forma, esta subatividade é considerada não aplicável para o presente estudo de caso.

4.2.5 Atividade 2-E – Testes Estatísticos dos Dados

Com base no conteúdo projetado para construir os “Dados do Hardware”, definido na seção 4.2.1.2 para caracterizar o conjunto de entradas que visa à avaliação das instâncias de aprendizado não supervisionado (agrupamento de dados), cabem as seguintes considerações acerca de suas principais características estatísticas:

- a) Assume-se que cada componente de hardware utilizado nos sistemas de diagnóstico e diagnosticado possui taxa de falhas constante e que a probabilidade de ocorrência de falhas é distribuída exponencialmente ao longo do tempo a partir do instante em que se inicia um ciclo de operação;
- b) As taxas de falhas dos componentes de hardware são determinadas com base ou em ensaios realizados pelos fabricantes dos componentes em certo ambiente operacional, ou por meio de modelos matemáticos concebidos empiricamente pela análise comportamental de componentes de hardware construídos similarmente e sujeitos a testes em ambientes controlados e com alguma relação de equivalência e/ou transformação com o ambiente da aplicação alvo. Em ambos os casos, os valores obtidos tratam-se de estimativas que visam aproximar o comportamento de um componente em dado ambiente de operação e, portanto, são dotados de incertezas intrínsecas à modelagem adotada – inclusive, a depender da abordagem adotada e/ou de normas e manuais técnicos empregados como referência, valores distintos de taxas de

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 51 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

falhas podem ser obtidos para um mesmo componente e em um mesmo ambiente operacional;

- c) As probabilidades dos modos de falha dos componentes de hardware são determinadas com base em ao menos uma das três características subsequentes: (i.) ensaios realizados pelos fabricantes dos componentes em certo ambiente operacional, (ii.) análise das características construtivas dos componentes – notadamente para excluir a plausibilidade de um modo de falha –, e (iii.) por meio de dados oriundos de ensaios de componentes de hardware construídos similarmente e sujeitos a testes em ambientes controlados e com alguma relação de equivalência e/ou transformação com o ambiente da aplicação alvo. Tal qual no caso do item “b)”, tais probabilidades também são estimativas do real comportamento de um componente e podem, inclusive, variar a depender de modelos, manuais e normas técnicas adotadas para essa finalidade;
- d) Considerando-se que discussões acerca das variações intrínsecas aos modelos para estimar as taxas de falhas e as probabilidades dos modos de falha de componentes elétricos, eletrônicos e programáveis foge do cerne da temática da pesquisa do método Safety ArtISt, na qual este estudo de caso está inserido, optou-se pela adoção, para cada componente analisado, de um único modelo extensivamente utilizado em aplicações em segurança crítica e publicado em normas e manuais técnicos. Detalhes acerca dos modelos adotados para esse fim pertencem ao escopo da FMECA dos sistemas do estudo de caso, documentada na seção 4.5.1 deste relatório;
- e) Como já definido na seção 4.2.1.2, os parâmetros elétricos relevantes que caracterizam os sinais *Fuse_Result* e *Keep_Power_Readback*, a serem exercitados, em ambiente simulado, como entradas das instâncias de aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados), devem ser dotados de identificações explícitas de seu valor mais provável (médio) e de limites inferior (mínimo) e superior (máximo) para cada condição operacional plausível (i.e., em condições normais e na presença de qualquer modo de falha de qualquer componente). Por meio da definição desses valores, torna-se possível, em ambiente simulado, realizar sorteios pseudoaleatórios dos valores de *Fuse_Result* e *Keep_Power_Readback* a serem assumidos, dentro de seus respectivos domínios, nas condições operacionais vigentes em dado instante de tempo.

Uma vez que a definição dos valores de taxas de falhas, probabilidades de modos de falha e domínios dos parâmetros elétricos dos sinais *Fuse_Result* e *Keep_Power_Readback* depende dos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 52 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

resultados da FMECA dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado, eventuais análises estatísticas podem ser realizadas apenas após a FMECA ser concluída. Como a realização da FMECA, ainda que antecipada, é viável apenas a partir do início da etapa 5 do método Safety ArtISt (vide justificativas presentes na seção 4.2.1.2 e reforçadas na seção 4.2.3), análises estatísticas sobre os “Dados do Hardware” tornam-se plausíveis apenas durante a etapa 5 do método Safety ArtISt, coberta na seção 4.5 deste documento.

4.2.6 Atividade 2-F – Pré-Processamento dos Dados

Considerando-se que os resultados da FMECA representam, de forma direta, o conteúdo que integra os “Dados de Hardware”, e assumindo-se que a transcrição dos resultados da FMECA para o formato dos “Dados de Hardware” é realizada, manualmente, com auxílio de parte das ferramentas já analisadas na atividade 2-B (seção 4.2.2), avalia-se que não há a necessidade de pré-processamento adicional aos dados de entrada.

4.2.7 Atividade 2-G– Atualização dos Testes Estatísticos dos Dados Após Pré-Processamento

Com base na argumentação apresentada na atividade 2-F (seção 4.2.6), esta atividade é considerada não aplicável para o presente estudo de caso devido à ausência de pré-processamento da base de dados “Dados do Hardware”, empregada como entrada dos elementos de aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados) exercitados.

4.2.8 Atividade 2-H – Definição de Estratégia para Utilização dos Dados em Configuração, Treinamento e Validação da IA

Como as instâncias de IA utilizadas no presente estudo de caso, baseadas em agrupamento de dados (aprendizado não supervisionado), não envolvem dados rotulados e nem atividades de treinamento e validação cruzada, discussões acerca desses temas são consideradas não aplicáveis.

Já em relação às características relacionadas à IA, como as funções de similaridade/distância e os critérios utilizados para avaliar seu desempenho, salienta-se que esses temas já foram abordados subatividade 1-B.i (seção 4.1.2.2.1) e culminaram na determinação dos Requisitos de Segurança Refinados (RSR) expostos na atividade 1-C (seção 4.1.3). Em vista da suficiência das informações então apresentadas, dispensam-se detalhes adicionais neste ponto do relatório

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 53 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.2.9 Atividade 2-I – Identificação de Incertezas dos Dados

A discussão de incertezas dos dados já foi coberta dentro do escopo da subatividade 2-A.ii (seção 4.2.1.2) e da atividade 2-E (seção 4.2.5) do método Safety ArtISt. Em vista da suficiência das informações então apresentadas, dispensam-se detalhes adicionais neste ponto do relatório.

4.2.10 Atividade 2-J – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

A Tabela 10 contempla o rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 2 do método Safety ArtISt e os Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) aplicáveis ao estudo de caso, definidos na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 4.1.3)⁴. Na Tabela 10, constam evidências tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao cumprimento de cada RSR.

Tabela 10 – Matriz de Rastreabilidade Atualizada com as Evidências da Etapa 2

ID RSR	Evidências da Etapa 2 do Método Safety ArtISt		
	Favorável a Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
3.1	-	-	Não há evidências produzidas na etapa 2 que integrem a argumentação de segurança do RSR.
3.2	Sim	B	Há evidências favoráveis acerca da adequação das ferramentas selecionadas para manipular as bases de dados envolvidas no desenvolvimento do estudo de caso (dados de entrada e resultados). Os resultados dessa análise são apresentados entre a Tabela 6 e a Tabela 9.
	A avaliar posteriormente	B	A análise de segurança do Simulador da Aplicação Específica do Estudo de Caso deve ser contemplada como parte das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt (seções 4.5 e 4.6 deste relatório). Por ser uma ferramenta integralmente projetada dentro do escopo do presente estudo de caso, sua análise depende de desenvolvimento das etapas 3 e 4 e da avaliação de resultados integrados aos respectivos elementos de IA, de tal forma a se atestar não só sua adequação funcional, mas também a conformidade às diretrizes prévias para ferramentas da categoria T2 da norma CENELEC

⁴ A relação de requisitos considerados na Tabela 10 inclui todos os RSRs justificados como aplicáveis para o presente estudo de caso. Dessa forma, os RSRs elicitados a partir dos resultados da subatividade 1-B.i (seção 4.1.2.2.1), mas desconsiderados em vista de decisões de projeto apresentadas e justificadas na atividade 1-C (seção 4.1.3) não foram acrescentados à Tabela 10.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 54 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

ID RSR	Evidências da Etapa 2 do Método Safety ArtISt		
	Favorável a Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			EN50128:2011
3.3	A avaliar posteriormente	A.ii E	<p>Os “Dados de Hardware” necessários para que o ambiente simulado possa gerar contextos operacionais que permitam exercitar satisfatoriamente as instâncias dos algoritmos de aprendizado de máquina destinados aos testes do fusível e do relé de segurança são os seguintes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Identificação de todos os componentes de hardware dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado; Identificação das taxas de falha dos componentes de hardware; Identificação dos modos de falha plausíveis para os componentes de hardware e das suas respectivas probabilidades de ocorrência; Identificação, para cada modo de falha, dos valores dos parâmetros elétricos relevantes que caracterizam os sinais <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> em cada passo do teste, com definição clara de valor médio (esperança) e limiares mínimo e máximo. Identificação, para cada modo de falha e com base nos valores de parâmetros elétricos de <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i>, se ele deve, ou não, ser passível de detecção pelo teste do fusível de segurança; Identificação, para cada modo de falha e com base nos valores de parâmetros elétricos de <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i>, se ele deve, ou não, ser passível de detecção pelo teste do relé de segurança; Identificação, para cada modo de falha e com base nos valores de parâmetros elétricos de <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i>, de potenciais comportamentos esperados para cenários de falhas múltiplas (i.e., de acúmulo de uma primeira falha não detectável com outras falhas). <p>Considera-se que a definição dos componentes de hardware dos sistemas do estudo de caso decorre do projeto detalhado dos elementos de hardware dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado, previsto como parte da atividade 3-A do método Safety ArtISt (seção 4.3.1). A coleta dos demais dados, por sua vez, depende da realização da FMECA dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado, a ser antecipada para o início da</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 55 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

ID RSR	Evidências da Etapa 2 do Método Safety ArtISt		
	Favorável a Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			etapa 5 do método Safety ArtISt.
	A avaliar posteriormente	C F	<p>Considerando-se que os resultados da FMECA representam, de forma direta, o conteúdo que integra os “Dados de Hardware”, e assumindo-se que a transcrição dos resultados da FMECA para o formato dos “Dados de Hardware” é realizado, manualmente, com auxílio de parte das ferramentas já analisadas na atividade 2-B (seção 4.2.2), considera-se implausível que existam dados faltantes ou incompletos em suas versões finais e avalia-se que não há a necessidade de pré-processamento adicional aos dados de entrada.</p> <p>A avaliação detalhada da análise de integridade dos “Dados do Hardware” pertence ao escopo da etapa 5 do método Safety ArtISt (seção 4.5 deste relatório), visto que tal análise tem, como pré-requisito, a conclusão da FMECA dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado.</p>
3.4	-	-	Não há evidências produzidas na etapa 2 que integrem a argumentação de segurança do RSR.
3.5	A avaliar posteriormente	D.i	<p>Considera-se que a identificação de cenários de fronteira (<i>corner cases</i>) é relevante para o ajuste dos limiares das métricas de desempenho das instâncias de aprendizado não supervisionado (agrupamento de dados), que balizam a capacidade de o sistema de diagnóstico efetivamente detectar as falhas de interesse para a aplicação do estudo de caso.</p> <p>Uma vez que a definição dos valores de interesse dos sinais elétricos a serem monitorados para diagnosticar falhas depende dos resultados da FMECA dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado, essa análise pode ser realizada apenas após a FMECA ser concluída. Como a realização da FMECA, ainda que antecipada, é viável apenas a partir do início da etapa 5 do método Safety ArtISt (vide justificativas presentes na seção 4.2.1.2 e reforçadas na seção 4.2.3), a identificação dos cenários de fronteira relevantes e a determinação subsequente dos limiares de detecção de falhas das métricas de desempenho torna-se plausível apenas durante a etapa 5 do método Safety ArtISt, coberta na seção 4.5 deste documento.</p>
3.6	-	-	Não há evidências produzidas na etapa 2 que integrem a argumentação de segurança do RSR.
3.8	-	-	Não há evidências produzidas na etapa 2 que integrem a

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 56 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 2 do Método Safety ArtIST		
	Favorável a Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			argumentação de segurança do RSR.
3.9	-	-	Não há evidências produzidas na etapa 2 que integrem a argumentação de segurança do RSR.
3.10	-	-	Não há evidências produzidas na etapa 2 que integrem a argumentação de segurança do RSR.
3.12	-	-	Não há evidências produzidas na etapa 2 que integrem a argumentação de segurança do RSR.
3.13	-	-	Não há evidências produzidas na etapa 2 que integrem a argumentação de segurança do RSR.
3.14	-	-	Não há evidências produzidas na etapa 2 que integrem a argumentação de segurança do RSR.
3.16	-	-	Não há evidências produzidas na etapa 2 que integrem a argumentação de segurança do RSR.
3.17	Sim	H	Definido, como parte da atividade 1-C, o uso de distância de Manhattan para calcular a separação entre pontos. Qualquer distância derivada da formulação generalista de Minkowski é igualmente aceitável devido ao fato de os dados manipulados serem unidimensionais.
3.18	A avaliar posteriormente	D.i	Vide comentários relacionados ao RSR 3.5.
3.19	-	-	Não há evidências produzidas na etapa 2 que integrem a argumentação de segurança do RSR.
3.20	Sim	H	Vide comentários relacionados ao RSR 3.17.
3.22	A avaliar posteriormente	D.i	Vide comentários relacionados ao RSR 3.5.
3.27	Sim	A B D.i F H	Vide comentários relacionados aos RSRs 3.1 a 3.22.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 57 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.3 ETAPA 3: PROJETO PRELIMINAR DA IA

Nesta etapa, apresentam-se detalhes relacionados à arquitetura detalhada dos elementos críticos em relação à segurança, com seus componentes de hardware e software, e decisões de projeto relativas a ferramentas de desenvolvimento, bibliotecas e recursos de terceiros e diretrizes de técnicas de tolerância a falhas a serem adotadas.

4.3.1 Atividade 3-A – Definição de Componentes de Hardware e Software Críticos em Relação à Segurança e Refinamento da Arquitetura do Sistema

Os resultados da atividade 3-A estão divididos em três subseções. Inicialmente, na subseção 4.3.1.1, exploram-se detalhes acerca dos componentes de hardware dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado. Em seguida, detalhes sobre os algoritmos e componentes de software de ambos os sistemas são apresentados na subseção 4.3.1.2. Salienta-se que, em ambos os casos, apenas elementos relevantes para o escopo das funcionalidades abordadas no presente estudo de caso são explorados nas respectivas descrições.

Por fim, são retratadas na subseção 4.3.1.3 as premissas adotadas na simulação em software do presente estudo de caso e os elementos de arquitetura da aplicação a ser desenvolvida em C++ neste estudo de caso. O objetivo dessa simulação consiste em permitir avaliar o projeto de software do sistema de diagnóstico, bem como uma análise preditiva de suas características de segurança crítica previstas no estudo de caso.

4.3.1.1 Detalhamento de Características de Hardware

A descrição dos componentes de hardware do sistema representado pela arquitetura global da Figura 2 (seção 4.1.1) e pelos canais computacionais da Figura 1 (seção 2) é relatada de forma compartimentada para o sistema de diagnóstico e para o sistema diagnosticado. Essas descrições constam, respectivamente, nas subseções 4.3.1.1.1 e 4.3.1.1.2.

4.3.1.1.1 Sistema de Diagnóstico

Os elementos de hardware do sistema de diagnóstico que integram as funcionalidades estudadas no presente estudo de caso são representados no esquema elétrico da Figura 4.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 58 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Figura 4 – Esquema Elétrico do Sistema de Diagnóstico

O diagrama da Figura 4 evidencia que, para as funcionalidades pertencentes ao escopo do presente estudo de caso, o sistema de diagnóstico baseia-se no microcontrolador UC_Diag, que funciona com sinal de relógio (*clock*) gerado internamente à própria pastilha e com energização provida pela fonte VDD_Diag. A fonte VDD_Diag é gerada a partir da entrada PWR_Diag por meio do conversor DC-DC “DC_DC_Diag”.

Com base na programação prevista para UC_Diag, os sinais *Keep_Power* e *Fuse_Test* são gerados, por meio de duas saídas digitais de UC_Diag, para controlar a energização e reger os testes do fusível de segurança do sistema diagnosticado, executados periodicamente a cada 24 horas de operação. Dois testes são executados, em oposição de fase dentro do intervalo de 24 horas, com essa finalidade:

- a) Teste de integridade da habilidade de ruptura do fusível de segurança do sistema

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 59 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

diagnosticado, executado nos intervalos de tempo {0h; 24h; 48h; ...} a partir do início da operação;

- b) Teste de integridade da capacidade de contenção de falhas do fusível de segurança do sistema diagnosticado (i.e., teste do relé de segurança), executado nos intervalos de tempo {12h; 36h; 60h; ...} a partir do início da operação.

Os resultados desses testes são adquiridos por meio de dois sinais, respectivamente denominados *Fuse_Result* e *Keep_Power_Readback*. O sinal *Fuse_Result*, correspondente ao resultado do teste de integridade da habilidade de ruptura do fusível de segurança (item “a”), é fornecido à entrada analógica “Anal_In1” de UC_Diag e é processado por meio de um conversor analógico-digital interno de UC_Diag para ser, posteriormente, utilizado para diagnosticar a saúde do fusível de segurança do sistema diagnosticado.

Já o sinal *Keep_Power_Readback* é empregado no teste de integridade do mecanismo de contenção de falhas do fusível de segurança (item “b”). Ele é recebido como entrada de referência do LED do optoacoplador OC_Diag, que, por meio da limitação de corrente de polarização conferida pelo resistor R1_Diag, emite luz quando *Keep_Power_Readback* estiver conectado à referência de terra e permanece desligado caso contrário. Se o LED de OC_Sys emitir luz, o transistor de OC_Diag opera em modo de saturação e impõe nível lógico baixo (0) à entrada digital “Dig_In1” de UC_Sys; caso contrário, o transistor de OC_Diag permanece em corte e, conseqüentemente, “Dig_In1” fica em nível lógico alto (1) por meio do resistor de *pull-up* R2_Diag.

A memória Flash “Flash_Diag” é utilizada para a gravação de dados de histórico operacional do sistema de diagnóstico. A comunicação dela com o microcontrolador UC_Diag ocorre por meio de um barramento serial SPI (*Serial Peripheral Interface*), assumindo-se a hipótese de inexistência de vias paralelas de dados e endereços do microcontrolador UC_Diag para essa finalidade.

Por fim, pontuam-se as seguintes considerações finais sobre decisões relacionadas ao projeto detalhado de hardware do sistema de diagnóstico e sobre a representação realizada na Figura 4:

- a) Apenas os componentes de hardware diretamente envolvidos nas funcionalidades do estudo de caso são apresentados na Figura 4. Dessa forma, está fora do escopo deste relatório apresentar eventuais outros componentes do sistema de diagnóstico que porventura integrem outras de suas funcionalidades;
- b) Analogamente ao item prévio, apenas os pinos e elementos do microcontrolador UC_Diag

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 60 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

diretamente envolvidos nas funcionalidades do estudo de caso são ilustrados na Figura 4. Consequentemente, pinos e elementos potencialmente utilizados em outras funcionalidades não são exibidos por simplicidade de notação;

- c) Assume-se que o microcontrolador UC_Diag possua um *watchdog* interno que permite monitorar o funcionamento do dispositivo e eventuais desvios da frequência de operação de seu núcleo de processamento.

4.3.1.1.2 Sistema Diagnosticado

Os componentes de hardware do sistema diagnosticado que participam das funcionalidades de interesse para o presente estudo de caso são ilustrados na Figura 5.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 61 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 5 – Esquema Elétrico do Sistema Diagnosticado

No diagrama da Figura 5, verifica-se que a energização do sistema diagnosticado baseia-se em três fontes de alimentação: PWR_Sys, VDD_Sys e PWR_Prot_Sys. PWR_Sys consiste na fonte primária de energização do sistema diagnosticado e é utilizada para energizar o relé K_Sys e produzir a saída da fonte. PWR_Prot_Sys, correspondente à versão de PWR_Sys protegida pelo fusível de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 62 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

segurança F_Sys e pelo relé de segurança K_Sys. VDD_Sys, por sua vez, é gerada a partir de PWR_Prot_Sys por meio do conversor DC_DC_Sys e tem como objetivo prover energia a elementos de menor potência, como dispositivos baseados em semicondutores. O diodo D_Sys, conectado em paralelo à bobina K_Sys, tem como objetivo minimizar impactos de corrente reversa durante o desligamento da bobina de K_Sys no restante do circuito.

Levando-se em consideração a dinâmica dos softwares dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado, apresentada na seção 4.3.1.1, a primeira entrada do sistema diagnosticado que é acionada para o propósito do presente estudo de caso é o sinal *Keep_Power*, levado a nível lógico alto (1) pelo sistema de diagnóstico. Quando essa ativação ocorre, o LED do optoacoplador OC3_Sys é acionado, e a luz emitida por ele leva o transistor de OC3_Sys ao estado de saturação. Nessa situação, cria-se um caminho entre PWR_Sys e a referência de terra, que possibilita a energização da bobina do relé de segurança K_Sys e, em consequência, o fechamento de seu contato normalmente aberto K_Sys_NO1 e a abertura de seu contato normalmente fechado K_Sys_NC1. Quando isso ocorre, a fonte de alimentação protegida PWR_Prot_Sys é ativada, e o sinal de diagnóstico *Keep_Power_Readback* fica em aberto, perdendo a conexão com a referência de terra do circuito.

Uma vez o acionamento de K_Sys tendo sido concluído, o controle da corrente que flui pelo fusível de segurança F_Sys depende do sinal presente na porta do MOSFET Q_Sys. Há dois casos possíveis:

- a) Quando a porta de Q_Sys possui nível elétrico alto, Q_Sys opera em saturação e leva a um caminho de baixa impedância entre a fonte PWR_Sys e a referência de terra do circuito, estabelecido pela resistência interna entre dreno e fonte de Q_Sys e pela resistência elétrica de R4_Sys, assumida como arbitrariamente baixa. Se essa condição permanecer por um tempo suficientemente longo, o fusível F_Sys é rompido; caso contrário, o fluxo de corrente, ainda que elevado, é considerado de duração insuficiente para que ocorra a ruptura de F_Sys.
- b) Quando a porta de Q_Sys possui nível elétrico baixo, Q_Sys opera em estado de corte – cenário em que a impedância entre dreno e fonte de Q_Sys é significativamente alta. Nessa situação, portanto, o fluxo de corrente por F_Sys é determinado pela carga conectada à fonte PWR_Prot_Sys, assumida como tendo sido dimensionada para evitar que o fusível F_Sys seja rompido em condições operacionais normais.

O cenário “a)” é atingido quando a saída da porta lógica OR_Sys apresenta nível lógico alto.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 63 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Há três vias possíveis para que essa situação seja atingida:

- i. Quando o comando de teste *Fuse_Test* é habilitado em nível lógico baixo (0), o LED do acoplador óptico OC1_Sys não emite luz, o que mantém seu transistor de saída a operar em modo de corte. Nesse cenário, o circuito de *pull-up* formado por VDD_Sys e R1_Sys impõe nível lógico alto na entrada correspondente de OR_Sys, levando à sua reprodução na saída de OR_Sys. Essa condição de teste é reproduzida a cada 24h e mantida por um período de tempo suficientemente curto para que o fusível F_Sys não seja rompido;
- ii. Quando o comando de ruptura local *Burn_Fuse_Self* é habilitado em nível lógico alto (1), a entrada correspondente de OR_Sys também é levada ao mesmo nível lógico, que é reproduzido na saída de OR_Sys. Quando aplicável, essa condição é mantida por um período de tempo suficientemente longo para que o fusível F_Sys seja rompido pelo fluxo de alta corrente por ele;
- iii. Quando o comando de ruptura recebido do canal parceiro, representado genericamente por *Burn_Fuse_X_to_Y*⁵ é habilitado em nível lógico baixo (0), o LED do acoplador óptico OC2_Sys não emite luz, o que mantém seu transistor de saída a operar em modo de corte. Nesse cenário, o circuito de *pull-up* formado por VDD_Sys e R2_Sys impõe nível lógico alto na entrada correspondente de OR_Sys, levando à sua reprodução na saída de OR_Sys. Quando aplicável, essa condição também é mantida por um período de tempo suficientemente longo para que o fusível F_Sys seja rompido pelo fluxo de alta corrente por ele.

O cenário “b)”, por sua vez, ocorre quando nenhuma das condições “i” até “iii” são satisfeitas – i.e., quando as entradas *Fuse_Test*, *Burn_Fuse_Self* e *Burn_Fuse_X_to_Y* estão, respectivamente, em níveis lógicos alto (1), baixo (0) e alto (1). Esse cenário ocorre, portanto, quando não está em andamento nem um teste periódico da capacidade de ruptura do fusível de segurança F_Sys, nem um comando efetivo de ruptura de F_Sys pelo canal local ou por seu vizinho.

Nas situações de teste de capacidade de ruptura do fusível de segurança F_Sys, correspondente à condição “a)-i.”, o sistema de diagnóstico monitora tal capacidade de ruptura por meio do sinal *Fuse_Result*, que corresponde a uma amostra da tensão da fonte protegida PWR_Prot_Sys, obtida no dreno do MOSFET Q_Sys, condicionada por meio do resistor R5_Sys e do diodo zener DZ_Sys, que

⁵ O sinal genérico *Burn_Fuse_X_to_Y* corresponde ao sinal *Burn_Fuse_1_to_2* para o canal computacional 2 e ao sinal *Burn_Fuse_2_to_1* para o canal computacional 1

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 64 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

atuam como limitadores da tensão e da corrente de *Fuse_Result* para a entrada empregada no sistema de diagnóstico. Caso potenciais inconsistências sejam identificadas pelo sistema de diagnóstico, este desativará a entrada *Keep_Power* mediante condução dela a nível lógico baixo (0). Em consequência desse ato, a bobina do relé *K_Sys* deixa de ser energizada, e a fonte *PWR_Prot_Sys* é desligada pela abertura do contato normalmente aberto de *K_Sys* (*K_Sys_NO1*) independentemente da ruptura de *F_Sys*. Além disso, o sinal *Keep_Power_Readback* volta a ficar conectado à referência de terra do circuito em decorrência do fechamento de seu contato normalmente fechado (*K_Sys_NC1*).

Para avaliar a integridade dos elementos envolvidos na geração e no processamento do sinal *Keep_Power*, o sinal é desativado periodicamente por um período de tempo suficientemente curto, a cada 24h e em oposição de fase com os testes do fusível de segurança. Nessa situação, os elementos de baixa potência do sistema diagnosticado, conectados à fonte *VDD_Sys*, são mantidos energizados pela carga do capacitor eletrolítico *C_Sys*, dimensionado para assegurar esse funcionamento enquanto *Keep_Power* permanece temporariamente desligado durante os testes, baseados na avaliação do sinal *Keep_Power_Readback* pelo sistema de supervisão.

A memória Flash “Flash_Diag” é utilizada para a gravação de dados de histórico operacional do sistema de diagnóstico. A comunicação dela com o microcontrolador *UC_Sys* ocorre por meio de um barramento serial SPI (*Serial Peripheral Interface*), assumindo-se a hipótese de inexistência de vias paralelas de dados e endereços do microcontrolador *UC_Sys* para essa finalidade.

Por fim, destacam-se as seguintes considerações gerais sobre decisões relacionadas ao projeto detalhado de hardware do sistema de diagnóstico e sobre a representação realizada na Figura 5:

- a) Assume-se que as fontes de alimentação do sistema diagnosticado (*PWR_Sys*, *PWR_Prot_Sys* e *VDD_Sys*) são independentes da fonte de alimentação do sistema de diagnóstico (*VDD_Diag*);
- b) O sinal *Burn_Fuse_Y_to_X*, disponível em uma saída digital do microcontrolador *UC_Sys*, simboliza o comando enviado pelo canal computacional local para que o fusível de segurança do canal parceiro seja rompido. Ele corresponde ao sinal *Burn_Fuse_1_to_2* para o canal computacional 1 e ao sinal *Burn_Fuse_2_to_1* para o canal computacional 2;
- c) Os optoacopladores *OC1_Sys* até *OC3_Sys* foram utilizados nas interfaces do sistema diagnosticado com elementos externos (sistema de diagnóstico ou sistema diagnosticado do canal computacional parceiro) com a finalidade de reduzir o acoplamento elétrico entre as

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 65 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

partes envolvidas nas respectivas interfaces;

- d) Apenas os componentes de hardware diretamente envolvidos nas funcionalidades do estudo de caso são apresentados na Figura 5. Dessa forma, está fora do escopo deste relatório apresentar eventuais outros componentes do sistema diagnosticado que porventura integrem outras de suas funcionalidades;
- e) Assume-se que o relé K_Sys possua contatos mecanicamente guiados (“*forcibly guided contacts*”), de tal forma a manter a correspondência entre todos os contatos caso haja a fusão de qualquer par de contatos em dada posição (“*weld no transfer*” – não transferência de fusão de contatos). Trata-se de uma característica típica de relés que participam de funcionalidades críticas em relação à segurança;
- f) Analogamente ao item prévio, apenas os pinos e elementos do microcontrolador UC_Sys, do relé K_Sys e do circuito integrado OR_Sys diretamente envolvidos nas funcionalidades do estudo de caso são ilustrados na Figura 5. Conseqüentemente, pinos e elementos potencialmente utilizados em outras funcionalidades não são exibidos por simplicidade de notação;
- g) Também por simplicidade de notação, a representação dos sinais do barramento “*Functional_And_Sync_Data*” foi omitida.

4.3.1.2 Detalhamento de Características de Software

A descrição dos componentes e algoritmos do software do sistema representado pela arquitetura global da Figura 2 (seção 4.1.1) e pelos canais computacionais da Figura 1 (seção 2) é relatada de forma compartimentada para o sistema de diagnóstico e para o sistema diagnosticado. Essas descrições constam, respectivamente, nas subseções 4.3.1.2.1 e 4.3.1.2.2.

4.3.1.2.1 Sistema de Diagnóstico

O software do sistema de diagnóstico relacionado às funcionalidades de interesse para o estudo de caso contempla três algoritmos. O primeiro deles, ilustrado nos fluxogramas da Figura 6 e da Figura 7, rege o diagnóstico da capacidade de ruptura do fusível de segurança F_Sys do sistema diagnosticado e a mitigação de potenciais falhas. O segundo, ilustrado nos fluxogramas da Figura 8 e da Figura 9, determina o diagnóstico do teste de integridade da mitigação de falhas de ruptura do fusível de segurança F_Sys por meio do sinal *Keep_Power_Readback*. Por fim, o terceiro, ilustrado

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 66 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

nos fluxogramas da Figura 10 e da Figura 11, estabelece meios para restaurar a operação normal do sistema diagnosticado após uma falha transitória e se não tiver ocorrido, previamente, uma ruptura de seu fusível de segurança.

Figura 6 – Fluxograma da Funcionalidade de Monitoramento da Capacidade de Ruptura do Fusível de Segurança do Sistema Diagnosticado e Mitigação de Potenciais Falhas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE</i> NÃO SUPERVISIONADO		Página: 67 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 7 – Fluxograma do Bloco “Lê e Armazena Fuse_Result” da Figura 6

As seguintes considerações acerca do algoritmo representado na Figura 6 e na Figura 7 merecem destaque:

- O período de tempo durante o qual a condição “ $Fuse_Test = 0$ ” é verdadeira deve ser suficientemente curto para evitar a ruptura espúria do fusível “F_Sys” do sistema diagnosticado. Esse tempo é definido para ser inferior ao especificado pelo fabricante de “F_Sys” para efetivar a ruptura do fusível.
- A constante **NUM_MAX**, que define o tamanho da base de dados de “*Fuse_Result*”, deve ser definida sob demanda a depender do desempenho do algoritmo de aprendizado não supervisionado em produzir saídas em tempo hábil e da habilidade de se detectar rapidamente uma potencial falha insegura por meio de “*Fuse_Result*” (i.e., sem “mascarar” potenciais perdas de integridade).
- Como há situações potencialmente inseguras que podem decorrer tanto de leituras excessivas de “*Fuse_Result* tendendo a 0” como de leituras excessivas de “*Fuse_Result* tendendo a 1”, detalhadas na análise apresentada na Tabela 11, considera-se que situações de falha devam ser detectadas se houver desbalanceamento entre os dois grupos potencialmente formados durante

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 68 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

os testes do algoritmo de aprendizado não supervisionado. Esse desbalanceamento será caracterizado por três métricas: (i.) a quantidade de membros de cada grupo, (ii.) as medidas de silhueta de cada grupo e (iii.) a medida de silhueta entre os grupos.

Tabela 11 – Análise de Cenários Normais e de Falha para Combinações dos Sinais Fuse_Test, Keep_Power e Fuse_Result

Entradas		Saída			
Fuse_Test	Keep_Power	Fuse_Result			
		Valor Nominal	Valor Falho	Significado Nominal	Significado da Falha
1	0	0	1	Sistema diagnosticado desenergizado.	Sistema diagnosticado indevidamente energizado (pode ser inseguro).
1	1	1	0	Sistema diagnosticado energizado, funcional e sem execução de teste do fusível.	1) Sistema diagnosticado indevidamente desenergizado (seguro). 2) Sistema energizado e com teste do fusível indevidamente acionado (tende a estado seguro). 3) Fusível já foi rompido anteriormente (seguro).
0	1	0	1	Sistema diagnosticado energizado, funcional e durante execução de teste do fusível.	1) Fusível não pode ser rompido (potencialmente inseguro); 2) Comando de teste do fusível não foi efetivado por falha de qualquer componente envolvido (potencialmente inseguro).
0	0	0	1	Sistema diagnosticado desenergizado, mas com tentativa de execução de teste do fusível.	Combinação de falha dupla: necessária uma falha do cenário "Fuse_Test = 1" e "Keep_Power = 0" com uma falha do cenário "Fuse_Test = 0" e "Keep_Power = 1".

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 69 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 8 – Fluxograma da Funcionalidade de Monitoramento da Capacidade de Contenção de Falhas do Fusível de Segurança do Sistema Diagnosticado

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 70 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 9 – Fluxograma do Bloco “Lê e Armazena Keep_Power_Readback” da Figura 8

As seguintes considerações acerca do algoritmo representado na Figura 8 e na Figura 9 merecem destaque:

- O período de tempo durante o qual a condição “*Keep_Power* = 0” é verdadeira deve ser suficientemente curto para evitar o desligamento dos componentes digitais do sistema diagnosticado, mantidos energizados pelo capacitor *C_Sys* do sistema supervisionado;
- A constante **NUM_MAX**, que define o tamanho da base de dados de “*Keep_Power_Readback*”, deve ser definida sob demanda a depender do desempenho do algoritmo de aprendizado não supervisionado em produzir saídas em tempo hábil e da habilidade de se detectar rapidamente uma potencial falha insegura por meio de “*Keep_Power_Readback*” (i.e., sem “mascarar” potenciais perdas de integridade).
- Como situações potencialmente inseguras podem decorrer apenas de leituras excessivas de “*Keep_Power_Readback* = 1” (energização indevida do sistema supervisionado), considera-se que situações de falha devam ser detectadas se houver desbalanceamento entre os dois grupos potencialmente formados durante os testes do algoritmo de aprendizado não supervisionado

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 71 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

apenas em direção ao cenário “*Keep_Power_Readback = 1*”. Esse desbalanceamento será caracterizado por duas métricas: (i.) a quantidade de membros de cada grupo e (ii.) as medidas de silhueta do grupo “*Keep_Power_Readback = 1*”. Caso essas métricas piorem, a mitigação a ser realizada é a ruptura do fusível de segurança pela ativação de “*Fuse_Test*” por um período de tempo suficientemente longo;

- d) Quando a queima do fusível de segurança deve ser realizada, o sinal “*Fuse_Test*” é mantido ativo em nível lógico baixo (0) por um período de tempo suficientemente longo para que a ruptura do fusível ocorra (30 segundos), mas deve regressar ao seu nível inativo (alto) após esse intervalo de tempo. Tal retorno à condição de desligamento tem como objetivo evitar potenciais situações inseguras decorrentes da reativação do relé K_Sys se este tiver sido acometido por um modo de falha que leve ao curto-circuito do terminal de sua bobina conectado ao coletor de OC3_Sys ao contato normalmente aberto (K_Sys_NO) ligado ao fusível F_Sys. Essa condição potencialmente insegura decorre da FMECA do hardware, realizada no escopo da subatividade 6-A.i (seção 4.5.1).

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 72 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 10 – Fluxograma da Funcionalidade de Tentativa de Restauração do Sistema Diagnosticado

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 73 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 11 – Fluxograma do Bloco “Aciona Comandos e Lê Fuse_Result” da Figura 10

As seguintes considerações acerca do algoritmo representado na Figura 10 e na Figura 11 merecem destaque:

- a) A ideia que permeia o algoritmo de tentativa de restauração é realizar um conjunto de 15 leituras de “Fuse_Result” e realizar duas avaliações simultâneas:
 - a. Se os resultados obtidos exclusivamente durante a tentativa de restauração satisfazem os mesmos critérios de balanceamento do “algoritmo básico”;
 - b. Se, ao incluí-los à base de dados de “Fuse_Result” sem a exclusão de quaisquer registros antigos, há melhoria nos índices de balanceamento dos resultados obtidos.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 74 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Caso os critérios “a)” e “b)” sejam satisfeitos, o sistema diagnosticado tem seu funcionamento restaurado com a manutenção de “*Keep_Power = 1*”, e o histórico de “*Fuse_Result*” antes da restauração é apagado.

- b) Os testes previstos no item “1)” são subdivididos em duas partes:
- a. Inicialmente, são realizados três conjuntos de leituras de “*Fuse_Result*” para avaliar preliminarmente o potencial de restauração do sistema;
 - b. Na sequência, procede-se com os 12 conjuntos de leituras de “*Fuse_Result*” remanescentes.
- c) Assume-se que os acionamentos “*Keep_Power = 1*” durante a tentativa de restauração ocorrem em períodos de tempo nos quais não há processamento de nenhuma saída do sistema que requeira o uso da fonte “*PWR_Sys*” para que tal saída seja conduzida para estado permissivo.

4.3.1.2.2 Sistema Diagnosticado

Como o objetivo do estudo de caso é avaliar a segurança crítica do sistema de diagnóstico, as funções desempenhadas pelo sistema diagnosticado não são detalhadas por não pertencerem ao escopo da avaliação realizada neste estudo de caso.

4.3.1.3 Detalhamento de Características da Simulação em Software

Nesta subseção, são apresentadas as premissas que serão adotadas na simulação em software do presente estudo de caso, bem como a arquitetura da aplicação a ser desenvolvida para essa finalidade. O objetivo dessa simulação consiste em avaliar o projeto de software do sistema de diagnóstico e possibilitar uma análise preditiva das características de segurança crítica contidas no escopo do estudo de caso.

4.3.1.3.1 Premissas da Simulação

Para a simulação da dinâmica de falhas do sistema diagnosticado, foram adotadas as seguintes hipóteses simplificadoras:

1. No início da simulação, assume-se que os componentes estão completamente operacionais;
2. A falha de qualquer componente do sistema diagnosticado ou do sistema de diagnóstico ocorre de forma independente em relação às falhas de quaisquer outros componentes;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 75 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

3. Quando ocorre a falha de um componente, o seu modo de falha é sorteado aleatoriamente e é independente do estado de operação de quaisquer outros componentes;
4. Uma vez ocorrida a falha de um componente, com a seleção de um de seus modos de falha plausíveis, este persiste até que o componente sofra eventual reparo. Ademais, assume-se que cada componente não pode manifestar mais de um de seus modos de falha ao mesmo tempo (i.e., não há acúmulo de modos de falha de um mesmo componente);
5. As simulações são iterativas, com cada iteração “*i*” representando o transcurso de um intervalo de tempo igual a “ Δt_{SIM} ” de funcionamento do componente;
6. A função de confiabilidade de cada componente é calculada considerando-se a relação exponencial apresentada na equação (1), em que λ representa a taxa de falhas do componente em falhas/hora (unidade dada por h^{-1}). A variável adimensional *count_between_failures* corresponde ao número de sorteios que não resultaram em falha realizados com determinado componente entre duas falhas consecutivas, e a constante “ Δt_{SIM} ” representa o passo temporal de cada iteração da simulação em horas.

$$R(t) = e^{-\lambda \cdot \Delta t_{SIM} \cdot \text{count_between_failures}} \quad (1)$$

7. A ocorrência de falha em cada componente do sistema diagnosticado é decidida individualmente por meio do sorteio pseudoaleatório de um número “*U*” uniformemente distribuído no intervalo [0; 1], que expressa a probabilidade de o sistema estar falho no instante de tempo vigente em dada iteração da simulação. Para determinar se o componente está falho, executam-se as seguintes ações:

- a. Determina-se o instante de tempo t_U correspondente à probabilidade de falha sorteada por meio da equação (2). Tal equação é obtida a partir da função de distribuição de falhas do componente, $F(t)$, expressa pelo complemento de $R(t)$ (i.e., $F(t) = 1 - R(t)$), isolando-se o tempo “ $t = t_U$ ” no primeiro membro da equação e fazendo $F(t) = U$;

$$t_U = \left(\frac{1}{\lambda}\right) \cdot \ln(1 - U) \quad (2)$$

- b. Se o valor de t_U for superior ao instante de tempo da iteração correspondente em tempo acelerado, expresso por $t_{SIM} = i \cdot \Delta t_{SIM}$, considera-se que a iteração atual do simulador precede o instante de tempo sorteado para a ocorrência da falha do componente. Dessa forma, o componente é mantido em estado operacional;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 76 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

c. Se, por outro lado, o valor de t_U for menor ou igual ao instante de tempo da iteração correspondente em tempo acelerado, expresso por $t_{SIM} = i \cdot \Delta t_{SIM}$, considera-se que a iteração atual do simulador sucede o instante de tempo sorteado para a ocorrência da falha do componente. Nesse cenário, o componente passa a ser considerado falho.

8. Caso haja a manutenção de um componente, restaura-se a sua confiabilidade para 100%.

Em relação à dinâmica de geração de valores do sinal digital obtido a partir do sinal analógico *Fuse_Result* no decorrer dos ciclos de teste da simulação, foram consideradas as premissas elencadas a seguir:

- Os valores serão gerados de forma pseudoaleatória e estarão situados dentro do intervalo $[0; 2^{n_bits} - 1]$, o qual corresponde ao intervalo esperado para a saída de um conversor analógico-digital de “*n_bits*” bits do microcontrolador do sistema de diagnóstico após converter o sinal analógico *Fuse_Result* para um nível digital;
- Na ausência de falhas, o valor decorrente do sorteio pseudoaleatório será regido por distribuições normais centradas em torno dos valores nominais para os cenários de teste avaliados. A variância de tais distribuições, por sua vez, será sorteada de forma pseudoaleatória por meio de uma distribuição de probabilidade uniforme, cujo intervalo depende do conhecimento de domínio dos circuitos envolvidos no estudo de caso (por exemplo, níveis determinados a partir da taxa de falhas de cada componente);
- Na eventualidade de uma falha, o valor de *Fuse_Result* também será sorteado por meio de uma distribuição normal de variância pseudoaleatória. Todavia, a média de tal distribuição será igual ao valor esperado para *Fuse_Result* associado ao modo de falha correspondente (valor a ser pré-estabelecido conforme resultados da FMECA do hardware envolvido).

Já em relação à dinâmica de geração de valores do sinal digital binário *Keep_Power_Readback* no decorrer dos ciclos de teste da simulação, foram consideradas as premissas elencadas a seguir:

- Na ausência de falhas, o valor de *Keep_Power_Readback* será equivalente ao valor esperado para os cenários de teste avaliados;
- Na eventualidade de uma falha, o valor de *Keep_Power_Readback* será equivalente àquele associado ao modo de falha correspondente (valor a ser pré-estabelecido conforme resultados da FMECA do hardware envolvido).

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	<p>Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i></p>			<p>Página: 77 / 607</p>
	<p>Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA</p>	<p>Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA</p>	<p>Data: 22/05/2023</p>	<p>Revisão: 12</p>

4.3.1.3.2 Arquitetura de Software do Simulador

A arquitetura da aplicação responsável por prover a simulação do presente estudo de caso pode ser representada em alto nível por intermédio do diagrama apresentado na Figura 12.

Figura 12 – Diagrama de Arquitetura de Software do Simulador

Como elemento central da arquitetura, tem-se o componente *Simulation Controller*, ao qual é atribuída a responsabilidade de gerenciar a dinâmica da simulação em sua totalidade. Embora detalhes acerca das funcionalidades, da estrutura interna e das interfaces do componente *Simulation Controller* constem na subseção 4.3.1.3.2.1 deste relatório, salienta-se que os seguintes escopos gerais de atuação foram estabelecidos para essa unidade central da aplicação:

1. Interagir com o componente *Interface*, adquirindo comandos e dados acerca de uma simulação a ser realizada e reportando informações relevantes sobre os eventos ocorrentes durante a simulação;
2. Regular, de modo geral, as ações dos componentes que simulam o sistema diagnosticado e de diagnostico (representados pelos blocos *Supervised* e *Supervisor*, respectivamente) por meio de um relógio que permita coordenar, iterativamente, a dinâmica temporal dos componentes *Supervised* e *Supervisor* em tempo acelerado;
3. Comunicar-se com o componente *Simulation Memory*, que simboliza um repositório de dados relacionados a simulações. A interação entre *Simulation Controller* e *Simulation Memory*

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 78 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

ocorre com duas finalidades principais: (i.) coletar os parâmetros envolvidos em uma simulação e (ii.) gravar dados de uma simulação para a análise dos resultados obtidos e, eventualmente, retomar futuramente uma simulação não concluída. Dada a relação direta de *Simulation Memory* com o componente *Simulation Controller*, mais detalhes sobre ambos os componentes são explorados na seção 4.3.1.3.2.1;

O componente *Interface* tem como propósito reunir todos os elementos necessários para implementar a interface homem-máquina do simulador, de tal forma a permitir que o usuário configure a simulação de interesse e receba, além dos registros (*logs*) regulares das simulações, informações adicionais sobre o andamento delas. Tais informações detalhadas acerca do passo-a-passo de uma simulação são geradas ao se ativar o “modo verborrágico” (*verbose mode*) do simulador. Como o componente *Interface* concentra-se em utilidades relativas à interface homem-máquina do simulador e à devolução de informações adicionais das simulações, não essenciais para a coleta e a análise de resultados (não sendo, portanto, o foco do estudo de caso), considera-se dispensável descrever mais detalhadamente a implementação desse componente.

O componente *Supervised* trata-se de uma representação lógica do sistema diagnosticado no ambiente do simulador. Suas funcionalidades, estrutura interna e interfaces, apresentadas com mais detalhes na subseção 4.3.1.3.2.3, restringem-se às características do sistema diagnosticado necessárias ao estudo de caso: (i.) modelagem do estado operacional dos seus componentes de hardware, e (ii.) modelagem comportamental das suas saídas *Fuse_Result* e *Keep_Power_Readback* em dado contexto operacional e durante os testes do fusível e do relé de segurança. Outras funcionalidades externas a esse domínio não fazem parte do escopo do estudo de caso e, portanto, não foram incluídas no componente *Supervised*.

O componente *Supervisor*, por sua vez, corresponde a uma representação lógica do sistema de diagnóstico dentro do contexto do simulador. Dessa forma, cabe a ele, a partir da dinâmica de progressão temporal do componente *Simulation Controller*, executar os testes do fusível e do relé de segurança seguindo, para cada teste, quatro passos elementares: (i.) definir os estados dos sinais de controle *Fuse_Test* e *Keep_Power* conforme previsto na dinâmica de cada teste, (ii.) adquirir os resultados desses testes mediante leitura das saídas *Fuse_Result* e *Keep_Power_Readback* de *Supervised*, (iii.) avaliar a integridade dos componentes de hardware envolvidos mediante algoritmos de aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados) e, em caso de alguma falha ser detectada, (iv.) comunicar tal detecção de falhas ao componente *Simulation Controller*.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 79 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Além dessas atribuições, o componente *Supervisor* interage com o componente *Data Memory*, que simboliza a memória interna do microcontrolador do sistema de diagnóstico ao manter um histórico de dados e métricas de desempenho dos testes do fusível de segurança e do relé de segurança para uma quantidade de iterações mais recentes de cada teste. Essa interação entre *Supervisor* e *Data Memory* tem dois objetivos principais: (i.) permitir que *Supervisor* atualize a base de dados do histórico de resultados das iterações mais recentes, excluindo dados potencialmente antigos e ultrapassados, e (ii.) comparar valores atual e pregressos das métricas de desempenho, de tal forma a se detectar eventuais falhas na condução dos testes do fusível e do relé de segurança, conforme algoritmos correlatos definidos na seção 4.3.1.2.1. Mais detalhes sobre as funcionalidades, a estrutura interna e as interfaces do componente *Supervisor* – incluindo sua integração com *Data Memory* – são tratados na subseção 4.3.1.3.2.2.

Por fim, as interfaces entre os componentes que integram os componentes apresentados no diagrama da Figura 12 são detalhadas na Tabela 12.

Tabela 12 – Descrição das Interfaces entre Componentes da Arquitetura de Software do Simulador

Interface da Figura 12	Descrição
<i>options_menu</i>	Interface entre os componentes <i>Simulation Controller</i> e <i>Interface</i> que permite, ao componente <i>Interface</i> , exibir mensagens textuais informativas para o usuário configurar uma simulação por intermédio de um menu.
<i>log_simulation_interface</i>	Interface entre os componentes <i>Simulation Controller</i> e <i>Interface</i> que permite, ao componente <i>Interface</i> , exibir mensagens, na tela do simulador, sobre o andamento de uma simulação. Essas mensagens, ativadas apenas no modo verborrágico (<i>verbose mode</i>), incluem, a cada iteração, o estado operacional de cada componente dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado, os resultados dos testes do fusível e do relé de segurança, a detecção de eventuais falhas por esses testes e outras mensagens informativas acerca do fluxo de processamento do simulador.
<i>create_simulation_cmd</i>	Interface entre os componentes <i>Simulation Controller</i> e <i>Interface</i> que permite ao componente <i>Interface</i> repassar ao componente <i>Simulation Controller</i> um comando do usuário do simulador para criar uma nova simulação.
<i>choose_simulation_cmd</i>	Interface entre os componentes <i>Simulation Controller</i> e <i>Interface</i> que permite ao componente <i>Interface</i> repassar ao componente <i>Simulation Controller</i> um comando do usuário do simulador para escolher uma simulação, já criada, a ser executada.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 80 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Interface da Figura 12	Descrição
<i>run_simulation_cmd</i>	Interface entre os componentes <i>Simulation Controller</i> e <i>Interface</i> que permite ao componente <i>Interface</i> repassar ao componente <i>Simulation Controller</i> um comando do usuário do simulador para executar uma simulação previamente criada e selecionada.
<i>components_failure_specs</i>	Interface entre os componentes <i>Simulation Controller</i> e <i>Simulation Memory</i> utilizada para que <i>Simulation Controller</i> adquira, ao iniciar a execução de uma simulação, os nomes e as respectivas taxas de falha dos componentes dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado.
<i>components_fault_modes</i>	<p>Interface entre os componentes <i>Simulation Controller</i> e <i>Simulation Memory</i> utilizada para que <i>Simulation Controller</i> adquira, ao iniciar a execução de uma simulação, dados sobre os modos de falha de cada componente dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado. Para cada modo de falha de cada componente de hardware, as seguintes informações são contempladas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Descrição funcional do modo de falha; Probabilidade de ocorrência do modo de falha; Valor médio (esperança) da conversão analógico-digital de “<i>n_bits</i>” bits de <i>Fuse_Result</i> quando, na presença do modo de falha, <i>Fuse_Test</i> está em estado para alta condução de corrente pelo fusível de segurança; Valor médio (esperança) da conversão analógico-digital de “<i>n_bits</i>” bits de <i>Fuse_Result</i> quando, na presença do modo de falha, <i>Fuse_Test</i> está em estado para baixa condução de corrente pelo fusível de segurança; Valor máximo da conversão analógico-digital de “<i>n_bits</i>” bits de <i>Fuse_Result</i> quando, na presença do modo de falha, <i>Fuse_Test</i> está em estado para alta condução de corrente pelo fusível de segurança; Valor mínimo da conversão analógico-digital de “<i>n_bits</i>” bits de <i>Fuse_Result</i> quando, na presença do modo de falha, <i>Fuse_Test</i> está em estado para alta condução de corrente pelo fusível de segurança; Valor máximo da conversão analógico-digital de “<i>n_bits</i>” bits de <i>Fuse_Result</i> quando, na presença do modo de falha, <i>Fuse_Test</i> está em estado para baixa condução de corrente pelo fusível de segurança; Valor mínimo da conversão analógico-digital de “<i>n_bits</i>” bits de <i>Fuse_Result</i> quando, na presença do modo de falha, <i>Fuse_Test</i> está em estado para baixa condução de corrente pelo fusível de segurança; Valor binário de <i>Keep_Power_Readback</i> quando, na presença do modo de falha, <i>Keep_Power</i> está em estado de

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 81 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Interface da Figura 12	Descrição
	<p>energização da bobina do relé de segurança;</p> <p>j) Valor binário de <i>Keep_Power_Readback</i> quando, na presença do modo de falha, <i>Keep_Power</i> está em estado de desenergização da bobina do relé de segurança;</p> <p>k) Indicação da habilidade de o modo de falha ser, ou não, detectável por meio do teste do fusível de segurança;</p> <p>l) Indicação da habilidade de o modo de falha ser, ou não, detectável por meio do teste do relé de segurança;</p> <p>m) Indicação do impacto do modo de falha se ele ocorrer, de forma acumulada, com uma falha não detectável de outro componente de hardware.</p>
<i>components_previous_op_states</i>	Interface entre os componentes <i>Simulation Controller</i> e <i>Simulation Memory</i> utilizada para que <i>Simulation Controller</i> adquira, ao retomar uma simulação previamente executada até dada iteração, a indicação do estado operacional de cada componente de hardware dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado no instante de reinício da simulação.
<i>components_new_op_states</i>	Interface entre os componentes <i>Simulation Controller</i> e <i>Simulation Memory</i> utilizada para que <i>Simulation Controller</i> atualize <i>Simulation Memory</i> com o estado operacional de cada componente de hardware dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado em dado instante de tempo da simulação.
<i>mt_engine_state_SC</i>	<p>Interface entre os componentes <i>Simulation Controller</i> e <i>Simulation Memory</i> relacionada ao gerador de números pseudoaleatórios interno de <i>Simulation Controller</i>, empregado para sortear o estado operacional dos componentes dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado ao longo do tempo de uma simulação.</p> <p>Essa interface é utilizada com duas finalidades:</p> <p>a) Permitir que <i>Simulation Controller</i> grave em <i>Simulation Memory</i> o “estado” do gerador de números pseudoaleatórios ao final de uma simulação. Esse “estado”, reflete a posição da sequência de números a serem gerados a partir de uma semente;</p> <p>b) Permitir que, na retomada de uma simulação preexistente e já iniciada, <i>Simulation Controller</i> adquira de <i>Simulation Memory</i> o estado vigente para o seu gerador de números pseudoaleatórios.</p>
<i>mt_engine_state_SD</i>	Interface entre os componentes <i>Supervised</i> e <i>Simulation Memory</i> relacionada ao gerador de números pseudoaleatórios interno de <i>Supervised</i> , empregado para sortear, no teste do fusível de segurança, um valor de <i>Fuse_Result</i> compatível com as condições operacionais vigentes e os respectivos valores médio, mínimo e

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 82 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Interface da Figura 12	Descrição
	<p>máximo de cada cenário (alta e baixa corrente pelo fusível). Essa interface é utilizada com duas finalidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Permitir que <i>Supervised</i> grave em <i>Simulation Memory</i> o “estado” do gerador de números pseudoaleatórios ao final de uma simulação. Esse “estado”, reflete a posição da sequência de números a serem gerados a partir de uma semente; Permitir que, na retomada de uma simulação preexistente e já iniciada, <i>Supervised</i> adquira de <i>Simulation Memory</i> o estado vigente para o seu gerador de números pseudoaleatórios.
<p><i>simulation_specific_params</i></p>	<p>Interface entre os componentes <i>Simulation Controller</i> e <i>Simulation Memory</i> utilizada para que <i>Simulation Controller</i> adquira os seguintes dados, relacionados à configuração do simulador e à parametrização dos limiares de detecção de falhas dos testes do fusível e do relé de segurança:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tolerância para diferença na medida de silhueta global dos <i>clusters</i> gerados para cada teste; Tolerância para diferença na medida de silhueta de cada <i>cluster</i> gerado para cada teste; Tolerância para diferença de pontos entre <i>clusters</i>; Quantidade máxima de registros de dados, por teste, a serem armazenados no componente <i>Data Memory</i>; Valor médio (esperança) da conversão analógico-digital de “<i>n_bits</i>” bits de <i>Fuse_Result</i> quando, na ausência de qualquer falha, <i>Fuse_Test</i> está em estado para alta condução de corrente pelo fusível de segurança; Valor médio (esperança) da conversão analógico-digital de “<i>n_bits</i>” bits de <i>Fuse_Result</i> quando, na ausência de qualquer falha, <i>Fuse_Test</i> está em estado para baixa condução de corrente pelo fusível de segurança; Valor máximo da conversão analógico-digital de “<i>n_bits</i>” bits de <i>Fuse_Result</i> quando, na ausência de qualquer falha, <i>Fuse_Test</i> está em estado para alta condução de corrente pelo fusível de segurança; Valor mínimo da conversão analógico-digital de “<i>n_bits</i>” bits de <i>Fuse_Result</i> quando, na ausência de qualquer falha, <i>Fuse_Test</i> está em estado para alta condução de corrente pelo fusível de segurança; Valor máximo da conversão analógico-digital de “<i>n_bits</i>” bits de <i>Fuse_Result</i> quando, na ausência de qualquer falha, <i>Fuse_Test</i> está em estado para baixa condução de corrente pelo fusível de segurança;

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 83 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Interface da Figura 12	Descrição
	<ul style="list-style-type: none"> j) Valor mínimo da conversão analógico-digital de “<i>n_bits</i>” bits de <i>Fuse_Result</i> quando, na ausência de qualquer falha, <i>Fuse_Test</i> está em estado para baixa condução de corrente pelo fusível de segurança; k) Valor binário de <i>Keep_Power_Readback</i> quando, na ausência de qualquer falha, <i>Keep_Power</i> está em estado de energização da bobina do relé de segurança; l) Valor binário de <i>Keep_Power_Readback</i> quando, na ausência de qualquer falha, <i>Keep_Power</i> está em estado de desenergização da bobina do relé de segurança; m) Desvio padrão de referência para a definição do valor de <i>Fuse_Result</i> em dada condição operacional; n) Período de tempo, em horas, equivalente à operação dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado no intervalo entre duas iterações consecutivas do simulador; o) Semente dos geradores de números pseudoaleatórios. É arbitrariamente escolhida pelo usuário ou gerada com base no conteúdo do relógio de tempo real do computador hospedeiro do simulador no instante de tempo em que a simulação é instanciada.
<i>log_simulation_data</i>	<p>Interface entre os componentes <i>Simulation Controller</i> e <i>Simulation Memory</i> que permite, ao componente <i>Simulation Controller</i> armazenar em <i>Simulation Memory</i> registros relacionados ao andamento de uma simulação. Esses registros incluem, a cada iteração, o estado operacional de cada componente dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado, os resultados dos testes do fusível e do relé de segurança, a detecção de eventuais falhas por esses testes e outras mensagens informativas acerca do fluxo de processamento do simulador.</p>
<i>historical_data_fuse_tst</i>	<p>Interface bidirecional entre os componentes <i>Supervisor</i> e <i>Data Memory</i> para as seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Armazenamento, a cada iteração com teste do fusível de segurança, dos registros dos resultados recém-obtidos do teste do fusível de segurança em <i>Data Memory</i>. Quando a quantidade máxima de registros especificada em “<i>simulation_specific_params</i>” é atingida, cabe a <i>Supervisor</i> excluir os registros mais antigos e substituí-los pelos mais recentes; b) Aquisição, por <i>Supervisor</i>, dos registros dos resultados do teste do fusível de segurança até a iteração anterior para que, em conjunção com os resultados da iteração vigente, obtidos via interface “<i>fuse_result</i>” com <i>Supervised</i>, possa-se realizar o teste do fusível de segurança na iteração

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 84 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Interface da Figura 12	Descrição
	vigente.
<i>historical_data_keep_pow_tst</i>	<p>Interface bidirecional entre os componentes <i>Supervisor</i> e <i>Data Memory</i> para as seguintes ações:</p> <ol style="list-style-type: none"> Armazenamento, a cada iteração com teste do relé de segurança, dos registros dos resultados recém-obtidos do teste do relé de segurança em <i>Data Memory</i>. Quando a quantidade máxima de registros especificada em “<i>simulation_specific_params</i>” é atingida, cabe a <i>Supervisor</i> excluir os registros mais antigos e substituí-los pelos mais recentes; Aquisição, por <i>Supervisor</i>, dos registros dos resultados do teste do relé de segurança até a iteração anterior para que, em conjunção com os resultados da iteração vigente recentes, obtidos via interface “<i>keep_power_readback</i>” com <i>Supervised</i>, possa-se realizar o teste do relé de segurança na iteração vigente.
<i>historical_metrics_fuse_tst</i>	<p>Interface bidirecional entre os componentes <i>Supervisor</i> e <i>Data Memory</i> para as seguintes ações:</p> <ol style="list-style-type: none"> Armazenamento, a cada iteração com teste do fusível de segurança, dos resultados das métricas de desempenho correlatas em <i>Data Memory</i>. Quando a quantidade máxima de registros especificada em “<i>simulation_specific_params</i>” é atingida – o que corresponde a uma quantidade de resultados igual à metade do número de registros, dada a coleta de dois resultados por iteração de teste – cabe a <i>Supervisor</i> excluir os registros mais antigos e substituí-los pelos mais recentes; Aquisição, por <i>Supervisor</i>, dos registros dos resultados das métricas de desempenho do teste do fusível de segurança até a iteração anterior para que, em conjunção com os resultados da iteração vigente, obtidos via interface “<i>fuse_result</i>” com <i>Supervised</i>, possa-se calcular as métricas de desempenho atualizadas para a iteração vigente.
<i>historical_metrics_keep_pow_tst</i>	<p>Interface bidirecional entre os componentes <i>Supervisor</i> e <i>Data Memory</i> para as seguintes ações:</p> <ol style="list-style-type: none"> Armazenamento, a cada iteração com teste do relé de segurança, dos resultados das métricas de desempenho correlatas em <i>Data Memory</i>. Quando a quantidade máxima de registros especificada em “<i>simulation_specific_params</i>” é atingida – o que corresponde a uma quantidade de resultados igual à metade do número de registros, dada a coleta de dois resultados por iteração de teste – cabe a <i>Supervisor</i> excluir os registros mais antigos e substituí-los

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 85 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Interface da Figura 12	Descrição
	<p>pelos mais recentes;</p> <p>b) Aquisição, por <i>Supervisor</i>, dos registros dos resultados das métricas de desempenho do teste do relé de segurança até a iteração anterior para que, em conjunção com os resultados da iteração vigente, obtidos via interface “<i>keep_power_readback</i>” com <i>Supervised</i>, possa-se calcular as métricas de desempenho atualizadas para a iteração vigente.</p>
<i>fuse_test</i>	Interface direcionada de <i>Supervisor</i> para <i>Supervised</i> que simula o controle do sinal <i>Fuse_Test</i> pelo sistema de diagnóstico.
<i>fuse_result</i>	Interface direcionada de <i>Supervised</i> para <i>Supervisor</i> que simula o resultado da conversão analógico-digital do sinal <i>Fuse_Result</i> pelo microcontrolador do sistema de diagnóstico em resposta aos acionamentos da interface <i>fuse_test</i> durante a realização do teste do fusível de segurança.
<i>keep_power</i>	Interface direcionada de <i>Supervisor</i> para <i>Supervised</i> que simula o controle do sinal <i>Keep_Power</i> pelo sistema de diagnóstico.
<i>keep_power_readback</i>	Interface direcionada de <i>Supervised</i> para <i>Supervisor</i> que simula o valor digital binário do sinal <i>Keep_Power_Readback</i> em resposta aos acionamentos da interface <i>keep_power</i> durante a realização do teste do relé de segurança.
<i>simulation_params_supervised</i>	Interface direcionada de <i>Simulation Controller</i> para <i>Supervised</i> que contempla o extrato dos dados adquiridos por meio das interfaces <i>components_failure_specs</i> , <i>components_fault_modes</i> , <i>components_previous_op_states</i> e <i>simulation_specific_params</i> aplicáveis para configurar o componente <i>Supervised</i> .
<i>simulation_params_supervisor</i>	Interface direcionada de <i>Simulation Controller</i> para <i>Supervised</i> que contempla o extrato dos dados adquiridos por meio das interfaces <i>components_failure_specs</i> , <i>components_fault_modes</i> , <i>components_previous_op_states</i> e <i>simulation_specific_params</i> aplicáveis para configurar o componente <i>Supervisor</i> .
<i>reset</i>	Interface direcionada de <i>Simulation Controller</i> para <i>Supervisor</i> com o intuito de reiniciar o sistema de diagnóstico – por exemplo, após uma falha previamente detectada ter sido reparada.
<i>run_test</i>	Interface direcionada de <i>Simulation Controller</i> para <i>Supervisor</i> que sinaliza para <i>Supervisor</i> disparar o fluxo de processamento associado ao teste a ser conduzido na iteração vigente na simulação (i.e., teste do fusível de segurança ou teste do relé de segurança).
<i>iteration</i>	Interface direcionada de <i>Supervisor</i> para <i>Simulation Controller</i> para indicar a iteração vigente em dado momento da simulação.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 86 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Interface da Figura 12	Descrição
	Serve como referência para elaborar os registros (<i>logs</i>) das interfaces “ <i>log_simulation_data</i> ” e “ <i>log_simulation_interface</i> ”.
<i>fault_diagnosis</i>	Interface direcionada de <i>Supervisor</i> para <i>Simulation Controller</i> para indicar os resultados de um teste realizado pelo sistema de diagnóstico, simbolizado pelo componente <i>Supervisor</i> . Serve como referência para elaborar os registros (<i>logs</i>) das interfaces “ <i>log_simulation_data</i> ” e “ <i>log_simulation_interface</i> ”.
<i>test_scenario_params</i>	Interface direcionada de <i>Simulation Controller</i> para <i>Supervised</i> com o intuito de caracterizar o cenário operacional vigente em dado teste, sorteado pseudoaleatoriamente, para cada componente, por <i>Simulation Controller</i> . Serve para sinalizar o estado de funcionamento de cada componente de hardware dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado (i.e., operacional ou falho) e, em caso de falha, o modo de falha de cada componente defeituoso. É utilizado por <i>Supervised</i> para determinar os valores das interfaces <i>fuse_result</i> e <i>keep_power_readback</i> para os testes do fusível e do relé de segurança, respectivamente, nas condições operacionais definidas por <i>test_scenario_params</i> .

4.3.1.3.2.1 Detalhamento do Componente *Simulation Controller*

A arquitetura interna do componente *Simulation Controller* pode ser descrita pelo diagrama representado na Figura 13.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 87 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Figura 13 – Diagrama de Arquitetura de Software de Simulation Controller

Destaca-se, por meio da Figura 13, que o componente *Simulation Controller* é composto por quatro unidades elementares: *Process Unit*, *Failure Controller*, *Params Controller* e *MtEngine*. Adicionalmente, duas estruturas de dados intermediárias, denominadas *Components Array* e *Test Scenario Struct*, são manipuladas pelas unidades de *Simulation Controller* a fim de que papéis basilares do componente sejam desempenhados.

A unidade *Process Unit* corresponde ao elemento central da arquitetura do componente *Simulation Controller*, sendo conferida a ela as seguintes funções:

- Gerar, a cada iteração, o cenário operacional vigente, definindo o estado de cada componente (sadio ou falho e, em caso de falha, o modo de falha manifestado);
- Gerenciar o funcionamento iterativo dos componentes *Supervised* e *Supervisor* a partir do contexto operacional definido no item “a”;
- Comunicar-se com o componente *Interface* para permitir a interação entre o simulador e seu

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 88 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

usuário externo (via interface homem-máquina);

- d) Produzir os registros (*logs*) de eventos da simulação e salvá-los em *Simulation Memory*. Esses registros incluem informações como (i.) a evolução dos resultados e das métricas de desempenho das instâncias de agrupamento de dados de cada teste (fusível e relé de segurança) e (ii.) a sinalização da ocorrência de eventuais falhas, detalhando-se a iteração em que elas se manifestaram, se elas foram detectadas pelos testes realizados por *Supervised* e, em caso afirmativo, a identificação dos respectivos testes que permitiu tais detecções (fusível ou relé de segurança).

A unidade *Params Controller*, por sua vez, é, primordialmente, responsável por interagir com *Simulation Memory* com duas finalidades preponderantes: (i.) fazer a aquisição de dados relevantes para a simulação e (ii.) registrar informações sobre o andamento da simulação, sobretudo para permitir que uma simulação possa ser retomada do ponto em que é parada em dada execução. As categorias de ações sob responsabilidade da unidade *Params Controller* são as seguintes:

- a) Para cada um dos componentes de hardware dos sistemas de diagnóstico (*Supervisor*) e diagnosticado (*Supervised*), efetua-se a leitura de sua taxa de falhas (λ) e da lista dos seus possíveis modos de falha, incluindo as respectivas probabilidades de ocorrência de cada modo de falha. Ressalta-se que tais dados são constantes e previamente estabelecidos antes da execução da simulação com base no conhecimento de domínio dos circuitos envolvidos no estudo de caso;
- b) Gravam-se os dados do item “a)” na estrutura de dados “*Components Array*”;
- c) Efetua-se a aquisição de dados gerais da simulação, como passo temporal de cada iteração e parametrização dos limiares das métricas de desempenho utilizadas, pelos testes do fusível e do relé de segurança, para detectar a ocorrência de uma falha;
- d) Realiza-se a gravação, em *Simulation Memory*, do estado operacional dos componentes à medida que a simulação evolui. Dessa forma, caso uma simulação não seja encerrada com a ocorrência de algum dos eventos que a finalizam (por exemplo, não há nenhuma ocorrência de falha até o instante simulado), o usuário pode retomar essa simulação a partir de dada iteração já executada. Esses dados também são relidos por *Params Controller*, conforme itens “a)” a “c)”, juntamente com o estado operacional (funcional ou falho) de cada componente até a última iteração executada;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 89 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- e) Comunicar-se com a unidade *Failure Controller* para obter informações acerca de eventuais componentes definidos como falhos a partir de dada iteração simulada e registrar essas informações conforme item “d”).

Já a unidade *Failure Controller* responsabiliza-se por utilizar os dados específicos dos componentes de hardware, adquiridos por intermédio de *Params Controller*, para determinar, iterativamente ao longo da simulação, se algum dos componentes de hardware dos sistemas de diagnóstico (*Supervisor*) e diagnosticado (*Supervised*) deve passar para seu estado falho e, em caso afirmativo, com qual de seus modos de falha essa transição ocorre. Uma vez que tal processamento seja concluído para todos os componentes de hardware, cabe à unidade *Failure Controller* caracterizar o cenário operacional sistêmico vigente – utilizando, para isso, a estrutura “*Test Scenario Struct*” – e comunicá-lo à unidade *Process Unit* para posterior propagação aos componentes *Supervisor* e *Supervised*.

A determinação do estado operacional de cada componente é realizada com auxílio da unidade *MtEngine*, que é utilizada para instanciar um gerador de números pseudoaleatórios, do tipo *Mersenne Twister* (“mt19937”), uniformemente distribuídos no intervalo [0; 1]. Tal gerador de números pseudoaleatórios serve não só para determinar se um componente está falho ou operacional (vide item “7” da seção 4.3.1.3.1), mas também para definir, em caso de falha, qual dos modos de falha do componente deve-lhe ser atribuído, de forma fixa, a partir desse ponto da simulação.

A semente do gerador de números pseudoaleatórios é definida pela unidade *Process Unit* a partir de informações fornecidas pelo usuário do simulador via componente *Interface*. Ela pode ser tanto definida pelo próprio usuário quanto escolhida de forma aleatória, com base no valor vigente no relógio de tempo real do computador no instante em que a simulação é iniciada. Adicionalmente, o “estado” do gerador de números pseudoaleatórios, – correspondente à posição da lista de números por ele gerados – também é armazenado na *Simulation Memory* para que, se a simulação for retomada no futuro, mantenha-se o mesmo gerador de números pseudoaleatórios do início da simulação e a partir do seu “estado” vigente ao final da última iteração.

O detalhamento das interfaces entre as unidades que integram o componente de software *Simulation Controller*, representadas na Figura 13, é disponibilizado na Tabela 13. Como as interfaces externas do componente *Simulation Controller* já foram contempladas na descrição realizada na Tabela 12 (seção 4.3.1.3.2), elas não são incluídas na relação de interfaces da Tabela 13.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 90 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Tabela 13 – Descrição das Interfaces Internas (entre Unidades) da Arquitetura de Software do Componente Simulation Controller

Interface da Figura 13	Descrição
<i>components_failure_specs</i>	Interface direcionada da unidade <i>Params Controller</i> para a base de dados de componentes baseada na estrutura de dados <i>Components Array</i> . Permite que os dados correspondentes à interface homônima entre <i>Simulation Controller</i> e <i>Simulation Memory</i> (vide Tabela 12 da seção 4.3.1.3.2) sejam configurados em <i>Components Array</i> no início ou na retomada de uma simulação.
<i>components_fault_modes</i>	Interface direcionada da unidade <i>Params Controller</i> para a base de dados de componentes baseada na estrutura de dados <i>Components Array</i> e para a unidade <i>Process Unit</i> . Permite que os dados correspondentes à interface homônima entre <i>Simulation Controller</i> e <i>Simulation Memory</i> (vide Tabela 12 da seção 4.3.1.3.2) sejam (i.) configurados em <i>Components Array</i> no início ou na retomada de uma simulação e (ii.) utilizados por <i>Process Unit</i> para gerar os registros exibidos na tela do simulador quando configurado em modo verborrágico (<i>verbose mode</i>).
<i>components_previous_op_states</i>	Interface direcionada da unidade <i>Params Controller</i> para a base de dados de componentes baseada na estrutura de dados <i>Components Array</i> . Permite que os dados correspondentes à interface homônima entre <i>Simulation Controller</i> e <i>Simulation Memory</i> (vide Tabela 12 da seção 4.3.1.3.2) sejam configurados em <i>Components Array</i> na retomada de uma simulação.
<i>components_new_op_states</i>	Interface direcionada da unidade <i>Components Array</i> para as unidades <i>Params Controller</i> e <i>Failure Controller</i> . Permite que os dados correspondentes à interface homônima de <i>Simulation Controller</i> para <i>Simulation Memory</i> (vide Tabela 12 da seção 4.3.1.3.2) sejam (i.) transferidos para <i>Params Controller</i> visando à escrita em <i>Simulation Memory</i> e (ii.) transferidos por <i>Failure Controller</i> para determinar o cenário de teste vigente em dada iteração simulada.
<i>simulation_specific_params</i>	Interface direcionada da unidade <i>Params Controller</i> para a unidade <i>Process Unit</i> . Permite que os dados correspondentes à interface homônima entre <i>Simulation Controller</i> e <i>Simulation Memory</i> (vide Tabela 12 da seção 4.3.1.3.2) sejam configurados em <i>Process Unit</i> no início ou na retomada de uma simulação
<i>define_new_test_scenario</i>	Interface direcionada da unidade <i>Process Unit</i> para a unidade <i>Failure Controller</i> com o intuito de sinalizar a esta que construa um cenário de teste para ser exercitado na iteração corrente do simulador.
<i>test_scenario_params</i>	Interface direcionada da unidade <i>Failure Controller</i> para a unidade <i>Process Unit</i> (utilizando a estrutura <i>Test Scenario Struct</i>) com o

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 91 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Interface da Figura 13	Descrição
	intuito de sinalizar a esta que construa um cenário de teste para ser exercitado na iteração corrente do simulador.
<i>generate_new_op_states</i>	Interface direcionada da unidade <i>Failure Controller</i> para a base de dados de componentes baseada na estrutura de dados <i>Components Array</i> . Serve para que cada integrante de <i>Components Array</i> determine, de forma pseudoaleatória, seu estado operacional na iteração corrente de uma simulação.
<i>reset_components_states</i>	Interface direcionada da unidade <i>Failure Controller</i> para a base de dados de componentes baseada na estrutura de dados <i>Components Array</i> . Serve para que, na ocorrência de um <i>reset</i> após a restauração de eventual falha os sistemas de diagnóstico, os integrantes de <i>Components Array</i> sejam conduzidos ao seu estado inicial (operacional com confiabilidade de 100%).
<i>seed_SC</i>	Interface direcionada da unidade <i>Process Unit</i> para a unidade <i>MtEngine</i> com o intuito de configurar o gerador de números pseudoaleatórios de <i>Simulation Controller</i> com sua semente. É utilizada apenas ao se iniciar uma simulação, quando a semente é escolhida ao acaso pelo usuário ou com base no relógio de tempo real do computador hospedeiro, ou ao se retomar uma simulação, utilizando-se a semente escolhida em sua execução inicial.
<i>random_result</i>	Interface direcionada da unidade <i>MtEngine</i> para a base de dados de componentes baseada na estrutura de dados <i>Components Array</i> . Serve para, a cada iteração do simulador, municiar cada integrante de <i>Components Array</i> de um número pseudoaleatório a fim de se determinar o estado operacional do elemento de hardware correspondente à representação em <i>Components Array</i> .

4.3.1.3.2.2 Detalhamento do Componente *Supervisor*

A arquitetura interna do componente *Supervisor* pode ser descrita pelo diagrama representado na Figura 14.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 92 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 14 – Diagrama de Arquitetura de Software de Supervisor

A partir da Figura 14, verifica-se que o componente de software *Supervisor* é composto por quatro principais unidades de software, denominadas *Process Unit*, *Analysis Unit*, *Data Handler Fuse Test* e *Data Handler Keep Power Test*. Dentro da unidade *Process Unit*, por sua vez, destacam-se duas subunidades de software – *Failure Detector* e *Test Runner* – em função da importância de suas finalidades ao exercer papéis basilares da unidade *Process Unit*.

Similarmente à estrutura interna do componente *Simulation Controller*, a figura central do componente *Supervisor* é sua unidade *Process Unit*. Ela é encarregada de orquestrar o funcionamento simulado do sistema de diagnóstico, encadeando o acionamento das demais unidades de *Supervised* e desempenhando, nesse contexto, as seguintes funções:

- Realizar a configuração inicial do componente *Supervisor* como um todo, mediante distribuição dos dados recebidos do componente *Simulation Controller* por meio da interface *simulation_params_supervisor*, quando uma simulação é iniciada ou retomada a partir de certo ponto;
- Gerenciar a lógica de controle e funcionamento do sistema de diagnóstico, previsto nos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 93 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

fluxogramas da seção 4.3.1.2.1. Para essa finalidade, sempre que uma solicitação para realizar um dos testes previstos (fusível ou relé de segurança) é recebida por meio da interface *run_test*, a subunidade *Test Runner* de *Process Unit* produz as representações simuladas dos sinais de controle dos testes (interfaces *fuse_test* e *keep_power*) e recebe, do componente *Supervised*, os resultados dos cenários de cada teste (interfaces *fuse_result* e *keep_power_readback*) nas condições operacionais ora vigentes, determinadas por *Supervised* em função das informações por ele recebidas de *Simulation Controller* (interface *test_scenario_params*, direcionada de *Simulation Controller* para *Supervised*);

- c) Interagir bidirecionalmente com *Analysis Unit* durante os testes, de tal forma que a unidade *Analysis Unit* execute os algoritmos de agrupamento de dados para testar a integridade do fusível de segurança e do relé de segurança. Para essa interação, *Process Unit* encaminha para *Analysis Unit* a íntegra dos dados a serem agrupados em cada iteração de um teste (interface *data_to_cluster*) e as respectivas métricas de desempenho relevantes (interface *metrics_to_analyse*). Após a execução do teste, *Analysis Unit* devolve para *Process Unit* os resultados das métricas de desempenho (*new_metrics*);
- d) Com auxílio da subunidade *Failure Detector*, avaliar as métricas de desempenho obtidas ao final de um teste, frente às respectivas tolerâncias admissíveis para prosseguimento de operação saudável, a fim de se decidir se houve, ou não, a detecção de um cenário de falha por meio do teste realizado pela unidade *Analysis Unit*. O resultado desse julgamento é comunicado, por meio da interface *fault_diagnosis*, para a subunidade *Test Runner*; que, por sua vez, repassada a mesma informação para o componente *Simulation Controller* por meio da interface externa homônima;
- e) Interagir bidirecionalmente com as unidades *Data Handler Fuse Test* e *Data Handler Keep Power Test* durante iterações destinadas ao teste do fusível de segurança e ao teste do relé de segurança, respectivamente. A dinâmica de troca de dados entre as unidades *Process Unit* e as duas categorias de *Data Handlers* são análogas:
 - a. Antes de *Process Unit* acionar *Analysis Unit* para a execução de um teste, *Process Unit* recebe da unidade *Data Handler* correlata as informações necessárias para que o teste seja realizado a contento, que compreendem:
 - i. A indicação da iteração do simulador em que o teste havia sido executado pela

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 94 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

última vez, correspondente à interface *latest_historical_iteration_fuse_tst* com *Data Handler Fuse Test*, para o teste fusível de segurança, e à interface *latest_historical_iteration_keep_pow_tst* com *Data Handler Keep Power Test*, para o teste do relé de segurança;

- ii. A relação de dados da unidade *Data Memory* acumulados até a última iteração em que o teste foi executado, correspondente à interface *data_to_cluster_fuse_tst* com *Data Handler Fuse Test*, para o teste fusível de segurança, e à interface *data_to_cluster_keep_pow_tst* com *Data Handler Keep Power Test*, para o teste do relé de segurança;
 - iii. As métricas de desempenho obtidas na última iteração em que o teste foi executado, correspondente à interface *previous_metrics_fuse_tst* com *Data Handler Fuse Test*, para o teste fusível de segurança, e à interface *previous_metrics_keep_pow_tst* com *Data Handler Keep Power Test*, para o teste do relé de segurança.
- b. Após *Analysis Unit* finalizar a realização de um teste e encaminhar à unidade *Process Unit* as métricas de desempenho correspondentes, *Process Unit* encaminha para a unidade *Data Handler* correlata as seguintes informações:
- i. A identificação da iteração vigente, para a qual o teste do dispositivo de segurança foi finalizado. Corresponde às interfaces *iteration* com *Data Handler Fuse Test*, para o teste fusível de segurança, e com *Data Handler Keep Power Test*, para o teste do relé de segurança;
 - ii. Os valores das entradas do teste nos dois cenários que o integram. Corresponde à interface *fuse_test* com *Data Handler Fuse Test*, para o teste fusível de segurança, e à interface *keep_power* com *Data Handler Keep Power Test*, para o teste do relé de segurança;
 - iii. Os valores das saídas do teste nos dois cenários que o integram. Corresponde à interface *fuse_result* com *Data Handler Fuse Test*, para o teste fusível de segurança, e à interface *keep_power_readback* com *Data Handler Keep Power Test*, para o teste do relé de segurança;
 - iv. Os valores das métricas de desempenho obtidas após a execução do teste.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 95 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Corresponde à interface *new_metrics_fuse_tst* com *Data Handler Fuse Test*, para o teste fusível de segurança, e à interface *new_metrics_keep_pow_tst* com *Data Handler Keep Power Test*, para o teste do relé de segurança.

As unidades *Data Handler Fuse Test* e *Data Handler Keep Power Test* atuam como elementos de interface entre a unidade *Process Unit* e o componente *Data Memory* durante o teste do fusível de segurança e do relé de segurança, respectivamente. Nesse contexto, as unidades *Data Handler Fuse Test* e *Data Handler Keep Power Test* permitindo o acesso aos dados de *Data Memory*, para leitura ou escrita, por intermédio dos pares de interfaces externas (*historical_data_fuse_tst*, *historical_metrics_fuse_tst*) e (*historical_data_keep_pow_tst*, *historical_metrics_keep_pow_tst*), respectivamente. As atribuições em que tais acessos se inserem, cuja dinâmica é descrita no item “e)” das explicações prévias acerca da unidade *Process Unit*, relacionam-se à coleta de dados de iterações prévias do teste correlato como entradas para uma nova iteração e o recebimento de dados (entradas, saídas e métricas de desempenho) de um teste recém-executado para serem gravados em *Data Memory*.

Por fim, foi delegada à unidade *Analysis Unit* as funcionalidades de servir como um elemento de propósito geral que executa o algoritmo de aprendizado não supervisionado *k-Means* e calcular as métricas de desempenho referentes ao agrupamento de forma configurável e parametrizável para cada um dos testes previstos (fusível e relé de segurança). Tal como já descrito no item “c)” do detalhamento das atribuições da unidade *Process Unit*, esta repassa à unidade *Analysis Unit*, a cada iteração simulada, os dados a serem agrupados (interface *data_to_cluster*) e as métricas aplicáveis ao teste vigente (interface *metrics_to_analyze*). Quando o agrupamento de dados e o cálculo das métricas de desempenho cabíveis são concluídos, *Analysis Unit* comunica os resultados obtidos, por meio da interface *new_metrics*, de volta para *Process Unit*.

O detalhamento das interfaces entre as unidades que integram o componente de software *Supervisor*, representadas na Figura 14, é disponibilizado na Tabela 14. Como as interfaces externas do componente *Supervisor* já foram contempladas na descrição realizada na Tabela 12 (seção 4.3.1.3.2), elas não são incluídas na relação de interfaces da Tabela 14.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 96 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Tabela 14 – Descrição das Interfaces Internas (entre Unidades) da Arquitetura de Software do Componente Supervisor

Interface da Figura 14	Descrição
<i>previous_metrics_fuse_tst</i>	Interface direcionada da unidade <i>Data Handler Fuse Test</i> para a unidade <i>Process Unit</i> . Relaciona-se aos valores das métricas de desempenho do teste do fusível de segurança acumuladas até a sua última execução pregressa e limitadas às iterações anteriores mais recentes face à capacidade de armazenamento da unidade <i>Data Memory</i> .
<i>data_to_cluster_fuse_tst</i>	Interface direcionada da unidade <i>Data Handler Fuse Test</i> para a unidade <i>Process Unit</i> . Relaciona-se aos valores dos resultados dos últimos testes do fusível de segurança acumulados até a sua última execução pregressa e limitados às iterações anteriores mais recentes face à capacidade de armazenamento da unidade <i>Data Memory</i> .
<i>latest_historical_iteration_fuse_tst</i>	Interface direcionada da unidade <i>Data Handler Fuse Test</i> para a unidade <i>Process Unit</i> . Relaciona-se ao valor da última iteração do simulador em que um teste do fusível de segurança foi armazenado em <i>Data Memory</i> .
<i>previous_metrics_keep_pow_tst</i>	Interface direcionada da unidade <i>Data Handler Fuse Test</i> para a unidade <i>Process Unit</i> . Relaciona-se aos valores das métricas de desempenho do teste do relé de segurança acumuladas até a sua última execução pregressa e limitadas às iterações anteriores mais recentes face à capacidade de armazenamento da unidade <i>Data Memory</i> .
<i>data_to_cluster_keep_pow_tst</i>	Interface direcionada da unidade <i>Data Handler Fuse Test</i> para a unidade <i>Process Unit</i> . Relaciona-se aos valores dos resultados dos últimos testes do relé de segurança acumulados até a sua última execução pregressa e limitados às iterações anteriores mais recentes face à capacidade de armazenamento da unidade <i>Data Memory</i> .
<i>latest_historical_iteraion_keep_pow_tst</i>	Interface direcionada da unidade <i>Data Handler Fuse Test</i> para a unidade <i>Process Unit</i> . Relaciona-se ao valor da última iteração do simulador em que um teste do relé de segurança foi armazenado em <i>Data Memory</i> .
<i>data_to_cluster</i>	Interface direcionada da unidade <i>Process Unit</i> para a unidade <i>Analysis Unit</i> . Serve para transferir para <i>Analysis Unit</i> o conjunto de resultados do teste vigente (fusível ou relé de segurança) a serem processados por meio do algoritmo de agrupamento de dados <i>k-Means</i> . Inclui os resultados da iteração corrente, recém-coletados de <i>Supervised</i> , e todos os resultados das iterações anteriores, advindos de <i>Data Handler Fuse Test</i> ou <i>Data Handler</i>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 97 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Interface da Figura 14	Descrição
	<i>Keep Power Test</i> , excetuando-se os do teste mais antigo se a capacidade de armazenamento de <i>Data Memory</i> for superada com o acréscimo dos novos dados.
<i>metrics_to_analyse</i>	Interface direcionada da unidade <i>Process Unit</i> para a unidade <i>Analysis Unit</i> . Serve para transferir para <i>Analysis Unit</i> o conjunto de métricas de desempenho aplicáveis ao teste vigente (fusível ou relé de segurança).
<i>new_metrics</i>	Interface direcionada da unidade <i>Analysis Unit</i> para a unidade <i>Process Unit</i> . Serve para transferir para <i>Process Unit</i> os resultados atualizados das métricas de desempenho indicadas por meio da interface “ <i>metrics_to_analyse</i> ” após o agrupamento dos dados adquiridos por intermédio da interface “ <i>data_to_cluster</i> ”.
<i>fault_diagnosis</i>	Interface direcionada da subunidade <i>Failure Detector</i> para a subunidade <i>Test Runner</i> de <i>Process Unit</i> . Serve para indicar para <i>Process Unit</i> se um teste recém-executado pela unidade <i>Analysis Unit</i> levou, ou não, à detecção de uma falha nos sistemas de diagnóstico (<i>Supervisor</i>) e/ou diagnosticado (<i>Supervised</i>).
<i>iteration</i>	Interface direcionada da unidade <i>Process Unit</i> para as unidades <i>Data Handler Fuse Test</i> e <i>Data Handler Keep Power Test</i> . É empregada para identificar a iteração do teste recém-concluído ao se atualizar os registros de histórico operacional mantidos em <i>Data Memory</i> .
<i>fuse_test</i>	Interface direcionada da unidade <i>Process Unit</i> para a unidade <i>Data Handler Fuse Test</i> . É empregada para identificar, na iteração do teste do fusível de segurança recém-concluído, os valores simulados para o sinal <i>Fuse_Test</i> (emitidos para <i>Supervised</i> por meio da interface <i>fuse_test</i>) nos dois cenários previstos no teste.
<i>fuse_result</i>	Interface direcionada da unidade <i>Process Unit</i> para a unidade <i>Data Handler Fuse Test</i> . É empregada para identificar, na iteração do teste do fusível de segurança recém-concluído, os valores simulados para o sinal <i>Fuse_Result</i> (obtidos de <i>Supervised</i> por meio da interface <i>fuse_result</i>) nos dois cenários previstos no teste.
<i>new_metrics_fuse_tst</i>	Interface direcionada da unidade <i>Process Unit</i> para a unidade <i>Data Handler Fuse Test</i> . É empregada para identificar, na iteração do teste do fusível de segurança recém-concluído, os resultados das métricas de desempenho do agrupamento de dados obtidas.
<i>keep_power</i>	Interface direcionada da unidade <i>Process Unit</i> para a

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 98 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Interface da Figura 14	Descrição
	unidade <i>Data Handler Keep Power Test</i> . É empregada para identificar, na iteração do teste do relé de segurança recém-concluído, os valores simulados para o sinal <i>Keep_Power</i> (emitidos para <i>Supervised</i> por meio da interface <i>keep_power</i>) nos dois cenários previstos no teste.
<i>keep_power_readback</i>	Interface direcionada da unidade <i>Process Unit</i> para a unidade <i>Data Handler Keep Power Test</i> . É empregada para identificar, na iteração do teste do relé de segurança recém-concluído, os valores simulados para o sinal <i>Keep_Power_Readback</i> (obtidos de <i>Supervised</i> por meio da interface <i>keep_power_readback</i>) nos dois cenários previstos no teste.
<i>new_metrics_keep_pow_tst</i>	Interface direcionada da unidade <i>Process Unit</i> para a unidade <i>Data Handler Keep Power Test</i> . É empregada para identificar, na iteração do teste do relé de segurança recém-concluído, os resultados das métricas de desempenho do agrupamento de dados obtidas.

4.3.1.3.2.3 Detalhamento do Componente *Supervised*

A arquitetura interna do componente *Supervised* pode ser descrita pelo diagrama representado na Figura 15. Por intermédio dela, nota-se que tal componente é composto por quatro unidades de software: *Process Unit*, *Correct Output Generator*, *Failure Output Generator* e *MtEngine*.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 99 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 15 – Diagrama de Arquitetura de Software de Supervised

Novamente, de modo análogo aos componentes de software *Simulation Controller* e *Supervisor*, o funcionamento do *Supervised* também é gerenciado por sua respectiva unidade *Process Unit*, sendo a ela delegadas as seguintes responsabilidades:

- Realizar a configuração inicial do componente *Supervised* como um todo, mediante distribuição dos dados recebidos do componente *Simulation Controller* por meio da interface *simulation_params_supervised*, quando uma simulação é iniciada ou retomada a partir de certo ponto. Entre essas configurações situa-se a semente *seed_SD* do gerador de números pseudoaleatórios encapsulado na unidade *MtEngine*, que é definida pelo usuário do simulador ao criar a simulação ou ao acaso, mediante leitura do valor do relógio de tempo real do computador hospedeiro no momento em que a simulação é criada;
- Receber, a cada iteração do simulador, o contexto operacional que representa o estado de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 100 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

funcionamento de cada componente que integra os sistemas de diagnóstico e diagnosticado. Essas informações, que indicam se cada componente está saudável ou falho e, no último caso, o modo de falha vigente, são coletadas do componente *Simulation Controller* por meio da interface *test_scenario_params*;

- c) Receber do componente *Supervisor*, a cada cenário de um teste, entradas simuladas que simbolizam os estímulos aos sinais de controle correlatos – *Fuse_Test*, por meio da interface *fuse_test*, e *Keep_Power*, por intermédio da interface *keep_power*. Ambas são adquiridas pela unidade *Process Unit* do componente *Supervised* após serem geradas pelo componente *Supervisor*;
- d) Determinar, com base nas condições operacionais vigentes em dada iteração, adquiridas com base no processamento do item “b)”, os valores das saídas simuladas avaliadas em cada teste (i.e., *Fuse_Result* para o teste do fusível de segurança e *Keep_Power_Readback* para o teste do fusível de segurança). Essa ação é executada acionando-se as unidades *Correct Output Generator* e *Failure Output Generator* da seguinte forma:
 - a. Caso todos os componentes de hardware estejam plenamente operacionais (i.e., sadios), as saídas dos cenários do teste em exercício são geradas pela unidade *Correct Output Generator* e entregues à unidade *Process Unit* por meio da interface correspondente – *correct_fuse_result* para o teste do fusível de segurança e *correct_keep_power_readback* para o teste do relé de segurança;
 - b. Caso haja pelo menos um componente falho, as saídas dos cenários do teste em exercício são geradas pela unidade *Failure Output Generator* e entregues à unidade *Process Unit* por meio da interface correspondente – *failed_fuse_result* para o teste do fusível de segurança e *failed_keep_power_readback* para o teste do relé de segurança.
- e) Devolver para o componente *Supervisor*, a cada cenário de um teste, saídas simuladas que simbolizam os sinais a serem monitorados pelo sistema de diagnóstico. Para o teste do fusível de segurança, a interface *fuse_result* é empregada para representar o sinal *Fuse_Result*, ao passo que, para o teste do relé de segurança, a interface *keep_power_readback* é utilizada para representar o sinal *Keep_Power_Readback*;

A unidade *Correct Output Generator* é acionada, tal como explicado no item “d)a” da descrição prévia da unidade *Process Unit*, se nenhum componente apresenta qualquer falha. Nesse

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 101 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

contexto, cabe a ela definir o valor da saída do teste vigente (fusível ou relé de segurança) com base nas seguintes regras:

- a) Para o teste do fusível de segurança, a saída simulada para o sinal *Fuse_Result* é definida por meio de um valor pseudoaleatoriamente sorteado, com base em números pseudoaleatórios entregues pela unidade *MtEngine* por meio da interface *random_result*, entre os valores mínimo e máximo admissíveis para os cenários do teste, definidos nos parâmetros específicos da simulação (interface *simulation_params_supervised*). Dessa forma, cabe à unidade *Correct Output Generator* sortear dois valores: um dentro do domínio de *Fuse_Result* para a situação de condução de alta corrente pelo fusível de segurança (primeiro cenário do teste) e outro, dentro do domínio de *Fuse_Result* para a situação de condução de baixa corrente pelo fusível de segurança (segundo cenário do teste). A dupla ordenada dos valores de *Fuse_Result* para ambos os cenários é, então, submetida para *Process Unit* por meio da interface *correct_fuse_result*;
- b) Para o teste do relé de segurança, a saída simulada para o sinal *Keep_Power_Readback* não depende de sorteios pseudoaleatórios devido ao fato de sua representação ser de apenas um único bit (0 e 1) fixado para cada um dos dois cenários de teste (relé com bobina energizada ou relé com bobina desenergizada). Em razão disso, a unidade *Correct Output Generator* define, no teste do relé de segurança, que a saída de cada cenário de teste – “bobina do relé energizada” (primeiro cenário de teste) e “bobina do relé desenergizada” (segundo cenário de teste) – sempre é igual ao respectivo valor binário (0 ou 1) exclusivo do cenário, definido nos parâmetros específicos da simulação (interface *simulation_params_supervised*). A dupla ordenada dos valores de *Keep_Power_Readback* para ambos os cenários é, então, submetida para *Process Unit* por meio da interface *correct_keep_power_readback*.

Em contrapartida, a unidade *Failure Output Generator* é ativada quando pelo menos um dos componentes de hardware do sistema de diagnóstico ou do sistema diagnosticado está falho, tal como descrito no item “d)b” do detalhamento da unidade *Process Unit*. Nessa circunstância, tal elemento da arquitetura analisa o conjunto de falhas vigente no momento da simulação (falha simples de um componente ou falha de múltiplos componentes, incluindo o(s) respectivo(s) modo(s) de falha dos componentes disfuncionais) e define o valor da saída do teste vigente (fusível ou relé de segurança)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 102 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

com base nas seguintes regras:

- a) Para o teste do fusível de segurança, a saída simulada para o sinal *Fuse_Result* é definida por meio de um valor pseudoaleatoriamente sorteado, com base em números pseudoaleatórios entregues pela unidade *MtEngine* por meio da interface *random_result*, entre os valores mínimo e máximo admissíveis para as falhas vigentes e os cenários do teste, definidos nos parâmetros específicos da simulação (interface *simulation_params_supervised*). Dessa forma, cabe à unidade *Failure Output Generator* sortear dois valores relativos ao contexto das falhas de hardware ativas: um dentro do domínio de *Fuse_Result* para a situação de condução de alta corrente pelo fusível de segurança (primeiro cenário do teste) e outro, dentro do domínio de *Fuse_Result* para a situação de condução de baixa corrente pelo fusível de segurança (segundo cenário do teste). A dupla ordenada dos valores de *Fuse_Result* para ambos os cenários é, então, submetida para *Process Unit* por meio da interface *failed_fuse_result*;
- b) Para o teste do relé de segurança, a saída simulada para o sinal *Keep_Power_Readback* não depende de sorteios pseudoaleatórios devido ao fato de sua representação ser de apenas um único bit (0 e 1) fixado para cada um dos dois cenários de teste (relé com bobina energizada ou relé com bobina desenergizada) na presença de qualquer combinação de falhas de componentes (simples ou múltiplas). Em razão disso, a unidade *Failure Output Generator* define, no teste do relé de segurança, que a saída de cada cenário de teste – “bobina do relé energizada” (primeiro cenário de teste) e “bobina do relé desenergizada” (segundo cenário de teste) – e na conjunção de falhas de hardware ativas na iteração correspondente sempre é igual ao respectivo valor binário (0 ou 1) exclusivo do cenário, definido nos parâmetros específicos da simulação (interface *simulation_params_supervised*). A dupla ordenada dos valores de *Keep_Power_Readback* para ambos os cenários é, então, submetida para *Process Unit* por meio da interface *failed_keep_power_readback*.

Por fim, a unidade *MtEngine* é análoga à unidade homônima do componente *Simulation Controller*, detalhada na seção 4.3.1.3.2.1, por tratar-se de um gerador de números pseudoaleatórios do tipo *Mersenne Twister* (“mt19937”). Todavia, a distribuição de probabilidades utilizada nos acionamentos realizados sob demanda de *Correct Output Generator* e *Failed Output Generator* é distinta da empregada em *Simulation Controller*: trata-se de uma distribuição normal, com média

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 103 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

equivalente à esperança do valor de *Fuse_Result* no cenário de teste (alta ou baixa corrente no fusível) e contexto operacional vigente (arranjo de eventuais falhas de componentes de hardware), desvio padrão definido nos parâmetros específicos da simulação (vide interface *simulation_specific_params* na Tabela 12 da seção 4.3.1.3.2) e saída limitada, inferiormente e superiormente, ao respectivo domínio de *Fuse_Result* nas condições em exercício (cenário de teste e contexto operacional).

O detalhamento das interfaces entre as unidades que integram o componente de software *Supervised*, representadas na Figura 15, é disponibilizado na Tabela 15. Como as interfaces externas do componente *Supervised* já foram contempladas na descrição realizada na Tabela 12 (seção 4.3.1.3.2), elas não são incluídas na relação de interfaces da Tabela 15.

Tabela 15 – Descrição das Interfaces Internas (entre Unidades) da Arquitetura de Software do Componente Supervised

Interface da Figura 15	Descrição
<i>fuse_test</i>	Interface direcionada da unidade <i>Process Unit</i> para as unidades <i>Correct Output Generator</i> e <i>Failure Output Generator</i> . É empregada para identificar, na iteração do teste do fusível de segurança recém-concluído, os valores simulados para o sinal <i>Fuse_Test</i> (emitidos por <i>Supervisor</i> por meio da interface <i>fuse_test</i>) nos dois cenários previstos no teste.
<i>keep_power</i>	Interface direcionada da unidade <i>Process Unit</i> para as unidades <i>Correct Output Generator</i> e <i>Failure Output Generator</i> . É empregada para identificar, na iteração do teste do relé de segurança recém-concluído, os valores simulados para o sinal <i>Keep_Power</i> (emitidos por <i>Supervisor</i> por meio da interface <i>keep_power</i>) nos dois cenários previstos no teste.
<i>correct_fuse_result</i>	Interface direcionada da unidade <i>Correct Output Generator</i> para a unidade <i>Process Unit</i> . É empregada para comunicar, durante o teste do fusível de segurança os valores simulados para o sinal <i>Fuse_Result</i> quando não há nenhum componente falho nos sistemas de diagnóstico e diagnosticado.
<i>correct_keep_power_readback</i>	Interface direcionada da unidade <i>Correct Output Generator</i> para a unidade <i>Process Unit</i> . É empregada para comunicar, durante o teste do relé de segurança os valores simulados para o sinal <i>Keep_Power_Readback</i> quando não há nenhum componente falho nos sistemas de diagnóstico e diagnosticado.
<i>failure_scenario</i>	Interface direcionada da unidade <i>Process Unit</i> para a unidade <i>Failure Output Generator</i> . Consiste em um objeto que contém o conjunto de componentes que apresentaram alguma falha, bem como os seus respectivos modos de falha e os impactos dessas falhas nos valores dos sinais <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> no arranjo

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 104 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Interface da Figura 15	Descrição
	de falhas vigente. Esse objeto fornece subsídios para que <i>Failure Output Generator</i> sorteie valores apropriados dos sinais de saída condizentes com o cenário de falhas em exercício.
<i>failed_fuse_result</i>	Interface direcionada da unidade <i>Failure Output Generator</i> para a unidade <i>Process Unit</i> . É empregada para comunicar, durante o teste do fusível de segurança os valores simulados para o sinal <i>Fuse_Result</i> quando há pelo menos um componente falho nos sistemas de diagnóstico e diagnosticado. O valor devolvido para <i>Process Unit</i> por intermédio dessa interface leva em consideração o arranjo de falhas vigentes.
<i>failed_keep_power_readback</i>	Interface direcionada da unidade <i>Failure Output Generator</i> para a unidade <i>Process Unit</i> . É empregada para comunicar, durante o teste do relé de segurança os valores simulados para o sinal <i>Keep_Power_Readback</i> quando há pelo menos um componente falho nos sistemas de diagnóstico e diagnosticado. O valor devolvido para <i>Process Unit</i> por intermédio dessa interface leva em consideração o arranjo de falhas vigentes.
<i>seed_SD</i>	Interface direcionada da unidade <i>Process Unit</i> para a unidade <i>MtEngine</i> com o intuito de configurar o gerador de números pseudoaleatórios de <i>Supervised</i> com sua semente. É utilizada apenas ao se iniciar uma simulação, quando a semente é escolhida ao acaso pelo usuário ou com base no relógio de tempo real do computador hospedeiro, ou ao se retomar uma simulação, utilizando-se a semente escolhida em sua execução inicial.
<i>random_result</i>	Interface direcionada da unidade <i>MtEngine</i> para as unidades <i>Correct Output Generator</i> e <i>Failure Output Generator</i> . Permite que <i>MtEngine</i> sorteie, para o teste do fusível de segurança, um número pseudoaleatório para definir o valor do sinal <i>Fuse_Result</i> (interfaces <i>correct_fuse_result</i> e <i>failed_fuse_result</i>) por meio de uma distribuição normal com as seguintes características: <ol style="list-style-type: none"> Média equivalente à esperança do valor de <i>Fuse_Result</i> no cenário de teste (alta ou baixa corrente no fusível) e contexto operacional vigente (arranjo de eventuais falhas de componentes de hardware); Desvio padrão definido nos parâmetros específicos da simulação (vide interface <i>simulation_specific_params</i> na Tabela 12 da seção 4.3.1.3.2); Saída limitada, inferiormente e superiormente, ao respectivo domínio de <i>Fuse_Result</i> nas condições em exercício (cenário de teste e contexto operacional).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 105 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

4.3.2 Atividade 3-B – Definição de Ferramentas e Configurações de Suporte ao Projeto

Detalhado

Os resultados da atividade 3-B são divididos em duas subseções. Inicialmente, na subseção 4.3.2.1, são descritos os principais recursos de software que subsidiam tecnicamente o desenvolvimento do estudo de caso e aspectos gerais das respectivas configurações neles adotadas. Em seguida, na subseção 4.3.2.2, são apresentadas ferramentas adicionais que dão suporte ao desenvolvimento e orientam-no.

4.3.2.1 Principais Recursos de Desenvolvimento

Conforme já apresentado anteriormente na seção 2.5, tem-se como um dos principais requisitos para o estudo de caso o emprego da linguagem C++ na construção do código-fonte do sistema de aprendizado não supervisionado. Além dessa característica, vislumbra-se o uso de um paradigma de programação orientada a objetos para implementar os componentes e unidades de software da arquitetura descrita na seção 4.3.1.3, em que cada componente e unidade representaria uma classe. Em decorrência desses aspectos, optou-se por realizar o desenvolvimento do software do simulador do estudo de caso, descrito na seção 4.3.1.3.2, na linguagem C++.

Consequentemente, realizou-se uma busca por possíveis recursos que poderiam ser empregados para facilitar os processos de codificação, compilação e depuração requeridos especificamente para aplicações em C++. Como resultado final disso, escolheram-se o Microsoft Visual Studio como IDE (*Integrated Development Environment*) e o Microsoft *vcpkg* como gerenciador de pacotes. Os principais motivos para essas escolhas e algumas informações sobre as configurações gerais em adotadas nesses recursos são abordados, respectivamente, nas subseções 4.3.2.1.1 e 4.3.2.1.2 a seguir.

4.3.2.1.1 Microsoft Visual Studio

O *Microsoft Visual Studio* foi selecionado como IDE para a implementação do estudo de caso principalmente devido ao suporte específico oferecido pela ferramenta para projetos em C++. Nela, são disponibilizados recursos que facilitam o tratamento e a combinação dos dois diferentes tipos de arquivos existentes nessa linguagem: código-fonte (arquivos de extensão *.cpp*) e de cabeçalho / *header* (arquivos de extensão *.hpp*).

Ainda em termos de adequação à linguagem de programação C++, outro aspecto decisivo para

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 106 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

a escolha dessa IDE é a sua ferramenta de compilação (*build*), a qual é capaz de reconhecer automaticamente a interdependência entre os diferentes arquivos de um projeto e, a partir disso, gerar o executável da aplicação sem que seja necessária a elaboração de *scripts* de compilação por parte do programador (por exemplo, *makefiles*). Nesse sentido, o Visual Studio mostrou-se um facilitador importante para o estudo de caso, uma vez que, devido a essa funcionalidade, evita-se a dificuldade que seria enfrentada em uma atividade-meio, como a configuração detalhada do processo de compilação do projeto. O extenso número de classes que se espera ter na implementação da arquitetura mostrada entre a Figura 12 e a Figura 15, bem como a interdependência entre elas, tornam o gerenciamento do processo de *build* complexo.

Além disso, a integração que o Visual Studio disponibiliza com gerenciadores de pacotes C++, como *vcpkg*, sem que sejam necessários longos processos de configuração, foi outro fator determinante para o uso dessa IDE. A importância disso para o projeto é aprofundada, subsequentemente, na seção 4.3.2.1.2.

Os parâmetros de configuração mais relevantes adotados para configurar o ambiente de desenvolvimento para a implementação do estudo de caso no Microsoft Visual Studio são listados na Tabela 16.

Tabela 16 – Principais Configurações Empregadas no Ambiente de Desenvolvimento

Configurações do Projeto	
Versão do Software	<i>Microsoft Visual Studio Community 2022 (17.5.1)</i>
Ferramenta de compilação	<i>cl.exe</i>
Padrão de linguagem C++	ISO C++ 17
Verificação de Segurança	Habilitada para detectar estouros no <i>buffer</i> (<i>opção /GS</i>)
Otimização	Desabilitada
Exceções	Habilitadas (<i>opção /EHsc</i>)

Destaca-se que as configurações apresentadas na Tabela 16 foram estabelecidas tendo-se como referência as diretrizes de segurança crítica recomendadas para o desenvolvimento de software (ALMEIDA JR. et al., 2003) e características definidas como obrigatórias para o uso da versão 4.0.0 da biblioteca *mlpack* como base para os mecanismos de aprendizado de máquina não supervisionado (versão ISO C++ 17 da linguagem C++).

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 107 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.3.2.1.2 *vcpkg*

O *vcpkg* é um gerenciador de pacotes cujo propósito é facilitar a adição de bibliotecas de terceiros à implementação de um projeto C/C++ (MICROSOFT CORPORATION, 2023a). A ferramenta auxilia nesse processo ao permitir, de forma prática, a instalação, a compilação e atualização adequada de tais bibliotecas, bem como dos respectivos pacotes de dependência a elas associados. Destaca-se, nesse aspecto, que as configurações de compilação adotadas pelo gerenciador de pacotes e as dependências por ele instaladas são definidas pelos próprios desenvolvedores das bibliotecas, o que traz a conformidade das instalações com as especificações recomendadas.

O gerenciador de pacotes *vcpkg* pode ser obtido diretamente de seu repositório *GitHub* oficial (MICROSOFT CORPORATION, 2023b). Para instalá-lo, deve-se seguir o guia documentado no arquivo ‘*LibrariesInstallationGuide.md*’, elaborado durante o desenvolvimento deste estudo de caso e disponível no diretório ‘[doc](#)’ da área do repositório *GitHub* do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (i.e., dentro de ‘*EC3-C++_Fault_Detection*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Como é esclarecido posteriormente na seção 4.3.3, optou-se pelo reaproveitamento de implementações de terceiros para a elaboração do sistema de diagnóstico com aprendizado de máquina online não supervisionado – com destaque para a biblioteca *mlpack* para subsidiar o modelo de aprendizado não supervisionado do sistema de diagnóstico, conforme apresentado, subsequentemente, na seção 4.3.3.1. Em razão disso, o emprego de um gerenciador de pacotes mostrou-se outro recurso facilitador importante a ser empregado no estudo de caso. Isto porque, no tocante à segurança crítica do sistema, uma compilação feita de forma inadequada sobre códigos de terceiros – uso de parâmetros incompatíveis com as especificações previstas, por exemplo – poderia introduzir erros na aplicação. Além disso, eventuais melhorias no desempenho e na prevenção de erros realizadas em tais implementações externas ao estudo de caso podem ser mais facilmente incorporadas ao projeto com o uso do gerenciador de pacotes, o que novamente contribui para a garantia de segurança crítica.

4.3.2.2 Recursos Adicionais de Suporte

Outros dois recursos foram empregados no desenvolvimento do estudo de caso: *Product Backlog* e *GitHub*. Cada uma delas será explorada em cada uma das seções seguintes.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 108 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.3.2.2.1 *Product Backlog*

Um *Product Backlog* pode ser definido como uma lista priorizada de atividades necessárias para o desenvolvimento de um projeto (OBERGFELL, 2022). O conjunto de itens que compõem tal lista pode contemplar tanto tarefas atreladas à implementação de funcionalidades quanto ações preparatórias para viabilizá-las, tais como atividades de configuração de ambiente e de planejamento.

Em razão das múltiplas funcionalidades previstas para a arquitetura descrita na seção 4.3.1.3.2, um artefato capaz de estruturá-las e organizá-las se mostra essencial para a que a implementação do sistema arquitetado possa ser facilitada. Para essa finalidade, optou-se pela elaboração de um *Product Backlog*. Nele, foram listadas as funcionalidades a serem desenvolvidas e as atividades de preparação necessárias para executá-las. Por meio da associação de cada uma dessas tarefas com os respectivos níveis de prioridade e dificuldade, espera-se que esse recurso contribua para um desenvolvimento mais ágil e organizado para o estudo de caso.

A estrutura desse documento, desenvolvido por Garcia e Silva Neto (2023), foi subdividida nas colunas “Epic”, “Feature”, “ID”, “Backlog Product Item”, “Prioridade”, “Complexidade”, “1ª versão”. A descrição de cada uma delas é apresentada na tabela a seguir.

Tabela 17 – Estrutura do Product Backlog do Estudo de Caso

Nome da Coluna	Descrição
<i>Epic</i>	Conjunto de <i>features</i> (características) correlacionadas que, ao serem finalizadas, permite a conclusão de um escopo macro do desenvolvimento do estudo de caso. Os escopos macros estabelecidos compreendem o desenvolvimento de cada um dos componentes que compõem a aplicação do projeto (<i>Simulation Controller, Supervised, Supervisor</i>), o conjunto de elementos de memória da arquitetura e as atividades de preparação para o desenvolvimento.
<i>Feature</i>	Conjunto de <i>Backlog Product Items</i> (BPIs) correlacionados que, ao serem finalizados, permite concluir uma parte compartimentada de um escopo macro do estudo de caso. As <i>features</i> contemplam o desenvolvimento de cada uma das unidades que constituem os componentes da arquitetura da aplicação, os elementos de memória individualmente (<i>Data Memory</i> e <i>Simulation Memory</i>), as medidas de configuração de ambiente e as atividades preparatórias para testes.
ID	Identificador que permite o mapeamento dos BPIs.
<i>Backlog Product Item</i> (BPI)	Funcionalidade ou atividade de preparação com especificidade suficientemente alta para ser executada individualmente.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 109 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Nome da Coluna	Descrição
Prioridade	Nível qualitativo de relevância que um BPI apresenta no cumprimento dos objetivos do estabelecidos para o estudo de caso. Os níveis são subdivididos nas categorias “Alta”, “Média” e “Baixa”.
Complexidade	Nível qualitativo de dificuldade para a execução de um dado BPI. Considera-se uma estimativa que apresenta, como critérios, o tempo a ser possivelmente despendido e um eventual desconhecimento prévio da solução técnica a ser empregada na execução da tarefa. Os níveis são subdivididos nas categorias “Alta”, “Média” e “Baixa”.
1ª versão	Indicador que designa se um dado BPI será executado para a primeira versão da aplicação a ser desenvolvida no estudo de caso ou se será realizado em versões posteriores (por exemplo, por reduzida prioridade para o estudo de caso).

O referido *backlog* encontra-se disponível para acesso no *link* da referência de Garcia e Silva Neto (2023).

4.3.2.2.2 GitHub

Para o armazenamento com controle de versões do código-fonte da aplicação, optou-se pelo uso da plataforma online *GitHub*. Por meio dela, torna-se possível reduzir os riscos relacionados a uma eventual perda da integridade do código-fonte. A área reservada ao Estudo de Caso 3 (EC3) consta no diretório ‘[EC3-C++ Fault Detection](#)’ do repositório do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

4.3.3 Atividade 3-C – Definição da Estratégia de Projeto dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança

Considera-se que o desenvolvimento pertencente ao escopo estudo de caso, correspondente ao ambiente simulado descrito na atividade 3-A (seção 4.3.1) será integralmente desenvolvido de forma específica para essa aplicação. No entanto, bibliotecas de terceiros são avaliadas como elementos relevantes para três funcionalidades:

- a) Biblioteca *mlpack* para o arcabouço dos algoritmos de aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados);
- b) Biblioteca *Armadillo* para operações algébricas matriciais;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 110 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

c) Biblioteca *nlohmann-json* para geração e leitura de relatórios dos ensaios conduzidos.

Detalhes acerca das bibliotecas de terceiros previamente mencionadas são explorados nas subseções a seguir.

4.3.3.1 Biblioteca *mlpack*

Consoante à ordem de prioridade de uso de bibliotecas externas apresentada na seção 3.3, o modelo de aprendizado de máquina não supervisionado do estudo de caso utiliza como base a biblioteca *mlpack*. A versão utilizada na distribuição final do desenvolvimento do estudo de caso é a 4.0.0 destinada a arquiteturas microprocessadas de 64 bits com sistema operacional Windows, identificada pelo rótulo “*mlpack:x64-windows*” no gerenciador de pacotes *vcpkg*. Essa versão foi selecionada por corresponder à mais recente disponível, no repositório da ferramenta *vcpkg*, quando o desenvolvimento do estudo de caso adentrou sua fase terminal (início de Fevereiro/2023).

Para instalar a biblioteca *mlpack*, deve-se seguir o guia documentado no arquivo ‘*LibrariesInstallationGuide.md*’, elaborado durante o desenvolvimento deste estudo de caso e disponível no diretório ‘[doc](#)’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (i.e., dentro de ‘*EC3-C++_Fault_Detection*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Os recursos da biblioteca *mlpack* que foram reaproveitados para o estudo de caso são listados na Tabela 18. Os parâmetros de configuração com as quais foram utilizados, bem como os seus respectivos usos no contexto da aplicação, são detalhados, posteriormente, na seção 4.4.1.1. Salienta-se que, devido à descontinuação da documentação formal da biblioteca *mlpack* a partir de sua versão 4.0.0, as seguintes ações foram tomadas para coletar informações acerca de seu uso:

- A recomendação oficial dos desenvolvedores da biblioteca é a de que detalhes dos recursos disponibilizados em C++ sejam diretamente consultados nos comentários inseridos nos arquivos que compõem seu código-fonte (MLPACK DEVELOPERS, 2022b). Dessa forma, os arquivos contidos nos diretórios ‘[src/mlpack/methods/kmeans](#)’ e ‘[src/mlpack/core/cv/metrics](#)’ do repositório *GitHub* da biblioteca *mlpack* (MLPACK DEVELOPERS, 2023a) servem como fonte de consulta de informações;
- Adicionalmente, para recursos inalterados desde a versão 3.4.2 da biblioteca *mlpack* – última para a qual houve lançamento de documentação formal com o detalhamento integral dos

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 111 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

recursos disponibilizados em C++ –, o repositório de relatórios *Doxygen* dessa versão também é empregado como referência (MLPACK DEVELOPERS, 2022c).

Tabela 18 – Recursos Reaproveitados da Biblioteca *mlpack* para o Modelo de IA

Recurso	Tipo	Documentação de Referência
<i>KMeans</i>	Classe	<ul style="list-style-type: none"> Arquivos do diretório 'src/mlpack/methods/kmeans' do repositório GitHub da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2023a); Documentação oficial da classe <i>KMeans</i> da versão 3.4.2 da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2022d).
<i>KMeans::Cluster</i>	Método	<ul style="list-style-type: none"> Arquivos do diretório 'src/mlpack/methods/kmeans' do repositório GitHub da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2023a); Documentação oficial da classe <i>KMeans</i> da versão 3.4.2 da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2022d).
<i>MaxVarianceNewCluster</i>	Classe	<ul style="list-style-type: none"> Arquivos do diretório 'src/mlpack/methods/kmeans' do repositório GitHub da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2023a); Documentação oficial da classe <i>MaxVarianceNewCluster</i> da versão 3.4.2 da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2022e).
<i>SampleInitialization</i>	Classe	<ul style="list-style-type: none"> Arquivos do diretório 'src/mlpack/methods/kmeans' do repositório GitHub da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2023a); Documentação oficial da classe <i>SampleInitialization</i> da versão 3.4.2 da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2022f).
<i>SilhouetteScore</i>	Classe	<ul style="list-style-type: none"> Arquivos do diretório 'src/mlpack/core/cv/metrics' do repositório GitHub da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2023a); Documentação oficial da classe <i>SilhouetteScore</i> da versão 3.4.2 da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2022a).
<i>SilhouetteScore::SamplesScore</i>	Método	<ul style="list-style-type: none"> Arquivos do diretório

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE</i> NÃO SUPERVISIONADO			Página: 112 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Recurso	Tipo	Documentação de Referência
		<p>‘src/mlpack/core/cv/metrics’ do repositório GitHub da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2023a);</p> <ul style="list-style-type: none"> Documentação oficial da classe <i>SilhouetteScore</i> da versão 3.4.2 da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2022a).
<i>SilhouetteScore::Overall</i>	Método	<ul style="list-style-type: none"> Arquivos do diretório ‘src/mlpack/methods/kmeans’ do repositório GitHub da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2023a); Documentação oficial da classe <i>SilhouetteScore</i> da versão 3.4.2 da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2022a).

Outros métodos dessa biblioteca empregados no estudo de caso, mas que dão apenas suporte ao tratamento de dados requerido para o funcionamento do modelo de IA, são apresentados na Tabela 19.

Tabela 19 – Recursos Reaproveitados da Biblioteca mlpack para Tratamento de Dados

Recurso	Tipo	Documentação de Referência
<i>data::Load</i>	Método	<ul style="list-style-type: none"> Arquivos do diretório ‘src/mlpack/core/data’ do repositório GitHub da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2023a); Documentação oficial da classe <i>Data</i> da versão 3.4.2 da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2022g).
<i>data::Save</i>	Método	<ul style="list-style-type: none"> Arquivos do diretório ‘src/mlpack/core/data’ do repositório GitHub da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2023a); Documentação oficial da classe <i>Data</i> da versão 3.4.2 da biblioteca <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2022g).

4.3.3.2 Biblioteca *Armadillo*

Uma vez que o pacote *mlpack* utiliza as ferramentas de álgebra linear oferecidas pela biblioteca *Armadillo* (SANDERSON; CURTIN, 2016) como parte integrante dos algoritmos de aprendizado de máquina nele implementados, tornou-se necessário empregar as estruturas de dados

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 113 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

oferecidas por essa biblioteca auxiliar para que a biblioteca *mlpack* pudesse ser reaproveitada no estudo de caso. Por conseguinte, para o armazenamento de dados em estruturas matriciais e vetoriais, foram utilizadas variáveis do tipo *mat* e *colvec*, respectivamente.

Como a biblioteca *Armadillo* é instalada, de forma automática, junto com a biblioteca *mlpack*, não há a necessidade de nenhuma ação adicional à referenciada, na seção 4.3.3.2 para a biblioteca *mlpack*, para instalá-la e configurá-la. A versão da biblioteca *Armadillo* pareada com a distribuição 4.0.0 de 64 bits da biblioteca *mlpack* é a 11.4.4 de 64 bits, rotulada por “*armadillo:x64-windows*” no gerenciador de pacotes *mlpack*.

4.3.3.3 Biblioteca *nlohmann-json*

Para funcionalidades relacionadas à geração dos registros de eventos (*logs*) do simulador, avalia-se que a organização dos dados em arquivos de texto do tipo JSON (*JavaScript Object Notation*) é uma representação que viabiliza a interpretação e a explicabilidade do comportamento das instâncias de aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados) empregadas para conduzir os testes do fusível e do relé de segurança.

Em razão dos argumentos prévios, incorpora-se ao conjunto de recursos de terceiros utilizados no estudo de caso a biblioteca ‘*nlohmann-json*’, que permite a manipulação, em modos de leitura e escrita, de arquivos de texto estruturados como JSON na linguagem C++ (LOHMANN, 2022a). Essa biblioteca, disponível em repositório GitHub dedicado a ela (LOHMANN, 2022b), está indexada na base de pacotes do gerenciador *vcpkg*. A versão utilizada no estudo de caso é a 3.11.2 destinada a arquiteturas microprocessadas de 64 bits com sistema operacional Windows, identificada pelo rótulo “*nlohmann-json:x64-windows*” no gerenciador de pacotes *vcpkg*. Essa versão foi selecionada por corresponder à mais recente disponível, no repositório da ferramenta *vcpkg*, quando o desenvolvimento do estudo de caso adentrou sua fase terminal (início de Fevereiro/2023).

Para instalar a biblioteca *nlohmann-json*, deve-se seguir o guia documentado no arquivo ‘*LibrariesInstallationGuide.md*’, elaborado durante o desenvolvimento deste estudo de caso e disponível no diretório ‘[doc](#)’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (i.e., dentro de ‘*EC3-C++_Fault_Detection*’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 114 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.3.4 Atividade 3-D– Definição de Técnicas de Projeto Defensivo dos Componentes de IA Críticos em Relação à Segurança

Como o presente estudo de caso baseia-se no desenvolvimento exclusivo de componentes de software, apenas a subatividade 3-D.ii é considerada aplicável a ele.

4.3.4.1 Subatividade 3-D.i – Técnicas para Dispositivos Lógicos Programáveis

Esta subatividade não é aplicável ao estudo de caso, uma vez que o uso de lógica programável não é previsto.

4.3.4.2 Subatividade 3-D.ii – Técnicas para Software

Nos desenvolvimentos realizados para o presente estudo de caso, adotou-se como referência o uso das técnicas de programação defensiva que constam na lista de verificação do Apêndice B, baseada nos estudos de Almeida Jr. et al. (2003) e de Vismari et al. (2015) e contemplando extensões para fins do presente estudo de caso.

4.3.5 Atividade 3-E – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

A Tabela 20 contempla o rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 3 do método Safety ArtISt e os Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) aplicáveis ao estudo de caso, definidos na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 4.1.3)⁶. Na Tabela 20, constam evidências tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao cumprimento de cada RSR.

Tabela 20 – Matriz de Rastreabilidade Atualizada com as Evidências da Etapa 3

ID RSR	Evidências da Etapa 3 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
3.1	Sim	A C	A solução baseia-se no uso do algoritmo <i>k-means</i> , incluído na unidade <i>Analysis Unit</i> do componente <i>Supervisor</i> do simulador da

⁶ A relação de requisitos considerados na Tabela 20 inclui todos os RSRs justificados como aplicáveis para o presente estudo de caso. Dessa forma, os RSRs elicitados a partir dos resultados da subatividade 1-B.i (seção 4.1.2.2.1), mas desconsiderados em vista de decisões de projeto apresentadas e justificadas na atividade 1-C (seção 4.1.3) não foram acrescentados à Tabela 20.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 115 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 3 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			aplicação específica do estudo de caso (vide seção 4.3.1.3 e suas subseções) e inclui o uso da biblioteca <i>mlpack</i> para essa finalidade (vide seção 4.3.3 e suas subseções).
3.2	Sim	B D.ii	<p>As técnicas de programação defensiva foram selecionadas na subatividade D.ii com base na lista de verificação do Apêndice B, baseada nos estudos de Almeida Jr. et al. (2003) e de Vismari et al. (2015) e contemplando extensões para fins do presente estudo de caso.</p> <p>O ambiente de desenvolvimento foi configurado de forma aderente às recomendações da lista de verificação, evitando-se otimizações e utilizando configurações padronizadas da linguagem C++ (ISO C++17) recomendadas pelos desenvolvedores de bibliotecas de terceiros (<i>mlpack</i>).</p>
3.3	Sim	A C	Os mecanismos de manipulação de dados antes das ações de particionamento foram especificados com base em elementos de hardware (seção 4.3.1.1) e software (seção 4.3.1.2). Estão contemplados na especificação de todos os componentes que integram o simulador da aplicação específica do estudo de caso (vide seção 4.3.1.3 e suas subseções) e incluem as bibliotecas <i>mlpack</i> e <i>Armadillo</i> (vide seção 4.3.3 e suas subseções).
3.4	Sim	A C	Os mecanismos de processamento de métricas de desempenho foram especificados com base em elementos de software (seção 4.3.1.2). Estão contemplados na especificação dos componentes <i>Supervisor</i> , <i>Simulation Controller</i> , <i>Data Memory</i> e <i>Simulation Memory</i> , que integram o simulador da aplicação específica do estudo de caso (vide seção 4.3.1.3 e suas subseções), e incluem as bibliotecas <i>mlpack</i> e <i>Armadillo</i> (vide seção 4.3.3 e suas subseções).
3.5	Sim	A C	<p>Os mecanismos de processamento dos limiares para detecção de falhas pelos testes do fusível e do relé de segurança estão especificados com base em elementos de software (seção 4.3.1.2). Estão contemplados na especificação dos componentes <i>Supervisor</i>, <i>Simulation Controller</i> e <i>Simulation Memory</i> que integram o simulador da aplicação específica do estudo de caso (vide seção 4.3.1.3 e suas subseções), e incluem as bibliotecas <i>mlpack</i> e <i>Armadillo</i> (vide seção 4.3.3 e suas subseções).</p> <p>O cálculo dos limiares correspondentes a cada métrica de desempenho e teste pertence ao escopo da atividade 5-A do</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 116 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 3 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			método Safety ArtISt.
3.6	Sim	A	A especificação do projeto prevê a presença de uma única abordagem para o agrupamento de dados nos testes do fusível de segurança e do relé de segurança. A solução baseia-se no uso do algoritmo <i>k-means</i> , incluído na unidade <i>Analysis Unit</i> do componente <i>Supervisor</i> do simulador da aplicação específica do estudo de caso (vide seção 4.3.1.3 e suas subseções).
3.8	Sim	A	Os processos de realização dos testes do fusível e do relé de segurança são compatíveis com o requisito e estão especificados nas seções 4.3.1.1 e 4.3.1.2. Já os mecanismos utilizados para adquirir os dados para esses testes, implementá-los e avaliar seus resultados estão contemplados na especificação de todos os componentes que integram o simulador da aplicação específica do estudo de caso (seção 4.3.1.3).
3.9	Sim	A	Os processos de realização dos testes do fusível e do relé de segurança são compatíveis com o requisito e estão especificados nas seções 4.3.1.1 e 4.3.1.2. Já os mecanismos utilizados para adquirir os dados para esses testes, implementá-los e avaliar seus resultados estão contemplados na especificação de todos os componentes que integram o simulador da aplicação específica do estudo de caso (seção 4.3.1.3).
3.10	Sim	A	Os processos de realização dos testes do fusível e do relé de segurança são compatíveis com o requisito e estão especificados nas seções 4.3.1.1 e 4.3.1.2. Já os mecanismos utilizados para adquirir os dados para esses testes, implementá-los e avaliar seus resultados estão contemplados na especificação de todos os componentes que integram o simulador da aplicação específica do estudo de caso (seção 4.3.1.3).
3.12	Sim	A	A especificação do projeto prevê a presença apenas das métricas de desempenho relacionadas ao algoritmo de particionamento rígido, definidos no requisito RSR3.22. A solução baseia-se no uso do algoritmo <i>k-means</i> , incluído na unidade <i>Analysis Unit</i> do componente <i>Supervisor</i> do simulador da aplicação específica do estudo de caso (vide seção 4.3.1.3 e suas subseções). Os dados de referência para os cálculos das métricas

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 117 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 3 do Método Safety ArtIST		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			de desempenho, por sua vez, constam nos componentes <i>Supervisor, Simulation Controller, Data Memory</i> e <i>Simulation Memory</i> do mesmo simulador (vide seção 4.3.1.3 e suas subseções).
3.13	Sim	A	Os processos de realização dos testes do fusível e do relé de segurança são compatíveis com o requisito e estão especificados nas seções 4.3.1.1 e 4.3.1.2. Já os mecanismos utilizados para adquirir os dados para esses testes, implementá-los e avaliar seus resultados estão contemplados na especificação de todos os componentes que integram o simulador da aplicação específica do estudo de caso (seção 4.3.1.3).
3.14	Sim	A	A seguinte consideração foi apresentada, na seção 4.3.1.1.1, acerca da frequência de operação do núcleo de processamento do microcontrolador UC_Diag: <i>“Assume-se que o microcontrolador UC_Diag possua um watchdog interno que permite monitorar o funcionamento do dispositivo e eventuais desvios da frequência de operação de seu núcleo de processamento.”</i>
3.16	Sim	B D.ii	Este requisito é coberto, sob o ponto de vista conceitual, por meio de técnicas de programação defensiva presentes na lista de verificação do Apêndice B, pois a adoção dessas técnicas permite que problemas de fluxo de processamento sejam identificados e mitigados. A lista de técnicas de programação defensiva do Apêndice B, selecionada na subatividade D.ii, é baseada nos estudos de Almeida Jr. et al. (2003) e de Vismari et al. (2015) e contempla extensões para fins do presente estudo de caso.
3.17	Sim	A	Os processos de realização dos testes do fusível e do relé de segurança são compatíveis com o requisito e estão especificados nas seções 4.3.1.1 e 4.3.1.2. Já os mecanismos utilizados para adquirir os dados para esses testes, implementá-los e avaliar seus resultados estão contemplados na especificação de todos os componentes que integram o simulador da aplicação específica do estudo de caso (seção 4.3.1.3).
3.18	Sim	A	Os mecanismos de processamento dos limiares para detecção de falhas pelos testes do fusível e do relé de segurança estão

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 118 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

ID RSR	Evidências da Etapa 3 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
		C	<p>especificados com base em elementos de software (seção 4.3.1.2). Estão contemplados na especificação dos componentes <i>Supervisor</i>, <i>Simulation Controller</i> e <i>Simulation Memory</i> que integram o simulador da aplicação específica do estudo de caso (vide seção 4.3.1.3 e suas subseções), e incluem as bibliotecas <i>mpack</i> e <i>Armadillo</i> (vide seção 4.3.3 e suas subseções).</p> <p>O cálculo dos limiares correspondentes a cada métrica de desempenho e teste pertence ao escopo da atividade 5-A do método Safety ArtISt.</p>
3.19	-	-	Não há evidências produzidas na etapa 3 que integrem a argumentação de segurança do RSR.
3.20	Sim	A	<p>Os processos de realização dos testes do fusível e do relé de segurança são compatíveis com o requisito e estão especificados nas seções 4.3.1.1 e 4.3.1.2.</p> <p>Já os mecanismos utilizados para adquirir os dados para esses testes, implementá-los e avaliar seus resultados estão contemplados na especificação de todos os componentes que integram o simulador da aplicação específica do estudo de caso (seção 4.3.1.3).</p>
3.22	Sim	A	<p>Os processos de realização dos testes do fusível e do relé de segurança são compatíveis com o requisito e estão especificados nas seções 4.3.1.1 e 4.3.1.2.</p> <p>Já os mecanismos utilizados para adquirir os dados para esses testes, implementá-los e avaliar seus resultados estão contemplados na especificação de todos os componentes que integram o simulador da aplicação específica do estudo de caso (seção 4.3.1.3).</p>
3.27	Sim	A B C D.ii	Vide comentários relacionados aos RSRs 3.1 a 3.22.

4.4 ETAPA 4: PROJETO DOS MODELOS BASE DA IA

Nesta etapa, apresenta-se o desenvolvimento do projeto dos modelos base e das instâncias de

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 119 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

IA empregadas no estudo de caso.

4.4.1 Atividade 4-A – Implementação dos Modelos Base de IA

4.4.1.1 Modelo Base de IA Não Supervisionada

Conforme apresentado na seção 3.1, o algoritmo *k-Means* é tecnicamente apropriado para a finalidade de agrupamento de dados requerida para o diagnóstico de falhas. Dessa forma, optou-se por seu uso na implementação do modelo base de IA.

Como elemento central dessa implementação, foi desenvolvida a classe *KMeansEC* com a finalidade de encapsular todo o código que aplica os recursos reaproveitados da biblioteca *mlpack* destacados na Tabela 19. Por meio de *KMeansEC*, são desempenhadas três funcionalidades chave para o diagnóstico de falhas:

1. Particionar um conjunto de **n** pontos entre **k** grupos centrados em posições possivelmente pré-definidas (centroides)
2. Determinar as posições finais dos **k** centroides ou recalculá-las
3. Calcular as métricas de desempenho associadas ao particionamento.

As funcionalidades 1 e 2 são obtidas por meio da aplicação do método *Cluster* oferecido pela biblioteca *mlpack*, o qual permite o reaproveitamento configurável do algoritmo *k-Means* implementado pelo pacote. Tal implementação é executada no momento da instanciação da classe *KMeansEC*, cujo protótipo do método construtor desenvolvido é mostrado na Figura 16.

```

KMeansEC(
  arma::mat data, // matrix with data to be clustered
  int numberOfClusters, // number of groups k
  arma::mat initialCentroids, // matrix with the initial coordinates of the centroids (optional)
  bool allowEmptyClusters // allowance for empty groups to exist (optional)
);

```

Figura 16 – Método Construtor da classe *KMeansEC*

O conjunto de pontos a ser particionado deve ser obrigatoriamente informado no argumento *data* sob o formato de uma matriz com *n* colunas, de tal maneira que cada uma delas corresponda a um ponto do conjunto (orientação *column-major*). Para esse tratamento matricial, a estrutura de dados *mat* oferecida pela biblioteca *Armadillo* (SANDERSON; CURTIN, 2016) deve ser utilizada. Com relação ao número de grupos *k*, este também deve ser especificado no argumento inteiro

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 120 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

numberOfClusters.

Opcionalmente, é possível fornecer uma suposição inicial para as posições dos centroides. Para isso, pode ser atribuída ao argumento facultativo *centroids* uma matriz do tipo *mat* com *k* colunas, as quais devem conter as respectivas posições de cada centroide. Na implementação do construtor, destaca-se que a variável passada a tal argumento não é tratada por referência, isto é, o seu valor original permanece inalterado após a instanciação da classe *KMeansEC*. Caso nenhuma suposição inicial seja feita, o modelo de IA do estudo de caso adota a estratégia inicial de particionamento oferecida pela classe *SampleInitialization()* do pacote *mlpack*, na qual a posição inicial de cada centroide é obtida tomando-se aleatoriamente um ponto qualquer do conjunto de dados *data*.

Outro argumento opcional do construtor da classe *KMeansEC* desenvolvida é a indicação booleana *allowEmptyClusters*, cujo valor padrão é falso. Se verdadeiro, tal argumento permite a existência de grupos vazios no particionamento. Nessa circunstância, o centroide de um grupo vazio é mantido igual ao da última iteração na qual este era ainda não vazio. Na eventualidade oposta, isto é, quando *allowEmptyClusters* é falso, o modelo de IA do estudo de caso utiliza a estratégia *MaxVarianceNewCluster* oferecida pelo pacote *mlpack* quando um grupo vazio é formado. Nessa abordagem, o centroide do grupo vazio encontrado passa a ser o ponto mais distante do centroide do grupo (*cluster*) que possui maior variância entre seus pontos.

Em relação à abordagem de particionamento, a classe *KMeansEC* desenvolvida emprega uma implementação composta por até 100 iterações do algoritmo de Lloyd para *k-Means*. A escolha dessa estratégia de particionamento foi feita considerando-se a rápida execução do algoritmo, em função de sua complexidade linear, dada por $O(kn)$ (com *k* representando o número de grupos e *n*, o número de pontos a serem agrupados).

Após a execução do particionamento, torna-se necessário fazer o uso dos métodos *getCentroids()* e *getAssignments()* da classe *KMeansEC* para o acesso da posição atualizada de cada centroide e da atribuição de cada ponto, respectivamente. Ambas devolvem uma matriz do tipo *mat* também sob a orientação *column-major*. Desse modo, cada coluna armazena a posição de um centroide no primeiro caso e, no segundo, o rótulo atribuído a um ponto. Para o método *getAssignments()*, destaca-se que o rótulo de atribuição referente a um certo grupo é dado pelo índice da coluna na qual a posição de seu centroide é armazenada na matriz de posições, *centroid*, conforme é ilustrado no exemplo da figura a seguir.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 121 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 17 – Exemplo de Funcionamento das Atribuições do Modelo de IA

Por fim, detalha-se a implementação da funcionalidade 3 da classe *KMeansEC*. Para essa finalidade, utiliza-se nela outra classe, a qual foi encarregada especificamente de encapsular toda lógica responsável pela determinação das métricas de desempenho: a *SilhouetteScoreEC*.

A tal classe foi atribuída a responsabilidade de providenciar três principais métricas do particionamento a partir de suas matrizes de atribuição e de dados:

1. A quantidade de pontos de cada grupo;
2. A medida de silhueta de cada grupo;
3. A medida de silhueta global do particionamento.

Em termos de implementação, a métrica 3 é obtida diretamente a partir da aplicação do método *Overall* do pacote *mlpack*, o qual utiliza a distância Euclidiana para a análise da coesão dos pontos de cada grupo e da separação dos diferentes grupos.

Para a obtenção da métrica 1, foi realizada a implementação de um método específico para esse propósito: *getNumberOfPointsPerCluster*. O seu princípio de funcionamento consiste em percorrer a matriz de atribuição *assignments* e contabilizar o número de ocorrências de cada rótulo.

A métrica 2 também não é diretamente fornecida por implementações do pacote *mlpack*. Nesse caso, de modo a viabilizar o cálculo da medida de silhueta de cada grupo, realizou-se a média aritmética entre as medidas de silhueta individuais de cada ponto. Para isso, a matriz de atribuição foi utilizada em conjunto com o método *SampleScore* da biblioteca *mlpack*, o qual determina a silhueta de cada ponto do particionamento.

Por fim, ressalta-se que os métodos das classes *KMeansEC* e *SilhouetteScoreEC* são dotados

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 122 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

de mecanismos de programação defensiva destinados ao controle de fluxo do software, de tal forma a se detectar e mitigar potenciais situações de desvio do contador de instruções do processador durante a execução de funcionalidades críticas em relação à segurança relacionadas à IA não supervisionada. Para tanto, cada método possui um atributo booleano associado, iniciado com valor falso (*false*) na instanciação de um objeto da respectiva classe (*KMeansEC* ou *SilhouetteScoreEC*). Tal atributo assume valor verdadeiro (*true*) quando o método é acionado corretamente – i.e., quando é invocado executado a partir de seu ponto inicial – e regressa ao valor falso quando é encerrado corretamente – i.e., quando sua execução é integralmente finalizada. Caso o atributo associado possua valor *true* no início de uma execução do método, ou valor *false* antes de tal execução ser encerrada, considera-se que o fluxo de processamento do software foi comprometido e lança-se uma exceção do tipo *SimulatorFailureExcep* para sinalizar a falha e encerrar a execução do ambiente simulado.

O mapeamento entre todos os métodos das classes *KMeansEC* e *SilhouetteScoreEC* e os respectivos atributos de controle de fluxo de processamento são apresentados, respectivamente, na Tabela 21 e na Tabela 22.

Tabela 21 – Métodos da Classe KMeansEC e Atributos de Controle de Fluxo de Processamento

Método da Classe Supervisor	Atributo de Controle de Fluxo de Processamento
<i>KMeansEC</i> (qualquer construtor)	<i>controlFlowkMeansMain</i>
<i>getNumberOfClusters</i>	<i>controlFlowGetNumberOfClusters</i>
<i>getData</i>	<i>controlFlowGetData</i>
<i>getCentroids</i>	<i>controlFlowGetCentroids</i>
<i>getAssignments</i>	<i>controlFlowGetAssignments</i>
<i>setNumberOfClusters</i>	<i>controlFlowSetNumberOfClusters</i>
<i>setData</i>	<i>controlFlowSetData</i>
<i>getOverallSilhouette</i> (versão sem passagem de parâmetros)	<i>controlFlowGetOverallSilhouetteWithoutParameters</i>
<i>getOverallSilhouette</i> (versão com passagem de parâmetros)	<i>controlFlowGetOverallSilhouetteWithParameters</i>
<i>getIndividualSilhouette</i> (versão sem passagem de parâmetros)	<i>controlFlowGetIndividualSilhouetteWithoutParameters</i>
<i>getIndividualSilhouette</i> (versão com passagem de parâmetros)	<i>controlFlowGetIndividualSilhouetteWithParameters</i>
<i>getClustersSilhouettes</i>	<i>controlFlowGetClustersSilhouettes</i>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 123 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Método da Classe <i>Supervisor</i>	Atributo de Controle de Fluxo de Processamento
<i>getNumberOfPointsPerCluster</i>	<i>controlFlowGetNumberOfPointsPerCluster</i>
<i>calculateClustersMetrics</i>	<i>controlFlowCalculateClustersMetrics</i>
<i>calculateIndividualSihouette</i>	<i>controlFlowCalculateIndividualSihouette</i>

Tabela 22 – Métodos da Classe *SilhouetteScoreEC* e Atributos de Controle de Fluxo de Processamento

Método da Classe <i>SilhouetteScoreEC</i>	Atributo de Controle de Fluxo de Processamento
<i>silhouetteIndividually</i> (versão sem passagem de parâmetro de tipo de distância)	<i>controlFlowSilhouetteIndividuallyNoDistance</i>
<i>silhouetteOverall</i> (versão sem passagem de parâmetro de tipo de distância)	<i>controlFlowSilhouetteOverallNoDistance</i>
<i>silhouetteIndividually</i> (versão com passagem de parâmetro de tipo de distância)	<i>controlFlowSilhouetteIndividuallyWithDistance</i>
<i>silhouetteOverall</i> (versão com passagem de parâmetro de tipo de distância)	<i>controlFlowSilhouetteOverallWithDistance</i>
<i>silhouetteClusterSilhouette</i> (versão sem passagem de número de pontos por grupo)	<i>controlFlowSilhouetteClusterSilhouetteNoPoints</i>
<i>silhouetteClusterSilhouette</i> (versão com passagem de número de pontos por grupo)	<i>controlFlowSilhouetteClusterSilhouetteWithPoints</i>

4.4.1.2 Implementação do Componente *Data Memory*

Conforme apresentado anteriormente na seção 4.3.1.3.2, o componente *Data Memory* da Figura 12 simula a persistência de dados que o sistema de diagnóstico desempenharia na prática. Em termos de implementação, esta unidade é representada pelo diretório ‘[\data\DataMemory](#)’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt reservada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Nele, os dados armazenados são inseridos em dois arquivos csv: *HistoricalData.csv* e *HistoricalMetrics.csv*. Para uma dada simulação, os testes do fusível e do relé de segurança possuem ambos os arquivos em seus respectivos diretórios exclusivos: ‘*data\DataMemory\[SimulationName]\FuseTest*’ e ‘*data\DataMemory\[simulationName]\KeepPowerTest*’, em que “*simulationName*” denota o nome da simulação.

Como os nomes sugerem, o arquivo *HistoricalData.csv* contém os dados de entrada/saída obtidos de todos os testes realizados pelo componente *Supervisor*, enquanto o arquivo

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 124 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

HistoricalMetrics.csv armazena as métricas de agrupamento obtidas a partir dos testes. Em ambos os casos, os dados são mapeados nas suas respectivas iterações de ocorrência.

A estrutura de dados adotada em cada um desses arquivos, para o caso exclusivo do teste do fusível de segurança, é descrita na Figura 18 e na Figura 19.

Estrutura de Dados *HistoricalData.csv*

Caractere separador: "," (vírgula)

Posição da coluna	Significado	Tipo de dados
0	iteração	double
1	fuse_test (entrada)	double
2	fuse_result (saída)	double

Figura 18 – Estrutura de Dados do Arquivo *HistoricalData.csv* para o Teste do Fusível de Segurança

Estrutura de Dados *HistoricalMetrics.csv*

Caractere separador: "," (vírgula)

Posição da coluna	Significado	Tipo de dados
0	iteração	double
1	silhueta do grupo 1	double
2	silhueta do grupo 2	double
3	número de pontos no grupo 1	double
4	número de pontos no grupo 2	double
5	silhueta global	double

Figura 19 – Estrutura de Dados do Arquivo *HistoricalMetrics.csv* para o Teste do Fusível de Segurança

A estrutura utilizada para testar o relé de segurança é semelhante. No entanto, em vez da entrada "fuse_test" e da saída "fuse_result", armazenam-se os valores de "keep_power" e "keep_power_readback". Quanto ao registro das métricas, apenas dados correspondentes ao número de pontos de cada grupo são armazenados para esse teste, uma vez que somente essa métrica é analisada para a inferência de falhas. Isso se deve ao fato de que, como o sinal *Keep_Power_Readback*, monitorado no teste do relé de segurança, é tratado de forma binária (i.e., com valor '0' ou '1'), todos os *clusters* teriam silhueta unitária, o que inviabilizaria o uso dessas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 125 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

outras métricas nesse teste.

4.4.1.3 Implementação dos Componentes de Arquitetura do Simulador

Esta seção apresenta como objetivo descrever os principais aspectos de implementação dos componentes presentes na arquitetura do simulador descrita na seção 4.3.1.3.2. O código-fonte do software descrito encontra-se disponível na área do repositório GitHub do projeto Safety ArtIST reservada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Na subseção 4.4.1.3.1, são explicitadas algumas considerações gerais a respeito das descrições apresentadas nesta seção. Já nas demais subseções a partir de 4.4.1.3.2, apresentam-se detalhes acerca da implementação dos componentes e unidades que integram o simulador desenvolvido.

4.4.1.3.1 Considerações Gerais

Como subsídios para o entendimento geral do simulador desenvolvido no estudo de caso, são disponibilizados, nas subseções subsequentes 4.4.1.3.2, 4.4.1.3.3 e 4.4.1.3.4, diagramas de classes simplificados representativos das principais partes que constituem o software desenvolvido.

Na elaboração de tais diagramas estáticos, utilizaram-se as notações previstas pela UML 2.5 (OBJECT MANAGEMENT GROUP, 2015). No entanto, algumas simplificações foram adotadas para garantir a clareza da representação:

1. Nem todos os métodos e atributos foram adicionados em todas as classes. Apenas aqueles considerados mais relevantes para um entendimento geral da aplicação são apresentados;
2. Os argumentos de todos os métodos foram omitidos

Para a representação das dependências entre as classes, adotou-se uma convenção semântica no emprego dos estereótipos de dependência “uses”, “calls”, “creates” e “throws”. A seguir, considerando-se a classe dependente A e a classe alvo da dependência B, são definidas as semânticas convencionadas a cada um dos estereótipos utilizados.

1. *uses*: objeto da classe A instancia, em um de seus métodos, um objeto da classe B para uso de seus serviços;
2. *calls*: objeto da classe A aciona, por referência, métodos de um objeto da classe B, cujo endereço foi passado como parâmetro de construção do objeto da classe A. Nessa relação,

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 126 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

destaca-se que o objeto da classe A não cria uma instância da classe B;

3. *creates*: objeto da classe A apenas cria instancias da classe B e modifica seus estados, mas não faz uso de serviços;
4. *throws*: objeto da classe A cria uma instância de uma classe B para lançamento de uma exceção.

Por fim, ressalta-se que as descrições presentes nas seções subsequentes não contemplam todos os detalhes de implementação do software desenvolvido. É dado enfoque apenas às funcionalidades essenciais ao entendimento geral da aplicação e às principais decisões de codificação que interferem na segurança crítica atrelada ao protótipo do estudo de caso.

4.4.1.3.2 Supervisor

Nesta seção, é descrita a implementação da classe *Supervisor*, a qual é responsável por implementar a lógica do componente homônimo, descrito na seção 4.3.1.3.2.2. As principais classes, atributos, métodos e demais elementos, incluindo a classe *Supervisor*, são apresentados no diagrama de classes da Figura 20, juntamente com as relações de dependência estabelecidas entre as classes que compõem sua estrutura.

Todas as funcionalidades descritas na seção 4.3.1.3.2.2 para o componente *Supervisor* foram encapsuladas nos métodos e atributos da classe homônima. Como pode se observar nas relações de composição presentes no diagrama da Figura 20, a subdivisão deste componente em unidades especializadas, prevista no projeto de arquitetura do sistema, foi mantida na codificação. Isso foi realizado por meio da adição dos seguintes atributos à classe *Supervisor*:

1. *processUnit*: instância da classe *ProcessUnitSR*, a qual implementa as funcionalidades previstas para o elemento de arquitetura *Process Unit*.
2. *analysisUnit*: instância da classe *AnalysisUnit*, a qual implementa as funcionalidades prevista para o elemento de arquitetura *Analysis Unit*.
3. *dataHandlerFuseTest* e *dataHandlerKeepPower*: instâncias da classe *DataHandler*, as quais implementam as funcionalidades previstas, respectivamente, para os elementos de arquitetura *Data Handler Fuse Test* e *Data Handler Keep Power Test*.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 127 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 20 – Diagrama de Classes Referente ao Componente de Software Supervisor

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 128 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Conforme descrito na seção 4.3.1.3.2.2, as unidades *Data Handler Fuse Test* e *Data Handler Keep Power Test* desempenham funções equivalentes entre si, porém atuam em testes de diagnósticos distintos (teste do fusível e do relé de segurança, respectivamente). Tal equivalência permitiu que ambas pudessem ser implementadas por meio de duas instâncias de uma mesma classe: *DataHandler*. A diferença entre essas instâncias limitou-se apenas ao valor dado ao atributo *testName*, cujos valores foram, respectivamente, “*FuseTest*” e “*KeepPowerTest*”. A funcionalidade desse identificador é detalhada, posteriormente, na subseção 4.4.1.3.2.1.

Detalhes específicos de implementação das classes *DataHandler*, *AnalysisUnit* e *ProcessUnitSR* são descritos, nessa ordem, nas subseções 4.4.1.3.2.1, 4.4.1.3.2.2 e 4.4.1.3.2.3.

A respeito dos demais membros da classe *Supervisor* indicados na Figura 20, é possível estabelecer, na Tabela 23, a rastreabilidade desses elementos com as interfaces apresentadas no diagrama de arquitetura do componente *Supervisor* (Figura 14 da seção 4.3.1.3.2.2).

Tabela 23 – Rastreamento dos Membros da Classe Supervisor

Membro da classe (atributo ou método)	Interface da Arquitetura
<i>runTest</i>	<i>run_test</i>
<i>reset</i>	<i>reset</i>
<i>globalIteration</i>	<i>iteration</i>
<i>getIterationPointer</i>	
<i>setBasicParams</i>	<i>simulation_params_supervisor</i>
<i>nominalFuseResults</i>	
<i>nominalKeepPowerReadbacks</i>	

Entre os atributos apresentados na Tabela 23, dois deles correspondem a parâmetros matriciais de configuração específicos dos testes de diagnóstico: *nominalFuseResults* e *nominalKeepPowerReadbacks*. Eles especificam, respectivamente, as coordenadas iniciais unidimensionais dos centroides adotados nos agrupamentos envolvidos nos testes do fusível e do relé de segurança. No estudo de caso, os valores padrão atribuídos a esses elementos são, nessa ordem, [54, 4092] e [0,1], pois correspondem aos respectivos valores identificados para a operação normal do circuito com base na FMECA descrita na seção 4.5.1.

A partir da seleção de uma nova simulação dentro da aplicação (funcionalidade explicitada

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 129 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

posteriormente na seção 4.4.1.3.4), tais parâmetros são definidos em tempo de execução por meio do método *setBasicParams* e repassados, na sequência, ao objeto *analysisUnit*, cuja principal responsabilidade consiste em realizar o agrupamento das saídas e calcular as métricas de desempenho associadas.

A respeito do atributo *globalIteration*, este representa a iteração em que a simulação se encontra. Seu valor é controlado por referência pela instância da classe *ProcessUnitSR* durante um ciclo de iterações, conforme explicitado na subseção 4.4.1.3.2.3. O método *getIterationPointer*, por sua vez, é utilizado pelo componente *SimulationController* para que este possa ter acesso ao valor atualizado de *globalIteration* e, dessa forma, controle a execução da simulação e imprima seus resultados nos registros (*logs*) correspondentes.

Outros métodos de suporte, não diretamente rastreados nas interfaces do diagrama de arquitetura, todavia relevantes para o entendimento da aplicação, foram adicionados à classe *Supervisor*. Tais métodos e suas respectivas responsabilidades individuais são descritas a seguir:

1. *prepareForSimulation*: reiniciar os objetos *dataHandlerFuseTest* e *dataHandlerKeepPower* quando uma nova simulação é selecionada. Isso é feito para que esses elementos contenham dados provenientes apenas do histórico da nova simulação selecionada. O referido método é relevante para a garantia da independência dos resultados entre diferentes simulações e, consequentemente, da validade das análises de segurança realizadas no estudo de caso;
2. *getReadyForNextSimulationCycle*: exportar as bases de dados atualizadas de métricas e de registros de entrada e saídas para os arquivos mencionados na seção 4.4.1.2. Isso é efetuado após a execução de um novo ciclo de iterações da simulação selecionada. Tal procedimento garante a persistência dos dados para ciclos de iterações futuras e a disponibilidade deles para posteriores análises de segurança do simulador desenvolvido;
3. *deleteRecordsFromLatestIteration*: excluir os registros associados aos resultados da última iteração armazenada nos objetos membro *dataHandlerFuseTest* e *dataHandlerKeepPower*. Esse método foi acrescentado em decorrência da necessidade de se reaproveitar uma base de dados constituída apenas por dados oriundos de um funcionamento sadio do sistema diagnosticado para execução consecutiva de testes de injeção de falha simples. Tais testes são posteriormente apresentados na seção 4.5.4.1.1.

Por fim, ressalta-se que os métodos da classe *Supervisor* são dotados de mecanismos de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 130 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

programação defensiva destinados ao controle de fluxo do software, de tal forma a se detectar e mitigar potenciais situações de desvio do contador de instruções do processador durante a execução de funcionalidades críticas em relação à segurança relacionadas à IA não supervisionada. Para tanto, cada método possui um atributo booleano associado, iniciado com valor falso (*false*) na instanciação de um objeto da classe *Supervisor*. Tal atributo assume valor verdadeiro (*true*) quando o método é acionado corretamente – i.e., quando é invocado executado a partir de seu ponto inicial – e regressa ao valor falso quando é encerrado corretamente – i.e., quando sua execução é integralmente finalizada. Caso o atributo associado possua valor *true* no início de uma execução do método, ou valor *false* antes de tal execução ser encerrada, considera-se que o fluxo de processamento do software foi comprometido e lança-se uma exceção do tipo *SimulatorFailureExcep* para sinalizar a falha e encerrar a execução do ambiente simulado.

O único método de *Supervisor* sem mecanismos de controle de fluxo é *setVerboseMode*, que não recebeu proteção contra perda de controle de fluxo por não se relacionar ao aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados) crítico em relação à segurança. O método *setVerboseMode* é utilizado apenas para controlar a exibição de mensagens informativas quando o modo verborrágico do simulador está ativo e, portanto, não desempenha funcionalidades relacionadas à segurança crítica.

O mapeamento entre todos os métodos da classe *Supervisor*, incluindo os omitidos do diagrama de classes da Figura 20, e os respectivos atributos de controle de fluxo de processamento, também dispensados da representação da Figura 20 por simplicidade de notação, é apresentado na Tabela 24.

Tabela 24 – Métodos da Classe *Supervisor* e Atributos de Controle de Fluxo de Processamento

Método da Classe <i>Supervisor</i>	Atributo de Controle de Fluxo de Processamento
<i>attach</i>	<i>controlFlowAttach</i>
<i>runTest</i>	<i>controlFlowRunTest</i>
<i>reset</i>	<i>controlFlowReset</i>
<i>getIterationPointer</i>	<i>controlFlowGetIterationPointer</i>
<i>getReadyForNextSimulationCycle</i>	<i>controlFlowGetReadyForNextSimulationCycle</i>
<i>prepareForSimulation</i>	<i>controlFlowPrepareForSimulation</i>
<i>setBasicParams</i>	<i>controlFlowSetBasicParams</i>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 131 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Método da Classe <i>Supervisor</i>	Atributo de Controle de Fluxo de Processamento
<i>getFuseTestResults</i>	<i>controlFlowGetFuseTestResults</i>
<i>getKeepPowerTestResults</i>	<i>controlFlowGetKeepPowerTestResults</i>
<i>deleteRecordsFromLatestIteration</i>	<i>controlFlowDeleteRecordsFromLatestIteration</i>
<i>logFilesConfig</i>	<i>controlFlowLogFilesConfig</i>
<i>getLastPerformedTest</i>	<i>controlFlowGetLastPerformedTest</i>
<i>updateDataMemory</i>	<i>controlFlowUpdateDataMemory</i>
<i>clearControlFlowSupervisor</i>	<i>controlFlowClearControlFlowSupervisor</i>

Outro aspecto a ser salientado é a presença do método *clearControlFlowSupervisor*, munido de mecanismo de controle de fluxo próprio (variável *controlFlowClearControlFlowSupervisor*) e responsável por forçar todas as demais variáveis de controle de fluxo de *Supervisor* para seus valores iniciais (*false*). Esse mecanismo é necessário para evitar problemas de falsa perda de controle de fluxo quando uma simulação é interrompida pela ocorrência de falhas de componentes de hardware, que levam ao levantamento de exceções. Nesse cenário, parte das variáveis de controle de fluxo de *Supervisor* podem manter-se em estado ativo (*true*) quando uma falha é detectada no transcurso de um teste, o que levaria a uma falsa sinalização de perda de controle de fluxo de processamento caso uma nova simulação fosse iniciada. Dessa forma, para evitar tal problema, o método *clearControlFlowSupervisor* é acionado ao final de cada simulação ou ao término de cada etapa dos ensaios de injeção de falhas simples e múltiplas⁷.

4.4.1.3.2.1 DataHandler

Para o desenvolvimento das unidades *Data Handler Fuse Test* e *Data Handler Keep Power Test*, descritas na subseção 4.3.1.3.2.2, codificou-se a classe *DataHandler* indicada no diagrama da Figura 20. Conforme descrito no início da seção 4.4.1.3.2, tais unidades são representadas, respectivamente, pelas instâncias *dataHandlerFuseTest* e *dataHandlerKeepPowerTest* da referida classe. Ambas são criadas por meio do método construtor apresentado na Figura 21.

⁷ Vide seção 4.5.4 para mais detalhes sobre esses ensaios.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 132 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

```

DataHandler(
    int& iteration, // globalIteration
    unsigned int maxNumberOfRegisters,
    int numberOfMetrics,
    std::string testName, // distinguishes dataHandlerFuseTest from dataHandleKeepPowerTest
    bool& verboseMode,
    std::string dataMemoryDir = "data/DataMemory",
    std::string simulationMemoryDir = "data/SimulationMemory"
);

```

Figura 21 – Método Construtor da Classe DataHandler

Os membros de tal classe estão rastreados nas interfaces da Figura 14 listadas na Tabela 25. A descrição de tais interfaces pode ser consultada na Tabela 12 e na Tabela 14.

Tabela 25 – Rastreamento dos Membros da Classe DataHandler

Membro da classe (atributo ou método)	Interface da Arquitetura	
	Data Handler Fuse Test	Data Handler Keep Power
<i>iteration</i>	<i>iteration</i>	<i>iteration</i>
<i>loadHistoricalData</i>	<i>historical_data_fuse_tst</i>	<i>historical_data_keep_pow_tst</i>
<i>updateHistoricalData</i>		
<i>historicalData</i>		
<i>loadHistoricalMetrics</i>	<i>historical_metrics_fuse_tst</i>	<i>historical_metrics_keep_pow_tst</i>
<i>updateHistoricalMetrics</i>		
<i>historicalMetrics</i>		
<i>insertNewHistoricalData</i>	<i>fuse_test</i>	<i>keep_power</i>
	<i>fuse_result</i>	<i>keep_power_readback</i>
<i>insertNewMetrics</i>	<i>new_metrics_fuse_tst</i>	<i>new_metrics_keep_pow_tst</i>
<i>getHistoricalDataToCluster</i>	<i>data_to_cluster_fuse_tst</i>	<i>data_to_cluster_keep_pow_tst</i>
<i>getPreviousMetrics</i>	<i>previous_metrics_fuse_tst</i>	<i>previous_metrics_keep_pow_tst</i>
<i>getLastIterationInDataMemory</i>	<i>latest_historical_iteration_fuse_tst</i>	<i>latest_historical_iteration_keep_pow_tst</i>

Primeiramente, destaca-se que as instâncias *dataHandlerFuseTest* e *dataHandlerKeepPower* da classe *DataHandler* recebem a referência ao atributo *int globalIteration* da classe *Supervisor*. Tal passagem por referência é feita por meio do parâmetro *int& iteration* apresentado na Figura 21. Essa decisão de implementação foi escolhida uma vez que ela possibilita o acesso direto da variável *int globalIteration*, sem que sejam necessários acionamentos de métodos da classe *Supervisor* para que se

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 133 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

receba o valor da iteração atualizado.

Por intermédio da execução do método *loadHistoricalData* em cada uma das instâncias da classe *DataHandler*, os registros existentes nos arquivos *historicalData.csv* são transferidos para o atributo matricial *historicalData*. O diretório de origem desse arquivo, por sua vez, é dado por “[*dataMemoryDir*]/[*simulationName*]/[*testName*]”, em que valores *dataMemoryDir* e *testName* são provenientes dos parâmetros construtores mostrados na Figura 21. Em razão disso, as instâncias *dataHandlerFuseTest* e *dataHandlerKeepPower* possuem valores distintos para *testName*, o qual é dado por “*FuseTest*” para a primeira e “*KeepPowerTest*” para a segunda. O atributo *simulationName*, por sua vez, denota o nome da simulação e é configurado em tempo de execução pelo método *setSimulationName*.

Após a conclusão da transferência dos dados armazenados em *DataMemory* para as instâncias *dataHandlerFuseTest* e *dataHandlerKeepPower*, o método *getLastIterationInDataMemory*, disponível em ambas, permite a coleta da última iteração registrada em cada uma delas. Conforme é apresentado posteriormente na seção 4.4.1.3.2.3, essa informação é utilizada pela instância da classe *ProcessUnitSR* determinar o valor da próxima iteração a ser executada na simulação.

No atributo *historicalData*, uma estrutura idêntica aos arquivos “.csv” de origem é utilizada. Por conseguinte, são armazenados nele os pares de entrada e saída analisados pelo sistema diagnóstico, juntamente com a iteração na qual os resultados foram obtidos. A chamada desse método acontece no método *prepareForSimulation*, mencionado no texto introdutório da seção 4.4.1.3.2.

Ao instanciar esse objeto, são adicionados todos os novos registros de entrada e saída decorrentes de novas iterações a partir do método *insertNewHistoricalData*. Nesse processo, o valor momentâneo do atributo *globalIteration* também é inserido. Entretanto, antes que a adição da tripla resultante (iteração, entrada, saída) seja efetivada, verifica-se se o limite da base de dados do sistema de diagnóstico, expresso pelo atributo “*maxNumberOfRegisters*”, foi atingido. Caso essa condição seja satisfeita, os registros da iteração mais antiga existentes em *historicalData* são excluídos para a inserção dos novos dados. Desse modo, é atendido o requisito de controle do número de registros históricos especificado nos fluxogramas apresentados na Figura 7 e na Figura 9 da seção 4.3.1.2.1.

Uma vez adicionados os resultados de uma nova iteração ao atributo *historicalData*, torna-se necessário aos objetos *dataHandlerFuseTest* e *dataHandlerKeepPower* indicar especificamente, para os demais componentes do sistema de diagnóstico, o conjunto de dados a serem agrupados em cada

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 134 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

um dos testes. Essa ação é executada com a chamada do método *getHistoricalDataToCluster*, o qual devolve apenas os valores de saída armazenados em *historicalData*.

Ao final do ciclo de iterações, o método *updateHistoricalData* de cada unidade *Data Handler* é acionado pelo método *getReadyForNextSimulationCycle* da classe *Supervisor* para que os arquivos *historicalData.csv* correspondentes sejam atualizados.

Uma dinâmica equivalente se aplica à manipulação das métricas. Os métodos *loadHistoricalMetrics*, *insertNewMetrics* e *updateHistoricalMetrics* possuem, nessa ordem, comportamentos análogos aos métodos *loadHistoricalData*, *insertNewHistoricalData* e *updateHistoricalData*. As únicas diferenças residem no objeto no qual os dados são armazenados e os arquivos de origem, os quais são, respectivamente, *historicalMetrics* e *historicalMetrics.csv*. Novamente, ambos possuem estruturas de dados idênticas, de tal modo que estão neles as métricas de agrupamento e as iterações nas quais foram calculadas.

Do ponto de vista da segurança crítica, cabe a análise particular dos métodos mencionados que intermedeiam o acesso aos dados persistidos, respectivamente, em *HistoricalData.csv* e *HistoricalMetrics.csv*: *loadHistoricalData* e *loadHistoricalMetrics*. Em vista do funcionamento equivalente descrito para tais métodos, devem-se obter quantidades de iterações iguais registradas nos arquivos *HistoricalData.csv* e *HistoricalMetrics.csv* caso nenhuma falha aconteça na unidade de *Data Memory*.

Se alguma falha ocorrer nessa unidade de memória, de tal modo que quantidades desiguais de iterações surjam entre os módulos *HistoricalData* e *HistoricalMetrics*, o número de iterações que é lido por *loadHistoricalData* será distinto daquele lido por *loadHistoricalMetrics*. A verificação dessa possível incompatibilidade entre os valores de iteração foi incorporada ao desenvolvimento do componente *DataHandler* como estratégia para detectar e mitigar falhas. Assim que essa diferença é detectada com a leitura dos dados, a exceção *IncompatibleIterationExcep*, apresentada no diagrama da Figura 20 é lançada. Caso isso ocorra, a simulação é interrompida, de modo a evitar resultados inconsistentes, os quais poderiam acarretar nas análises de segurança conduzidas no estudo de caso.

Outros métodos adicionais apresentados no diagrama de classes da Figura 20, mas não listados na Tabela 25, possuem suas responsabilidades explicitadas a seguir:

1. *setMaxNumberOfRegisters*: definir o número limite de registros a serem armazenados pelo sistema de diagnóstico para cada teste, conforme às especificações previstas na seção 4.3.1.2.1,

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 135 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

e gravá-lo no atributo “*maxNumberOfRegisters*”. Na classe *DataHandler*, o valor desse parâmetro é utilizado para se determinar a necessidade de exclusão dos registros provenientes da iteração mais antiga armazenada em *historicalData*;

2. *deleteRecordsFromLatestIteration*: excluir, da unidade de *Data Handler* na qual for invocada, os registros associados aos resultados da iteração mais antiga então armazenada nela. Esse método foi desenvolvido como parte da implementação do método homônimo da classe *Supervisor* (vide o segundo item “3” do início da seção 4.4.1.3.2).

Também cabe salientar que todos os métodos da classe *DataHandler* são dotados de mecanismos de programação defensiva destinados ao controle de fluxo do software, de tal forma a se detectar e mitigar potenciais situações de desvio do contador de instruções do processador durante a execução de funcionalidades críticas em relação à segurança relacionadas à IA não supervisionada (manutenção da base de dados de *Data Memory*). Para tanto, cada método possui um atributo booleano associado, iniciado com valor falso (*false*) na instanciação de um objeto da classe *DataHandler*. Tal atributo assume valor verdadeiro (*true*) quando o método é acionado corretamente – i.e., quando é invocado executado a partir de seu ponto inicial – e regressa ao valor falso quando é encerrado corretamente – i.e., quando sua execução é integralmente finalizada. Caso o atributo associado possua valor *true* no início de uma execução do método, ou valor *false* antes de tal execução ser encerrada, considera-se que o fluxo de processamento do software foi comprometido e lança-se uma exceção do tipo *SimulatorFailureExcep* para sinalizar a falha e encerrar a execução do ambiente simulado.

O mapeamento entre todos os métodos da classe *DataHandler*, incluindo os omitidos do diagrama de classes da Figura 20, e os respectivos atributos de controle de fluxo de processamento, também dispensados da representação da Figura 20 por simplicidade de notação, é apresentado na Tabela 26.

Tabela 26 – Métodos da Classe *DataHandler* e Atributos de Controle de Fluxo de Processamento

Método da Classe <i>DataHandler</i>	Atributo de Controle de Fluxo de Processamento
<i>initializeDataHandler</i>	<i>controlFlowInitializeDataHandler</i>
<i>loadHistoricalMetrics</i>	<i>controlFlowLoadHistoricalMetrics</i>
<i>updateHistoricalMetrics</i>	<i>controlFlowUpdateHistoricalMetrics</i>
<i>insertNewMetrics</i>	<i>controlFlowInsertNewMetrics</i>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 136 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Método da Classe <i>DataHandler</i>	Atributo de Controle de Fluxo de Processamento
<i>loadHistoricalData</i>	<i>controlFlowLoadHistoricalData</i>
<i>reset</i>	<i>controlFlowReset</i>
<i>insertNewHistoricalData</i>	<i>controlFlowInsertNewHistoricalData</i>
<i>updateHistoricalData</i>	<i>controlFlowUpdateHistoricalData</i>
<i>updateSimulationHistoricalData</i>	<i>controlFlowUpdateSimulationHistoricalData</i>
<i>updateSimulationHistoricalMetrics</i>	<i>controlFlowUpdateSimulationHistoricalMetrics</i>
<i>getHistoricalDataToCluster</i>	<i>controlFlowGetHistoricalDataToCluster</i>
<i>getPreviousMetrics</i>	<i>controlFlowGetPreviousMetrics</i>
<i>getLastIterationInDataMemory</i>	<i>controlFlowGetLastIterationInDataMemory</i>
<i>getNumberOfMetrics</i>	<i>controlFlowGetNumberOfMetrics</i>
<i>setSimulationName</i>	<i>controlFlowSetSimulationName</i>
<i>setMaxNumberOfRegisters</i>	<i>controlFlowSetMaxNumberOfRegisters</i>
<i>deleteRecordsFromOldestIteration</i>	<i>controlFlowDeleteRecordsFromOldestIteration</i>
<i>deleteRecordsFromLatestIteration</i>	<i>controlFlowDeleteRecordsFromLatestIteration</i>
<i>logFilesConfig</i>	<i>controlFlowLogFilesConfig</i>

4.4.1.3.2.2 AnalysisUnit

Conforme descrito no início da seção 4.4.1.3.2, utiliza-se uma instância da classe *AnalysisUnit* como objeto membro da classe *Supervisor* para que todas as responsabilidades atribuídas à unidade *Analysis Unit*, descritas na subseção 4.3.1.3.2.2, fossem implementadas. Como pode ser observado no diagrama da Figura 20, tal objeto membro é denominado *analysisUnit*. Nota-se, também, que a classe de origem, *AnalysisUnit*, apresenta um valor constante igual a 2 no atributo *numberOfClusters*. Este, por sua vez, define o número de grupos a serem formados no agrupamento particional dos dados desempenhado pela classe *KMeansEC*, instanciada por *AnalysisUnit* para esse fim.

Dessa forma, os membros da referida classe podem ser rastreados nas interfaces associadas à unidade *Analysis Unit* na Figura 14, conforme mostra a Tabela 27. A descrição de tais interfaces pode ser consultada na Tabela 12 e na Tabela 14.

Tabela 27 – Rastreamento dos Membros da Classe *AnalysisUnit*

Membro da classe (atributo ou método)	Interface da Arquitetura
---------------------------------------	--------------------------

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE</i> NÃO SUPERVISIONADO			Página: 137 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Membro da classe (atributo ou método)	Interface da Arquitetura
<i>cluster</i>	<i>data_to_cluster</i>
<i>dataToCluster</i>	
<i>getNewMetrics</i>	<i>newMetrics</i>
	<i>metrics_to_analyse</i>

Como pode ser observado no diagrama de classes da Figura 20, a classe *AnalysisUnit* instancia a classe *KMeansEC* descrita na seção 4.4.1.1. As duas instanciações dessa classe, denominadas *KClusters* e *RedundantKClusters*, são feitas no corpo do método *cluster*, o qual desempenha as duas principais funcionalidades previstas para a unidade *AnalysisUnit*, descritas a seguir, e cujo protótipo é exibido na Figura 22.

1. Executar o algoritmo de aprendizado não supervisionado *k-Means* sobre o histórico de saídas de cada um dos tipos de testes previstos (i.e., fusível e relé de segurança);
2. Calcular as métricas de desempenho referentes ao agrupamento.

```
void cluster(
    mat& dataToCluster, // data to be clustered
    mat& initialCentroids, // matrix with the initial coordinates of the centroids
    bool allowEmptyClusters = true // allowance for empty groups to exist (optional)
);
```

Figura 22 – Método Cluster da Classe *AnalysisUnit*

O uso de duas instâncias da classe *KMeansEC* no método *cluster* tem como objetivo permitir que a íntegra das duas funcionalidades prévias seja realizada de forma redundante, de tal forma a se permitir detectar e mitigar eventuais falhas aleatórias que levem cada instância de *KMeansEC* a produzirem resultados distintos. Quando os resultados de agrupamento de dados das duas instâncias de *KMeansEC* são plenamente concordantes entre si, incluindo (i.) os grupos gerados, (ii.) seus elementos e (iii.) as métricas de desempenho correlatas, o ciclo de processamento prossegue normalmente; caso contrário, lança-se uma exceção do tipo *SimulatorFailureExcep* para sinalizar a falha e encerrar a execução do ambiente simulado.

A cada iteração, o argumento *dataToCluster* indicado na Figura 22 recebe, por referência, uma matriz unidimensional que inclui tanto o histórico de saídas anteriores quanto os resultados obtidos na própria iteração.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 138 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

O parâmetro *initialCentroids*, por sua vez, corresponde à posição inicial dos centroides a partir dos quais o particionamento dos dados de saída dos diagnósticos é realizado pelo algoritmo *k-Means* implementado na classe *KMeansEC*. No teste do fusível, atribui-se a esse argumento uma referência ao membro da classe *Supervisor nominalFuseResults*, o qual armazena as saídas nominais esperadas para os testes de ruptura do fusível de segurança. De forma análoga, no teste do relé de segurança, passa-se ao parâmetro *initialCentroids* o endereço do objeto correlato: *nominalKeepPowerReadbacks*.

Em vista da possibilidade de formação de grupos vazios no particionamento, é utilizado o valor padrão “true” do argumento “*allowEmptyClusters*”, cujo propósito é permitir tal configuração de agrupamento.

Para que as funções “1” e “2” sejam efetivamente desempenhadas pela classe *KMeansEC*, os valores mencionados dos argumentos do método *Cluster* e o valor do atributo *numberOfClusters* de *AnalysisUnit* são diretamente repassados aos parâmetros homólogos do método construtor de *KMeansEC*, cujo protótipo é apresentado na Figura 16 da seção 4.4.1.1.

Assim que a instância é criada, o algoritmo *k-Means* é executado sobre os dados armazenados em *dataToCluster*, e o cálculo das métricas decorrentes do agrupamento é realizado.

Posteriormente, as métricas de silhueta e o número de pontos de cada grupo são coletados por meio dos métodos da classe *KMeansEC*. Esses valores são disponibilizados pelo atributo *analysisUnit* de *Supervised* ao restante da aplicação por meio da chamada do método *getPreviousMetrics* de *DataHandler*. Este recebe como parâmetro as métricas desejadas e devolve seus respectivos valores em um vetor coluna.

Para selecionar as métricas de interesse, para um dado teste, entre aquelas calculadas por *AnalysisUnit*, utiliza-se como subsídio um subdomínio do tipo enumerável *metrics* adotado globalmente na aplicação. Os valores que compõem o domínio completo dessa enumeração são apresentados na Figura 23.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 139 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

```
enum metrics {
    silhouetteCluster1 = 0, // used only in fuse test
    silhouetteCluster2 = 1, // used only in fuse test
    numPointsCluster1 = 2, // used in both tests
    numPointsCluster2 = 3, // used in both tests
    overallSilhouette = 4, // used only in fuse test
    imbalanceNumPoints = 5 // used in both tests
};
```

Figura 23 – Enumeração metrics Utilizado Globalmente na Aplicação para Indicação de Métricas

Cada inteiro apresentado na Figura 23 representa uma das métricas de desempenho empregadas pelo sistema de diagnóstico para a inferência de falhas. As métricas representadas, bem como os testes de diagnóstico nas quais são utilizadas, são apresentadas na Tabela 28.

Tabela 28 – Significados dos Possíveis Valores da Enumeração metrics

Enumeração metrics	Métrica Representada	Uso nos Testes de Diagnóstico
<i>silhouetteCluster1</i>	Silhueta do grupo correspondente às saídas do teste de ruptura do fusível no cenário de teste de condução de alta corrente.	Apenas no teste de fusível
<i>silhouetteCluster2</i>	Silhueta do grupo correspondente às saídas do teste de ruptura do fusível no cenário de teste de condução de baixa corrente.	Apenas no teste de fusível
<i>numPointsCluster1</i>	Número de pontos do grupo de centroide com menor coordenada.	Ambos os testes
<i>numPointsCluster2</i>	Número de pontos do grupo de centroide com maior coordenada.	Ambos os testes
<i>overallSilhouette</i>	Silhueta global do particionamento.	Apenas no teste de fusível
<i>imbalanceNumPoints</i>	Módulo da diferença do número de pontos entre os grupos.	Ambos os testes

A classe *AnalysisUnit* provê ao restante da aplicação todas as métricas descritas na Tabela 28 tirante a métrica *imbalanceNumPoints*, a qual é calculada pelo componente *Process Unit* (classe *ProcessUnitSR*) a partir das métricas *numPointsCluster1* e *numPointsCluster2*, conforme é apresentado, subsequentemente, na seção 4.4.1.3.2.3.

Por fim, ressalta-se que todos os métodos da classe *AnalysisUnit* são, tal qual os da classe

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 140 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

DataHandler, dotados de mecanismos de programação defensiva destinados ao controle de fluxo do software, de tal forma a se detectar e mitigar potenciais situações de desvio do contador de instruções do processador durante a execução de funcionalidades críticas em relação à segurança relacionadas à IA não supervisionada. Para tanto, cada método possui um atributo booleano associado, iniciado com valor falso (*false*) na instanciação de um objeto da classe *AnalysisUnit*. Tal atributo assume valor verdadeiro (*true*) quando o método é acionado corretamente – i.e., quando é invocado executado a partir de seu ponto inicial – e regressa ao valor falso quando é encerrado corretamente – i.e., quando sua execução é integralmente finalizada. Caso o atributo associado possua valor *true* no início de uma execução do método, ou valor *false* antes de tal execução ser encerrada, considera-se que o fluxo de processamento do software foi comprometido e lança-se uma exceção do tipo *SimulatorFailureExcep* para sinalizar a falha e encerrar a execução do ambiente simulado.

O mapeamento entre todos os métodos da classe *AnalysisUnit*, incluindo os omitidos do diagrama de classes da Figura 20, e os respectivos atributos de controle de fluxo de processamento, também dispensados da representação da Figura 20 por simplicidade de notação, é apresentado na Tabela 29.

Tabela 29 – Métodos da Classe *AnalysisUnit* e Atributos de Controle de Fluxo de Processamento

Método da Classe <i>AnalysisUnit</i>	Atributo de Controle de Fluxo de Processamento
<i>cluster</i>	<i>controlFlowCluster</i>
<i>getNewMetricsEmptyAttributes</i>	<i>controlFlowGetNewMetricsEmptyAttributes</i>
<i>getNewMetricsWithAttributes</i>	<i>controlFlowGetNewMetricsWithAttributes</i>
<i>getCentroids</i>	<i>controlFlowGetCentroids</i>
<i>getAssignments</i>	<i>controlFlowGetAssignments</i>
<i>getTotalNumberOfPoints</i>	<i>controlFlowGetTotalNumberOfPoints</i>
<i>getNumberOfClusters</i>	<i>controlFlowGetNumberOfClusters</i>
<i>appendMetric</i>	<i>controlFlowAppendMetric</i>

4.4.1.3.2.3 ProcessUnitSR

Conforme descrito no início da seção 4.4.1.3.2, utiliza-se uma instância da classe *ProcessUnitSR* como objeto membro da classe *Supervisor* para a implementação de todas as responsabilidades atribuídas à unidade *Process Unit*, descritas na subseção 4.3.1.3.2.2. Como pode ser

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 141 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

observado no diagrama de classes da Figura 20, tal objeto membro é denominado *processUnit*.

Por conseguinte, é possível rastrear os principais membros disponíveis no objeto *processUnit* às interfaces associadas à unidade *Process Unit* na Figura 14, conforme mostra a Tabela 30. A descrição de tais interfaces pode ser consultada na Tabela 12 e na Tabela 14.

Tabela 30 – Rastreamento dos Membros da Classe ProcessUnitSR

Membro da classe (atributo ou método)	Interface da Arquitetura
<i>runTest</i>	<i>run_test</i>
<i>reset</i>	<i>reset</i>
<i>faultDiagnosis</i>	<i>fault_diagnosis</i>
<i>globalIteration</i>	<i>iteration</i>
<i>setFuseTest</i>	<i>fuse_test</i>
<i>getFuseResult</i>	<i>fuse_result</i>
<i>setKeepPower</i>	<i>keep_power</i>
<i>getKeepPowerReadback</i>	<i>keep_power_readback</i>
<i>nominalFuseResults</i>	<i>simulation_params_supervisor</i>
<i>nominalKeepPowerReadbacks</i>	
<i>setFuseTestBasicParams</i>	

Ao se analisar as relações de dependências estabelecidas pela classe *ProcessUnitSR* no diagrama da Figura 20, nota-se que o objeto *processUnit* solicita os serviços oferecidos pelas classes *AnalysisUnit* e *DataHandler* sem instanciá-las. Nesse aspecto, destaca-se que tais chamadas são realizadas por intermédio de referências aos objetos *analysisUnit*, *dataHandlerFuseTest* e *dataHandlerKeepPower*. Por meio delas, o objeto *processUnit* os inicia e concentra todas as funcionalidades desempenhadas pela classe *Supervisor*.

A respeito dos processos de iniciação dos objetos *dataHandlerFuseTest* e *dataHandlerKeepPower*, os quais são efetuados em conjunto pelo método *initializeDataHandlers de ProcessUnitSR*, *processUnit* solicita a carga dos dados armazenados na unidade de memória *DataMemory* para ambas as instâncias de *DataHandler*. Na sequência, são coletadas delas, por meio do método *getLatestIterationInDataMemory* mencionado na seção 4.4.1.3.2.1, os valores das últimas iterações registradas em cada teste. Ambos são comparados pelo objeto *processUnit*, e considera-se o

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 142 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

maior entre eles como a última iteração executada na simulação selecionada. Tal valor, por fim, é atribuído por referência ao membro *globalIteration* de *Supervisor*.

Além disso, a classe *ProcessUnitSR* também dispõe de um ponteiro para instância da classe *Supervised*, a qual é encarregada de fornecer as saídas sorteadas para os testes de diagnóstico. Tal referência é utilizada tanto para a definição dos valores das entradas de diagnóstico (*Fuse Test* e *Keep Power*) quanto para a coleta das saídas associadas (*Fuse Result* e *Keep Power Readback*). Detalhes relativos a classe *Supervised* são posteriormente abordados na seção 4.4.1.3.3.

Entre todos os métodos que compõem a classe *ProcessUnitSR*, *runTest* é aquele que centraliza a dinâmica dos testes e a execução dos diagnósticos. Este é acionado pelo método homônimo da classe *Supervisor*, o qual, por sua vez, é acionado pelo componente *Simulation Controller* para que seja dado início a uma nova iteração e, conseqüentemente, a uma nova tentativa de diagnóstico do estado operacional do sistema.

Antes da ocorrência desse evento, é importante destacar que a condição operacional do sistema a ser simulada na iteração subsequente – tal como se haverá falha ou não – já foi previamente definida pelo componente *Simulation Controller*. Todavia, essa condição é completamente desconhecida pelos elementos pertencentes à instância da classe *Supervisor*. Cabe ao objeto *processUnit*, a partir da invocação do método *runTest*, detectar a presença de falhas no sistema simulado com base apenas nos resultados fornecidos pelos objetos *analysisUnit*, *dataHandlerFuseTest* e *dataHandlerKeepPower*. Uma vez que tais objetos manipulam somente dados referentes aos valores de saídas da iteração ulterior e ao histórico de funcionamento, garante-se, assim, que a detecção de falhas é realizada por um sistema de aprendizado de máquina de natureza *online* e não supervisionada.

Como primeira operação praticada pelo método *runTest*, tem-se a atualização do valor da iteração atual da simulação por meio da referência *globalIteration*. Em seguida, analisa-se a paridade do novo valor assumido por essa variável. Se a paridade for ímpar, executa-se o teste do fusível de segurança mediante a chamada do método privado *runFuseTest* de *ProcessUnitSR*. Caso contrário, o teste relativo ao relé de segurança é realizado com auxílio do método homólogo: *runKeepPowTest*.

Ambos os métodos *runFuseTest* e *runKeepPowTest* apresentam dinâmicas equivalentes. No respectivo teste ao qual foram designados, eles executam o diagnóstico a respeito do estado operacional do sistema simulado pela instância da classe *Supervised*. Em razão disso, em testes distintos, eles se distinguem somente em cinco aspectos:

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 143 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

1. Métodos chamados para a coleta de saídas sorteadas pela instância *Supervised*;
2. Instância *DataHandler* com a qual interagem;
3. Matriz das posições iniciais dos centroides empregada no particionamento das saídas;
4. Conjunto de métricas obtido da instância de *AnalysisUnit*
5. Métricas analisadas para a inferência de falhas.

Tais diferenças são contrapostas na Tabela 31. O significado das métricas indicadas pode ser consultado na Tabela 28.

Tabela 31 – Diferenças entre os Métodos runFuseTest e runkeepPowTest

Aspecto de Diferença	Método <i>runFuseTest</i>	Método <i>runKeepPowTest</i>
Método para coleta de saídas do teste de diagnóstico	<i>getFuseResult</i>	<i>getKeepPowerReadback</i>
Instância <i>DataHandler</i>	<i>dataHandlerFuseTest</i>	<i>dataHandlerKeepPowerTest</i>
Matriz das posições iniciais dos centroides	<i>nominalFuseResults</i>	<i>nominalKeepPowerReadbacks</i>
Conjunto de métricas obtido da instância de <i>AnalysisUnit</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>silhouetteCluster1</i> - <i>silhouetteCluster2</i> - <i>overallSilhouette</i> - <i>numPointsCluster1</i> - <i>numPointsCluster2</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>numPointsCluster1</i> - <i>numPointsCluster2</i>
Métricas analisadas para a inferência de falhas.	<ul style="list-style-type: none"> - <i>silhouetteCluster1</i> - <i>silhouetteCluster2</i> - <i>overallSilhouette</i> - <i>imbalanceNumPoints</i> 	<i>imbalanceNumPoints</i>

Tomando-se como exemplo o método *runFuseTest*, tem-se a execução sequencial das operações indicadas na Tabela 32. Em cada operação, é apresentada uma descrição da ação realizada, bem como os possíveis efeitos colaterais consequentes e os métodos envolvidos.

Tabela 32 – Dinâmica de Execução do Método runFuseTest

Operação	Descrição	Efeito Colateral Relevante	Método(s)
1	Definição das entradas <i>Fuse Test</i> e <i>Keep Power</i>	Atualização dos atributos <i>fuseTest</i> e <i>keepPower</i> da	<i>ProcessUnit::setFuseTest</i> <i>ProcessUnit::setKeepPower</i>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 144 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Operação	Descrição	Efeito Colateral Relevante	Método(s)
	correspondentes ao teste de queima do fusível de segurança	instância da classe <i>Supervised</i>	
2	Coleta da saída <i>Fuse Result</i> associada às entradas definidas na operação 1	Execução do sorteio das saídas <i>Fuse Result</i> na instância da classe <i>Supervised</i> para os valores de <i>fuseTest</i> e <i>keepPower</i> configurados na operação 1	<i>ProcessUnit::getFuseResult</i>
3	Definição das entradas <i>Fuse Test</i> e <i>Keep Power</i> correspondentes ao teste de não queima do fusível de segurança	Atualização dos atributos <i>fuseTest</i> e <i>keepPower</i> da instância da classe <i>Supervised</i>	<i>ProcessUnit::setFuseTest</i> <i>ProcessUnit::setKeepPower</i>
4	Coleta da saída <i>Fuse Result</i> associada às entradas definidas na operação 3	Execução do sorteio das saídas <i>Fuse Result</i> na instância da classe <i>Supervised</i> para os valores de <i>fuseTest</i> e <i>keepPower</i> configurados na operação 3	<i>ProcessUnit::getFuseResult</i>
5	Inserção na base de dados das combinações de entrada e saídas obtidas nas operações 1 a 4	Atualização dos atributos <i>historicalData</i> e <i>dataToCluster</i> da instância <i>DataHandler</i> associada ao teste	<i>DataHandler::insertNewHistoricalData</i>
6	Coleta do histórico de saídas para o particionamento após a inserção feita na operação 5	Nenhum	<i>DataHandler::getHistoricalDataToCluster</i>
7	Particionamento dos dados coletados na operação 6 a partir dos centroides iniciais indicados em <i>nominalFuseResults</i> e cálculo das métricas desempenho do agrupamento	Atualização dos atributos <i>dataToCluster</i> , <i>initialCentroids</i> e <i>newMetrics</i> da instância de <i>AnalysisUnit</i>	<i>AnalysisUnit::cluster</i>
8	Coleta do conjunto de métricas de desempenhos de interesse calculado na	Nenhum	<i>AnalysisUnit::getNewMetrics</i>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 145 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Operação	Descrição	Efeito Colateral Relevante	Método(s)
	operação 7		
9	Coleta do conjunto de métricas de desempenhos de interesse proveniente da iteração anterior	Nenhum	<i>DataHandler::getPreviousMetrics</i>
10	Cálculo da métrica de desbalanceamento (<i>imbalanceNumberOfPoints</i>) do número de pontos para iteração corrente e para iteração anterior	Nenhum	<i>ProcessUnit::detectFailure</i>
11	Cálculo da variação de cada uma das métricas de coletadas nas operações 8 e 9	Nenhum	<i>ProcessUnit::calculateMetricVariation</i>
12	Comparação das variações calculadas na operação 10 com as respectivas tolerâncias adotadas no sistema supervisor	Atualização do atributo <i>faultDiagnosis</i> da classe <i>ProcessUnitSR</i> . Na eventualidade de uma falha, há possível lançamento da exceção <i>FailureDetectedExcep</i> , o que leva a atualização do valor de <i>keepPower</i> para 0 e a interrupção da simulação.	<i>ProcessUnit::detectFailure</i>

Um processo análogo ao exposto na Tabela 32 aplica-se ao método *runKeepPowTest*. As diferenças limitam-se apenas aos aspectos mencionados na Tabela 31, além do próprio teste de diagnóstico o qual é executado.

Nas operações 8 e 9, o objeto *analysisUnit* fornece o conjunto de métricas indicado na Tabela 31. Destaca-se que a métrica *imbalanceNumberOfPoints* não é contemplada nesse conjunto. Ela é calculada na operação 10, por meio da subtração, em módulo, das métricas *numPointsCluster1* e *numPointsCluster2*, obtidas nas operações 8 e 9. Por conseguinte, *imbalanceNumberOfPoints* mede o grau de desbalanceamento entre os grupos formados no particionamento.

O cálculo das variações das métricas analisadas em cada teste, as quais também são indicadas na Tabela 31, o método *calculateMetricVariation*, acionado na operação 11, subtrai das novas métricas obtidas os valores correlatos da iteração anterior. Os resultados das subtrações são analisados

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 146 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

na operação 12, na qual cada variação é comparada com valores de tolerâncias pré-determinados na configuração da simulação. Tais comparações possuem como efeito a atualização de *faultDiagnosis*, que consiste em um membro da classe *ProcessUnitSR* responsável por concentrar os principais resultados do diagnóstico de uma iteração.

O atributo *faultDiagnosis* é uma instância da estrutura de dados *FaultDiagnosisType*, criada com a finalidade de indicar, a cada iteração, se uma falha foi detectada por *Supervisor* e, em caso afirmativo, o argumento utilizado para esse diagnóstico (métrica de desempenho, valor obtido e comparação com tolerância nominal). Dessa forma, caso alguma variação exceda os limites estabelecidos, atualiza-se o campo booleano indicativo de falhas de *faultDiagnosis*, *failure*, com valor lógico verdadeiro. Adicionalmente, também é incluído em seu campo *failureIndicators* uma lista das métricas que levaram a essa inferência, bem como suas respectivas variações e tolerâncias pré-determinadas. Por outro lado, caso nenhuma métrica analisada supere as tolerâncias estabelecidas, atribui-se o valor lógico falso ao campo *failure*, e o campo *failureIndicators* correspondente permanece vazio.

Uma amostra da estrutura de dados *FaultDiagnosisType* instanciada no atributo *faultDiagnosis*, extraída de uma iteração com teste relativo ao fusível de segurança, é apresentada na Figura 24.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 147 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

```

"FaultDiagnosis": {
  "Failure": "True",
  "PerfomedTest": "fuseTest",
  "FailureIndicators": [
    {
      "Metric": "silhouetteCluster1",
      "Tolerance": "0.029000",
      "Variation": "-0.0290301"
    },
    {
      "Metric": "imbalanceNumPoints",
      "Tolerance": "0.000000",
      "Variation": "2"
    },
    {
      "Metric": "overallSilhouette",
      "Tolerance": "0.014500",
      "Variation": "-0.0148071"
    }
  ]
}

```

Figura 24 – Amostra da Estrutura *faultDiagnosis* Extraída de uma Iteração com Teste de Fusível

Ao final dos métodos *runFuseTest* e *runKeepPowTest*, analisa-se o valor do campo *failure* de *faultDiagnosis*. Se este for verdadeiro, o sistema de diagnóstico presume a existência de uma falha e, conseqüentemente, realiza o lançamento da exceção *FailureDetectedExcep*, a qual é representada no diagrama de classes da Figura 20. Caso contrário, a simulação prossegue normalmente. A exceção *FailureDetectedExcep*, quando lançada, leva à atualização dos atributos *keepPower* e *fuseTest* para zero nos testes do fusível e do relé de segurança, respectivamente. Além disso, a simulação também é interrompida.

Por fim, ressalta-se que os métodos da classe *ProcessUnitSR* são, tal qual os das classes *DataHandler* e *AnalysisUnit*, dotados de mecanismos de programação defensiva destinados ao controle de fluxo do software, de tal forma a se detectar e mitigar potenciais situações de desvio do contador de instruções do processador durante a execução de funcionalidades críticas em relação à segurança relacionadas à IA não supervisionada. Para tanto, cada método possui um atributo booleano associado, iniciado com valor falso (*false*) na instanciação de um objeto da classe *ProcessUnitSR*. Tal atributo assume valor verdadeiro (*true*) quando o método é acionado corretamente – i.e., quando é invocado executado a partir de seu ponto inicial – e regressa ao valor falso quando é encerrado

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 148 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

corretamente – i.e., quando sua execução é integralmente finalizada. Caso o atributo associado possua valor *true* no início de uma execução do método, ou valor *false* antes de tal execução ser encerrada, considera-se que o fluxo de processamento do software foi comprometido e lança-se uma exceção do tipo *SimulatorFailureExcep* para sinalizar a falha e encerrar a execução do ambiente simulado.

Os únicos métodos de *ProcessUnitSR* sem mecanismos de controle de fluxo são *setVerboseMode* e *setSimulationName*. Estes não foram elegidos como críticos em relação à segurança dos elementos de aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados) por lidarem exclusivamente com aspectos relacionados ao funcionamento do simulador. Dentro de seu contexto, o método *setVerboseMode* é utilizado para controlar a exibição de mensagens informativas quando o modo verborrágico do simulador está ativo, e o método *setSimulationName* é empregado para definir o nome de uma simulação a ser realizada.

O mapeamento entre todos os métodos da classe *ProcessUnitSR*, incluindo os omitidos do diagrama de classes da Figura 20, e os respectivos atributos de controle de fluxo de processamento, também dispensados da representação da Figura 20 por simplicidade de notação, é apresentado na Tabela 33.

Tabela 33 – Métodos da Classe ProcessUnitSR e Atributos de Controle de Fluxo de Processamento

Método da Classe <i>ProcessUnitSR</i>	Atributo de Controle de Fluxo de Processamento
<i>attach</i>	<i>controlFlowAttach</i>
<i>runTest</i>	<i>controlFlowRunTest</i>
<i>reset</i>	<i>controlFlowReset</i>
<i>getReadyForNextSimulationCycle</i>	<i>controlFlowGetReadyForNextSimulationCycle</i>
<i>initializeDataHandlers</i>	<i>controlFlowInitializeDataHandlers</i>
<i>setFuseTestBasicParams</i>	<i>controlFlowSetFuseTestBasicParams</i>
<i>getFuseTestResults</i>	<i>controlFlowGetFuseTestResults</i>
<i>getKeepPowerTestResults</i>	<i>controlFlowGetKeepPowerTestResults</i>
<i>getLastPerfomedTest</i>	<i>controlFlowGetLastPerfomedTest</i>
<i>deleteRecordsFromLatestIteration</i>	<i>controlFlowDeleteRecordsFromLatestIteration</i>
<i>clearProcessUnitSR</i>	<i>controlFlowclearControlFlowProcessUnitSR</i>
<i>detectFailure</i>	<i>controlFlowDetectFailure</i>
<i>runFuseTest</i>	<i>controlFlowRunFuseTest</i>
<i>runKeepPowTest</i>	<i>controlFlowRunKeepPowTest</i>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 149 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Método da Classe <i>ProcessUnitSR</i>	Atributo de Controle de Fluxo de Processamento
<i>calculateMetricVariation</i>	<i>controlFlowCalculateMetricVariation</i>
<i>getFuseResult</i>	<i>controlFlowGetFuseResult</i>
<i>getKeepPowReadback</i>	<i>controlFlowGetKeepPowReadback</i>
<i>setKeepPower</i>	<i>controlFlowSetKeepPower</i>
<i>setFuseTest</i>	<i>controlFlowSetFuseTest</i>
<i>getFuseTestMetricsStruct</i>	<i>controlFlowGetFuseTestMetricsStruct</i>
<i>getKeepPowerTestMetricsStruct</i>	<i>controlFlowGetKeepPowerTestMetricsStruct</i>

Outro aspecto a ser salientado é a presença do método *clearControlFlowProcessUnitSR*, munido de mecanismo de controle de fluxo próprio (variável *controlFlowclearControlFlowProcessUnitSR*) e responsável por forçar todas as demais variáveis de controle de fluxo de *ProcessUnitSR* para seus valores iniciais (*false*). Esse mecanismo é necessário para evitar problemas de falsa perda de controle de fluxo quando uma simulação é interrompida pela ocorrência de falhas de componentes de hardware, que levam ao levantamento de exceções. Nesse cenário, parte das variáveis de controle de fluxo de *ProcessUnitSR* podem manter-se em estado ativo (*true*) quando uma falha é detectada no transcurso de um teste, o que levaria a uma falsa sinalização de perda de controle de fluxo de processamento caso uma nova simulação fosse iniciada. Dessa forma, para evitar tal problema, o método *clearControlFlowProcessUnitSR* é acionado ao final de cada simulação ou ao término de cada etapa dos ensaios de injeção de falhas simples e múltiplas⁸ dentro do método *clearControlFlowSupervisor* de *Supervisor*, detalhado na seção 4.4.1.3.2.

4.4.1.3.3 Supervised

Nesta seção, são documentados os aspectos mais relevantes relativos à codificação da classe *Supervised*, cujo propósito consiste em encapsular a lógica do componente homônimo descrito na seção 4.3.1.3.2.3. O diagrama de classes da Figura 25 mostra as principais classes, atributos, métodos envolvidos na implementação do componente de software *Supervised*.

⁸ Vide seção 4.5.4 para mais detalhes sobre esses ensaios.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 150 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 25 – Diagrama de Classes Referente ao Componente Supervised

Todas as funcionalidades descritas na seção 4.3.1.3.2.3 para o componente *Supervised* foram incorporadas nos métodos e atributos da classe homônima. A subdivisão deste componente em unidades especializadas, prevista no projeto de arquitetura do sistema, foi mantida na codificação, tal como pode ser visto nas relações de composição presentes no diagrama da Figura 25. Os seguintes atributos foram da classe *Supervised* estão associados a esse processo:

1. *processUnit*: instância da classe *ProcessUnitSD*, a qual implementa as funcionalidades previstas para a unidade *Process Unit* da arquitetura de *Supervised*;
2. *generator*: instância da classe *MtRandEngine*, a qual implementa as funcionalidades previstas para a unidade *MtEngine* da arquitetura de *Supervised*;
3. *correctOutputGenerator*: instância da classe *CorrectOutputGenerator*, a qual implementa as funcionalidades previstas para a unidade *Correct Output Generator* da arquitetura de *Supervised*;

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 151 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4. *failedOutputGenerator*: instância da classe *FailedOutputGenerator*, a qual implementa as funcionalidades previstas para a unidade *Failure Output Generator* da arquitetura de *Supervised*.

Entre os relacionamentos estabelecidos entre as classes apresentadas no diagrama da Figura 25, destaca-se a implementação das classes *CorrectOutputGenerator* e *FailedOutputGenerator* por herança de uma mesma superclasse: *OutputGenerator*.

Conforme descrito na seção 4.3.1.3.2.3, embora as unidades "*Correct Output Generator*" e "*Failure Output Generator*" atuem em condições operacionais distintas (cenário sistêmico normal e falho, respectivamente), elas desempenham procedimentos idênticos no teste de fusível de segurança para a geração dos valores de saída: sorteio de um valor pseudoaleatório no interior de um intervalo a partir de um dado valor de entrada. Devido a essa simetria, optou-se por alocar a codificação dessa funcionalidade de sorteio na superclasse *OutputGenerator*, de tal forma que as suas subclasses *CorrectOutputGenerator* e *FailedOutputGenerator* pudessem compartilhar dessa mesma implementação.

Em contrapartida, uma vez que a dinâmica da simulação dos testes do relé de segurança não requer o sorteio de saídas, optou-se por implementar a lógica de determinação dos valores de saída obtidos nesse teste (i.e., *Keep Power Readback*) diretamente nas classes *CorrectOutputGenerator* e *FailedOutputGenerator* com uma abordagem individualizada para cada uma delas.

Aspectos adicionais sobre as classes *OutputGenerator*, *FailedOutputGenerator*, *CorrectOutputGenerator* e *ProcessUnitSD* são apresentados a partir da subseção 4.4.1.3.3.1. A classe *MtRandEngine*, por sua vez, é detalhada posteriormente no contexto da implementação do componente *Simulation Controller* (seção 4.4.1.3.5), mais especificamente na subseção 4.4.1.3.5.1.

A respeito dos demais membros da classe *Supervised* indicados na Figura 25, é possível estabelecer, na Tabela 34, a rastreabilidade desses elementos com as interfaces apresentadas no diagrama de arquitetura do componente *Supervised* (Figura 15 da seção 4.3.1.3.2.3).

Tabela 34 – Rastreamento dos Membros da Classe *Supervised*

Membro da classe (atributo ou método)	Interface da Arquitetura
<i>setBasicParams</i>	<i>simulation_params_supervised</i>
<i>setTestScenario</i>	<i>test_scenario_params</i>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 152 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Membro da classe (atributo ou método)	Interface da Arquitetura
<i>setFuseTest</i>	<i>fuse_test</i>
<i>getFuseResult</i>	<i>fuse_result</i>
<i>setKeepPower</i>	<i>keep_power</i>
<i>getKeepPowReadback</i>	<i>keep_power_readback</i>
<i>loadMtEngineState</i>	<i>mt_engine_state_SD</i>
<i>saveMtEngineState</i>	

Entre os membros indicados na Tabela 34, destaca-se o método *setBasicParams*. Por implementar a interface *simulation_params_supervised*, ele é, conseqüentemente, responsável por definir as configurações básicas da unidade *Supervised*. Para tanto, são definidos em seu protótipo os argumentos indicados na Figura 26.

```

void setBasicParams(
    double nominalValueFuseResultBurn,
    double nominalValueFuseResultNotBurn,
    double minNominalFuseResultBurn,
    double maxNominalFuseResultBurn,
    double minNominalFuseResultNotBurn,
    double maxNominalFuseResultNotBurn,
    double maxStdDeviation,
    unsigned int seed
);

```

Figura 26 – Protótipo do Método *setBasicParams* de *Supervised*

Ao se comparar os parâmetros indicados na Figura 26 com os parâmetros da simulação armazenados em *SimulationMemory*, a serem apresentados posteriormente na seção 4.4.1.3.4, nota-se que tal método contempla todas as configurações da simulação correspondentes ao componente *Supervised*, as quais são indicadas na Tabela 39 da seção 4.4.1.3.4. Conforme é apresentado posteriormente na seção 4.4.1.3.5.6, tal método é acionado pela instância de *ProcessUnitSC* de *SimulationController* assim que uma nova simulação é selecionada na aplicação.

4.4.1.3.3.1 *OutputGenerator*

Conforme descrito no início da seção 4.4.1.3.3, a classe *OutputGenerator* é responsável por

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 153 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

encapsular a implementação do sorteio dos valores de saída obtidos no teste do fusível de segurança (*Fuse_Result*). Em suma, tal serviço é desempenhado com a invocação do método *generateFuseTestOutput* dessa classe. Nele, o sorteio é executado em conformidade com as premissas elencadas na seção 4.3.1.3.1 referentes ao processo de geração dos valores de *Fuse_Result*.

Os atributos de *OutputGenerator* que subsidiam a implementação desse processo são descritos a seguir.

- a) *meanValueFuseResultBurn*: valor médio da distribuição normal que rege o sorteio pseudoaleatório *Fuse Result* no cenário de condução de alta corrente pelo fusível (*Fuse_Test* = 0);
- b) *meanValueFuseResultNotBurn*: valor médio da distribuição normal que rege o sorteio pseudoaleatório *Fuse Result* no cenário de condução de baixa corrente pelo fusível (*Fuse_Test* = 1);
- c) *minFuseResultBurn*: Limite inferior do intervalo de sorteio do *Fuse Result* no cenário de condução de alta corrente pelo fusível (*Fuse_Test* = 0);
- d) *maxFuseResultBurn*: Limite superior do intervalo de sorteio do *Fuse Result* no cenário de condução de alta corrente pelo fusível (*Fuse_Test* = 0);
- e) *minFuseResultNotBurn*: Limite inferior do intervalo de sorteio do *Fuse Result* no cenário de condução de baixa corrente pelo fusível (*Fuse_Test* = 1);
- f) *maxFuseResultNotBurn*: Limite superior do intervalo de sorteio do *Fuse Result* no cenário de condução de baixa corrente pelo fusível (*Fuse_Test* = 1);
- g) *generator*: instância do gerador de números pseudoaleatórios *mt19937* utilizada em sorteios pseudoaleatórios descritos subsequentemente.

A forma como os valores desses atributos são definidos, por sua vez, é descrita posteriormente na subseção subsequente 4.4.1.3.3.2. Por meio da manipulação apropriada desses atributos, o método *generateFuseTestOutput* apresenta como comportamento final a devolução de um valor pseudoaleatório para a saída *Fuse_Result* a partir do fornecimento de certo valor de entrada *Fuse_Test*. Para essa finalidade, a seguinte sequência de operações é executada no método.

1. O valor de *Fuse_Test* é recebido como argumento para a execução do teste de fusível;
2. A condição de corrente a ser simulada no teste de diagnóstico do fusível de segurança (alta

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 154 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- corrente ou baixa corrente) é identificada a partir do valor de *Fuse_Test* fornecido na operação 1;
3. A média correspondente à condição identificada na operação 2 (*meanValueFuseResultBurn* ou *meanValueFuseResultNotBurn*) é selecionada;
 4. Uma distribuição uniforme delimitada pelo intervalo $[0; \text{maxStdDeviation}]$ é construída com o auxílio do gerador de número aleatórios *generator* armazenado em *Supervised* (vide início da seção);
 5. Um valor de desvio padrão é sorteado a partir da distribuição uniforme construída na operação 4;
 6. Uma distribuição normal é construída tendo como parâmetros a média escolhida na operação 3 e o desvio padrão sorteado na operação 4;
 7. Um valor é sorteado a partir da distribuição normal construída na operação 5 com o auxílio do gerador de número pseudoaleatórios *generator* armazenado em *Supervised* (vide início da seção);
 8. Verifica-se se o valor sorteado encontra-se entre os limites do intervalo de sorteio de *Fuse Result* correspondente à condição identificada na operação 2 ($[\text{minFuseResultBurn}; \text{maxFuseResultBurn}]$ ou $[\text{minFuseResultNotBurn}; \text{maxFuseResultNotBurn}]$);
 9. Retorna-se à operação 7 caso a condição verificada na operação 8 não seja satisfeita. Caso contrário, avança-se para a operação 10;
 10. O valor sorteado para *Fuse_Result* na operação 7 é devolvido.

Cabe ressaltar que a verificação realizada na operação 8 e o possível desvio condicional realizado na operação 9 garantem que o valor final gerado para *Fuse_Result* pertence, necessariamente, ao domínio de valores especificados por $[\text{minFuseResultBurn}; \text{maxFuseResultBurn}]$ e $[\text{minFuseResultNotBurn}; \text{maxFuseResultNotBurn}]$ nos respectivos cenários de corrente pelo fusível aos quais foram designados. Dessa forma, por intermédio da configuração desses intervalos, torna-se possível controlar a geração das saídas pseudoaleatórias para que elas estejam em conformidade com os respectivos cenários previstos na FMECA (vide seção 4.5.1).

Além disso, a respeito das operações 4 e 6, destaca-se que as distribuições nelas construídas são obtidas a partir da instanciação das classes *uniform_real_distribution<double>* e

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 155 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

normal_distribution<double>, respectivamente. Ambas se tratam de implementações disponibilizadas pela biblioteca padrão da linguagem C++ *random* (MICROSOFT CORPORATION, 2023c). Uma vez que elas requerem uma instância de um gerador de números pseudoaleatórios para seu funcionamento, é provida a elas uma referência ao membro *generator* de *Supervised*.

4.4.1.3.3.2 *CorrectOutputGenerator* e *FailedOutputGenerator*

Para o desenvolvimento das unidades *Correct Output Generator* e *Failure Output Generator*, descritas na seção 4.3.1.3.2.3, codificaram-se, respectivamente, as classes *CorrectOutputGenerator* e *FailedOutputGenerator*, indicadas no diagrama da Figura 25. Conforme descrito no início da seção 4.4.1.3.3, elas consistem em subclasses de *OutputGenerator* e, por isso, herdam todos os membros pertencentes a tal classe. Em especial, elas compartilham os atributos de a) a g) mencionados anteriormente na seção 4.4.1.3.3.1, bem como o método *generateFuseTestOutput* descrito.

É possível rastrear os membros de *CorrectOutputGenerator* e *FailedOutputGenerator* a algumas das interfaces presentes na Figura 15 segundo a Tabela 35 e a Tabela 36, respectivamente.

Tabela 35 – Rastreamento dos Membros da Classe *CorrectOutputGenerator*

Membro da classe (atributo ou método)	Interface da Arquitetura
<i>generateFuseTestOutput</i>	<i>fuse_test</i>
	<i>correct_fuse_result</i>
<i>generateKeepPowTestOutput</i>	<i>keep_power</i>
	<i>correct_keep_power_readback</i>

Tabela 36 – Rastreamento dos Membros da Classe *FailedOutputGenerator*

Membro da classe (atributo ou método)	Interface da Arquitetura
<i>setFailureScenarioFuseTst</i>	<i>failure_scenario</i>
<i>setFailureScenarioKeepPowTst</i>	
<i>generateFuseTestOutput</i>	<i>fuse_test</i>
	<i>failed_fuse_result</i>
<i>generateKeepPowTestOutput</i>	<i>keep_power</i>
	<i>failed_keep_power_readback</i>

Conforme mencionado na seção 4.3.1.3.2.3, ambas as unidades são responsáveis por prover as saídas simuladas nos testes de diagnóstico relativos ao fusível ao relé de segurança (i.e., *Fuse_Test* e

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 156 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Keep_Power_Readback).

Para a simulação das saídas associadas ao teste do fusível de segurança, a geração pseudoaleatória da saída *Fuse_Result* requer, em ambas as classes, que os atributos que controlam a distribuição normal envolvida no sorteio (atributos indicados de a) a g) na seção 4.4.1.3.3.1) sejam ajustados antes da chamada do método *generateFuseTestOutput*.

Na classe *CorrectOutputGenerator*, essa atualização é realizada por meio do método *setBasicsParams* dessa classe. Este recebe como argumento os valores que atributos que controlam a distribuição normal envolvida no sorteio devem assumir para a geração de saída na ausência de falhas. A definição desses valores, por sua vez, é feita no arquivo dos parâmetros da simulação, localizado em *Simulation Memory* (vide seção 4.4.1.3.4). Os parâmetros de configuração variáveis, correspondentes às condições nominais de *Supervised* na Tabela 39 da seção 4.4.1.3.4, são usados para essa definição.

Ainda a respeito do método *setBasicsParams* de *CorrectOutputGenerator*, destaca-se que a sua invocação é realizada no interior do corpo do método homônimo de *Supervised*, indicado na Figura 26, toda vez que uma nova simulação é selecionada. Todos os argumentos do último método são diretamente repassados ao primeiro.

Em contrapartida, para atualização dos atributos envolvidos no controle do sorteio feito por *generateFuseTestOutput* em *FailedOutputGenerator*, utiliza-se o método *setFailureScenarioFuseTst* dessa classe. Este recebe como argumento o endereço de uma estrutura de dados do tipo *FailureScenarioFuseType*, cuja estrutura é ilustrada na Figura 27.

```

struct FailureScenarioFuseType {
    double meanValueFuseResultBurn;
    double meanValueFuseResultNotBurn;
    double minFuseResultBurn;
    double maxFuseResultBurn;
    double minFuseResultNotBurn;
    double maxFuseResultNotBurn;
};

```

Figura 27 – Estrutura de Dados *FailureScenarioFuseType*

FailureScenarioFuseType apresenta como propósito o repasse dos valores previstos aos atributos exibidos na Figura 27, e análogos às representações homônimas dos itens a) a g) na seção

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 157 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.4.1.3.3.1, em certo cenário de falha. Conforme é visto na seção subsequente, tal endereço é extraído de um dos campos da estrutura de dados *TestScenarioType* pelo método *setTestScenario* da instância da classe *ProcessUnitSD* (vide seção 4.4.1.3.3.3). A maneira segundo a qual os valores armazenados nos campos de *TestScenarioType* são definidos, por sua vez, corresponde a uma responsabilidade da classe *FailureController* de *Simulation Controller*. A descrição da estrutura *TestScenarioType* e da classe *FailureController* de *Simulation Controller* são, posteriormente, abordadas nas seções 4.4.1.3.5.3 e 4.4.1.3.5.5, respectivamente.

Por fim, a respeito do funcionamento de *CorrectOutputGenerator* e *FailedOutputGenerator* para o teste do relé de segurança, destaca-se que os valores de saída são providenciados em ambas pelo método *generateKeepPowTestOutput*. Todavia, conforme descrito no início da seção 4.4.1.3.3, reitera-se que a implementação dessa funcionalidade foi realizada de forma distinta para essas duas classes. Ela foi feita de forma individualizada com base nas premissas previstas na seção 4.3.1.3.1 sobre a dinâmica de geração de valores do sinal digital binário *Keep_Power_Readback*.

Uma vez que, na condição de funcionamento normal do sistema, a saída *Keep_Power_Readback* devem ser necessariamente iguais à entrada *Keep_Power* fornecida, a implementação do método *generateKeepPowTestOutput* em *CorrectOutputGenerator* consistiu meramente na devolução direta do argumento *Keep_Power* a ele fornecido.

Por outro lado, para a condição de falha, as saídas *Keep_Power_Readback* devem corresponder a valores pré-estabelecidos a partir dos resultados da FMECA (vide seção 4.5.1). Em razão disso, antes que *generateKeepPowTestOutput* seja acionado em *FailedOutputGenerator*, torna-se necessário realizar o acionamento do método *setFailureScenarioKeepPowTst* dessa classe. Nele, passa-se como argumento o endereço de uma estrutura do tipo *FailureScenarioKeepPowType*, na qual, por sua vez, há o par de valores de saída previstos para teste a ser executado. A estrutura da referida estrutura de dados é indicada na Figura 28.

```

struct FailureScenarioKeepPowType {
    int keepPowerReadbackOffValue;
    int keepPowerReadbackOnValue;
};

```

Figura 28 – Estrutura de Dados *FailureScenarioKeepPowType*

De modo similar a *FailureScenarioFuseType*, o endereço da estrutura

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 158 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

FailureScenarioKeepPowType repassado em *setFailureScenarioKeepPowTst* é obtido a partir de um dos campos da estrutura *TestScenarioType* e é definido pela unidade *Failure Controller* de *Simulation Controller* com base no estado sistêmico vigente. Para mais detalhes sobre a estrutura *TestScenarioType* e a classe *FailureController* de *SimulationController*, consultar as seções 4.4.1.3.5.3 e 4.4.1.3.5.5, respectivamente.

4.4.1.3.3.3 *ProcessUnitSD*

Conforme descrito no início da seção 4.4.1.3.3, utiliza-se uma instância da classe *ProcessUnitSD* como objeto membro da classe *Supervised* para a implementação de todas as responsabilidades atribuídas à unidade *Process Unit*, descritas na subseção 4.3.1.3.2.3. Como pode ser observado no diagrama de classes da Figura 25, tal objeto membro é denominado *processUnit*.

Por conseguinte, é possível rastrear os principais membros disponíveis no objeto *processUnit* às interfaces associadas à unidade *Process Unit* na Figura 15, conforme mostra a Tabela 37. A descrição das interfaces listadas, por sua vez, pode ser consultada na Tabela 12 e na Tabela 15.

Tabela 37 – Rastreamento dos Membros da Classe *ProcessUnitSD*

Membro da classe (atributo ou método)	Interface da Arquitetura
<i>setFuseTest</i>	<i>fuse_test</i>
<i>runFuseTest</i>	<i>fuse_result</i>
<i>setKeepPower</i>	<i>keep_power</i>
<i>runKeepPowTest</i>	<i>keep_power_readback</i>
<i>setTestScenario</i>	<i>test_scenario_params</i>

Ao se analisar as relações de dependência estabelecidas pela classe *ProcessUnitSD* no diagrama da Figura 25, nota-se que o objeto *processUnit* solicita os serviços oferecidos pelas classes *CorrectOutputGenerator* e *FailedOutputGenerator* sem instanciá-las. Nesse aspecto, destaca-se que tais chamadas são realizadas por intermédio de referências aos objetos *correctOutputGenerator* e *failedOutputGenerator* de *Supervised*. Por meio delas, o objeto *processUnit* de *Supervised* concentra o controle de todas as funcionalidades desempenhadas por essa classe.

Dentro os membros mencionados na Tabela 37, destacam-se os métodos *runFuseTest* e *runKeepPowTest*. Estes são responsáveis por acionar apropriadamente os objetos *correctOutputGenerator* e *failedOutputGenerator* de modo que sejam gerados os valores de saída dos

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 159 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

testes do fusível e do relé de segurança (i.e., *Fuse_Result* e *Keep_Power_Readback*). Ao final de suas respectivas execuções, eles devolvem os valores sorteados para *Fuse_Result* e *Keep_Power_Readback* a partir dos valores das entradas *Fuse_Test* e *Keep_Power*, as quais devem ser definidas anteriormente por *setFuseTest* e *setKeepPower*, respectivamente. Para tanto, realiza-se, nos métodos *runFuseTest* e *runKeepPowTest*, a análise do cenário sistêmico vigente, o qual é definido, previamente, pelo método *setTestScenario*.

Em *setTestScenario*, recebe-se, como argumento, uma referência ao membro *testScenario* de *SimulationController*, dotado do tipo *TestScenarioType*. Conforme é apresentado posteriormente na seção 4.4.1.3.5.3, essa estrutura de dados consolida as informações do cenário sistêmico vigente definido pela classe *SimulationController*.

A partir do campo *numberOfFailedComponents* de *testScenario*, analise-se o número de componentes falhos a ser considerado no cenário sistêmico do diagnóstico corrente. Se este número corresponder a zero, isto é, se o sistema se encontrar completamente isento de falhas, acionam-se os métodos *generateFuseTestOutput* e *generateKeepPowTestOutput* do objeto *correctOutputGenerator* em *runFuseTest* e *runKeepPowTest*, respectivamente. Desse modo, são providenciadas as saídas *Fuse_Result* e *Keep_Power_Readback* previstas nas condições nominais do sistema.

Caso contrário, acionam-se os métodos homônimos do objeto *failedOutputGenerator*, uma vez que há a presença de pelo menos um componente falho. Todavia, antes que essa operação seja realizada, torna-se necessário definir o cenário de falha a ser considerado para cada um dos testes de diagnóstico. Para tanto, são extraídos dos campos *fuseFailureScenarioPointer* e *keepPowFailureScenarioPointer* de *testScenario* os endereços das estruturas de dados *FailureScenarioFuseType* e *FailureScenarioKeepPowType*, indicadas, respectivamente, na Figura 27 e na Figura 28. Tais endereços, por sua vez, são repassados aos métodos *setFailureScenarioFuseTst* e *setFailureScenarioKeepPowTst* da classe *FailedOutputGenerator* para que sejam geradas as saídas previstas na condição de falha escolhida à iteração corrente da simulação.

4.4.1.3.4 Simulation Memory

Conforme apresentado anteriormente na seção 4.3.1.3.2, o componente *Simulation Memory*, indicado na Figura 12, simboliza o repositório de dados que abrange todas as simulações. Em termos de implementação, esta unidade é representada pelo diretório '[\data\SimulationMemory](#)' existente na área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt reservada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 160 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

No referido diretório, são armazenadas as informações previstas para a unidade *Simulation Memory* apresentadas na seção 4.3.1.3.2, as quais são reiteradas a seguir.

1. Parâmetros do simulador relativos ao sistema analisado no estudo de caso, os quais são fixos e constantes para todas as simulações (i.e., taxas de falhas dos componentes e seus respectivos modos de falha);
2. Parâmetros variáveis das simulações, tais como o passo temporal de cada iteração e os valores dos limiares das métricas de desempenho utilizadas para a detecção de falhas;
3. Estado operacional final dos componentes das simulações após um novo ciclo de iterações;
4. Estados dos geradores de números pseudoaleatórios *MtEngine* das simulações relativos às unidades Supervised e Simulation Controller;
5. Registros de todos os principais eventos ocorridos em todas as simulações para fins de análise e depuração (“logs”).

A estrutura de diretórios adotada na organização das informações indicadas nos itens 1 a 5 é ilustrada na Figura 29 e na Figura 30.

Para o armazenamento dos parâmetros compartilhados entre todas as simulações, mencionados no item 1, criou-se a subpasta ‘[SimulationMemory\FailureSpecs_EC3](#)’ detalhada na Figura 29.

Em contrapartida, no tocante à persistência das informações específicas de cada simulação, as quais são mencionadas nos itens de 2 a 5, optou-se por fazê-la por meio de pastas separadas no diretório ‘[SimulationMemory/Simulations](#)’, indicado na Figura 30. Cada pasta presente nesse diretório reúne dados de uma única simulação e é identificada com o mesmo nome dado a esta no momento de sua criação. Na Figura 30, mostra-se apenas uma única simulação, denominada “*simulationExample*”, a qual foi criada para fins de ilustração.

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 161 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

```

SimulationMemory
+--- FailureSpecs_EC3
|   |   ComponentsFaultRates.csv
|   |   ComponentsInitialState.csv
|   |
|   \--- FaultModes
|       C_Sys.csv
|       DC_DC_Diag.csv
|       DC_DC_Sys.csv
|       DZ_Sys.csv
|       D_Sys.csv
|       Flash_Diag.csv
|       Flash_Sys.csv
|       F_Sys.csv
|       K_Sys.csv
|       OC1_Sys.csv
|       OC2_Sys.csv
|       OC3_Sys.csv
|       OC_Diag.csv
|       OR_Sys.csv
|       Q_Sys.csv
|       R1_Diag.csv
|       R1_Sys.csv
|       R2_Diag.csv
|       R2_Sys.csv
|       R3_Sys.csv
|       R4_Sys.csv
|       R5_Sys.csv
|       UC_Diag.csv
|       UC_Sys.csv
|
\--- Simulations
    +--- simulationExample
  
```

Figura 29 – Estrutura do Diretório Failure_Specs de SimulationMemory

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 162 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

```

SimulationMemory
+---FailureSpecs_EC3
|   |   ComponentsFaultRates.csv
|   |   ComponentsInitialState.csv
|   |
|   \---FaultModes
|
\---Simulations
    +---simulationExample
        |   AllHistoricalFailureLog.csv
        |   ComponentsOperationalState.csv
        |   FailureEventRandCycle25427.json
        |   HistoricalCaughtFailureMetricsLog.csv
        |   SimulationControllerMtEngine
        |   SimulationParams.csv
        |   SupervisedMtEngine
        |
        +---FuseTest
            |   HistoricalDataFullLog.csv
            |   HistoricalMetricsFullLog.csv
            |
            \---KeepPowerTest
                |   HistoricalDataFullLog.csv
                |   HistoricalMetricsFullLog.csv
  
```

Figura 30 – Estrutura do Diretório Simulations de SimulationMemory

Em *FailureSpecs_EC3*, o arquivo “*ComponentsFaultRates.csv*” contém a lista dos componentes presentes no sistema analisado no estudo de caso em conjunto com suas respectivas taxas de falhas. As especificações dos modos de falhas de cada um desses componentes, de seus efeitos sobre *Fuse_Result* e *Keep_Power_Readback* e da habilidade esperada de detecção de falhas pelos testes baseados em aprendizado de máquina não supervisionado são armazenadas nos arquivos *csv* da subpasta *FaultModes*, indicada na Figura 29. Cada arquivo é nomeado de acordo com a denominação dos componentes de hardware nos esquemas elétricos apresentados ao longo da seção 4.3.1.1.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 163 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Além disso, no arquivo “*ComponentsInitialState.csv*” do diretório *FailureSpecs_EC3*, armazena-se a configuração adotada nos arquivos “*ComponentsOperationState.csv*” para todas as simulações registradas no diretório ‘[SimulationMemory/Simulations](#)’. O propósito desse arquivo é explicitado mais adiante.

Todos os arquivos apresentados na Figura 30 existentes na pasta “*simulationExample*” são descritos na Tabela 38.

Tabela 38 – Descrição dos Arquivos Existentes na Pasta de uma Simulação

Arquivo	Informações Armazenadas
<i>SimulationParams.csv</i>	Parâmetros específicos de uma simulação.
<i>ComponentsOperationalState.csv</i>	Estado operacional final dos componentes.
<i>FailureEventRandCycle[N].json</i>	Registros dos eventos de falhas ocorridos durante o ciclo de iterações que foi finalizado na iteração “[N]”.
<i>SimulationControllerMtEngine</i>	Estado final do gerador de números pseudoaleatórios <i>MtEngine</i> utilizado no componente <i>Simulation Controller</i> .
<i>SupervisedMtEngine</i>	Estado final do gerador de números pseudoaleatórios <i>MtEngine</i> utilizado no componente <i>Supervised</i> .
<i>AllHistoricalFailureLog.csv</i>	Registros sobre todas as iterações nas quais há pelo menos um componente falho. Para cada uma das iterações registradas, apresenta-se: <ul style="list-style-type: none"> i. A lista de componentes falhos; ii. Se houve a detecção da falha, ou não, por pelo menos um dos testes executados (fusível ou relé de segurança); iii. Características gerais do conjunto dos modos de falhas presentes.
<i>HistoricalCaughtFailureMetricsLog.csv</i>	Registros relativos às variações das métricas de desempenho que levaram o sistema de diagnóstico a inferir a existência positiva de falhas. Para cada registro, apresentam-se: <ul style="list-style-type: none"> a) Número da iteração na qual a variação foi calculada; b) Teste de diagnóstico realizado no momento da iteração associada; c) Valor da variação; d) Tolerância adotada para a referida métrica.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 164 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Arquivo	Informações Armazenadas
<i>FuseTest/HistoricalDataFullLog.csv</i>	Registros das entradas e saídas obtidas em cada iteração na qual foi realizado o teste do fusível de segurança.
<i>FuseTest/HistoricalMetricsFullLog.csv</i>	Registros dos valores das métricas de desempenho analisadas pelo sistema de diagnóstico em cada iteração correspondente ao teste do fusível de segurança. Esse arquivo possui uma estrutura análoga ao arquivo <i>FuseTest/HistoricalMetrics.csv</i> da unidade Data Memory, porém contempla o histórico completo de todos os testes de fusível, sem limitação do número máximo de registros.
<i>KeepPowerTest/HistoricalDataFullLog.csv</i>	Registros das entradas e saídas obtidas em cada iteração na qual foi realizado o teste do relé de segurança.
<i>KeepPowerTest/HistoricalMetricsFullLog.csv</i>	Registros dos valores das métricas de desempenho analisadas pelo sistema de diagnóstico em cada iteração correspondente ao teste do relé de segurança. Esse arquivo possui uma estrutura análoga ao arquivo <i>KeepPowerTest/HistoricalMetrics.csv</i> da unidade Data Memory, porém contempla o histórico completo de todos os testes de relé, sem limitação do número máximo de registros.

Entre os arquivos mencionados na Tabela 38, suscitam descrições mais detalhadas três deles: “*ComponentsOperationalState.csv*”, “*FailureEventRandCycle[N].json*” e “*SimulationParams.csv*”. Amostras de exemplo desses três arquivos são apresentadas, respectivamente, na Figura 31, na Figura 32 e na Figura 33.

O arquivo *ComponentsOperationalState.csv* representa as interfaces *components_previous_op_states* e *components_new_op_states*, indicadas na Figura 13. Como pode ser observado na Figura 31, registram-se nele os indexadores dos modos de falha vigentes para cada componente, a iteração na qual cada componente falhou (*IterationAtFailure*) e os respectivos valores de *countBetweenFailures* de cada componente – variável da simulação descrita na seção 4.3.1.3.1. Por meio dessas informações, uma simulação consegue ser retomada do ponto em que é parada.

Destaca-se que os modos de falha de cada componente são referenciados por meio do identificador *FaultModeId*, cuja indexação é estabelecida para cada componente em seu respectivo

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 165 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

arquivo *csv* de especificações de modos de falha. Caso o componente não se encontre em um estado falho, atribui-se o valor de -1 a esse identificador. Por outro lado, na condição reversa, a variável associada *countBetweenFailures* recebe um valor simbólico de infinito (“inf”) para que a confiabilidade possa ser dada pelo valor zero (vide equação (1) apresentada na seção 4.3.1.3.1).

Id ▼	Name ▼	Fault Mode Id ▼	Count Between Failures ▼	Iteration At Failure ▼
0	UC_Diag	-1	25427	0
1	Flash_Diag	-1	25427	0
2	R1_Diag	-1	25427	0
3	OC_Diag	-1	25427	0
4	R2_Diag	-1	25427	0
5	DC_DC_Diag	-1	25427	0
6	R1_Sys	-1	25427	0
7	OC1_Sys	-1	25427	0
8	R2_Sys	-1	25427	0
9	OC2_Sys	-1	25427	0
10	R3_Sys	-1	25427	0
11	OC3_Sys	-1	25427	0
12	D_Sys	3	inf	25427
13	K_Sys	-1	25427	0
14	OR_Sys	-1	25427	0
15	Q_Sys	-1	25427	0
16	R4_Sys	-1	25427	0
17	F_Sys	-1	25427	0
18	DZ_Sys	-1	25427	0
19	R5_Sys	-1	25427	0
20	UC_Sys	-1	25427	0
21	Flash_Sys	-1	25427	0
22	DC_DC_Sys	-1	25427	0
23	C_Sys	-1	25427	0

Figura 31 – Amostra do Arquivo ComponentsOperationalState.csv

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 166 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

```
[
  {
    "Component": "D_Sys",
    "FaultMode": "Decrease of Reverse Breakdown Voltage",
    "FaultModeId": 3,
    "Iteration": 25427,
    "IterationOnFailure": 25427,
    "Reliability": "0.915578",
    "RandNumGeneratedInFailure": "5.97267e-07",
    "PerformedTest": "fuseTest",
    "FaultModeInfo": {
      "componentId": "12",
      "probability": "0.033330",
      "fmSafety": "safe",
      "fmDetectableFuse": "yes",
      "fmDetectableKeepPow": "yes",
      "classMultipleFaults": "not_applicable"
    },
    "FailureDetected": true,
    "ForcedEnd": false,
    "SupervisorResult": {
      "Burn": "0.000000",
      "NotBurn": "0.000000",
      "FaultDiagnosis": {
        "Failure": "True",
        "PerformedTest": "fuseTest",
        "FailureIndicators": [
          {
            "Metric": "imbalanceNumPoints",
            "Tolerance": "0.000000",
            "Variation": "2"
          }
        ]
      }
    },
    "previousMetrics": {
      "silhouetteCluster1": "0.999706",
      "silhouetteCluster2": "0.999766",
      "numPointsCluster1": "50",
      "numPointsCluster2": "50",
      "overallSilhouette": "0.999736"
    },
    "newMetrics": {
      "silhouetteCluster1": "0.998708",
      "silhouetteCluster2": "0.999771",
      "numPointsCluster1": "51",
      "numPointsCluster2": "49",
      "overallSilhouette": "0.999229"
    },
    "overallScoreVar": "-0.000507087",
    "cluster1ScoreVar": "-0.000997677",
    "cluster2ScoreVar": "4.76058e-06"
  },
  {
    "NominalValues": {
      "Burn": 0.0,
      "NotBurn": 0.0
    }
  }
]
```

Figura 32 – Amostra do Arquivo FailureEventRandCycle[N].json

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 167 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Parameter	Value
overallSilhouetteTolerance	0.01
silhouetteDiffTolerance	0.03
numberOfPointsPerClusterDiffTolerance	0
nominalFuseResultBurn	54
nominalFuseResultNotBurn	4092
minNominalFuseResultBurn	51
maxNominalFuseResultBurn	57
minNominalFuseResultNotBurn	4091
maxNominalFuseResultNotBurn	4095
maxStdDeviation	3
iterationEquivalentTime	12
simulationSeed	3510813216
supervisorMaxNumberOfRegisters	100

Figura 33 – Amostra do Arquivo SimulationParams.csv

A respeito do arquivo do “*FailureEventRandCycle[N].json*”, este é utilizado como meio de consulta das informações relevantes sobre os eventos de falha ocorridos numa simulação, conforme pode ser notado na Figura 32. Quando uma nova falha ocorre, registram-se:

1. Informações do estado do novo componente falho (i.e., confiabilidade no momento da falha, modo de falha apresentado);
2. Resultados do diagnóstico obtidos na iteração (i.e., métricas de desempenho calculadas e se houve diagnóstico positivo ou negativo de falha);
3. Saídas obtidas no teste de diagnóstico conduzido;
4. Histórico das métricas de desempenho da iteração imediatamente anterior à ocorrência da falha, para fins de comparação com os valores após a sua ocorrência.

Por fim, destaca-se a estrutura interna do arquivo *SimulationParams.csv*. Nele, são armazenados os parâmetros previstos na interface *simulation_specific_params* descrita na Tabela 12 da seção 4.3.1.3.2. Na Tabela 39, são apresentadas as descrições dos parâmetros indicados na Figura 33, bem como os componentes aos quais estão associados.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 168 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Tabela 39 – Parâmetros Variáveis das Simulações

Parâmetro	Descrição	Componente da Arquitetura
<i>overallSilhouetteTolerance</i>	Limiar da métrica de silhueta global adotado no diagnóstico relativo ao teste do fusível de segurança.	<i>Supervisor</i>
<i>silhouetteDiffTolerance</i>	Limiar da métrica de silhueta de cada grupo adotado no diagnóstico relativo ao teste do fusível de segurança.	<i>Supervisor</i>
<i>numberOfPointsPerClusterDiffTolerance</i>	Tolerância para a diferença do número de pontos entre os grupos adotada nos diagnósticos relativos aos testes do fusível e do relé de segurança.	<i>Supervisor</i>
<i>supervisorMaxNumberOfRegisters</i>	Quantidade máxima de registros a serem particionados em cada teste de diagnóstico do fusível e do relé de segurança.	<i>Supervisor</i>
<i>nominalFuseResultBurn</i>	Valor esperado para <i>Fuse Result</i> no teste do fusível de segurança no cenário de alta corrente pelo fusível e na ausência de falhas.	<i>Supervised</i>
<i>nominalFuseResultNotBurn</i>	Valor esperado para <i>Fuse Result</i> no teste do fusível de segurança na ausência no cenário de baixa corrente pelo fusível e de falhas	<i>Supervised</i>
<i>minNominalFuseResultBurn</i>	Mínimo valor previsto para <i>Fuse Result</i> no teste do fusível de segurança no cenário de alta corrente pelo fusível e na ausência de falhas	<i>Supervised</i>
<i>maxNominalFuseResultBurn</i>	Máximo valor previsto para <i>Fuse Result</i> no teste do fusível de segurança no cenário de alta corrente pelo fusível e na ausência de falhas	<i>Supervised</i>
<i>minNominalFuseResultNotBurn</i>	Mínimo valor previsto para <i>Fuse Result</i> no teste do fusível de segurança no cenário de baixa corrente pelo fusível e na ausência de falhas	<i>Supervised</i>
<i>maxNominalFuseResultNotBurn</i>	Máximo previsto para <i>Fuse Result</i> no teste do fusível de segurança no cenário de alta corrente pelo fusível e na ausência de falhas	<i>Supervised</i>

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 169 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Parâmetro	Descrição	Componente da Arquitetura
<i>maxStdDeviation</i>	Desvio padrão máximo a ser utilizado no sorteio das saídas do teste de diagnóstico do fusível de segurança.	<i>Supervised</i>
<i>iterationEquivalentTime</i>	Passo temporal de cada iteração. O valor padrão a ser adotado, ao se configurar uma simulação, é de 12h.	<i>Simulation Controller</i>
<i>simulationSeed</i>	Semente da simulação utilizada para o sorteio das falhas e das saídas obtidas no teste de diagnóstico do fusível de segurança.	<i>Simulation Controller</i>

Os valores padrões dos parâmetros referentes aos componentes da arquitetura *Supervisor* e *Supervised*, os quais estão diretamente atrelados aos processos de detecção de falhas e à geração de saídas, são definidos posteriormente, na seção 4.5.2.1, com base no conhecimento de domínio dos circuitos envolvidos no estudo de caso e nas particularidades do algoritmo *k-Means* instanciado para os testes do fusível e do relé de segurança.

4.4.1.3.5 Simulation Controller

Nesta seção, são apresentados os principais aspectos de codificação referentes à classe *SimulationController*, a qual abrange todas as funcionalidades previstas para o componente *Simulation Controller*, descrito na seção 4.3.1.3.2.1. O diagrama de classes simplificado, exibido na Figura 34, apresenta as principais classes, atributos, métodos e demais elementos implementados para esse propósito.

Similarmente à codificação dos demais componentes da arquitetura do simulador, nota-se, no diagrama da Figura 34, que a subdivisão de *Simulation Controller* em unidades menores e especializadas foi implementada por intermédio do estabelecimento de relações de composição entre diferentes classes. Os atributos da classe *SimulationController* envolvidos nesse processo são descritos a seguir.

1. *processUnit*: instância da classe *ProcessUnitSC*, a qual implementa as funcionalidades previstas para a unidade *Process Unit* da arquitetura de *Simulation Controller*;
2. *paramsController*: instância da classe *ParamsController*, a qual implementa as

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 170 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

funcionalidades previstas para a unidade *Params Controller* da arquitetura de *Simulation Controller*;

3. *failureController*: instância da classe *FailureController*, a qual implementa as funcionalidades previstas para a unidade *Failure Controller* da arquitetura de *Simulation Controller*;
4. *componentsArray*: vetor constituído por 24 instâncias da classe *Component*, que representa a estrutura *Components Array* prevista na arquitetura de *Simulation Controller*;
5. *testScenario*: instância da estrutura *TestScenarioType*, a qual representa a estrutura *Test Scenario Struct* prevista na arquitetura de *Simulation Controller*;
6. *generator*: instância da classe *MtRandEngine*, a qual implementa as funcionalidades previstas para a unidade *MtEngine* da arquitetura de *Simulation Controller*.

Detalhes específicos sobre a implementação de *TestScenarioType*, *MtRandEngine*, *Component*, *ParamsController*, *FailureController* e *ProcessUnitSC* são descritos, nessa ordem, a partir da subseção 4.4.1.3.5.1.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 171 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Figura 34 – Diagrama de Classes Referente ao Componente SimulationController

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 172 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

A respeito do atributo *componentsArray*, destaca-se que são armazenados nesse vetor 24 instâncias da classe *Components*, cada uma das quais associada a um dos componentes de hardware pertencentes aos sistemas de diagnóstico e diagnosticado, em aderência aos esquemas elétricos apresentados na seção 4.3.1.1. Conforme é apresentado posteriormente na seção 4.4.1.3.5.4, tais instâncias são criadas pelo objeto *paramsController* a partir das informações provenientes dos arquivos *csv* existentes no diretório '*data\SimulationMemory\FailureSpecs_EC3*'.

Entre os demais atributos definidos na classe *SimulationController*, dois deles estão diretamente associados à configuração da simulação selecionada: *simulationName* e *simulationSpecificParams*. Em *simulationName*, armazena-se o nome da simulação momentaneamente selecionada pelo usuário na interface da aplicação desenvolvida. O nome dado à simulação permite a identificação da pasta existente no diretório '*data\SimulationMemory\Simulations*' na qual a persistência de suas respectivas informações é feita (vide seção 4.4.1.3.4).

A estrutura *simulationSpecificParams*, por sua vez, armazena os parâmetros variáveis das simulações, mencionados na Tabela 39, conforme pode ser observado em sua estrutura indicada na Figura 35. Tal estrutura de dados engloba as informações trocadas nas interfaces *simulation_params_supervisor* e *simulation_params_supervised* especificadas no diagrama de arquitetura da Figura 13. Como é descrito posteriormente na seção 4.4.1.3.5.4, os valores registrados na referida estrutura de dados são carregados a partir do arquivo *SimulationParams.csv*, descrito na seção 4.4.1.3.4, por intermédio da classe *ParamsController*.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE</i> NÃO SUPERVISIONADO			Página: 173 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

```

struct SimulationSpecificParamsType {
    // Simulation Controller Parameters
    unsigned int simulationSeed;
    double iterationEquivalentTime;
    // Supervisor Parameters
    double nominalFuseResultBurn;
    double nominalFuseResultNotBurn;
    double overallSilhouetteTolerance;
    double numberOfPointsPerClusterDiffTolerance;
    double silhouetteDiffTolerance;
    unsigned int maxNumberOfRegisters;
    // Supervised Parameters
    double minNominalFuseResultBurn;
    double maxNominalFuseResultBurn;
    double minNominalFuseResultNotBurn;
    double maxNominalFuseResultNotBurn;
    double maxStdDeviation;
};

```

Figura 35 – Estrutura de Dados *SimulationSpecificParamsType*

Outro atributo da classe *SimulationController* relevante para o entendimento de seu funcionamento corresponde ao ponteiro *iterationPointer*. Este armazena o endereço da variável membro *globalIteration* da classe *Supervisor*, descrito na seção 4.4.1.3.2, o que possibilita à classe *SimulationController* obter o número da iteração corrente.

4.4.1.3.5.1 *MtRandEngine*

Para a implementação da funcionalidade de geração de números pseudoaleatórios, a qual é requerida nas classes *Supervised* e *Simulation Controller*, foi desenvolvida uma classe própria à aplicação, *MtRandEngine*, a partir da extensão da classe *std::mt19937*. Esta é disponibilizada, por sua vez, pelo pacote padrão da linguagem C++ *random* (MICROSOFT CORPORATION, 2023c).

Por meio dessa extensão, foi possível trazer a aplicação a implementação do gerador de números pseudoaleatórios de 32 bits *Mersenne Twister* oferecida por *std::mt19937*, cujo tamanho de estado é suficientemente adequado às necessidades do estudo de caso: 19937 bits.

Além dos métodos previstos na classe *std::mt19937*, estão disponíveis na classe *MtRandEngine* os atributos e métodos indicados na Tabela 40. Estes foram desenvolvidos a partir da necessidade de se implementar as interfaces associadas às unidades *MtEngine* previstas na arquitetura dos componentes *Simulation Controller* e *Supervised* (vide Figura 13 e Figura 14 presentes na seção 4.3.1.3.2). O detalhamento da funcionalidade de cada uma das interfaces mencionadas, por sua vez, pode ser consultado na Tabela 13 e na Tabela 15.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 174 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Tabela 40 – Rastreamento dos Membros da Classe *MtRandEngine*

Membro da classe (atributo ou método)	Interface da Arquitetura	
	MtEngine Simulation Controller	MtEngine Supervised
<i>loadState</i>	<i>mt_engine_state_SC</i>	<i>mt_engine_state_SD</i>
<i>saveState</i>		
<i>seed</i>	<i>seed_SC</i>	<i>seed_SD</i>
<i>operator</i>	<i>random_result</i>	<i>random_result</i>

Entre os membros apresentados na Tabela 40, destaca-se o uso dos métodos *loadState* e *saveState*. O primeiro deles permite a carga dos estados armazenados nos arquivos *SupervisedMtEngine* e *SimulationControllerMtEngine*, descritos na seção 4.4.1.3.4, para as respectivas instâncias *MtRandEngine* associadas. Em contrapartida, *saveState* implementa a transferência dos dados no sentido oposto, possibilitando que os arquivos mencionados sejam atualizados com os novos estados finais dos geradores obtidos após um ciclo de iterações.

Conforme descrito na seção 4.3.1.3.2, tal persistência de dados é essencial para que a simulação possa ser retomada da última iteração até a qual foi executada.

4.4.1.3.5.2 *Component*

Conforme descrito no início da seção 4.4.1.3.2, um conjunto de 24 instâncias da classe *Component*, armazenadas no membro *componentsArray* de *SimulationController*, implementam o elemento da arquitetura *Components Array* descrito na seção 4.3.1.3.2.1. Cada uma dessas instâncias, por sua vez, representa um componente de hardware distinto entre os constantes nos esquemas elétricos apresentados na seção 4.3.1.1 e é encarregada de conduzir os sorteios relativos ao estado operacional desse componente de hardware de forma independente. O método construtor envolvido na criação dessas instâncias é apresentado na Figura 36.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 175 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

```

Component(
    string name,
    int componentId,
    double failureRate,
    int*& iterationPointer,
    double& iterationEquivalentTime,
    mt19937& generator,
    string faultModesDir,
    bool& verboseMode
);

```

Figura 36 – Método Construtor da Classe Component

Por compor a implementação de *Components Array*, os membros da classe *Components* podem ser rastreados às interfaces listadas na Tabela 41 com base nos métodos utilizados para acessá-las. A descrição das referidas interfaces, por sua vez, pode ser consultada na Tabela 13.

Tabela 41 – Rastreamento dos Membros da Classe Component

Membro da classe (atributo ou método)	Interface da Arquitetura
<i>setCountBetweenFailures</i>	<i>components_previous_op_states</i>
<i>setCurrentFaultMode</i>	
<i>getCountBetweenFailures</i>	<i>components_new_op_states</i>
<i>getCurrentFaultModeId</i>	
<i>generateNewOperationalState</i>	<i>generate_new_op_states</i>
<i>faultModesArray</i>	<i>components_fault_modes</i>
<i>faultModesWeightArray</i>	
<i>faultRate</i>	<i>components_failure_specs</i>
<i>componentName</i>	
<i>componentId</i>	
<i>discreteDist</i>	<i>random_result</i>
<i>uniformDist</i>	

Primeiramente, sobre as informações básicas que identificam um componente, tais como o seu respectivo identificador, nome e taxa de falhas, destaca-se que elas são definidas, respectivamente, por meio dos parâmetros construtores *componentId*, *name* e *failureRate*, indicados na Figura 36. Conforme é apresentado posteriormente, na seção 4.4.1.3.5.4, a instância da classe *ParamsController*

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE</i> NÃO SUPERVISIONADO			Página: 176 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

é encarregada de extrair os dados mencionados do arquivo “*ComponentsFaultRates.csv*”, descrito na seção 4.4.1.3.4, e empregá-los adequadamente no método construtor apresentado na Figura 36.

A respeito da implementação das interfaces *components_previous_op_states* e *components_new_op_states* rastreadas na Tabela 106, observa-se que estas foram implementadas por meio do par de métodos que definem e recuperam, respectivamente, os valores de dois atributos da classe *Component*: *countBetweenFailures* e *currentFaultModeId*. O significado de cada um desses atributos é descrito a seguir:

1. *currentFaultModeId*: representa o identificador do atual modo de falha apresentado pelo componente. Conforme apresentado na seção 4.4.1.3.4, todos os modos de falha são indexados a números inteiros no arquivo *csv* específico a cada componente no diretório ‘[data\SimulationMemory\FailureSpecs_EC3\FaultModes](#)’;
2. *countBetweenFailures*: corresponde ao parâmetro homônimo indicado na equação (1) da seção 4.3.1.3.1, a qual é utilizada para a determinação da confiabilidade do componente a cada iteração.

O parâmetro *countBetweenFailures* é utilizado, em conjunto com os valores definidos nos atributos *faultRate* (i.e., taxa de falhas) e *iterationEquivalentTime* (i.e., passo temporal da simulação) para o cálculo da confiabilidade do componente. O valor dessa grandeza é registrado no atributo *reliability* de *Component*. Sua determinação, por sua vez, é realizada por meio da chamada do método de *Component* denominado *calculateReliability*, indicado na Figura 37.

```
void Component::calculateReliability()
{
    if (!isFaulty) reliability = exp(-countBetweenFailures * faultRate * iterationEquivalentTime);
    else reliability = 0.0;
}
```

Figura 37 – Método Responsável pelo Cálculo da Confiabilidade na Classe *Component*

A variável booleana *isFaulty*, apresentada na Figura 37, também consiste em um atributo de *Component*. Ela é responsável por indicar se o componente se encontra em um estado falho ou não. O valor falso a essa variável indica que o componente se encontra em um estado de operação normal. Nessa condição, o valor de sua confiabilidade é determinado no método *calculateReliability* de forma equivalente à equação (1) descrita na seção 4.3.1.3.1. Na condição reversa (valor verdadeiro em *isFaulty*), a confiabilidade é forçada à zero pela expressão condicional da Figura 37.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 177 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Uma vez que é adotada a premissa de que todo o componente do sistema apresenta confiabilidade igual a 1 no início da simulação (vide premissa 1 da seção 4.3.1.3.1), ressalta-se que todas as instâncias de *Component* são iniciadas, conseqüentemente, com valor falso em *isFaulty*, valor 0 em *countBetweenFailures* e valor 1 em *reliability*.

Tanto o valor de *isFaulty* quanto de *countBetweenFailures* são atualizados no método *generateNewOperationalState*, no qual se realiza o sorteio pseudoaleatório do estado operacional do componente na próxima iteração a ser executada. A atualização de *isFaulty* é realizada por intermédio do acionamento do método *isComponentFaulty* da classe *Component*, que implementa o sorteio do estado de funcionamento de cada componente com base no algoritmo descrito na premissa “7” definida na seção 4.3.1.3.1. Esse sorteio é realizado apenas se *isFaulty* possuir valor falso quando *generateNewOperationalState* é acionado, uma vez que, na situação complementar (i.e., *isFaulty* com valor verdadeiro), o componente já está falho, e nenhuma nova condição operacional deve ser sorteada de tal forma a se garantir a persistência do modo de falha previamente vigente, tal qual mencionado na premissa 4 da seção 4.3.1.3.1.

Caso, durante a execução de *generateNewOperationalState*, *isComponentFaulty* leve *isFaulty* a manter-se em valor lógico falso, o componente segue considerado sadio (i.e., sem falhas), e acrescenta-se uma unidade ao valor de *countBetweenFailures*. Se, por outro lado, *isFaulty* passar de valor falso para valor verdadeiro no sorteio realizado por meio do método *isComponentFaulty*, o componente passa a ser classificado como falho, e *countBetweenFailures* é atualizado para o maior número inteiro admitido ao se representar um número inteiro de 32 bits com sinal na linguagem C++: 2147483647 (igual a $2^{31} - 1$).

Acerca da geração dos resultados pseudoaleatórios desempenhada em *generateNewOperationalState*, dois atributos da classe *Component* atuam como subsídios básicos nesse processo: *uniformDist* e *discreteDist*. Eles correspondem, respectivamente, a instâncias das classes *uniform_real_distribution<double>* e *discrete_distribution<int>*, as quais se tratam de implementações disponibilizadas pela biblioteca padrão da linguagem C++ *random* (MICROSOFT CORPORATION, 2023c).

A classe *uniform_real_distribution<double>* implementa a distribuição de probabilidade uniforme prevista na premissa “7” da seção 4.3.1.3.1. Dessa forma, ela é utilizada no sorteio se o componente deve, ou não, apresentar algum modo de falha.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 178 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

No que concerne à classe *discrete_distribution<int>*, esta permite a implementação da distribuição discreta de probabilidade associada ao conjunto de modos de falhas de um dado componente. Por meio dela, sorteia-se o modo de falha de um componente conforme especificado na premissa 3 descrita na seção 4.3.1.3.1. Para que isso seja possível, é fornecida à instância da referida classe o vetor atributo *faultModesWeightArray* de *Component*, o qual armazena os valores de probabilidade a serem considerados na composição da distribuição. Nele, a probabilidade de ocorrência do modo de falha identificado pelo *faultModeId N* é armazenada na posição de índice *N*. Dessa forma, o objeto *discreteDist* é capaz de escolher, de forma pseudoaleatória, um identificador de modo de falha (*faultModeId*), entre aqueles previstos para o componente, em seu respectivo arquivo de especificação de modo de falhas (vide seção 4.4.1.3.4).

Ainda a respeito dos objetos *uniformDist* e *discreteDist*, destaca-se que estes requerem uma instância de um gerador de números pseudoaleatórios para seu funcionamento. Para tanto, é provido a eles o parâmetro construtor *mt19937& generator* indicado na Figura 36. Este corresponde a uma referência ao membro *generator* da classe *SimulationController*. A passagem da instância da classe *MtRandEngine* aos objetos *uniformDist* e *discreteDist* somente é possível devido ao fato de ela se tratar de uma extensão de *mt19937*, conforme descrito na seção 4.4.1.3.5.1. Como resultado disso, tem-se, no decorrer da simulação, o uso compartilhado do membro *generator* de *SimulationController* por todas as instâncias da classe *Component* criadas.

Por fim, faz-se necessário uma descrição mais detalha sobre a forma com a qual as especificações de cada um dos modos de falhas de um componente são organizadas na classe *Component*.

Tais informações são extraídas do arquivo de especificação correspondente no diretório [‘data\SimulationMemory\FailureSpecs_EC3\FaultModes’](#) e organizadas na aplicação em estruturas do tipo *FaultModeType*, as quais são instanciadas no vetor atributo *faultModesArray*. Nessa coleção, a posição na qual o modo de falha é armazenado corresponde ao identificador atribuído a este. A estrutura de *FaultModeType* é apresentada na Figura 38.

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 179 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

```

struct FaultModeType {
    int id;
    int componentId;
    string name;
    double probability;
    fmSafety fmSafety;
    fmDetectable fmDetectableFuse;
    fmDetectable fmDetectableKeepPow;
    classMultipleFaults classMultipleFaults;
    FailureScenarioType singleFailureScenario;
};

```

Figura 38 – Estrutura de Dados FaultModeType

No campo *singleFailureScenario* indicado na Figura 38, armazenam-se as estruturas *FailureScenarioFuseType* e *FailureScenarioKeepPowType* do modo de falha, as quais especificam os valores de saída esperados nos testes de diagnóstico quando este ocorre de forma isolada (i.e., falha simples). Conforme apresentado anteriormente na seção 4.4.1.3.3, tais estruturas são utilizadas pela unidade *Supervised* para o sorteio dos valores de saída na iteração subsequente.

No tocante aos demais campos mostrados na Figura 38, merecem destaque *fmSafety*, *fmDetectableFuse*, *fmDetectableKeepPow* e *classMultipleFaults*, correspondentes às seguintes características:

- fmSafety*: Indica se o modo de falha, ao ocorrer, leva a uma situação segura ou insegura sob o ponto de vista da operação global dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado;
- fmDetectableFuse*: Indica a habilidade de o modo de falha ser, ou não, detectável por meio do teste do fusível de segurança;
- fmDetectableKeepPow*: Indica a habilidade de o modo de falha ser, ou não, detectável por meio do teste do relé de segurança;
- classMultipleFaults*: Indica, por intermédio de “classes de equivalência”, o impacto do modo de falha se ele ocorrer, de forma acumulada, com uma falha não detectável de outro componente de hardware.

Na codificação do software, as possíveis categorias assumidas nesses parâmetros foram representadas pelas enumerações indicadas na Figura 39. O significado de cada uma das categorias indicadas na Figura 39 pode ser consultado na seção 4.5.1, nas quais são apresentados os resultados da

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 180 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

FMECA.

```

enum classMultipleFaults {
    cm0 = 0,
    cm1 = 1,
    cm2 = 2,
    cm3 = 3,
    notApplicable = 4
};

enum fmDetectable {
    yes = 0,
    no = 1,
    impactless = 2,
    outsideScope = 3,
    maybe = 4
};

enum fmSafety {
    safe = 0,
    unsafe = 1
};

```

Figura 39 – Enumeradores Utilizados para as Categorias fmSafety, fmDetectableFuse, fmDetectableKeepPow e classMultipleFaults

4.4.1.3.5.3 TestScenarioType

Conforme apresentado no projeto de arquitetura do componente *Simulation Controller*, na seção 4.3.1.3.2.1, o cenário operacional sistêmico vigente em uma dada iteração da simulação é armazenado em um elemento específico desse componente, denominado “*Test Scenario Struct*”.

Na codificação, tal elemento é representada pelo atributo *testScenario* da classe *SimulationController*. A estrutura de dados nele adotada para ele é especificada na Figura 40.

```

struct TestScenarioType {
    int numberOfFailedComponents;
    bool outsideScopeFailureGenerated;
    bool detectableFailureGenerated;
    bool unsafeFailureGenerated;
    bool impactlessFailureGenerated;
    vector<FaultModeType*> newFaultModesArray;
    vector<int> failedComponentsIdArray;
    FailureScenarioFuseType* fuseFailureScenarioPointer;
    FailureScenarioKeepPowType* keepPowFailureScenarioPointer;
};

```

Figura 40 – Estrutura TestScenarioType

A estrutura de dados apresentada na Figura 40 também consta no diagrama de classes evidenciado na Figura 34. Entretanto, neste diagrama, parte dos campos de *TestScenarioType* foi omitida da representação diagramática para uma maior clareza das informações lá representadas.

Os valores registrados nos campos de *testScenario* são definidos pela instância da classe

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 181 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

FailureController. Em suma, eles consolidam as principais informações referentes aos estados operacionais dos componentes de hardware representados pelas instâncias de *Component* (vide seção 4.4.1.3.5.2). As descrições dos campos de *testScenario* são listadas na Tabela 42.

Tabela 42 – Descrição dos Campos Pertencentes à Estrutura *TestScenarioType*

Campo	Descrição
<i>numberOfFailedComponents</i>	Número total de componentes falhos.
<i>outsideScopeFailureGenerated</i>	Indicador booleano que sinaliza se ao menos uma das instâncias de <i>Component</i> apresenta um modo de falha vigente caracterizado por uma estrutura <i>FaultModeType</i> com valor <i>outsideScope</i> no campo <i>fmDetectableFuse</i> ou no campo <i>fmDetectableKeepPow</i>
<i>detectableFailureGenerated</i>	Indicador booleano que sinaliza se ao menos uma das instâncias de <i>Component</i> representa um componente falho com modo de falha caracterizado por uma estrutura <i>FaultModeType</i> com valor <i>yes</i> no campo <i>fmDetectableFuse</i> ou no campo <i>fmDetectableKeepPow</i>
<i>unsafeFailureGenerated</i>	Indicador booleano que sinaliza se ao menos uma das instâncias de <i>Component</i> representa um componente falho com modo de falha caracterizado por uma estrutura <i>FaultModeType</i> com valor <i>safe</i> no campo <i>fmSafety</i>
<i>impactlessFailureGenerated</i>	Indicador booleano que sinaliza se ao menos uma das instâncias de <i>Component</i> representa um componente falho com modo de falha caracterizado por uma estrutura <i>FaultModeType</i> com valor <i>impactless</i> no campo <i>fmDetectableFuse</i> ou no campo <i>fmDetectableKeepPow</i>
<i>newFaultModesArray</i>	Vetor que armazena os endereços das estruturas <i>FaultModeType</i> dos modos de falha atuais das instâncias de <i>Component</i> que assumiram um estado falho nos dois últimos testes de diagnóstico simulados.
<i>failedComponentsIdArray</i>	Vetor que armazena os identificadores de todos os componentes falhos até o momento corrente da simulação.
<i>fuseFailureScenarioPointer</i>	Endereço da estrutura <i>FailureScenarioFuseType</i> a ser considerado no próximo teste do fusível de segurança
<i>keepPowFailureScenarioPointer</i>	Endereço da estrutura <i>FailureScenarioKeepPowType</i> a ser considerado no próximo teste do relé de segurança

A respeito dos campos *fuseFailureScenarioPointer* e *keepPowFailureScenarioPointer*, é importante destacar que estes podem referenciar as saídas esperadas nos testes de diagnóstico especificadas por modos de falhas distintos. Tal condição ocorre em cenários de simulação nas quais

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 182 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

há mais de um componente falho. Em tais casos, o efeito do modo de falha de um componente pode se sobrepor ao efeito de outro elemento falho em um dado teste de diagnóstico. Essas sobreposições são estabelecidas nos resultados da FMECA, apresentados na seção 4.5.1.

4.4.1.3.5.4 *ParamsController*

Para que todas as funcionalidades atribuídas ao elemento de arquitetura *Params Controller* na seção 4.3.1.3.2.1 sejam desempenhadas, utiliza-se uma instância da classe *ParamsController*, denominada *paramsController*, como objeto membro da classe *SimulationController*.

O rastreamento das interfaces associadas a tal unidade, presentes na Figura 13, consta na Tabela 43. As descrições das interfaces listadas, por sua vez, podem ser consultadas na Tabela 13.

Tabela 43 – Rastreamento dos Membros da Classe *ParamsController*

Membro da classe (atributo ou método)	Interface da Arquitetura
<i>setComponentsInitialOperationalState</i>	<i>components_previous_op_states</i>
<i>updateComponentsOperationalStateFile</i>	<i>components_new_op_states</i>
<i>loadFailureSpecs</i>	<i>components_failure_specs</i>
<i>simulationSpecificParams</i>	<i>simulation_specific_params</i>
<i>loadSimulationSpecificParams</i>	

No diagrama de classes da Figura 34, nota-se que a classe *ParamsController* estabelece uma relação de dependência caracterizada pelo estereótipo "create" com a classe *Component*. Em vista das considerações apresentadas na seção 4.4.1.3.1, o referido relacionamento evidencia que *ParamsController* é responsável apenas por criar as instâncias representativas dos componentes, sem efetivamente armazená-las. Tal processo é implementado no método *loadFailureSpecs*, o qual é acionado assim que o simulador é iniciado. A dinâmica de execução desse método é explicitada a seguir.

Primeiramente, *loadFailureSpecs* extrai as informações registradas no arquivo "*ComponentsFaultRates.csv*", descrito na seção 4.4.1.3.4. Para cada registro presente nesse arquivo, obtém-se o identificador *componentId* do componente, o nome deste e sua respectiva taxa de falhas.

Em seguida, tais parâmetros são repassados ao método construtor da classe *Component*, exibido na Figura 36, de tal modo que a instância *Component* correspondente a cada registro de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 183 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

“*ComponentsFaultRates.csv*” seja criada. Nesse procedimento, o argumento do construtor “*double & iterationEquivalentTime*” recebe uma referência ao campo homônimo da estrutura *simulationSpecificParams* de *SimulationController*, indicada na Figura 35. Isso é feito para que todas as instâncias de *Component* criadas possam ter acesso ao valor do passo temporal da simulação selecionada e, dessa forma, possam calcular de forma autônoma as confiabilidades dos componentes que representam.

Ao final da execução do método *loadFailureSpecs*, toda instância de *Component* criada é armazenada no vetor atributo *componentsArray* de *SimulationController*. A posição na qual cada uma delas é dada pelo identificador *componentId* do componente por ele representado.

Além da criação das instâncias da classe *Component*, a classe *ParamsController* também é encarregada de configurar os parâmetros específicos de uma simulação assim que ela for selecionada. Isso é realizado por meio do método *loadSimulationSpecificParams* listado na Tabela 107. Por intermédio dele, os dados do arquivo *SimulationParams.csv*, mencionado na seção 4.4.1.3.4, são transferidos, por referência, à estrutura *simulationSpecificParams*, indicada na Figura 35.

Ademais, destaca-se que a funcionalidade mencionada na seção 4.3.1.3.2.1 associada à transferência de dados relativos aos estados operacionais dos componentes, necessária entre a unidade *ComponentsArray* e *DataMemory*, foi implementada por meio dos métodos *updateComponentsOperationalStateFile* e *setComponentsInitialOperationalState*. Em suas implementações, estes atualizam e carregam, respectivamente, os dados existentes do arquivo “*ComponentsOperationalState.csv*”, descrito na seção 4.4.1.3.4. Para a comunicação com as instâncias representativas dos componentes, por sua vez, são acionados os métodos da classe *Component* que definem e recuperam os seus respectivos atributos *currentFaultMode* e *countBetweenFailures* (vide seção 4.4.1.3.5.2).

Por fim, é possível notar, no diagrama de classes da Figura 34, o possível lançamento da exceção *SimulatorFailureExcep* pela instância da classe *ParamsController*. Tal evento ocorre somente se for realizada a leitura de dados inválidos nos arquivos de entrada processados por essa unidade: *ComponentsFaultRates.csv*, *SimulationParams.csv* e *ComponentsOperationalState.csv*. Nessa condição, o lançamento da referida exceção leva ao encerramento da aplicação.

Do ponto de vista da segurança crítica, tal medida se mostra importante para garantir que as análises de segurança conduzidas no estudo de caso embasem-se em resultados de simulações com

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 184 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

parâmetros adequados e condizentes com os valores planejados.

4.4.1.3.5.5 *FailureController*

Conforme descrito no início da seção 4.4.1.3.5, utiliza-se uma instância da classe *FailureController* como objeto membro da classe *Simulation Controller* para a implementação de todas as responsabilidades atribuídas à unidade *Failure Controller*, descritas na subseção 4.3.1.3.2.2. Como pode ser observado no diagrama de classes da Figura 34, tal objeto membro é denominado *failureController*.

Por conseguinte, é possível rastrear os principais membros disponíveis no objeto *failureController* às interfaces associadas à unidade *Failure Controller* na Figura 13, conforme mostra a Tabela 110. A descrição de tais interfaces pode ser consultada na Tabela 13.

Tabela 44 – Rastreamento dos Principais Membros da Classe *FailureController*

Membro da classe (atributo ou método)	Interface da Arquitetura
<i>addNewFailureToTestScenario</i>	<i>test_scenario_params</i>
<i>updateTestScenarioFlags</i>	
<i>resolveFailureScenarioForMultipleFailuresWithImpact</i>	
<i>defineNewRandomTestScenario</i>	<i>define_new_test_scenario</i>

Em suma, a principal responsabilidade da classe *FailureController* consiste em controlar o processo de atualização dos estados operacionais dos componentes de hardware participantes de uma simulação. Esses componentes são representados pelas instâncias da classe *Component* presentes em *componentsArray*.

Para cada instância de *Component* atualizada, *FailureController* analisa o novo estado operacional obtido nessa instância e, a partir dele, redefine os parâmetros do cenário operacional sistêmico vigente, os quais são registrados em *testScenario* (vide seção 4.4.1.3.5.3).

O método que concentra a execução desses dois processos é *defineNewRandomTestScenario*. Ele é acionado pela instância de *ProcessUnitSC* antes que uma nova iteração seja iniciada, de tal forma que o novo cenário operacional sistêmico determinado por ele impacte o teste de diagnóstico da iteração subsequente.

No referido método, para cada objeto presente em *componentsArray*, realizam-se

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 185 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

iterativamente as seguintes operações:

1. Os métodos *calculateReliability* e *generateNewOperationalState* do objeto *Component* (vide seção 4.4.1.3.5.2) são acionados para determinar o estado operacional do componente;
2. Verifica-se se o componente de hardware representado por esse objeto transitou necessariamente de um estado operacional normal para um estado falho;
3. Caso a operação anterior resulte em uma verificação negativa, avança-se diretamente para a operação 6. Caso contrário, aciona-se o método *getCurrentFaultModeId* do objeto *Component* para a coleta do identificador do modo de falha recém-atribuído ao componente de hardware representado (*faultModeId*);
4. A partir de *faultModeId* coletado na operação anterior, obtém-se o endereço da estrutura de dados *FaultModeType* associada ao modo de falha recém-atribuído ao objeto *Component* (vide seção 4.4.1.3.5.3);
5. Os campos armazenados em *testScenario*, indicados na Figura 38, são redefinidos com base nas especificações do modo de falha armazenadas na estrutura de dados *FaultModeType* obtida na operação 4;
6. Avança-se para o próximo objeto *Component* armazenado em *componentsArray*.

A respeito da configuração da estrutura *testScenario* no início da simulação, destaca-se que os campos *fuseFailureScenarioPointer* e *keepPowFailureScenarioPointer* são iniciados com uma referência nula (*nullptr*). Estes permanecem nessa condição até que surja uma primeira falha na simulação.

Além disso, cabe destacar que a operação 5 é executada com o auxílio do método *addNewFailureToTestScenario* da classe *FailureController*. Neste, a atualização dos campos *fuseFailureScenarioPointer* e *keepPowFailureScenarioPointer* de *testScenario* nela conduzida depende do número total de componentes falhos anteriormente na simulação.

Caso este número seja igual a zero, isto é, não há componentes com falha prévia, e a falha atual trata-se primeira surgida no sistema, tais campos recebem, respectivamente, os endereços correspondentes às estruturas de dados *FailureScenarioFuseType* e *FailureScenarioKeepPowType*, presentes na estrutura *FaultModeType* obtido na operação 4.

Na condição oposta, torna-se necessário realizar a análise combinada do modo de falha recém-

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 186 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

obtido com eventuais efeitos decorrentes de falhas anteriores em outros componentes. Tal avaliação é executada com o auxílio dos métodos *addNewFailureToTestScenario* e *resolveFailureScenarioForMultipleFailuresWithImpact*. Neles, são utilizados os seguintes atributos auxiliares da classe *FailureController*:

1. *failureScenarioFuseTstLocked*: variável booleana que, ao assumir valor lógico verdadeiro, bloqueia a atualização do campo *fuseFailureScenarioPointer* de *testScenario*;
2. *failureScenarioKeepPowTstLocked*: variável booleana que, ao assumir valor lógico verdadeiro, bloqueia a atualização do campo *keepPowFailureScenarioPointer* de *testScenario*.

Em vista das classes de equivalência de falhas múltiplas estabelecidas na FMECA (vide item “*Multiple Faults Class of Equivalence*” da seção 4.5.1), estabeleceram-se os processos indicados pelos diagramas de estado da Figura 41 e da Figura 42 para as atualizações dos campos *FailureScenarioFuseType* e *FailureScenarioKeepPowType*, respectivamente. A notação utilizada, na descrição subsequente, para detalhar as classes de equivalência de falhas múltiplas, corresponde às definições apresentadas no item “*Multiple Faults Class of Equivalence*” da seção 4.5.1 deste relatório.

Figura 41 – Processo de Atualização do Cenário de Falha do Teste do Fusível de Segurança

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 187 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 42 – Processo de Atualização do Cenário de Falha do Teste do Relé do Segurança

Conforme pode ser observado nos diagramas indicados na Figura 41 e na Figura 42, a lógica para a determinação dos cenários de falha para os testes de diagnóstico na condição de múltiplas falhas é semelhante.

Primeiramente, as variáveis de controle de cenário de falha *failureScenarioFuseTstLocked* e *failureScenarioKeepPowTstLocked* são iniciadas com valores falsos. No decorrer da simulação, assim que um novo modo de falha é obtido, analisam-se os valores de ambas as variáveis de controle de forma independente. Após essa análise, substitui-se o cenário de falha do teste de diagnóstico para o qual a variável de controle correspondente apresenta valor falso. Na condição reversa, a substituição não é realizada para o respectivo teste de diagnóstico e dá-se prosseguimento a simulação.

Em seguida, caso uma substituição do cenário de falha ocorra, analisa-se a classe de equivalência do novo modo de falha obtido. Para o teste do fusível de segurança, caso o novo modo de falha apresente uma classe de equivalência igual a “cm2” ou “cm3”, atualiza-se o valor de *failureScenarioFuseTstLocked* para lógico verdadeiro. Conseqüentemente, tal ação ocasiona o desejado bloqueio de novas atualizações do cenário de falha teste do fusível de segurança decorrente da ocorrência de falhas das categorias “cm2” e “cm3”. De forma análoga, o mesmo comportamento é obtido para o teste do relé de segurança. Entretanto, a análise é realizada para as classes de equivalência “cm1” e “cm3”.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE</i> NÃO SUPERVISIONADO		Página: 188 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

4.4.1.3.5.6 *ProcessUnitSC*

Conforme descrito no início da seção 4.4.1.3.4, utiliza-se uma instância da classe *ProcessUnitSC* como objeto membro da classe *SimulationController* para a implementação de todas as responsabilidades atribuídas à unidade *Process Unit* de *Simulation Controller*, descritas na subseção 4.4.1.3.4. Como pode ser observado no diagrama de classes da Figura 34, tal objeto membro é denominado *processUnit*.

Por conseguinte, é possível rastrear os principais membros disponíveis no objeto *processUnit* a algumas das interfaces associadas à unidade *Process Unit* na Figura 13, conforme mostra a Tabela 45. A descrição de tais interfaces pode ser consultada na Tabela 12 e na Tabela 13.

Tabela 45 – Rastreamento dos Principais Métodos da Classe *ProcessUnitSC*

Membro da classe (atributo ou método)	Interface da Arquitetura
<i>run</i>	<i>options_menu</i>
<i>createNewSimulationOption</i>	<i>create_simulation_cmd</i>
<i>selectSimulationOption</i>	<i>choose_simulation_cmd</i>
<i>randomFaultsOption</i>	<i>run_simulation_cmd</i>
<i>iterationPointer</i>	<i>iteration</i>
<i>setSimulationParams</i>	<i>simulation_params_supervisor</i>
	<i>simulation_params_supervised</i>
<i>runSimulationCycle</i>	<i>define_new_test_scenario</i>
	<i>test_scenario_params</i>
	<i>run_test</i>
	<i>fault_diagnosis</i>

Ao se analisar as relações de dependências estabelecidas pela classe *ProcessUnitSC* no diagrama da Figura 34, nota-se que o objeto *processUnit* solicita os serviços oferecidos pelas classes *ParamsController* e *FailureController* sem instanciá-las (vide o estereótipo “calls” no estabelecimento das relações com essas classes). Nesse aspecto, destaca-se que tais chamadas são realizadas por intermédio de referências aos objetos *paramsController* e *failureController*, as quais são passadas no momento na criação da instância de *ProcessUnitSC*.

Além disso, percebe-se, também, que *ProcessUnitSC* cria instâncias das classes

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 189 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

IterationRunner e *SimulationFileHandler* para a execução de seus serviços. Ambas são classes auxiliares que subsidiam, respectivamente, a execução de iterações da simulação e a criação de arquivos em *Simulation Memory*. Apenas aspectos gerais relativos à implementação dessas classes são abordados nesta seção.

Por meio da manipulação de todas as classes mencionadas, o membro *processUnit* de *SimulationController* concentra o controle de todas as funcionalidades desempenhadas por esta classe. Por conseguinte, ele também se torna responsável por controlar, tanto direta quanto indiretamente, todas as operações envolvidas na aplicação do simulador desenvolvido.

Tais ações controladas pela instância de *ProcessUnitSC* são dadas pelas opções que esta disponibiliza na interface do software desenvolvido no estudo de caso. Esta, por sua vez, consiste fundamentalmente no menu de controle indicado na Figura 43.


```

C:\Users\lucas\Documents\PoliUSPNIC\EC3-release\EC3_Fault_Detection_App.exe

Supervised attached to supervisor

Supervisor and Supervised attached to Simulation Controller

*****
EC3 Fault Detection C++
*****

Control Menu

Verbose mode: 'True'
Current selected simulation: <None>

Options available:
a) Select simulation from SimulationMemory
b) Run a cycle of iterations in the current selected simulation
c) Create a new simulation in SimulationMemory
d) Set verbose mode
e) Run single failure injection test
f) Run multiple failure injection test
g) Exit program

Type an option to continue
Input:

```

Figura 43 – Menu de Controle da Interface do Simulador Desenvolvido

As descrições das opções indicadas na Figura 43 e os principais processos que a instância de *ProcessUnitSC* solicita execução, para cada uma delas, são apresentados na Tabela 46.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 190 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Tabela 46 – Descrição das Operações Disponíveis no Menu de Controle do Simulador

Opção	Ação	Principais Processos Executados
a)	Seleção de uma simulação previamente criada com a opção c) e armazenada em <i>SimulationMemory</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coleta do nome da simulação inserido pelo usuário na interface da aplicação; 2. Coleta e definição dos parâmetros da simulação selecionada: <ol style="list-style-type: none"> a. Acionamento do método <i>loadSimulationSpecificParams</i> de <i>ParamsController</i>; b. Acionamento dos métodos <i>setBasicParams</i> de <i>Supervisor</i> e de <i>Supervised</i>. 3. Carga dos estados operacionais dos componentes de hardware registrados no arquivo <i>ComponentsOperationState.csv</i> de <i>SimulationMemory</i> (acionamento do método <i>setComponentsInitialOperationalState</i> de <i>ParamsController</i>); 4. Carga da base de dados de <i>Supervisor</i> (acionamento do método <i>prepareForSimulation</i> de <i>Supervisor</i>).
b)	Execução de um novo ciclo de iterações na simulação selecionada pela opção a)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coleta da duração desejada para o próximo ciclo de iterações a ser executado; 2. Carga dos estados internos dos membros <i>generator</i> de <i>Supervised</i> e de <i>SimulationController</i> (acionamento do método <i>loadState</i> da classe <i>MtRandEngine</i>); 3. Execução iterativa dos testes de diagnóstico a partir de chamadas às instâncias <i>Supervisor</i> e <i>FailureController</i>; 5. Atualização do arquivo <i>ComponentsOperationState.csv</i> de <i>SimulationMemory</i> com os estados operacionais obtidos para os componentes de hardware ao final do ciclo de iterações (acionamento do método <i>updateComponentsOperationalStateFile</i> de <i>ParamsController</i>); 4. Atualização dos estados internos dos membros <i>generator</i> de <i>Supervised</i> e de <i>SimulationController</i> em <i>SimulationMemory</i> (acionamento do método <i>loadState</i> da classe <i>MtRandEngine</i>); 6. Atualização dos arquivos presentes em <i>DataMemory</i> (acionamento do método

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 191 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Opção	Ação	Principais Processos Executados
		<i>getReadyForNextSimulationCycle</i> de <i>Supervisor</i>).
c)	Criação de uma nova simulação conforme os valores escolhidos pelo usuário para os parâmetros variáveis listados na Tabela 39	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coleta do nome da nova simulação inserido pelo usuário na interface da aplicação; 2. Uso da classe <i>SimulationFileHandler</i> para a criação dos arquivos e diretórios da nova simulação em <i>SimulationMemory</i>; 3. Coleta dos parâmetros da simulação indicados na Tabela 39 inseridos pelo usuário na interface da aplicação; 4. Uso da classe <i>SimulationFileHandler</i> para registro dos parâmetros da nova simulação no arquivo <i>SimulationParams.csv</i>.
d)	Configuração do “modo verborrágico” (<i>verbose mode</i>) da aplicação, o qual permite a visualização de informações detalhadas acerca do passo-a-passo de uma simulação	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coleta da configuração escolhida pelo usuário para o “modo verborrágico”; 2. Atualização do atributo <i>verboseMode</i> de todas as classes que compõem a aplicação para a configuração escolhida pelo usuário (obs.: tal atributo foi omitido dos diagramas de classes apresentados com o propósito de manter a clareza das informações).
e)	Execução dos testes de injeção de falha simples para todos os componentes participantes da simulação	Aspectos gerais dos processos executados nos testes de injeção de falhas simples são apresentados posteriormente na descrição do Método de Trabalho e Análise adotado no Ensaio de Injeção de Falhas Simples (seção 4.5.4.1.1).
f)	Execução do ensaio de falhas múltiplas	Aspectos gerais dos processos executados nos testes de injeção de falhas simples são apresentados posteriormente na descrição do Método de Trabalho e Análise adotado no Ensaio de Injeção de Falhas Múltiplas (seção 4.5.4.1.2).
g)	Encerramento da execução do software do simulador	Nenhum processo relevante.

Na eventualidade de ocorrer algum erro inesperado na execução das opções indicados na Tabela 46, lança-se a exceção *AbortSimulationOpExcep*, indicada no diagrama da Figura 34, e a execução da opção selecionada é cancelada.

A respeito da opção “b)” indicada na Tabela 46, a execução iterativa dos testes nela conduzida merece destaque. Tal processo é realizado por *ProcessUnitSC* com o auxílio da classe

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 192 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

IterationRunner. Por meio do uso de uma instância dessa classe, a seguinte sequência de operações é realizada para cada iteração:

1. O método *defineNewRandomTestScenario* da instância da classe *ParamsController* é acionado para a atualização dos campos do membro *testScenario* de *SimulationController*;
2. Os novos campos obtidos em *testScenario* são repassados para a instância da classe *Supervised* por meio de seu método *setTestScenario*;
3. O método *runTest* de *Supervisor* é acionado para que uma nova iteração seja iniciada, e o teste de diagnóstico seja realizado;
4. Os *logs* da simulação são salvos em *SimulationMemory*, incluindo o diagnóstico obtido pelo componente *Supervisor*;
5. O diagnóstico obtido por *Supervisor* é analisado. Se a exceção *FailureDetectedExcep*, descrita na seção 4.4.1.3.2.3, for detectada, o ciclo da iteração é encerrado; caso contrário, avança-se para a próxima operação;
6. Os novos valores obtidos para os campos *outsideScopeFailureGenerated* e *unsafeFailureGenerated* são analisados. Se algum deles for verdadeiro, lança-se uma exceção para a interrupção forçada da simulação, a qual é dada pela classe *ForcedSimulationEndExcep* da Figura 34, e o ciclo de iterações é encerrado; caso contrário, avança-se para a operação 7. Essa atuação é realizada para que falhas sabidamente inseguras e não detectáveis, ou potencialmente detectáveis por mecanismos externos à atuação de *Supervisor* (por exemplo, pela arquitetura de dois canais descrita na seção 4.1.2.1), sejam devidamente modeladas e tratadas no ambiente simulado.
7. Analisa-se a quantidade de novas iterações realizadas. Caso esse número supere a duração prevista para o ciclo da simulação, este é encerrado. Caso contrário, retorna-se à operação 1.

4.4.2 Atividade 4-B – Decisões e Justificativas sobre Hiperparâmetros e Hiperfunções das Instâncias dos Modelos Base de IA

Como já comentado na seção 4.4.1.1, a classe *KMeansEC* desenvolvida emprega uma implementação composta por até 100 iterações do algoritmo de Lloyd para *k-Means*. A escolha dessa estratégia de particionamento foi feita considerando-se a rápida execução do algoritmo, em função de sua complexidade linear, dada por $O(kn)$ (com k representando o número de grupos e n , o número de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 193 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

pontos a serem agrupados).

Ademais, as instâncias utilizadas para realizar tanto o teste do fusível de segurança quanto o teste do relé de segurança foram configuradas para gerar, a cada iteração, apenas dois grupos (i.e., $k = 2$). A justificativa para o uso de apenas dois grupos deve-se ao fato de que os mecanismos de agrupamento de dados devem permitir, por intermédio das métricas de desempenho a ele associadas (vide requisito RSR3.22 da seção 4.4.2), que apenas dois estados operacionais sejam diferenciados: cenário de operação regular, com componentes saudáveis, e cenário de operação falho, a ser detectado e mitigado.

Detalhes acerca do ajuste dos limiares das métricas de desempenho que permitem detectar e mitigar as falhas de interesse para cada um dos dois testes (fusível e relé de segurança) são explorados dentro do escopo da atividade 5-A (seção 4.5.2.1).

4.4.3 Atividade 4-C – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado por Reforço

A atividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em aprendizado por reforço.

4.4.4 Atividade 4-D – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado Não Supervisionado ou Semissupervisionado

Adicionalmente às características apresentadas, na seção 4.4.2 (atividade 4-B), acerca da escolha do algoritmo *k-means* para o agrupamento de dados dos testes do fusível e do relé de segurança em partições rígidas e das respectivas métricas de desempenho e seus limiares para a detecção de falhas, pertence ao escopo da atividade 4-D detalhar as seguintes características da implementação dos mecanismos de aprendizado não supervisionado:

- a) Configurações iniciais dos grupos;
- b) Funções para medida de similaridade e/ou distância;
- c) Critérios para lidar com o agrupamento de pontos equidistantes a dois ou mais grupos.

Cada uma dessas características é explorada, sob o ponto de vista da implementação da classe *KMeansEC* e dos demais componentes de software que integram o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, nas subseções posteriores. Como as explicações fazem referência a detalhes de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 194 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

implementação descritos na seção 4.4.1 (atividade 4-A) e em suas subseções, recomenda-se consultar a referida seção para informações adicionais.

4.4.4.1 Configurações Iniciais dos Grupos

As duas instâncias de algoritmos de aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados por *k-means*), utilizadas nos testes do fusível e do relé de segurança, foram configuradas para agrupar os dados coletados pelo sistema de diagnóstico em dois grupos (*clusters*). Essa configuração é definida no construtor da classe *Supervisor*, que instância a classe *AnalysisUnit* indicando que seu atributo *numberOfClusters*, correspondente à quantidade de grupos, possui valor 2. Esse valor é repassado, por meio do construtor da classe *AnalysisUnit*, para a instância da classe *KMeansEC* que a compõe.

Os centroides iniciais de cada grupo também são definidos por intermédio da classe *Supervisor*, que recebe os respectivos valores representativos do funcionamento normal dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado, calculados como parte da FMECA realizada na seção 4.5.1. A definição dos centroides iniciais acontece da seguinte forma:

- a) Para o teste do fusível de segurança, esses valores são adquiridos a partir dos arquivos de configuração da simulação e localmente armazenados no par ordenado que integra o atributo *nominalFuseResult* da instância da classe *Supervisor*. Tal como explicado na seção 4.4.1.3.2, os valores utilizados para ambos os centroides são 54 e 4092;
- b) Para o teste do relé de segurança, os valores são diretamente codificados no par ordenado que integra o atributo *nominalKeepPowReadbacks* da classe *Supervisor*. Tal como explicado na seção 4.4.1.3.2, os valores utilizados para ambos os centroides são 0 e 1;
- c) Em ambos os casos, o conteúdo dos atributos *nominalFuseResult* e *nominalKeepPowReadbacks* são efetivados como os centroides iniciais dos respectivos algoritmos de agrupamento de dados ao se realizar o acionamento do método *cluster* da instância da classe *AnalysisUnit*. Essa ação é realizada dentro do escopo dos métodos *runFuseTest* e *runKeepPowTest* da classe *ProcessUnitSR*, instanciada pela classe *Supervisor* e que possui como um de seus atributos uma instância da classe *AnalysisUnit*. Nos acionamentos do método *cluster* de *AnalysisUnit* realizados por *ProcessUnitSR*, os atributos *nominalFuseResult* e *nominalKeepPowReadbacks* são repassados à instância de *KMeansEC*

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 195 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ativa como centroides iniciais para o teste do fusível de segurança e do relé de segurança, respectivamente.

Por fim, conforme consta no cabeçalho do método *cluster* da classe *AnalysisUnit*, sempre que a classe *KMeansEC* é instanciada permite-se a admissibilidade de grupos permanecerem vazios caso se considere que todos os pontos de dados disponíveis se aproximam mais de um único grupo. Essa ação é realizada devido à atribuição de valor verdadeiro (*true*) ao atributo *allowEmptyClusters* de *KMeansEC*, tal qual detalhado na seção 4.4.1.3.2.2.

4.4.4.2 Funções para Medida de Similaridade e Distância

A definição da função de distância utilizada é realizada no construtor da classe *KMeansEC*, acionado durante a execução do método *cluster* da instância da classe *AnalysisUnit* pertencente ao componente *Supervisor*. O construtor referenciado nesse processo adota a função de distância padrão da classe *KMeans* da biblioteca *mlpack*, que, por sua vez, corresponde à distância Euclidiana, conforme consta nos arquivos “*kmeans.hpp*” e “*kmeans_main.cpp*” do diretório “*include/mlpack/methods/kmeans*” da biblioteca *mlpack*.

Embora a decisão de projeto de uso da distância de Manhattan, definida na seção 4.1.3, não tenha sido seguida na implementação do código, considera-se que não há qualquer impacto sobre correção funcional e a segurança dos testes do fusível e do relé de segurança devido à unidimensionalidade dos dados de ambos os testes. Nessas condições, as distâncias de Manhattan e Euclidiana são matematicamente idênticas.

4.4.4.3 Critérios para Agrupamento de Pontos Equidistantes a Dois ou mais Grupos

Por intermédio da análise do código-fonte da classe *KMeans* da biblioteca *mlpack* (arquivos “*kmeans.hpp*” e “*kmeans_main.cpp*”), verifica-se que, caso um ponto seja equidistante a dois os mais centroides de grupos (*clusters*) distintos, ele será alocado ao grupo (*cluster*) de menor código de identificação na lista de grupos.

Como cada teste baseia-se em apenas dois grupos e há a admissibilidade de um grupo ser considerado vazio (vide seção 4.4.4.1), considera-se que as métricas de desempenho definidas no requisito RSR3.22 (i.e., balanceamento de pontos entre grupos, silhueta de cada grupo e silhueta global) permitem detectar falhas independentemente da situação de eventuais empates entre grupos desde que seus limiares sejam ajustados apropriadamente. O cálculo dos limiares correspondentes a

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 196 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

cada métrica de desempenho e teste pertence ao escopo da atividade 5-A do método Safety ArtIST (vide seção 4.5.1).

4.4.5 Atividade 4-E – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em IA Explicável

A atividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA explicável.

4.4.6 Atividade 4-F – Modelagem Específica de Instâncias de IA Baseadas em Aprendizado *Online*

Considerando-se que os testes do fusível e do relé de segurança são executados periodicamente levando-se em consideração dados de execuções anteriores e registros coletados em cada iteração de teste (vide lógica descrita na seção 4.3.1.2 e em suas subseções), avalia-se que ambos implementam mecanismos de aprendizado de máquina *online* baseados em agrupamento de dados com partições rígidas.

Em razão da característica *online* atribuída aos mecanismos de agrupamento de dados dos testes do fusível e do relé de segurança, as seguintes características são detalhadas nesta seção:

- a) A periodicidade dos testes baseados em agrupamento de dados com partições rígidas;
- b) A estratégia utilizada para coletar e validar novos dados à medida que a operação dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado progride;
- c) A quantidade de novos dados acumulados para disparar uma nova iteração de dado teste;
- d) Os critérios adotados para avaliar os resultados obtidos a cada nova iteração de dado teste;
- e) As ações executadas para detectar e mitigar situações potencialmente críticas para a segurança.

Cada uma dessas características é explorada, sob o ponto de vista da implementação da classe *KMeansEC* e dos demais componentes de software que integram o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, nas subseções posteriores. Como as explicações fazem referência a detalhes de implementação descritos na seção 4.4.1 (atividade 4-A) e em suas subseções, recomenda-se consultar a referida seção para informações adicionais.

4.4.6.1 Periodicidade dos Testes Baseados em Agrupamento de Dados com Partições Rígidas

Tal como estabelecido na descrição apresentada na seção 4.1.2.1, os testes do fusível de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 197 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

segurança e do relé de segurança são executados periodicamente a cada 24h e em oposição de fase, i.e., com deslocamento de 12h entre uma iteração de cada teste.

Sob o ponto de vista do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, essa dinâmica é centralizada no método *runTest* da classe *ProcessUnitSR*, correspondente à unidade *Process Unit* do componente *Supervisor*. Esse método é responsável por executar o teste do fusível de segurança (método *runFuseTest*) nas iterações pares do simulador e o teste do relé de segurança (método *runKeepPowTest*) nas iterações ímpares.

A lógica aplicada para decidir a execução de cada teste em função do resto da divisão da iteração do simulador por dois decorre da configuração atribuída, durante a iniciação do simulador, ao seu parâmetro *iterationEquivalentTime*, correspondente ao passo temporal transcorrido, em tempo acelerado, entre duas iterações contíguas do simulador. Como esse parâmetro é configurado, por padrão, com valor de 12h (vide Tabela 39 da seção 4.4.1.3.4 e Tabela 106 da seção 4.5.4.1.1.2), a regra prévia acerca do índice da iteração vigente é válida. Cabe à classe *SimulationController*, instanciada pelo “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, repassar informações derivadas de *iterationEquivalentTime* para os demais componentes.

4.4.6.2 Estratégia para Coletar e Validar Dados durante a Operação

No “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, tanto o teste do fusível de segurança quanto o teste do relé de segurança são realizados em conformidade com os fluxogramas apresentados ao longo da seção 4.3.1.2. Neles, é previsto que cada teste seja composto por dois cenários complementares, relacionados aos possíveis valores que os sinais de entrada podem apresentar, e que as saídas de cada cenário satisfazem três características:

- a) Elas são adquiridas após as respectivas entradas serem configuradas;
- b) Elas são adquiridas antes de qualquer outro cenário de teste ser iniciado;
- c) Elas estão sempre estáveis no momento de sua aquisição (i.e., correspondem a valores não impactados por respostas transitórias de curta duração);

Com base nos detalhes de implementação descritos ao longo da seção 4.4.1 e de suas subseções, verifica-se que os métodos envolvidos, de forma central, na produção dos dados repassados às instâncias de *k-means* dos testes do fusível e do relé de segurança são os relacionados subsequentemente.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE</i> NÃO SUPERVISIONADO			Página: 198 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- a) Definição das condições operacionais vigentes na iteração: *generateNewOperationalState* da classe *Component* (instanciada pelo componente *Supervised*);
- b) Geração simulada do sinal de controle *Fuse_Test*: *setFuseTest* das classes *Supervised* e *ProcessUnitSR* (unidade do componente *Supervisor*);
- c) Geração simulada do sinal de controle *Keep_Power*: *setKeepPower* da classe *Supervised* e *ProcessUnitSR* (unidade do componente *Supervisor*);
- d) Geração simulada do sinal de saída *Fuse_Result* nas condições operacionais vigentes: *runFuseTest* da classe *ProcessUnitSD* (unidade do componente *Supervised*) e *getFuseTestResults* da classe *Supervisor*.
- e) Geração simulada do sinal de saída *Keep_Power_Readback* nas condições operacionais vigentes: *runKeepPowTest* da classe *ProcessUnitSD* (unidade do componente *Supervised*) e *getKeepPowerTestResults* da classe *Supervisor*.
- f) Atualização iterativa da base de dados utilizada no teste do fusível de segurança: Métodos da instância da classe *DataHandler* de *Supervisor*.
- g) Atualização iterativa da base de dados utilizada no teste do relé de segurança: Métodos da instância da classe *DataHandler* de *Supervisor*.

4.4.6.3 Quantidade de Dados Acumulados para Iterações dos Testes

Cada teste é executado considerando-se uma quantidade de registros limitada superiormente ao valor do parâmetro “*supervisorMaxNumberOfRegisters*”, definido ao se configurar uma simulação. Como cada iteração de cada teste produz duas saídas (uma para cada cenário de teste complementar), os registros “*supervisorMaxNumberOfRegisters*” de cada teste correspondem, na prática, a uma quantidade de iterações igual à metade do mesmo parâmetro.

Adicionalmente, quando a quantidade de pontos “*supervisorMaxNumberOfRegisters*” é atingida, utiliza-se uma política de fila (FIFO – *First In, First Out*) para eliminar os registros excedentes. Isso significa, portanto, que registros mais antigos são apagados para que registros mais recentes adentrem nas bases de dados de cada teste.

A lógica utilizada para manipular as bases de dados dos testes do fusível e do relé de segurança é desempenhada pelos métodos da instância da classe *DataHandler* de *Supervisor*. Os cálculos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 199 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

associados à determinação de “*supervisorMaxNumberOfRegisters*”, por sua vez, são apresentados dentro do escopo da atividade 5-A do método Safety ArtISt (vide seção 4.5.1).

4.4.6.4 Critérios Adotados para Avaliar Resultados Iterativos dos Testes

De acordo com o requisito RSR3.22, a detecção de falhas durante os testes do fusível e do relé de segurança deve ser balizada pelas três métricas subsequentes:

- a) Balanceamento da quantidade de pontos dos grupos (*clusters*) de cada teste;
- b) Medida das silhuetas de cada *cluster* gerado em cada teste;
- c) Medida da silhueta global de todos os *clusters* gerados em cada teste.

Cada uma das métricas prévias está associada a um limiar de variação, entre duas iterações contíguas de cada teste, que, se superado, deve levar o respectivo teste a inferir que há uma falha latente e, portanto, disparar ações mitigatórias de eventuais consequências negativas sobre a segurança. Os limites que balizam essas decisões são configurados por meio de parâmetros variáveis de entrada do simulador, fornecidos pelo usuário ao criar uma simulação, e são distribuídos pelo componente *SimulationController* para o componente *Supervisor*, dentro do qual atinge seu componente *Analysis Unit*. Detalhes acerca da denominação das métricas de desempenho e dos limiares implementados no “simulador da aplicação específica do estudo de caso” constam na Tabela 28 da seção 4.4.1.3.2.2.

Adicionalmente, em função do caráter exclusivamente binário (0 ou 1) das saídas do teste do relé de segurança, as métricas “b)” e “c)” são dispensáveis para ele porque todos os grupos serão formados por elementos idênticos e levarão, portanto, a silhuetas unitárias.

Sob o ponto de vista da implementação no “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, todas as funcionalidades são realizadas dentro do escopo do método *run_test* de *Supervised*, uma vez que este aciona os métodos *runFuseTest* e *runKeepPowTest* da instância da classe *ProcessUnitSR*, dentro dos quais as ações são executadas. O ponto focal do processamento é o método *detectFailure* da classe *ProcessUnitSR*, acionado dentro de *runFuseTest* e *runKeepPowTest*, e ao qual cabe a tarefa de avaliar todas as condições de falha de um teste (i.e., fusível ou relé de segurança) pelas métricas de desempenho do agrupamento de dados e informar se pelo menos uma delas foi satisfeita. Esse resultado, devolvido aos métodos *runFuseTest* e *runKeepPowTest* da própria classe *ProcessUnitSR* por meio do campo *failure* de seu atributo *faultDiagnosis*, guia o disparo das

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 200 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

respectivas ações de mitigação de falhas – no caso, correspondentes ao lançamento de uma exceção do tipo “*FailureDetectedExcep*”, indicando que uma falha foi detectada, e ao consequente encerramento da simulação.

Os cálculos associados à determinação dos limiares das métricas de desempenho associadas aos agrupamentos de dados dos testes do fusível de segurança são apresentados dentro do escopo da atividade 5-A do método Safety ArtISt (vide seção 4.5.1).

4.4.6.5 Ações de Detecção e Mitigação de Situações Críticas em Relação à Segurança

Tal como já explicado na seção 4.4.6.4, o lançamento de uma exceção do tipo “*FailureDetectedExcep*” simboliza que um teste (fusível ou relé de segurança) detectou uma potencial falha. Em resposta ao lançamento dessa exceção, a simulação é encerrada, de tal forma a representar as ações mitigatórias disparadas pelo sistema de diagnóstico para desligar o sistema diagnosticado nesse cenário.

4.4.7 Atividade 4-G– Definição e Projeto de Características do *Log* de Processamento da IA

Esta seção tem como objetivo apresentar características relacionadas ao monitoramento dos registros operacionais (*log*) do sistema simulado.

4.4.7.1 Subatividade 4-G.i – *Log* para IA Explicável

A subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA explicável.

4.4.7.2 Subatividade 4-G.ii – *Log* para Aprendizado por Reforço

A subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em aprendizado por reforço.

4.4.7.3 Subatividade 4-G.iii – *Log* para Aprendizado Supervisionado ou Semissupervisionado

A subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em aprendizado supervisionado ou semissupervisionado.

4.4.7.4 Subatividade 4-G.iv – *Log* para Aprendizado Não Supervisionado ou Semissupervisionado

Os registros de *log* diretamente associados aos testes do fusível de segurança e do relé de segurança, baseados em aprendizado de máquina *online* não supervisionado, são implementados por

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 201 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

meio do componente *Data Memory* do simulador. Como o seu projeto já é detalhado na seção 4.4.1.2 deste relatório, detalhes adicionais não se fazem necessários neste ponto.

Adicionalmente, informações adicionais acerca da operação desses testes no escopo do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” também são disponibilizadas no componente *Simulation Memory* do simulador, que replica as informações de interesse devolvidas pelos componentes *Supervised* e *Simulation Controller*. Como o projeto de *Simulation Memory* já é detalhado na seção 4.4.1.3.4 deste relatório, dispensam-se detalhes adicionais neste ponto.

4.4.7.5 Subatividade 4-G.v – Log para Aprendizado Online

Os registros de *log* diretamente associados aos testes do fusível de segurança e do relé de segurança, baseados em aprendizado de máquina *online* não supervisionado, são implementados por meio da unidade *Data Memory* do simulador. Como o seu projeto já é detalhado na seção 4.4.1.2 deste relatório, detalhes adicionais não se fazem necessários neste ponto.

Adicionalmente, informações adicionais acerca da operação desses testes no escopo do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” também são disponibilizadas no componente *Simulation Memory* do simulador, que replica as informações de interesse devolvidas pelos componentes *Supervised* e *Simulation Controller*. Como o projeto de *Simulation Memory* já é detalhado na seção 4.4.1.3.4 deste relatório, dispensam-se detalhes adicionais neste ponto.

4.4.8 Atividade 4-H – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

A Tabela 47 contempla o rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 4 do método Safety ArtISt e os Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) aplicáveis ao estudo de caso, definidos na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 4.1.3)⁹. Na Tabela 47, constam evidências tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao cumprimento de cada RSR.

⁹ A relação de requisitos considerados na Tabela 47 inclui todos os RSRs justificados como aplicáveis para o presente estudo de caso. Dessa forma, os RSRs elicitados a partir dos resultados da subatividade 1-B.i (seção 4.1.2.2.1), mas desconsiderados em vista de decisões de projeto apresentadas e justificadas na atividade 1-C (seção 4.1.3) não foram acrescentados à Tabela 47.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 202 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Tabela 47 – Matriz de Rastreabilidade Atualizada com as Evidências da Etapa 4

ID RSR	Evidências da Etapa 4 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
3.1	Sim	A	<p>O algoritmo <i>k-means</i> foi implementado dentro do escopo da classe <i>KMeansEC</i>. Para o escopo do estudo de caso, ele é instanciado por meio da instância da classe <i>Supervisor</i>, que permite o agrupamento de dados via <i>k-means</i> por meio de seu atributo <i>analysisUnit</i>.</p> <p>Seções das evidências: 4.4.1.1, 4.4.1.3.1, 4.4.1.3.2 e 4.4.1.3.2.2.</p>
3.2	Sim	A	<p>O desenvolvimento foi orientado pela adoção de técnicas de programação defensiva previstas na lista de verificação do Apêndice B, baseada nos estudos de Almeida Jr. et al. (2003) e de Vismari et al. (2015) e contemplando extensões para fins do presente estudo de caso.</p> <p>Entre as menções diretas a mecanismos de tolerância a falhas na descrição presente no relatório, destacam-se (i.) os mecanismos de controle de fluxo de processamento nas classes <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i>, <i>ProcessUnitSR</i> e <i>Supervisor</i> (ii.) o processamento redundante do agrupamento de dados realizado nas classes <i>KMeansEC</i> e <i>AnalysisUnit</i> e (iii.) os demais lançamentos e tratamentos das exceções <i>IncompatibleIterationExcep</i>, <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>SimulationFailureExcep</i>, <i>AbortSimulationOpExcep</i> e <i>ForcedSimulationEndExcep</i>.</p> <p>Seções das evidências: 4.4.1.1, 4.4.1.3.2 (incluindo subseções), 4.4.1.3.3, 4.4.1.3.4.</p>
3.3	Sim	A F	<p>No ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, o processamento de dados antes de operações iterativas de agrupamento de dados ocorre com a participação de múltiplos componentes de software: <i>Data Memory</i> para a aquisição de dados de iterações anteriores, <i>Supervisor</i> para processar dados e gerenciar as interfaces com <i>Data Memory</i>, <i>Supervised</i> para comunicar dados a serem processados por <i>Supervisor</i> e <i>Simulation Controller</i> para estabelecer o cenário operacional vigente e comunicá-lo para <i>Supervised</i>.</p> <p>Seções das evidências: 4.4.1.2, 4.4.1.3 (incluindo subseções) e 4.4.6 (incluindo subseções).</p>
3.4	Sim	A B F	<p>No ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, o processamento de dados das métricas de desempenho derivadas dos grupos de dados ocorre com a participação de múltiplos componentes de software: <i>Data Memory</i> para a aquisição</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 203 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 4 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p>de métricas de iterações anteriores, <i>Supervisor</i> para processar as métricas de desempenho, <i>Simulation Memory</i> para estabelecer os limiares de detecção de falha e <i>Simulation Controller</i> para transmitir esses limiares para <i>Supervisor</i>.</p> <p>Seções das evidências: 4.4.1.3 (incluindo subseções), 4.4.2 e 4.4.6 (incluindo subseções).</p>
3.5	Sim	A B F	<p>No ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, a definição dos limiares de métricas de desempenho dos grupos de dados que levam à detecção de potenciais falhas nos testes do fusível e do relé de segurança ocorre com a participação de múltiplos componentes de software: <i>Supervisor</i> para processar as métricas de desempenho, <i>Simulation Memory</i> para estabelecer os limiares de detecção de falha e <i>Simulation Controller</i> para transmitir esses limiares para <i>Supervisor</i>.</p> <p>Seções das evidências: 4.4.1.3 (incluindo subseções), 4.4.2 e 4.4.6 (incluindo subseções).</p>
3.6	Sim	A	<p>Na implementação realizada para fins do presente estudo de caso, apenas o algoritmo de agrupamento de dados <i>k-means</i> é utilizado. Nenhum outro algoritmo da biblioteca <i>mlpack</i> é referenciado no código, e nenhum outro algoritmo sequer foi codificado especificamente dentro do escopo do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.</p> <p>Seções das evidências: 4.4.1.1 e 4.4.1.3 (incluindo subseções).</p>
3.8	Sim	A	<p>No ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, a definição do comportamento dos sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> ocorre com a participação de dois componentes de software: <i>Supervisor</i> para configurar as representações simuladas dos sinais de controle e <i>Supervised</i> para adquiri-las.</p> <p>Seções das evidências: 4.4.1.3.2 (incluindo subseções) e 4.4.1.3.3 (incluindo subseções).</p>
3.9	Sim	A	<p>No ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, a aquisição dos sinais de teste <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> e a incorporação deles às bases de dados dos testes do fusível e do relé de segurança ocorrem com a participação de quatro componentes de software: <i>Simulation Memory</i> para definir os valores simulados dos respectivos sinais de saída em todos os cenários operacionais plausíveis, <i>Simulation</i></p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 204 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 4 do Método Safety ArtIST		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p><i>Controller</i> para definir o estado operacional vigente, <i>Supervised</i> para gerar as representações simuladas de <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> no respectivo cenário, e <i>Supervisor</i> para adquirir os resultados e incorporá-los à base a ser agrupada.</p> <p>Seções das evidências: 4.4.1.3 (incluindo subseções).</p>
3.10	Sim	A B F	<p>No ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, a dinâmica de realização dos testes do fusível e do relé de segurança ocorre com a participação de múltiplos componentes de software: <i>Simulation Controller</i> para definir o estado operacional vigente, <i>Supervised</i> para adquirir as representações dos sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e gerar as representações simuladas das saídas <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> em cada um dos dois cenários de cada teste, <i>Supervisor</i> para o papel dual de <i>Supervised</i> (i.e., gerar sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e adquirir os resultados de <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i>) e gerenciar a comunicação com <i>Data Memory</i>, e <i>Data Memory</i> para manter históricos atualizados dos resultados de testes e das métricas de desempenho.</p> <p>Seções das evidências: 4.4.1.2, 4.4.1.3 (incluindo subseções), 4.4.2 e 4.4.6 (incluindo subseções).</p>
3.12	Sim	A F	<p>Na implementação realizada para fins do presente estudo de caso, apenas as métricas de desempenho utilizadas em pelo menos um dos dois testes considerados no estudo de caso (fusível e relé de segurança) são utilizadas. Nenhuma outra métrica de desempenho da biblioteca <i>mpack</i> é referenciada no código, e nenhuma outra métrica de desempenho sequer foi codificada especificamente dentro do escopo do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.</p> <p>Seções das evidências: 4.4.1.1, 4.4.1.3 (incluindo subseções) e 4.4.6.4.</p>
3.13	Sim	A B D F	<p>No ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, a dinâmica de realização dos testes do fusível e do relé de segurança ocorre com a participação de múltiplos componentes de software: <i>Simulation Controller</i> para definir o estado operacional vigente, <i>Supervised</i> para adquirir as representações dos sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e gerar as representações simuladas das saídas <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> em cada um dos dois cenários de cada teste, <i>Supervisor</i> para o papel dual de <i>Supervised</i> (i.e., gerar sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 205 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 4 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			<p><i>Keep_Power</i> e adquirir os resultados de <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i>) e gerenciar a comunicação com <i>Data Memory</i>, e <i>Data Memory</i> para manter históricos atualizados dos resultados de testes e das métricas de desempenho.</p> <p>Seções das evidências: 4.4.1.2, 4.4.1.3 (incluindo subseções), 4.4.2, 4.4.4 (incluindo subseções) e 4.4.6 (incluindo subseções);</p>
3.14	-	-	<p>Não há evidências produzidas na etapa 4 que integrem a argumentação de segurança do RSR.</p>
3.16	Sim	A F	<p>O lançamento de uma exceção do tipo “<i>FailureDetectedExcep</i>” simboliza que um teste (fusível ou relé de segurança) detectou uma potencial falha. Em resposta ao lançamento dessa exceção, a simulação é encerrada, de tal forma a representar as ações mitigatórias disparadas pelo sistema de diagnóstico para desligar o sistema diagnosticado nesse cenário.</p> <p>Adicionalmente, caso falhas de processamento na manutenção da base de dados de <i>Data Memory</i> ou no agrupamento de dados sejam detectadas, lança-se uma execução do tipo <i>SimulatorFailureExcep</i> para sinalizar a respectiva falha e encerrar a execução do ambiente simulado.</p> <p>Seções das evidências: 4.4.1.3 (incluindo subseções, sobretudo 4.4.1.3.2.1 e 4.4.1.3.2.2 para os elementos diretamente relacionados à IA), 4.4.6.4 e 4.4.6.5.</p>
3.17	Sim	A D	<p>Embora a decisão de projeto de uso da distância de Manhattan, definida na seção 4.1.3, não tenha sido seguida na implementação do código, considera-se que não há qualquer impacto sobre a correção funcional e a segurança dos testes do fusível e do relé de segurança devido à unidimensionalidade dos dados de ambos os testes. Nessas condições, as distâncias de Manhattan e Euclidiana são matematicamente idênticas.</p> <p>Seções das evidências: 4.4.1.1 e 4.4.4.2.</p>
3.18	Sim	A B F	<p>No ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, a definição dos limiares de métricas de desempenho dos grupos de dados que levam à detecção de potenciais falhas nos testes do fusível e do relé de segurança ocorre com a participação de múltiplos componentes de software: <i>Supervisor</i> para processar as métricas de desempenho, <i>Simulation Memory</i> para estabelecer os limiares de detecção de falha e <i>Simulation Controller</i> para transmitir esses limiares para <i>Supervisor</i>.</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 206 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

ID RSR	Evidências da Etapa 4 do Método Safety ArtIST		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
			Seções das evidências: 4.4.1.3 (incluindo subseções), 4.4.2 e 4.4.6 (incluindo subseções).
3.19	Sim	A D	<p>Por intermédio da análise do código-fonte da classe <i>KMeans</i> da biblioteca <i>mlpack</i> (arquivos “<i>kmeans.hpp</i>” e “<i>kmeans_main.cpp</i>”), verifica-se que, caso um ponto seja equidistante a dois os mais centroides de grupos (<i>clusters</i>) distintos, ele será alocado ao grupo (<i>cluster</i>) de menor código de identificação na lista de grupos.</p> <p>Como cada teste baseia-se em apenas dois grupos e há a admissibilidade de um grupo ser considerado vazio (vide seção 4.4.4.1), considera-se que as métricas de desempenho definidas no requisito RSR3.22 (i.e., balanceamento de pontos entre grupos, silhueta de cada grupo e silhueta global) permitem detectar falhas independentemente da situação de eventuais empates entre grupos desde que seus limiares sejam ajustados apropriadamente.</p> <p>Seções das evidências: 4.4.1.1 e 4.4.4.3.</p>
3.20	Sim	A D	<p>Embora a decisão de projeto de uso da distância de Manhattan, definida na seção 4.1.3, não tenha sido seguida na implementação do código, considera-se que não há qualquer impacto sobre correção funcional e a segurança dos testes do fusível e do relé de segurança devido à unidimensionalidade dos dados de ambos os testes. Nessas condições, as distâncias de Manhattan e Euclidiana são matematicamente idênticas.</p> <p>Seções das evidências: 4.4.1.1 e 4.4.4.2.</p>
3.22	Sim	A B D F	<p>No ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, a dinâmica de realização dos testes do fusível e do relé de segurança ocorre com a participação de múltiplos componentes de software: <i>Simulation Controller</i> para definir o estado operacional vigente, <i>Supervised</i> para adquirir as representações dos sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e gerar as representações simuladas das saídas <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> em cada um dos dois cenários de cada teste, <i>Supervisor</i> para o papel dual de <i>Supervised</i> (i.e., gerar sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e adquirir os resultados de <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i>) e gerenciar a comunicação com <i>Data Memory</i>, e <i>Data Memory</i> para manter históricos atualizados dos resultados de testes e das métricas de desempenho.</p> <p>Seções das evidências: 4.4.1.2, 4.4.1.3 (incluindo subseções), 4.4.2, 4.4.4 (incluindo subseções) e 4.4.6 (incluindo subseções).</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 207 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

ID RSR	Evidências da Etapa 4 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa)	Considerações Técnicas
3.27	Sim	A B C D.ii	Vide comentários relacionados aos RSRs 3.1 a 3.22.

4.5 ETAPA 5: TREINAMENTO E V&V PRELIMINAR DA IA

Nesta etapa, apresentam-se os desenvolvimentos e resultados associados à IA não supervisionada e à verificação e à validação preliminares de seus modelos base e instâncias.

4.5.1 Antecipação da Subatividade 6-A.i – Análise dos Modos de Falha Aleatória

Com base nas argumentações apresentadas durante a execução da etapa 2 do método Safety ArtISt (seção 4.2 e suas subseções), a natureza da aplicação do estudo de caso, voltada ao monitoramento de falhas dos sistemas diagnosticado e de diagnóstico, impõe como condição para o término do projeto dos elementos de IA envolvidos o acesso aos resultados da análise dos modos de falha aleatória dos componentes de hardware, incluindo seus efeitos sobre os sinais elétricos de interesse. Por esse motivo, a subatividade 6-A.i do método Safety ArtISt, que contempla tal análise, foi antecipada para o início da etapa 5 e é, portanto, abordada nesta seção do documento.

A abordagem adotada na análise das falhas aleatórias consiste na aplicação da técnica FMECA aos componentes de hardware representados nos esquemas elétricos dos sistemas de diagnóstico (seção 4.3.1.1.1) e diagnosticado (seção 4.3.1.1.2). Para se determinar os modos de falha de cada componente e suas respectivas probabilidades de ocorrência em relação ao universo dos modos de falha previstos, empregam-se como referência dados extraídos da norma técnica CENELEC EN50129:2018 (CENELEC, 2018) e do manual MIL-HDBK-338B (DOD, 1998), respectivamente.

Já para os cálculos das taxas de falha, o manual RIAC-HDBK-217Plus (RIAC, 2006) foi utilizado de forma preferencial para a escolha de modelos matemáticos para as estimativas numéricas; contudo, o manual IEC62380:2004 (IEC, 2004) também foi utilizado, de forma alternativa, para

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 208 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

componentes não contemplados no manual RIAC-HDBK-217Plus (RIAC, 2006). Especificamente no caso do presente estudo de caso, a única instanciação dos modelos do manual IEC62380:2004 (IEC, 2004) ocorreu para lidar com o fusível de segurança do sistema diagnosticado, uma vez que o manual RIAC-HDBK-217Plus (RIAC, 2006) contempla modelos para determinar a taxa de falhas de todas as demais categorias de componentes elétricos e eletrônicos utilizados.

A relação completa dos cálculos das taxas de falha e das listas de modos de falha e probabilidades correspondentes para os componentes referenciados nos esquemas elétricos dos sistemas de diagnóstico (seção 4.3.1.1.1) e diagnosticado (seção 4.3.1.1.2) constam no arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtIst destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (i.e., dentro de ‘EC3-C++_Fault_Detection’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Tais informações foram organizadas em abas do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx” conforme a categoria de componente conforme mapeamento apresentado na Tabela 48.

Tabela 48 – Mapeamento entre Categorias de Componentes de Hardware e Abas do Arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx” com Dados de Taxas e Modos de Falha

Tipo de Componente	Aba do Arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx”
Microcontrolador (UC)	“Lambda-UC_Diag” e “Lambda-UC_Sys”
Memória Flash	“Lambda-Flash (All)”
Resistor de Filme Metálico	“Lambda-Resistor (All)”
Optoacoplador	“Lambda-Optocoupler (All)”
Porta Lógica “OU”	“Lambda-OR GATE”
MOSFET	“Lambda-MOSFET”
Fusível	“Lambda-Fuse”
Relé Eletromecânico	“Lambda-Relay”
Diodo	“Lambda-Diode”
Diodo Zener	“Lambda-Zener”
Capacitor Eletrolítico	“Lambda-Capacitor”
Conversor DC-DC	“Lambda-DC DC Converter”

Cabe salientar que, para os cálculos das taxas de falhas dos componentes, componentes elétricos e eletrônicos reais foram selecionados para que os modelos matemáticos dos manuais RIAC-

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 209 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

HDBK-217Plus (RIAC, 2006) e IEC62380:2004 (IEC, 2004) fossem instanciados. Os modelos de componentes de cada categoria, escolhidos por satisfazerem critérios técnicos que permitiriam seu uso nas aplicações dos sistemas de diagnóstico (seção 4.3.1.1.1) e diagnosticado (seção 4.3.1.1.2), são detalhados e justificados nas mesmas abas do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx” referenciadas na Tabela 48 (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Por fim, o detalhamento da FMECA dos elementos de hardware representados nos esquemas elétricos dos sistemas de diagnóstico (seção 4.3.1.1.1) e diagnosticado (seção 4.3.1.1.2) é apresentado na aba “FMECA” do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx”, (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Ela está estruturada com base nas seguintes colunas:

- a) *Component ID*: Indica a sigla do componente analisado em conformidade com os identificadores utilizados nos esquemas elétricos dos sistemas de diagnóstico (seção 4.3.1.1.1) e diagnosticado (seção 4.3.1.1.2);
- b) *Failure Mode*: Indica o modo de falha de dado componente cujos efeitos são analisados na linha da tabela. Baseia-se na relação de modos de falha definida, para cada categoria de componente de hardware, na norma técnica CENELEC EN50129:2018 (CENELEC, 2018);
- c) *Component Failure Rate*: Indica a taxa de falhas global associada ao componente especificado na coluna “*Component ID*”. Corresponde ao resultado dos cálculos apresentados, nas abas do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx” referenciadas na Tabela 48, mediante aplicação dos modelos matemáticos dos manuais RIAC-HDBK-217Plus (RIAC, 2006) e IEC62380:2004 (IEC, 2004);
- d) *Failure Mode Probability*: Indica a probabilidade de ocorrência do modo de falha em análise na linha da tabela. Corresponde às probabilidades extraídas do manual MIL-HDBK-338B (DOD, 1998) para os respectivos modos de falha identificados na coluna “*Failure Mode*”;
- e) *Failure Mode Rate*: Indica a taxa de falhas específica de cada modo de falha de um componente. Para cada linha da FMECA, é dada pelo produto entre a taxa de falhas global do componente, indicada na coluna “*Component Failure Rate*”, a probabilidade de ocorrência do modo de falha em questão, presente na coluna “*Failure Mode Probability*”;
- f) *Local Effect*: Indica o detalhamento da análise dos efeitos do modo de falha sob o ponto de vista local (i.e., o efeito imediato sobre o funcionamento dos outros componentes que o circundam);

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 210 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- g) *Global Effect*: Indica o detalhamento da análise dos efeitos do modo de falha sob o ponto de vista do sistema como um todo, sobretudo de suas saídas.
- h) *Safe/Unsafe*: Indica, com base nas análises das colunas “*Local Effect*” e “*Global Effect*”, se o modo de falha analisado leva a uma situação segura ou insegura;
- i) *Detectable/Undetectable*: Indica, com base nas análises das colunas “*Local Effect*” e “*Global Effect*”, se os efeitos do modo de falha são detectáveis ou não;
- j) *Detection Period*: Indica, com base nas análises das colunas “*Local Effect*” e “*Global Effect*”, o período de tempo estimado para que uma falha classificada como “*Detectable*” na coluna “*Detectable/Undetectable*” possa ser detectada;
- k) *Detected by Fuse_Result Test*: Indica, com base nas análises das colunas “*Local Effect*” e “*Global Effect*”, se o modo de falha em análise é detectável por meio do teste do fusível de segurança (i.e., pelo algoritmo de aprendizado de máquina não supervisionado do sistema de diagnóstico que processa leituras do sinal *Fuse_Result*). Para cada modo de falha analisado, atribui-se à coluna “*Detected by Fuse_Result Test*” uma das seguintes possíveis classificações:
- i. *Yes*, quando o modo de falha deve ser certamente passível de detecção pelo referido teste;
 - ii. *No*, quando o modo de falha deve ser certamente não passível de detecção pelo referido teste;
 - iii. *Maybe*, quando o modo de falha pode ser passível de detecção pelo referido teste, mas não necessariamente o será devido à forma como o modo de falha se manifesta. Por exemplo, se o modo de falha envolvido for “aumento da resistência elétrica” de um resistor, é possível que o modo de falha seja detectável para aumentos expressivos da resistência, mas não o seja para desvios de menor magnitude;
 - iv. *Outside_Scope*, quando, por projeto, a detecção do modo de falha está fora do escopo do referido teste;
 - v. *Impactless*, quando o modo de falha não gera nenhuma alteração funcional significativa nos sistemas de diagnóstico e diagnosticado.
- l) *Detected by Keep_Power_Readback Test*: Indica, com base nas análises das colunas “*Local Effect*” e “*Global Effect*”, se o modo de falha em análise é detectável por meio do teste do relé

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 211 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

de segurança (i.e., pelo algoritmo de aprendizado de máquina não supervisionado do sistema de diagnóstico que processa leituras do sinal *Keep_Power_Readback*). Para cada modo de falha analisado, atribui-se à coluna “*Detected by Keep_Power_Readback Test*” uma das seguintes possíveis classificações:

- i. *Yes*, quando o modo de falha deve ser certamente passível de detecção pelo referido teste;
 - ii. *No*, quando o modo de falha deve ser certamente não passível de detecção pelo referido teste;
 - iii. *Outside_Scope*, quando, por projeto, a detecção do modo de falha está fora do escopo do referido teste;
 - iv. *Impactless*, quando o modo de falha não gera nenhuma alteração funcional significativa nos sistemas de diagnóstico e diagnosticado.
- m) *Fuse_Result Voltage Values (simulated on NI Multisim 11)*: Composta por um conjunto de seis colunas, estabelece valores médio, mínimo e máximo da tensão correspondente ao sinal *Fuse_Result* nas duas condições de teste do fusível de segurança (ruptura e não ruptura). Os valores registrados nessas colunas foram extraídos de simulações dos circuitos elétricos dos sistemas de diagnóstico (seção 4.3.1.1.1) e diagnosticado (seção 4.3.1.1.2) na versão 11 do SPICE (*Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis*) *Multisim*, da *National Instruments*¹⁰. O conjunto de colunas que integram “*Fuse_Result Voltage Values (simulated on NI Multisim 11)*” compreende os seis campos subsequentes:
- i. *Mean Fuse_Result_Not_Burn*: Corresponde ao valor médio (mais provável) da tensão correspondente ao sinal *Fuse_Result* quando, durante o teste do fusível de segurança e na presença do modo de falha em análise, está vigente a condição de sua não ruptura (i.e., quando *Fuse_Test* = 1);
 - ii. *Min Fuse_Result_Not_Burn*: Corresponde ao valor mínimo da tensão correspondente

¹⁰ Para realizar a modelagem dos circuitos elétricos dos sistemas de diagnóstico (seção 4.3.1.1.1) e diagnosticado (seção 4.3.1.1.2) no SPICE *Multisim 11*, foram criados modelos elétricos equivalentes para representar elementos como as entradas e saídas dos microcontroladores envolvidos (*UC_Sys* e *UC_Diag*) e a bobina do relé de segurança *K_Sys*. As informações utilizadas para esse fim, extraídas dos manuais (*datasheets*) de componentes reais de referência empregados para simbolizá-los, são apresentadas e justificadas na aba “SPICE Simulation Remarks” do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics.xlsx)” (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 212 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

ao sinal *Fuse_Result* quando, durante o teste do fusível de segurança e na presença do modo de falha em análise, está vigente a condição de sua não ruptura (i.e., quando $Fuse_Test = 1$);

- iii. *Max Fuse_Result_Not_Burn*: Corresponde ao valor máximo da tensão correspondente ao sinal *Fuse_Result* quando, durante o teste do fusível de segurança e na presença do modo de falha em análise, está vigente a condição de sua não ruptura (i.e., quando $Fuse_Test = 1$);
 - iv. *Mean Fuse_Result_Burn*: Corresponde ao valor médio (mais provável) da tensão correspondente ao sinal *Fuse_Result* quando, durante o teste do fusível de segurança e na presença do modo de falha em análise, está vigente a condição de sua ruptura (i.e., quando $Fuse_Test = 0$);
 - v. *Min Fuse_Result_Burn*: Corresponde ao valor mínimo da tensão correspondente ao sinal *Fuse_Result* quando, durante o teste do fusível de segurança e na presença do modo de falha em análise, está vigente a condição de sua ruptura (i.e., quando $Fuse_Test = 0$);
 - vi. *Max Fuse_Result_Burn*: Corresponde ao valor máximo da tensão correspondente ao sinal *Fuse_Result* quando, durante o teste do fusível de segurança e na presença do modo de falha em análise, está vigente a condição de sua ruptura (i.e., quando $Fuse_Test = 0$);
- n) *Fuse_Result ADC Converter Output (12-bit converted, as per resolution of UC_Diag's NXP MPC5744P)*: Também composta por um conjunto de seis colunas, corresponde à transformação dos valores de tensão das colunas do agrupamento “*Fuse_Result Voltage Values (simulated on NI Multisim 11)*” em um número inteiro no intervalo [0; 4095]. Os cálculos realizados nas colunas de “*Fuse_Result ADC Converter Output (12-bit converted, as per resolution of UC_Diag's NXP MPC5744P)*” têm como objetivo determinar como o conversor analógico-digital (ADC – *Analog-to-Digital Converter*) do microcontrolador do sistema de diagnóstico (UC_Diag) traduziria o sinal *Fuse_Result* ao adquiri-lo por meio de uma entrada analógica, conforme definido no seu esquema elétrico (seção 4.3.1.1.1). A decisão acerca do intervalo [0; 4095] decorre do fato de o componente real, utilizado como referência para o estudo de caso (NXP MPC5744P), possuir um ADC de 12 bits de resolução –

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 213 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

consequentemente, conduzido um sinal conectado à sua entrada a ser interpretado como um número inteiro no intervalo [0; 4095].

O conjunto de colunas que integram “*Fuse_Result ADC Converter Output (12-bit converted, as per resolution of UC_Diag's NXP MPC5744P)*” compreende os mesmos seis campos de “*Fuse_Result Voltage Values (simulated on NI Multisim 11)*” – ou seja, *Mean Fuse_Result_Not_Burn*, *Min Fuse_Result_Not_Burn*, *Max Fuse_Result_Not_Burn*, *Mean Fuse_Result_Burn*, *Min Fuse_Result_Burn* e *Max Fuse_Result_Burn*. Nas representações de “*Fuse_Result ADC Converter Output (12-bit converted, as per resolution of UC_Diag's NXP MPC5744P)*”, as tensões originais foram convertidas em números inteiros no intervalo [0; 4095] por meio de uma transformação linear dos valores correspondentes de “*Fuse_Result Voltage Values (simulated on NI Multisim 11)*”, assumindo-se as seguintes hipóteses acerca das relações de equivalência entre os limites de tensão e os limites “0” e “4095” da conversão analógico-digital:

- i. Assume-se que o limite “0” da conversão analógico-digital corresponde ao menor valor entre todas as tensões dos campos “*Min Fuse_Result_Not_Burn*” e “*Min Fuse_Result_Burn*”. Esse valor é igual a 0V;
 - ii. Assume-se que o limite “4095” da conversão analógico-digital corresponde ao maior valor entre todas as tensões dos campos “*Max Fuse_Result_Not_Burn*” e “*Max Fuse_Result_Burn*”. Esse valor é igual a 3,275V.
- o) *Fuse_Result Failure Mode Class of Equivalence*: Inclui um identificador alfanumérico que estabelece, para cada modo de falha analisado, uma classe de equivalência correspondente aos seus efeitos globais sobre a segurança e à capacidade de detecção de falhas com base nos níveis de tensão do sinal *Fuse_Result*. Por intermédio de tais classes de equivalência, considera-se possível simplificar a modelagem de falhas múltiplas no modelo quantitativo de segurança do sistema, pertencente ao escopo da subatividade 6-A.vi (seção 4.6.1.7);
- p) *Digital Level of Keep_Power_Readback for UC_Diag Input 'Dig_In1'*: Contempla um conjunto de duas colunas nas quais se estabelecem os níveis lógicos (baixo ou alto) da entrada digital “*Dig_In1*” do microcontrolador do sistema de diagnóstico (UC_Diag), associada à aquisição do sinal *Keep_Power_Readback*, nas duas condições de teste do relé de segurança – i.e., bobina energizada (*Keep_Power* = 1) e bobina desenergizada (*Keep_Power* = 0);

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 214 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- q) *Keep_Power_Readback Failure Mode Class of Equivalence*: Inclui um identificador alfanumérico que estabelece, para cada modo de falha analisado, uma classe de equivalência correspondente aos seus efeitos globais sobre a segurança e à capacidade de detecção de falhas com base nos níveis lógicos do sinal *Keep_Power_Readback*. Por intermédio de tais classes de equivalência, considera-se possível simplificar a modelagem de falhas múltiplas no modelo quantitativo de segurança do sistema, pertencente ao escopo da subatividade 6-A.vi (seção 4.6.1.7);
- r) *Multiple Faults Class of Equivalence*: Inclui um identificador alfanumérico que estabelece, para cada modo de falha analisado, uma classe de equivalência correspondente aos seus efeitos globais sobre a segurança e à capacidade de detecção de falhas combinando-se as informações acerca dos níveis de ambos os sinais monitorados pelo sistema de diagnóstico (i.e., *Fuse_Result* e *Keep_Power_Readback*). Tais classes de equivalência correspondem a uma simplificação das classes individualmente definidas para cada categoria de sinal, nas colunas “*Fuse_Result Failure Mode Class of Equivalence*” e “*Keep_Power_Readback Failure Mode Class of Equivalence*”, de forma a possibilitar a modelagem de falhas múltiplas no simulador construído para avaliar o desempenho das técnicas de aprendizado não supervisionado na detecção de falhas múltiplas dos componentes envolvidos.

Essa modelagem simplificada, relacionada à coluna “*Multiple Faults Class of Equivalence*”, faz-se necessária para minimizar a explosão combinatória associada a todos os possíveis arranjos de falhas que podem coexistir até que uma falha detectável efetivamente ocorra, tal como explicado na seção 4.5.4.1.2.1.

As cinco classes de equivalência referenciadas na coluna “*Multiple Faults Class of Equivalence*” são detalhadas subsequentemente.

- i. *Not Applicable*: Esta classe de equivalência é atribuída a qualquer modo de falha passível de detecção certa e exclusivamente por sua ocorrência isolada (i.e., por falha simples) mediante duas formas: (i.) ou por pelo menos um dos mecanismos de teste automatizado do sistema de diagnóstico, (ii.) ou por elementos fora do escopo desses testes. Considerando-se como referência o conteúdo das colunas “*Detected by Fuse_Result Test*” e “*Detected by Keep_Power_Readback Test*”, pertencem à classe de equivalência “*Not Applicable*” os modos de falha que satisfazem as seguintes condições:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 215 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- a. Valores “Yes” ou “*Outside_Scope*” na coluna “*Detected by Fuse_Result Test*”, independentemente do valor na coluna “*Detected by Keep_Power_Readback Test*”;
 - b. Valores “Yes” ou “*Outside_Scope*” na coluna “*Detected by Keep_Power_Readback Test*”, independentemente do valor na coluna “*Detected by Fuse_Result Test*”;
 - c. Valor “*Impactless*” simultâneo nas colunas “*Detected by Fuse_Result Test*” e “*Detected by Keep_Power_Readback Test*”.
- ii. *CM0*: Esta classe de equivalência é atribuída a qualquer modo de falha que satisfaça, simultaneamente, as seguintes condições:
- a. O modo de falha certamente não é detectável nem pelos mecanismos de teste automatizado do sistema de diagnóstico, nem por elementos fora do escopo desses testes. Em outras palavras, as colunas “*Detected by Fuse_Result Test*” e “*Detected by Keep_Power_Readback Test*” possuem valor “No”;
 - b. Se um segundo modo de falha se manifestar após a ocorrência do modo de falha “*CM0*”, os impactos dessa combinação sobre os sinais “*Fuse_Result*” e “*Keep_Power_Readback*” são dominados pelos efeitos do segundo modo de falha – que, portanto, sobrepõe-se plenamente ao primeiro modo de falha (“*CM0*”);
- iii. *CM1*: Esta classe de equivalência é atribuída a qualquer modo de falha que satisfaça, simultaneamente, as seguintes condições:
- a. O modo de falha certamente não é detectável nem pelos mecanismos de teste automatizado do sistema de diagnóstico, nem por elementos fora do escopo desses testes. Em outras palavras, as colunas “*Detected by Fuse_Result Test*” e “*Detected by Keep_Power_Readback Test*” possuem valor “No”;
 - b. Se um segundo modo de falha se manifestar após a ocorrência do modo de falha “*CM1*”, os impactos dessa combinação sobre os sinais “*Fuse_Result*” e “*Keep_Power_Readback*” são os seguintes:
 - i. “*Keep_Power_Readback*” permanece dominado pelos efeitos do

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 216 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

primeiro modo de falha (“CM1”), mantendo a combinação de ambas as falhas não detectável pelo teste do relé de segurança;

- ii. “*Fuse_Result*” é dominado pelos efeitos do segundo modo de falha – que, portanto, sobrepõe-se ao primeiro modo de falha (“CM1”) para fins do teste do fusível de segurança;
- iv. *CM2*: Esta classe de equivalência é atribuída a qualquer modo de falha que satisfaça, simultaneamente, as seguintes condições:
 - a. O modo de falha certamente não é detectável pelo teste do relé de segurança e nem por elementos fora do escopo desses testes, mas também inclui os modos de falha com detecção incerta pelo teste do fusível de segurança. Em outras palavras, a coluna “*Detected by Keep_Power_Readback Test*” certamente possui valor “*No*”, mas a coluna “*Detected by Fuse_Result Test*” pode possuir ou valor “*No*”, ou valor “*Maybe*”;
 - b. Se um segundo modo de falha se manifestar após a ocorrência do modo de falha “*CM2*”, os impactos dessa combinação sobre os sinais “*Fuse_Result*” e “*Keep_Power_Readback*” são os seguintes:
 - i. “*Fuse_Result*” permanece dominado pelos efeitos do primeiro modo de falha (“*CM2*”), mantendo a combinação de ambas as falhas não detectável pelo teste do fusível de segurança;
 - ii. “*Keep_Power_Readback*” é dominado pelos efeitos do segundo modo de falha – que, portanto, sobrepõe-se ao primeiro modo de falha (“*CM2*”) para fins do teste do relé de segurança;
- v. *CM3*: Esta classe de equivalência é atribuída a qualquer modo de falha inerentemente inseguro e sem possibilidade de detecção e mitigação, seja por qualquer dos mecanismos de teste automatizado do sistema de diagnóstico, seja por elementos fora do escopo desses testes. Tratam-se de modos de falha cuja coluna “*Safe/Unsafe*” possui valor “*Unsafe*” e cujas colunas “*Detected by Fuse_Result Test*” e “*Detected by Keep_Power_Readback Test*” possuem valor “*No*”.

A FMECA dos componentes de hardware representados nos esquemas elétricos dos sistemas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 217 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

de diagnóstico (seção 4.3.1.1.1) e diagnosticado (seção 4.3.1.1.2), disponível na aba “FMECA” do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx” (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023), compreende um total de 217 modos de falha. As seguintes conclusões relevantes acerca da análise desses modos de falha merecem destaque:

- a) 155 modos de falha são considerados detectáveis e mitigáveis, com condução dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado a estado seguro. Esses modos de falha subdividem-se da seguinte forma:
 - a. 46 são passíveis de detecção exclusiva pelo teste do fusível de segurança (i.e., “*Detected by Fuse_Result Test*” com valor “Yes” e “*Detected by Keep_Power_Readback Test*” com valor “No”);
 - b. 25 são passíveis de detecção exclusiva pelo teste do relé de segurança (i.e., “*Detected by Fuse_Result Test*” com valor “No” e “*Detected by Keep_Power_Readback Test*” com valor “Yes”);
 - c. 35 são passíveis de detecção por ambos os testes (i.e., “*Detected by Fuse_Result Test*” com valor “Yes” e “*Detected by Keep_Power_Readback Test*” com valor “Yes”);
 - d. 33 são assumidos como detectáveis exclusivamente por mecanismos fora do escopo do estudo de caso (i.e., “*Detected by Fuse_Result Test*” com valor “*Outside_Scope*” e “*Detected by Keep_Power_Readback Test*” com valor “No”);
 - e. 2 são assumidos como detectáveis ou por mecanismos fora do escopo do estudo de caso, ou pelo teste do relé de segurança (i.e., “*Detected by Fuse_Result Test*” com valor “*Outside_Scope*” e “*Detected by Keep_Power_Readback Test*” com valor “Yes”);
 - f. 14 têm detecção possível, mas não garantida, apenas pelo teste do fusível de segurança (i.e., “*Detected by Fuse_Result Test*” com valor “*Maybe*” e “*Detected by Keep_Power_Readback Test*” com valor “No”). Todos pertencem à classe de equivalência “CM2” para falhas múltiplas;
- b) 41 modos de falha não trazem impacto operacional aos sistemas de diagnóstico e diagnosticado (i.e., “*Detected by Fuse_Result Test*” e “*Detected by Keep_Power_Readback Test*” com valor “*Impactless*”);
- c) 21 modos de falha são considerados não detectáveis. Entre eles, três expõem os sistemas de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 218 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

diagnóstico e diagnosticado a exibirem comportamento potencialmente inseguro e pertencem, por esse motivo, à classe de equivalência “CM3” para falhas múltiplas. Tratam-se de modos de falha que afetam a fonte de alimentação do sistema diagnosticado e que, pela abordagem pessimista da FMECA, podem levar o sistema, como um todo, a ter comportamento errático, mascarando eventuais falhas adicionais, de forma a impedir a detecção delas pelo sistema de diagnóstico, e produzindo saídas inseguras.

- d) Os 18 modos de falha restantes, apesar de não levarem os sistemas a terem comportamento potencialmente inseguro, comprometem a habilidade de novas falhas serem detectadas e/ou mitigadas pelos testes realizados pelo sistema de diagnóstico. Esses 18 modos de falha estão distribuídos da seguinte forma em relação às classes de equivalência de falhas múltiplas: 7 são da classe “CM0”, 6 são da classe “CM1” e 5, da classe “CM2”.

4.5.2 Atividade 5-A – Análise por Amostragem de Adequação Funcional e de Tolerância a Falhas dos Modelos Base de IA Críticos em Relação à Segurança

Esta seção do documento tem como objetivo apresentar informações que visem subsidiar a correção funcional dos componentes de software relacionados às instâncias de agrupamento de dados (aprendizado de máquina não supervisionado) empregadas no sistema de diagnóstico e dos componentes do “Simulador da Aplicação Específica do Estudo de Caso” que embasam o exercício das instâncias de agrupamento de dados.

Na seção 4.5.2.1, apresentam-se detalhes sobre como os limiares de detecção de falhas das instâncias de agrupamento de dados foram definidos e calculados. Da seção 4.5.2.3 até a seção 4.5.2.5, abordam-se os procedimentos de teste e análise empregados para avaliar a correção funcional dos componentes de software desenvolvidos no escopo do presente estudo de caso, com foco naqueles envolvidos diretamente com o funcionamento dos elementos de aprendizado de máquina não supervisionado (seções 4.5.2.2 e 4.5.2.3) e com elementos-chave da modelagem das condições operacionais dos sistemas de diagnóstico e diagnosticado no “simulador da aplicação específica do estudo de caso” (seções 4.5.2.4 e 4.5.2.5). Por fim, na seção 4.5.2.6, apresenta-se a análise das técnicas de tolerância a falhas relacionadas aos elementos de software baseados em aprendizado de máquina não supervisionado e responsáveis pelas funcionalidades críticas em relação à segurança investigadas no estudo de caso.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 219 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.5.2.1 Parametrização das Instâncias de Agrupamento de Dados do Sistema de Diagnóstico

Antes da realização de testes e ensaios dos elementos desenvolvidos no presente estudo de caso, faz-se necessário, inicialmente, definir, para as instâncias de agrupamento de dados (aprendizado de máquina não supervisionado) envolvidas nos testes do fusível e do relé de segurança, os limiares a partir dos quais falhas desses elementos devem ser detectadas. Para tanto, identificam-se, por meio da FMECA, cenários fronteirços de pior caso que devem levar à detecção de falhas de ambos os testes, e realizam-se análises numéricas, a partir da execução manual dos algoritmos de agrupamento de dados utilizados (*k-means*), para identificar como as métricas de desempenho comportam-se nos referidos cenários.

De acordo com o requisito RSR3.22, a detecção de falhas durante os testes do fusível e do relé de segurança deve ser balizada pelas três métricas subsequentes:

- d) Balanceamento da quantidade de pontos dos *clusters* de cada teste;
- e) Medida das silhuetas de cada *cluster* gerado em cada teste;
- f) Medida da silhueta global de todos os *clusters* gerados em cada teste.

Para que limiares quantitativos que particionem os espaços de soluções entre subespaços de “operação normal” e “operação com falhas” sejam determinados, também é necessário definir duas outras características:

- a) A quantidade máxima de pontos que formam as bases de dados de cada teste, pois esta afeta o impacto relativo de eventuais registros falhos nas medidas de silhueta – proporcionais às quantidades de pontos por *cluster*;
- b) As variâncias típicas dos sinais elétricos monitorados (sinais *Fuse_Result* e *Keep_Power_Readback*) em condições de operação normal e em falha. Tais valores influenciam, juntamente com os domínios definidos para *Fuse_Result* e *Keep_Power_Readback* nos campos “*Fuse_Result ADC Converter Output*” e “*Digital Level of Keep_Power_Readback for UC_Diag Input 'Dig_In1*” da FMECA (vide seção 4.5.1), os registros a serem processados durante o agrupamento de falhas e, por conseguinte, afetam a posição dos centroides e as medidas de silhueta dos *clusters*.

Em resumo, portanto, os parâmetros numéricos a serem definidos por intermédio do estudo relatado nesta seção do documento são os relacionados na Tabela 49.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 220 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Tabela 49 – Parâmetros das Instâncias de Agrupamento de Dados do Sistema de Diagnóstico Relevantes para a Detecção de Falhas nos Testes do Fusível e do Relé de Segurança

Nome do Parâmetro	Descrição
<i>overallSilhouetteTolerance</i>	<p>Tolerância para diferença na medida de silhueta global dos <i>clusters</i> gerados para o teste do fusível de segurança.</p> <p>Se, entre duas iterações consecutivas do teste do fusível de segurança, a silhueta global diminuir, em módulo, mais do que este limiar, considera-se que o fusível de segurança está falho.</p> <p>A medida não é aplicável para o teste do relé de segurança porque, como o sinal <i>Keep_Power_Readback</i>, monitorado nesse teste, é tratado de forma binária (i.e., com valor ‘0’ ou ‘1’), todos os <i>clusters</i> terão silhueta unitária.</p>
<i>silhouetteDiffTolerance</i>	<p>Tolerância para diferença na medida de silhueta de cada <i>cluster</i> gerado para o teste do fusível de segurança.</p> <p>Se, entre duas iterações consecutivas do teste do fusível de segurança, a silhueta de um <i>cluster</i> diminuir, em módulo, mais do que este limiar, considera-se que o fusível de segurança está falho.</p> <p>A medida não é aplicável para o teste do relé de segurança porque, como o sinal <i>Keep_Power_Readback</i>, monitorado nesse teste, é tratado de forma binária (i.e., com valor ‘0’ ou ‘1’), todos os <i>clusters</i> terão silhueta unitária.</p>
<i>numberOfPointsPerClusterDiffTolerance</i>	<p>Tolerância para diferença de pontos entre <i>clusters</i>, tanto para o teste do fusível de segurança quanto para o teste do relé de segurança.</p> <p>Se, entre duas iterações consecutivas de um mesmo teste, a quantidade de pontos entre os <i>clusters</i> desse teste diferir, em módulo, em mais do que este limiar, considera-se que o fusível de segurança está falho.</p>
<i>supervisorMaxNumberOfRegisters</i>	<p>Quantidade máxima de pontos mantidos nas bases de dados das instâncias de aprendizado de máquina dos testes do fusível e do relé de segurança.</p> <p>A quantidade de pontos “<i>supervisorMaxNumberOfRegisters</i>” permite armazenar o resultado de “<i>supervisorMaxNumberOfRegisters/2</i>” rodadas de cada categoria de teste. Ademais, quando a quantidade de pontos “<i>supervisorMaxNumberOfRegisters</i>” é atingida, utiliza-se uma política de fila (FIFO – <i>First In, First Out</i>) para eliminar os registros excedentes. Isso significa, portanto, que registros mais antigos são apagados para que registros mais recentes adentrem nas bases de dados.</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 221 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Nome do Parâmetro	Descrição
<i>maxStdDeviation</i>	<p>Desvio padrão utilizado, nos sorteios de valores de “<i>Fuse_Result</i>”, a cada rodada de testes do fusível de segurança em função das condições operacionais vigentes em dado instante de tempo da simulação.</p> <p>A medida não é aplicável para o teste do relé de segurança porque, como o sinal <i>Keep_Power_Readback</i>, monitorado nesse teste, é tratado de forma binária (i.e., com valor ‘0’ ou ‘1’), não há razão para realizar sorteios pseudoaleatórios em torno de um valor binário que caracteriza a condição operacional vigente em dado instante de tempo.</p>

A determinação dos valores numéricos de cada um dos parâmetros prévios é realizada nas seções subsequentes de acordo com a seguinte ordem:

- Na seção 4.5.2.1.1, determina-se o valor de *maxStdDeviation*;
- Na seção 4.5.2.1.2, determina-se o valor de *supervisorMaxNumberOfRegisters*;
- Na seção 4.5.2.1.3, determina-se o valor de *numberOfPointsPerClusterDiffTolerance*;
- Por fim, na seção 4.5.2.1.4, determinam-se os valores de *silhouetteDiffTolerance* e *overallSilhouetteTolerance*.

4.5.2.1.1 Determinação do Valor Numérico do Parâmetro *maxStdDeviation*

O valor atribuído ao parâmetro *maxStdDeviation*, aplicável apenas ao teste do fusível de segurança, foi determinado como o valor máximo entre as modas dos módulos das seguintes diferenças, calculadas para cada modo de falha analisado na FMECA (seção 4.5.1):

- Mean Fuse_Result_Not_Burn – Min Fuse_Result_Not_Burn*;
- Mean Fuse_Result_Not_Burn – Max Fuse_Result_Not_Burn*;
- Mean Fuse_Result_Burn – Min Fuse_Result_Burn*;
- Mean Fuse_Result_Burn – Max Fuse_Result_Burn*.

Nos quatro itens prévios, os valores de *Mean Fuse_Result_Not_Burn*, *Min Fuse_Result_Not_Burn*, *Max Fuse_Result_Not_Burn*, *Mean Fuse_Result_Burn*, *Min Fuse_Result_Burn* e *Max Fuse_Result_Burn* foram extraídos dos respectivos campos que integram a coluna “*Fuse_Result ADC Converter Output (12-bit converted, as per resolution of UC_Diag's NXP*

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 222 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

MPC5744P)” da tabela da FMECA, descrita na seção 4.5.1 e disponível na aba “*FMECA*” do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx”, (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Já os resultados dos cálculos dos itens “a)” e “d)” do parâmetro *maxStdDeviation* estão presentes na aba “Max_Std_Deviation” do mesmo arquivo (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Nessa aba, os cálculos realizados em conformidade com as regras definidas anteriormente conduzem à atribuição de valor “3” para *maxStdDeviation*.

A justificativa para a escolha dos critérios prévios para se determinar *maxStdDeviation* visa absorver impactos negativos de variância excessiva introduzida por particularidades de casos isolados (*outliers*) nos cálculos dos itens “a)” a “d)”. Durante a FMECA, há oito modos de falha (3,67% dos cenários estudados, incluindo-se operação sem falhas) para os quais pelo menos um dos itens “a)” e “d)” conduzem a resultados cujos módulos são significativamente maiores do que a moda de todos os resultados dos respectivos itens, atingindo até mesmo três ordens de grandeza de diferença em relação ao comportamento da maioria dos modos de falha (104 cenários; 47,71% do total de casos).

Cálculos realizados na aba “Max_Std_Deviation” evidenciam que medidas de tendência, como a média de cada uma das diferenças “a)” a “d)”, não conseguem absorver apropriadamente as diferenças significativas dos oito modos de falha tidos como *outliers* de variância, pois ainda levam a resultados, para as diferenças “a)” a “d)”, de 30 a 70 vezes maiores do que o comportamento da maioria dos modos de falha. Em razão dessas observações, optou-se pelo uso do máximo da moda das quatro diferenças “a)” a “d)”, uma vez que essa abordagem permite que, no “Simulador da Aplicação Específica do Estudo de Caso”, a maioria dos modos de falha possa ser modelada maximizando a fidelidade ao comportamento real e esperado para eles. Avalia-se que eventuais impactos negativos sobre os modos de falha tidos como *outliers* não são significativos, visto que esses modos de falha, além de pertencerem à categoria de “detecção incerta” (“*maybe*”) pelo teste do fusível de segurança, não só têm seus valores médios adequadamente modelados, mas também não sofrem restrições à excursão de *Fuse_Result* em eventual sorteio: apenas restringe-se a probabilidade de valores distantes da média correspondente (i.e., *Mean Fuse_Result_Not_Burn* ou *Mean Fuse_Result_Burn*) não serem atingidos.

4.5.2.1.2 Determinação do Valor Numérico do Parâmetro *supervisorMaxNumberOfRegisters*

Optou-se por manter um conjunto de 100 registros para integrar as bases de dados empregadas no processamento de cada um dos dois testes previstos (i.e., fusível de segurança e relé de segurança).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 223 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Como cada iteração de um teste traz à respectiva base de dados dois novos registros, em função dos dois cenários complementarmente exercitados em cada iteração (vide descrições na seção 4.3.1.2), a quantidade limítrofe de 100 registros por base de dados indica um histórico operacional correspondente a 50 iterações de cada teste, ou 1200h de operação assumindo-se, como já descrito na seção 4.1.2.1, que cada teste é executado periodicamente a cada 24h.

As duas justificativas que embasam a escolha de 100 registros para as bases de dados de cada teste relacionam-se a duas características: (i.) a sensibilidade das medidas de silhueta para se detectar falhas simples por intermédio do teste do fusível de segurança, e (ii.) a capacidade de armazenamento de programa e dados dos dois testes na memória interna de microcontroladores de sistemas embarcados críticos em relação à segurança, como o modelo NXP MPC5744P, já utilizado como referência para essa finalidade durante a realização da FMECA (seção 4.5.1).

A sensibilidade das medidas de silhueta age, sobretudo, como fator que limita superiormente a quantidade de pontos das bases de dados. Como as medidas de silhueta são proporcionais às quantidades de pontos de teste de cada *cluster*, e os pontos que integram os *clusters* durante a operação normal do sistema (i.e., na ausência de falhas) tendem a ter alta coesão intragrupos com ampla separação entre os grupos, bases de dados com grande quantidade de pontos tendem, por conseguinte, a amortecer o impacto de uma eventual falha. Isso se deve ao fato de que, como uma falha pode ser representada por um *outlier* em pelo menos um grupo, o efeito desse *outlier* nas medidas de silhueta é menor em bases de dados maiores, nas quais se destaca a dominância dos registros progressos que caracterizam a operação normal do sistema.

Como se evidenciará na análise dos parâmetros “*silhouetteDiffTolerance*” e “*overallSilhouetteTolerance*”, a quantidade de 100 pontos é justificada como um valor aproximado para que variações de pelo menos 1% nas medidas de silhueta ocorram quando há a manifestação de cenários de falha a serem detectados (e mitigados) pela ação do teste do fusível de segurança.

4.5.2.1.3 Determinação do Valor Numérico do Parâmetro *numberOfPointsPerClusterDiffTolerance*

De acordo com os cenários de teste documentados na seção 4.3.1.2, tanto o teste do fusível de segurança quanto o teste do relé de segurança são, individualmente, compostos por dois cenários complementares entre si, que permitem aferir, direta ou indiretamente, a intensidade de corrente elétrica que trafega pelos componentes de interesse (i.e., fusível de segurança e bobina do relé de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 224 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

segurança).

Partindo-se das premissas de projeto (i.) de que os mecanismos de detecção de falhas baseiam-se no uso de dois *clusters* para agrupar os resultados dos testes, (ii.) e de que cada um desses *clusters* abrigará os resultados de cada um dos cenários de cada teste na ausência de falhas, infere-se que a única situação em que os resultados dos cenários de teste complementares podem ser incluídos em um mesmo *cluster* ocorre quando há falhas nos componentes envolvidos. Dessa forma, se houver um desbalanceamento entre as quantidades de pontos pertinentes aos dois *clusters* de dado teste entre duas iterações consecutivas do mesmo teste, deve-se considerar que há presença de uma falha e que esta deve ser mitigada por meio das respectivas ações seguras previstas no teste.

Em vista da argumentação prévia, o parâmetro *numberOfPointsPerClusterDiffTolerance* é definido com valor zero. Como consequência dessa definição, qualquer desbalanceamento entre o número de pontos dos *clusters* entre duas iterações de dado teste deve permitir que o sistema de diagnóstico detecte a ocorrência de uma falha e dispare as medidas de mitigação correspondentes ao insucesso do respectivo teste.

4.5.2.1.4 Determinação dos Valores Numéricos dos Parâmetros *silhouetteDiffTolerance* e *overallSilhouetteTolerance*

De tal forma a se definir os parâmetros “*silhouetteDiffTolerance*” e “*overallSilhouetteTolerance*”, foram concebidos quatro cenários operacionais que se caracterizam pela ocorrência de uma falha que impede a ruptura do fusível de segurança do sistema diagnosticado – e que deve, portanto, ser passível de detecção pelo teste do fusível de segurança.

Esses cenários operacionais, descritos em detalhes na aba “*Silhouette Thresholds Scenarios*” do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx” (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023), compartilham duas premissas, correspondentes aos itens “1” e “2” subsequentes. Além dessas premissas, cada cenário se caracteriza pela ocorrência de uma falha do fusível de segurança em conformidade com um dos itens detalhados nas linhas da Tabela 50.

1. Assume-se que a base de dados possui, originalmente, (*supervisorMaxNumberOfRegisters* - 2) pontos derivados de um sistema saudável. Assim, metade deles (i.e., $0,5 \times \text{supervisorMaxNumberOfRegisters} - 1$) pertence ao *cluster* em que há corrente para a ruptura do fusível de segurança, e a outra metade pertence ao *cluster* em que tal corrente está ausente;

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 225 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

2. Na sequência, assume-se que há a ocorrência de uma falha que afeta a capacidade de queima do fusível. Em uma situação de pior caso, os dois pontos gerados na iteração do teste imediatamente após à ocorrência dessa falha devem indicar que o fusível está com sua capacidade de ruptura prejudicada, mas de forma próxima ao limiar aceitável para essa ruptura. Em outras palavras, esse cenário deve levar o resultado do cenário de teste de ruptura do fusível a ainda adentrar o *cluster* de “ruptura”, não desequilibrando os *clusters* em relação ao número de pontos, mas de tal forma a permitir que as medidas de silhueta de cada *cluster* e dos dois *clusters* sejam pioradas a ponto de a falha ser detectável.

Tabela 50 – Relação de Cenários para a Determinação de “silhouetteDiffTolerance” e “overallSilhouetteTolerance”

Cenário	Descrição
3a	<p><i>In order to allow assessing the actual impacts of an 'outlier' within the 'burn' cluster behaves, a set of four different pessimistic scenarios related to the features of the (N-2) healthy test points and the two faulty points are assumed:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Faulty points: The point which indicates that the fuse is not able to being burned, during its 'burn test' is chosen as the one in which the nominal current of the fuse F_{Sys} is not reached. The point related to the 'not burn' test is randomly chosen within an interval that reduces the least the silhouette of the 'not burn' cluster.</i> - <i>'Burn' cluster: All 'burn' points are classified on the upper boundary of the interval in which fuse burning is admissible (i.e., 'highest fuse burning capacity') for a system which is either fully healthy (i.e., without faults) or affected only by 'benign hardware faults' (i.e., hardware faults that do not affect the operation of the system as a whole). This condition should lead to a high silhouette, but a small relative reduction when the failed point enters the cluster because it is closer to the 'regular operation' subset.</i> - <i>'Not burn' cluster: The 'not burn' points are uniformly distributed within the interval of values that are admissible for either a fully healthy system (i.e., without faults) or only affected by 'benign hardware faults' (i.e., hardware faults that do not affect the operation of the system as a whole). A simplified version of this reasoning assumes that half of the points are on the upper bound of the 'not burn' interval and the other half, in the lower bound of the same interval.</i> <p><i>This scenario should minimize the silhouette of the 'not burn' cluster and, as a result, lead to the smallest reduction in the overall silhouette of both clusters.</i></p>
3b	<p><i>In order to allow assessing the actual impacts of an 'outlier' within the 'burn' cluster behaves, a set of four different pessimistic scenarios related to the features of the (N-2) healthy test points and the two faulty points are assumed:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Faulty points: The point which indicates that the fuse is not able to being burned, during its 'burn test' is chosen as the one in which the nominal current of the fuse F_{Sys} is not reached. The point related to the 'not burn' test is randomly chosen within an interval that reduces the least the silhouette of the 'not burn' cluster.</i> - <i>'Burn' cluster: All 'burn' points are uniformly distributed within the interval of values that are admissible for either a fully healthy system (i.e., without faults) or only</i>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 226 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Cenário	Descrição
	<p><i>affected by 'benign hardware faults' (i.e., hardware faults that do not affect the operation of the system as a whole). A simplified version of this reasoning assumes that half of the points are on the upper bound of the 'not burn' interval and the other half, in the lower bound of the same interval. This condition should have a lower starting silhouette to the 'burn' cluster than '3a', but a greater shift on it when the point related to a 'burning capacity' fault enters the K-Means database, since the unhealthy point will be closer to the 'regular operation' subset.</i></p> <p><i>- 'Not burn' cluster: The 'not burn' points are uniformly distributed within the interval of values that are admissible for either a fully healthy system (i.e., without faults) or only affected by 'benign hardware faults' (i.e., hardware faults that do not affect the operation of the system as a whole). A simplified version of this reasoning assumes that half of the points are on the upper bound of the 'not burn' interval and the other half, in the lower bound of the same interval.</i></p> <p><i>This scenario should minimize the silhouette of the 'not burn' cluster and, as a result, lead to the smallest reduction in the overall silhouette of both clusters.</i></p>
3c	<p><i>In order to allow assessing the actual impacts of an 'outlier' within the 'burn' cluster behaves, a set of four different pessimistic scenarios related to the features of the (N-2) healthy test points and the two faulty points are assumed:</i></p> <p><i>- Faulty points: The point which indicates that the fuse is not able to being burned, during its 'burn test' is chosen as the one in which the nominal current of the fuse F_{Sys} is not reached. The point related to the 'not burn' test is randomly chosen within an interval that reduces the least the silhouette of the 'not burn' cluster.</i></p> <p><i>- 'Burn' cluster: All 'burn' points are grouped on the upper boundary of the interval in which fuse burning is admissible (i.e., 'highest fuse burning capacity') for a system which is either fully healthy (i.e., without faults) or affected only by 'benign hardware faults' (i.e., hardware faults that do not affect the operation of the system as a whole). This condition should lead to the smallest shift in the silhouette metrics when the point related to a 'burning capacity' fault enters the K-Means database, since the unhealthy point will be closer to the 'regular operation' subset.</i></p> <p><i>- 'Not burn' cluster: The 'not burn' points are grouped on the lower boundary of values that are admissible for either a fully healthy system (i.e., without faults) or only affected by 'benign hardware faults' (i.e., hardware faults that do not affect the operation of the system as a whole). A simplified version of this reasoning assumes that half of the points are on the upper bound of the 'not burn' interval and the other half, in the lower bound of the same interval.</i></p> <p><i>This condition should lower the silhouette of the 'burn' cluster due to a reduced distance among its points and the 'not burn' cluster ones when compared to '3a', but it might have a lower relative reduction of the 'burn' cluster.</i></p>
3d	<p><i>In order to allow assessing the actual impacts of an 'outlier' within the 'burn' cluster behaves, a set of four different pessimistic scenarios related to the features of the (N-2) healthy test points and the two faulty points are assumed:</i></p> <p><i>- Faulty points: The point which indicates that the fuse is not able to being burned, during its 'burn test' is chosen as the one in which the nominal current of the fuse F_{Sys} is not reached. The point related to the 'not burn' test is randomly chosen within an interval that reduces the least the silhouette of the 'not burn' cluster.</i></p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 227 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Cenário	Descrição
	<p>- 'Burn' cluster: All 'burn' points are uniformly distributed within the interval of values that are admissible for either a fully healthy system (i.e., without faults) or only affected by 'benign hardware faults' (i.e., hardware faults that do not affect the operation of the system as a whole). A simplified version of this reasoning assumes that half of the points are on the upper bound of the 'not burn' interval and the other half, in the lower bound of the same interval. This condition should lead to the smallest shift in the silhouette metrics when the point related to a 'burning capacity' fault enters the K-Means database, since the unhealthy point will be closer to the 'regular operation' subset.</p> <p>- 'Not burn' cluster: The 'not burn' points are grouped on the lower boundary of values that are admissible for either a fully healthy system (i.e., without faults) or only affected by 'benign hardware faults' (i.e., hardware faults that do not affect the operation of the system as a whole). A simplified version of this reasoning assumes that half of the points are on the upper bound of the 'not burn' interval and the other half, in the lower bound of the same interval.</p> <p>This scenario has the potential of maximizing the impacts of the failed point over the overall silhouette across clusters despite minimizing shifts on the silhouettes of each individual cluster.</p>

Por intermédio de cálculos manuais do algoritmo *k-means* com base nas condições vigentes para cada cenário exercitado (i.e., “1”, “2” e um entre “3a” até “3d”), foram obtidos valores de variações das silhuetas de cada *cluster* e da silhueta do agrupamento como um todo. Esses cálculos são apresentados nas abas “*Silhouette Calculation - 3a*”, “*Silhouette Calculation – 3b*”, “*Silhouette Calculation – 3c*” e “*Silhouette Calculation – 3d*” do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx” (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Os quatro cenários exercitados levaram a resultados similares, com variações tanto absolutas quanto relativas da silhueta do *cluster* representativo do cenário operacional de tentativa de ruptura do fusível de segurança oscilando entre 2,996% e 3%. Por esse motivo, o parâmetro *silhouetteDiffTolerance* foi arredondado para 2,9%.

Analogamente, os resultados das variações absolutas e relativas da silhueta global do agrupamento também foram similares entre os quatro cenários exercitados e mantiveram-se dentro do intervalo [1,498%; 1,500%]. Por esse motivo, o parâmetro *silhouetteDiffTolerance* foi arredondado para 1,45%.

4.5.2.2 Avaliação Funcional da Implementação do Algoritmo *k-means* na Classe *KMeansEC* e *SilhouetteScoreEC* do Componente de Software *Supervisor*

Como forma de verificar e validar a implementação das classes *KMeansEC* e

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 228 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

SilhouetteScoreEC, apresentadas na seção 4.4.1.1, foram elaborados cinco programas de teste: *KMeansTest1.cpp*, *KMeansTest2.cpp*, *KMeansTest3.cpp*, *KMeansTest4.cpp* e *KMeansTest5.cpp*.

Em cada um deles, instanciou-se o método construtor da referida classe sobre um determinado conjunto de parâmetros iniciais (matriz de dados *data*, número de grupos *k*, matriz de posição inicial dos centroides *centroids* e permissão de formação de grupos vazios *allowEmptyClusters*). Em seguida, para cada caso, compararam-se os resultados da partição obtida com os respectivos valores esperados, os quais foram manualmente calculados em uma planilha por meio do mesmo algoritmo da aplicação (método de *Lloyd*). Nela, os seguintes aspectos foram verificados:

- 1) Correção da atribuição dos pontos no processo de particionamento;
- 2) Proximidade dos valores de silhueta individuais de cada ponto do conjunto de dados;
- 3) Proximidade dos valores de silhueta de cada grupo;
- 4) Proximidade dos valores de posição final de cada centroide;
- 5) Formação de grupos vazios apenas para valor verdadeiro de *allowEmptyClusters*.

Todas as análises referentes a esse processo podem ser consultados na planilha *TestsKMeans.xlsx*, disponível na pasta [‘\tests\results’](#) da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Os cinco programas de verificação mencionados, por sua vez, podem ser acessados na pasta [‘tests\KMeans’ da mesma área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt](#) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Para os quatro testes executados, os resultados mostraram-se satisfatórios para os requisitos de segurança previstos no estudo de caso.

Em *TestsKMeans.xlsx*, observa-se que as atribuições obtidas são iguais às configurações esperadas. As medidas de silhueta, bem como da posição final de cada centroide, apresentaram um desvio da ordem de 10^{-15} em relação ao previsto.

Em relação à funcionalidade de se permitir a formação de grupos vazios apenas quando solicitada, esta foi planejada para ser verificada por intermédio da comparação entre os resultados obtidos a partir dos programas *KMeansTest2.cpp* e *KMeansTest3.cpp*.

Nesse processo, as mesmas condições iniciais de partição foram adotadas para ambos os testes com exceção do valor assumido para *allowEmptyClusters*, o qual foi ajustado para verdadeiro somente no programa *KMeansTest2.cpp*. Além disso, tais condições iniciais foram escolhidas de tal modo que

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 229 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

a combinação do conjunto de pontos de particionamento com o número de grupos e a configuração inicial dos centroides resultasse em um grupo vazio pelo método de Lloyd.

Como resultado disso, nota-se a existência de um grupo vazio apenas em *KMeansTest2.cpp*, conforme era de se esperar. Já no caso de *KMeansTest3.cpp*, os resultados obtidos correspondem ao agrupamento ótimo e esperado para os pontos de referência.

4.5.2.3 Avaliação Funcional da Unidade *Data Handler* do Componente de Software *Supervisor*

Como forma de verificar e validar a implementação classe *DataHandler*, descrita na seção, 4.4.1.3.2.1, bem como da capacidade do componente *Supervisor* em persistir os dados em *Data Memory* conforme as especificações apresentadas na seção 4.4.1.2, foi elaborado o programa de teste *DataHandlerTest.cpp*.

Nele, submeteu-se um objeto da classe *DataHandler* ao processo cíclico de 5 iterações descrito no diagrama da Figura 44. Como premissa, partiu-se do pressuposto que a classe *KMeansEC* apresentada na subseção 4.4.1.1 executa o algoritmo *k-means* e determina suas métricas corretamente, dada a verificação e a validação realizadas com sucesso na subseção 4.5.2.2.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 230 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 44 – Ciclo de Testes Implementado em DataHandlerTest.cpp

O objetivo central do processo cíclico mostrado na Figura 44 é analisar se os métodos da classe *DataHandler*, descritos na seção 4.4.1.3.2.1, permitem:

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 231 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

1. O acesso os dados persistidos nos arquivos *HistoricalData.csv* e *HistoricalMetrics.csv*;
2. O acréscimo de novos valores às bases históricas de *Fuse_Result* e de métricas armazenadas temporariamente em *DataHandler*;
3. A disponibilização da base histórica de *Fuse_Result* armazenada temporariamente em *DataHandler* para o modelo de IA do sistema supervisor;
4. A persistência dos dados base histórica de *Fuse_Result* armazenada temporariamente em *DataHandler* por meio da atualização incremental dos arquivos *HistoricalData.csv* e *HistoricalMetrics.csv*. Tal atualização deve atender à estrutura de dados planejada na subseção 4.4.1.2;

Para tanto, no início de cada iteração do ciclo mostrado na Figura 44, são coletadas as saídas *fuse_result* armazenadas em *HistoricalData.csv*, por meio do método *loadHistoricalData*, e todas as métricas de particionamento registradas em *HistoricalMetrics.csv* a partir de *loadOldMetrics*. Ambos os arquivos são iniciados com conteúdo vazio.

Em seguida, dois novos valores de *Fuse_Result* são fornecidos deterministicamente em cada iteração de teste: *fuse_result_burn_test* e *fuse_result_not_burn_test*. O propósito deles é simular, respectivamente, os valores de *Fuse_Result* obtidos nas tentativas de ruptura e de não queima de fusível exercitadas no ciclo de monitoramento da Figura 6. A cada iteração, tais resultados são acrescidos à base de dados histórica de *Fuse_Result* armazenada temporariamente em *DataHandler* e, sobre ela, aplica-se o modelo de IA implementado na classe *KMeansEC*. Os de *fuse_result_burn_test* e *fuse_result_not_burn_test* são fornecidos ao longo das iterações de tal modo que seja particionado o conjunto incremental de pontos apresentado na Figura 45.

Ponto	Tipo	Fuse Result	Iterações				
			1	2	3	4	5
1	<i>burn</i>	0,15					
2	<i>not_burn</i>	0,65					
3	<i>burn</i>	0,20					
4	<i>not_burn</i>	0,70					
5	<i>burn</i>	0,25					
6	<i>not_burn</i>	0,75					
7	<i>burn</i>	0,30					
8	<i>not_burn</i>	0,80					
9	<i>burn</i>	0,35					
10	<i>not_burn</i>	0,85					

Figura 45 – Conjunto de valores adicionado ao histórico de *Fuse_Result* em *DataHandlerTest.cpp*

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 232 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Para tanto, as equações (3) e (4) são utilizadas no ciclo da Figura 44.

$$fuse_result_burn_test = 0,25 + 0,05 \times (iteration - 3) \quad (3)$$

$$fuse_result_not_burn_test = 0,75 + 0,05 \times (iteration - 3) \quad (4)$$

Após o particionamento de cada conjunto de pontos atualizados, as métricas provenientes desse processo são acrescentadas ao histórico de métricas armazenado temporariamente em *DataHandler*.

Por fim, ao final de cada iteração, a persistência das métricas do particionamento e dos valores de *Fuse_Result* é efetivada com a atualização dos arquivos *HistoricalData.csv* e *HistoricalMetrics.csv*. A atribuição de pontos obtida na iteração, assim como a posição dos centroides, é salva em arquivos de teste externos ao projeto para efeitos de depuração.

Destaca-se que o emprego das equações (3) e (4) foi planejado para sejam formados, ao final da quinta iteração, dois grupos de valores de *Fuse_Result* centrados em 0,25 e 0,75, conforme o particionamento mostrado na Figura 46. Isso foi feito para que a conferência da correção das atribuições e da posição dos centroides pude ser facilitada nos arquivos de depuração.

Figura 46 – Grupos a serem formados com a execução de *DataHandlerTest.cpp*

Os resultados obtidos com a execução do processo cíclico da Figura 44 podem ser acessados na planilha *TestDataHandler.xlsx*, disponível na pasta [‘\tests\results’](#) da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 233 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

O programa de verificação *DataHandlerTest.cpp*, por sua vez, pode ser acessado na pasta [‘tests\DataHandler’](#) da mesma área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Em *TestDataHandler.xlsx*, é possível observar que o conteúdo final de *HistoricalData.csv* apresentou valores coerentes com o conjunto de pontos previsto na Figura 45, bem como uma estrutura compatível com aquela especificada na seção 4.4.1.2. Da mesma forma, nota-se que o particionamento dos valores de *Fuse_Result* seguiu os resultados esperados pela configuração apresentada na Figura 46.

Também se observa que o arquivo *HistoricalData.csv* apresentou a estrutura de dados especificada na seção 4.4.1.2. Em cada um de seus registros, nota-se um número igual de pontos em cada grupo, o que está com acordo com o equilíbrio dos grupos previsto na Figura 46 ao longo das iterações.

4.5.2.4 Avaliação Funcional do Gerador de Números Pseudoaleatórios “mt19937”

Considerando-se que funcionalidades implementadas no “Simulador da Aplicação Específica do Estudo de Caso” dependem da adequação do gerador de números pseudoaleatórios “*mt19937*”, utilizado em seu projeto, em gerar números distribuídos uniformemente no intervalo $[0; 1[$, projetou-se um teste que visa avaliar a qualidade da distribuição uniforme provida por intermédio desse gerador de números pseudoaleatórios.

A codificação do software responsável pela realização desse teste deu origem ao componente de software “*RandomGeneratorTest*”, disponível no diretório [“/tests/RandomGeneratorMt19937”](#) da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt reservada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Esse teste, incluído no escopo da função de software “*RandomGeneratorUnityUniformityTest*”, tem as seguintes características:

- a) Configura-se uma instância de “*mt19937*”, com semente gerada ao acaso, para atuar como um gerador de números pseudoaleatórios uniformemente distribuídos no intervalo $[0; 1[$;
- b) Realizam-se um bilhão (10^9) de sorteios de números utilizando a instância criada no item anterior e classifica-se cada número gerado em 20 subintervalos independentes, de largura 0,05, dentro do intervalo $[0; 1[$;

Os resultados obtidos ao se realizar o teste descrito nos itens prévios encontram-se no arquivo

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 234 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

“UnityDistributionResults.txt”, disponível no diretório “</tests/RandomGeneratorMt19937>” da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt reservada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Tal relatório evidencia que não houve sorteio de nenhum número fora do intervalo [0; 1[e um perfil típico de distribuição uniforme para os números classificados em cada um dos seus 20 subintervalos de largura 0,05. Esse perfil de distribuição é evidenciado no gráfico da Figura 47, em que se exhibe a proporção percentual de cada intervalo de largura 0,05 entre todos os números gerados no intervalo [0; 1[.

Figura 47 – Gráfico de Distribuição do Gerador de Números Pseudoaleatórios “mt19937” para Distribuição Uniforme em [0; 1[com 10⁹ Sorteios

A partir do gráfico da Figura 47, evidencia-se que a maior diferença absoluta nos percentuais de números classificados em cada intervalo de largura 0,05 ocorre entre os intervalos [0,75; 0,80[e [0,90; 0,95[e é de aproximadamente 0,003%. Já em relação ao percentual ideal de 5%, esperado em uma distribuição perfeitamente uniforme para cada intervalo, os desvios situam-se no intervalo [-0,0238%; +0,0313%], também ditado pelas frequências relativas dos intervalos [0,75; 0,80[e [0,90;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 235 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

0,95[, respectivamente.

Como os desvios absolutos e relativos analisados previamente não são considerados críticos para descaracterizar a uniformidade da distribuição produzida com auxílio do gerador de números aleatórios “*mt19937*”, considera-se que ele é adequado para uso nas funcionalidades do “Simulador da Aplicação Específica do Estudo de Caso” que dependem de sorteios pseudoaleatórios uniformemente distribuídos em [0; 1[.

4.5.2.5 Avaliação Funcional do Mecanismo de Sorteio de Estado Operacional de Componentes de Hardware

Com o objetivo de se avaliar a correção dos mecanismos de sorteio de estado operacional (funcionamento normal ou falha) dos componentes de hardware pela unidade *Process Unit* do componente *Simulation Controller* do simulador, foi concebido um teste automatizado que visa exercitar o algoritmo de sorteio e comparar se os resultados obtidos estão coerentes com a especificação da taxa de falhas do componente.

A codificação do software responsável pela realização desse teste deu origem ao componente de software “*ComponentTest*”, disponível no diretório “[/tests/Component](#)” da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt reservada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

O teste leva em consideração as seguintes características:

- a) O componente de hardware *DZ_Sys*, pertencente ao sistema diagnosticado e representado no esquema elétrico da Figura 5 (seção 4.3.1.1.2), foi escolhido como referência para o ensaio. A seleção de *DZ_Sys* deve-se ao fato de esse componente possuir a maior taxa de falhas entre todos os componentes considerados, o que permite abreviar a duração dos testes;
- b) Realizam-se 30 ensaios sobre o mesmo componente, que se diferenciam entre si exclusivamente em relação às sementes do gerador de números pseudoaleatórios empregado no sorteio das condições operacionais do componente. As sementes de cada um dos 30 ensaios foram escolhidas ao acaso;
- c) Em cada ensaio, simula-se a operação iterativa do componente *DZ_Sys* em tempo acelerado, com cada iteração representando o transcurso de um intervalo de tempo de 12h. Parte-se da premissa de que, no instante de tempo inicial (primeira iteração, equivalente a 0h), o

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 236 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

componente DZ_Sys está plenamente saudável, com confiabilidade igual a 100%;

- d) Cada ensaio estende-se até a iteração em que o componente DZ_Sys realiza sua transição para seu estado falho, no qual um de seus modos de falha se manifesta. Essa condição é atingida quando o instante corrente da simulação em tempo acelerado é maior do que o instante de tempo para o qual, na iteração corrente, havia se sorteado que o componente deveria falhar;
- e) O instante de tempo previsto para a falha do componente é obtido a partir do seguinte algoritmo:
 - a. Sorteia-se um número pseudoaleatório “U” no intervalo [0; 1[partindo-se de uma distribuição uniforme nesse intervalo, e assume-se que esse valor corresponde ao limite máximo de confiabilidade que o componente deveria apresentar, no momento da simulação, para que ingressasse em estado falho;
 - b. Determina-se o tempo equivalente ao instante da falha pseudoaleatória do componente, denominada t_U , por meio da expressão $t_U = 1/\lambda \cdot \ln(1 - U)$, em que λ representa a taxa de falhas do componente;
 - c. Se o tempo atual da simulação é superior a t_U , considera-se que o componente está falho e encerra-se o ensaio; caso contrário, o componente permanece operacional, e uma nova iteração do ensaio é iniciada.
- f) Ao final de cada ensaio, extrai-se como estimativa para o MTTF (*Mean Time to Failure* – tempo médio para falha) do componente o instante de tempo equivalente à iteração final da simulação em tempo acelerado (i.e., número da iteração multiplicado por 12h);
- g) Ao final de todos os ensaios, considera-se que o MTTF observado para o componente é a média dos valores de MTTF gerados em cada um dos ensaios.

Os resultados obtidos ao se realizar o teste descrito nos itens prévios encontram-se no arquivo “Results DZ_Sys.txt”, disponível no diretório “/tests/data/ComponentTest” da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt reservada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Tal relatório evidencia que o MTTF estimado para o componente DZ_Sys ao final dos 30 ensaios é de 253963h.

Considerando-se que a taxa de falhas de um componente eletrônico, como DZ_Sys, é expressa pelo inverso de seu MTTF, o resultado obtido ao final dos 30 ensaios indica que a taxa de falhas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 237 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

estimada para DZ_Sys nas simulações é de $3,93758 \cdot 10^{-6}$ falhas/h. Esse valor diverge do respectivo dado nominal do componente, igual a $4,01333 \cdot 10^{-6}$ falhas/h conforme aba “*Lambda-Zener*” do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx” (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023), em apenas 1,89%.

Em função dos resultados discutidos previamente, considera-se que o mecanismo de sorteio pseudoaleatório para o estado operacional dos componentes de hardware, exercitado no teste presente na unidade *Process Unit* do componente *Simulation Controller* do simulador, foi especificado e implementado de forma apropriada.

4.5.2.6 Avaliação das Técnicas de Tolerância a Falhas Aplicadas aos Modelos Base de IA e suas Instâncias Críticos em Relação à Segurança

Na atividade 5-A do método Safety ArtISt, a análise acerca da aplicação de técnicas de tolerância a falhas é realizada em uma amostra dos elementos críticos em relação à segurança baseados em IA. Essa atividade tem a finalidade de se detectar potenciais falhas sistemáticas na adoção dessas técnicas e de forma potencialmente generalizada ao longo do desenvolvimento.

O critério utilizado para escolher os elementos a serem avaliados como parte da atividade 5-A prevê a seleção de pelo menos uma classe que compõe os componentes de software com IA críticos em relação à segurança e está limitada superiormente a até um terço do total de classes de cada componente de software. Por meio desse critério – e com base nas particularidades da arquitetura de software evidenciada ao longo das seções 4.3.1.3.2 e 4.4.1 (incluindo suas subseções), assegura-se a representatividade de componentes de software que compreendem características dos modelos base e das instâncias de IA utilizadas para as funcionalidades de segurança.

A partir dos diagramas de arquitetura de software das seções 4.3.1.3.2 e 4.4.1 (incluindo suas subseções), considera-se que os componentes *Data Memory* e *Supervisor* estão relacionados à IA crítica em relação à segurança. Em relação ao componente *Data Memory*, sua criticidade decorre do fato de ele ser responsável pelo armazenamento dos dados utilizados no processo iterativo de diagnóstico de falhas do fusível e do relé de segurança por intermédio de aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados), atuando, portanto, como repositório de entradas e saídas de cada iteração dos testes do fusível e do relé de segurança.

Já em relação ao componente *Supervisor*, as classes *KMeansEC* e *SilhouetteScoreEC* contêm a

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 238 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

implementação do algoritmo *k-means* para aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados), incluindo as métricas de desempenho aplicáveis ao estudo de caso. Adicionalmente, as classes *AnalysisUnit* e *DataHandler* utilizam a infraestrutura provida por *KMeansEC* e *SilhouetteScoreEC* para implementar os algoritmos de diagnóstico de falhas baseados nos referidos mecanismos de agrupamento de dados, incluindo a avaliação dos limiares admissíveis para a detecção de uma falha e a manipulação das bases de dados associadas aos testes do fusível e do relé de segurança (*Data Memory*), ao passo que as classes *ProcessUnitSR* e *Supervisor* instanciam *AnalysisUnit* e *DataHandler* para efetivar a dinâmica dos testes do fusível e do relé de segurança no ambiente simulado. Por fim, as classes *FailureDetectedExcep*, *RegistersOverflowExcep*, *SimulatorFailureExcep* e *IncompatibleIterationExcep* também são consideradas correlatas à IA crítica em relação à segurança porque representam os mecanismos de detecção e mitigação de falhas, respectivamente, quando (i.) se detectam falhas nos testes do fusível e do relé de segurança, (ii.) ocorrem potenciais incoerências no processamento tolerante a falhas implementados em todas as classes que compõem o componente de software *Supervisor* e (iii.) detectam-se desalinhamentos entre a iteração de um teste do sistema de diagnóstico e os registros correspondentes em *Data Memory*.

Os demais componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” – i.e., *Supervised* e *Simulation Controller* – não são considerados diretamente relacionados à IA crítica em relação à segurança por apenas fornecerem a infraestrutura necessária para que os componentes *Data Memory* e *Supervisor* possam ser avaliados. Consequentemente, eles não considerados como elementos obrigatórios para se avaliar o uso de técnicas de tolerância a falhas em seu projeto, mas fazem parte de outras atividades e subatividades das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, voltadas à garantia de segurança do desenvolvimento do presente estudo de caso.

Em vista da caracterização prévia, das dez classes que compõem o componente de software *Supervisor*, três foram selecionadas para a avaliação do uso de técnicas de programação defensiva com base no critério de limite superior de um terço do total de classes de cada componente com IA crítica em relação à segurança. As classes selecionadas são apresentadas e justificadas na Tabela 51.

Tabela 51 – Seleção de Classes com IA Crítica em Relação à Segurança para a Atividade 5-A

Classe	Justificativa
<i>AnalysisUnit</i>	A classe <i>AnalysisUnit</i> foi selecionada por ser responsável por utilizar a infraestrutura das classes <i>KMeansEC</i> e <i>SilhouetteScoreEC</i> , avaliadas como funcionalmente adequadas na seção 4.5.2.2, para a execução dos algoritmos de aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados) que

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 239 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Classe	Justificativa
	sustentam os testes do fusível e do relé de segurança.
<i>DataHandler</i>	A classe <i>DataHandler</i> foi selecionada devido à sua responsabilidade na manutenção de integridade das bases de dados dos testes do fusível e do relé de segurança. Tais atribuições decorrem do fato de que a classe, ao ser instanciada, coordena todas as operações de leitura e escrita em <i>Data Memory</i> e serve, portanto, como entrada e saída dos algoritmos de aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados). Argumentos favoráveis à sua adequação funcional já foram apresentados nos testes documentados nas seções 4.5.2.3, de forma indireta, e 4.5.2.5, de forma indireta.
<i>ProcessUnitSR</i>	A classe <i>ProcessUnitSR</i> foi selecionada por implementar a dinâmica da realização dos testes do fusível e do relé de segurança no ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” mediante instanciação das classes <i>AnalysisUnit</i> e <i>DataHandler</i> e ordenamento sequencial apropriado dos seus respectivos métodos.
Demais classes	As demais classes do componente de software <i>Supervisor</i> tiveram suas análises postergadas para a avaliação exaustiva prevista na subatividade 6-A.ii (seção 4.6.1.2) devido ao fato de desempenharem papéis coadjuvantes, em relação às classes <i>AnalysisUnit</i> , <i>DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i> , na segurança crítica dos elementos de IA envolvidos no diagnóstico e na mitigação de falhas por meio dos testes do fusível e do relé de segurança.

O método empregado para a avaliação do uso das técnicas de programação defensiva nas classes selecionadas na Tabela 51 baseia-se em uma lista de verificação (*checklist*) derivada da proposta por Almeida Jr. et al. (2003) e utilizada por Vismari et al. (2015). Na versão considerada no presente estudo de caso, as seguintes adaptações foram realizadas para incorporar avanços na engenharia de software de sistemas críticos em relação à segurança e particularidades intrínsecas da linguagem de programação C++:

- a) Foi incluído um novo item de verificação específico para se avaliar potenciais obsolescências e/ou incompatibilidades entre as bibliotecas utilizadas no projeto (incluindo funções específicas de dada biblioteca) e a respectiva versão da linguagem de programação utilizada. Esse item de verificação tem duas motivações principais: (i.) há bibliotecas cujo desenvolvimento ainda pode não ter sido adaptado para versões mais recentes de uma linguagem de programação, e (ii.) há bibliotecas com recursos legados que podem deixar de ter suporte a partir de versões mais recentes de uma linguagem de programação. Em ambos os casos, pode-se considerar que o comportamento do software-alvo pode deixar de ser consoante com os objetivos esperados pelos projetistas e, portanto, prejudicar a segurança;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 240 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

b) Foi criada uma nova categoria de itens de verificação exclusivamente destinados à regulamentação do uso do paradigma de programação orientada a objetos em aplicações críticas em relação à segurança. Os itens incluídos nessa categoria da lista de verificação reúnem práticas recomendáveis ou altamente recomendáveis que constam em ao menos duas fontes correlatas: o anexo G da parte 7 da norma IEC61508:2010 e os itens A.22, A.23 e D.57 da norma CENELEC EN50128:2011 (CENELEC, 2011; IEC, 2010).

Quando da publicação inicial de Almeida Jr. et al. (2003), o uso de orientação a objetos em sistemas críticos em relação à segurança ainda não havia sido discutido em pesquisas ou estabelecido em normas técnicas então vigentes. O principal ponto de inflexão sobre o assunto ocorreu com a publicação da norma IEC61508:2010, em cuja parte 7 foi introduzido um anexo informativo (i.e., não obrigatório) com possíveis técnicas recomendáveis no caso de desenvolvimentos aderentes ao paradigma para sistemas críticos em relação à segurança (IEC, 2010). Posteriormente, com a publicação da norma CENELEC EN50128:2011, inspirada na norma IEC61508:2011 e instanciada para a área metro-ferroviária, a orientação a objetos passou a ser fracamente recomendável em desenvolvimentos de sistemas críticos em relação à segurança – i.e., com uso autorizado, mas de forma menos recomendável do que o paradigma de programação estruturada (CENELEC, 2011).

A descrição completa dos itens que constam na lista de verificação utilizada na atividade 5-A consta no Apêndice A deste relatório. Os resultados das verificações realizadas sobre o código-fonte dos componentes selecionados na Tabela 51, por sua vez, constam nas subseções 4.5.2.6.1, 4.5.2.6.2 e 4.5.2.6.3.

Em cada uma dessas subseções, a análise de cada classe é realizada instanciando-se o modelo de lista de verificação representado na Tabela 176 do Apêndice A uma vez para cada um de seus métodos. Para cada uma das tabelas que simbolizam a referida lista de verificação, utilizam-se os seguintes pareceres para identificar o resultado da análise de cada item do *checklist*:

- a) **OK** se o item for considerado plenamente satisfeito;
- b) **OK-R** se o item não for plenamente satisfeito, mas se todas as inadequações identificadas não tiverem impacto sobre a segurança;
- c) **NOK** se o item não for plenamente satisfeito e houver inadequações que tenham impacto sobre a segurança;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 241 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

d) **NA** se o item não for aplicável na avaliação do artefato de software em análise (por exemplo, itens relacionados a orientação a objetos são classificados como “NA” se o elemento em análise tiver sido desenvolvido seguindo um paradigma de programação estruturada).

Ao final da tabela com a análise de cada artefato do componente de software, constam as justificativas detalhadas dos itens da lista de verificação classificados como “OK-R”, “NOK” e “NA”.

4.5.2.6.1 Análise da Classe *AnalysisUnit*

Tabela 52 – Análise do Método Construtor “AnalysisUnit” da Classe *AnalysisUnit*

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 242 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (f)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (g)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (g)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (g)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (g)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (g)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (h)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (i)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Contudo, como o método construtor é executado uma única vez, durante a iniciação do software, e eventuais reiniciações espúrias de uma de suas instâncias não trazem impactos negativos ao funcionamento dos testes do fusível e do relé de segurança, considera-se que a ausência de testes de entrada e saída no método é tolerável.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 243 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- e) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.
- f) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- g) Não há uso de herança na classe *AnalysisUnit*.
- h) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- i) Não há uso de constantes no método.

Tabela 53 – Análise do Método “cluster” da Classe *AnalysisUnit*

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK-R (b)
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (c)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (d)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 244 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (d)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK-R (e)	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 245 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Apesar da não declaração explícita do valor atribuído ao parâmetro “*allowEmptyClusters*” nos dois acionamentos do método dentro da classe *ProcessUnitSR*, este assume valor verdadeiro (*true*) com base na definição padronizada estabelecida na declaração do método. Considera-se não haver problema relacionado à segurança em função dessa prática.
- c) Não há uso de variáveis globais no método.
- d) Não há laços no método.
- e) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- f) Não há uso de herança na classe *AnalysisUnit*.
- g) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- h) Não há uso de constantes no método.

Tabela 54 – Análise do Método “*getNewMetrics*” (versão sem parâmetros de entrada) da Classe

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 246 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

AnalysisUnit

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 247 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *AnalysisUnit*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 248 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 55 – Análise do Método “getNewMetrics” (versão com parâmetro de entrada) da Classe AnalysisUnit

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 249 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *AnalysisUnit*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 250 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

mlpack, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 56 – Análise do Método “getTotalNumberOfPoints” da Classe AnalysisUnit

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 251 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- Não há uso de variáveis globais no método.
- Não há laços no método.
- Não há uso de herança na classe *AnalysisUnit*.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 252 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

e) Não há uso de constantes no método.

Tabela 57 – Análise do Método “getNumberOfClusters” da Classe AnalysisUnit

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 253 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *AnalysisUnit*.
- e) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 254 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Tabela 58 – Análise do Método “appendMetric” da Classe AnalysisUnit

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 255 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *AnalysisUnit*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 59 – Análise do Método “getCentroids” da Classe *AnalysisUnit*

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
---------------------------	---------

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 256 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 257 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *AnalysisUnit*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 258 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 60 – Análise do Método “getAssignments” da Classe AnalysisUnit

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK-R (d)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 259 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) O método, como um todo, trata-se de código não utilizado, visto que não é acionado por nenhum outro elemento que integra o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”. Como o método contém mecanismos de teste de início e fim de execução, um eventual disparo devido a uma falha aleatória do hardware é detectável e leva ao lançamento da exceção

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 260 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

SimulatorFailureExcept, que mitiga impactos negativos sobre a segurança. Dessa maneira, considera-se que a presença do método não representa potencial problema de segurança na versão analisada, mas pode levar à introdução de problemas em eventuais futuras manutenções.

- e) Não há uso de herança na classe *AnalysisUnit*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

4.5.2.6.2 Análise da Classe *DataHandler*

Tabela 61 – Análise do Método Construtor “*DataHandler*” da Classe *DataHandler*

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 261 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK-R (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 262 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Contudo, como o método construtor é executado uma única vez, durante a iniciação do software, e eventuais reiniciações espúrias de uma de suas instâncias não trazem impactos negativos ao funcionamento dos testes do fusível e do relé de segurança, considera-se que a ausência de testes de entrada e saída no método é tolerável.
- e) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.
- f) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- g) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- h) A única diferenciação entre constantes e variáveis ocorre na definição das constantes, declaradas com a palavra reservada “*const*”. Ainda que não haja diferenciação na nomenclatura de constantes e variáveis de constantes, considera-se que o item não afeta a segurança crítica devido à correção no uso das constantes e variáveis na implementação do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, verificada por intermédio das demais análises pertencentes ao escopo das atividades 5-A e 5-C (seções 4.5.2 e 4.5.4, respectivamente).

Tabela 62 – Análise do Método “initializeDataHandler” da Classe DataHandler

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a)	Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b)	Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 263 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 264 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK-R (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) No comando condicional simples das linhas 64-69 do arquivo “*DataHandler.cpp*”, não há comando complementar (*else*). Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código.
- e) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 265 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

- g) A única diferenciação entre constantes e variáveis ocorre na definição das constantes, declaradas com a palavra reservada “const”. Ainda que não haja diferenciação na nomenclatura de constantes e variáveis de constantes, considera-se que o item não afeta a segurança crítica devido à correção no uso das constantes e variáveis na implementação do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, verificada por intermédio das demais análises pertencentes ao escopo das atividades 5-A e 5-C (seções 4.5.2 e 4.5.4, respectivamente).

Tabela 63 – Análise do Método “loadHistoricalMetrics” da Classe DataHandler

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 266 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK-R (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 267 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Há ausência de comandos condicionais complementares (*else*) nos seguintes comandos condicionais simples:
- a. Linhas 108-110 do arquivo “*DataHandler.cpp*”: O comando condicional “*if*” é utilizado para detectar e mitigar potenciais falhas de estouro na capacidade de armazenamento de dados de *Data Memory*, e as situações complementares não requerem tratamento adicional. Dessa forma, considera-se que a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;
 - b. Linhas 112-122 do arquivo “*DataHandler.cpp*”: O comando condicional “*if*” é utilizado para realizar o processamento das métricas de desempenho acumuladas até a iteração anterior de dado teste (fusível ou relé de segurança) quando há uma quantidade de registros positiva e limitada superiormente ao limite “*maxNumberOfRegisters/2*”, processado nas linhas 108-110 do mesmo arquivo. Como a variável *size* é iniciada com valor “0” no início da execução do método e eventuais falhas aleatórias que levem a variável *size* a possuir valor negativo são capturadas pelo bloco “*catch*” do método (levando à interrupção do ambiente simulado pelo lançamento de uma exceção do tipo “*SimulatorFailureExcep*”), avalia-se que a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;
 - c. Linhas 115-117 do arquivo “*DataHandler.cpp*”: O comando condicional “*if*” é utilizado para detectar e mitigar potenciais falhas de descompasso entre a iteração vigente na simulação e a última iteração registrada em *Data Memory*, e as situações complementares a tal cenário de falha não requerem tratamento adicional. Dessa forma, considera-se que a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 268 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

linhas de código.

- e) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.
- f) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- g) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- h) A única diferenciação entre constantes e variáveis ocorre na definição das constantes, declaradas com a palavra reservada “*const*”. Ainda que não haja diferenciação na nomenclatura de constantes e variáveis de constantes, considera-se que o item não afeta a segurança crítica devido à correção no uso das constantes e variáveis na implementação do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, verificada por intermédio das demais análises pertencentes ao escopo das atividades 5-A e 5-C (seções 4.5.2 e 4.5.4, respectivamente).

Tabela 64 – Análise do Método “updateHistoricalMetrics” da Classe DataHandler

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 269 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 270 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK-R (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) A única diferenciação entre constantes e variáveis ocorre na definição das constantes, declaradas com a palavra reservada “*const*”. Ainda que não haja diferenciação na nomenclatura de constantes e variáveis de constantes, considera-se que o item não afeta a segurança crítica devido à correção no uso das constantes e variáveis na implementação do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, verificada por intermédio das demais análises pertencentes ao escopo das atividades 5-A e 5-C (seções 4.5.2 e 4.5.4, respectivamente).

Tabela 65 – Análise do Método “insertHistoricalMetrics” da Classe *DataHandler*

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 271 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 272 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Há ausência de comandos condicionais complementares (*else*) nos seguintes comandos condicionais simples:
 - a. Linhas 187-189 do arquivo “*DataHandler.cpp*”: O comando condicional “*if*” é utilizado para excluir de *Data Memory* os registros correspondentes aos resultados da iteração mais antiga de dado teste (fusível ou relé de segurança) quando a capacidade de *Data Memory* é atingida (i.e., quando chega ao limite “*maxNumerofRegisters/2*”). Como, na situação complementar a essa, nenhuma ação adicional de processamento é necessária, avalia-se que a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;
 - b. Linha 196 do arquivo “*DataHandler.cpp*”: O comando condicional “*if*” é utilizado para que os registros (*logs*) de *Simulation Memory* sejam atualizados apenas se o atributo booleano *allowLogFiles* assumir valor verdadeiro (*true*). Como, na situação

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 273 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

complementar a essa, nenhuma ação adicional de processamento é necessária, avalia-se que a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação na referida linha de código.

- e) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 66 – Análise do Método “getPreviousMetrics” da Classe DataHandler

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 274 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 275 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.

- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 67 – Análise do Método “*getLastIterationInDataMemory*” da Classe *DataHandler*

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 276 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	
	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 277 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- Não há uso de variáveis globais no método.
- Não há laços no método.
- Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- Não há uso de constantes no método.

Tabela 68 – Análise do Método “getNumberOfMetrics” da Classe *DataHandler*

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 278 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 279 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- e) Não há uso de constantes no método.

Tabela 69 – Análise do Método “loadHistoricalData” da Classe *DataHandler*

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 280 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK-R (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 281 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.

- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Há ausência de comando condicional complementar (*else*) no comando condicional simples situado nas linhas 312-314 do arquivo “*DataHandler.cpp*”. O comando condicional “*if*” é utilizado para detectar e mitigar potenciais falhas de estouro na capacidade de armazenamento de dados de *Data Memory*, e as situações complementares não requerem tratamento adicional. Dessa forma, considera-se que a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código comandos condicionais simples.
- e) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.
- f) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- g) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- h) A única diferenciação entre constantes e variáveis ocorre na definição das constantes, declaradas com a palavra reservada “*const*”. Ainda que não haja diferenciação na nomenclatura de constantes e variáveis de constantes, considera-se que o item não afeta a segurança crítica devido à correção no uso das constantes e variáveis na implementação do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, verificada por intermédio das demais análises pertencentes ao escopo das atividades 5-A e 5-C (seções 4.5.2 e 4.5.4, respectivamente).

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 282 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Tabela 70 – Análise do Método “reset” da Classe DataHandler

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 283 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK-R (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) No comando condicional simples da linha 364 do arquivo “*DataHandler.cpp*”, não há comando complementar (*else*). Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação na referida linha de código.
- e) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 284 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

- g) A única diferenciação entre constantes e variáveis ocorre na definição das constantes, declaradas com a palavra reservada “*const*”. Ainda que não haja diferenciação na nomenclatura de constantes e variáveis de constantes, considera-se que o item não afeta a segurança crítica devido à correção no uso das constantes e variáveis na implementação do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, verificada por intermédio das demais análises pertencentes ao escopo das atividades 5-A e 5-C (seções 4.5.2 e 4.5.4, respectivamente).

Tabela 71 – Análise do Método “insertHistoricalData” da Classe DataHandler

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 285 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 286 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

d) Há ausência de comandos condicionais complementares (*else*) nos seguintes comandos condicionais simples:

a. Linhas 391-393 do arquivo “*DataHandler.cpp*”: O comando condicional “*if*” é utilizado para excluir de *Data Memory* os registros correspondentes aos dados da iteração mais antiga de certo teste (fusível ou relé de segurança) quando a capacidade de *Data Memory* é atingida (i.e., quando chega ao limite “*maxNumerofRegisters*”). Como, na situação complementar a essa, nenhuma ação adicional de processamento é necessária, avalia-se que a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;

b. Linha 412 do arquivo “*DataHandler.cpp*”: O comando condicional “*if*” é utilizado para que os registros (*logs*) de *Simulation Memory* sejam atualizados apenas se o atributo booleano *allowLogFiles* assumir valor verdadeiro (*true*). Como, na situação complementar a essa, nenhuma ação adicional de processamento é necessária, avalia-se que a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação na referida linha de código.

e) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.

f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 72 – Análise do Método “*updateHistoricalData*” da Classe *DataHandler*

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 287 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 288 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK-R (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) A única diferenciação entre constantes e variáveis ocorre na definição das constantes, declaradas com a palavra reservada “*const*”. Ainda que não haja diferenciação na nomenclatura de constantes e variáveis de constantes, considera-se que o item não afeta a segurança crítica devido à correção no uso das constantes e variáveis na implementação do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, verificada por intermédio das demais análises pertencentes ao escopo das atividades 5-A e 5-C (seções 4.5.2 e 4.5.4,

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 289 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

respectivamente).

Tabela 73 – Análise do Método “getHistoricalDataToCluster” da Classe DataHandler

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 290 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK-R (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 291 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

- f) A única diferenciação entre constantes e variáveis ocorre na definição das constantes, declaradas com a palavra reservada “*const*”. Ainda que não haja diferenciação na nomenclatura de constantes e variáveis de constantes, considera-se que o item não afeta a segurança crítica devido à correção no uso das constantes e variáveis na implementação do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, verificada por intermédio das demais análises pertencentes ao escopo das atividades 5-A e 5-C (seções 4.5.2 e 4.5.4, respectivamente).

Tabela 74 – Análise do Método “updateSimulationHistoricalData” da Classe DataHandler

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 292 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (c)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (c)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (c)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (c)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (c)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (d)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK-R (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 293 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

- d) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- e) A única diferenciação entre constantes e variáveis ocorre na definição das constantes, declaradas com a palavra reservada “*const*”. Ainda que não haja diferenciação na nomenclatura de constantes e variáveis de constantes, considera-se que o item não afeta a segurança crítica devido à correção no uso das constantes e variáveis na implementação do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, verificada por intermédio das demais análises pertencentes ao escopo das atividades 5-A e 5-C (seções 4.5.2 e 4.5.4, respectivamente).

Tabela 75 – Análise do Método “updateSimulationHistoricalMetrics” da Classe DataHandler

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 294 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (c)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (c)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (c)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (c)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (c)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (d)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK-R (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 295 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- d) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- e) A única diferenciação entre constantes e variáveis ocorre na definição das constantes, declaradas com a palavra reservada “*const*”. Ainda que não haja diferenciação na nomenclatura de constantes e variáveis de constantes, considera-se que o item não afeta a segurança crítica devido à correção no uso das constantes e variáveis na implementação do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, verificada por intermédio das demais análises pertencentes ao escopo das atividades 5-A e 5-C (seções 4.5.2 e 4.5.4, respectivamente).

Tabela 76 – Análise do Método “setSimulationName” da Classe DataHandler

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 296 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 297 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há devolução de valores no método.
- Não há uso de variáveis globais no método.
- Não há laços no método.
- Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- Não há uso de constantes no método.

Tabela 77 – Análise do Método “setMaxNumberOfRegisters” da Classe *DataHandler*

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 298 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- e) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 299 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Tabela 78 – Análise do Método “deleteRecordsFromOldestIteration” da Classe DataHandler

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (d)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 300 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) O método, como um todo, trata-se de código não utilizado, visto que não é acionado por nenhum outro elemento que integra o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”. Como o método contém mecanismos de teste de início e fim de execução, um eventual disparo devido a uma falha aleatória do hardware é detectável e leva ao lançamento da exceção *SimulatorFailureExcep*, que mitiga impactos negativos sobre a segurança. Dessa maneira, considera-se que a presença do método não representa potencial problema de segurança na versão analisada, mas pode levar à introdução de problemas em eventuais futuras manutenções.
- e) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 301 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

mlpack, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 79 – Análise do Método “deleteRecordsFromLatestIteration” da Classe DataHandler

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 302 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4),

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 303 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 80 – Análise do Método “logFilesConfig” da Classe DataHandler

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas		
		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 304 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
referenciadas no código-fonte	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *DataHandler*.
- e) Não há uso de constantes no método.

4.5.2.6.3 Análise da Classe *ProcessUnitSR*

Tabela 81 – Análise do Método Construtor “*ProcessUnitSR*” da Classe *ProcessUnitSR*

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 305 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK-R (e)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (f)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (g)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 306 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (g)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (g)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (g)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (g)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (h)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (i)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Contudo, como o método construtor é executado uma única vez, durante a iniciação do software, e eventuais reiniciações espúrias de uma de suas instâncias não trazem impactos negativos ao funcionamento dos testes do fusível e do relé de segurança, considera-se que a ausência de testes de entrada e saída no método é tolerável.
- e) Os atributos `“overallSilhouetteDecreaseToleranceKeepPowTest”`, `“silhouetteClustersDecreaseToleranceKeepPowTest”` e `“imbalanceClustersIncreaseToleranceKeepPowTest”` da classe `ProcessUnitSR` tratam-se de código inócuo por não serem utilizados, sendo os dois últimos iniciados com valor `“NAN”` (*not a number*) no método construtor da classe e o primeiro isento de qualquer referência no restante do código há susceptibilidade para que problemas sejam introduzidos em função do uso indevido desses atributos.
- f) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 307 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.

- g) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- h) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- i) Não há uso de constantes no método.

Tabela 82 – Análise do Método Destrutor “~ProcessUnitSR” da Classe ProcessUnitSR

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-else-if-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK-R (e)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK-R (f)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 308 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (g)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (g)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (g)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (g)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (g)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (h)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (i)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 309 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

- d) Não há teste de entrada e saída no método. Contudo, como o método destrutor sequer é utilizado (vide item “f”), e eventuais destruições de uma instância de *ProcessUnitSR* conduzem a um estado seguro devido à ausência de mecanismos para realizar os testes do fusível e do relé de segurança, considera-se que a ausência de testes de entrada e saída no método é tolerável.
- e) No comando condicional simples das linhas 71-82 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”, não há comando complementar (*else*). Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código.
- f) O método destrutor de *ProcessUnitSR* trata-se, como um todo, de código não utilizado por não ser referenciado no restante do código. Não se considera que a inocuidade do método destrutor tenha potencial para afetar negativamente a segurança crítica; contudo, avalia-se que, em eventuais futuras manutenções, há susceptibilidade para que problemas sejam introduzidos em função do uso indevido do método.
- g) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- h) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- i) Não há uso de constantes no método.

Tabela 83 – Análise do Método “attach” da Classe *ProcessUnitSR*

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 310 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 311 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) No comando condicional simples das linhas 98-101 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”, não há comando complementar (*else*). Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código.
- e) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 312 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 84 – Análise do Método “runTest” da Classe ProcessUnitSR

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 313 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 314 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Tabela 85 – Análise do Método “runFuseTest” da Classe ProcessUnitSR

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK-R (e)
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK-R (f)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 315 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (g)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (g)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (g)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (g)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (g)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (h)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (i)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Há ausência de comandos condicionais complementares (*else*) nos seguintes comandos condicionais simples:
 - a. Linhas 168-172 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;
 - b. Linhas 182-186 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 316 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

(*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;

- c. Linhas 193-196 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;
- d. Linhas 211-220 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;
- e. Linhas 241-245 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*) quando não houve uma falha detectável durante o teste do fusível de segurança, a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código.
- e) A variável auxiliar “*failure*”, declarada e iniciada com valor “*false*” na linha 166 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”, trata-se de código não utilizado por não ser referenciada em nenhum outro trecho do código do método. Não se considera que a inocuidade da referida variável tenha potencial para afetar negativamente a segurança crítica; contudo, avalia-se que, em eventuais futuras manutenções, há susceptibilidade para que problemas sejam introduzidos em função do uso indevido dessa variável.
- f) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 317 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.

- g) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- h) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- i) Não há uso de constantes no método.

Tabela 86 – Análise do Método “runKeepPowTest” da Classe ProcessUnitSR

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK-R (e)
7. Uso de variáveis e constantes:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 318 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (f)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (g)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (g)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (g)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (g)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (g)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (h)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (i)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Há ausência de comandos condicionais complementares (*else*) nos seguintes comandos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 319 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

condicionais simples:

- a. Linhas 289-293 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;
- b. Linhas 299-303 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;
- c. Linhas 327-331 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;
- d. Linhas 349-353 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*) quando não houve uma falha detectável durante o teste do relé de segurança, a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código.
- e) A variável auxiliar “*failure*”, declarada e iniciada com valor “*false*” na linha 273 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”, trata-se de código não utilizado por não ser referenciada em nenhum outro trecho do código do método. Não se considera que a inocuidade da referida variável tenha potencial para afetar negativamente a segurança crítica; contudo, avalia-se que, em

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 320 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

eventuais futuras manutenções, há susceptibilidade para que problemas sejam introduzidos em função do uso indevido dessa variável.

- f) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.
- g) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- h) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- i) Não há uso de constantes no método.

Tabela 87 – Análise do Método “*calculateMetricVariation*” da Classe *ProcessUnitSR*

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 321 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK-R (d)
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 322 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Na linha 392 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”, não há verificação explícita se o parâmetro de entrada “*metricIndex*” atende às restrições de tamanho dos vetores coluna “*previousMetrics*” e “*newMetrics*”. Em condições normais de operação, a dinâmica do software impede que “*metricIndex*” possua valor que leve ao acesso de uma posição inválida de “*previousMetrics*” e “*newMetrics*”. Já na presença de uma falha aleatória que corrompa o conteúdo de “*metricIndex*”, considera-se plausível que eventuais acessos a posições inválidas de “*previousMetrics*” e “*newMetrics*” levem, durante a realização dos testes do fusível e do relé de segurança, à obtenção de resultados potencialmente inválidos, que, por sua vez, conduzem à detecção falsamente positiva de uma falha inexistente. Por esse motivo, avalia-se que a ausência de mecanismos de verificação explícita do domínio do parâmetro “*metricIndex*” não tenha potencial para afetar negativamente a segurança crítica; contudo, avalia-se que, em eventuais futuras manutenções, há susceptibilidade para que problemas sejam introduzidos em função do uso indevido do parâmetro de entrada “*metricIndex*” e/ou do método “*calculateMetricVariation*” como um todo.
- e) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 323 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Tabela 88 – Análise do Método “getFuseResult” da Classe ProcessUnitSR

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 324 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 325 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 89 – Análise do Método “getKeepPowReadback” da Classe ProcessUnitSR

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 326 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 327 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

mlpack, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 90 – Análise do Método “reset” da Classe ProcessUnitSR

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 328 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4),

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 329 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 91 – Análise do Método “detectFailure” da Classe ProcessUnitSR

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK-R (e)
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas	
OK	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 330 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
referenciadas no código-fonte	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK-R (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Há ausência de comandos condicionais complementares (*else*) nos seguintes comandos condicionais simples:
 - a. Linhas 506-509 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 331 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;

- b. Linhas 515-526 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como não há necessidade de processamento adicional quando a métrica de desempenho “*silhouetteCluster1*” não é aplicável a dado teste – situação essa caracterizada pela ausência de valor “*true*” na posição correspondente do parâmetro “*metricsToAnalyse*” –, a ausência de um caso complementar (*else*) não é necessária e também não compromete a detecção de eventuais falhas. Dessa maneira, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;
- c. Linha 518 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação na referida linha de código;
- d. Linhas 521-525 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como não há necessidade de processamento adicional quando a métrica de desempenho “*silhouetteCluster1Increase*” é inferior ao valor simétrico do limiar “*silhouetteClustersDecreaseTolerance*”, visto que, nessa situação, não houve decréscimo da silhueta do “grupo 1” além do limiar para uma falha ser detectada, a ausência de um caso complementar (*else*) não é necessária e também não compromete a detecção de eventuais falhas. Dessa maneira, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;
- e. Linhas 529-540 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como não há necessidade de processamento adicional quando a métrica de desempenho “*silhouetteCluster2*” não é aplicável a dado teste – situação essa caracterizada pela ausência de valor “*true*” na posição correspondente do parâmetro “*metricsToAnalyse*” –, a ausência de um caso complementar (*else*) não é necessária e também não compromete a detecção de eventuais falhas. Dessa maneira, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 332 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

código;

- f. Linha 532 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação na referida linha de código;
- g. Linhas 535-538 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como não há necessidade de processamento adicional quando a métrica de desempenho “*silhouetteCluster2Increase*” é inferior ao valor simétrico do limiar “*silhouetteClustersDecreaseTolerance*”, visto que, nessa situação, não houve decréscimo da silhueta do “grupo 2” além do limiar para uma falha ser detectada, a ausência de um caso complementar (*else*) não é necessária e também não compromete a detecção de eventuais falhas. Dessa maneira, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;
- h. Linhas 543-556 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como não há necessidade de processamento adicional quando as métricas de desempenho “*numPointsCluster1*” e “*numPointsCluster2*” não são simultaneamente aplicáveis a dado teste – situação essa caracterizada pela ausência de valor “*true*” nas posições correspondentes do parâmetro “*metricsToAnalyse*” –, a ausência de um caso complementar (*else*) não é necessária e também não compromete a detecção de eventuais falhas. Dessa maneira, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;
- i. Linha 548 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação na referida linha de código;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 333 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- j. Linhas 551-555 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como não há necessidade de processamento adicional quando a métrica de desempenho “*imbalanceClustersIncrease*” é superior ao valor do limiar “*imbalanceClustersIncreaseTolerance*”, visto que, nessa situação, não houve desbalançamento da quantidade de pontos entre o “grupo 1” e o “grupo 2” para do limite para uma falha ser detectada, a ausência de um caso complementar (*else*) não é necessária e também não compromete a detecção de eventuais falhas. Dessa maneira, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;
- k. Linhas 559-569 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como não há necessidade de processamento adicional quando a métrica de desempenho “*overallSilhouette*” não é aplicável a dado teste – situação essa caracterizada pela ausência de valor “*true*” na posição correspondente do parâmetro “*metricsToAnalyse*” –, a ausência de um caso complementar (*else*) não é necessária e também não compromete a detecção de eventuais falhas. Dessa maneira, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;
- l. Linha 562 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação na referida linha de código;
- m. Linhas 564-568 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como não há necessidade de processamento adicional quando a métrica de desempenho “*overallSilhouetteIncrease*” é inferior ao valor simétrico do limiar “*overallSilhouetteDecreaseTolerance*”, visto que, nessa situação, não houve decréscimo da silhueta global do agrupamento de dados além do limiar para uma falha ser detectada, a ausência de um caso complementar (*else*) não é necessária e também não compromete a detecção de eventuais falhas. Dessa maneira, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 334 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- n. Linha 572 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como não há necessidade de processamento adicional de erro quando pelo menos uma das métricas de desempenho cabíveis é analisada (i.e., “*silhouetteCluster1*”, “*silhouetteCluster2*”, “*overallSilhouette*” e par “*numPointsCluster1*” e “*numPointsCluster2*”), a ausência de um caso complementar (*else*) não é necessária e também não compromete a detecção de eventuais falhas. Dessa maneira, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação na referida linha de código;
- o. Linhas 576-579 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”: Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código.
- e) Ao longo da codificação do método, não há verificação explícita se as constantes “*silhouetteCluster1*”, “*silhouetteCluster2*”, “*overallSilhouette*”, “*numPointsCluster1*” e “*numPointsCluster2*” atendem às restrições de tamanho do vetor “*metricsToAnalyse*”. Em condições normais de operação, todas as constantes “*silhouetteCluster1*”, “*silhouetteCluster2*”, “*overallSilhouette*”, “*numPointsCluster1*” e “*numPointsCluster2*” atendem a essa restrição, uma vez que foram definidas com valores inteiros de 0 a 4 e o vetor “*metricsToAnalyse*” possui cinco posições. Já na presença de uma falha aleatória que corrompa o conteúdo de qualquer das referidas constantes, considera-se plausível que eventuais acessos a posições inválidas de “*metricsToAnalyse*” levem, durante a realização dos testes do fusível e do relé de segurança, à obtenção de resultados potencialmente inválidos, que, por sua vez, conduzem à detecção falsamente positiva de uma falha inexistente. Por esse motivo, avalia-se que a ausência de mecanismos de verificação explícita do domínio das constantes “*silhouetteCluster1*”, “*silhouetteCluster2*”, “*overallSilhouette*”, “*numPointsCluster1*” e “*numPointsCluster2*” não tenha potencial para afetar negativamente a segurança crítica; contudo, avalia-se que, em eventuais futuras manutenções, há susceptibilidade para que problemas sejam introduzidos em função do uso indevido do método “*detectFailure*” como um todo.

Ademais, nas linhas 545-546 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”, não há verificação explícita se

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 335 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

os valores “*metricIndex*” e “*metricsIndex + 1*” atendem às restrições de tamanho dos vetores coluna “*previousMetrics*” e “*newMetrics*”. Em condições normais de operação, a dinâmica do software impede que “*metricIndex*” e “*metricsIndex + 1*” possuam valor que leve ao acesso de uma posição inválida de “*previousMetrics*” e “*newMetrics*”. Já na presença de uma falha aleatória que corrompa o conteúdo de “*metricIndex*”, considera-se plausível que eventuais acessos a posições inválidas de “*previousMetrics*” e “*newMetrics*” levem, durante a realização dos testes do fusível e do relé de segurança, à obtenção de resultados potencialmente inválidos, que, por sua vez, conduzem à detecção falsamente positiva de uma falha inexistente. Por esse motivo, avalia-se que a ausência de mecanismos de verificação explícita do domínio do parâmetro “*metricIndex*” não tenha potencial para afetar negativamente a segurança crítica; contudo, avalia-se que, em eventuais futuras manutenções, há susceptibilidade para que problemas sejam introduzidos em função do uso indevido do parâmetro de entrada “*metricIndex*” e/ou do método “*detectFailure*” como um todo.

- f) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- g) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- h) A única diferenciação entre constantes e variáveis ocorre na definição das constantes, declaradas com a palavra reservada “*const*”. Ainda que não haja diferenciação na nomenclatura de constantes e variáveis de constantes, considera-se que o item não afeta a segurança crítica devido à correção no uso das constantes e variáveis na implementação do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, verificada por intermédio das demais análises pertencentes ao escopo das atividades 5-A e 5-C (seções 4.5.2 e 4.5.4, respectivamente).

Tabela 92 – Análise do Método “*initializeDataHandlers*” da Classe *ProcessUnitSR*

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 336 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 337 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Há ausência de comando condicional complementar (*else*) no comandos condicional simples da linha 606 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”. Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação na referida linha de código.
- e) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 338 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 93 – Análise do Método “getReadyForNextSimulationCycle” da Classe ProcessUnitSR

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK-R (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 339 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Há ausência de comandos condicionais complementares (*else*) no comandos condicional simples das linhas 658-661 do arquivo “*ProcessUnitSR.cpp*”. Como o referido comando condicional é utilizado apenas para a impressão de mensagens quando o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” está configurado no modo verborrágico (*verbose*), a ausência de um caso complementar (*else*) não compromete a detecção de eventuais falhas e, portanto, considera-se não haver impacto sobre a segurança devido à não observância da prática da lista de verificação nas referidas linhas de código.
- e) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 340 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 94 – Análise do Método “setVerboseMode” da Classe ProcessUnitSR

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 341 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Contudo, como o método é utilizado apenas para ativar o modo verborrágico (*verbose*) do simulador, no qual mensagens informativas são exibidas no terminal em que ele é executado, considera-se que eventuais execuções ou

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 342 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

interrupções espúrias do método não trazem impactos negativos ao funcionamento dos testes do fusível e do relé de segurança e, portanto, que a ausência de testes de entrada e saída no método não resulta em problemas de segurança crítica.

- e) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 95 – Análise do Método “setSimulationName” da Classe ProcessUnitSR

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 343 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Contudo, como o método é utilizado apenas para configurar o nome de uma simulação a ser executada, considera-se que eventuais execuções ou interrupções espúrias do método podem afetar a integridade dos registros (*logs*) das simulações de forma detectável durante a análise dos resultados obtidos. Por esse motivo, avalia-se que a ausência de testes de entrada e saída no método não afetam o funcionamento dos testes do

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 344 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

fusível e do relé de segurança e, portanto, que a ausência de testes de entrada e saída no método não resulta em problemas de segurança crítica.

- e) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 96 – Análise do Método “setFuseTestBasicParams” da Classe ProcessUnitSR

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 345 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há devolução de valores no método.
- Não há uso de variáveis globais no método.
- Não há laços no método.
- Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 346 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 97 – Análise do Método “getFuseTestResults” da Classe ProcessUnitSR

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 347 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- Não há uso de variáveis globais no método.
- Não há laços no método.
- Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 348 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

mlpack, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 98 – Análise do Método “getKeepPowerTestResults” da Classe ProcessUnitSR

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 349 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- Não há uso de variáveis globais no método.
- Não há laços no método.
- Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 350 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 99 – Análise do Método “getLastPerformedTest” da Classe ProcessUnitSR

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 351 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 352 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 100 – Análise do Método “deleteRecordsFromLatestIteration” da Classe ProcessUnitSR

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 353 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 354 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- d) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 101 – Análise do Método “setKeepPower” da Classe *ProcessUnitSR*

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 355 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 356 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 102 – Análise do Método “setFuseTest” da Classe ProcessUnitSR

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 357 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 358 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 103 – Análise do Método “getFuseTestMetricsStruct” da Classe ProcessUnitSR

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK-R (d)
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 359 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	OK-R (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 360 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- d) Ao longo da codificação do método, não há verificação explícita se as constantes “*silhouetteCluster1*”, “*silhouetteCluster2*”, “*overallSilhouette*”, “*numPointsCluster1*” e “*numPointsCluster2*” atendem às restrições de tamanho do vetor “*metricsArray*”. Em condições normais de operação, todas as constantes “*silhouetteCluster1*”, “*silhouetteCluster2*”, “*overallSilhouette*”, “*numPointsCluster1*” e “*numPointsCluster2*” atendem a essa restrição, uma vez que foram definidas com valores inteiros de 0 a 4 e o vetor “*metricsArray*”, passado como parâmetro de entrada do método, sempre possui cinco posições. Já na presença de uma falha aleatória que corrompa o conteúdo de qualquer das referidas constantes, considera-se plausível que eventuais acessos a posições inválidas de “*metricsArray*” levem, durante a realização do teste do fusível de segurança, à obtenção de resultados potencialmente inválidos, que, por sua vez, conduzem à detecção falsamente positiva de uma falha inexistente. Por esse motivo, avalia-se que a ausência de mecanismos de verificação explícita do domínio das constantes “*silhouetteCluster1*”, “*silhouetteCluster2*”, “*overallSilhouette*”, “*numPointsCluster1*” e “*numPointsCluster2*” não tenha potencial para afetar negativamente a segurança crítica; contudo, avalia-se que, em eventuais futuras manutenções, há susceptibilidade para que problemas sejam introduzidos em função do uso indevido do parâmetro de entrada “*metricsArray*” e/ou do método “*getFuseTestMetricsStruct*” como um todo.
- e) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) A única diferenciação entre constantes e variáveis ocorre na definição das constantes, declaradas com a palavra reservada “*const*”. Ainda que não haja diferenciação na nomenclatura de constantes e variáveis de constantes, considera-se que o item não afeta a segurança crítica devido à correção no uso das constantes e variáveis na implementação do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, verificada por intermédio das demais análises pertencentes ao escopo das atividades 5-A e 5-C (seções 4.5.2 e 4.5.4,

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 361 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

respectivamente).

Tabela 104 – Análise do Método “getKeepPowerTestMetricsStruct” da Classe ProcessUnitSR

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK-R (d)
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 362 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- Não há uso de variáveis globais no método.
- Não há laços no método.
- Ao longo da codificação do método, não há verificação explícita se os valores 0 e 1, utilizados para endereçar posições do vetor “*metricsArray*”, atendem às suas restrições de tamanho. Em condições normais de operação, ambos os valores numéricos atendem a essa restrição, uma o vetor “*metricsArray*”, passado como parâmetro de entrada do método, sempre possui duas posições. Já na presença de uma falha aleatória que corrompa o conteúdo de qualquer das

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 363 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

referidas constantes, considera-se plausível que eventuais acessos a posições inválidas de “*metricsArray*” levem, durante a realização do teste do relé de segurança, à obtenção de resultados potencialmente inválidos, que, por sua vez, conduzem à detecção falsamente positiva de uma falha inexistente. Por esse motivo, avalia-se que a ausência de mecanismos de verificação explícita de validade do domínio de endereçamento de “*metricsArray*” não tenha potencial para afetar negativamente a segurança crítica; contudo, avalia-se que, em eventuais futuras manutenções, há susceptibilidade para que problemas sejam introduzidos em função do uso indevido do parâmetro de entrada “*metricsArray*” e/ou do método “*getKeepPowerTestMetricsStruct*” como um todo.

- e) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 105 – Análise do Método “clearControlFlowProcessUnitSR” da Classe ProcessUnitSR

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 364 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (e)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 365 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *ProcessUnitSR*.
- e) Não há uso de constantes no método.

4.5.3 Atividade 5-B – Definição de Bases de Dados para Treinamento e Validação de Instâncias de IA com Aprendizado Supervisionado ou Semissupervisionado

A atividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em aprendizado supervisionado ou semissupervisionado.

4.5.4 Atividade 5-C – Análise de Resultados das Instâncias de IA Críticas em Relação à Segurança

4.5.4.1 Subatividade 5-C.i – Análise de Métricas de Desempenho (Verificação e Validação Preliminar do Modelo Base de IA)

A avaliação do desempenho das implementações do algoritmo de aprendizado não supervisionado *k-means*, empregados nos testes do fusível e do relé de segurança, baseia-se na realização e na análise de três categorias de ensaios disponíveis no “simulador da aplicação específica do estudo de caso”:

- a) Ensaio de Injeção de Falhas Simples, cujo objetivo é permitir avaliar, exaustivamente, a capacidade de ambos os testes efetivamente detectarem as falhas aleatórias de um componente previstas como detectáveis na FMECA (seção 4.5.1). O detalhamento dos objetivos, dos métodos empregados e a análise dos resultados obtidos constam na seção 4.5.4.1.1;

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 366 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- b) Ensaio de Injeção de Falhas Múltiplas, que visa permitir avaliar, sob amostragem, a capacidade de ambos os testes efetivamente detectarem combinações de falhas aleatórias de componentes previstas como detectáveis na FMECA em função das respectivas classes de equivalência alocadas às respectivas combinações (seção 4.5.1). Os objetivos, os métodos empregados e a análise dos resultados obtidos em tal ensaio são apresentados na seção 4.5.4.1.2.
- c) Ensaio de Falhas Aleatórias, cujo alvo é avaliar a resposta dos testes do fusível e do relé de segurança em condições típicas de operação regulamentar por meio de múltiplas simulações em tempo acelerado dos elementos sob avaliação (i.e., sistemas de diagnóstico e diagnosticado). Os objetivos, o método de trabalho e a análise dos resultados relativos ao ensaio de falhas aleatórias pertencem ao escopo da seção 4.5.4.1.3.

4.5.4.1.1 Ensaio de Injeção de Falhas Simples

4.5.4.1.1.1 Objetivos

O objetivo principal do ensaio de injeção de falhas simples é avaliar se o modelo de aprendizado não supervisionado desenvolvido para o diagnóstico de falhas apresenta um comportamento compatível com os resultados obtidos na FMECA do sistema, desenvolvida como parte da subatividade 6-A.i do método Safety ArtISt (detalhada na seção 4.5.1) para o cenário de ocorrência de falhas simples. Entende-se por uma falha simples a presença de um único componente falho no sistema.

Para tanto, são comparados, por intermédio de uma simulação, o diagnóstico fornecido pelo modelo de IA individualmente para cada um dos possíveis modos de falha e a respectiva classificação da capacidade de detecção da falha segundo a FMECA. Em razão de os modos de falha dos componentes serem artificialmente forçados nos ensaios, caracteriza-se, portanto, o uso de uma técnica de injeção (simulada) de falhas nos ensaios documentados nesta seção do relatório.

Além disso, destaca-se que o ensaio visa observar o efeito de cada modo de falha sobre as métricas de agrupamento analisadas pelo sistema supervisor, especificamente na condição em que o registro histórico de falhas encontra-se saturado por registros de funcionamento saudável do sistema. Esse cenário simboliza, portanto, que os elementos sob análise estiveram saudáveis por um período de tempo suficientemente longo desde o início de sua operação, e que cada modo de falha analisado, de forma isolada, trata-se da primeira falha que acomete dado componente de hardware envolvido nas

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 367 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

funcionalidades de interesse. Nos ensaios considerados, a quantidade de registros de funcionamento sem falhas representa o transcurso de período de tempo equivalente a 1176h (i.e., 49 dias) de operação saudável desde a iniciação do sistema.

A avaliação do sistema nesse cenário em específico é interessante sob o viés da segurança crítica, visto que é nele em que há uma necessidade relevante para que uma falha (simples) seja celeremente detectada (e mitigada), evitando o acúmulo de falhas não detectáveis e potencial detecção tardia com múltiplas falhas já vigentes. Mesmo que um novo conjunto de pontos obtidos a partir de uma nova falha possua coordenadas substancialmente distantes dos centroides dos grupos previamente formados (em condição operacional nominal), a queda nas métricas de desempenho que esse novo conjunto é capaz de provocar na base de dados tende a ser pequena quando há um grande volume de registros. Isso ocorre porque as silhuetas dos grupos são diretamente proporcionais à quantidade total de pontos.

4.5.4.1.1.2 Método de Trabalho e Análise

Para a execução do ensaio de injeção de falha simples por intermédio do software desenvolvido no estudo de caso, foi criada uma simulação intitulada "*singleFailureInjectionTest*" por meio da opção “b)” (“*Create a new simulation in SimulationMemory*”) disponível no menu de controle do simulador (vide Figura 43 e Tabela 46 da seção 4.4.1.3.5.6). Conforme pode ser observado na Tabela 106, os parâmetros básicos da simulação foram definidos de modo contemplar as especificações atribuídas ao sistema supervisor a partir das conclusões da etapa 2 do método Safety ArtISt (seção 4.2) e dos resultados da FMECA, realizada na subatividade 6-A.i do método Safety ArtISt (seção 4.5.1).

Tabela 106 – Parâmetros Básicos da Simulação *singleFailureInjectionTest*

Parâmetro	Significado e Justificativa	Valor
<i>overallSilhouetteTolerance</i>	Ver definição na Tabela 49 da seção 4.5.2.1 e justificativa apresentada na subseção 4.5.2.1.4.	1.45%
<i>silhouetteDiffTolerance</i>	Ver definição na Tabela 49 da seção 4.5.2.1 e justificativa apresentada na subseção 4.5.2.1.4.	2.90%
<i>numberOfPointsPerClusterDiffTolerance</i>	Ver definição na Tabela 49 da seção 4.5.2.1 e justificativa apresentada na subseção 4.5.2.1.3.	0

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 368 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Parâmetro	Significado e Justificativa	Valor
<i>nominalFuseResultBurn</i>	<p>Valor nominal do resultado da conversão analógico-digital de 12 bits do nível de tensão do sinal <i>Fuse_Result</i>, na condição de “teste de queima” do fusível de segurança e na ausência de falhas.</p> <p>Foi determinado, utilizando-se os mesmos recursos e processo da FMECA, com o intuito de caracterizar o sinal <i>Fuse_Result</i> na ausência de falhas.</p>	54
<i>nominalFuseResultNotBurn</i>	<p>Valor nominal do resultado da conversão analógico-digital de 12 bits do nível de tensão do sinal <i>Fuse_Result</i>, na ausência da condição de “teste de queima” do fusível de segurança e na ausência de falhas.</p> <p>Foi determinado, utilizando-se os mesmos recursos e processo da FMECA, com o intuito de caracterizar o sinal <i>Fuse_Result</i> na ausência de falhas.</p>	4092
<i>minNominalFuseResultBurn</i>	<p>Valor mínimo do resultado da conversão analógico-digital de 12 bits do nível de tensão do sinal <i>Fuse_Result</i>, na condição de “teste de queima” do fusível de segurança e na ausência de falhas.</p> <p>Foi determinado, utilizando-se os mesmos recursos e processo da FMECA, com o intuito de caracterizar o sinal <i>Fuse_Result</i> na ausência de falhas.</p>	51
<i>maxNominalFuseResultBurn</i>	<p>Valor máximo do resultado da conversão analógico-digital de 12 bits do nível de tensão do sinal <i>Fuse_Result</i>, na condição de “teste de queima” do fusível de segurança e na ausência de falhas.</p> <p>Foi determinado, utilizando-se os mesmos recursos e processo da FMECA, com o intuito de caracterizar o sinal <i>Fuse_Result</i> na ausência de falhas.</p>	57
<i>minNominalFuseResultNotBurn</i>	<p>Valor mínimo do resultado da conversão analógico-digital de 12 bits do nível de tensão do sinal <i>Fuse_Result</i>, na ausência da condição de “teste de queima” do fusível de segurança e na ausência de falhas.</p> <p>Foi determinado, utilizando-se os mesmos recursos e processo da FMECA, com o</p>	4091

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 369 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Parâmetro	Significado e Justificativa	Valor
	intuito de caracterizar o sinal <i>Fuse_Result</i> na ausência de falhas.	
<i>maxNominalFuseResultNotBurn</i>	Valor máximo do resultado da conversão analógico-digital de 12 bits do nível de tensão do sinal <i>Fuse_Result</i> , na ausência da condição de “teste de queima” do fusível de segurança e na ausência de falhas. Foi determinado, utilizando-se os mesmos recursos e processo da FMECA, com o intuito de caracterizar o sinal <i>Fuse_Result</i> na ausência de falhas.	4095
<i>maxStdDeviation</i>	Ver definição na Tabela 49 da seção 4.5.2.1 e justificativa apresentada na subseção 4.5.2.1.1.	3
<i>iterationEquivalentTime</i>	Período de tempo equivalente, em horas, entre duas iterações consecutivas do simulador. O valor escolhido foi definido em consonância com a dinâmica operacional descrita na seção 4.1.2.1. Os testes do fusível de segurança são executados nos instantes de tempo expressos por “ <i>i</i> ” x “ <i>iterationEquivalentTime</i> ” para toda iteração “ <i>i</i> ” nula ou par. Já os testes do relé de segurança são executados nos instantes de tempo expressos por “ <i>i</i> ” x “ <i>iterationEquivalentTime</i> ” para toda iteração “ <i>i</i> ” ímpar.	12
<i>simulationSeed</i>	Semente utilizada para os geradores de números pseudoaleatórios empregados no ambiente simulado. O valor selecionado foi escolhido ao acaso.	3277013188
<i>supervisorMaxNumberOfRegisters</i>	Ver definição na Tabela 49 da seção 4.5.2.1 e justificativa apresentada na subseção 4.5.2.1.2.	100

Após a seleção de “*singleFailureInjectionTest*” por meio da opção “a)” (“*Select simulation from SimulationMemory*”) do simulador, o comando “e)” (“*Run single failure injection test*”) foi utilizado para executar os ensaios de injeção de falhas simples e gerar os seus resultados. Detalhes sobre esses comandos são apresentados na Figura 43 e na Tabela 46 da seção 4.4.1.3.5.6.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 370 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Primeiramente, com o propósito de garantir a desejada saturação do histórico de operação do sistema de diagnóstico, a aplicação simulou 98 iterações de funcionamento normal do sistema, sem sortear quaisquer falhas. Nesse intervalo, portanto, constam 49 execuções do teste do fusível de segurança e 49 iterações do teste do relé de emergência, resultando em um total de 98 resultados por teste em decorrência de cada iteração de cada teste exercitar dois cenários complementares. Apenas sortearam-se as saídas dos testes de diagnóstico em torno dos valores esperados de um funcionamento normal. Ao final dessa etapa, uma base de dados isenta de falhas com um total de 98 pontos foi obtida tanto para o teste do fusível de segurança (*Fuse_Result*) quanto para o teste do relé de segurança (*Keep_Power_Readback*). Tais pontos representam, como já comentado na seção 4.5.4.1.1.1, o transcurso de um intervalo de tempo de 1176h (i.e., 49 dias) de operação saudável desde a iniciação do sistema

Posteriormente, foi dado início ao ciclo de injeção de falhas simples. Nesse processo, para cada um dos possíveis modos de falha especificados no diretório ['\data\SimulationMemory\FailureSpecs_EC3\FaultModes'](#) da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023), foi produzido o que é denominado 'evento de injeção de falha simples'. Entende-se por tal evento a simulação consecutiva dos dois testes de diagnóstico (teste do fusível de segurança e teste do relé de segurança) sobre o sistema supervisionado na presença de um determinado modo de falha isolado. Em tais testes, as saídas foram sorteadas dentro dos intervalos especificados pela FMECA para o respectivo modo de falha, e o algoritmo de detecção foi executado. No final de cada teste, verificou-se se o sistema de diagnóstico identificou o modo de falha em análise.

Ao contrário do comportamento padrão do simulador, a simulação não foi suspensa em caso de diagnóstico positivo, mas sim reiniciada, com os mesmos 98 pontos de operação normal (sadia) de cada teste, para avaliar os demais modos de falha previstos. Também é importante destacar que, antes da ocorrência de qualquer novo evento, os registros de falha oriundos de um possível evento imediatamente anterior foram removidos da base de dados de ambos os testes para assegurar a desejada simulação do diagnóstico sobre uma base de dados isenta de falhas.

Logs relevantes a respeito dos eventos de falha simples foram agrupados por componente, serializados e exportados em arquivos no formato *json* para o diretório ['\data\SimulationMemory\Simulations\singleFailureInjectionTest\FaultModeAnalysis'](#) da aplicação, também disponível em diretório homônimo da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 371 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Os resultados provenientes de tais arquivos foram sistematizados para análise na planilha *SingleFailureInjectionTestResults.xlsx*, a qual também se encontra disponível no diretório [‘\tests\results’](#) da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

No documento *SingleFailureInjectionTestResults.xlsx*, o conteúdo dos arquivos de *log* de cada componente foi transferido para uma aba individual, cujo título foi dado de acordo com o nome do respectivo componente. Em tais abas, são exibidas as principais informações que permitem a análise desejada dos eventos de injeção de falha simples. Entre elas, destacam-se:

1. *Failure Characteristics*: características do modo de falha especificadas pela FMECA.
2. *Fault Diagnosis*: resultados do diagnóstico, tais como se o modo de falha foi detectado (“*Failure Caught*”) e, quando aplicável, quais métricas e respectivos valores foram utilizados para justificar a inferência de detecção de falhas (“*Failure Indicator Metrics*”).
3. *Fuse Result Burn / Fuse Result Not Burn*: Saídas sorteadas para o teste de queima e de não queima do fusível de segurança.
4. *Keep Power Readback On / Keep Power Readback Off*: Saídas sorteadas para o teste de energização e desenergização da bobina do relé de segurança.
5. *Overall Silhouette Variation*: Variação da silhueta global do agrupamento.
6. *Fuse Cluster Silhouette Variation (Burn / Not Burn)*: Variação das silhuetas individuais de cada grupo. Aplicável apenas para o teste do fusível de segurança.

Adicionalmente, em cada aba, foram calculadas estatísticas relacionadas a todos os eventos de detecção de falhas. Entre elas, destacam-se:

1. *Certain Success Rate (success_rate_cd)*: porcentagem de sucesso na detecção de modos de falhas certamente detectáveis.
2. *Potential Success Rate (success_rate_pd)*: porcentagem de sucesso na detecção de modos de falhas potencialmente detectáveis (i.e., incluindo modos de falha que não necessariamente serão detectados em todas as suas possíveis ocorrências, devido a particularidades comportamentais dos parâmetros dos componentes acometidos pelas falhas).

O propósito de ambas as taxas é indicar a porcentagem dos modos de falhas de um certo

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 372 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

componente os quais demonstraram na simulação um comportamento compatível com os resultados da FMECA. Para tanto, a primeira delas, *success_rate_cd*, representa a razão entre as falhas que atendem aos critérios apresentados na Tabela 107 e o número total das falhas que possuem o tipo "yes" ou "maybe" em ao menos um dos testes de diagnóstico (falhas potencialmente detectáveis).

Tabela 107 – Critério de Contagem de Falhas Certamente Detectáveis em Certain Success Rate

Critério	Tipo de Detecção		Falha Identificada no Diagnóstico	
	<i>fmDetectableFuse</i>	<i>fmDetectableKeepPower</i>	<i>Fuse Test</i>	<i>Keep Power</i>
1	<i>yes</i>	<i>yes</i>	Verdadeiro	Verdadeiro
2	<i>yes</i>	<i>no</i>	Verdadeiro	Falso
2	<i>yes</i>	<i>outside_scope</i>	Verdadeiro	-
3	<i>no</i>	<i>yes</i>	Falso	Verdadeiro
4	<i>outside_scope</i>	<i>yes</i>	-	Verdadeiro
5	<i>maybe</i>	<i>yes</i>	-	Verdadeiro

A segunda taxa, *success_rate_pd*, apresenta um significado similar. Entretanto, essa métrica é calculada sobre o total das falhas que possuem necessariamente o tipo "yes" em ao menos um dos testes de diagnóstico (falhas certamente detectáveis segundo a FMECA). Em razão disso, as falhas devem obedecer apenas aos critérios apresentados na Tabela 107.

Tabela 108 – Critério de Contagem de Falhas Potencialmente Detectáveis em Potential Success Rate

Critério	Tipo de Detecção		Falha Identificada no Diagnóstico	
	<i>fmDetectableFuse</i>	<i>fmDetectableKeepPower</i>	<i>Fuse Test</i>	<i>Keep Power</i>
1	<i>yes</i>	<i>yes</i>	Verdadeiro	Verdadeiro
2	<i>yes</i>	<i>no</i>	Verdadeiro	Falso
2	<i>yes</i>	<i>outside_scope</i>	Verdadeiro	-
3	<i>no</i>	<i>yes</i>	Falso	Verdadeiro
4	<i>outside_scope</i>	<i>yes</i>	-	Verdadeiro
5	<i>maybe</i>	<i>yes</i>	Verdadeiro	Verdadeiro
6	<i>maybe</i>	<i>no</i>	Verdadeiro	Falso

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 373 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Critério	Tipo de Detecção		Falha Identificada no Diagnóstico	
	<i>fmDetectableFuse</i>	<i>fmDetectableKeepPower</i>	<i>Fuse Test</i>	<i>Keep Power</i>
7	<i>maybe</i>	<i>yes</i>	Verdadeiro	-

Adicionalmente, salienta-se que o ensaio de injeção de falhas simples foi realizado, de forma redundante, em dois computadores distintos com configurações descritas na Tabela 109, com o objetivo de reduzir a probabilidade de impacto de eventuais falhas aleatórias não detectáveis sobre o funcionamento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e avaliar a coerência das saídas produzidas. Os resultados de ambos os ensaios duais, denominados “*singleFailureInjectionTest*” e “*singleFailureInjectionTestRedundant*”, estão presentes nos diretórios homônimos de “[data/DataMemory](#)” e “[data/SimulationMemory/Simulations](#)” da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Tabela 109 – Características do Hardware para Ensaio Redundantes

Característica do Computador	Ensaio Regular	Ensaio Redundante
Tipo de Máquina	Máquina Virtual	Máquina Física
CPU	Intel i5-8400 (6 núcleos físicos e 6 núcleos lógicos) Máquina Virtual configurada com 4 núcleos.	Intel i5-5200U (2 núcleos físicos e 4 núcleos lógicos)
RAM	16GB DDR4	8GB DDR3
Armazenamento	240GB em disco de estado sólido e 500GB em disco eletromecânico de 7200rpm. Máquina virtual com 100GB de armazenamento nos 500GB de disco eletromecânico.	1TB de armazenamento em disco eletromecânico de 5400rpm.
Sistema Operacional	Microsoft Windows 10 (versão 22H2) na máquina física e na máquina virtual	Microsoft Windows 10 (versão 22H2)

Na sequência, utilizou-se a ferramenta BeyondCompare 3.3.13 para comparar binariamente os conteúdos de cada arquivo do par de simulações redundantes. Os relatórios com os resultados

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 374 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

produzidos nessa comparação foram depositados no diretório “[tests/results/Comparison of Redundant Tests Results](#)” da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

4.5.4.1.1.3 Análise dos Resultados e Conclusões

As taxas *success_rate_cd* e *success_rate_pd* de todos os componentes foram consolidadas em uma tabela disponibilizada na aba “*Summary*” do documento. Além disso, outras estatísticas relevantes foram adicionadas para cada componente nessa tabela, tais como o número de falhas detectadas por desbalanceamento do número de pontos e o número de falhas detectadas por métricas de silhueta no teste de fusível.

É importante ressaltar que os componentes *Flash_Sys*, *Flash_Diag* e *DC_DC_Diag* não tiveram suas respectivas métricas de sucesso determinadas, pois todos seus respectivos modos de falhas não são englobados pelo escopo do projeto do sistema de diagnóstico (i.e., por limitação de projeto e escopo do estudo de caso, são sabidamente não detectáveis por ambos os testes de diagnóstico baseados e aprendizado de máquina não supervisionado).

A respeito dos demais componentes, tem-se os quatro seguintes aspectos notáveis que suscitam análises mais detalhadas:

1. Apenas dois dos componentes apresentaram *success_rate_pd* diferentes de 100%: Q_Sys e R1_Sys
2. O componente Q_Sys foi o único a apresentar *success_rate_cd* diferente de 100%
3. Para a maioria dos componentes, seus respectivos modos de falha foram identificados apenas pela métrica atrelada ao desbalanceamento do número de pontos entre *clusters*. Somente aqueles que possuem modos de falhas com detecção incerta no teste de fusível obtiveram detecção por métricas de silhueta;
4. A coluna correspondente à quantidade de modos de falhas que, no teste de fusível, puderam ser detectados pela queda de ao menos uma das métricas de silhueta é igual à coluna que contabiliza o número de modo de falhas detectados no teste de fusível pela análise da silhueta global.

Ao analisar os resultados do componente Q_Sys em sua respectiva aba, percebe-se que os seus 13 modos de falhas passíveis de detecção pelos dois testes (i.e., *Fuse_Result* e

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 375 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Keep_Power_Readback) só foram detectados pelo sistema supervisor no teste do fusível de segurança (*Fuse_Result*). Essa aparente incompatibilidade entre a FMECA e o comportamento do sistema de diagnóstico no teste de contenção é justificada pela circunstância na qual a simulação foi realizada: detecção sobre modos de falhas isolados. Tais modos de falhas do Q_Sys, classificados pela FMECA como detectáveis no teste por meio do sinal *Keep_Power_Readback*, só podem ser detectados por esse caminho apenas após a ruptura do fusível F_Sys, que ocorre em resposta ao teste por meio do sinal *Fuse_Result*. Em razão disso, os valores obtidos nas saídas dos eventos de falhas referentes a esses modos foram os mesmos da condição de não falha. Por conseguinte, as detecções não foram possíveis, e ambas as taxas de sucesso diferiram de 100%. Não se trata, portanto, de um problema na implementação dos algoritmos de aprendizado não supervisionado.

Quanto ao componente R1_Sys, evidencia-se que o valor de 50% em *success_rate_pd* foi consequente da não detecção de ambos seus modos de falha possivelmente não detectáveis: “*Increase of Resistance Value*” e “*Decrease of Resistance Value*”. Como pode ser notado na Tabela 110, esses modos de falha proporcionam valores de *Fuse Result* relativamente próximos aos valores nominais esperados de funcionamento normal. Esse fenômeno, juntamente com o grande volume de dados pré-existent na base, contribuiu para variações negativas das métricas de silhueta pouco significativas em relação às tolerâncias estabelecidas para o sistema supervisor na Tabela 106.

Tabela 110 – Resultados dos Eventos de Injeção de Falha Simples do Componente R1_Sys

Failure Mode ID	0	1	2	3
Failure Mode Name	Open	Short-Circuit	Increase of Resistance Value	Decrease of Resistance Value
Failure Detection Type	yes	yes	maybe	maybe
Fuse Result Burn	4092	0	54.127537	0
Fuse Result Not Burn	4093	0	4093	3805.808259
Fault Diagnosis	Failure Caught	TRUE	TRUE	FALSE
	Failure Indicator Metric	imbalanceNumPoints	imbalanceNumPoints	-
	Failure Indicator Tolerance	0	0	-
	Failure Indicator Variation	2	2	-
Overall Silhouette Variation	0.000274777%	-0.0509244%	0.0002729%	-0.1728320%
Fuse Burn Cluster Silhouette Variation	0.0000000345%	-0.0997679%	0.0003830%	-0.0520531%
Fuse Not Burn Cluster Silhouette Variation	0.000441%	0.000015%	0.000163%	-0.293611%

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 376 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

No que diz respeito à disparidade entre a capacidade da métrica associada ao desbalanceamento do número de pontos e das medidas de silhueta em permitir a detecção de falhas simples, destaca-se que tal fenômeno já era previsto quando se observa os resultados da FMECA. Isso se deve ao fato de tal análise revelar que a ocorrência da maioria dos modos de falhas leva os valores de tensão a serem iguais nos testes de queima e não queima do fusível de segurança, além de próximos a um dos valores extremos. Desse modo, a tendência é que os pontos obtidos em uma mesma iteração com falha recaiam juntos em posições vizinhas a um dos dois centroides. Isso, por si só, pouco altera a coesão interna dos grupos; pois é necessário que pontos distantes dos centroides sejam inseridos para que as medidas de silhueta sejam substancialmente afetadas. Esse fenômeno apenas acontece nas falhas caracterizadas por detecção incerta, cujos intervalos para os testes de queima e não queima do fusível de segurança tendem a ser mais largos.

Em relação à igualdade entre as colunas mencionadas no aspecto “4” da lista apresentada no início das conclusões desta seção, tal comportamento implica que todos os modos de falha os quais foram detectados pela análise da diminuição das silhuetas individuais dos agrupamentos igualmente o foram por intermédio da medição da queda da silhueta global. Isso sugere que a análise das métricas de silhueta globais, por si só, já foram suficientes para possibilitar a detecção de falhas possivelmente não detectáveis.

Quanto à consistência entre os ensaios redundantes (“*singleFailureInjectionTest*” e “*singleFailureInjectionTestRedundant*”), os relatórios disponíveis no diretório “[tests/results/Comparison of Redundant Tests Results](#)” da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023) evidenciam coerência plena entre todos os resultados gerados. Tal consistência reforça a ausência de impactos de falhas aleatórias nos ambientes em que o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” foi executado.

Por fim, em vista das explicações apresentadas aos componentes Q_Sys, R1_Sys e dos valores das taxas de sucesso iguais a 100% para os demais componentes, pode-se concluir que o sistema de diagnóstico foi capaz de identificar corretamente todos modos de falhas injetados individualmente. Em suma, os resultados obtidos na simulação conduzida estão em conformidade com a FMECA.

4.5.4.1.2 Ensaio de Injeção de Falhas Múltiplas

4.5.4.1.2.1 Objetivos

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 377 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

O objetivo principal do ensaio de injeção de falhas múltiplas é avaliar se a geração aleatória dos valores de saída em diagnósticos realizados na presença de falhas múltiplas está em conformidade com as previsões simplificadas estabelecidas na FMECA para essa condição, as quais são apresentadas, posteriormente, na seção 4.5.1. As definições de todas as categorias de falhas mencionadas nessa seção podem ser consultadas em detalhes nos itens k), l) e r) da seção 4.5.1.

Para essa finalidade principal, destaca-se que são contemplados no ensaio apenas os arranjos de falhas com as seguintes composições:

1. Duas falhas não detectáveis com impacto (tipos “*cm0*”, “*cm1*”, “*cm2*” e “*cm3*”);
2. Uma falha não detectável com impacto seguida, após algumas iterações, de uma falha detectável (tipo “*yes*”).

Arranjos compostos por falhas da categoria “*impactless*” dispensam análises neste ensaio. Isso se justifica pela forma como o simulador as interpreta no processo de geração dos valores de saída. Elas são tratadas como se correspondessem a um estado de operação normal de um componente.

Destaca-se, também, que as combinações do item 1 constituídas por uma falha “*cm2*” são reaproveitadas nesta seção para que seja analisada a capacidade de diagnóstico da unidade supervisora em uma condição peculiar: após o recebimento de sucessivos registros oriundos de falhas do tipo “*maybe*” no teste de fusível de segurança. É analisado o efeito a longo prazo que tais falhas não detectáveis podem causar na base de dados do sistema de diagnóstico.

Por fim, também pertence ao escopo desse ensaio verificar se o simulador do estudo de caso atende às “condições de interrupção de simulação” definidas a seguir para esse fim:

- a) Quando uma falha insegura não detectável ocorre, a simulação deve ser interrompida. Essa decisão deve-se ao fato de que, como falhas dessa natureza ocorrem, não há como o sistema de diagnóstico detectá-las ou tratá-las; dessa forma, não há razão para justificar o prosseguimento de uma simulação cujo resultado final (cenário inseguro não detectável) já foi atingido;
- b) Para minimizar a explosão combinatória associada a todos os possíveis arranjos de falhas que podem coexistir até que uma falha detectável efetivamente ocorra, restringiu-se o funcionamento do simulador até que duas falhas potencialmente não detectáveis e certamente não detectadas ocorram. Considerando que contingências não detectáveis de terceira ordem ou ordem superior (i.e., falhas triplas ou mais) tendem a ser improváveis, assumiu-se a

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 378 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

simplificação de que até duas falhas potencialmente não detectáveis (i.e., com qualificações “no” ou “maybe” para a habilidade de detecção dos testes do fusível e do relé de segurança) sejam acumuladas no ambiente simulado;

- c) Quando uma falha é detectada pelo sistema de diagnóstico ou quando ocorre uma falha cuja detecção está fora de seu escopo, a simulação deve ser interrompida. A primeira situação manifesta-se quando ocorre uma falha com qualificações “yes” ou “maybe” para a habilidade de detecção de pelo menos um dos testes do fusível e do relé de segurança e elas são efetivamente detectadas na simulação. A segunda, por sua vez, caracteriza-se quando ocorre uma falha da categoria “outside_scope” para a habilidade de detecção de pelo menos um dos testes do fusível e do relé de segurança.

Desse modo, sob o ponto de vista da segurança crítica, é importante verificar se as simulações são devidamente interrompidas quando se chega a uma condição externa ao domínio do simulador ou do sistema de diagnóstico. Isso evita que resultados distantes da realidade sejam fornecidos, os quais podem levar a interpretações equivocadas sobre a segurança do sistema.

4.5.4.1.2.2 Método de Trabalho e Análise

De maneira semelhante ao ensaio de injeção de falhas simples, o método descrito nesta seção consistiu em forçar artificialmente a ocorrência de modos de falha dos componentes. Entretanto, foi necessário introduzir uma funcionalidade adicional ao sistema para alcançar os objetivos descritos na seção 4.5.4.1.2.1: definir exatamente as iterações nas quais as injeções serão feitas e intercalá-las com iterações sem a adição de qualquer outra falha.

Para isso, foram utilizados arquivos de entrada no formato *csv* com a estrutura descrita na Figura 48. Os arquivos são nomeados da forma “[name]_input.csv”, em que [name] corresponde a um nome arbitrário escolhido para o ensaio, e são colocados na subpasta ‘MultipleFaultModesAnalysis/Results’ do diretório da simulação correspondente (criada em ‘data/SimulationMemory/Simulations’). Em cada linha do arquivo, determina-se em qual iteração (“hitIteration”) um dado componente irá falhar e qual o modo de falha este deve apresentar nesse instante.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 379 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

[name]_input.csv's structure

Dir: data/SimulationMemory/Simulations/[SimulationName]/MultipleFaultModesAnalysis/Results

Separator Character: "," (comma)

Column Position	Meaning	Data Type
0	hitIteration	integer
1	componentId	integer [0-23]
2	failureModeId	integer

Example

Three injected failures on iterations 60, 64 and 70:

```
hitIteration,componentId,failureId
60,0,3
64,6,3
70,4,2
```

Figura 48 – Estrutura de Dados do Arquivo de Entrada para Injeção de Falhas Múltiplas

Em vista dos objetivos apresentados na seção 4.5.4.1.2.1, foram estabelecidos, ao todo, 17 casos de teste para o ensaio de falhas múltiplas. Tais casos são descritos de forma resumida na Tabela 111, juntamente com seus respectivos objetivos individuais. Por conveniência, os arquivos correspondentes às entradas e saídas de todos os ensaios executados foram reunidos dentro do diretório *data/SimulationMemory/Simulations/multipleFailureTests* da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Ademais, informações mais detalhadas, tais como os modos de falha escolhidos em cada caso e suas respectivas características, podem ser encontradas na tabela “*Multiple Failure Scenarios Under Test*” presente no arquivo “MultipleFailureTestResults.xlsx”. Assim como no caso de outros arquivos de análise e de validação, este também é disponibilizado no diretório ‘[tests/results](#)’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Como estratégia para a definição de tais casos de teste, considerou-se somente os arranjos de falhas descritos anteriormente nos itens 1 e 2 da seção 4.5.4.1.2.1 os quais produzem efeitos de sobreposição passíveis de serem observados. Os arranjos constituídos exclusivamente por modos de falhas dos tipos “cm0”, “cm1” e “cm3”, em contrapartida, não atendem a esse critério, pois apresentam, em todas as ocorrências, valores esperados nas saídas dos testes iguais às condições de funcionamento normal, tanto no primeiro quanto no segundo modo de falha. Isso torna impossível atestar a conformidade do efeito resultante da sobreposição com as especificações estabelecidas para o

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 380 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

cenário de falhas múltiplas.

Além disso, no tocante à validação dos requisitos de parada do simulador, destaca-se que foram estabelecidos três cenários de teste: “cm3-stop”, “out-scope-stops” e “three-faults-stop”. Entre todos os casos, “three-faults-stop” foi o único a ter três injeções de falhas, uma vez que nele será verificada a interrupção do ciclo da simulação na presença de mais de duas falhas com impacto.

Como primeiro passo para a execução de todos os casos de teste, foi criada uma simulação, intitulada “*multipleFailureInjectionTest*” com exatamente os mesmos parâmetros definidos anteriormente na Tabela 106. A exceção aplica-se apenas à semente da simulação, cujo valor foi alterado arbitrariamente para 979950778.

Tabela 111 – Casos de Teste Executados no Ensaio de Injeção de Falhas Múltiplas

Scenario Name	Hit Iteration 1	Hit Iteration 2	Hit Iteration 3	Test Goal	Expected Result
cm0- overriden- cm2	60	64	-	Verify if a cm0 fault has its failure nominal values overridden in fuse test by a cm2 fault	- Dominant in FuseTst: Failure Mode 2 - Dominant in KeepPowTst: Same Nominal Values - Failure Detected: FALSE - Forced End: FALSE
cm1- overriden- cm2	60	64	-	Verify if a cm1 fault has its failure nominal values overridden in fuse test by a cm2 fault	- Dominant in FuseTst: Failure Mode 2 - Dominant in KeepPowTst: Same Nominal Values - Failure Detected: FALSE - Forced End: FALSE
cm3-stop	60	65	-	verify if simulation is ended as soon as a cm3 fault happens	- Dominant in FuseTst: not_applicable - Dominant in KeepPowTst: not_applicable - Failure Detected: FALSE - Forced End: TRUE
three-faults- stop	60	64	70	Verify if simulation is ended as soon as a third impactful failure happens	- Forced Simulation End with Message "Simulation cycle end was brought on by maximum number of failures with impact (2) reached in keepPowerTest"
cm2-lock- cm0	60	64	-	verify if a cm2 fault can lock the failure nominal values for fuse test even if a cm0 fault happens later	- Dominant in FuseTst: Failure Mode 1 - Dominant in KeepPowTst: Same Nominal Values - Failure Detected: FALSE - Forced End: FALSE
cm2-lock- cm1	60	64	-	verify if a cm2 fault can lock the failure nominal values for fuse test even if a cm1 fault happens later	- Dominant in FuseTst: Failure Mode 1 - Dominant in KeepPowTst: Same Nominal Values - Failure Detected: FALSE - Forced End: FALSE
cm2-lock- cm2	60	64	-	verify if a cm2 fault can lock the failure nominal values for fuse test even if a second cm2 fault happens later	- Dominant in FuseTst: Failure Mode 1 - Dominant in KeepPowTst: Same Nominal Values - Failure Detected: FALSE - Forced End: FALSE

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 381 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Scenario Name	Hit Iteration 1	Hit Iteration 2	Hit Iteration 3	Test Goal	Expected Result
cm2-lock-cm3	60	64	-	verify if a cm2 fault can lock the failure nominal values for fuse test even if a cm3 fault happens later	- Dominant in FuseTst: Failure Mode 1 - Dominant in KeepPowTst: Failure Mode 2 - Failure Detected: FALSE - Forced End: TRUE
cm2-lock-detect	60	64	-	verify if a cm2 fault can lock the failure nominal values for fuse test even if a detectable fault happens later	- Dominant in FuseTst: Failure Mode 1 - Dominant in KeepPowTst: Same Nominal Values - Failure Detected: FALSE - Forced End: TRUE
cm1-lock-detect	60	64	-	verify if a cm1 fault can lock the failure nominal values for keep power test even if a detectable fault happens later	- Dominant in FuseTst: Same Nominal Values - Dominant in KeepPowTst: Failure Mode 1 - Failure Detected: FALSE - Forced End: TRUE
cm1-lock-undetec	60	64	-	verify if a cm1 fault can lock the failure nominal values for keep power test even if a non-detectable fault happens later	- Dominant in FuseTst: Same Nominal Values - Dominant in KeepPowTst: Failure Mode 1 - Failure Detected: FALSE - Forced End: FALSE
cm0-override-undetec	60	64	-	Verify if a cm0 fault has its failure nominal values overridden in keep power test by a later fault	- Dominant in FuseTst: Same Nominal Values - Dominant in KeepPowTst: Failure Mode 2 - Failure Detected: FALSE - Forced End: FALSE
cm1-override-undetec	60	64	-	Verify if a cm0 fault has its failure nominal values overridden in keep power test by a later fault	- Dominant in FuseTst: Same Nominal Values - Dominant in KeepPowTst: Failure Mode 1 - Failure Detected: FALSE - Forced End: FALSE
cm2-override-undetec	60	65	-	Verify if a cm2 fault has its failure nominal values overridden in keep power test by a later fault	- Dominant in FuseTst: Failure Mode 1 - Dominant in KeepPowTst: Failure Mode 2 - Failure Detected: FALSE - Forced End: FALSE
cm0-override-detect	60	64	-	Verify if a cm0 fault has its failure nominal values overridden in fuse test by a later detectable fault	- Dominant in FuseTst: Failure Mode 2 - Dominant in KeepPowTst: Same Nominal Values - Failure Detected: TRUE - Forced End: FALSE
cm1-override-detect	60	64	-	Verify if a cm1 fault has its failure nominal values overridden in fuse test by a later detectable fault	- Dominant in FuseTst: Failure Mode 2 - Dominant in KeepPowTst: Same Nominal Values - Failure Detected: TRUE - Forced End: FALSE
cm2-override-detect	60	64	-	Verify if a cm2 fault has its failure nominal values overridden in keep power by a later detectable fault	- Dominant in FuseTst: Same Nominal Values - Dominant in KeepPowTst: Failure Mode 2 - Failure Detected: TRUE

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 382 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Scenario Name	Hit Iteration 1	Hit Iteration 2	Hit Iteration 3	Test Goal	Expected Result
					- Forced End: FALSE
out-scope-stops	60	64	-	Verify if a cml fault has its failure nominal values overridden in fuse test by a later detectable fault	- Dominant in FuseTst: not_applicable - Dominant in KeepPowTst: not_applicable - Failure Detected: FALSE - Forced End: TRUE

Para cada caso de teste, foi inserido, no diretório [data/SimulationMemory/Simulations/multipleFailureTest/MultipleFaultModesAnalysis/Results](#) da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023), um arquivo de entrada “[name]_input.csv” preenchido com as entradas definidas pela coluna “String Input” da tabela “Multiple Failure Scenarios Under Test”. A parcela “[name]” foi nomeada de acordo com o respectivo nome do caso de teste.

Em seguida, com a simulação “multipleFailureInjectionTest” selecionada na aplicação do estudo de caso 3, executou-se o comando ‘f’ (“Run multiple failure injection test”) e escolheu-se a opção “a”) (“Run all the test input files available in 'MultipleFaultModesAnalysis/Results' directory”). Detalhes sobre esses comandos são apresentados na Figura 43 e na Tabela 46 da seção 4.4.1.3.5.6.

Nesse processo, para cada caso de teste, foi executado um ciclo de iterações consoante às injeções programadas nos arquivos de entrada. Entre dois ciclos consecutivos, ressalta-se que as bases de dados utilizadas nos testes de diagnóstico, bem como as classes responsáveis por armazenar os resultados acumulativos das iterações de um ciclo, foram reiniciadas para garantir a independência dos resultados.

No entanto, antes que a reiniciação fosse efetuada, os resultados obtidos foram exportados para o diretório [/multipleFailureTest/MultipleFaultModesAnalysis](#) por meio de três arquivos: “AllHistoricalFailureLog.csv”, “HistoricalCaughtFailureMetricsLog.csv” e “[name]_output.json”. Esse diretório está disponível no subdiretório [data/SimulationMemory/Simulations](#), presente dentro da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023)

Os dois primeiros são exportados para uma pasta homônima ao nome do respectivo ensaio no interior do subdiretório “/Logs” de ‘MultipleFaultModesAnalysis’. Destaca-se que ambos são iguais

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 383 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

àqueles produzidos como resultado do modo de simulação da opção “b”¹¹ da aplicação, utilizada no ensaio de injeção de falhas simples (vide seção 4.5.4.1.1.2). Portanto, eles informam dados sobre a ocorrência de todas as falhas e sobre as detecções, respectivamente.

O arquivo de saída “[name]_output.json”, por sua vez, é exportado para o subdiretório “/Results” de ‘MultipleFaultModesAnalysis’. Nele, são disponibilizados os principais resultados dos eventos de injeção de falhas, tais como o diagnóstico obtido e os valores de saída sorteados.

Os conteúdos desses arquivos de saída foram coletados, agrupados por caso de teste e sistematizados na planilha “MultipleFailureInjectionTestResults.xlsx”, disponível no ‘\tests\results’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).. Nesse processo, os resultados agrupados foram compartimentados em abas individuais, as quais foram nomeadas de acordo com o respectivo caso de teste que descrevem. Nelas, são exibidas as informações necessárias para que as validações e análises desejadas pudessem ser viabilizadas. Entre essas informações, são mais relevantes:

1. *Final Results*: Indicação de qual foi o modo de falha prevalecente, conforme coluna “Dominant Failure Mode”, em cada um dos testes logo após a injeção da segunda falha. Esse aspecto não é analisado para os casos de teste que visam avaliar os critérios de parada descritos nos itens a) e c) e da seção 4.5.4.1.2.1, uma vez que a segunda injeção não ocorre devido à suspensão da simulação. Quando ambos os modos de falha possuem valores previstos de saída iguais entre si para um dado teste, esse fenômeno é indicado por meio da expressão “Same Nominal Values”;
2. *Forced Simulation End*: Indicação se o ciclo de simulação foi forçadamente finalizado devido ao cumprimento de um dos critérios de parada;
3. *Results After First Hit Iteration*: Resultados dos testes de fusível e teste de contenção logo após a injeção da primeira falha;
4. *Results After Second Hit Iteration*: Resultados dos testes de fusível e teste de contenção, tais como o diagnóstico obtido e as saídas coletadas, logo após a injeção da segunda falha.

A respeito do item “Final Results”, destaca-se que o método empregado para se determinar

¹¹ Detalhes sobre as opções de configuração e uso do simulador comandos são apresentados na Figura 43 e na Tabela 46 da seção 4.4.1.3.5.6.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 384 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

qual foi o modo de falha prevalecente em cada um dos testes de diagnóstico (valores preenchidos nas colunas “*Dominant Failure Mode*” de “*Final Results*”) consistiu em se avaliar de qual modo de falha as saídas obtidas após a injeção da segunda falha mais se aproximaram. Nessa comparação, classificou-se como o modo de falha preponderante aquele que apresentou a menor diferença, em módulo, entre os valores médios esperados nas saídas (valores nominais do cenário de falha simples) e as saídas efetivamente obtidas. Por meio dessa classificação, foi possível conferir diretamente se as falhas pertencem às classes “cm0”, “cm1” e “cm2” possuem seus respectivos efeitos sobre falhas posteriores condizentes com os critérios definidos, para cada uma delas, na seção 4.5.1.

Adicionalmente, salienta-se que o ensaio de injeção de falhas simples foi realizado, de forma redundante, em dois computadores distintos com configurações descritas na Tabela 109 (seção 4.5.4.1.1.2), com o objetivo de reduzir a probabilidade de impacto de eventuais falhas aleatórias não detectáveis sobre o funcionamento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e avaliar a coerência das saídas produzidas. Os resultados de ambos os ensaios duais, denominados “*multipleFailureInjectionTest*” e “*multipleFailureInjectionTestRedundant*”, estão presentes nos diretórios homônimos de “[data/DataMemory](#)” e “[data/SimulationMemory/Simulations](#)” da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Na sequência, utilizou-se a ferramenta BeyondCompare 3.3.13 para comparar binariamente os conteúdos de cada arquivo do par de simulações redundantes. Os relatórios com os resultados produzidos nessa comparação foram depositados no diretório “[tests/results/Comparison of Redundant Tests Results](#)” da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

4.5.4.1.2.3 Análise dos Resultados e Conclusões

Todos os resultados das abas individuais dos casos de teste foram consolidados, para fins de validação, na tabela “*Validation Table*”, presente na aba “*Scenarios Validation*” de “*MultipleFailureInjectionTestResults.xlsx*”. Por meio dela, foi possível verificar que todos os resultados obtidos foram compatíveis com os comportamentos previstos na Tabela 111.

Destarte, atestou-se a adequação do simulador do estudo de caso às previsões simplificadas estabelecidas na FMECA para o cenário de falhas múltiplas. De modo geral, essa avaliação se resume aos seguintes resultados-chave:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 385 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

1. Falhas do tipo “cm1” e “cm2” mantiveram seus efeitos sobre as saídas dos testes do relé e do fusível de segurança, respectivamente, mesmo após a ocorrência de uma segunda falha;
2. Falhas do tipo “cm0” tiveram seus efeitos sobre ambos os testes sobrescritos por uma falha posterior;
3. Falhas classificadas simultaneamente como “cm2” e “maybe”, as quais são consideradas como possivelmente detectáveis, não puderam ser detectadas mesmo após sucessivas tentativas;
4. Terminou forçado da simulação somente aconteceu nas condições de parada previstas.

Sobre o aspecto 1, é importante notar que as falhas do tipo “cm1” e “cm2” ocorridas, respectivamente, nos testes “cm2-lock-detect” e “cm1-lock-detect”, foram capazes de impedir, inclusive, a identificação posterior de uma segunda falha detectável. Em tais casos, ressalta-se que a simulação foi interrompida devido à ocorrência de outro evento de parada estabelecido no projeto do simulador: geração de uma falha detectável que não pode ser, por algum motivo, detectada.

A respeito do aspecto 3, cabe uma análise mais detalhada sobre o fenômeno ocorrido.

Ao se analisar o histórico das métricas obtidas nos testes de fusível nos casos de teste nos quais foi injetada, primeiramente, uma falha pertencente simultaneamente aos grupos “cm2” e “maybe”, verifica-se que as quedas absolutas das métricas de silhueta foram gradativamente reduzidas conforme novas tentativas de detecção foram realizadas. A amostra dos dados extraídos do histórico de métricas do caso de teste “cm2-overriden-undetec” apresentada na Figura 49 permite um entendimento mais claro desse processo.

Iteration	Silhouette - Cluster Fuse Bum		Silhouette - Cluster Fuse Not Bum		Overall Silhouette	
	Value	Absolute Variation	Value	Absolute Variation	Value	Absolute Variation
57	99.9660%	-	0.999717	-	99.9688%	-
59	99.9667%	0.0007%	0.999711	-0.000006	99.9689%	0.0001%
61	99.8827%	-0.0840%	0.994983	-0.004728	99.6905%	-0.2784%
63	99.8089%	-0.0738%	0.990872	-0.004111	99.4480%	-0.2425%
65	99.7440%	-0.0649%	0.987242	-0.00363	99.2341%	-0.2139%

Injeção da 1ª Falha (Iteração 60) ↓

Injeção da 2ª Falha (Iteração 64) ↓

Figura 49 - Diminuição da Capacidade de Detecção causada por Falhas com Detecção Incerta

Essa diminuição gradual da queda das métricas de silhueta acontece, pois, à medida que novos pontos de falha são inseridos na base de dados do teste do fusível de segurança, os centroides de cada grupo são progressivamente deslocados dos valores de saída nominais (“54” e “4094”) em direção aos valores previstos para o modo de falha injetado (nesse exemplo, ”0” e “3806”). Esse fenômeno é ilustrado na Figura 50, na qual é possível observar a evolução das posições dos centroides ao longo

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 386 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

das iterações do caso de teste “cm2-override-undetec”. Tais dados foram extraídos diretamente da base de dados do sistema de diagnóstico após a execução do referido caso de teste.

Iteration	Fuse Test		Centroids	
	Input	Output	Cluster Fuse Bum	Cluster Fuse Bum
57	0	53.2637	54.1238	4094.61
	1	4094.61		
59	0	54.2222	54.1271	4092.5
	1	4091.06		
61	0	0	52.3811	4083.26
	1	3806.14		
63	0	0	50.7441	4074.65
	1	3807.56		
65	0	0	49.2064	4066.5
	1	3806.68		

Injeção da 1ª Falha (Iteração 60) ↓
Injeção da 2ª Falha (Iteração 64) ↓

Figura 50 – Mudança das Posições dos Centroides causada por Falhas com Detecção Incerta

Nota-se que, mesmo após a injeção da segunda falha, o deslocamento dos centroides prosseguiu devido ao efeito das falhas do tipo “cm2” em sobrescrever falhas posteriores no teste do fusível de segurança. Caso uma quantidade suficientemente grande de novas iterações fosse realizada, na presença dessa falha despercebida, os centroides atingiriam posições próximas aos valores de falha: “0” e “3806”. Conseqüentemente, a capacidade de detecção do sistema de supervisionado poderia ser drasticamente afetada a longo prazo, caso esse fenômeno não seja percebido e nenhuma forma de restauração da base de dados seja realizada.

Tal situação pode ser contornada, por exemplo, por intermédio de verificações periódicas da base de dados, as quais poderiam ser englobadas em atividades de inspeção regular do sistema.

Por fim, quanto à consistência entre os ensaios redundantes (“multipleFailureInjectionTest” e “multipleFailureInjectionTestRedundant”), os relatórios disponíveis no diretório “[tests/results/Comparison of Redundant Tests Results](#)” da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023) evidenciam as seguintes diferenças entre ambos os ensaios:

- a) Nos arquivos de “DataMemory”, notam-se diferenças no conteúdo dos registros dos arquivos “HistoricalData.csv” dos testes do fusível de segurança (FuseTest) e do relé de segurança (KeepPowerTest). As diferenças devem-se ao fato de que, especificamente no ensaio “multipleFailureInjectionTest”, o cenário de teste “cm2-override-undetec” foi executado uma segunda vez após todos os cenários terem sido executados para gerar as figuras

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 387 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

apresentadas e discutidas nesta seção do documento. Em razão dessa nova execução do cenário de teste “*cm2-overriden-undetected*”, o conteúdo dos referidos arquivos contém o resultado obtido ao final do segundo teste “*cm2-overriden-undetected*” em “*multipleFailureInjectionTest*”, contrapondo-se aos resultados presentes em “*multipleFailureInjectionTestRedundant*”, cujos arquivos refletem o último teste executado sequencialmente (cenário “*three-faults-stop*”).

- b) Nos arquivos de “*SimulationMemory*”, notam-se diferenças no conteúdo dos registros de cinco arquivos: (i.) “*HistoricalDataFullLog.csv*” e “*HistoricalMetricsFullLog.csv*” do teste do fusível de segurança, (ii.) “*HistoricalDataFullLog.csv*” e “*HistoricalMetricsFullLog.csv*” do teste do relé de segurança e (iii.) no relatório de resultados do cenário de teste “*cm2-overriden-undetected_output*” (i.e., “*cm2-overriden-undetected_output.json*”).

As diferenças relacionadas aos arquivos “*HistoricalDataFullLog.csv*” e “*HistoricalMetricsFullLog.csv*” de ambos os testes são justificadas pela mesma explicação dada, no item “a)”, para os arquivos de *DataMemory*. Já para o arquivo “*cm2-overriden-undetected_output.json*”, adiciona-se a tais justificativas o fato de que, na segunda execução do ensaio “*cm2-overriden-undetected*” em “*multipleFailureInjectionTest*”, os geradores de números pseudoaleatórios do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” estão em estado distinto do de sua primeira execução em “*multipleFailureInjectionTestRedundant*”. Dessa forma, ainda que o resultado final do teste seja o mesmo, observam-se pequenas variações nos valores sorteados para *Fuse_Result* e, por consequência, nas métricas de desempenho associadas ao teste do fusível de segurança.

Dadas as explicações prévias, considera-se que as diferenças prévias não se relacionam a nenhuma falha aleatória nos ambientes em que o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” foi executado e que, portanto, os resultados obtidos são coerentes e atestam a integridade do ensaio de injeção de falhas múltiplas.

4.5.4.1.3 Ensaio de Falhas Aleatórias

4.5.4.1.3.1 Objetivos

O ensaio descrito nessa seção tem como objetivo comparar o comportamento do simulador no modo de operação de falhas aleatórias em tempo acelerado (opção “*b*) *Run a cycle of iterations in the current selected simulation*” disponível no menu de controle da aplicação conforme Figura 43 e Tabela 46 da seção 4.4.1.3.5.6) com as distribuições de falhas previstas pela FMECA para o sistema

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 388 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

em operação contínua e em um ambiente real de funcionamento.

Por meio da análise dos resultados obtidos, espera-se obter uma previsão preliminar básica da eficiência que o sistema de diagnóstico teria em um ambiente real de funcionamento.

4.5.4.1.3.2 Método de Trabalho e Análise

Como estratégia para avaliar o comportamento do simulador no modo aleatório de produção de falhas, optou-se por analisar os resultados provenientes da execução de 15 simulações distintas.

Para isso, com o software desenvolvido no estudo de caso, criaram-se, primeiramente, 15 simulações por meio da opção “c)” (“*Create a new simulation in SimulationMemory*”) disponível no menu de controle do simulador conforme Figura 43 e Tabela 46 da seção 4.4.1.3.5.6. Elas foram nomeadas da forma “*randomFaultsTestN*”, em que a partícula N representa o índice correspondente à ordem de criação e pertence, portanto, ao conjunto de números naturais consecutivos {1; 2; ...; 15}. Todas as simulações criadas, em conjunto com seus respectivos resultados, foram armazenadas no diretório ‘[data/SimulationMemory/Simulations](#)’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt reservada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Nesse processo, os parâmetros básicos de todas as simulações foram definidos iguais àqueles adotados como padrão no projeto (vide Tabela 106) – inclusive, o passo temporal adotado foi mantido em 12h para que os instantes de tempo dos testes do fusível e do relé de segurança ficassem aderentes à temporização especificada na seção 4.1.2.1. A única exceção aos parâmetros da Tabela 106 se aplica à escolha das sementes de geração aleatória, as quais foram escolhidas ao acaso, mas sem repetições, para evitar resultados idênticos entre as simulações.

Após a conclusão da etapa de criação, as simulações foram selecionadas, uma por vez, a partir da opção “a)” (“*Select simulation from SimulationMemory*”) existente no menu de controle do simulador conforme Figura 43 e Tabela 46 da seção 4.4.1.3.5.6. Em seguida, elas foram executadas individualmente por intermédio do comando “b)” (“*Run a cycle of iterations in the current selected simulation*”) a partir das mesmas condições iniciais:

1. Instante inicial igual a 0h;
2. Base de dados vazia para ambos os testes executados pelo sistema de diagnóstico;
3. Sistema completamente operacional, com confiabilidade igual a 100% para todos os componentes.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE</i> NÃO SUPERVISIONADO			Página: 389 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Em cada execução, foi realizado um ciclo de iterações com duração suficientemente longa para que a simulação pudesse ser finalizada por algum critério de parada, seja pela detecção de alguma falha ou pelo cumprimento de algum dos outros critérios de interrupção estabelecidos nos itens “a)” a “c)” da seção 4.5.4.1.2.1.

Adicionalmente, salienta-se que todos os ensaios de falhas aleatórias foram realizados, de forma redundantes, em dois computadores distintos com configurações descritas na Tabela 109 (seção 4.5.4.1.1.2), com o objetivo de reduzir a probabilidade de impacto de eventuais falhas aleatórias não detectáveis sobre o funcionamento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e avaliar a coerência das saídas produzidas. Os resultados de ambos os ensaios duais, denominados “*randomFaultsTestN*” e “*randomFaultsTestNRedundant*” para todo N natural no conjunto {1; 2; ...; 15}, estão presentes nos diretórios homônimos de “[data/DataMemory](#)” e “[data/SimulationMemory/Simulations](#)” da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Na sequência, utilizou-se a ferramenta BeyondCompare 3.3.13 para comparar binariamente os conteúdos de cada arquivo de cada par de simulações redundantes. Os relatórios com os resultados produzidos nessa comparação foram depositados no diretório “[tests/results/Comparison of Redundant Tests Results](#)” da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

4.5.4.1.3.3 Análise dos Resultados e Conclusões

Para analisar os resultados gerados nos ensaios, os *logs* gerados ao final de cada uma das 15 simulações definidas na seção 4.5.4.1.3.2 foram manualmente transcritos para as abas “*Test1*” a “*Test15*” do arquivo de planilhas *RealScenarioTestResults.xlsx*, disponibilizado no diretório ‘[tests/results](#)’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Em seguida, todos os resultados presentes nas abas individuais das simulações foram consolidados na aba “*Consolidated Results*” do mesmo arquivo *RealScenarioTestResults.xlsx*. Nela, há duas principais tabelas que subsidiam a análise dos resultados: “*Final States of the System*” e “*Failure Events*”.

Em “*Final States of the System*”, constam as informações sobre os estados finais das simulações conduzidas, tais como os critérios de parada que levaram ao fim delas, suas respectivas durações e quantidade total de componentes falhos.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 390 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Na tabela “*Failure Events*”, por sua vez, são listados todos os modos de falhas obtidos no ensaio, juntamente com algumas de suas características extraídas da FMECA. Entre elas, são subsídios importantes para a análise a ser feita:

1. *MTTF (Mean Time to Failure)*: tempo médio para falha.
2. *Probability Rank*: a posição ocupada por um modo de falha, em relação aos demais modos de falha do respectivo componente, na ordem crescente de probabilidade de ocorrência.
3. *Failure Rate Rank*: a posição ocupada por um componente na ordem crescente das taxas de falhas entre todos os componentes de hardware analisados, definidos nos esquemas elétricos da seção 4.3.1.1.

As principais informações das tabelas “*Final States of the System*” e “*Failure Events*” foram consolidadas, respectivamente, na Tabela 112 e na Tabela 113.

Tabela 112 – Dados Consolidados dos Estados Finais das Simulações nos Ensaio de Falhas Aleatórias

<i>Reason for End</i>	<i>Final number of Failed Components</i>	<i>Absolute Frequency of each Reason for End</i>	<i>Relative Frequency of Each Reason for End</i>
<i>Failure Detected</i>	1	5	33.33%
	2	1	6.67%
	3	1	6.67%
<i>Failure Detected Total</i>		7	46.67%
<i>Outside Scope</i>	1	7	46.67%
	2	1	6.67%
<i>Outside Scope Total</i>		8	53.33%
<i>Grand Total</i>		15	100%

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 391 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Tabela 113 – Dados Consolidados dos Componentes Falhos no Ensaio de Falhas Aleatórias

<i>Failed Component</i>	<i>Failure Rate Rank</i>	<i>Absolute Frequency of Failure</i>	<i>Average “Probability Rank” of Failure Modes</i>	<i>Average of Failure Time (hours)</i>	<i>MTTF (hours)</i>	<i>Relative Difference (Average of Failure Time and MTTF)</i>
D_Sys	3	2	2.00	208956,00	3459321,83	93,96%
DZ_Sys	1	10	1.70	180050,40	249169,64	27,74%
K_Sys	2	5	9.60	208915,20	249466,14	16,26%
OC_Diag	4	1	3.00	392328,00	11826118,22	96,68%
OC1_Sys	4	1	3.00	300780,00	11826118,22	97,46%
Grand Total		19	4	208215,79		

A partir da análise de ambas em conjunto, é possível extrair os seguintes resultados:

1. Apenas 3 das 15 simulações apresentaram falhas múltiplas
2. Os componentes DZ_Sys e K_Sys foram os únicos a apresentar uma quantidade expressiva de ocorrências de falhas. À exceção dos componentes D_Sys, OC_Diag e OC1_Sys, os quais apresentaram frequências absolutas de falhas de 2, 1 e 1, respectivamente, os demais elementos do sistema não falharam em nenhuma das 15 simulações;
3. Entre os componentes que apresentaram frequências absolutas expressivas de falhas, apenas o componente DZ_Sys apresentou uma média de “Probability Rank” próxima de 1. O componente K_Sys, por outro lado apresentou uma média elevada para essa métrica.
4. Os tempos médios de falha obtidos no ensaio foram razoavelmente próximos dos valores previstos (MTTF) para os componentes DZ_Sys e K_Sys, com diferença relativa inferior a 28%, porém discrepantes para os demais, com diferença relativa superior a 90%.
5. De todas as categorias condições de parada estabelecidas no projeto do simulador, apenas duas delas foram atingidas nas 15 simulações: (i.) diagnóstico positivo de um estado falho e (ii.) presença de um modo de falha cuja detecção está fora de escopo dos mecanismos de aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados) realizados pelo sistema

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 392 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

de diagnóstico. Nenhuma simulação foi finalizada devido à não detecção indevida de uma falha pelo sistema de diagnóstico (i.e., ao não detectar de uma falha certamente detectável) ou à ocorrência de uma falha sabidamente insegura e não detectável.

Tais aspectos suscitam análises mais detalhadas.

Primeiramente, destaca-se que a baixa presença de falhas múltiplas observada na Tabela 112 e mencionada no item 1 corresponde a um fenômeno também esperado para o cenário real de funcionamento sistema. Uma vez que a probabilidade de ocorrência de uma única falha é baixa devido à pequena ordem de grandeza das taxas de falhas envolvidas (inferiores a 10^{-6}), a probabilidade de ocorrência de duas falhas combinadas, sendo a primeira indetectável, se torna ainda menor. Isso enfatiza a importância dos testes de injeção de falhas múltiplas descritos na seção 4.5.4.1.2, nos quais esses cenários “raros” são artificialmente induzidos, para que seja viabilizada a análise completa da segurança do sistema.

Sobre o item 2, nota-se que o comportamento descrito condiz com os resultados da FMECA. Conforme se pode observar na coluna “*Failure Rate Rank*” da Tabela 113, DZ_Sys, K_Sys, D_Sys, OC_Diag e OC1_Sys são, nessa ordem, os componentes que apresentam as maiores taxas de falhas no sistema e, portanto, são aqueles com a maior probabilidade de falharem com tempos de operação menores. Isso explica o fato de terem ocorrido, prioritariamente, falhas nesses componentes ao longo dos 15 ensaios.

Ainda em relação a esse aspecto, a predominância de falhas nos componentes DZ_Sys e K_Sys em relação aos outros três componentes também se respalda na análise das taxas de falhas desses componentes. Ambos possuem taxas cerca de 13 vezes maiores do que a terceira maior taxa de falha existente no sistema (componente D_Sys).

O valor médio de “*Probability Rank*” próximo de 1.0 para o componente DZ_Sys (vide Tabela 113) sugere que o simulador desenvolvido atende à decisão de projeto estabelecida para a escolha do modo de falha de um componente quando este falha: sorteio com base em uma função de densidade de probabilidade uniforme (vide item 3 da seção 4.3.1.3.1). O valor alto para a referida média de K_Sys, em contrapartida, destoia desse padrão. Essa discrepância pode ser justificada pela baixa diferença entre os valores de probabilidade dos vários modos de falha desse componente (variação em torno de 2% apenas), o que conseqüentemente torna imprecisa a verificação da distribuição de seus modos de falha para o baixo número de amostras analisado.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 393 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

No que tange às diferenças entre os tempos médios de falha de DZ_Sys e K_Sys e seus respectivos valores de MTTF (vide Tabela 113) , é possível considerá-las aceitáveis diante da reduzida quantidade total de amostras de simulações analisadas (15). Diferenças menores teriam sido obtidas caso mais amostras de simulação fossem analisadas. Entretanto, para os demais componentes falhos (D_Sys, OC_Diag e OC1_Sys), os tempos médios são inconclusivos, pois contemplam apenas de 1 a 2 amostras de falhas. Para uma medição mais precisa dessa grandeza, poder-se-ia submeter todas as respectivas instâncias da classe “*Component*” desses componentes a um ensaio isolado de funcionamento – tal qual teste já realizado em caráter amostral e documentado na seção 4.5.2.5, para o componente DZ_Sys. Nesse procedimento experimental, o uso de diferentes sementes para uma mesma instância permitiria um número mais expressivo de amostras de falhas.

A respeito do aspecto 5, o fenômeno descrito pode ser fundamentado nas características dos modos de falha dos componentes DZ_Sys e K_Sys. Na Tabela 114 e na Tabela 115, evidencia-se a predominância dos tipos de detecção “*outside_scope*” e “*yes*” nas classificações dos modos de falha mais prováveis de tais componentes (maiores valores de “*Probability Rank*”). Por conseguinte, dado que quase a totalidade das simulações envolveu a falha de um desses dois elementos, a maioria delas foi inevitavelmente finalizada por um diagnóstico positivo ou por uma falha fora de escopo.

Tabela 114 – Modos de Falhas Obtidos para DZ_Sys no Ensaio de Falhas Aleatórias

<i>DZ_Sys Failure Modes</i>	Absolute Frequency	Probability Rank	Detectable Fuse Type	Detectable Keep Power Type
Decrease of Forward Conducting-State Voltage	1	3	impactless	impactless
Increase of Zener Voltage	1	3	outside_scope	no
Open	7	1	outside_scope	no
Short-Circuit	1	2	yes	yes
Grand Total	10	2		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 394 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Tabela 115 - Modos de Falhas Obtidos para K_Sys no Ensaio de Falhas Aleatórias

K_Sys Failure Modes	Absolute Frequency	Probability Rank	Detectable Fuse Type	Detectable Keep Power Type
Decrease of pick-up current	2	11	impactless	impactless
Interruption of Any Coil	1	1	yes	yes
Interruption of NC Contact	1	17	no	yes
Short-circuit or decrease of insulation resistance across open contacts	1	8	no	yes
Grand Total	5	10		

Outro comportamento que merece destaque, no aspecto 5, é a presença predominante de falhas cuja detecção é externa ao escopo do sistema de diagnóstico, visto que elas respondem por 53,33% de todos os cenários exercitados. Tal fenômeno reforça a necessidade de essas falhas serem mitigadas por intermédio de outros meios – notadamente a ação do canal computacional redundante, conforme arquitetura descrita na seção 4.1.2.1 – de tal modo que o sistema de diagnóstico possa ter sua eficiência na detecção sobre a totalidade das falhas ocorridas.

Embora o sistema de diagnóstico tenha agido para detectar e mitigar falhas do sistema diagnosticado em apenas 46,67% das simulações conduzidas (percentual de simulações interrompidas por detecção de falha na Tabela 22), cabe salientar que, sempre que uma falha detectável ocorre, a atuação do sistema de diagnóstico, por meio dos testes baseados em aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados), sempre foi correta: todas as falhas foram detectadas e mitigadas apropriadamente. Em outras palavras, entre os 46,67% cenários cujas falhas sorteadas demandavam ação do sistema de diagnóstico para detectá-las e mitiga-las, este atuou nesse sentido na totalidade dos casos.

Além disso, a ausência de simulações finalizadas por uma condição de erro do sistema de diagnóstico (falha simples detectável não diagnosticada) mostra-se compatível com a validação

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 395 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

conduzida por meio da injeção de falhas simples (seção 4.5.4.1.1).

Quanto à consistência entre os ensaios redundantes (“*randomFaultsTestN*” e “*randomFaultsTestNRedundant*”, para todo N natural no conjunto $\{1; 2; \dots; 15\}$), os relatórios disponíveis no diretório “[tests/results/Comparison of Redundant Tests Results](#)” da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023) evidenciam coerência plena entre todos os resultados gerados. Tal consistência reforça a ausência de impactos de falhas aleatórias nos ambientes em que o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” foi executado.

Por fim, diante das análises apresentadas, pode-se concluir que a aplicação apresentou um comportamento de produção de falhas estatisticamente compatível com os resultados obtidos na FMECA, realizada na subatividade 6-A.i do método Safety ArtISt (seção 4.5.1). Tal adequação do ambiente de simulação desenvolvido para experimentos com o software de diagnóstico desenvolvido possibilita algumas previsões preliminares do comportamento do sistema em um cenário real de funcionamento, tal como a ocorrência frequente de falhas fora de escopo e a capacidade do sistema em detectar todas as falhas simples detectáveis previstas. Contudo, para uma análise mais apropriada desse ambiente de simulação de falhas aleatórias em tempo acelerado, recomenda-se que um número maior de ensaios, com sementes distintas e sorteadas ao acaso, seja realizado.

4.5.4.2 Subatividade 5-C.ii – Análise de Casos de Fronteira e Susceptibilidade a Ataques

Adversários

A subatividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA baseados em aprendizado supervisionado ou semissupervisionado.

4.5.4.3 Subatividade 5-C.iii – Análise de IA Explicável

A atividade não é aplicável ao estudo de caso porque não há elementos de IA explicável.

4.5.5 Atividade 5-D – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

A Tabela 116 contempla o rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 5 do método Safety ArtISt e os Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) aplicáveis ao estudo de caso, definidos

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 396 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

na atividade 1-C do método Safety ArtISt (seção 4.1.3)¹². Na Tabela 116, constam evidências tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao cumprimento de cada RSR.

Tabela 116 – Matriz de Rastreabilidade Atualizada com as Evidências da Etapa 5

ID RSR	Evidências da Etapa 5 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹³	Considerações Técnicas
3.1	Sim	A C.i	<p>A implementação do algoritmo <i>k-means</i>, utilizado como base dos testes do fusível e do relé de segurança, baseia-se em duas instâncias redundantes da classe <i>KMeansEC</i>, que devem concordar entre si para que os resultados sejam considerados válidos.</p> <p>No escopo da etapa 5 do método Safety ArtISt, essa implementação foi verificada de duas formas: (i.) funcionalmente, por meio de testes específicos do algoritmo <i>k-means</i> e de seu uso integrado aos ensaios do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e (ii.) avaliada, por amostragem, como aderente aos preceitos de tolerância a falhas (programação defensiva) definidos na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2). Todos os resultados obtidos nas atividades relacionadas anteriormente trazem evidências que corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.5.2.2, 4.5.2.5, 4.5.2.6 (incluindo subseções), 4.5.4.1.1 (incluindo subseções), 4.5.4.1.2 (incluindo subseções), 4.5.4.1.3 (incluindo subseções).</p>
3.2	Sim	A	<p>O uso de técnicas de programação defensiva foi formalmente verificado para os elementos que integram o sistema de diagnóstico (componente <i>Supervisor</i>) no ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, uma vez que tal elemento concentra o uso de IA crítica em relação à segurança. Os demais componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” – i.e., <i>Supervised</i> e <i>Simulation Controller</i> – não são considerados diretamente relacionados à IA crítica em relação à segurança por apenas fornecerem a infraestrutura necessária para que os componentes <i>Data Memory</i> e</p>

¹² A relação de requisitos considerados na Tabela 116 inclui todos os RSRs justificados como aplicáveis para o presente estudo de caso. Dessa forma, os RSRs elicitados a partir dos resultados da subatividade 1-B.i (seção 4.1.2.2.1), mas desconsiderados em vista de decisões de projeto apresentadas e justificadas na atividade 1-C (seção 4.1.3) não foram acrescentados à Tabela 116.

¹³ Quando houver referência à subatividade 6-A.i, antecipada da etapa 6 para a etapa 5, ela será explicitamente grafada na forma “6-A.i” – i.e., terá indicação explícita da etapa à qual ela originalmente pertence. Referências à atividade “5-A” seguirão a nomenclatura definida no título da coluna, omitindo-se o código da etapa (i.e., a atividade “5-A” é referenciada, simplificada, como “A” na Tabela 116).

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 397 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

ID RSR	Evidências da Etapa 5 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹³	Considerações Técnicas
			<p><i>Supervisor</i> possam ser avaliados. Consequentemente, eles não considerados como elementos obrigatórios para se avaliar o uso de técnicas de tolerância a falhas em seu projeto.</p> <p>No escopo da etapa 5 do método Safety ArtISt, três das dez classes referenciadas pelo componente <i>Supervisor – AnalysisUnit, DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i> foram submetidas a uma análise orientada pela lista de verificação do Apêndice B, baseada nos estudos de Almeida Jr. et al. (2003) e de Vismari et al. (2015) e contemplando extensões para fins do presente estudo de caso. Os resultados obtidos nessa análise evidenciam que as técnicas de programação defensiva aplicáveis às classes analisadas foram implementadas de forma adequada e que, nas poucas situações em que desvios foram encontrados, estes não caracterizam problemas diretamente relacionados à garantia de segurança, mas sim apenas a eventuais manutenções futuras ou, até mesmo, sem qualquer impacto.</p> <p>Seções das evidências: 4.5.2.6 (incluindo subseções).</p>
3.3	Sim	A C.i	<p>A manipulação de dados de entrada para os testes do fusível e do relé de segurança (sinais <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i>) é, no ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, relacionado a três componentes de software: <i>Data Memory</i> para a aquisição de dados de iterações anteriores, <i>Supervisor</i> para processar dados e gerenciar as interfaces com <i>Data Memory</i>, <i>Supervised</i> para comunicar dados a serem processador por <i>Supervisor</i> e <i>Simulation Controller</i> para estabelecer o cenário operacional vigente e comunicá-lo para <i>Supervised</i>.</p> <p>No escopo da etapa 5 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas de duas formas distintas. A primeira, funcional, baseia-se em testes específicos da unidade <i>Data Handler</i> do componente <i>Supervisor</i>, em testes para avaliar o estado operacional de um componente de hardware simulado e, por fim, nos ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e sorteio de falhas aleatórias. A segunda, por sua vez, refere-se à avaliação, por amostragem, do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para o componente <i>Supervisor</i> (incluindo as classes <i>AnalysisUnit, DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i>). Todos os resultados obtidos nas atividades relacionadas anteriormente trazem evidências que corroboram a satisfação do RSR.</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 398 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 5 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹³	Considerações Técnicas
			Seções das evidências: 4.5.2.3, 4.5.2.5, 4.5.2.6 (incluindo subseções), 4.5.4.1.1 (incluindo subseções), 4.5.4.1.2 (incluindo subseções), 4.5.4.1.3 (incluindo subseções).
3.4	Sim	A C.i	<p>O processamento das métricas de desempenho dos grupos de dados ocorre com a participação dos seguintes componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”: <i>Data Memory</i> para a aquisição de métricas de iterações anteriores, <i>Supervisor</i> para processar as métricas de desempenho, <i>Simulation Memory</i> para estabelecer os limiares de detecção de falha e <i>Simulation Controller</i> para transmitir esses limiares para <i>Supervisor</i>.</p> <p>No escopo da etapa 5 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas de duas formas distintas. A primeira, funcional, baseia-se em testes específicos da unidade <i>Data Handler</i> do componente <i>Supervisor</i>, em testes para avaliar o estado operacional de um componente de hardware simulado e, por fim, nos ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e sorteio de falhas aleatórias. A segunda, por sua vez, refere-se à avaliação, por amostragem, do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para o componente <i>Supervisor</i> (incluindo as classes <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i>). Todos os resultados obtidos nas atividades relacionadas anteriormente trazem evidências que corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.5.2.3, 4.5.2.5, 4.5.2.6 (incluindo subseções), 4.5.4.1.1 (incluindo subseções), 4.5.4.1.2 (incluindo subseções), 4.5.4.1.3 (incluindo subseções).</p>
3.5	Sim	A C.i 6-A.i	<p>A definição dos limiares de métricas de desempenho dos grupos de dados que levam à detecção de potenciais falhas nos testes do fusível e do relé de segurança ocorre com a participação dos seguintes componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”: <i>Supervisor</i> para processar as métricas de desempenho, <i>Simulation Memory</i> para estabelecer os limiares de detecção de falha e <i>Simulation Controller</i> para transmitir esses limiares para <i>Supervisor</i>.</p> <p>No escopo da etapa 5 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas de três formas distintas. Primeiramente, os limiares de</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 399 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 5 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹³	Considerações Técnicas
			<p>interesse para as métricas de desempenho foram formalmente definidos e calculados com base em cenários operacionais derivados da FMECA e eventuais condições adicionais que tendem a uma modelagem pessimista – i.e., que favorece a detecção de falhas e, conseqüentemente, a segurança.</p> <p>Na seqüência, realizou-se a avaliação funcional dos componentes correlatos por meio de testes para avaliar o estado operacional de um componente de hardware simulado e dos ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e sorteio de falhas aleatórias. Por fim, também foi realizada a avaliação, por amostragem, do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para o componente <i>Supervisor</i> (incluindo as classes <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i>). Todos os resultados obtidos nas atividades relacionadas anteriormente trazem evidências que corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.5.1, 4.5.2.1 (incluindo subseções), 4.5.2.5, 4.5.2.6 (incluindo subseções), 4.5.4.1.1 (incluindo subseções), 4.5.4.1.2 (incluindo subseções), 4.5.4.1.3 (incluindo subseções).</p>
3.6	Sim	A	<p>Na implementação realizada para fins do presente estudo de caso, apenas o algoritmo de agrupamento de dados <i>k-means</i> é utilizado. Nenhum outro algoritmo da biblioteca <i>mlpack</i> é referenciado no código, e nenhum outro algoritmo sequer foi codificado especificamente dentro do escopo do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.</p> <p>Esse requisito foi verificado paralelamente ao transcurso da avaliação de uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) para o componente <i>Supervisor</i> (incluindo as classes <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i>). Todos os resultados obtidos trazem evidências que corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.5.2.6 (incluindo subseções).</p>
3.8	Sim	A C.i	<p>A definição do comportamento dos sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> ocorre com a participação de dois componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”: <i>Supervisor</i> para configurar as representações simuladas dos sinais de controle e <i>Supervised</i> para adquiri-las.</p> <p>No escopo da etapa 5 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 400 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

ID RSR	Evidências da Etapa 5 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹³	Considerações Técnicas
			<p>avaliadas de duas formas distintas. A primeira, funcional, baseia-se em testes para avaliar o estado operacional de um componente de hardware simulado e nos ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e sorteio de falhas aleatórias. A segunda, por sua vez, refere-se à avaliação, por amostragem, do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para o componente <i>Supervisor</i> (incluindo as classes <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i>). Todos os resultados obtidos nas atividades relacionadas anteriormente trazem evidências que corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.5.2.5, 4.5.2.6 (incluindo subseções), 4.5.4.1.1 (incluindo subseções), 4.5.4.1.2 (incluindo subseções), 4.5.4.1.3 (incluindo subseções).</p>
3.9	Sim	A C.i	<p>A aquisição dos sinais de teste <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> e a incorporação deles às bases de dados dos testes do fusível e do relé de segurança ocorrem com a participação de quatro componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”: <i>Simulation Memory</i> para definir os valores simulados dos respectivos sinais de saída em todos os cenários operacionais plausíveis, <i>Simulation Controller</i> para definir o estado operacional vigente, <i>Supervised</i> para gerar as representações simuladas de <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> no respectivo cenário, e <i>Supervisor</i> para adquirir os resultados e incorporá-los à base a ser agrupada.</p> <p>No escopo da etapa 5 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas de duas formas distintas. A primeira, funcional, baseia-se em testes específicos da unidade <i>Data Handler</i> do componente <i>Supervisor</i>, em testes para avaliar o estado operacional de um componente de hardware simulado e, por fim, nos ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e sorteio de falhas aleatórias. A segunda, por sua vez, refere-se à avaliação, por amostragem, do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para o componente <i>Supervisor</i> (incluindo as classes <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i>). Todos os resultados obtidos nas atividades relacionadas anteriormente trazem evidências que corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.5.2.3, 4.5.2.5, 4.5.2.6 (incluindo</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 401 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 5 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹³	Considerações Técnicas
			subseções), 4.5.4.1.1 (incluindo subseções), 4.5.4.1.2 (incluindo subseções), 4.5.4.1.3 (incluindo subseções).
3.10	Sim	A C.i	<p>A dinâmica de realização dos testes do fusível e do relé de segurança ocorre com a participação de múltiplos componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”: <i>Simulation Controller</i> para definir o estado operacional vigente, <i>Supervised</i> para adquirir as representações dos sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e gerar as representações simuladas das saídas <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> em cada um dos dois cenários de cada teste, <i>Supervisor</i> para o papel dual de <i>Supervised</i> (i.e., gerar sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e adquirir os resultados de <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i>) e gerenciar a comunicação com <i>Data Memory</i>, e <i>Data Memory</i> para manter históricos atualizados dos resultados de testes e das métricas de desempenho.</p> <p>No escopo da etapa 5 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas de duas formas distintas. A primeira, funcional, baseia-se em testes específicos da unidade <i>Data Handler</i> do componente <i>Supervisor</i>, em testes para avaliar o estado operacional de um componente de hardware simulado e, por fim, nos ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e sorteio de falhas aleatórias. A segunda, por sua vez, refere-se à avaliação, por amostragem, do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para o componente <i>Supervisor</i> (incluindo as classes <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i>). Todos os resultados obtidos nas atividades relacionadas anteriormente trazem evidências que corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.5.2.3, 4.5.2.5, 4.5.2.6 (incluindo subseções), 4.5.4.1.1 (incluindo subseções), 4.5.4.1.2 (incluindo subseções), 4.5.4.1.3 (incluindo subseções).</p>
3.12	Sim	A F	<p>Na implementação realizada para fins do presente estudo de caso, apenas as métricas de desempenho utilizadas em pelo menos um dos dois testes considerados no estudo de caso (fusível e relé de segurança) são utilizadas. Nenhuma outra métrica de desempenho da biblioteca <i>mlpack</i> é referenciada no código, e nenhuma outra métrica de desempenho sequer foi codificada especificamente dentro do escopo do “simulador da aplicação específica do estudo</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 402 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 5 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹³	Considerações Técnicas
			<p>de caso”.</p> <p>Esse requisito foi verificado paralelamente ao transcurso da avaliação de uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) para o componente <i>Supervisor</i> (incluindo as classes <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i>). Todos os resultados obtidos trazem evidências que corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.5.2.6 (incluindo subseções).</p>
3.13	Sim	A C.i	<p>No ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, a dinâmica de realização dos testes do fusível e do relé de segurança ocorre com a participação de múltiplos componentes de software: <i>Simulation Controller</i> para definir o estado operacional vigente, <i>Supervised</i> para adquirir as representações dos sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e gerar as representações simuladas das saídas <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> em cada um dos dois cenários de cada teste, <i>Supervisor</i> para o papel dual de <i>Supervised</i> (i.e., gerar sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e adquirir os resultados de <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i>) e gerenciar a comunicação com <i>Data Memory</i>, e <i>Data Memory</i> para manter históricos atualizados dos resultados de testes e das métricas de desempenho.</p> <p>No escopo da etapa 5 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas de duas formas distintas. A primeira, funcional, baseia-se em testes específicos da unidade <i>Data Handler</i> do componente <i>Supervisor</i>, em testes para avaliar o estado operacional de um componente de hardware simulado (incluindo os geradores de números pseudoaleatórios que sorteiam estados operacionais de componentes e valores de <i>Fuse_Result</i> para dada condição operacional) e, por fim, nos ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e sorteio de falhas aleatórias. A segunda, por sua vez, refere-se à avaliação, por amostragem, do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para o componente <i>Supervisor</i> (incluindo as classes <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i>). Todos os resultados obtidos nas atividades relacionadas anteriormente trazem evidências que corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.5.2.3, 4.5.2.4, 4.5.2.5, 4.5.2.6 (incluindo subseções), 4.5.4.1.1 (incluindo subseções), 4.5.4.1.2 (incluindo</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 403 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 5 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹³	Considerações Técnicas
			subseções), 4.5.4.1.3 (incluindo subseções).
3.14	-	-	Não há evidências produzidas na etapa 5 que integrem a argumentação de segurança do RSR.
3.16	Sim	A C.i	<p>A paralisação do funcionamento do sistema de diagnóstico (<i>Supervisor</i>) é caracterizada, no ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, pela ocorrência de quatro categorias de exceções: <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>FailureDetectedExcep</i> é lançada quando se detectam falhas nos testes do fusível e do relé de segurança; b) <i>RegisterOverflowExcep</i> e <i>SimulatorFailureExcep</i> são lançadas quando ocorrem potenciais incoerências no processamento tolerante a falhas implementados em quaisquer das classes que integram o componente <i>Supervisor</i> c) <i>IncompatibleIterationExcep</i> é lançada quando se detectam desalinhamentos entre a iteração de um teste do sistema de diagnóstico e os registros correspondentes em <i>Data Memory</i>. <p>No escopo da etapa 5 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas de duas formas distintas. A primeira, funcional, baseia-se nos ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e sorteio de falhas aleatórias. A segunda, por sua vez, refere-se à avaliação, por amostragem, do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para o componente <i>Supervisor</i> (incluindo as classes <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i>). Todos os resultados obtidos nas atividades relacionadas anteriormente trazem evidências que corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.5.2.6 (incluindo subseções), 4.5.4.1.1 (incluindo subseções), 4.5.4.1.2 (incluindo subseções), 4.5.4.1.3 (incluindo subseções).</p>
3.17	Sim	A	<p>Durante a avaliação, por amostragem, do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para o componente <i>Supervisor</i>,</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 404 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 5 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹³	Considerações Técnicas
			<p>confirmou-se que a função de distância utilizada na implementação dos testes do fusível e do relé de segurança é a distância Euclidiana, e não a de Manhattan.</p> <p>Considera-se que apesar de a decisão de projeto de uso da distância de Manhattan não ter sido não há qualquer impacto sobre a correção funcional e a segurança dos testes do fusível e do relé de segurança devido à unidimensionalidade dos dados de ambos os testes. Nessas condições, as distâncias de Manhattan e Euclidiana são matematicamente idênticas.</p> <p>Seções das evidências: 4.5.2.6 (incluindo subseções).</p>
3.18	Sim	<p>A</p> <p>C.i</p> <p>6-A.i</p>	<p>A definição dos limiares de métricas de desempenho dos grupos de dados que levam à detecção de potenciais falhas nos testes do fusível e do relé de segurança ocorre com a participação dos seguintes componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”: <i>Supervisor</i> para processar as métricas de desempenho, <i>Simulation Memory</i> para estabelecer os limiares de detecção de falha e <i>Simulation Controller</i> para transmitir esses limiares para <i>Supervisor</i>.</p> <p>No escopo da etapa 5 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas de três formas distintas. Primeiramente, os limiares de interesse para as métricas de desempenho foram formalmente definidos e calculados com base em cenários operacionais derivados da FMECA e eventuais condições adicionais que tendem a uma modelagem pessimista – i.e., que favorece a detecção de falhas e, conseqüentemente, a segurança. Os cálculos foram realizados considerando-se a distância de Manhattan e são plenamente válidos para a distância Euclidiana, adotada no “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, conforme argumentação apresentada para o RSR 3.17.</p> <p>Na sequência, realizou-se a avaliação funcional dos componentes correlatos por meio de testes para avaliar o estado operacional de um componente de hardware simulado e dos ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e sorteio de falhas aleatórias. Por fim, também foi realizada a avaliação, por amostragem, do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para o componente <i>Supervisor</i> (incluindo as classes <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i>). Todos os resultados obtidos nas atividades relacionadas anteriormente trazem</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 405 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 5 do Método Safety ArtIST		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹³	Considerações Técnicas
			<p>evidências que corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.5.1, 4.5.2.1 (incluindo subseções), 4.5.2.5, 4.5.2.6 (incluindo subseções), 4.5.4.1.1 (incluindo subseções), 4.5.4.1.2 (incluindo subseções), 4.5.4.1.3 (incluindo subseções).</p>
3.19	Sim	A C.i	<p>Dentro do escopo da etapa 4, verificou-se que o requisito é satisfeito pela classe <i>KMeans</i> da biblioteca <i>mlpack</i> e pelas métricas de desempenho definidas no RSR 3.22.</p> <p>Em função dessa característica, a verificação do RSR 3.19 durante a etapa 5 é coberta pelos mesmos mecanismos válidos para a classe <i>KMeans</i> da biblioteca <i>mlpack</i>, embutida no projeto da classe <i>KMeansEC</i> do “simulador da aplicação específica”, e para o processamento dos limiares de detecção de falhas durante os testes do fusível e do relé de segurança.</p> <p>Tais operações foram avaliadas de três formas distintas. Primeiramente, os limiares de interesse para as métricas de desempenho foram formalmente definidos e calculados com base em cenários operacionais derivados da FMECA e eventuais condições adicionais que tendem a uma modelagem pessimista – i.e., que favorece a detecção de falhas e, conseqüentemente, a segurança.</p> <p>Na sequência, realizou-se a avaliação funcional dos componentes correlatos ao agrupamento de dados e às suas métricas de desempenho por meio de testes específicos para essa finalidade e dos ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e sorteio de falhas aleatórias. Por fim, também foi realizada a avaliação, por amostragem, do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para o componente <i>Supervisor</i> (incluindo as classes <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i>). Todos os resultados obtidos nas atividades relacionadas anteriormente trazem evidências que corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.5.1, 4.5.2.1 (incluindo subseções), 4.5.2.2, 4.5.2.3, 4.5.2.5, 4.5.2.6 (incluindo subseções), 4.5.4.1.1 (incluindo subseções), 4.5.4.1.2 (incluindo subseções), 4.5.4.1.3 (incluindo subseções)..</p>
3.20	Sim	A	<p>Durante a avaliação, por amostragem, do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 406 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 5 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹³	Considerações Técnicas
			<p>subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para o componente <i>Supervisor</i>, confirmou-se que a função de distância utilizada na implementação dos testes do fusível e do relé de segurança é a distância Euclidiana, e não a de Manhattan.</p> <p>Considera-se que apesar de a decisão de projeto de uso da distância de Manhattan não ter sido não há qualquer impacto sobre a correção funcional e a segurança dos testes do fusível e do relé de segurança devido à unidimensionalidade dos dados de ambos os testes. Nessas condições, as distâncias de Manhattan e Euclidiana são matematicamente idênticas.</p> <p>Seções das evidências: 4.5.2.6 (incluindo subseções).</p>
3.22	Sim	A C.i	<p>A dinâmica de realização dos testes do fusível e do relé de segurança ocorre com a participação de múltiplos componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”: <i>Simulation Controller</i> para definir o estado operacional vigente, <i>Supervised</i> para adquirir as representações dos sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e gerar as representações simuladas das saídas <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> em cada um dos dois cenários de cada teste, <i>Supervisor</i> para o papel dual de <i>Supervised</i> (i.e., gerar sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e adquirir os resultados de <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i>) e gerenciar a comunicação com <i>Data Memory</i>, e <i>Data Memory</i> para manter históricos atualizados dos resultados de testes e das métricas de desempenho.</p> <p>No escopo da etapa 5 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas de duas formas distintas. A primeira, funcional, baseia-se em testes específicos da unidade <i>Data Handler</i> do componente <i>Supervisor</i>, em testes para avaliar o estado operacional de um componente de hardware simulado (incluindo os geradores de números pseudoaleatórios que sorteiam estados operacionais de componentes e valores de <i>Fuse_Result</i> para dada condição operacional) e, por fim, nos ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e sorteio de falhas aleatórias. A segunda, por sua vez, refere-se à avaliação, por amostragem, do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para o componente <i>Supervisor</i> (incluindo as classes <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i>). Todos os resultados obtidos nas atividades relacionadas anteriormente trazem evidências que corroboram a</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 407 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 5 do Método Safety ArtIST		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹³	Considerações Técnicas
			<p>satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.5.2.3, 4.5.2.4, 4.5.2.5, 4.5.2.6 (incluindo subseções), 4.5.4.1.1 (incluindo subseções), 4.5.4.1.2 (incluindo subseções), 4.5.4.1.3 (incluindo subseções).</p>
3.27	Sim	A C.i 6-A.i	Vide comentários relacionados aos RSRs 3.1 a 3.22.
	A avaliar na etapa 6	6-A.i	<p>Entre todos os modos de falha aleatória identificados e avaliados na FMECA, os relacionados às categorias subsequentes requerem análise mais aprofundada, como parte da subatividade 6-A.vi (análise quantitativa de segurança), por terem potencial para ocorrerem com uma frequência que impeça a satisfação de 3.27.</p> <p>a) 14 modos de falha têm detecção possível, mas não garantida, apenas pelo teste do fusível de segurança (i.e., “<i>Detected by Fuse_Result Test</i>” com valor “<i>Maybe</i>” e “<i>Detected by Keep_Power_Readback Test</i>” com valor “<i>No</i>”). Todos pertencem à classe de equivalência “CM2” para falhas múltiplas;</p> <p>b) 21 modos de falha são considerados não detectáveis. Entre eles, três expõem os sistemas de diagnóstico e diagnosticado a exibirem comportamento potencialmente inseguro e pertencem, por esse motivo, à classe de equivalência “CM3” para falhas múltiplas. Tratam-se de modos de falha que afetam a fonte de alimentação do sistema diagnosticado e que, pela abordagem pessimista da FMECA, podem levar o sistema, como um todo, a ter comportamento errático, mascarando eventuais falhas adicionais, de forma a impedir a detecção delas pelo sistema de diagnóstico, e produzindo saídas inseguras.</p> <p>c) Apesar de não levarem os sistemas a terem comportamento potencialmente inseguro, há 18 modos de falha que comprometem a habilidade de novas falhas serem detectadas e/ou mitigadas pelos testes realizados pelo sistema de diagnóstico. Esses 18 modos de falha estão distribuídos da seguinte forma em relação às classes de equivalência de falhas múltiplas: 7 são da classe “CM0”, 6 são da classe “CM1” e 5, da classe “CM2”.</p>

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 408 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.5.6 Atividade 5-E – Análise de Problemas de Segurança Crítica e Causas Raiz

Como, de acordo com a matriz de rastreabilidade apresentada na seção 4.5.5, não se constataram evidências de potenciais problemas de segurança no sistema do estudo de caso, não há análises de causa raiz a serem realizadas. Conseqüentemente, as subatividades da atividade 5-E não são aplicáveis.

4.5.6.1 Subatividade 5-E.i – Problemas Relacionados à Etapa 1

Esta subatividade não é aplicável ao estudo de caso devido à ausência de evidências de potenciais problemas de segurança nos resultados das atividades progressas da etapa 5 do método Safety ArtISt.

4.5.6.2 Subatividade 5-E.ii – Problemas Relacionados à Etapa 2

Esta subatividade não é aplicável ao estudo de caso devido à ausência de evidências de potenciais problemas de segurança nos resultados das atividades progressas da etapa 5 do método Safety ArtISt.

4.5.6.3 Subatividade 5-E.iii – Problemas Relacionados à Etapa 3

Esta subatividade não é aplicável ao estudo de caso devido à ausência de evidências de potenciais problemas de segurança nos resultados das atividades progressas da etapa 5 do método Safety ArtISt.

4.5.6.4 Subatividade 5-E.iv – Problemas Relacionados à Etapa 4

Esta subatividade não é aplicável ao estudo de caso devido à ausência de evidências de potenciais problemas de segurança nos resultados das atividades progressas da etapa 5 do método Safety ArtISt.

4.6 ETAPA 6: V&V AVANÇADA DA IA

Nesta etapa, apresentam-se a verificação a validação detalhada do sistema do estudo de caso, com foco nos elementos de IA críticos em relação à segurança (modelo base e instâncias) que integram o sistema de diagnóstico (*Supervisor*).

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 409 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

4.6.1 Atividade 6-A – Análise de Segurança dos Modelos Base e Instâncias de IA Críticos em Relação à Segurança

4.6.1.1 Subatividade 6-A.i – Análise dos Modos de Falha Aleatória

Com base nas argumentações apresentadas durante a execução da etapa 2 do método Safety ArtISt (seção 4.2 e suas subseções), a natureza da aplicação do estudo de caso, voltada ao monitoramento de falhas dos sistemas diagnosticado e de diagnóstico, impõe como pré-condição para o término do projeto dos elementos de IA envolvidos o acesso aos resultados da análise dos modos de falha aleatória dos componentes de hardware, incluindo seus efeitos sobre os sinais elétricos de interesse.

Por esse motivo, a subatividade 6-A.i do método Safety ArtISt, que contempla tal análise, foi antecipada para o início da etapa 5 e, portanto, já foi oportunamente abordada na seção 4.5.1 do documento. Esta seção é mantida no documento apenas para manter esse registro histórico.

4.6.1.2 Subatividade 6-A.ii – Análise Exaustiva de Adequação Funcional e de Tolerância a Falhas dos Modelos Base e das Instâncias de IA Críticos em Relação à Segurança

A análise realizada dentro do escopo da subatividade 6-A.ii prevê a avaliação de todos os elementos de software considerados críticos em relação à segurança e que não foram incluídos à amostra exercitada na atividade 5-A (seção 4.5.2.6) mediante uso da mesma técnica de análise descrita e adotada nessa atividade.

Com base na descrição apresentada no início da seção 4.5.2.6, as seis classes a serem avaliadas na subatividade 6-A.ii, que compõem o componente de software *Supervisor*, são as relacionadas na Tabela 117 juntamente com as justificativas que corroboram a criticidade delas para a segurança crítica dos elementos de aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados) utilizados no estudo de caso.

Tabela 117 – Relação de Classes Correlatas à IA de Segurança para a Subatividade 6-A.ii

Classe	Justificativa
<i>Supervisor</i>	A classe <i>Supervisor</i> foi selecionada por coordenar a realização e a gestão de resultados dos testes do fusível e do relé de segurança, baseados nos algoritmos de aprendizado de máquina não supervisionado e na dinâmica implementada nas classes <i>AnalysisUnit</i> , <i>DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i> , instanciadas por ela.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 410 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Classe	Justificativa
<i>KMeansEC</i>	<p>A classe <i>KMeansEC</i> foi selecionada por implementar o algoritmo de agrupamento de dados <i>k-means</i>, utilizado como base para os testes do fusível e do relé de segurança. Salienta-se que tais testes são realizados com base em duas instâncias redundantes de <i>KMeansEC</i> na classe <i>AnalysisUnit</i> e que ambas devem ser plenamente concordantes entre si para se proceder com o funcionamento regular do sistema de diagnóstico (<i>Supervisor</i>).</p> <p>Como a infraestrutura de <i>KMeansEC</i> sustenta todas as classes que integram o componente de software <i>Supervisor</i>, ele é considerado crítico em relação à segurança.</p>
<i>SilhouetteScoreEC</i>	<p>A classe <i>SilhouetteScoreEC</i> concentra os algoritmos utilizados pela classe <i>KMeansEC</i> para o cálculo das métricas de desempenho dos agrupamentos de dados gerados. Tal como <i>KMeansEC</i>, a classe <i>SilhouetteScoreEC</i> é parte da infraestrutura de todas as classes que integram o componente de software <i>Supervisor</i> e, portanto, é considerada crítica em relação à segurança.</p>
<i>FailureDetectedExcep</i>	<p>As classes <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i> representam os mecanismos de detecção e mitigação de falhas, respectivamente, quando (i.) se detectam falhas nos testes do fusível e do relé de segurança, (ii.) ocorrem potenciais incoerências no processamento tolerante a falhas implementados em todas as classes que compõem o componente de software <i>Supervisor</i> e (iii.) detectam-se desalinhamentos entre a iteração de um teste do sistema de diagnóstico e os registros correspondentes em <i>Data Memory</i>.</p> <p>Por esse motivo, também são consideradas críticas em relação à segurança no contexto do sistema de diagnóstico baseado em agrupamento de dados.</p>
<i>RegistersOverflowExcep</i>	
<i>SimulatorFailureExcep</i>	
<i>IncompatibleIterationExcep</i>	

4.6.1.2.1 Análise da Classe *Supervisor*

Tabela 118 – Análise do Método Construtor “*Supervisor*” da Classe *Supervisor*

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 411 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 412 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Contudo, como o método construtor é executado uma única vez, durante a iniciação do software, e eventuais reiniciações espúrias de uma de suas instâncias não trazem impactos negativos ao funcionamento dos testes do fusível e do relé de segurança, considera-se que a ausência de testes de entrada e saída no método é tolerável.
- e) Não há uso de herança na classe *Supervisor*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 119 – Análise do Método “attach” da Classe *Supervisor*

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 413 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 414 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *Supervisor*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 120 – Análise do Método “runTest” da Classe Supervisor

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 415 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 416 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *Supervisor*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 121 – Análise do Método “reset” da Classe *Supervisor*

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 417 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 418 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).		NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.		NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.		NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.		OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:		
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.		OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.		OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.		OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.		OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.		NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.		OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.		OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.		OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.		OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *Supervisor*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 122 – Análise do Método “getIterationPointer” da Classe *Supervisor*

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 419 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 420 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *Supervisor*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 421 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Tabela 123 – Análise do Método “getReadyForNextSimulationCycle” da Classe Supervisor

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 422 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *Supervisor*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 423 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Tabela 124 – Análise do Método “prepareForSimulation” da Classe Supervisor

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 424 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *Supervisor*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 425 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Tabela 125 – Análise do Método “setVerboseMode” da Classe Supervisor

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 426 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Contudo, como o método é utilizado apenas para ativar o modo verborrágico (*verbose*) do simulador, no qual mensagens informativas são exibidas no terminal em que ele é executado, considera-se que eventuais execuções ou interrupções espúrias do método não trazem impactos negativos ao funcionamento dos testes do fusível e do relé de segurança e, portanto, que a ausência de testes de entrada e saída no método não resulta em problemas de segurança crítica.
- e) Não há uso de herança na classe *Supervisor*.
- f) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 427 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Tabela 126 – Análise do Método “setBasicParams” da Classe Supervisor

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 428 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *Supervisor*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 429 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Tabela 127 – Análise do Método “getFuseTestResults” da Classe Supervisor

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 430 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *Supervisor*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 431 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 128 – Análise do Método “getKeepPowerTestResults” da Classe Supervisor

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 432 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *Supervisor*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 433 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

mlpack, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 129 – Análise do Método “deleteRecordsFromLatestIteration” da Classe Supervisor

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 434 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *Supervisor*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4),

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 435 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 130 – Análise do Método “logFilesConfig” da Classe Supervisor

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas		
		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 436 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
referenciadas no código-fonte	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *Supervisor*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 437 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 131 – Análise do Método “getLastPerformedTest” da Classe Supervisor

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 438 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *Supervisor*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 439 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 132 – Análise do Método “updateDataMemory” da Classe Supervisor

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
OK		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 440 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *Supervisor*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 441 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 133 – Análise do Método “clearControlFlowSupervisor” da Classe Supervisor

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 442 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há uso de herança na classe *Supervisor*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- f) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 443 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.6.1.2.2 Análise da Classe *KMeansEC*

Tabela 134 – Análise do Método Construtor “KMeansEC” da Classe *KMeansEC* – Versão sem Parâmetros de Centroides Iniciais e de Atribuições Prévias de Dados a Grupos

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK-R (d)
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 444 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há devolução de valores no método.
- Não há uso de variáveis globais no método.
- Não há laços no método.
- O método, como um todo, trata-se de código não utilizado, visto que não é acionado por nenhum outro elemento que integra o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”. Como o método contém mecanismos de teste de início e fim de execução, um eventual disparo devido a uma falha aleatória do hardware é detectável e leva ao lançamento da exceção *SimulatorFailureExcep*, que mitiga impactos negativos sobre a segurança. Dessa maneira, considera-se que a presença do método não representa potencial problema de segurança na versão analisada, mas pode levar à introdução de problemas em eventuais futuras manutenções.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 445 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

- e) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- f) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.
- g) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- h) Não há uso de constantes no método.

Tabela 135 – Análise do Método Construtor “KMeansEC” da Classe KMeansEC – Versão com Parâmetro de Centroides Iniciais e sem Parâmetro de Atribuições Prévias de Dados a Grupos

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 446 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK-R (d)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	
	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 447 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- e) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 136 – Análise do Método Construtor “KMeansEC” da Classe *KMeansEC* – Versão com Parâmetros de Centroides Iniciais e de Atribuições Prévias de Dados a Grupos

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 448 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK-R (d)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 449 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) O método, como um todo, trata-se de código não utilizado, visto que não é acionado por nenhum outro elemento que integra o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”. Como o método contém mecanismos de teste de início e fim de execução, um eventual disparo devido a uma falha aleatória do hardware é detectável e leva ao lançamento da exceção *SimulatorFailureExcep*, que mitiga impactos negativos sobre a segurança. Dessa maneira, considera-se que a presença do método não representa potencial problema de segurança na versão analisada, mas pode levar à introdução de problemas em eventuais futuras manutenções.
- e) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 450 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- f) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.
- g) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- h) Não há uso de constantes no método.

Tabela 137 – Análise do Método “getNumberOfClusters” da Classe *KMeansEC*

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK-R (d)
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 451 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 452 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

estudo de caso”.

- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Embora o método seja utilizado nos testes da implementação da classe *KMeansEC*, referenciados na seção 4.5.2.2 (i.e., arquivos “*KMeansTest1.cpp*” até “*KMeansTest5.cpp*”), ele não é referenciado por nenhum outro elemento que integra o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”. Como o método contém mecanismos de teste de início e fim de execução, um eventual disparo devido a uma falha aleatória do hardware é detectável e leva ao lançamento da exceção *SimulatorFailureExcep*, que mitiga impactos negativos sobre a segurança. Dessa maneira, considera-se que a presença do método não representa potencial problema de segurança na versão analisada, mas pode levar à introdução de problemas em eventuais futuras manutenções caso mal utilizado dentro do escopo do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- e) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- f) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.
- g) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- h) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 453 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Tabela 138 – Análise do Método “getData” da Classe KMeansEC

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK-R (d)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 454 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 455 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.

- e) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 139 – Análise do Método “getCentroids” da Classe KMeansEC

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 456 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (d)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 457 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

estudo de caso”.

- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- e) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 140 – Análise do Método “getAssignments” da Classe KMeansEC

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 458 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK-R (d)	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 459 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- e) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 460 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Tabela 141 – Análise do Método “setNumberOfClusters” da Classe KMeansEC

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		OK-R (d)
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 461 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) O método, como um todo, trata-se de código não utilizado, visto que não é acionado por nenhum outro elemento que integra o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”. Como o método contém mecanismos de teste de início e fim de execução, um eventual disparo devido a uma falha aleatória do hardware é detectável e leva ao lançamento da exceção *SimulatorFailureExcep*, que mitiga impactos negativos sobre a segurança. Dessa maneira, considera-se que a presença do método não representa potencial problema de segurança na versão analisada, mas pode levar à introdução de problemas em eventuais futuras manutenções.
- e) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS,

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 462 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.

- f) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.
- g) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- h) Não há uso de constantes no método.

Tabela 142 – Análise do Método “setData” da Classe KMeansEC

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 463 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK-R (d)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 464 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) O método, como um todo, trata-se de código não utilizado, visto que não é acionado por nenhum outro elemento que integra o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”. Como o método contém mecanismos de teste de início e fim de execução, um eventual disparo devido a uma falha aleatória do hardware é detectável e leva ao lançamento da exceção *SimulatorFailureExcep*, que mitiga impactos negativos sobre a segurança. Dessa maneira, considera-se que a presença do método não representa potencial problema de segurança na versão analisada, mas pode levar à introdução de problemas em eventuais futuras manutenções.
- e) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- f) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.
- g) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- h) Não há uso de constantes no método.

Tabela 143 – Análise do Método “getOverallSilhouette” da Classe KMeansEC – Versão sem Parâmetro de Função de Distância

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 465 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK-R (d)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 466 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).		NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.		NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.		NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.		OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:		
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.		OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.		OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.		OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.		OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.		NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.		OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.		
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.		
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.		

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- e) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 467 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 144 – Análise do Método “getOverallSilhouette” da Classe KMeansEC – Versão com Parâmetro de Função de Distância

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK-R (d)	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 468 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 469 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) O método, como um todo, trata-se de código não utilizado, visto que não é acionado por nenhum outro elemento que integra o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”. Como o método contém mecanismos de teste de início e fim de execução, um eventual disparo devido a uma falha aleatória do hardware é detectável e leva ao lançamento da exceção *SimulatorFailureExcep*, que mitiga impactos negativos sobre a segurança. Dessa maneira, considera-se que a presença do método não representa potencial problema de segurança na versão analisada, mas pode levar à introdução de problemas em eventuais futuras manutenções.
- e) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- f) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.
- g) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- h) Não há uso de constantes no método.

Tabela 145 – Análise do Método “getIndividualSilhouette” da Classe KMeansEC – Versão sem Parâmetro de Função de Distância

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 470 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK-R (d)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 471 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Embora o método seja utilizado nos testes da implementação da classe *KMeansEC*, referenciados na seção 4.5.2.2 (i.e., arquivos “*KMeansTest1.cpp*” até “*KMeansTest5.cpp*”), ele não é referenciado por nenhum outro elemento que integra o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”. Como o método contém mecanismos de teste de início e fim de execução, um eventual disparo devido a uma falha aleatória do hardware é detectável e leva ao lançamento da exceção *SimulatorFailureExcep*, que mitiga impactos negativos sobre a segurança. Dessa maneira, considera-se que a presença do método não representa potencial problema de segurança na versão analisada, mas pode levar à introdução de problemas em

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 472 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

eventuais futuras manutenções caso mal utilizado dentro do escopo do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.

- e) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- f) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.
- g) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- h) Não há uso de constantes no método.

Tabela 146 – Análise do Método “getIndividualSilhouette” da Classe *KMeansEC* – Versão com Parâmetro de Função de Distância

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 473 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK-R (d)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (h)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 474 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) O método, como um todo, trata-se de código não utilizado, visto que não é acionado por nenhum outro elemento que integra o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”. Como o método contém mecanismos de teste de início e fim de execução, um eventual disparo devido a uma falha aleatória do hardware é detectável e leva ao lançamento da exceção *SimulatorFailureExcep*, que mitiga impactos negativos sobre a segurança. Dessa maneira, considera-se que a presença do método não representa potencial problema de segurança na versão analisada, mas pode levar à introdução de problemas em eventuais futuras manutenções.
- e) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- f) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 475 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

- g) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- h) Não há uso de constantes no método.

Tabela 147 – Análise do Método “getClustersSilhouettes” da Classe KMeansEC

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 476 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (d)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 477 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- e) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 148 – Análise do Método “getNumberOfPointsPerCluster” da Classe KMeansEC

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 478 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK-R (d)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 479 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- e) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 480 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Tabela 149 – Análise do Método “calculateIndividualSilhouette” da Classe KMeansEC

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte		
		OK-R (d)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:		
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.		OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.		OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 481 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) A biblioteca *mpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- e) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 482 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 150 – Análise do Método “calculateClustersMetrics” da Classe KMeansEC

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
OK		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 483 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (d)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há devolução de valores no método.
- Não há uso de variáveis globais no método.
- Não há laços no método.
- A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 484 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.

- e) Não há uso de herança na classe *KMeansEC*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

4.6.1.2.3 Análise da Classe *SilhouetteScoreEC*

Tabela 151 – Análise do Método “Individually” da Classe *SilhouetteScoreEC* – Versão sem Parâmetro de Função de Distância

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 485 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (d)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 486 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.

- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- e) Não há uso de herança na classe *SilhouetteScoreEC*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 152 – Análise do Método “Individually” da Classe SilhouetteScoreEC – Versão com Parâmetro de Função de Distância

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 487 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK-R (d)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 488 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) O método, como um todo, trata-se de código não utilizado, visto que é acionado apenas por outro método que não é acionado por nenhum outro elemento que integra o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”: a versão do método “*getIndividualSilhouette*” da classe *KMeansEC* com parâmetro indicativo de função de distância. Como o método contém mecanismos de teste de início e fim de execução, um eventual disparo devido a uma falha aleatória do hardware é detectável e leva ao lançamento da exceção *SimulatorFailureExcep*, que mitiga impactos negativos sobre a segurança. Dessa maneira, considera-se que a presença do método não representa potencial problema de segurança na versão analisada, mas pode levar à introdução de problemas em eventuais futuras manutenções.
- e) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS,

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 489 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.

- f) Não há uso de herança na classe *SilhouetteScoreEC*.
- g) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- h) Não há uso de constantes no método.

Tabela 153 – Análise do Método “Overall” da Classe *SilhouetteScoreEC* – Versão sem Parâmetro de Função de Distância

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 490 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (d)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 491 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.

- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- e) Não há uso de herança na classe *SilhouetteScoreEC*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 154 – Análise do Método “Overall” da Classe SilhouetteScoreEC – Versão com Parâmetro de Função de Distância

Itens do <i>Checklist</i>		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK-R (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 492 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK-R (d)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (e)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 493 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (g)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (h)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Em parte dos caminhos de código, relacionada às situações de falha de controle de fluxo do método, não há devolução explícita de valor. Não se considera que essa ausência de devolução de valor traga problemas de segurança porque, em todas essas situações, lançam-se exceções do tipo *SimulatorFailureExcep*, que indicam a ocorrência de uma falha de controle de fluxo de processamento e finalizam, com erros, a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) O método, como um todo, trata-se de código não utilizado, visto que é acionado apenas por outro método que não é acionado por nenhum outro elemento que integra o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”: a versão do método “*getOverallSilhouette*” da classe *KMeansEC* com parâmetro indicativo de função de distância. Como o método contém mecanismos de teste de início e fim de execução, um eventual disparo devido a uma falha aleatória do hardware é detectável e leva ao lançamento da exceção *SimulatorFailureExcep*, que mitiga impactos negativos sobre a segurança. Dessa maneira, considera-se que a presença do método não representa potencial problema de segurança na versão analisada, mas pode levar à introdução de problemas em eventuais futuras manutenções.
- e) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 494 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.

- f) Não há uso de herança na classe *SilhouetteScoreEC*.
- g) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- h) Não há uso de constantes no método.

Tabela 155 – Análise do Método “ClustersSilhouette” da Classe SilhouetteScoreEC – Versão sem Parâmetros de Quantidade de Pontos por Grupo

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		OK
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elseif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 495 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK-R (c)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK-R (d)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (f)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 496 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) O método, como um todo, trata-se de código não utilizado, visto que não é acionado por nenhum outro elemento que integra o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”. Como o método contém mecanismos de teste de início e fim de execução, um eventual disparo devido a uma falha aleatória do hardware é detectável e leva ao lançamento da exceção *SimulatorFailureExcep*, que mitiga impactos negativos sobre a segurança. Dessa maneira, considera-se que a presença do método não representa potencial problema de segurança na versão analisada, mas pode levar à introdução de problemas em eventuais futuras manutenções.
- d) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- e) Não há uso de herança na classe *SilhouetteScoreEC*.
- f) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 156 – Análise do Método “ClustersSilhouette” da Classe SilhouetteScoreEC – Versão sem Parâmetros de Quantidade de Pontos por Grupo

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 497 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK-R (c)
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (d)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (d)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 498 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do <i>Checklist</i>	Parecer
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (d)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (d)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (d)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK-R (e)
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) A biblioteca *mlpack*, utilizada no projeto em sua versão 4.0.0, é incompatível com versões da linguagem C++ inferiores ao padrão ISO C++17 quando utilizada em um ambiente com sistemas operacional Windows e IDE *Microsoft Visual Studio* (MLPACK DEVELOPERS, 2023c). Dessa forma, desde que o uso de versões da linguagem C++ iguais ou superiores ao padrão ISO C++17 seja estabelecido, não se considera que haja um problema de segurança referente a essa característica. Especificamente no presente estudo de caso, o ambiente de desenvolvimento foi configurado para que a linguagem C++ siga o padrão ISO C++17.
- d) Não há uso de herança na classe *SilhouetteScoreEC*.
- e) No ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2), são indicados 368 avisos (*warnings*) de potenciais inadequações do código-fonte das bibliotecas de terceiros *mlpack*, *armadillo* e *nlohmann-json* ao padrão ISO C++17. Por intermédio dos testes funcionais realizados dentro do escopo das atividades 5-A (seção 4.5.2) e 5-C (seção 4.5.4), considera-se que tais avisos não trazem impacto negativo ao código executável do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” e, portanto, não afetam a segurança crítica.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 499 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

f) Não há uso de constantes no método.

4.6.1.2.4 Análise da Classe *FailureDetectedExcep*

Tabela 157 – Análise do Método Construtor “FailureDetectedExcep” da Classe FailureDetectedExcep

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		OK
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		OK
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		OK
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.		OK
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.		
		OK
7. Uso de variáveis e constantes:		
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.		OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.		OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.		OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.		OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.		OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.		
		OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.		
		OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas		
		OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 500 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
referenciadas no código-fonte	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Todavia, se uma exceção do tipo *FailureDetectedExcep* for indevidamente lançada por meio da instanciação do método, o funcionamento do sistema em análise é interrompido, levando a uma situação segura e detectável.
- e) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 501 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

f) Não há uso de herança na classe *FailureDetectedExcep*.

g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 158 – Análise do Método “getFailureIndicators” da Classe *FailureDetectedExcep*

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK-R (d)
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 502 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Todavia, se houver uma execução espúria do método, considera-se que haverá geração de informações falsamente positivas acerca da ocorrência de uma falha, levando a uma situação que tende a ser segura e detectável.
- d) O método, como um todo, trata-se de código não utilizado, visto que não é acionado por nenhum outro elemento que integra o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”. Em razão dos argumentos expostos no item anterior acerca de eventual execução espúria do método, considera-se que sua presença não representa potencial problema de segurança na versão analisada, mas pode levar à introdução de problemas em eventuais futuras manutenções.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 503 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- e) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.
- f) Não há uso de herança na classe *FailureDetectedExcep*.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 159 – Análise do Método “getFailureLog” da Classe FailureDetectedExcep

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 504 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Todavia, se houver uma execução espúria do método, considera-se que haverá ou geração de informações falsamente positivas acerca da ocorrência de uma falha; similarmente, se o método for inadvertidamente encerrado antes de seu final, não haverá atualização do registros de falhas detectadas, com potencial omissão de histórico de falha progressa. Em ambos os casos, considera-se não haver problemas para a segurança crítica porque uma eventual perda de integridade no registro de falhas detectadas

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 505 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

não compromete a realização das ações que as mitigam.

- d) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.
- e) Não há uso de herança na classe *FailureDetectedExcep*.
- f) Não há uso de constantes no método.

Tabela 160 – Análise do Método “getPerformedTestName” da Classe *FailureDetectedExcep*

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK-R (d)	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 506 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Todavia, se houver uma execução espúria do método, considera-se que haverá geração de informações falsamente positivas acerca da ocorrência de uma falha, levando a uma situação que tende a ser segura e detectável.
- d) O método, como um todo, trata-se de código não utilizado, visto que não é acionado por nenhum outro elemento que integra o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 507 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Em razão dos argumentos expostos no item anterior acerca de eventual execução espúria do método, considera-se que sua presença não representa potencial problema de segurança na versão analisada, mas pode levar à introdução de problemas em eventuais futuras manutenções.

- e) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.
- f) Não há uso de herança na classe *FailureDetectedExcep*.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 161 – Análise do Método “buildFailureLog” da Classe FailureDetectedExcep

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	OK
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	OK
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (d)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (d)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (d)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (d)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 508 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valor no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Todavia, se houver uma execução espúria do método, considera-se que haverá ou geração de informações falsamente positivas acerca da

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 509 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ocorrência de uma falha; similarmente, se o método for inadvertidamente encerrado antes de seu final, não haverá atualização do registros de falhas detectadas, com potencial omissão de histórico de falha progressiva. Em ambos os casos, considera-se não haver problemas para a segurança crítica porque uma eventual perda de integridade no registro de falhas detectadas não compromete a realização das ações que as mitigam.

- d) Não há comandos condicionais no método.
- e) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.
- f) Não há uso de herança na classe *FailureDetectedExcep*.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 162 – Análise do Método “what” da Classe FailureDetectedExcep

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (a)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (b)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK-R (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK-R (c)
5. Verificação das condições de controle:		
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).		NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.		NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.		NA (b)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 510 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 511 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- c) Não há teste de entrada e saída no método. Todavia, se houver uma execução espúria do método, considera-se que haverá ou geração de informações falsamente positivas acerca da ocorrência de uma falha; similarmente, se o método for inadvertidamente encerrado antes de seu final, não haverá exibição de mensagem correlata à falha, com potencial omissão de histórico de falha pregressa. Em ambos os casos, considera-se não haver problemas para a segurança crítica porque uma eventual perda de integridade no registro de falhas detectadas não compromete a realização das ações que as mitigam.
- d) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.
- e) Não há uso de herança na classe *FailureDetectedExcep*.
- f) Não há uso de constantes no método.

4.6.1.2.5 Análise da Classe *RegistersOverflowExcep*

Tabela 163 – Análise do Método Construtor “RegistersOverflowExcep” da Classe RegistersOverflowExcep

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.		OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.		OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:		

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 512 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (e)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 513 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Todavia, se uma exceção do tipo *RegistersOverflowExcep* for indevidamente lançada por meio da instanciação do método, o funcionamento do sistema em análise é interrompido, levando a uma situação segura e detectável.
- e) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.
- f) Não há uso de herança na classe *RegistersOverflowExcep*.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 164 – Análise do Método “what” da Classe *RegistersOverflowExcep*

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 514 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 515 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Todavia, se houver uma execução espúria do método, considera-se que haverá ou geração de informações falsamente positivas acerca da ocorrência de uma falha; similarmente, se o método for inadvertidamente encerrado antes de seu final, não haverá exibição de mensagem correlata à falha, com potencial omissão de histórico de falha progressa. Em ambos os casos, considera-se não haver problemas para a segurança crítica porque uma eventual perda de integridade no registro de falhas detectadas não compromete a realização das ações que as mitigam.
- d) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.
- e) Não há uso de herança na classe *RegistersOverflowExcep*.
- f) Não há uso de constantes no método.

4.6.1.2.6 Análise da Classe *SimulatorFailureExcep*

Tabela 165 – Análise do Método Construtor “*SimulatorFailureExcep*” da Classe *SimulatorFailureExcep*

Itens do Checklist		Parecer
1. Forma de retorno de rotina:		
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.		NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.		OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:		
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.		OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.		OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.		OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.		OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.		OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção		NA (b)
3. Controle de laços e repetições:		
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.		NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.		NA (c)
4. Testes de entrada e saída:		

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 516 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (e)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 517 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Todavia, se uma exceção do tipo *SimulatorFailureExcep* for indevidamente lançada por meio da instanciação do método, o funcionamento do sistema em análise é interrompido, levando a uma situação segura e detectável.
- e) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.
- f) Não há uso de herança na classe *SimulatorFailureExcep*.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 166 – Análise do Método “what” da Classe *SimulatorFailureExcep*

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 518 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 519 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- Não há uso de variáveis globais no método.
- Não há laços ou comandos condicionais no método.
- Não há teste de entrada e saída no método. Todavia, se houver uma execução espúria do método, considera-se que haverá ou geração de informações falsamente positivas acerca da ocorrência de uma falha; similarmente, se o método for inadvertidamente encerrado antes de seu final, não haverá exibição de mensagem correlata à falha, com potencial omissão de histórico de falha progressiva. Em ambos os casos, considera-se não haver problemas para a segurança crítica porque uma eventual perda de integridade no registro de falhas detectadas não compromete a realização das ações que as mitigam.
- Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.
- Não há uso de herança na classe *SimulatorFailureExcep*.
- Não há uso de constantes no método.

4.6.1.2.7 Análise da Classe *IncompatibleIterationExcep*

Tabela 167 – Análise do Método Construtor “*IncompatibleIterationExcep*” da Classe *IncompatibleIterationExcep*

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	NA (a)
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 520 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (b)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (c)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (c)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (d)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (d)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (c)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (c)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (c)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (c)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
OK	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
OK-R (e)	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
OK	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
OK	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (f)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (f)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (f)
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (f)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 521 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (f)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (g)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há devolução de valores no método.
- b) Não há uso de variáveis globais no método.
- c) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- d) Não há teste de entrada e saída no método. Todavia, se uma exceção do tipo *SimulatorFailureExcep* for indevidamente lançada por meio da instanciação do método, o funcionamento do sistema em análise é interrompido, levando a uma situação segura e detectável.
- e) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.
- f) Não há uso de herança na classe *IncompatibleIterationExcep*.
- g) Não há uso de constantes no método.

Tabela 168 – Análise do Método “what” da Classe *IncompatibleIterationExcep*

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	OK
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	OK
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	OK

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 522 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Itens do Checklist	Parecer
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	OK
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	OK
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	OK
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	OK
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	NA (a)
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	NA (b)
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	NA (b)
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	OK-R (c)
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi inicializada na sua última execução.	OK-R (c)
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	NA (b)
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	NA (b)
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	NA (b)
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	NA (b)
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
	OK
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	OK
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	OK
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	OK
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são inicializadas.	OK
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	OK
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
	OK-R (d)
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
	OK
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
	OK
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	OK
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	OK
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	OK
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	NA (e)
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	NA (e)
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	NA (e)

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 523 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	NA (e)
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	NA (e)
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	OK
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	OK
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	OK
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	OK
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	OK
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	NA (f)
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	OK
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	OK
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	OK
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	OK

Justificativas dos Itens OK-R, NOK e NA:

- a) Não há uso de variáveis globais no método.
- b) Não há laços ou comandos condicionais no método.
- c) Não há teste de entrada e saída no método. Todavia, se houver uma execução espúria do método, considera-se que haverá ou geração de informações falsamente positivas acerca da ocorrência de uma falha; similarmente, se o método for inadvertidamente encerrado antes de seu final, não haverá exibição de mensagem correlata à falha, com potencial omissão de histórico de falha progressiva. Em ambos os casos, considera-se não haver problemas para a segurança crítica porque uma eventual perda de integridade no registro de falhas detectadas não compromete a realização das ações que as mitigam.
- d) Há poucos comentários no código do método; contudo, a interpretação do código não é prejudicada devido à clareza intrínseca ao código-fonte e à documentação disponibilizada nas seções 4.3.1.3 e 4.4.1 deste relatório técnico.
- e) Não há uso de herança na classe *IncompatibleIterationExcep*.
- f) Não há uso de constantes no método.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 524 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

4.6.1.3 Subatividade 6-A.iii – Análise da Implementação de Processos e Configurações para o Desenvolvimento do Projeto em Dispositivos Lógicos Programáveis

Esta subatividade não é aplicável ao estudo de caso, uma vez que o uso de lógica programável não é previsto.

4.6.1.4 Subatividade 6-A.iv – Análise da Implementação de Processos e Configurações para o Desenvolvimento do Projeto em Software

A avaliação da aderência dos processos e das configurações que orientaram o desenvolvimento do projeto do software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, com destaque para a IA crítica em relação à segurança que pertence ao sistema de diagnóstico (*Supervisor*), é realizada com o auxílio da lista de verificação (*checklist*) da Tabela 169. Nessa lista de verificação, analisa-se se cada item do processo de desenvolvimento de software e das configurações das ferramentas utilizadas com essa finalidade – ambos definidos ao longo das atividades 3-B, 3-C e 3-D (seções 4.3.2 a 4.3.4) – foi efetivamente adotado no projeto pertencente ao escopo deste estudo de caso.

A lista de verificação da Tabela 169 está estruturada com base em três colunas:

- a) Item: Contempla a relação de itens verificados, com a definição da característica alvo da análise e, quando aplicável, do elemento ao qual pertence. Por exemplo, para se avaliar as características do compilador utilizado, cada linha da Tabela 169 inclui, para o elemento “IDE e Compilador”, uma das características de interesse para a análise (por exemplo, versão da linguagem de programação e uso de otimização);
- b) Parecer: Indica o resultado final da análise, classificado da seguinte forma:
 - a. **OK** se o item for considerado plenamente satisfeito;
 - b. **OK-R** se o item não for plenamente satisfeito, mas se todas as inadequações identificadas não tiverem impacto sobre a segurança;
 - c. **NOK** se o item não for plenamente satisfeito e houver inadequações que tenham impacto sobre a segurança;
 - d. **NA** se o item não for aplicável na avaliação do artefato de software em análise (por exemplo, itens relacionados a orientação a objetos são classificados como “NA” se o elemento em análise tiver sido desenvolvido seguindo um paradigma de programação

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 525 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

estruturada).

- c) Detalhamento: Contém os procedimentos realizados para analisar o item em questão, as evidências coletadas durante a análise e a justificativa do parecer atingido.

Tabela 169 – Lista de Verificação e Resultados da Análise da Subatividade 6-A.iv

	Item	Parecer	Detalhamento
IDE e Compilador	Nome do IDE	OK	Tal qual previsto na atividade 3-B (seção 4.3.2), foi utilizado o IDE “ <i>Microsoft Visual Studio</i> ”.
	Versão do IDE	OK	Tal qual previsto na atividade 3-B (seção 4.3.2), a versão do IDE “ <i>Microsoft Visual Studio</i> ” utilizada foi a 2022 (17.5.1) da distribuição “ <i>Community</i> ” de 64 bits.
	Nome do Compilador	OK	Tal qual previsto na atividade 3-B (seção 4.3.2), foi utilizado o ambiente de compilação padrão do “ <i>Microsoft Visual Studio Community 2022</i> ” (<i>cl.exe</i>) nas duas variantes de compilação disponíveis no ambiente (<i>release</i> e <i>debug</i>).
	Versão do Compilador	OK	Tal qual previsto na atividade 3-B (seção 4.3.2), foi utilizado o ambiente de compilação padrão do “ <i>Microsoft Visual Studio Community 2022</i> ” (<i>cl.exe</i>) nas duas variantes de compilação disponíveis no ambiente (<i>release</i> e <i>debug</i>).
	Configuração de Versão da Linguagem C++	OK	Tal qual previsto na atividade 3-B (seção 4.3.2), o projeto foi configurado para considerar a versão ISO C++17 da linguagem C++ nas duas variantes de compilação disponíveis no ambiente (<i>release</i> e <i>debug</i>). Essa informação é verificável tanto na linha de comando de ambas as variantes de compilação (opção adicional “/Zc:__cplusplus /std:c++17”) quanto nas configurações do próprio projeto do “ <i>Microsoft Visual Studio</i> ” (opção Padrão ISO C++17).
	Configuração de Verificação de Segurança	OK	Tal qual previsto na atividade 3-B (seção 4.3.2), o projeto foi configurado para detectar estouros de <i>buffer</i> nas duas variantes de compilação disponíveis no ambiente (<i>release</i> e <i>debug</i>). Essa informação é verificável na linha de comando de ambas as variantes de compilação (opção “/GS”).
	Configuração de Otimização	OK	Tal qual previsto na atividade 3-B (seção 4.3.2), o projeto foi configurado para não aplicar nenhum mecanismo de otimização ao produzir o código executável nas duas variantes de compilação

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 526 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Item		Parecer	Detalhamento
			disponíveis no ambiente (<i>release e debug</i>). Essa informação é verificável tanto na linha de comando de ambas as variantes de compilação (opção “/Od”) quanto nas configurações do próprio projeto do “ <i>Microsoft Visual Studio</i> ” (opção “Desligado” para a otimização).
	Configuração de Exceções	OK	Tal qual previsto na atividade 3-B (seção 4.3.2), o projeto foi configurado para habilitar o processamento de exceções nas duas variantes de compilação disponíveis no ambiente (<i>release e debug</i>). Essa informação é verificável tanto na linha de comando de ambas as variantes de compilação (opção “/EHsc”) quanto nas configurações do próprio projeto do “ <i>Microsoft Visual Studio</i> ” (opção “Sim” para “Habilita Exceções C++”).
vcpkg	Versão do Gestor de Pacotes	OK-R	A versão utilizada é de 64 bits e possui o código “2023-03-01-538539c4e364dd6f14f5e36f6704144254845159”. Embora não seja a versão mais recente disponível, de forma estável, no repositório GitHub do gestor de pacotes <i>vcpkg</i> quando da redação deste relatório, trata-se da versão estável mais recente disponível à época em que a máquina virtual especificada na Tabela 109 (seção 4.5.4.1.1.2) foi criada. Por ter sido obtida diretamente do repositório GitHub utilizado pela Microsoft para lançar versões estáveis do gestor de pacotes <i>vcpkg</i> (MICROSOFT CORPORATION, 2023b), considera-se que a versão utilizada é estável e apropriada para o uso no desenvolvimento do Estudo de Caso 3.
	Adequação da Instalação	OK	Considera-se que o gestor de pacotes <i>vcpkg</i> foi instalado corretamente e que todos os pacotes de software instalados e utilizados no estudo de caso (<i>mlpack, armadillo e nlohmann-json</i>) estão acessíveis pelo IDE “ <i>Microsoft Visual Studio</i> ”. Essa verificação embasa-se no fato de que, ao longo das atividades e subatividades das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” utilizou plenamente a infraestrutura provida pelo gestor de pacotes <i>vcpkg</i> para utilizar os recursos das

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 527 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Item		Parecer	Detalhamento
			<p>bibliotecas <i>mlpack</i>, <i>armadillo</i> e <i>nlohmann-json</i> e integrá-los, em tempo de compilação, à solução desenvolvida. Todos os resultados obtidos nessas etapas do método Safety ArtISt, aderentes às expectativas funcionais e de segurança crítica, corroboram a correta instalação do gestor de pacotes <i>vcpkg</i> e das bibliotecas <i>mlpack</i>, <i>armadillo</i> e <i>nlohmann-json</i>, gerenciadas pelo <i>vcpkg</i>.</p>
<i>Product Backlog</i>	Adequação de Uso	OK	<p>O <i>Product Backlog</i> de Garcia e Silva Neto (2023) foi utilizado de forma apropriada durante o desenvolvimento. As funcionalidades que compõem o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” foram devidamente especificadas e atualizadas com dados de desenvolvimento e verificação à medida que o desenvolvimento progrediu.</p>
	Informações Refletem o Estado do Desenvolvimento	OK-R	<p>A última atualização do <i>Product Backlog</i> ocorreu em Abril/2023 para refletir as últimas atualizações do software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.</p> <p>Constam como itens não implementados apenas os mecanismos de restauração operacional do sistema de diagnóstico após a correção de uma falha, especificados nos diagramas da Figura 10 e da Figura 11 na seção 4.3.1.2.1 deste documento. Dado que esses mecanismos serão mantidos como sugestões para trabalhos futuros, avalia-se que o <i>Product Backlog</i> está aderente ao desenvolvimento realizado e documentado até a revisão 12 deste relatório técnico.</p>
<i>GitHub</i>	Adequação de Uso	OK	<p>Considera-se que o repositório GitHub do projeto Safety ArtISt foi utilizado adequadamente durante o desenvolvimento, com o registro periódico das evoluções do projeto e a inclusão de código-fonte, arquivo executável com bibliotecas DLL, resultados de testes e documentação de uso (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).</p> <p>Todas as modificações (<i>pushes</i>) realizadas estão acompanhadas de textos descritivos que detalham, para cada autor das modificações, os arquivos alterados e as justificativas das adaptações feitas (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 528 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Item		Parecer	Detalhamento
	Aderência da Versão Disponível no Repositório à Versão Desenvolvida e Analisada	OK	A versão do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” disponível na área do Estudo de Caso 3 do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt está em conformidade com a versão considerada no desenvolvimento realizado e documentado até a revisão 12 deste relatório técnico (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).
<i>mlpack</i>	Versão Instalada	OK	A versão utilizada é a 4.0.0 de 64 bits, conforme especificado na seção 4.3.3.1. Embora não seja a versão mais atual disponível, de forma estável, no repositório GitHub da biblioteca quando da redação deste relatório, trata-se da versão estável mais recente disponível à época em que a máquina virtual especificada na Tabela 109 (seção 4.5.4.1.1.2) foi criada. Por ter sido obtida diretamente do repositório GitHub oficial da equipe de desenvolvedores do <i>mlpack</i> (MLPACK DEVELOPERS, 2023a), considera-se que a versão utilizada é estável e apropriada para o uso no desenvolvimento do Estudo de Caso 3.
	Adequação de Uso	OK	Considera-se que a biblioteca <i>mlpack</i> foi instalada e utilizada corretamente no projeto do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”. Essa verificação embasa-se no fato de que, ao longo das atividades e subatividades das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” utilizou plenamente a infraestrutura provida pela biblioteca <i>mlpack</i> . Esta foi integrada à solução desenvolvida em tempo de compilação, e todos os resultados obtidos nas etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, ao serem aderentes às expectativas funcionais e de segurança crítica, corroboram seu correto uso.
<i>armadillo</i>	Versão Instalada	OK	A versão utilizada é a 11.4.4 de 64 bits, conforme especificado na seção 4.3.3.2. Trata-se da versão pareada com a 4.0.0 de 64 bits da biblioteca <i>mlpack</i> .
	Adequação de Uso	OK	Considera-se que a biblioteca <i>armadillo</i> foi instalada e utilizada corretamente no projeto do

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 529 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Item		Parecer	Detalhamento
			<p>“simulador da aplicação específica do estudo de caso”.</p> <p>Essa verificação embasa-se no fato de que, ao longo das atividades e subatividades das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” utilizou plenamente a infraestrutura provida pela biblioteca <i>armadillo</i>. Esta foi integrada à solução desenvolvida em tempo de compilação, e todos os resultados obtidos nas etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, ao serem aderentes às expectativas funcionais e de segurança crítica, corroboram seu correto uso.</p>
<i>nlohmann-json</i>	Versão Instalada	OK	<p>A versão utilizada é a 3.11.2 de 64 bits, conforme especificado na seção 4.3.3.3. Trata-se da versão mais atualizada quando da redação deste relatório e, por conseguinte, também à época em que a máquina virtual especificada na Tabela 109 (seção 4.5.4.1.1.2) foi criada (LOHMANN, 2022b).</p>
	Adequação de Uso	OK	<p>Considera-se que a biblioteca <i>nlohmann-json</i> foi instalada e utilizada corretamente no projeto do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.</p> <p>Essa verificação embasa-se no fato de que, ao longo das atividades e subatividades das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” utilizou plenamente a infraestrutura provida pela biblioteca <i>nlohmann-json</i>. Esta foi integrada à solução desenvolvida em tempo de compilação, e todos os resultados obtidos nas etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, ao serem aderentes às expectativas funcionais e de segurança crítica, corroboram seu correto uso.</p>
Técnicas de Programação Defensiva	Itens Considerados	OK	<p>Tal qual previsto na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2), o projeto dos elementos relacionados à IA crítica em relação à segurança foi balizada pelas recomendações que constam no Apêndice B. Essa lista de verificação é baseada nos estudos de Almeida Jr. et al. (2003) e de Vismari et al. (2015) e foi estendida com itens adicionais, relacionado a particularidades relevantes de desenvolvimento de software para fins do</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 530 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Item	Parecer	Detalhamento
		presente estudo de caso.
Adequação de Uso	OK-R	<p>O uso de técnicas de programação defensiva foi formalmente verificado para os elementos que integram o sistema de diagnóstico (componente <i>Supervisor</i>) no ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, uma vez que tal elemento concentra o uso de IA crítica em relação à segurança.</p> <p>No escopo da atividade 5-A (seção 4.5.2.6, incluindo subseções) e da subatividade 6-A.ii (seção 4.6.1.2, incluindo subseções), as dez classes que integram ou são referenciadas pelo componente <i>Supervisor – AnalysisUnit, DataHandler, ProcessUnitSR, Supervisor, KMeansEC, SilhouetteScoreEC, FailureDetectedExcep, RegistersOverflowExcep, SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i> – foram submetidas a uma análise orientada pela lista de verificação do Apêndice B. Os resultados obtidos nessa análise evidenciam que as técnicas de programação defensiva aplicáveis às classes analisadas foram implementadas de forma adequada e que, nas poucas situações em que desvios foram encontrados, estes não caracterizam problemas diretamente relacionados à garantia de segurança, mas sim apenas a eventuais manutenções futuras ou, até mesmo, sem qualquer impacto.</p>

Com base nos resultados apresentados na Tabela 169, considera-se que o processo de desenvolvimento de software e as configurações correlatas aos recursos utilizados nesse processo foram adequadamente adotadas no desenvolvimento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” – incluindo-se, portanto, os recursos de IA crítica em relação à segurança que integram o sistema de diagnóstico (*Supervisor*). Dessa forma, não se considera plausível que eventuais problemas de segurança derivados do processo de desenvolvimento de software, bem como da configuração dos recursos utilizados para implementar esse processo, afetem o funcionamento do simulador da aplicação específica do estudo de caso”.

4.6.1.5 Subatividade 6-A.v – Análise Formal ou Semiformal do Conjunto Imagem das Instâncias

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 531 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

de IA

Em função da simplicidade do algoritmo *k-means*, utilizado como referência para ambas as instâncias de IA não supervisionada (agrupamento de dados) que integram os testes do fusível e do relé de segurança dentro do escopo do sistema de diagnóstico (*Supervisor*), considera-se que sua implementação pode ser formalmente avaliada, de forma substitutiva, utilizando-se a combinação das seguintes abordagens:

- a) Inspeção do código-fonte que implementa o algoritmo *k-means*, com o objetivo de avaliar se ela é aderente à especificação de referência do algoritmo;
- b) Comparação dos resultados de testes funcionais de execuções do algoritmo *k-means* devidamente instanciado com dados e hiperparâmetros / hiperfunções de interesse, com os resultados obtidos pelo exercício manual do mesmo algoritmo;
- c) Determinação formal dos hiperparâmetros e hiperfunções de interesse de todas as instâncias utilizadas no projeto do estudo de caso – i.e., uma instância para o teste do fusível de segurança e uma, para o teste do relé de segurança;
- d) Análise de adequação dos resultados de testes de todas as instâncias utilizadas no projeto do estudo de caso – i.e., uma instância para o teste do fusível de segurança e uma, para o teste do relé de segurança.

Avalia-se que os quatro itens equivalem a uma análise formal, voltada à determinação do conjunto imagem das instâncias de IA, pelos seguintes motivos:

- “a)” evidencia a aderência da implementação do modelo base à sua especificação;
- “b)” parte do pressuposto de que o modelo base está correto (i.e., item “a)” verificado com sucesso) e sustenta, por generalização de exemplos de instâncias escolhidas ao acaso, a adequação de instâncias da IA ao processar hiperparâmetros, hiperfunções e dados de entrada;
- “c)” parte da premissa de que as instâncias de IA estão corretas (i.e., item “b)” verificado com sucesso) e que, se os hiperparâmetros e hiperfunções de interesse forem não só matematicamente determinados com base nos domínios dos dados de entrada e nas regras da aplicação específica, mas também corretamente codificados na implementação de cada instância, estas terão comportamento previsível.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 532 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

- Por fim, para “d)”, assume-se que os hiperparâmetros e hiperfunções de interesse foram devidamente configurados e avalia-se (i.) se a dinâmica de encadeamento das instâncias de IA foi corretamente projetada e (ii.) se os resultados obtidos pelas respectivas instâncias são compatíveis com os previstos para os dados de entrada e para os hiperparâmetros e hiperfunções de interesse.

Como os quatro itens prévios foram executados como parte das atividades 4-A, 4-D e 5-A, bem como da subatividade 6-A.ii com resultados favoráveis, tal qual sumariado nas análises apresentadas na Tabela 170, considera-se que a subatividade 6-A.v está cumprida por meio da abordagem alternativa definida nesta seção do documento.

Tabela 170 – Evidências da Análise Substitutiva da Análise Formal das Instâncias de IA do Sistema de Diagnóstico (Supervisor)

Item da Verificação	Et, At e Sa (ID: Et-At.Sa)	Evidências da Análise Substitutiva
a)	4-A e 4-D	Seções 4.4.1.1, 4.4.4.2 e 4.4.4.3: A inspeção de código das classes <i>KMeans</i> e <i>SilhouetteScore</i> da biblioteca <i>mlpack</i> , realizada para subsidiar o projeto das classes <i>KMeansEC</i> e <i>SilhouetteScoreEC</i> para o estudo de caso, permitiu avaliar que o algoritmo <i>k-means</i> e os cálculos de medidas de silhueta global de um agrupamento de dados estão aderentes aos algoritmos e às formulações matemáticas que os definem.
	6-A.ii	Seções 4.6.1.2.2 e 4.6.1.2.3: A inspeção de código das classes <i>KMeansEC</i> e <i>SilhouetteScoreEC</i> , projetadas especificamente para fins do estudo de caso com base nas classes <i>KMeans</i> e <i>SilhouetteScore</i> da biblioteca <i>mlpack</i> , evidenciou que os algoritmos de agrupamento <i>k-means</i> e os cálculos de métricas de desempenho relevantes para o estudo de caso (quantidade de pontos por grupo, silhueta de cada grupo e silhueta global) estão aderentes aos algoritmos e às formulações matemáticas que os definem.
b)	5-A	Seção 4.5.2.1: A análise funcional da implementação do algoritmo <i>k-means</i> utilizado nas classes <i>KMeansEC</i> e <i>SilhouetteScoreEC</i> com base nas classes <i>KMeans</i> e <i>SilhouetteScore</i> da biblioteca <i>mlpack</i> , por meio de cinco exemplos numéricos. Pela comparação dos resultados gerados nos cinco exemplos com os resultados teóricos, calculados manualmente pela aplicação do algoritmo <i>k-means</i> partindo das mesmas premissas (função de distância, dados, centroides iniciais e política de grupos vazios), evidenciou-se plena coerência entre os produtos obtidos.
c)	5-A	Seção 4.5.2.1 (incluindo todas as subseções): A determinação dos hiperparâmetros que balizam a detecção de falhas por meio dos testes

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 533 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Item da Verificação	Et, At e Sa (ID: Et-At.Sa)	Evidências da Análise Substitutiva
		<p>do fusível e do relé de segurança foi realizada considerando-se cenários operacionais definidos a a partir das condições vigentes na ocorrência de falhas detectáveis, identificadas por meio da FMECA (subatividade 6-A.i, seção 4.5.1). Ademais, baseia-se, especificamente no caso dos limiares das medidas de silhueta de um grupo e de um agrupamento como um todo, em cálculos manuais do algoritmo <i>k-means</i> aplicado a cenários assumidamente pessimistas (i.e., desfavoráveis à segurança), definidos de tal forma a permitir que, mesmo nessas situações, as falhas de interesse sejam detectáveis pelo algoritmo <i>k-means</i>.</p> <p>Seções 4.5.2.6.1, 4.5.2.6.2 e 4.5.2.6.3: A inspeção de código das classes <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i> evidenciou que os hiperparâmetros e hiperfunções de interesse para cada instância do algoritmo <i>k-means</i> (função de distância, métricas de desempenho e seus limiares para identificação de falhas, quantidade de grupos, centroides iniciais e admissibilidade de grupos vazios) são devidamente transferidos de outras partes do “simulador da aplicação específica” (componentes <i>Simulation Memory</i> e <i>Simulation Controller</i>) para a representação simulada do sistema de diagnóstico (<i>Supervisor</i>).</p>
	6-A.ii	<p>Seções 4.6.1.2.1, 4.6.1.2.2 e 4.6.1.2.3: A inspeção de código das classes <i>Supervisor</i>, <i>KMeansEC</i> e <i>SilhouetteScoreEC</i> evidenciou que os hiperparâmetros e hiperfunções de interesse para cada instância do algoritmo <i>k-means</i> (função de distância, métricas de desempenho e seus limiares para identificação de falhas, quantidade de grupos, centroides iniciais e admissibilidade de grupos vazios) são devidamente transferidos de outras partes do “simulador da aplicação específica” (componentes <i>Simulation Memory</i> e <i>Simulation Controller</i>) para a representação simulada do sistema de diagnóstico (<i>Supervisor</i>).</p>
	5-C	<p>Seções 4.5.4.1.1, 4.5.4.1.2 e 4.5.4.1.3 (incluindo subseções): Por meio de seus resultados, os ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e falhas aleatórias evidenciam, juntamente com as evidências da atividade 5-A e da subatividade 6-A.ii, que os hiperparâmetros e hiperfunções de interesse para cada instância do algoritmo <i>k-means</i> (função de distância, métricas de desempenho e seus limiares para identificação de falhas, quantidade de grupos, centroides iniciais e admissibilidade de grupos vazios), definidos na atividade 5-A, são devidamente configurados no software e transferidos, de outras partes do “simulador da aplicação específica” (componentes <i>Simulation Memory</i> e <i>Simulation Controller</i>), para a representação simulada do sistema de diagnóstico (<i>Supervisor</i>).</p>
d)	5-A	<p>Seções 4.5.2.6.1, 4.5.2.6.2 e 4.5.2.6.3: A inspeção de código das</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 534 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Item da Verificação	Et, At e Sa (ID: Et-At.Sa)	Evidências da Análise Substitutiva
		classes <i>AnalysisUnit</i> , <i>DataHandler</i> e <i>ProcessUnitSR</i> evidenciou que a infraestrutura provida pelas classes <i>KMeansEC</i> e <i>SilhouetteScoreEC</i> foi devidamente instanciada e dinamicamente encadeada para implementar os testes do fusível e do relé de segurança do sistema de diagnóstico (<i>Supervisor</i>).
	6-A.ii	Seções 4.6.1.2.1, 4.6.1.2.2 e 4.6.1.2.3: A inspeção de código das classes <i>Supervisor</i> , <i>KMeansEC</i> e <i>SilhouetteScoreEC</i> evidenciou que a infraestrutura provida pelas classes <i>KMeansEC</i> e <i>SilhouetteScoreEC</i> foi devidamente instanciada e dinamicamente encadeada para implementar os testes do fusível e do relé de segurança do sistema de diagnóstico (<i>Supervisor</i>).
	5-C	Seções 4.5.4.1.1, 4.5.4.1.2 e 4.5.4.1.3 (incluindo subseções): Por meio de seus resultados, os ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e falhas aleatórias evidenciam, juntamente com as evidências da atividade 5-A e da subatividade 6-A.ii, que a infraestrutura provida pelas classes <i>KMeansEC</i> e <i>SilhouetteScoreEC</i> foi devidamente instanciada e dinamicamente encadeada para implementar os testes do fusível e do relé de segurança do sistema de diagnóstico (<i>Supervisor</i>).

4.6.1.6 Complemento da Atividade 2-B: Análise de Segurança do “Simulador da Aplicação Específica do Estudo de Caso” como Ferramenta T2

Durante a realização da atividade 2-B (seção 4.2.2), havia-se salientado que a análise de aderência do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” como ferramenta do tipo T2, segundo a norma CENELEC EN50128:2011 (CENELEC, 2011), para as atribuições de geração e análise das bases de dados mantidas pelo sistema de diagnóstico (*Data Memory*) e pela ferramenta como um todo (*Simulation Memory*), seria postergada para as fases finais do método Safety ArtIST porque depende de evidências coletadas até a subatividade 6-A.v.

Em razão do término de todas as condições necessárias para essa finalidade, apresenta-se, na presente seção, a análise de segurança do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” como ferramenta T2 para a manipulação das bases de dados representadas pelos seus componentes *Data Memory* e *Simulation Memory*. Tal análise, aplicável à última versão depositada na área do Estudo de Caso 3 (EC3) do repositório GitHub do projeto Safety ArtIST (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023) quando da escrita deste relatório, consta na Tabela 171, a respeito da qual cabem as

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 535 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

seguintes considerações de conteúdo:

- Os itens presentes da coluna “Item Analisado” correspondem aos itens homônimos, rotulados de “a)” até “e)”, na seção 4.2.2;
- Os resultados documentados na coluna “Parecer” são aderentes ao termos e à notação também convencionados na mesma seção.

Tabela 171 – Análise de Segurança do “Simulador da Aplicação Específica do Estudo de Caso” (Ferramenta “” da Seção 4.2.2) como Ferramenta para Geração e Análise de Bases de Dados do Estudo de Caso (Componentes Data Memory e Simulation Memory)

Item Analisado	Análise do “Simulador da Aplicação Específica do Estudo de Caso” – Versão Final do Repositório GitHub (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023) (“II”)	
	Parecer	Justificativa
a)	OK	<p>Considera-se, com base nas evidências coletadas ao longo das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, que a ferramenta é adequada para o propósito de seu uso. Ela permite que o sistema de diagnóstico (<i>Supervisor</i>) seja avaliado em ambiente simulado e, para esse fim, possibilita, por meio de seus componentes <i>Data Memory</i> e <i>Simulation Memory</i>, que as seguintes ações relacionadas aos dados de entrada e saída sejam realizadas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Parametrização do sistema de diagnóstico (<i>Supervisor</i>) para definir limiares de métricas de desempenho indicativos da ocorrência de potenciais falhas a serem detectadas e tratadas; Construção de registros (<i>logs</i>) de eventos do sistema de diagnóstico (<i>Supervisor</i>), incluindo os dados coletados do sistema diagnosticado simulado (<i>Supervised</i>) e as métricas de desempenho produzidas pelo próprio sistema de diagnóstico (<i>Supervisor</i>) de tal forma a se avaliar a sua correção funcional; Construção de registros (<i>logs</i>) de eventos do sistema de diagnóstico (<i>Supervisor</i>) ao longo da íntegra de uma simulação, de tal forma a se obter informações relacionadas aos eventos de falhas aleatórias simuladas, os dados coletados do sistema diagnosticado simulado (<i>Supervised</i>) e as métricas de desempenho produzidas pelo próprio sistema de diagnóstico (<i>Supervisor</i>) – estes dos últimos itens, ao longo de toda a simulação, e não apenas no espaço de armazenamento das últimas iterações presentes na memória de <i>Supervisor</i>.
b)	OK	<p>Todos os resultados apresentados ao longo das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt baseiam-se na última versão do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” disponível na área do Estudo de Caso 3 (EC3) do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023) quando da escrita deste relatório.</p> <p>Nessa versão, as evidências obtidas nas etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt são favoráveis à ausência de falhas sistemáticas que afetem a integridade dos ensaios e dos resultados produzidos pelo simulador. Ademais, também se</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 536 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Item Analisado	Análise do “Simulador da Aplicação Específica do Estudo de Caso” – Versão Final do Repositório GitHub (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023) (“II”)	
	Parecer	Justificativa
		verificou que técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) foram adotadas adequadamente no desenvolvimento da parte relacionada ao sistema de diagnóstico (<i>Supervisor</i>), que concentra a IA crítica em relação à segurança, e que o simulador, ao ser executado em dois computadores distintos, gerou resultados coerentes entre si, o que reduz a probabilidade de ambos terem sido afetados por potenciais falhas aleatórias.
c)	OK-R	Embora o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” não possua documentação oficial, considera-se que as suas características de projeto, exploradas nas seções deste relatório referentes às etapas 3 e 4 do método Safety ArtISt (4.3 e 4.4, respectivamente), sejam suficientes para explicar seu comportamento e as instruções para seu uso.
d)	OK	Todos os resultados apresentados ao longo das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt baseiam-se na última versão do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” disponível na área do Estudo de Caso 3 (EC3) do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023) quando da escrita deste relatório. O próprio repositório permite gerenciar as diferentes versões da ferramenta.
e)	OK	Todos os resultados apresentados ao longo das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt baseiam-se na última versão do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” disponível na área do Estudo de Caso 3 (EC3) do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023) quando da escrita deste relatório.

4.6.1.7 Subatividade 6-A.vi – Análise Quantitativa de Segurança Crítica

Com base nas características de operação contínua das funcionalidades de diagnóstico e contenção de falhas do sistema de diagnóstico, consideradas ao se definir o Requisito de Segurança Refinado RSR3.27 quantitativo na seção 4.1.3 deste relatório, considera-se que a modelagem quantitativa da segurança crítica das funcionalidades de interesse deve ser realizada de tal forma a se extrair uma taxa de falhas inseguras para as respectivas funcionalidades combinadas.

Para essa finalidade, assume-se que o modelo quantitativo de segurança deva contemplar, como entradas, dois subconjuntos de informações relacionadas à segurança do sistema. A primeira delas relaciona-se às taxas das falhas aleatórias (i.e., de hardware), derivadas da FMECA realizada na subatividade 6-A.i (seção 4.5.1), ao passo que a segunda inclui duas características: a taxa de cobertura efetiva para a detecção de falhas aleatórias pelos elementos de IA do sistema de diagnóstico

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 537 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

(*Supervisor*) e a presença de falhas sistemáticas em seu projeto, que podem comprometer tal habilidade de detecção de falhas. Ambas as características correlatas ao sistema de diagnóstico (*Supervisor*) foram exercitadas, sobretudo, por meio dos ensaios conduzidos na subatividade 5-C.i (seção 4.5.4.1), dos testes funcionais dos elementos de IA envolvidos na detecção de falhas, realizados na atividade 5-A (seções 4.5.2.2 a 4.5.2.5, e na robustez dos mecanismos de tolerância a falhas aleatórias (programação defensiva), inspecionados ao longo da atividade 5-A (seção 4.5.2.6) e da subatividade 6-A.ii (seção 4.6.1.2).

Para que todas as características prévias sejam levadas em consideração, avalia-se que a modelagem quantitativa das funções de segurança sob análise, concentradas no RSR3.27, deva basear-se em um processo de Markov. Essa decisão decorre do fato de que tal modelo permite representar as principais condições operacionais das funcionalidades de segurança por meio de estados – notadamente, de funcionamento normal, de falhas seguras e detectáveis, de falhas seguras e não detectáveis, de falhas inseguras detectáveis e de falhas inseguras não detectáveis – e de transições probabilísticas entre eles. As funções utilizadas nas transições entre quaisquer pares de estado, por sua vez, levam em consideração as taxas de falhas aleatórias de hardware e os fatores de cobertura, providos pelos elementos de software críticos em relação à segurança, para a detecção e a mitigação dessas falhas.

Com base nas descrições prévias, a subatividade 6-A.vi está estruturada com base em dois seguintes tópicos. Na seção 4.6.1.7.1, apresenta-se a descrição conceitual do modelo quantitativo de segurança concebido para o presente estudo de caso, incluindo o detalhamento dos estados do modelo de Markov, das transições não nulas entre estados e das variáveis nelas envolvidas. Para tais variáveis, a descrição inclui suas representações algébricas, seus significados e os métodos de cálculo de seus valores. Por fim, na seção 4.6.1.7.2, apresentam-se os resultados do exercício do modelo da seção e análises acerca da tangência, ou não, do requisito de segurança RSR3.27 na condição exercitada.

4.6.1.7.1 Detalhamento do Modelo Quantitativo de Segurança

O modelo de Markov concebido para representar o comportamento da segurança do sistema pertencente ao escopo do estudo de caso 3 é ilustrado nos diagramas da Figura 51 até a Figura 53. O diagrama da Figura 51 contempla o panorama dos cenários plausíveis para falhas simples, ao passo que os diagramas da Figura 52 e da Figura 53 representam transições de estado não explicitadas na Figura 51 e que simbolizam o comportamento do sistema após a ocorrência de uma falha simples e

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 538 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

não detectável. Nas três figuras, os estados do modelo de Markov preenchidos em verde correspondem a condições operacionais nas quais não são geradas saídas inseguras, ao passo que os estados preenchidos em laranja preveem que o sistema emite saídas potencialmente inseguras.

A descrição detalhada de cada estado do modelo de Markov representado entre a Figura 51 e a Figura 53 é apresentada, em seguida, na Tabela 172. Por fim, na sequência desta, os parâmetros referenciados nas transições de ambos os diagramas são detalhados na Tabela 173. Como as descrições apresentadas na Tabela 172 e na Tabela 173 referenciam termos técnicos definidos na realização da FMECA (subatividade 6-A.i), recomenda-se consultar a seção 4.5.1 do relatório, correspondente a ela, para mais informações sobre os vocábulos utilizados.

Salienta-se que, na construção do modelo de Markov, as expressões algébricas do tipo “ $1 - e^{-\beta \cdot \Delta t}$ ”, que caracterizam as transições de estados envolvidas com as ocorrências de falhas, já foram simplificadas como sendo aproximadamente equivalentes aos seus polinômios de Taylor de primeira ordem “ $\beta \cdot \Delta t$ ”. Essa aproximação é possível quando, para Δt convenientemente prefixado, todos os produtos “ $\beta \cdot \Delta t$ ” são significativamente inferiores a um para quaisquer valores de β pertencentes ao modelo de Markov (SILVA NETO, 2014). Além da notação mais compacta, tal simplificação já é adotada entre a Figura 51 e a Figura 53 porque, em função dos valores detalhados na Tabela 173, observa-se pleno atendimento das condições necessárias para a validade da aproximação algébrica.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 539 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 51 – Modelo de Markov da Segurança Crítica do Sistema do Estudo de Caso 3 – Estado Inicial e Estados com Falhas Simples

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 540 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 52 – Modelo de Markov da Segurança Crítica do Sistema do Estudo de Caso 3 – Expansão das Transições Partindo do Estado S07 após Falha Simples e Não Detectável

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE</i> NÃO SUPERVISIONADO		Página: 541 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 53 – Modelo de Markov da Segurança Crítica do Sistema do Estudo de Caso 3 – Expansão das Transições Partindo do Estado S08 após Falha Simples e Não Detectável

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 542 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Tabela 172 – Descrição dos Estados do Modelo de Markov da Figura 51 até a Figura 53

Estado	Descrição
S01	<p>O estado S01, correspondente à condição inicial de operação do sistema avaliado no estudo de caso, contempla as seguintes situações operacionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Operação normal e sem ocorrência de qualquer falha aleatória (OK); b) Operação normal e com ocorrência de falhas aleatórias sem impacto operacional (<i>impactless</i>) (NI – <i>No Impact</i>); c) Operação normal e com ocorrência de falhas aleatórias sem impacto sobre a segurança, pertencentes à classe de equivalência de modos de falha CM0. <p>Como, nas três situações, não há comprometimento da segurança, o estado S01 é considerado seguro.</p>
S02	<p>O estado S02 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S01, ocorre uma falha certamente detectável pelo teste do fusível de segurança.</p> <p>Como, nessa situação, a detecção da falha conduz à execução de ações mitigatórias que levam o sistema a comportar-se de forma segura, o estado S02 é considerado seguro.</p>
S03	<p>O estado S03 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S01, ocorre uma falha certamente detectável pelo teste do relé de segurança.</p> <p>Como, nessa situação, a detecção da falha conduz à execução de ações mitigatórias que levam o sistema a comportar-se de forma segura, o estado S03 é considerado seguro.</p>
S04	<p>O estado S04 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S01, ocorre uma falha certamente detectável tanto pelo teste do fusível de segurança quanto pelo relé de segurança.</p> <p>Como, nessa situação, a detecção da falha conduz à execução de ações mitigatórias que levam o sistema a comportar-se de forma segura, o estado S04 é considerado seguro.</p> <p><i>Nota:</i> Optou-se por dissociar o estado S04 dos estados S02 e S03 apenas para simplificar os cálculos das taxas de falha $\lambda_{SD,F}$, $\lambda_{SD,R}$ e $\lambda_{SD,F+R}$ a partir da FMECA. Mais detalhes acerca dessas taxas de falha e de seus valores são apresentados na Tabela 173.</p>
S05	<p>O estado S05 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S01, ocorre uma falha certamente detectável por mecanismos do sistema dissociados dos testes do fusível e do relé de segurança – por exemplo, em função da arquitetura de dois canais redundantes representada na atividade 1-B (seção 4.1.2.1). Corresponde às falhas classificadas como <i>outside_scope</i> na FMECA.</p> <p>Como, nessa situação, a detecção da falha conduz à execução de ações mitigatórias que levam o sistema a comportar-se de forma segura, o estado S05 é considerado seguro.</p>
S06	<p>O estado S06 caracteriza-se por parte das situações em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S01, ocorre uma falha com detecção duvidosa pelo teste do fusível de segurança (falhas cuja detecção pelo teste do fusível de segurança é classificada como <i>maybe</i> na FMECA), mas esta é detectada com sucesso.</p> <p>A parcela das falhas da classe de detecção duvidosa (<i>maybe</i>) pelo teste do fusível de segurança que levam a uma transição de S01 até S06 corresponde ao percentual estimado da</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 543 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Estado	Descrição
	<p>taxa acumulada dessas falhas que, por meio das análises e dos ensaios realizados, conseguem ser efetivamente detectadas pelo teste do fusível de segurança.</p> <p>Como, nessa situação, há efetiva detecção da falha e, por consequência, há execução de ações mitigatórias que levam o sistema a comportar-se de forma segura, o estado S06 é considerado seguro.</p>
S07	<p>O estado S07 contempla duas situações operacionais a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S01:</p> <ol style="list-style-type: none"> Situações complementares às do estado S06, em que ocorre uma falha com detecção duvidosa pelo teste do fusível de segurança (falhas cuja detecção pelo teste do fusível de segurança é classificada como <i>maybe</i> na FMECA) e esta não é detectada. Nesse caso, a parcela das falhas da classe de detecção duvidosa (<i>maybe</i>) pelo teste do fusível de segurança que levam a uma transição de S01 até S07 corresponde ao complemento do percentual estimado da taxa acumulada dessas falhas que, por meio das análises e dos ensaios realizados, conseguem ser efetivamente detectadas pelo teste do fusível de segurança; Situações em que ocorrem falhas não detectáveis da classe de equivalência de falhas múltiplas CM2, que comprometem a habilidade de detecção de falhas pelo teste do fusível de segurança; Acúmulo de uma falha dos cenários “a)” ou “b)” ou com outras falhas dessas categorias, ou sem impacto operacional (<i>impactless</i>). ou sem impacto sobre a segurança, pertencentes à classe de equivalência de modos de falha CM0. <p>Como nenhuma das falhas das situações prévias leva o sistema a comportar-se de forma insegura apesar de não serem detectáveis e comprometerem as habilidades de detecção de eventuais novas falhas, o estado S07 é considerado seguro. Tal consideração deve-se ao fato de que o aumento da exposição do sistema a situações inseguras, ocorrente quando se adentra no estado S07, não leva o sistema a comportar-se de forma explicitamente insegura por conta própria.</p>
S08	<p>O estado S08 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S01, ocorre uma falha não detectável pertencente à classe de equivalência de falhas múltiplas CM1, que comprometem a habilidade de detecção de falhas pelo teste do relé de segurança. Também inclui, após a ocorrência dessa falha, acúmulos com outras falhas sem impacto operacional (<i>impactless</i>) ou sem impacto sobre a segurança, pertencentes à classe de equivalência de modos de falha CM0.</p> <p>Como nenhuma das falhas dessa situação leva o sistema a comportar-se de forma insegura apesar de não serem detectáveis e comprometerem as habilidades de detecção de eventuais novas falhas, o estado S08 é considerado seguro. Tal consideração deve-se ao fato de que o aumento da exposição do sistema a situações inseguras, ocorrente quando se adentra no estado S08, não leva o sistema a comportar-se de forma explicitamente insegura por conta própria.</p>
S09	<p>O estado S09 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S01, ocorre uma falha não detectável pertencente à classe de equivalência de falhas múltiplas CM3.</p> <p>Como as falhas dessa categoria levam a comportamentos imprevisíveis e, portanto,</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 544 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Estado	Descrição
	potencialmente inseguros, o estado S09 é considerado inseguro.
S10	<p>O estado S10 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S07, ocorre uma falha certamente detectável pelo teste do relé de segurança. Como, devido à condição de falha presente desde o estado S07, a capacidade de detecção de falhas do fusível de segurança é considerada comprometida, assume-se que as taxas de falhas que influenciam na transição de S07 para S10 compreendem tanto $\lambda_{SD,R}$ (relativa a falhas seguras e detectáveis apenas pelo teste do relé de segurança) quanto $\lambda_{SD,F+R}$ (relativa a falhas seguras e detectáveis pelos testes do fusível e do relé de segurança).</p> <p>Como, nessa situação, a detecção da falha conduz à execução de ações mitigatórias que levam o sistema a comportar-se de forma segura, o estado S10 é considerado seguro.</p>
S11	<p>O estado S11 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S07, ocorre uma falha certamente detectável por mecanismos do sistema dissociados dos testes do fusível e do relé de segurança – por exemplo, em função da arquitetura de dois canais redundantes representada na atividade 1-B (seção 4.1.2.1). Corresponde às falhas classificadas como <i>outside_scope</i> na FMECA.</p> <p>Como, nessa situação, a detecção da falha conduz à execução de ações mitigatórias que levam o sistema a comportar-se de forma segura, o estado S11 é considerado seguro.</p>
S12	<p>O estado S12 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S07, ocorre uma falha não detectável pertencente à classe de equivalência de falhas múltiplas CM3.</p> <p>Como as falhas dessa categoria levam a comportamentos imprevisíveis e, portanto, potencialmente inseguros, o estado S12 é considerado inseguro.</p>
S13	<p>O estado S13 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S07, ocorre uma falha que deveria ser detectável pelo teste do fusível de segurança. Contudo, como este não está em condições operacionais devido à falha que levou o sistema a adentrar no estado S07, considera-se, em uma situação de pior caso, que a combinação de ambas as falhas leve a uma situação potencialmente insegura (incapacidade de ruptura do fusível de segurança).</p> <p>Como, nessa situação, assume-se o comportamento de pior caso de que a falha compromete a segurança, o estado S13 é considerado inseguro.</p>
S14	<p>O estado S14 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S07, ocorre uma falha com detecção incerta (<i>maybe</i>) pelo teste do fusível de segurança e pertencente à parcela dessas falhas que, por análise e ensaio do sistema de diagnóstico, seriam efetivamente detectadas pelo teste do fusível de segurança. Contudo, como este não está em condições operacionais devido à falha que levou o sistema a adentrar no estado S07, considera-se, em uma situação de pior caso, que a combinação de ambas as falhas leve a uma situação potencialmente insegura (incapacidade de ruptura do fusível de segurança).</p> <p>Como, nessa situação, assume-se o comportamento de pior caso de que a falha compromete a segurança, o estado S14 é considerado inseguro.</p>
S15	O estado S15 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 545 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Estado	Descrição
	<p>operacionais definidos no estado S07, ocorre uma falha com detecção incerta (<i>maybe</i>) pelo teste do fusível de segurança e pertencente à parcela dessas falhas que, por análise e ensaio do sistema de diagnóstico, não seriam efetivamente detectadas pelo teste do fusível de segurança. Contudo, como este não está em condições operacionais devido à falha que levou o sistema a adentrar no estado S07, considera-se, em uma situação de pior caso, que a combinação de ambas as falhas leve a uma situação potencialmente insegura (incapacidade de ruptura do fusível de segurança).</p> <p>Como, nessa situação, assume-se o comportamento de pior caso de que a falha compromete a segurança, o estado S15 é considerado inseguro.</p>
S16	<p>O estado S16 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S07, ocorre uma falha não detectável pertencente à classe de equivalência de falhas múltiplas CM1, que comprometem a habilidade de detecção de falhas pelo teste do relé de segurança.</p> <p>Embora a habilidade de detecção de falhas por ambos os testes (fusível e relé de segurança) seja comprometida nessa situação, o comportamento do sistema não necessariamente é inseguro. Porém, para simplificar o tratamento de contingências de terceira ordem ou superior (i.e., combinações de três ou mais falhas) no modelo de Markov, assume-se que o estado S16 é inseguro.</p>
S17	<p>O estado S10 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S08, ocorre uma falha certamente detectável pelo teste do fusível de segurança. Como, devido à condição de falha presente desde o estado S08, a capacidade de detecção de falhas do relé de segurança é considerada comprometida, assume-se que as taxas de falhas que influenciam na transição de S08 para S17 compreendem tanto $\lambda_{SD,F}$ (relativa a falhas seguras e certamente detectáveis apenas pelo teste do relé de segurança) quanto $\lambda_{SD,F+R}$ (relativa a falhas seguras e certamente detectáveis pelos testes do fusível e do relé de segurança).</p> <p>Como, nessa situação, a detecção da falha conduz à execução de ações mitigatórias que levam o sistema a comportar-se de forma segura, o estado S17 é considerado seguro.</p>
S18	<p>O estado S18 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S08, ocorre uma falha certamente detectável por mecanismos do sistema dissociados dos testes do fusível e do relé de segurança – por exemplo, em função da arquitetura de dois canais redundantes representada na atividade 1-B (seção 4.1.2.1). Corresponde às falhas classificadas como <i>outside_scope</i> na FMECA.</p> <p>Como, nessa situação, a detecção da falha conduz à execução de ações mitigatórias que levam o sistema a comportar-se de forma segura, o estado S18 é considerado seguro.</p>
S19	<p>O estado S19 caracteriza-se por parte das situações em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S08, ocorre uma falha com detecção duvidosa pelo teste do fusível de segurança (falhas cuja detecção pelo teste do fusível de segurança é classificada como <i>maybe</i> na FMECA), mas esta é detectada com sucesso.</p> <p>A parcela das falhas da classe de detecção duvidosa (<i>maybe</i>) pelo teste do fusível de segurança que levam a uma transição de S08 até S19 corresponde ao percentual estimado da taxa acumulada dessas falhas que, por meio das análises e dos ensaios realizados, conseguem ser efetivamente detectadas pelo teste do fusível de segurança.</p>

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 546 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Estado	Descrição
	<p>Como, nessa situação, há efetiva detecção da falha e, por consequência, há execução de ações mitigatórias que levam o sistema a comportar-se de forma segura, o estado S19 é considerado seguro.</p>
S20	<p>O estado S20 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S08, ocorre uma falha que deveria ser detectável pelo teste do relé de segurança. Contudo, como este não está em condições operacionais devido à falha que levou o sistema a adentrar no estado S08, considera-se, em uma situação de pior caso, que a combinação de ambas as falhas leve a uma situação potencialmente insegura (por exemplo, incapacidade de desligamento da bobina do relé de segurança).</p> <p>Como, nessa situação, assume-se o comportamento de pior caso de que a falha compromete a segurança, o estado S20 é considerado inseguro.</p>
S21	<p>O estado S21 caracteriza-se pela situação complementar à válida para o estado S19, em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S08, ocorre uma falha com detecção duvidosa pelo teste do fusível de segurança (falhas cuja detecção pelo teste do fusível de segurança é classificada como <i>maybe</i> na FMECA) e esta não é detectada. Nesse caso, a parcela das falhas da classe de detecção duvidosa (<i>maybe</i>) pelo teste do fusível de segurança que levam a uma transição de S08 até S21 corresponde ao complemento do percentual estimado da taxa acumulada dessas falhas que, por meio das análises e dos ensaios realizados, conseguem ser efetivamente detectadas pelo teste do fusível de segurança.</p> <p>Embora haja a falta de detecção de uma falha pelo teste do fusível de segurança e o compromisso da habilidade de detecção de falhas pelo teste do relé de segurança, o comportamento do sistema não necessariamente é inseguro. Porém, para simplificar o tratamento de contingências de terceira ordem ou superior (i.e., combinações de três ou mais falhas) no modelo de Markov, assume-se que o estado S21 é inseguro.</p>
S22	<p>O estado S22 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S08, ocorre uma falha não detectável pertencente à classe de equivalência de falhas múltiplas CM2, que comprometem a habilidade de detecção de falhas pelo teste do fusível de segurança.</p> <p>Embora a habilidade de detecção de falhas por ambos os testes (fusível e relé de segurança) seja comprometida nessa situação, o comportamento do sistema não necessariamente é inseguro. Porém, para simplificar o tratamento de contingências de terceira ordem ou superior (i.e., combinações de três ou mais falhas) no modelo de Markov, assume-se que o estado S22 é inseguro.</p>
S23	<p>O estado S23 caracteriza-se pela situação em que, a partir de qualquer dos cenários operacionais definidos no estado S08, ocorre uma falha não detectável pertencente à classe de equivalência de falhas múltiplas CM3.</p> <p>Como as falhas dessa categoria levam a comportamentos imprevisíveis e, portanto, potencialmente inseguros, o estado S23 é considerado inseguro.</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 547 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Tabela 173 – Detalhamento dos Parâmetros do Modelos de Markov da Figura 51 até a Figura 53

Parâmetro	Descrição
$\lambda_{SD,F}$	<p>Taxa de falhas de todos os modos de falha considerados certamente seguros e detectáveis por meio do teste do fusível de segurança.</p> <p>A taxa de falhas $\lambda_{SD,F}$ foi calculada com base em informações da FMECA da subatividade 6-A.i (seção 4.5.1) e nos resultados dos ensaios simulados realizados na subatividade 5-C.i (seção 4.5.4.1). Os cálculos estão presentes na aba “Failure Rates” do arquivo do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (i.e., dentro de ‘EC3-C++_Fault_Detection’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).</p> <p>Com base em tais cálculos, o valor numérico de $\lambda_{SD,F}$ é de $9,2987 \cdot 10^{-7}$ falhas/h.</p>
$\lambda_{SD,R}$	<p>Taxa de falhas de todos os modos de falha considerados certamente seguros e detectáveis por meio do teste do relé de segurança.</p> <p>A taxa de falhas $\lambda_{SD,R}$ foi calculada com base em informações da FMECA da subatividade 6-A.i (seção 4.5.1) e nos resultados dos ensaios simulados realizados na subatividade 5-C.i (seção 4.5.4.1). Os cálculos estão presentes na aba “Failure Rates” do arquivo do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (i.e., dentro de ‘EC3-C++_Fault_Detection’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).</p> <p>Com base em tais cálculos, o valor numérico de $\lambda_{SD,R}$ é de $1,5922 \cdot 10^{-6}$ falhas/h.</p>
$\lambda_{SD,F+R}$	<p>Taxa de falhas de todos os modos de falha considerados certamente seguros e detectáveis tanto por meio do teste do fusível de segurança quanto por meio do teste do relé de segurança.</p> <p>A taxa de falhas $\lambda_{SD,F+R}$ foi calculada com base em informações da FMECA da subatividade 6-A.i (seção 4.5.1) e nos resultados dos ensaios simulados realizados na subatividade 5-C.i (seção 4.5.4.1). Os cálculos estão presentes na aba “Failure Rates” do arquivo do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (i.e., dentro de ‘EC3-C++_Fault_Detection’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).</p> <p>Com base em tais cálculos, o valor numérico de $\lambda_{SD,F+R}$ é de $1,3622 \cdot 10^{-6}$ falhas/h.</p>
$\lambda_{SD,OS}$	<p>Taxa de falhas de todos os modos de falha detectáveis por mecanismos extrínsecos aos testes do fusível e do relé de segurança – por exemplo, em função da arquitetura de dois canais redundantes representada na atividade 1-B (seção 4.1.2.1). Corresponde às falhas classificadas como <i>outside_scope</i> na FMECA</p> <p>A taxa de falhas $\lambda_{SD,OS}$ foi calculada com base em informações da FMECA da subatividade 6-A.i (seção 4.5.1). Os cálculos estão presentes na aba “Failure Rates” do arquivo do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (i.e., dentro de ‘EC3-</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 548 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Parâmetro	Descrição
	<p>$C++_Fault_Detection'$) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023). Com base em tais cálculos, o valor numérico de $\lambda_{SD,OS}$ é de $2,9305.10^{-6}$ falhas/h.</p>
$\lambda_{SMD,F}$	<p>Taxa de falhas de parte dos modos de falha considerados como de detecção incerta por meio do teste do fusível de segurança – classificados como <i>maybe</i> na coluna de detecção de falhas desse teste na FMECA. A parcela contabilizada no cálculo de $\lambda_{SMD,F}$ corresponde aos modos de falha que, por meio de análises e dos ensaios realizados na subatividade 5-C.i (seção 4.5.4.1), foram efetivamente detectados pelo teste do fusível de segurança.</p> <p>A taxa de falhas $\lambda_{SMD,F}$ foi calculada com base em informações da FMECA da subatividade 6-A.i (seção 4.5.1) e nos resultados dos ensaios simulados realizados na subatividade 5-C.i (seção 4.5.4.1). Os cálculos estão presentes na aba “<i>Failure Rates</i>” do arquivo do arquivo “<i>Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx</i>”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (i.e., dentro de ‘<i>EC3-C++_Fault_Detection'</i>) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).</p> <p>Com base em tais cálculos, o valor numérico de $\lambda_{SMD,F}$ é de $3,7581.10^{-7}$ falhas/h.</p>
$\lambda_{SMND,F}$	<p>Taxa de falhas de parte dos modos de falha considerados como de detecção incerta por meio do teste do fusível de segurança – classificados como <i>maybe</i> na coluna de detecção de falhas desse teste na FMECA. A parcela contabilizada no cálculo de $\lambda_{SMND,F}$ corresponde aos modos de falha que, por meio de análises e dos ensaios realizados na subatividade 5-C.i (seção 4.5.4.1), não foram detectados pelo teste do fusível de segurança.</p> <p>A taxa de falhas $\lambda_{SMND,F}$ foi calculada com base em informações da FMECA da subatividade 6-A.i (seção 4.5.1) e nos resultados dos ensaios simulados realizados na subatividade 5-C.i (seção 4.5.4.1). Os cálculos estão presentes na aba “<i>Failure Rates</i>” do arquivo do arquivo “<i>Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx</i>”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (i.e., dentro de ‘<i>EC3-C++_Fault_Detection'</i>) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).</p> <p>Com base em tais cálculos, o valor numérico de $\lambda_{SMND,F}$ é de $1,4980.10^{-9}$ falhas/h.</p>
$\lambda_{SND,CM1}$	<p>Taxa de falhas dos modos de falha não detectáveis e classificados na classe de equivalência de falhas múltiplas CM1, que comprometem a habilidade de detecção de falhas pelo teste do relé de segurança.</p> <p>A taxa de falhas $\lambda_{SND,CM1}$ foi calculada com base em informações da FMECA da subatividade 6-A.i (seção 4.5.1) e nos resultados dos ensaios simulados realizados na subatividade 5-C.i (seção 4.5.4.1). Os cálculos estão presentes na aba “<i>Failure Rates</i>” do arquivo do arquivo “<i>Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx</i>”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (i.e., dentro de ‘<i>EC3-C++_Fault_Detection'</i>) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).</p> <p>Com base em tais cálculos, o valor numérico de $\lambda_{SND,CM1}$ é de $2,9995.10^{-8}$ falhas/h.</p>
$\lambda_{SND,CM2}$	<p>Taxa de falhas dos modos de falha não detectáveis e classificados na classe de</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 549 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Parâmetro	Descrição
	<p>equivalência de falhas múltiplas CM2, que comprometem a habilidade de detecção de falhas pelo teste do fusível de segurança.</p> <p>A taxa de falhas $\lambda_{SND,CM2}$ foi calculada com base em informações da FMECA da subatividade 6-A.i (seção 4.5.1) e nos resultados dos ensaios simulados realizados na subatividade 5-C.i (seção 4.5.4.1). Os cálculos estão presentes na aba “Failure Rates” do arquivo do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (i.e., dentro de ‘EC3-C++_Fault_Detection’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).</p> <p>Com base em tais cálculos, o valor numérico de $\lambda_{SND,CM2}$ é de $9,2000 \cdot 10^{-9}$ falhas/h.</p>
$\lambda_{UND,CM3}$	<p>Taxa de falhas dos modos de falha inseguros e não detectáveis, pertencentes à classe de equivalência de falhas múltiplas CM3. Tratam-se de modos de falha que levam o sistema do estudo de caso a ter comportamento imprevisível e, portanto, potencialmente inseguro em situação de pior caso.</p> <p>A taxa de falhas $\lambda_{UND,CM3}$ foi calculada com base em informações da FMECA da subatividade 6-A.i (seção 4.5.1). Os cálculos estão presentes na aba “Failure Rates” do arquivo do arquivo “Supporting Analyses (Hazards, Risks, FMECA, Metrics).xlsx”, disponível no diretório ‘doc’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3) (i.e., dentro de ‘EC3-C++_Fault_Detection’) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).</p> <p>Com base em tais cálculos, o valor numérico de $\lambda_{UND,CM3}$ é de $1,6469 \cdot 10^{-8}$ falhas/h.</p>
Δt	<p>Passo temporal utilizado na avaliação iterativa das probabilidades dos estados S1 a S4 do modelo de Markov. É fixado em 50h para que os produtos “$\lambda_{SD,F} \cdot \Delta t$”, “$\lambda_{SD,R} \cdot \Delta t$”, “$\lambda_{SD,F+R} \cdot \Delta t$”, “$\lambda_{SD,OS} \cdot \Delta t$”, “$\lambda_{SMD,F} \cdot \Delta t$”, “$\lambda_{SMND,F} \cdot \Delta t$”, “$\lambda_{SND,CM1} \cdot \Delta t$”, “$\lambda_{SND,CM2}$”, “$\lambda_{UND,CM3} \cdot \Delta t$” e “$\mu_P \cdot \Delta t$” sejam significativamente inferiores a 1, de tal forma a permitir aproximações de funções exponenciais por seus respectivos polinômios de Taylor de primeira ordem.</p>

4.6.1.7.2 Cálculo da Taxa de Falhas Inseguras e Avaliação do Requisito de Segurança Refinado RSR3.27

A ferramenta de cálculo de modelos de Markov desenvolvida como parte da Dissertação de Mestrado de Silva Neto (2014) foi utilizada como referência para exercitar o modelo de Markov da seção 4.6.1.7.1 e extrair dele a taxa de falhas inseguras do sistema (λ_U).

As entradas utilizadas nesse ensaio, correspondentes à codificação do modelo de Markov da seção 4.6.1.7.1 em uma planilha do Microsoft Excel 2013, estão presentes na aba “EC3 Spreadsheet” do arquivo “Markov_Model_Input.xlsx”, disponível no diretório ‘doc/Quantitative Safety Analysis’ da área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt destinada ao Estudo de Caso 3 (EC3). Os

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 550 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

resultados gerados no ensaio, por sua vez, encontram-se no arquivo “*Results.xlsx*”, também contido no mesmo diretório do repositório GitHub (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023).

Tais resultados evidenciam que, ao se utilizar como referência um período de operação do sistema por 100000 anos (i.e., $100000 \cdot 8760 = 8,76 \cdot 10^8$ horas), a taxa de falhas inseguras do sistema do estudo de caso 3 é aproximadamente igual a $1,1455 \cdot 10^{-9}$ falhas/h. Esse valor é suficiente para assegurar a satisfação do RSR 3.27, uma vez que a taxa de falhas atingida é inferior ao limiar superior de 10^{-8} falhas/h definido na norma IEC61508:2010 para se atingir SIL 4 (IEC, 2010). Consequentemente, os requisitos gerais de segurança RS1.4 e RS1.5, utilizados para derivar o requisito refinado RSR 3.27, também são considerados atendidos.

Por fim, salienta-se que a taxa de falhas calculada no ensaio realizado trata-se de uma aproximação sobrestimada da taxa efetiva de falhas inseguras passível de cálculo pelo modelo de Markov definido na seção 4.6.1.7.1. Essa avaliação decorre do fato de que o período utilizado para o cálculo da taxa de falhas inseguras, definido como sendo igual a 100000 anos, é uma subaproximação para o cálculo da integral imprópria da definição de taxa de falhas inseguras, presente nas equações (5) e (6). Essas equações são obtidas utilizando-se os conceitos de taxa de falhas inseguras e função segurança definidos, por exemplo, por Johnson (1989), e aplicando-os aos estados seguros e inseguros do modelo de Markov da seção 4.6.1.7.1.

$$\lambda_U = \frac{1}{\int_0^{+\infty} S(t) dt} \quad (5)$$

$$S(t) = \sum_{i, \forall i \in A} P(S_i); A = \{1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,17,18,19\} \quad (6)$$

Devido à subaproximação do intervalo de tempo do ensaio previamente mencionada, avalia-se que o denominador da equação (1) é subdimensionado no cálculo realizado com auxílio da ferramenta desenvolvida por Silva Neto (2014), o que leva a taxa de falhas inseguras a ser sobredimensionada. Dessa maneira, sustenta-se que, mesmo com a limitação da janela de tempo dos cálculos efetuados no ensaio, os resultados obtidos são suficientemente críveis para sustentar a plena satisfação de RSR 3.27 e, por consequência, de RS 1.4 e RS 1.5.

4.6.2 Atividade 6-B – Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

A Tabela 174 contempla o rastreamento entre as evidências produzidas na etapa 6 do método

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 551 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Safety ArtIST e os Requisitos de Segurança Refinados (RSRs) aplicáveis ao estudo de caso, definidos na atividade 1-C do método Safety ArtIST (seção 4.1.3)¹⁴. Na Tabela 174, constam evidências tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao cumprimento de cada RSR.

Tabela 174 – Matriz de Rastreabilidade Atualizada com as Evidências da Etapa 6

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtIST		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
3.1	Sim	A.ii A.iv A.v	<p>A implementação do algoritmo <i>k-means</i>, utilizado como base dos testes do fusível e do relé de segurança, baseia-se em duas instâncias redundantes da classe <i>KMeansEC</i>, que devem concordar entre si para que os resultados sejam considerados válidos.</p> <p>No escopo da etapa 6 do método Safety ArtIST, essa implementação foi avaliada, na subatividade 6-A.ii, como aderente aos preceitos de tolerância a falhas (programação defensiva) definidos na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2). Adicionalmente, a subatividade 6-A.iv evidenciou aderência do desenvolvimento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” às características processuais, de configuração e de escolha de bibliotecas de terceiros e de ferramentas para a geração de código executável, de suporte ao desenvolvimento e de gestão de configuração. Por fim, na subatividade 6-A.v, verificou-se, por meio de uma análise funcionalmente equivalente à avaliação formal do conjunto imagem dos elementos de IA embasada em evidências coletadas em atividades e subatividades progressas, que os modelos de IA dos testes do fusível e do relé de segurança comportam-se de forma previsível e aderente aos preceitos matemáticos especificados para elas, sobretudo, por meio do algoritmo <i>k-means</i> e das configurações estabelecidas, na atividade 5-A, para seus hiperparâmetros e hiperfunções.</p> <p>Todos os resultados obtidos nas subatividades da atividade 6-A</p>

¹⁴ A relação de requisitos considerados na Tabela 174 inclui todos os RSRs justificados como aplicáveis para o presente estudo de caso. Dessa forma, os RSRs elicitados a partir dos resultados da subatividade 1-B.i (seção 4.1.2.2.1), mas desconsiderados em vista de decisões de projeto apresentadas e justificadas na atividade 1-C (seção 4.1.3) não foram acrescidos à Tabela 174.

¹⁵ Quando houver referência ao adendo da atividade 2-B realizada após a subatividade 6-A.v (vide seção 4.6.1.6), ela será explicitamente grafada na forma “2-B” – i.e., terá indicação explícita da etapa à qual ela originalmente pertence. Referências às subatividades que compõem a atividade “6-A” seguirão a nomenclatura definida no título da coluna, omitindo-se o código da etapa (i.e., quaisquer das subatividades “6-A.i” até “6-A.vi” é referenciada, simplificada, como “A-i” até “A.vi” na Tabela 174).

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 552 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
			<p>complementam os resultados, também favoráveis à satisfação do RSR, coletados na etapa 5 do método Safety ArtISt.</p> <p>Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções), 4.6.1.4 e 4.6.1.5.</p>
3.2	Sim	A.ii	<p>O uso de técnicas de programação defensiva foi formalmente verificado para os elementos que integram o sistema de diagnóstico (componente <i>Supervisor</i>) no ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, uma vez que tal elemento concentra o uso de IA crítica em relação à segurança. Os demais componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” – i.e., <i>Supervised</i> e <i>Simulation Controller</i> – não são considerados diretamente relacionados à IA crítica em relação à segurança por apenas fornecerem a infraestrutura necessária para que os componentes <i>Data Memory</i> e <i>Supervisor</i> possam ser avaliados. Consequentemente, eles não são considerados como elementos obrigatórios para se avaliar o uso de técnicas de tolerância a falhas em seu projeto.</p> <p>No escopo da etapa 6 do método Safety ArtISt, as sete das dez classes referenciadas pelo componente <i>Supervisor</i> que não haviam sido previamente inspecionadas na etapa 5 – <i>Supervisor</i>, <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i> – foram submetidas a uma análise orientada pela lista de verificação do Apêndice B. Os resultados obtidos nessa análise evidenciam que as técnicas de programação defensiva aplicáveis às classes analisadas foram implementadas de forma adequada e que, nas poucas situações em que desvios foram encontrados, estes não caracterizam problemas diretamente relacionados à garantia de segurança, mas sim apenas a eventuais manutenções futuras ou, até mesmo, sem qualquer impacto.</p> <p>Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções).</p>
3.3	Sim	A.ii A.iv A.v 2-B (adendo)	<p>A manipulação de dados de entrada para os testes do fusível e do relé de segurança (sinais <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i>) é, no ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, relacionado a três componentes de software: <i>Data Memory</i> para a aquisição de dados de iterações anteriores, <i>Supervisor</i> para processar dados e gerenciar as interfaces com <i>Data Memory</i>, <i>Supervised</i> para comunicar dados a serem processados por <i>Supervisor</i> e <i>Simulation Controller</i> para estabelecer o cenário</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 553 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
			<p>operacional vigente e comunicá-lo para <i>Supervised</i>.</p> <p>No escopo da etapa 6 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas nas subatividades 6-A.ii, 6-A.iv, 6-A.v e no adendo da atividade 2-B realizado após a subatividade 6-A.v:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subatividade 6-A.ii: Refere-se à avaliação do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para as classes que integram o componente <i>Supervisor</i> e que não haviam sido inspecionados na etapa 5: <i>Supervisor</i>, <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i>. Subatividade 6-A.iv: Foi verificada aderência do desenvolvimento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” às características processuais, de configuração e de escolha de bibliotecas de terceiros e de ferramentas para a geração de código executável, de suporte ao desenvolvimento e de gestão de configuração. Subatividade 6-A.v: Por meio de uma análise funcionalmente equivalente à avaliação formal do conjunto imagem dos elementos de IA embasada em evidências coletadas em atividades e subatividades pregressas, verificou-se que os modelos de IA dos testes do fusível e do relé de segurança comportam-se de forma previsível e aderente aos preceitos matemáticos especificados para elas. Adendo da atividade 2-B: Avaliou-se, a partir de evidências produzidas nas análises pertencentes às etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, que o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” atende aos requisitos de segurança de uma ferramenta de software utilizada para gerar e processar dados relevantes para a aplicação do estudo de caso. <p>Todos os resultados obtidos nas atividades e subatividades relacionadas anteriormente trazem evidências que, juntamente com as evidências já avaliadas na etapa 5, corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções), 4.6.1.4,</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 554 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
			4.6.1.5 e 4.6.1.6.
3.4	Sim	A.ii A.iv A.v 2-B (adendo)	<p>O processamento das métricas de desempenho dos grupos de dados ocorre com a participação dos seguintes componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”: <i>Data Memory</i> para a aquisição de métricas de iterações anteriores, <i>Supervisor</i> para processar as métricas de desempenho, <i>Simulation Memory</i> para estabelecer os limiares de detecção de falha e <i>Simulation Controller</i> para transmitir esses limiares para <i>Supervisor</i>.</p> <p>No escopo da etapa 6 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas nas subatividades 6-A.ii, 6-A.iv, 6-A.v e no adendo da atividade 2-B realizado após a subatividade 6-A.v:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subatividade 6-A.ii: Refere-se à avaliação do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para as classes que integram o componente <i>Supervisor</i> e que não haviam sido inspecionados na etapa 5: <i>Supervisor</i>, <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i>. Subatividade 6-A.iv: Foi verificada aderência do desenvolvimento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” às características processuais, de configuração e de escolha de bibliotecas de terceiros e de ferramentas para a geração de código executável, de suporte ao desenvolvimento e de gestão de configuração. Subatividade 6-A.v: Por meio de uma análise funcionalmente equivalente à avaliação formal do conjunto imagem dos elementos de IA embasada em evidências coletadas em atividades e subatividades pregressas, verificou-se que os modelos de IA dos testes do fusível e do relé de segurança comportam-se de forma previsível e aderente aos preceitos matemáticos especificados para elas. Adendo da atividade 2-B: Avaliou-se, a partir de evidências produzidas nas análises pertencentes às etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, que o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” atende aos

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 555 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
			<p>requisitos de segurança de uma ferramenta de software utilizada para gerar e processar dados relevantes para a aplicação do estudo de caso.</p> <p>Todos os resultados obtidos nas atividades e subatividades relacionadas anteriormente trazem evidências que, juntamente com as evidências já avaliadas na etapa 5, corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções), 4.6.1.4, 4.6.1.5 e 4.6.1.6.</p>
3.5	Sim	A.ii A.iv A.v 2-B (adendo)	<p>A definição dos limiares de métricas de desempenho dos grupos de dados que levam à detecção de potenciais falhas nos testes do fusível e do relé de segurança ocorre com a participação dos seguintes componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”: <i>Supervisor</i> para processar as métricas de desempenho, <i>Simulation Memory</i> para estabelecer os limiares de detecção de falha e <i>Simulation Controller</i> para transmitir esses limiares para <i>Supervisor</i>.</p> <p>No escopo da etapa 6 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas nas subatividades 6-A.ii, 6-A.iv, 6-A.v e no adendo da atividade 2-B realizado após a subatividade 6-A.v:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subatividade 6-A.ii: Refere-se à avaliação do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para as classes que integram o componente <i>Supervisor</i> e que não haviam sido inspecionados na etapa 5: <i>Supervisor</i>, <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i>. Subatividade 6-A.iv: Foi verificada aderência do desenvolvimento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” às características processuais, de configuração e de escolha de bibliotecas de terceiros e de ferramentas para a geração de código executável, de suporte ao desenvolvimento e de gestão de configuração. Subatividade 6-A.v: Por meio de uma análise funcionalmente equivalente à avaliação formal do conjunto imagem dos elementos de IA embasada em evidências coletadas em atividades e subatividades pregressas,

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 556 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
			<p>verificou-se que os modelos de IA dos testes do fusível e do relé de segurança comportam-se de forma previsível e aderente aos preceitos matemáticos especificados para elas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Adendo da atividade 2-B: Avaliou-se, a partir de evidências produzidas nas análises pertencentes às etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, que o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” atende aos requisitos de segurança de uma ferramenta de software utilizada para gerar e processar dados relevantes para a aplicação do estudo de caso. <p>Todos os resultados obtidos nas atividades e subatividades relacionadas anteriormente trazem evidências que, juntamente com as evidências já avaliadas na etapa 5, corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções), 4.6.1.4, 4.6.1.5 e 4.6.1.6.</p>
3.6	Sim	A.ii	<p>Na implementação realizada para fins do presente estudo de caso, apenas o algoritmo de agrupamento de dados <i>k-means</i> é utilizado. Nenhum outro algoritmo da biblioteca <i>mlpack</i> é referenciado no código, e nenhum outro algoritmo sequer foi codificado especificamente dentro do escopo do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.</p> <p>Esse requisito foi verificado paralelamente ao transcurso da avaliação de uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) para o componente <i>Supervisor</i> (incluindo, durante a etapa 6, as classes <i>Supervisor</i>, <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i>). Todos os resultados obtidos trazem evidências que corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções).</p>
3.8	Sim	A.ii A.iv A.v	<p>A definição do comportamento dos sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> ocorre com a participação de dois componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”: <i>Supervisor</i> para configurar as representações simuladas dos sinais de controle e <i>Supervised</i> para adquiri-las.</p> <p>No escopo da etapa 6 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 557 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtIST		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
			<p>avaliadas nas subatividades 6-A.ii, 6-A.iv e 6-A.v:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subatividade 6-A.ii: Refere-se à avaliação do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para as classes que integram o componente <i>Supervisor</i> e que não haviam sido inspecionados na etapa 5: <i>Supervisor</i>, <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i>. Subatividade 6-A.iv: Foi verificada aderência do desenvolvimento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” às características processuais, de configuração e de escolha de bibliotecas de terceiros e de ferramentas para a geração de código executável, de suporte ao desenvolvimento e de gestão de configuração. Subatividade 6-A.v: Por meio de uma análise funcionalmente equivalente à avaliação formal do conjunto imagem dos elementos de IA embasada em evidências coletadas em atividades e subatividades pregressas, verificou-se que os modelos de IA dos testes do fusível e do relé de segurança comportam-se de forma previsível e aderente aos preceitos matemáticos especificados para elas. <p>Todos os resultados obtidos nas subatividades relacionadas anteriormente trazem evidências que, juntamente com as evidências já avaliadas na etapa 5, corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções), 4.6.1.4 e 4.6.1.5.</p>
3.9	Sim	A.ii A.iv A.v 2-B (adendo)	<p>A aquisição dos sinais de teste <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> e a incorporação deles às bases de dados dos testes do fusível e do relé de segurança ocorrem com a participação de quatro componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”: <i>Simulation Memory</i> para definir os valores simulados dos respectivos sinais de saída em todos os cenários operacionais plausíveis, <i>Simulation Controller</i> para definir o estado operacional vigente, <i>Supervised</i> para gerar as representações simuladas de <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> no respectivo cenário, e <i>Supervisor</i> para</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 558 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
			<p>adquirir os resultados e incorporá-los à base a ser agrupada.</p> <p>No escopo da etapa 6 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas nas subatividades 6-A.ii, 6-A.iv, 6-A.v e no adendo da atividade 2-B realizado após a subatividade 6-A.v:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subatividade 6-A.ii: Refere-se à avaliação do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para as classes que integram o componente <i>Supervisor</i> e que não haviam sido inspecionados na etapa 5: <i>Supervisor</i>, <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i>. • Subatividade 6-A.iv: Foi verificada aderência do desenvolvimento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” às características processuais, de configuração e de escolha de bibliotecas de terceiros e de ferramentas para a geração de código executável, de suporte ao desenvolvimento e de gestão de configuração. • Subatividade 6-A.v: Por meio de uma análise funcionalmente equivalente à avaliação formal do conjunto imagem dos elementos de IA embasada em evidências coletadas em atividades e subatividades pregressas, verificou-se que os modelos de IA dos testes do fusível e do relé de segurança comportam-se de forma previsível e aderente aos preceitos matemáticos especificados para elas. • Adendo da atividade 2-B: Avaliou-se, a partir de evidências produzidas nas análises pertencentes às etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, que o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” atende aos requisitos de segurança de uma ferramenta de software utilizada para gerar e processar dados relevantes para a aplicação do estudo de caso. <p>Todos os resultados obtidos nas atividades e subatividades relacionadas anteriormente trazem evidências que, juntamente com as evidências já avaliadas na etapa 5, corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções), 4.6.1.4,</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE</i> NÃO SUPERVISIONADO		Página: 559 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
			4.6.1.5 e 4.6.1.6.
3.10	Sim	A.ii A.iv A.v 2-B (adendo)	<p>A dinâmica de realização dos testes do fusível e do relé de segurança ocorre com a participação de múltiplos componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”: <i>Simulation Controller</i> para definir o estado operacional vigente, <i>Supervised</i> para adquirir as representações dos sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e gerar as representações simuladas das saídas <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> em cada um dos dois cenários de cada teste, <i>Supervisor</i> para o papel dual de <i>Supervised</i> (i.e., gerar sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e adquirir os resultados de <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i>) e gerenciar a comunicação com <i>Data Memory</i>, e <i>Data Memory</i> para manter históricos atualizados dos resultados de testes e das métricas de desempenho.</p> <p>No escopo da etapa 6 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas nas subatividades 6-A.ii, 6-A.iv, 6-A.v e no adendo da atividade 2-B realizado após a subatividade 6-A.v:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subatividade 6-A.ii: Refere-se à avaliação do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para as classes que integram o componente <i>Supervisor</i> e que não haviam sido inspecionados na etapa 5: <i>Supervisor</i>, <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i>. Subatividade 6-A.iv: Foi verificada aderência do desenvolvimento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” às características processuais, de configuração e de escolha de bibliotecas de terceiros e de ferramentas para a geração de código executável, de suporte ao desenvolvimento e de gestão de configuração. Subatividade 6-A.v: Por meio de uma análise funcionalmente equivalente à avaliação formal do conjunto imagem dos elementos de IA embasada em evidências coletadas em atividades e subatividades pregressas, verificou-se que os modelos de IA dos testes do fusível e do relé de segurança comportam-se de forma previsível e aderente aos preceitos matemáticos especificados para

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 560 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
			<p>elas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Adendo da atividade 2-B: Avaliou-se, a partir de evidências produzidas nas análises pertencentes às etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, que o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” atende aos requisitos de segurança de uma ferramenta de software utilizada para gerar e processar dados relevantes para a aplicação do estudo de caso. <p>Todos os resultados obtidos nas atividades e subatividades relacionadas anteriormente trazem evidências que, juntamente com as evidências já avaliadas na etapa 5, corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções), 4.6.1.4, 4.6.1.5 e 4.6.1.6.</p>
3.12	Sim	A.ii	<p>Na implementação realizada para fins do presente estudo de caso, apenas as métricas de desempenho utilizadas em pelo menos um dos dois testes considerados no estudo de caso (fusível e relé de segurança) são utilizadas. Nenhuma outra métrica de desempenho da biblioteca <i>mlpack</i> é referenciada no código, e nenhuma outra métrica de desempenho sequer foi codificada especificamente dentro do escopo do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”.</p> <p>Esse requisito foi verificado paralelamente ao transcurso da avaliação de uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) para o componente <i>Supervisor</i> (incluindo, durante a etapa 6, as classes <i>Supervisor</i>, <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i>). Todos os resultados obtidos trazem evidências que corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções).</p>
3.13	Sim	A.ii A.iv A.v 2-B (adendo)	<p>No ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, a dinâmica de realização dos testes do fusível e do relé de segurança ocorre com a participação de múltiplos componentes de software: <i>Simulation Controller</i> para definir o estado operacional vigente, <i>Supervised</i> para adquirir as representações dos sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e gerar as representações simuladas das saídas <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> em cada um dos dois cenários de cada teste, <i>Supervisor</i> para o papel</p>

 Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 561 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
			<p>dual de <i>Supervised</i> (i.e., gerar sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e adquirir os resultados de <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i>) e gerenciar a comunicação com <i>Data Memory</i>, e <i>Data Memory</i> para manter históricos atualizados dos resultados de testes e das métricas de desempenho.</p> <p>No escopo da etapa 6 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas nas subatividades 6-A.ii, 6-A.iv, 6-A.v e no adendo da atividade 2-B realizado após a subatividade 6-A.v:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subatividade 6-A.ii: Refere-se à avaliação do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para as classes que integram o componente <i>Supervisor</i> e que não haviam sido inspecionados na etapa 5: <i>Supervisor</i>, <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i>. • Subatividade 6-A.iv: Foi verificada aderência do desenvolvimento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” às características processuais, de configuração e de escolha de bibliotecas de terceiros e de ferramentas para a geração de código executável, de suporte ao desenvolvimento e de gestão de configuração. • Subatividade 6-A.v: Por meio de uma análise funcionalmente equivalente à avaliação formal do conjunto imagem dos elementos de IA embasada em evidências coletadas em atividades e subatividades pregressas, verificou-se que os modelos de IA dos testes do fusível e do relé de segurança comportam-se de forma previsível e aderente aos preceitos matemáticos especificados para elas. • Adendo da atividade 2-B: Avaliou-se, a partir de evidências produzidas nas análises pertencentes às etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, que o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” atende aos requisitos de segurança de uma ferramenta de software utilizada para gerar e processar dados relevantes para a aplicação do estudo de caso. <p>Todos os resultados obtidos nas atividades e subatividades</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 562 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
			<p>relacionadas anteriormente trazem evidências que, juntamente com as evidências já avaliadas na etapa 5, corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções), 4.6.1.4, 4.6.1.5 e 4.6.1.6.</p>
3.14	-	-	<p>Não há evidências produzidas na etapa 6 que integrem a argumentação de segurança do RSR.</p>
3.16	Sim	A.ii A.iv	<p>A paralisação do funcionamento do sistema de diagnóstico (<i>Supervisor</i>) é caracterizada, no ambiente do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, pela ocorrência de quatro categorias de exceções: <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>FailureDetectedExcep</i> é lançada quando se detectam falhas nos testes do fusível e do relé de segurança; <i>RegisterOverflowExcep</i> e <i>SimulatorFailureExcep</i> são lançadas quando ocorrem potenciais incoerências no processamento tolerante a falhas implementados em quaisquer das classes que integram o componente <i>Supervisor</i> <i>IncompatibleIterationExcep</i> é lançada quando se detectam desalinhamentos entre a iteração de um teste do sistema de diagnóstico e os registros correspondentes em <i>Data Memory</i>. <p>No escopo da etapa 6 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas nas subatividades 6-A.ii e 6-A.iv:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subatividade 6-A.ii: Refere-se à avaliação do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para as classes que integram o componente <i>Supervisor</i> e que não haviam sido inspecionados na etapa 5: <i>Supervisor</i>, <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i>. Subatividade 6-A.iv: Foi verificada aderência do desenvolvimento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” às características processuais, de

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 563 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
			<p>configuração e de escolha de bibliotecas de terceiros e de ferramentas para a geração de código executável, de suporte ao desenvolvimento e de gestão de configuração.</p> <p>Todos os resultados obtidos nas atividades e subatividades relacionadas anteriormente trazem evidências que, juntamente com as evidências já avaliadas na etapa 5, corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções) e 4.6.1.4.</p>
3.17	Sim	A.ii	<p>Durante a avaliação do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para o componente <i>Supervisor</i>, confirmou-se que a função de distância utilizada na implementação dos testes do fusível e do relé de segurança é a distância Euclidiana, e não a de Manhattan.</p> <p>Considera-se que apesar de a decisão de projeto de uso da distância de Manhattan não ter sido não há qualquer impacto sobre a correção funcional e a segurança dos testes do fusível e do relé de segurança devido à unidimensionalidade dos dados de ambos os testes. Nessas condições, as distâncias de Manhattan e Euclidiana são matematicamente idênticas.</p> <p>Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções).</p>
3.18	Sim	A.ii A.iv A.v 2-B (adendo)	<p>A definição dos limiares de métricas de desempenho dos grupos de dados que levam à detecção de potenciais falhas nos testes do fusível e do relé de segurança ocorre com a participação dos seguintes componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”: <i>Supervisor</i> para processar as métricas de desempenho, <i>Simulation Memory</i> para estabelecer os limiares de detecção de falha e <i>Simulation Controller</i> para transmitir esses limiares para <i>Supervisor</i>.</p> <p>No escopo da etapa 6 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas nas subatividades 6-A.ii, 6-A.iv, 6-A.v e no adendo da atividade 2-B realizado após a subatividade 6-A.v:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subatividade 6-A.ii: Refere-se à avaliação do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para as classes que integram o componente <i>Supervisor</i> e que não haviam sido inspecionados na etapa 5: <i>Supervisor</i>, <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 564 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
			<p><i>IncompatibleIterationExcep.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Subatividade 6-A.iv: Foi verificada aderência do desenvolvimento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” às características processuais, de configuração e de escolha de bibliotecas de terceiros e de ferramentas para a geração de código executável, de suporte ao desenvolvimento e de gestão de configuração. Subatividade 6-A.v: Por meio de uma análise funcionalmente equivalente à avaliação formal do conjunto imagem dos elementos de IA embasada em evidências coletadas em atividades e subatividades pregressas, verificou-se que os modelos de IA dos testes do fusível e do relé de segurança comportam-se de forma previsível e aderente aos preceitos matemáticos especificados para elas. Adendo da atividade 2-B: Avaliou-se, a partir de evidências produzidas nas análises pertencentes às etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, que o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” atende aos requisitos de segurança de uma ferramenta de software utilizada para gerar e processar dados relevantes para a aplicação do estudo de caso. <p>Todos os resultados obtidos nas atividades e subatividades relacionadas anteriormente trazem evidências que, juntamente com as evidências já avaliadas na etapa 5, corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções), 4.6.1.4, 4.6.1.5 e 4.6.1.6.</p>
3.19	Sim	A.ii A.iv A.v	<p>Dentro do escopo da etapa 4, verificou-se que o requisito é satisfeito pela classe <i>KMeans</i> da biblioteca <i>mlpack</i> e pelas métricas de desempenho definidas no RSR 3.22.</p> <p>Em função dessa característica, a verificação do RSR 3.19 durante a etapa 6 é coberta pelos mesmos mecanismos válidos para a classe <i>KMeans</i> da biblioteca <i>mlpack</i>, embutida no projeto da classe <i>KMeansEC</i> do “simulador da aplicação específica”, e para o processamento dos limiares de detecção de falhas durante os testes do fusível e do relé de segurança.</p> <p>Tais operações foram avaliadas nas subatividades 6-A.ii, 6-A.iv e 6-A.v:</p>

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 565 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtIST		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
			<ul style="list-style-type: none"> Subatividade 6-A.ii: Refere-se à avaliação do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para as classes que integram o componente <i>Supervisor</i> e que não haviam sido inspecionados na etapa 5: <i>Supervisor</i>, <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i>. Subatividade 6-A.iv: Foi verificada aderência do desenvolvimento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” às características processuais, de configuração e de escolha de bibliotecas de terceiros e de ferramentas para a geração de código executável, de suporte ao desenvolvimento e de gestão de configuração. Subatividade 6-A.v: Por meio de uma análise funcionalmente equivalente à avaliação formal do conjunto imagem dos elementos de IA embasada em evidências coletadas em atividades e subatividades pregressas, verificou-se que os modelos de IA dos testes do fusível e do relé de segurança comportam-se de forma previsível e aderente aos preceitos matemáticos especificados para elas. <p>Todos os resultados obtidos nas atividades e subatividades relacionadas anteriormente trazem evidências que, juntamente com as evidências já avaliadas na etapa 5, corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções), 4.6.1.4 e 4.6.1.5.</p>
3.20	Sim	A.ii	<p>Durante a avaliação do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para o componente <i>Supervisor</i>, confirmou-se que a função de distância utilizada na implementação dos testes do fusível e do relé de segurança é a distância Euclidiana, e não a de Manhattan.</p> <p>Considera-se que apesar de a decisão de projeto de uso da distância de Manhattan não ter sido não há qualquer impacto sobre a correção funcional e a segurança dos testes do fusível e do relé de segurança devido à unidimensionalidade dos dados de ambos os testes. Nessas condições, as distâncias de Manhattan e Euclidiana são matematicamente idênticas.</p>

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 566 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
			Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções).
3.22	Sim	A C.i	<p>A dinâmica de realização dos testes do fusível e do relé de segurança ocorre com a participação de múltiplos componentes de software do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”: <i>Simulation Controller</i> para definir o estado operacional vigente, <i>Supervised</i> para adquirir as representações dos sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e gerar as representações simuladas das saídas <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i> em cada um dos dois cenários de cada teste, <i>Supervisor</i> para o papel dual de <i>Supervised</i> (i.e., gerar sinais de controle <i>Fuse_Test</i> e <i>Keep_Power</i> e adquirir os resultados de <i>Fuse_Result</i> e <i>Keep_Power_Readback</i>) e gerenciar a comunicação com <i>Data Memory</i>, e <i>Data Memory</i> para manter históricos atualizados dos resultados de testes e das métricas de desempenho.</p> <p>No escopo da etapa 6 do método Safety ArtISt, as referidas operações dos componentes previamente mencionados foram avaliadas nas subatividades 6-A.ii, 6-A.iv, 6-A.v e no adendo da atividade 2-B realizado após a subatividade 6-A.v:</p> <ul style="list-style-type: none"> Subatividade 6-A.ii: Refere-se à avaliação do uso de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) definidas na subatividade 3-D.ii (seção 4.3.4.2) para as classes que integram o componente <i>Supervisor</i> e que não haviam sido inspecionados na etapa 5: <i>Supervisor</i>, <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>FailureDetectedExcep</i>, <i>RegistersOverflowExcep</i>, <i>SimulatorFailureExcep</i> e <i>IncompatibleIterationExcep</i>. Subatividade 6-A.iv: Foi verificada aderência do desenvolvimento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” às características processuais, de configuração e de escolha de bibliotecas de terceiros e de ferramentas para a geração de código executável, de suporte ao desenvolvimento e de gestão de configuração. Subatividade 6-A.v: Por meio de uma análise funcionalmente equivalente à avaliação formal do conjunto imagem dos elementos de IA embasada em evidências coletadas em atividades e subatividades pregressas, verificou-se que os modelos de IA dos testes do fusível e do relé de segurança comportam-se de forma previsível e aderente aos preceitos matemáticos especificados para

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 567 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

ID RSR	Evidências da Etapa 6 do Método Safety ArtISt		
	Favorável à Segurança?	Detalhamento Técnico	
		At e Sa (ID: At.Sa) ¹⁵	Considerações Técnicas
			<p>elas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Adendo da atividade 2-B: Avaliou-se, a partir de evidências produzidas nas análises pertencentes às etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt, que o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” atende aos requisitos de segurança de uma ferramenta de software utilizada para gerar e processar dados relevantes para a aplicação do estudo de caso. <p>Todos os resultados obtidos nas atividades e subatividades relacionadas anteriormente trazem evidências que, juntamente com as evidências já avaliadas na etapa 5, corroboram a satisfação do RSR.</p> <p>Seções das evidências: 4.6.1.2 (incluindo subseções), 4.6.1.4, 4.6.1.5 e 4.6.1.6.</p>
3.27	Sim	A.vi	<p>Com base no modelo de Markov definido para descrever o comportamento da segurança crítica do sistema do estudo de caso, verificou-se que a taxa de falhas inseguras do sistema é superiormente limitada a $1,1455 \cdot 10^{-9}$ falhas/h. Esse valor é suficiente para assegurar a satisfação do RSR 3.27, uma vez que a taxa de falhas atingida é inferior ao limiar superior de 10^{-8} falhas/h definido na norma IEC61508:2010 para se atingir SIL 4 (IEC, 2010).</p>

4.6.3 Atividade 6-C – Análise de Problemas de Segurança Crítica e Causas Raiz

Como, de acordo com a matriz de rastreabilidade apresentada na seção 4.6.2, não se constatarem evidências de potenciais problemas de segurança no sistema do estudo de caso, não há análises de causa raiz a serem realizadas. Conseqüentemente, as subatividades da atividade 6-C não são aplicáveis.

4.6.3.1 Subatividade 6-C.i – Problemas Relacionados à Etapa 1

Esta subatividade não é aplicável ao estudo de caso devido à ausência de evidências de potenciais problemas de segurança nos resultados das atividades pregressas da etapa 6 do método Safety ArtISt.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 568 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

4.6.3.2 Subatividade 6-C.ii – Problemas Relacionados à Etapa 2

Esta subatividade não é aplicável ao estudo de caso devido à ausência de evidências de potenciais problemas de segurança nos resultados das atividades pregressas da etapa 6 do método Safety ArtISt.

4.6.3.3 Subatividade 6-C.iii – Problemas Relacionados à Etapa 3

Esta subatividade não é aplicável ao estudo de caso devido à ausência de evidências de potenciais problemas de segurança nos resultados das atividades pregressas da etapa 6 do método Safety ArtISt.

4.6.3.4 Subatividade 6-C.iv – Problemas Relacionados à Etapa 4

Esta subatividade não é aplicável ao estudo de caso devido à ausência de evidências de potenciais problemas de segurança nos resultados das atividades pregressas da etapa 6 do método Safety ArtISt.

4.7 ETAPA 7: MONITORAMENTO DURANTE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Esta seção é aplicável apenas se a etapa 6 não tiver nenhum problema “verdadeiro positivo” ou “falso negativo” e corresponde ao acompanhamento realizado sobre o sistema avaliado durante sua operação e em caso de eventuais manutenções.

4.7.1 Atividade 7-A – Monitoramento Operacional da IA Crítica em Relação à Segurança

Da forma como o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” foi concebido, avalia-se que os ensaios funcionais realizados dentro do escopo da subatividade 5-C.i (seção 4.5.4.1), com a injeção de falhas simples, a injeção de falhas múltiplas e a avaliação de falhas aleatórias, são equivalentes à avaliação comportamental do sistema – e, por conseguinte, dos seus elementos de IA críticos em relação à segurança – durante sua operação. Tal inferência deve-se ao fato de o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” ser uma ferramenta que permite, por meio de ensaios em tempo acelerado integrados à simulação realista dos fenômenos físicos de falhas dos componentes que integram o sistema, avaliar a evolução do comportamento da IA crítica em relação à segurança, que rege os testes do fusível e do relé de segurança, conduzidos pelo sistema de diagnóstico (*Supervisor*) sobre o sistema diagnosticado (*Supervised*).

Por intermédio dos resultados dos ensaios realizados na subatividade 5-C.i, analisados em

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 569 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

detalhes nas subseções da seção 4.5.4.1, verificou-se que a IA comportou-se conforme previsto para os cenários exercitados e que os registros (*logs*) de operação imediatamente relacionados à IA, correspondentes ao componente de software *Data Memory*, são coerentes com os gerados, de forma independente, para a simulação como um todo – estes, registrados no componente de software *Simulation Memory*.

Ademais, cabe salientar que a adequação comportamental observada nos ensaios exercitados também se relaciona ao fato de hiperparâmetros e hiperfunções que condicionam a detecção de falhas pela IA – notadamente, as métricas de desempenho associadas às medidas de silhueta para o teste do fusível de segurança – terem sido formalmente calculadas com base na previsão de cenários operacionais pessimistas. Esses cálculos, referenciados e justificados na atividade 5-A (seção 4.5.2.1 e suas subseções), foram balizados pela finalidade de maximizar a detecção de falhas de interesse para a garantia de segurança.

Por fim, cabem comentários adicionais sobre sugestões de trabalhos futuros que visam promover uma análise mais aprofundada do comportamento da IA durante sua operação:

- a) No ensaio de falhas múltiplas (seção 4.5.4.1.2), foram adotadas simplificações na modelagem de múltiplas falhas não detectáveis para minimizar o esforço de trabalho relacionado à explosão combinatória. Essas simplificações são baseadas nas classes de equivalência CM0 até CM2 definidas na FMECA (seção 4.5.1), cujos comportamentos adotados no “simulador da aplicação específica do estudo de caso” parte de uma premissa pessimista sob o ponto de vista da segurança – i.e., leva em consideração as situações mais inseguras possíveis. Em eventuais trabalhos futuros, pode-se reduzir o grau de pessimismo na modelagem dos referidos modos de falha e atingir uma modelagem intermediária com outro conjunto, mais extenso e particular, de classes de equivalência, mas, ainda assim, com menos variantes comportamentais do que em uma abordagem puramente exaustiva, para a qual cada um dos modos de falha não detectáveis possui comportamento próprio. Em consequência, aumenta-se a quantidade de cenários de teste para além dos especificados na Tabela 111 da seção 4.5.4.1.2.2;
- b) Também no ensaio de falhas múltiplas (seção 4.5.4.1.2), os testes realizados contemplam apenas um cenário para cada caso de teste previsto na Tabela 111 da seção 4.5.4.1.2.2. Em eventuais trabalhos futuros, sugere-se aumentar a quantidade de cenários para cada um dos casos de teste, selecionando-se mais combinações de falhas múltiplas aderentes às especificações de cada ensaio. Por meio do aumento do espaço amostral do ensaio de falhas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 570 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

múltiplas, é possível promover um refinamento das conclusões correntes acerca do comportamento da IA que baliza os testes do fusível e do relé de segurança nos cenários previstos;

- c) No ensaio de geração aleatória de falhas (seção 4.5.4.1.3), é possível não só executar mais simulações do que as efetivamente apresentadas neste relatório, mas também melhorar a capacidade de “simulador da aplicação específica do estudo de caso” automatizar a geração e a execução desses múltiplos testes de forma iterativa. Avalia-se que, com mais cenários além dos já documentados, também seja possível refinar as observações relativas ao comportamento da IA que comanda os testes do fusível e do relé de segurança.

4.7.2 Atividade 7-B – Particularidades de Monitoramento Operacional da IA Crítica em Relação à Segurança com Aprendizado *Online*

Embora a IA baseada em aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados) utilizada no estudo de caso represente uma forma de aprendizado *online* por levar a uma atualização periódica do universo dos dados iterativamente processados por ela, os resultados favoráveis à segurança identificados durante sua operação simulada tornaram desnecessária a reexecução das etapas 2, 5 e 6 do método Safety ArtISt para os períodos de tempo acelerado previstos nos ensaios conduzidos.

Considera-se que a principal justificativa para o comportamento pró-segurança observado nos referidos ensaios resulte de uma combinação de três argumentos: (i.) a simplicidade inerente aos testes (cada um com uma única variável de entrada), (ii.) a rigidez de algumas métricas de desempenho em levar à sinalização de uma falha (por exemplo, desbalanceamento no número de elementos por grupo) e (iii.) a determinação formal, em condições pessimistas, dos valores de hiperparâmetros e hiperfunções que condicionam a detecção de falhas pela IA.

4.7.3 Atividade 7-C – Realização de Manutenções do Sistema

Como o sistema não esteve sujeito a manutenções no transcurso das atividades do estudo de caso – visto que a versão “estável” utilizada em todas as análises e testes das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt corresponde à versão final depositada na área, a atividade não é considerada aplicável.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 571 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

4.7.4 Atividade 7-D - Atualização da Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos de Segurança

Como as informações registradas ao longo da etapa 7 do método Safety ArtISt apenas referenciam evidências e informações em etapas pregressas – notadamente, as relacionadas aos ensaios documentados na subatividade 5-C.i (seção 4.5.4.1 e suas subseções) –, e estas já foram documentadas na matriz de rastreabilidade dos requisitos de segurança das etapas anteriores, considera-se dispensável reinseri-las na matriz de rastreabilidade.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 572 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

5 CONCLUSÕES

Este relatório técnico teve como objetivo apresentar a aplicação do método Safety ArtISt ao “Estudo de Caso 3 – Protótipo de Sistema de Diagnóstico de Falha de Sistema Eletrônico por Aprendizado *Online* Não Supervisionado”, especificado e definido na tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto. A ideia é que este relatório seja uma referência de tal tese, subsidiando-a com detalhes técnicos para resultados e análises lá exploradas para avaliar a contribuição do método Safety ArtISt na garantia de segurança de um sistema baseado em aprendizado de máquina supervisionado profundo.

Após uma breve explicação do contexto e da aplicação do referido estudo de caso, coberta no capítulo 2 deste relatório, e de uma pesquisa bibliográfica sobre bibliotecas de software passíveis de aproveitamento no desenvolvimento, apresentada no capítulo 3, a aplicação do método Safety ArtISt é detalhada ao longo do capítulo 4 do documento. Cada seção desse capítulo é reservada a uma das sete etapas que compõem o método Safety ArtISt, e o andamento e os resultados de cada uma das respectivas atividades e subatividades de cada etapa são explorados, em detalhes, nas respectivas subseções.

As considerações finais do relatório são subdivididas em três subseções de acordo com as características dos respectivos resultados obtidos:

- a) Na seção 5.1, discorre-se sobre como os resultados obtidos relacionam-se com os benefícios presumidos para a pesquisa do método Safety ArtISt;
- b) Na seção 5.2, apresenta-se um panorama das conclusões obtidas no estudo de caso, com destaque para potenciais problemas de segurança e a relação deles com IA;
- c) Por fim, na seção 5.3, abordam-se restrições e limitações inerentes ao estudo de caso e sugestões de trabalhos futuros para remediá-las.

5.1 DISCUSSÃO DOS BENEFÍCIOS PRESUMIDOS DO MÉTODO SAFETY ARTISt NO ESTUDO DE CASO

A aplicação do método Safety ArtISt ao estudo de caso permitiu exercitar a íntegra do ciclo de vida de um sistema crítico em relação à segurança cujo núcleo de garantia de segurança depende de elementos de IA baseados em aprendizado *online* não supervisionado (agrupamento de dados). Tais

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 573 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

instâncias de aprendizado não supervisionado baseiam-se em dados unidimensionais e processados, por meio do algoritmo *k-means*, para realizar testes que visam garantir a integridade operacional de componentes de hardware associados a duas funcionalidades protetivas do sistema: a capacidade de ruptura de um fusível de segurança, que desabilita o processamento do sistema e leva-o a produzir saídas seguras, e a capacidade de chaveamento dos contatos de um relé de segurança, responsável pela energização do sistema como um todo e que, quando desligado, também conduz as saídas do sistema aos seus respectivos estados restritivos / seguros.

Uma das características prescritas no método Safety ArtISt e adotadas neste estudo de caso foi a divisão de responsabilidades, entre os autores, nas atividades de desenvolvimento, verificação e validação do sistema objeto do estudo de caso, visando maximizar a independência entre ambos em função da experiência de cada um dos membros. Dentro do contexto do presente estudo de caso, o Pesquisador Líder (PL), Antonio Vieira da Silva Neto, possui, pela Poli-USP, Graduação em Engenharia Elétrica (2010), Mestrado em Ciências (2014) e Doutorado em Ciências em andamento (desde Setembro/2020), além de experiência profissional superior a 11 anos com sistemas críticos em relação à segurança junto à Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE, 2009-2018) e à Alstom Brasil (2013, 2018-2020). O Pesquisador Auxiliar (PA), Lucas von Ancken Garcia, por sua vez, é Graduando em Engenharia de Computação na Poli-USP (desde Fevereiro/2020) e não possuía experiências com IA ou sistemas críticos em relação à segurança progressas à participação neste estudo de caso como parte de sua Iniciação Científica.

Dado esse contexto, a divisão de trabalho entre o PL Antonio Vieira da Silva Neto e o PA Lucas von Ancken Garcia foi realizada em aderência à descrição apresentada na Tabela 175. A partir dela, é possível notar que o PL necessitou participar de algumas atividades de desenvolvimento do sistema, em vista de sua senioridade, sob duas óticas principais. A primeira delas foi orientar e supervisionar as atividades do PA, visando promover as finalidades acadêmicas e de transferência de conhecimentos da Iniciação Científica do PA e dentro do cronograma previsto para a Iniciação Científica. Já a segunda, por sua vez, relaciona-se à incorporação de técnicas de programação defensiva às partes do projeto que representam o núcleo da IA de segurança do projeto (classes pertencentes ao componente de software Supervise), realizada pelo PL pela sua maior familiaridade com o tema e pela ausência de espaço, no cronograma da Iniciação Científica do PA, para que essa atividade pudesse ser concluída sem a participação concomitante do PL. Avalia-se que tal participação do PL, por ter sido pontual e direcionada a aspectos específicos do projeto do sistema do estudo de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 574 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

caso, não teve potencial para afetar a independência esperada entre as atividades de desenvolvimento, verificação e validação do sistema do estudo de caso.

Tabela 175 – Atribuições do PL e do PA por Etapa do Método Safety ArtISt

Etapa do Método Safety ArtISt	Atribuições PL	Atribuições PA
1	<p>Execução de todas as atividades e subatividades, resultando na especificação dos requisitos e na definição da arquitetura do sistema do estudo de caso.</p> <p>A etapa foi executada levando-se em consideração a contribuição esperada do presente estudo de caso com os objetivos da pesquisa do método Safety ArtISt, em cujo contexto este estudo de caso está inserido.</p>	<p>Familiarização com os requisitos e a arquitetura do sistema para posterior refinamento e projeto nas etapas 3 e 4.</p>
2	<p>Execução de todas as atividades e subatividades, culminando na especificação das características das bases de dados a serem utilizadas em seu projeto e, por fim, a análise de segurança dessas bases de dados e das ferramentas de software utilizadas para gerá-las, visualizá-las e processá-las.</p>	<p>Familiarização com as características das bases de dados como referência para as etapas 3 e 4.</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> - Atividade 3-A: Desenvolvimento integral das características de hardware e dos algoritmos de software; orientação e acompanhamento do PA para o detalhamento das características da simulação em software; - Atividades 3-B e 3-C: Orientação e acompanhamento do PA para o desenvolvimento do projeto; - Atividade 3-D: Desenvolvimento integral das diretrizes a serem adotadas para as técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) a serem incorporadas ao projeto; - Atividade 3-E: Desenvolvimento integral da matriz de rastreabilidade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Atividade 3-A: Familiarização com as características de hardware e dos algoritmos de software; desenvolvimento detalhado das características da simulação em software sob a supervisão do PL; - Atividades 3-B e 3-C: Seleção, sob a supervisão do PL, de recursos e bibliotecas para o desenvolvimento do projeto; - Atividade 3-D: Familiarização com as diretrizes definidas pelo PL para as técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) a serem incorporadas ao projeto; - Atividade 3-E: Ciência dos resultados incluídos na matriz de rastreabilidade.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 575 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Etapa do Método Safety ArtISt	Atribuições PL	Atribuições PA
4	<ul style="list-style-type: none"> - Atividade 4-A: Orientação e acompanhamento do PA durante a íntegra do desenvolvimento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”; incorporação de técnicas de programação defensiva de processamento redundante de <i>k-means</i> e de testes de controle de fluxo de processamento às classes <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i>, <i>ProcessUnitSR</i> e <i>Supervised</i>. - Atividades 4-B, 4-D, 4-F e 4-G: Desenvolvimento conceitual e justificativa das características técnicas de cada atividade; orientação e acompanhamento do PA para incorporá-las ao desenvolvimento técnico do projeto; - Atividades 4-C e 4-E: Não aplicáveis ao estudo de caso; - Atividade 4-H: Desenvolvimento integral da matriz de rastreabilidade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Atividade 4-A: Desenvolvimento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” sob a supervisão do PL com exceção das partes relacionadas às técnicas de programação defensiva de redundância de <i>k-means</i> e de controle de fluxo das classes <i>KMeansEC</i>, <i>SilhouetteScoreEC</i>, <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i>, <i>ProcessUnitSR</i> e <i>Supervised</i>, implementadas pelo PL. - Atividades 4-B, 4-D, 4-F e 4-G: Incorporação das características técnicas projetadas pelo PL, e sob supervisão deste, ao “simulador da aplicação específica do estudo de caso”; - Atividades 4-C e 4-E: Não aplicáveis ao estudo de caso; - Atividade 4-H: Ciência dos resultados incluídos na matriz de rastreabilidade.
5	<ul style="list-style-type: none"> - Subatividade 6-A.i (antecipada): Desenvolvimento pleno da FMECA e geração de arquivos de entrada para o “simulador da aplicação específica do estudo de caso”; - Atividade 5-A: Desenvolvimento conceitual e justificativa da parametrização das instâncias de agrupamento de dados dos testes do fusível e do relé de segurança; realização de testes do algoritmo <i>k-means</i>, do gerador de números pseudoaleatórios “mt19937” dos mecanismos de sorteio de estado operacional de componentes de hardware; aplicação de <i>checklist</i> para a avaliação de robustez de programação defensiva nas classes <i>AnalysisUnit</i>, <i>DataHandler</i>, <i>ProcessUnitSR</i>; orientação e 	<ul style="list-style-type: none"> - Subatividade 6-A.i (antecipada): Familiarização com os resultados da FMECA e incorporação dos arquivos gerados pelo PL para serem adquiridos como entradas do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”; - Atividade 5-A: Sob supervisão do PL, incorporação da parametrização das instâncias de agrupamento de dados dos testes do fusível e do relé de segurança ao projeto e realização de testes do algoritmo <i>k-means</i> e da classe <i>DataHandler</i>; - Atividade 5-B: Não aplicável ao estudo de caso; - Subatividade 5-C.i: Realização dos ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e falhas aleatórias e análise dos resultados obtidos.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 576 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Etapa do Método Safety ArtISt	Atribuições PL	Atribuições PA
	<p>acompanhamento do PA para incorporar a parametrização das instâncias de agrupamento de dados dos testes do fusível e do relé de segurança e realizar testes do algoritmo <i>k-means</i> e da classe <i>Data Handler</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atividade 5-B: Não aplicável ao estudo de caso; - Subatividade 5-C.i: Revisão e análise crítica dos resultados apresentados pelo PL para os ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e falhas aleatórias. - Subatividades 5-C.ii e 5-C.iii: Não aplicáveis ao estudo de caso. - Atividade 5-D: Desenvolvimento integral da matriz de rastreabilidade. - Atividade 5-E: Sem necessidade de revisão de projeto devido à ausência de problemas de segurança. 	<ul style="list-style-type: none"> - Subatividades 5-C.ii e 5-C.iii: Não aplicáveis ao estudo de caso. - Atividade 5-D: Ciência dos resultados incluídos na matriz de rastreabilidade. - Atividade 5-E: Sem necessidade de revisão de projeto devido à ausência de problemas de segurança.
6	<p>Todas as subatividades de 6-A e as atividades 6-B e 6-C foram integralmente realizadas pelo PL. Não houve detecção de problemas de segurança crítica.</p>	<p>Ciência dos resultados obtidos na etapa. Não houve detecção de problemas de segurança crítica.</p>
7	<p>Etapa indiretamente executada por meio dos ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e falhas aleatórias, realizados por meio de simulações em tempo acelerado como parte da subatividade 5-C.i.</p> <p>Ver comentários sobre a subatividade 5-C.i sobre a participação do PL.</p>	<p>Etapa indiretamente executada por meio dos ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e falhas aleatórias, realizados por meio de simulações em tempo acelerado como parte da subatividade 5-C.i.</p> <p>Ver comentários sobre a subatividade 5-C.i sobre a participação do PA.</p>

Além da característica associada à independência entre as equipes de desenvolvimento e de verificação e validação, o estudo de caso também permitiu, por meio das conclusões favoráveis à segurança obtidas ao final de cada uma das etapas do método Safety ArtISt, inferir que o método

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 577 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

permitiu projetar instâncias de IA baseadas em aprendizado não supervisionado (agrupamento de dados) críticas com relação à segurança que atendem aos respectivos requisitos de segurança, qualitativos e quantitativos, a elas alocados. Dessa forma, avalia-se que as etapas, atividades e subatividades do método Safety ArtISt exercitadas no presente estudo de caso, incluindo a dinâmica que as encadeia, foram adequadamente definidas para que um sistema crítico em relação à segurança possa ser eficientemente projetado e atinja seus objetivos. Contudo, devido a especificidades de pré-condições necessárias para o projeto de elementos de IA responsáveis por monitorar as condições operacionais de elementos de hardware do sistema do estudo de caso e do próprio projeto do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, alterações na dinâmica de duas atividades merecem ressalvas:

- a) A FMECA, correspondente à subatividade 6-A.i, necessitou ser antecipada para o início da etapa 5, antecedendo a atividade 5-A. Essa adaptação foi realizada porque características essenciais para a configuração inicial das instâncias do algoritmo *k-means* dos testes do fusível e do relé de segurança dependem de informações geradas na FMECA, a exemplo das posições iniciais dos centroides dos grupos de cada teste e dos limiares utilizados, nesses testes, para detectar e mitigar as falhas de interesse. Dessa forma, como essas configurações são condições necessárias para viabilizar a atividade 5-A, a FMECA foi antecipada para antes dela;
- b) Na atividade 2-B, a análise do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” como ferramenta envolvida na geração e na análise dos dados manipulados pela IA dos testes do fusível e do relé de segurança necessitou ser postergada para a etapa 6 do método Safety ArtISt – mais especificamente, entre as subatividades 6-A.v e 6-A.vi. Essa ação foi necessária porque, como o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” é responsável por fornecer a infraestrutura obrigatória para realizar as atribuições das etapas 3 até 6 do método Safety, ele só pôde ser validado como funcional e qualitativamente apropriado para suas finalidades após a subatividade 6-A.v ter sido concluída. Consequentemente, a análise de sua aderência às características necessárias para ferramentas de software que dão suporte à geração e à manipulação de dados, inicialmente prevista para a atividade 2-B, só pôde ser concluída com o término da subatividade 6-A.v.

Especificamente em relação às técnicas de desenvolvimento e análise de segurança aplicadas ao algoritmo *k-means* e às suas instâncias para os testes do fusível e do relé de segurança, também se verificou que o reaproveitamento de técnicas de análise e garantia de segurança consagradas para

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 578 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

sistemas sem IA, como análises estáticas e dinâmicas do código-fonte para avaliar técnicas de tolerância a falhas / programação defensiva (atividade 5-A e subatividade 6-A.ii), FMECA para análise de modos de falha aleatória de hardware (subatividade 6-A.i) e modelos de Markov para análise quantitativa de falhas aleatórias e manutenções (subatividade 6-A.vi), mostrou-se adequado para uso também em sistemas com IA. Tal reaproveitamento já era presumido, na concepção do método Safety ArtISt, em virtude de as características envolvidas – programação defensiva e modelagem de falhas aleatórias e manutenções – independerem de particularidades técnicas de IA.

Outro benefício presumido do método Safety ArtISt, relacionado à relevância das atividades da etapa 5 do método em detectar, com antecipação, potenciais problemas de segurança do sistema em análise, não pôde ser integralmente exercitado devido ao fato de que, tanto na etapa 5 quanto na etapa 6, nenhum problema relacionado à segurança foi detectado. Todavia, cabe salientar que, se eventuais problemas tivessem sido constatados durante o transcurso da etapa 5, não só os esforços de uma iteração completa da etapa 6 poderiam ser poupados (traduzidos, neste relatório, em 160 páginas de texto), mas também parte dos esforços da etapa 5 (traduzidos, neste relatório, em 201 páginas) poderiam ser igualmente economizados, dado o caráter suspensivo de parte das atividades quando situações do gênero são identificadas.

5.2 PANORAMA DAS CONCLUSÕES TÉCNICAS DO ESTUDO DE CASO

O principal objetivo associado ao estudo de caso coberto neste relatório foi exercitar o método Safety ArtISt no ciclo de vida de um sistema cujo núcleo das funcionalidades de segurança é desempenhado por elementos de IA *online* não supervisionada e obrigatoriamente baseados em uma implementação realizada na linguagem de programação C++. A aplicação escolhida para balizar esse objetivo foi a de que a IA coordenaria testes periódicos acerca da integridade operacional de componentes de hardware diretamente relacionados às funcionalidades críticas em relação à segurança desempenhadas pelo sistema.

Os resultados obtidos ao final da aplicação integral do método Safety ArtISt sobre o sistema do estudo de caso, com atividades de projeto, verificação e validação ao longo de todo o ciclo de vida do sistema, permitiram inferir que a solução construída satisfaz todos os requisitos de segurança especificados durante a execução da etapa 1 do método Safety ArtISt. Para tanto, as evidências utilizadas para sustentar e justificar os resultados decorrem dos produtos do desenvolvimento e de inspeções, análises e ensaios funcionais realizados, com base em simulações em tempo acelerado, para

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 579 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

atestar a robustez e o desempenho das instâncias de IA para as funcionalidades críticas em relação à segurança. Tal ambiente simulado, denominado “simulador da aplicação específica do estudo de caso” ao longo deste relatório, também foi também devidamente projetado, verificado e validado paralelamente à aplicação do método Safety ArtISt aos elementos de IA.

O algoritmo de IA de aprendizado não supervisionado (agrupamento de dados) adotado para balizar os testes intrínsecos ao escopo do estudo de caso foi o *k-means*. Sua escolha foi balizada por três motivos principais: (i.) a disponibilidade de implementações preexistentes em bibliotecas de terceiros, como a biblioteca *mlpack*, adotada neste estudo de caso, (ii.) a suficiência técnica do algoritmo para as necessidades de segurança crítica do estudo de caso, referentes à manipulação iterativa e incremental de dados unidimensionais, e (iii.) a maior velocidade de processamento devido à menor complexidade computacional em relação a outras técnicas de aprendizado não supervisionado (tais como algoritmos hierárquicos, outros algoritmos particionais com partições não rígidas e algoritmos baseados em densidade).

A implementação do algoritmo *k-means* foi realizada utilizando-se mecanismos de programação defensiva como processamento dual e controle de fluxo de processamento por meio de testes de início e fim de execução de cada procedimento responsável por sua implementação. Tal algoritmo foi funcionalmente testado, de forma isolada (unitária), por meio dos testes documentados na seção 4.5.2.2. Ademais, a adequação de suas instanciações, configuradas para as funcionalidades de interesse para o estudo de caso, por sua vez, foi confirmada tanto por meio de ensaios funcionais, realizados nas seções 4.5.4.1.1, 4.5.4.1.2 e 4.5.4.1.3, quanto por meio de inspeções de código, realizadas dentro do escopo das seções 4.5.2.6 e 4.6.1.2 (incluindo suas subseções). Tais análises e inspeções atestam (i.) a correção do modelo base de algoritmo *k-means* utilizado no estudo de caso, (ii.) a adequação de suas instâncias para as funcionalidades de interesse, incluindo aprendizado *online* com a atualização iterativa dos dados processados à medida que a operação do sistema em estudo progride, e, por fim, (iii.) a utilização correta de técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva) e de recursos da linguagem C++ devidamente normatizados na versão ISO C++17.

O “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, desenvolvido para viabilizar testes funcionais relacionados à capacidade de detecção de falhas da IA, não só possibilita simular a operação do protótipo do estudo de caso, mas também permite configurar os parâmetros básicos que controlam o seu funcionamento – como o passo temporal de cada iteração e os hiperparâmetros do sistema de diagnóstico, por exemplo. Diante de eventual necessidade de se reajustar os valores desses

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 580 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

parâmetros durante o projeto – o que não se mostrou necessário, na prática, devido aos resultados satisfatórios obtidos de início –, julgou-se interessante desenvolver um simulador capaz de permitir a criação de múltiplas simulações, cada qual detentora de seu próprio conjunto de dados e resultados. Por intermédio dessa funcionalidade, destaca-se que diferentes simulações podem ser, uma por vez, selecionadas e ter sua execução ou reiniciado do início, ou retomada do ponto em que foram interrompidas. Desse modo, tornou-se possível obter resultados diversos originados de simulações com parâmetros distintos.

Por fim, em relação aos resultados das atividades e subatividades de verificação e validação de segurança, executadas dentro do escopo das etapas 5 e 6 do método Safety ArtISt (seções 4.5 e 4.6, respectivamente), salientam-se os seguintes resultados:

1. Testes funcionais das funcionalidades críticas em relação à segurança (seções 4.5.2.2 a 4.5.2.5): Os elementos do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” responsáveis por implementar a IA crítica em relação à segurança foram, inicialmente, submetidos a testes que visaram avaliar se suas implementações são funcionalmente aderentes aos seus respectivos algoritmos e fundamentos. Quatro grupos de testes foram realizados:
 - a. Seção 4.5.2.2: A implementação do algoritmo *k-means* e das métricas de desempenho adotadas no estudo de caso (quantidade de pontos por grupo, medidas de silhueta de cada grupo e medida de silhueta do agrupamento como um todo) foi exercitada por meio de cinco exemplos numéricos, e seus resultados foram comparados com os resultados teóricos, obtidos pela aplicação manual dos respectivos algoritmos partindo das mesmas premissas (função de distância, dados, centroides iniciais e política de grupos vazios). A comparação dos resultados evidenciou plena coerência entre os produtos obtidos;
 - b. Seção 4.5.2.3: A implementação dos algoritmos utilizados para atualizar as bases de dados dos testes do fusível e do relé de segurança a cada iteração de funcionamento do sistema de diagnóstico (*Supervised*) foi exercitada com o intuito de avaliar as seguintes funcionalidades para cada teste:
 - i. Leitura dos dados de uma nova iteração dos sinais de diagnóstico de um teste nos dois cenários complementares exercitados a cada iteração;
 - ii. Exclusão dos dois registros mais antigos da base de dados de sinais de

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 581 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

diagnóstico se o espaço reservado na memória dela (parte do componente *Data Memory*) for atingido com a inserção dos resultados do item “i”;

- iii. Inserção dos dados lidos em “ii” na memória dos dados do teste;
- iv. Atualização da base de dados de métricas do teste após o processamento da base de dados de sinais de diagnóstico atualizada até o item “iii”. Tal atualização inclui, também, a exclusão do registro mais antigo da base de dados de métricas de desempenho se o espaço reservado na memória dela (parte componente *Data Memory*) for atingido com a inserção dos resultados da iteração recém-finalizada.

Os testes realizados com essa finalidade evidenciaram que o comportamento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” – notadamente, da unidade *Data Handler* do componente *Supervisor* – está de acordo com o especificado nos itens prévios.

- c. Seções 4.5.2.4 e 4.5.2.5: Como a determinação dos estados operacionais dos componentes de hardware do sistema do estudo de caso, no ambiente simulado do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, é importante para que a IA crítica em relação à segurança receba entradas apropriadas e possa, portanto, ser avaliada com sucesso, foram projetados testes que visam avaliar os mecanismos utilizados para definir, iterativamente, o estado de operação de cada componente (i.e., operacional ou falho e, em caso de falha, o modo de falha selecionado e seus efeitos sobre a operação do sistema simulado).

O primeiro teste relaciona-se à avaliação da qualidade do gerador de números pseudoaleatórios “mt19937”, utilizado para sortear o estado de operação de cada componente. Nesse ensaio, documentado na seção 4.5.2.4, avaliou-se a capacidade desse gerador de números aleatórios em gerar uma distribuição uniforme, no intervalo [0; 1[, por meio do sorteio de 10^9 números. Os resultados obtidos indicaram a adequação do gerador de números pseudoaleatórios “mt19937” para essa finalidade, com desvios relativos de uma distribuição uniforme “ideal” contidos dentro de um intervalo de variações estreito, igual a [-0,0238%; +0,0313%].

O segundo teste, por sua vez, partiu dos resultados positivos do primeiro teste e teve

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 582 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

como objetivo avaliar se o algoritmo de sorteio de estado operacional do “simulador da aplicação específica do estudo de caso”, ao ser executado em uma quantidade significativamente alta de iterações, converge para o comportamento esperado de cada componente de hardware em função de duas características: (i.) a função exponencial que rege a probabilidade de um componente elétrico, eletrônico ou programável falhar e (ii.) a parametrização do comportamento das falhas de um componente (taxa de falhas e probabilidades de seus modos de falha). Esse ensaio, documentado na seção 4.5.2.5, permitiu inferir que o algoritmo de sorteio de estado operacional do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” foi adequadamente implementado, uma vez que, após apenas 30 iterações de teste, o MTTF do componente selecionado para essa finalidade convergiu para seu valor nominal (inverso da taxa de falhas) com desvio de apenas 1,89%, e os modos de falha com maior probabilidade de ocorrência foram os mais sorteados.

2. Ensaio de injeção de falhas simples (seção 4.5.4.1.1): Este ensaio teve como objetivo avaliar a capacidade do sistema de diagnóstico baseado em IA em diagnosticar uma falha na condição em que há apenas um componente falho. Todos os modos de falhas de todos os componentes do sistema analisado no estudo de caso foram injetados individualmente e seus efeitos, analisados isoladamente. Os resultados desse teste evidenciaram convergência comportamental dos efeitos dos modos de falha com os respectivos resultados esperados, definidos na FMECA (seção 4.5.1);
3. Ensaio de injeção de falhas múltiplas (seção 4.5.4.1.2): Este ensaio teve como objetivo avaliar a capacidade do sistema de diagnóstico em identificar um estado falho para determinadas combinações de interesse de modos de falha. Apesar de os resultados obtidos trazerem evidências favoráveis à satisfação dos requisitos de segurança pela IA utilizada nas funcionalidades críticas, salienta-se que os ensaios foram realizados com duas simplificações. A primeira delas, relacionada à explosão combinatória para tratar todas as possíveis combinações de falhas múltiplas, é a de que os cenários idealizados não preveem uma avaliação exaustiva de todas as possíveis combinações de falhas plausíveis para o ensaio, mas apenas uma combinação específica de duas falhas, descontadas as que não afetam funcionalmente o sistema em análise. A segunda, por sua vez, decorre de simplificações pessimistas adotadas para os efeitos das falhas não detectáveis que compõem os cenários

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 583 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

exercitados: estes baseiam-se nas classes de equivalência definidas durante a FMECA (seção 4.5.1) a partir de hipóteses que assumem a situação de pior caso entre todos os efeitos de um modo de falha – portanto, dificultando a detecção de eventual modo de falha no ambiente simulado em comparação com a operação real do sistema.

Ademais, avalia-se as simplificações prévias não acarretam impacto negativo às conclusões obtidas no ensaio de injeção de falhas múltiplas e, sobretudo, à contribuição dessas conclusões para corroborar a segurança da solução de aprendizado de máquina não supervisionado (agrupamento de dados) para desempenhar funcionalidades críticas em relação à segurança na aplicação do estudo de caso. Esse resultado decorre não só de o surgimento de múltiplas falhas concomitantes apresentar uma probabilidade de ocorrência consideravelmente baixa, mas também do fato de que, mesmo na situação mais pessimista determinada pelas classes de equivalência de falhas duplas analisadas, os resultados obtidos foram plenamente aderentes ao comportamento esperado.

4. Ensaio de falhas aleatórias (seção 4.5.4.1.3): Este ensaio teve como objetivo avaliar a capacidade do sistema de diagnóstico em diagnosticar falhas em cenários que se assemelham às suas reais condições de uso, ainda que por meio de simulações em tempo acelerado. Os resultados obtidos nesse ensaio corroboram parte dos resultados já obtidos nos dois outros ensaios e, por consequência, também representam evidências favoráveis à segurança do sistema prototipado no “simulador da aplicação específica do estudo de caso”. Embora a realização de mais cenários de falhas aleatórias permita que tais conclusões sejam refinadas, avalia-se, tal qual no caso do ensaio de falhas múltiplas, que a quantidade mais restrita de cenários exercitados – quinze, ao todo – não desabone as conclusões obtidas.
5. Análises estática e dinâmica dos elementos de software relacionados à IA crítica em relação à segurança (seções 4.5.2.6, 4.6.1.2 e 4.6.1.5): A lista de verificação do Apêndice B pauta-se pela realização de análises estática e dinâmica de elementos de software, com foco, sobretudo, em dois aspectos: (i.) a adequação funcional dos elementos analisados às funcionalidades críticas em relação à segurança e (ii.) a aderência do projeto a técnicas de tolerância a falhas (programação defensiva), responsáveis pelo robustecimento dos respectivos elementos analisados para aplicações críticas em relação à segurança. Por intermédio da aplicação da lista de verificação do Apêndice B a todas as classes que integram o componente de software *Supervisor*, a qual abriga a IA crítica em relação à segurança, não se constataram problemas

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 584 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

relacionados às funcionalidades desempenhadas por eles e nem a inadequações de técnicas de programação defensiva que tenham o potencial de afetar negativamente a segurança. Os únicos desvios detectados nessas análises relacionam-se apenas a inadequações no uso de algumas práticas de programação defensiva que, no contexto em que estão inseridas, podem apenas trazer consequências negativas à segurança em eventuais futuras manutenções (por exemplo, uso indevido de código hoje não utilizado ou indução de erros futuros de projeto por falta de comentários no código-fonte).

6. Análise dos processos de desenvolvimento e das configurações dos elementos de software relacionados à IA crítica em relação à segurança (seção 4.6.1.4): Esta análise teve como objetivo avaliar se os preceitos e as configurações aplicáveis ao processo e às ferramentas utilizadas no desenvolvimento do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” – incluindo a IA crítica em relação à segurança, incorporada ao componente de software *Supervisor* – foram efetivamente seguidos. Verificou-se que as características de referência, definidas nas atividades 3-B até 3-D (seções 4.3.2 a 4.3.4) tendo em vista a garantia da segurança dos produtos do desenvolvimento do estudo de caso, foram seguidas adequadamente. As únicas ressalvas apresentadas, que não foram consideradas comprometedoras para a segurança, relacionam-se a três características: (i.) a versão do gestor de pacotes *vcpkg*, que foi atualizada pelo fornecedor (Microsoft) depois de ela ter sido instalada para o desenvolvimento do estudo de caso, (ii.) o não desenvolvimento do algoritmo apresentado, na seção 4.3.1.2.1 (Figura 10 e Figura 11), para permitir tentativas de restauração operacional do sistema após a ocorrência de eventual evento transitório (relacionado apenas ao aumento da disponibilidade do sistema simulado), e (iii.) os desvios apontados, no item prévio, acerca do não seguimento de algumas práticas de programação defensiva (em todos os casos, sem impacto sobre a segurança).
7. Análise quantitativa de segurança (seção 4.6.1.7): Por fim, avaliou-se se os objetivos quantitativos de segurança do sistema do estudo de caso foram atingidos. Mediante desenvolvimento de um modelo de Markov cujos estados refletem os cenários de falhas simples e falhas múltiplas previstas na FMECA e cujas transições entre estados refletem os níveis de cobertura de falhas detectados nos ensaios de injeção de falhas simples, injeção de falhas múltiplas e falhas aleatórias, verificou-se que a taxa de falhas inseguras associada à combinação de todas as funções de segurança desempenhadas pela IA crítica em relação à

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 585 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

segurança é superiormente limitada a $1,1455 \cdot 10^{-9}$ falhas/h. Esse índice permite satisfazer os requisitos quantitativos de segurança do sistema, uma vez que a taxa de falhas associada às funções de segurança deve ser inferior a 10^{-8} falhas/h para que se atinja o SIL 4 especificado (IEC, 2010).

Em suma, avalia-se que os objetivos vislumbrados para o presente estudo de caso, dentro do contexto amplo da pesquisa do método Safety ArtIST em que ele está inserido, foram atingidos. Tal inferência decorre do fato de que os resultados obtidos evidenciam que o método Safety ArtIST contempla diretrizes viáveis para projetar e avaliar a segurança de sistemas que envolvem aprendizado de máquina *online* não supervisionado como elementos críticos para a garantia de segurança.

5.3 RESTRIÇÕES DO ESTUDO DE CASO E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Em função dos resultados e das restrições sumariados nas seções 5.1 e 5.2, apresentam-se os seguintes possíveis trabalhos futuros relacionados ao estudo de caso apresentado neste relatório:

- a) No ensaio de falhas múltiplas (seção 4.5.4.1.2), foram adotadas simplificações na modelagem de múltiplas falhas não detectáveis para minimizar o esforço de trabalho relacionado à explosão combinatória. Essas simplificações são baseadas nas classes de equivalência CM0 até CM2 definidas na FMECA (seção 4.5.1), cujos comportamentos adotados no “simulador da aplicação específica do estudo de caso” parte de uma premissa pessimista sob o ponto de vista da segurança – i.e., leva em consideração as situações mais inseguras possíveis. Em eventuais trabalhos futuros, pode-se reduzir o grau de pessimismo na modelagem dos referidos modos de falha e atingir uma modelagem intermediária com outro conjunto, mais extenso e particular, de classes de equivalência, mas, ainda assim, com menos variantes comportamentais do que em uma abordagem puramente exaustiva, para a qual cada um dos modos de falha não detectáveis possui comportamento próprio. Em consequência, aumenta-se a quantidade de cenários de teste para além dos especificados na Tabela 111 da seção 4.5.4.1.2.2;
- b) Também no ensaio de falhas múltiplas (seção 4.5.4.1.2), os testes realizados contemplam apenas um cenário para cada caso de teste previsto na Tabela 111 da seção 4.5.4.1.2.2. Em eventuais trabalhos futuros, sugere-se aumentar a quantidade de cenários para cada um dos casos de teste, selecionando-se mais combinações de falhas múltiplas aderentes às especificações de cada ensaio. Por meio do aumento do espaço amostral do ensaio de falhas múltiplas, é possível promover um refinamento das conclusões correntes acerca do

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 586 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

comportamento da IA que baliza os testes do fusível e do relé de segurança nos cenários previstos;

- c) No ensaio de geração aleatória de falhas (seção 4.5.4.1.3), é possível não só executar mais simulações do que as efetivamente apresentadas neste relatório, mas também melhorar a capacidade de o “simulador da aplicação específica do estudo de caso” automatizar a geração e a execução desses múltiplos testes de forma iterativa. Avalia-se que, com mais cenários além dos já documentados, também seja possível refinar as observações relativas ao comportamento da IA que comanda os testes do fusível e do relé de segurança;
- d) No projeto do componente de software *Supervisor*, avalia-se ser possível melhorar seu desempenho por meio de um uso iterativo do algoritmo *k-means* durante a realização dos testes do fusível e do relé de segurança. Ao contrário da implementação avaliada neste relatório e disponível na área do repositório GitHub do projeto Safety ArtISt reservada para o Estudo de Caso 3 (EC3) (SILVA NETO; SILVA; GARCIA, 2023), em que cada iteração de *k-means* requer uma leitura completa do conteúdo de *Data Memory*, poder-se-ia utilizar uma abordagem em que o particionamento da iteração anterior poderia ser reaproveitado para o agrupamento da iteração subsequente mediante duas operações adicionais: excluir o registro do teste mais antigo utilizado no agrupamento progresso e adicionar, antes do novo agrupamento, o resultado da última iteração do teste recém-executado;
- e) No projeto do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” como um todo, considera-se ser possível incorporar ao desenvolvimento o algoritmo apresentado, na seção 4.3.1.2.1 (Figura 10 e Figura 11), para permitir tentativas de restauração operacional do sistema após a ocorrência de eventual evento transitório. Embora esse algoritmo não tenha sido contemplado no desenvolvimento do estudo de caso coberto nesta versão do relatório, avalia-se que sua ausência não afeta a segurança crítica dos elementos de IA responsáveis pela realização dos testes do fusível e do relé de segurança, uma vez que tais tentativas de restauração visam apenas aprimorar a disponibilidade do sistema. Contudo, o algoritmo de tentativa de restauração operacional seja implementado, é necessário reavaliar a segurança da IA dos testes do fusível e do relé de segurança porque pode haver impactos no projeto de suas instanciações.

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 587 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABADI, M. et al. **TensorFlow: Large-Scale Machine Learning on Heterogeneous Distributed Systems**. Disponível em: <<https://research.google/pubs/pub45166/>>.
- ALMEIDA JR., J. R. et al. Best practices in code inspection for safety-critical software. **IEEE Software**, v. 20, n. 3, p. 56–63, maio 2003.
- AVELINO, V. F. **Determinação dos Níveis de Integridade de Segurança para Sistemas Críticos**. São Paulo (SP), 2012.
- CENELEC. **EN50128:2011 - Railway Applications - Communication, Signalling and Processing Systems - Software for Railway Control and Protection Systems**. Bruxelas, 2011..
- CENELEC. **EN50129:2018 - Railway Applications - Communication, Signalling and Processing Systems - Safety-Related Electronic Systems for Signalling**. Bruxelas, 2018.
- CURTIN, R. R. et al. mlpack 3: a fast, flexible machine learning library Software • Review • Repository • Archive. **The Journal of Open Source Software**, v. 3, p. 1–2, 2018.
- CURTIN, R. R. et al. mlpack 4: a fast, header-only C++ machine learning library. **The Journal of Open Source Software**, v. 8, p. 1–4, 2023.
- DOD. **MIL-HDBK-338B - Military Handbook - Electronic Reliability Design Handbook**. Washington DC, 1998.
- GARCIA, L. A.; SILVA NETO, A. V. **Quadro SAFETY - Agile Board - Jira**. Disponível em: <<https://lucas-ancken.atlassian.net/jira/software/projects/SAFARTEC03/boards/1>>. Acesso em: 31 mar. 2023.
- GOOGLE INC. **TensorFlow C++ API Reference | TensorFlow Core v2.8.0**. Disponível em: <https://www.tensorflow.org/api_docs/cc>. Acesso em: 2 maio. 2022.
- IEC. **IEC TR 62380:2004 - Reliability data handbook - Universal model for reliability prediction of electronics components, PCBs and equipment**. Genebra, 2004.
- IEC. **ISO/IEC61508:2010 - Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-Related Systems (7 parts)**. Genebra, 2010.
- IGEL, C.; HEIDRICH-MEISNER, V.; GLASMACHERS, T. Shark. **Journal of Machine Learning Research**, v. 9, p. 993–996, 2008.
- JAIN, A. K.; DUBES, R. C. **Algorithms for Clustering data**. 1. ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1988.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 588 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

JOHNSON, B. W. **Design and Analysis of Fault Tolerant Digital Systems**. 1. ed. Reading: Addison-Wesley, 1989.

LOHMANN, N. **JSON for Modern C++**. Disponível em: <<https://json.nlohmann.me/>>. Acesso em: 31 mar. 2023a.

LOHMANN, N. **nlohmann/json - JSON for Modern C++**. Disponível em: <<https://github.com/nlohmann/json>>. Acesso em: 31 mar. 2023b.

MCCABE, T. J. A Complexity Measure. **IEEE Transactions on Software Engineering**, v. SE-2, n. 4, p. 308–320, 1976.

META PLATFORMS INC. **Welcome to Faiss Documentation — Faiss documentation**. Disponível em: <<https://faiss.ai/index.html>>. Acesso em: 31 mar. 2023a.

META PLATFORMS INC. **Struct faiss::Clustering — Faiss documentation**. Disponível em: <https://faiss.ai/cpp_api/struct/structfaiss_1_1Clustering.html>. Acesso em: 31 mar. 2023b.

META PLATFORMS INC. **facebookresearch/faiss: A library for efficient similarity search and clustering of dense vectors**. Disponível em: <<https://github.com/facebookresearch/faiss>>. Acesso em: 31 mar. 2023c.

MICROSOFT CORPORATION. **vcpkg - Open source C/C++ dependency manager from Microsoft**. Disponível em: <<https://vcpkg.io/en/index.html>>. Acesso em: 31 mar. 2023a.

MICROSOFT CORPORATION. **microsoft/vcpkg: C++ Library Manager for Windows, Linux, and MacOS**. Disponível em: <<https://github.com/microsoft/vcpkg>>. Acesso em: 31 mar. 2023b.

MICROSOFT CORPORATION. **<random>**. Disponível em: <<https://learn.microsoft.com/en-us/cpp/standard-library/random?view=msvc-170>>. Acesso em: 31 mar. 2023c.

MLPACK DEVELOPERS. **mlpack: mlpack Documentation 3.4.2 - SilhouetteScore**. Disponível em: <https://www.mlpack.org/doc/mlpack-3.4.2/doxygen/classmlpack_1_1cv_1_1SilhouetteScore.html>. Acesso em: 31 jan. 2023a.

MLPACK DEVELOPERS. **mlpack - Documentation**. Disponível em: <<https://www.mlpack.org/docs.html>>. Acesso em: 31 mar. 2022b.

MLPACK DEVELOPERS. **mlpack: mlpack Documentation 3.4.2**. Disponível em: <<https://www.mlpack.org/doc/mlpack-3.4.2/doxygen/>>. Acesso em: 31 mar. 2022c.

MLPACK DEVELOPERS. **mlpack: mlpack Documentation 3.4.2 - KMeans**. Disponível em: <https://www.mlpack.org/doc/mlpack-3.4.2/doxygen/classmlpack_1_1kmeans_1_1KMeans.html>. Acesso em: 31 mar. 2023d.

MLPACK DEVELOPERS. **mlpack: mlpack Documentation 3.4.2 - MaxVarianceNewCluster**.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 589 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Disponível em: <[https://www.mlpack.org/doc/mlpack-](https://www.mlpack.org/doc/mlpack-3.4.2/doxygen/classmlpack_1_1kmeans_1_1MaxVarianceNewCluster.html)

3.4.2/doxygen/classmlpack_1_1kmeans_1_1MaxVarianceNewCluster.html>. Acesso em: 31 mar. 2023e.

MLPACK DEVELOPERS. **mlpack: mlpack Documentation 3.4.2 - SampleInitialization.**

Disponível em: <[https://www.mlpack.org/doc/mlpack-](https://www.mlpack.org/doc/mlpack-3.4.2/doxygen/classmlpack_1_1kmeans_1_1SampleInitialization.html)

3.4.2/doxygen/classmlpack_1_1kmeans_1_1SampleInitialization.html>. Acesso em: 31 mar. 2023f.

MLPACK DEVELOPERS. **mlpack: mlpack Documentation 3.4.2 - Data.** Disponível em:

<https://www.mlpack.org/doc/mlpack-3.4.2/doxygen/namespacemlpack_1_1data.html>. Acesso em: 31 mar. 2023g.

MLPACK DEVELOPERS. **mlpack: a fast, header-only C++ machine learning library.** Disponível em: <<https://github.com/mlpack/mlpack>>. Acesso em: 31 mar. 2023a.

MLPACK DEVELOPERS. **mlpack/kmeans.md at 4.0.1.** Disponível em:

<<https://github.com/mlpack/mlpack/blob/4.0.1/doc/tutorials/kmeans.md>>. Acesso em: 31 mar. 2023b.

MLPACK DEVELOPERS. **mlpack/build_windows.md at 4.0.1.** Disponível em:

<https://github.com/mlpack/mlpack/blob/4.0.1/doc/user/build_windows.md>. Acesso em: 26 abr. 2023c.

OBERGFELL, Y. **The Scrum Product Backlog - International Scrum Institute.** Disponível em:

<https://www.scrum-institute.org/The_Scrum_Product_Backlog.php>. Acesso em: 22 set. 2022.

OBJECT MANAGEMENT GROUP. **OMG Unified Modeling Language - Version 2.5.** 2015.

Disponível em: <[https://www.researchgate.net/profile/Ed-](https://www.researchgate.net/profile/Ed-Seidewitz/publication/281633784_OMG_Unified_Modeling_Language_Version_25/links/59496b734585158b8fd5b294/OMG-Unified-Modeling-Language-Version-25.pdf)

Seidewitz/publication/281633784_OMG_Unified_Modeling_Language_Version_25/links/59496b734585158b8fd5b294/OMG-Unified-Modeling-Language-Version-25.pdf>.

RIAC. **Handbook of 217Plus(TM) Reliability Prediction Models.** New York, 2007.

SANDERSON, C.; CURTIN, R. Armadillo: a template-based C++ library for linear algebra. **The Journal of Open Source Software**, v. 1, p. 26, 2016.

SHOGUN DEVELOPERS. **SHOGUN: CKMeans Class Reference.** Disponível em:

<[https://web.archive.org/web/20190512044139/http://www.shogun-](https://web.archive.org/web/20190512044139/http://www.shogun-toolbox.org/api/latest/classshogun_1_1CKMeans.html)

toolbox.org/api/latest/classshogun_1_1CKMeans.html>. Acesso em: 31 mar. 2023.

SHOGUN DEVELOPERS. **shogun/ABOUT.md at develop.** Disponível em:

<<https://github.com/shogun-toolbox/shogun/blob/develop/doc/readme/ABOUT.md>>. Acesso em: 31 mar. 2023a.

SHOGUN DEVELOPERS. **The Shogun API cookbook — Shogun-cookbook 6.1.4 documentation.**

<p>GAS Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 590 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Disponível em: <[https://github.com/shogun-](https://github.com/shogun-toolbox/shogun/blob/develop/doc/readme/EXAMPLES.md)

[toolbox/shogun/blob/develop/doc/readme/EXAMPLES.md](https://github.com/shogun-toolbox/shogun/blob/develop/doc/readme/EXAMPLES.md)>. Acesso em: 31 mar. 2023b.

SHOGUN DEVELOPERS. **shogun-toolbox/shogun at shogun_6.1.4**. Disponível em:

<<https://github.com/shogun-toolbox/shogun>>. Acesso em: 31 mar. 2023c.

SILVA NETO, A. V. **Modelo de predição de falhas baseado em processos estocásticos e filtragem Kalman para suporte à manutenção preditiva de sistemas elétricos, eletrônicos e programáveis**.

São Paulo: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade de São Paulo, 9 jun. 2014.

SILVA NETO, A. V. **Safety ArtIST: Um Método para a Garantia de Segurança Crítica de Sistemas com Inteligência Artificial**. [s.l.] Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 2022.

SILVA NETO, A. V.; SILVA, H. L.; GARCIA, L. A. **GitHub: safetyartist: Safety ArtIST**

(Artificial Intelligence Structure). Disponível em: <<https://github.com/antoniovieira88/safetyartist>>.

Acesso em: 22 maio. 2023.

TENSORFLOW COMMUNITY. **tensorflow/tensorflow: An Open Source Machine Learning**

Framework for Everyone. Disponível em: <<https://github.com/tensorflow/tensorflow>>. Acesso em:

31 mar. 2023.

THE SHARK DEVELOPMENT TEAM. **K-Means Clustering — Shark 3.0a documentation**.

Disponível em: <[https://www.shark-](https://www.shark-ml.org/sphinx_pages/build/html/rest_sources/tutorials/algorithms/kmeans.html)

[ml.org/sphinx_pages/build/html/rest_sources/tutorials/algorithms/kmeans.html](https://www.shark-ml.org/sphinx_pages/build/html/rest_sources/tutorials/algorithms/kmeans.html)>. Acesso em: 31 mar.

2023.

THE SHARK DEVELOPMENT TEAM. **Shark-ML/Shark: The Shark Machine Learning Library**.

See more: Disponível em: <<https://github.com/Shark-ML/Shark/>>. Acesso em: 31 mar. 2023.

VISMARI, L. F. et al. A Practical Analytical Approach to Increase Confidence in Software Safety Arguments. **IEEE Systems Journal**, v. 11, n. 4, p. 2072–2083, 2015.

WATSON, A. H.; MCCABE, T. J. **Structured Testing: A Testing Methodology Using the**

Cyclomatic Complexity Metric. Gaithersburg, 1996 . Disponível em:

<<http://www.mccabe.com/pdf/mccabe-nist235r.pdf>>.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 591 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

APÊNDICE A – Método para Análise de Risco e Determinação de Requisitos Quantitativos de Segurança

O objetivo deste Apêndice é detalhar um método já estabelecido para analisar riscos e determinar objetivos quantitativos para as funções de segurança de sistemas sem IA. Considera-se que o método aqui apresentado possa ser aplicado, sem perda de generalidade, para sistemas com IA devido ao fato de o método levar em consideração apenas características funcionais e operacionais e, portanto, desconsidera aspectos sobre como as funções são concebidas e implementadas. O texto aqui apresentado deriva de relatório técnico produzido por Avelino (2012) internamente ao Grupo de Análise de Segurança do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas Digitais da Escola Politécnica da USP (GAS/PCS/Poli-USP).

O processo de análise de risco aplicado às versões adaptadas dos sistemas consiste em se realizar uma avaliação da severidade e da frequência das consequências da ocorrência de potenciais falhas das funções críticas em relação à segurança. Esse processo resulta na alocação de requisitos associados ao risco de ocorrência de falhas dessas funções baseados no conceito de Nível de Integridade de Segurança (SIL). O método previsto na norma IEC61508:2010 para esse fim baseia-se em uma abordagem qualitativa, decorrente de critérios de projeto, operação e verificação necessários para o projeto do sistema (IEC, 2010).

A aplicação do método baseia-se em um gráfico de risco, que associa o risco associado à ausência ou à falha de funções críticas em relação à segurança ao SIL por meio de quatro parâmetros de risco representados graficamente. Um gráfico de risco possui a estrutura apresentada no exemplo da Figura 54.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE</i> NÃO SUPERVISIONADO		Página: 592 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Figura 54 – Exemplo de Gráfico de Risco Utilizado na Avaliação Qualitativa de Risco das Funções Críticas em Relação à Segurança

Fonte: Avelino (2012)

Os ramos e as colunas do gráfico de risco exemplificado na Figura 54 possuem a seguinte interpretação:

- a) **Severidade da consequência (S):** Classifica a gravidade das consequências de falha de uma função crítica em relação à segurança nas seguintes categorias:
 - i. **S1:** Ferimentos reversíveis.
 - ii. **S2:** Um ou vários ferimentos irreversíveis, ou uma fatalidade.
 - iii. **S3:** Várias fatalidades restritas a um único evento inseguro (por exemplo, colisão de veículos, diagnóstico médico incorreto).
 - iv. **S4:** Efeitos com muitas fatalidades a curto e longo prazo (por exemplo, explosão de usina nuclear).

- b) **Exposição do grupo de risco ao perigo (A):** Representa o quanto os grupos envolvidos de alguma forma com o sistema (por exemplo, passageiros de um trem, pacientes médicos) estão expostos às consequências da falha de suas funções críticas em relação à segurança. As seguintes categorias são adotadas:

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 593 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- i. **A1:** Exposição rara ou infrequente ao perigo.
 - ii. **A2:** Exposição frequente ou constante ao perigo.
- c) **Possibilidade de defesa contra o perigo ou sua consequência (G):** Indica se os grupos envolvidos de alguma forma com o sistema conseguem, de alguma forma, mitigar as consequências das falhas das funções críticas em relação à segurança. As categorias consideradas são as seguintes:
- i. **G1:** Possível para os membros do grupo de risco.
 - ii. **G2:** Muito difícil ou impossível para os membros do grupo de risco.
- d) **Probabilidade de ocorrência do perigo ou sua consequência (W):** Indica, de forma categórica, as probabilidades de barreiras de contenção das consequências das falhas das funções críticas em relação à segurança atuarem. As categorias consideradas são as seguintes:
- i. **W1:** Muito baixa (pode ser impedido por duas barreiras sucessivas independentes).
 - ii. **W2:** Baixa (pode ser impedido por uma barreira).
 - iii. **W3:** Relativamente alta (nenhuma barreira adicional).

Os quatro parâmetros prévios permitem estimar o risco da falha ou ausência de uma particular função crítica em relação à segurança conforme a expressão subsequente.

$$Risco = \textit{Frequência do perigo} * \textit{Severidade do perigo} = W * A * G * S$$

O valor do risco não é estimado explicitamente, e o critério de tolerância de risco é calculado apenas implicitamente, por intermédio da associação dos níveis SIL nas colunas finais do gráfico. Dessa forma, os níveis SIL determinados nesse processo são os mínimos necessários para reduzir o risco de falha ou ausência da função a um valor tolerável.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 594 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

APÊNDICE B – Lista de Verificação (*Checklist*) de Software para as Funcionalidades Críticas em Relação à Segurança do Sistema do Estudo de Caso

O objetivo deste Apêndice é detalhar os itens que compõem a lista de verificação (*checklist*) desenvolvida para avaliar a adequação das técnicas de tolerância a falhas aplicadas aos elementos do software do estudo de caso que participam de funcionalidades críticas em relação à segurança, com foco em boas práticas de programação defensiva (ALMEIDA JR. et al., 2003). O uso de programação defensiva, sobretudo em softwares de sistemas de alta complexidade com aplicações críticas em segurança, tem o intuito de tornar o software mais robusto quanto às condições adversas a que um sistema possa estar submetido, minimizando a possibilidade de o sistema ser exposto a uma situação de perigo (*hazard*).

Os itens contemplados na lista de verificação adotada no presente estudo de caso são listados subsequentemente. Itens explicitamente marcados com a indicação [Safety ArtISt] tratam-se de verificações modificadas e/ou incluídas para acomodar as particularidades dos desenvolvimentos avaliados nos estudos de caso da tese de Doutorado de Antonio Vieira da Silva Neto, intitulada “Safety ArtISt: Um Método para a Garantia de Segurança de Sistemas Críticos com Inteligência Artificial”. Os demais itens baseiam-se nas publicações de Almeida Jr. et al. (2003) e de Vismari et al. (2015).

Ao final da descrição, um modelo da lista de verificação é apresentado na Tabela 176.

1. Forma de devolução de rotina:

- a) *Todos os caminhos de código devem devolver um valor:* o uso de comandos condicionais (dos tipos *if-elsif-else/while/for*) cria trajetórias lógicas diferentes no código, e todos esses caminhos devem garantir a devolução de um valor para as rotinas da qual tais devoluções são esperada. No caso de existirem caminhos lógicos sem um valor devolvido, a rotina que realiza a chamada pode receber valores inesperados, o que pode comprometer a segurança do sistema, pois pode não ocorrer o tratamento desse valor inesperado na rotina que realiza a chamada.
- b) *Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente:* deve-se verificar o processo de recebimento de parâmetros e a limpeza de pilha quando se chamam outras rotinas, especialmente em linguagens de programação de baixo nível, pois, neste caso, o desempilhamento e retorno de rotina são feitos explicitamente. Caso o desempilhamento de parâmetros ou o tratamento de retorno de rotina seja feito

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 595 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

incorretamente, os resíduos dessas execuções de rotina podem contaminar as pilhas das rotinas seguintes, podendo expor o sistema a uma situação de perigo.

2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:

- a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização: as rotinas ativadas por interrupções de hardware possuem uma lógica especial para sua finalização, pois devem fazer a limpeza de pilha, atualização dos registradores e a reativação das interrupções (caso seja necessário) antes de sinalizar o retorno de processamento para a rotina que foi interrompida. Caso tal lógica de finalização não seja feita adequadamente, blocos de informações indevidas ficarão disponíveis para a rotina que foi interrompida ou demais rotinas chamadas *a posteriori*, interferindo, diretamente, no processamento normal do sistema. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” permitiram inferir que o código executável, produzido mediante uso do ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2.1), é gerado e executado corretamente. Portanto, infere-se que não há problemas em eventuais tratamentos de interrupção e, por conseguinte, considera-se que o item é considerado atendido para todos os elementos avaliados.**
- b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno / Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção: deve-se verificar o código de retorno das rotinas de tratamento de interrupção, especialmente em linguagens de baixo nível, pois essas declarações são feitas explicitamente. O processo correto de retorno cuida da atualização da pilha e dos ponteiros de pilha para permitir o restabelecimento do estado original da rotina interrompida. No caso de esse processo ser feito de forma errônea, o estado original da rotina interrompida não é feito corretamente, ou o retorno é feito para rotinas indevidas ou para posições de memória inválidas, afetando o processamento conseguinte. Para que este item seja analisado plenamente, é necessário que seja verificado o código-objeto gerado pelo compilador e as listagens obtidas na linguagem de montagem. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” permitiram inferir que o**

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 596 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

código executável, produzido mediante uso do ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2.1), é gerado e executado corretamente. Portanto, infere-se que os processos de retorno de uma interrupção e tratamento de pilha de estados são realizados corretamente e, por conseguinte, considera-se que o item é considerado atendido para todos os elementos avaliados.

- c) Verificar se, no processo do ligador (linker), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções: deve-se verificar o processo de geração do endereço de memória para acesso às rotinas, especialmente em linguagens de baixo nível, pois os acessos são feitos explicitamente. A alocação deste endereço de memória de acesso na tabela de interrupções (ou estrutura equivalente) também deve ser verificada, para que a rotina correta de interrupção seja chamada e para que o ordenamento de prioridades das interrupções esteja correto. Para que este item seja analisado plenamente, é necessário que seja verificado o código-objeto gerado pelo compilador. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” permitiram inferir que o código executável, produzido mediante uso do ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2.1), é gerado e executado corretamente. Portanto, infere-se que os processos de geração do endereço de memória da rotina e o seu armazenamento na tabela de interrupções são realizados corretamente e, por conseguinte, considera-se que o item é considerado atendido para todos os elementos avaliados.**
- d) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado: este tipo de verificação deve ser feito para garantir um determinismo em relação ao tempo de execução do sistema como um todo. Um tempo exagerado de execução de uma rotina de interrupção compromete diretamente o tratamento de outras interrupções (no caso comum, as demais interrupções ficam aguardando tratamento) e a execução de outras rotinas “normais” que realizam processamento de funcionalidades críticas de sistema pode não ser realizado no tempo devido, comprometendo a segurança do sistema. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” permitiram inferir que o código executável, produzido mediante uso do ambiente**

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>		Página: 597 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2.1), é gerado e executado corretamente. Portanto, infere-se que não há problemas em eventuais tratamentos de interrupção e, por conseguinte, considera-se que o item é considerado atendido para todos os elementos avaliados.

- e) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código, no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção: o processamento de dados nas variáveis globais em rotinas de interrupção deve ser analisado, pois o conteúdo dessas variáveis globais pode ser alterado, conforme o ordenamento na chamada de interrupções ou de rotinas que também realizam alterações nas respectivas variáveis. Em um cenário pessimista, pode-se corromper o valor de uma variável global, afetando tanto as rotinas como as interrupções que dependem do conteúdo desta variável.

3. Controle de laços e interrupções:

- a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto: deve-se proceder à verificação por itens como os limites da variável de controle de laço e a forma de atualização de seus valores, de tal forma a mitigar o perigo de que iterações indevidas ocorram ou de que a variável de controle não acesse posições indevidas de memória em outras estruturas como vetores, matrizes ou registradores.
- b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso: o tipo de variável deve ser condizente com o seu uso para evitar cenários em que o intervalo de valores que a variável suporta não seja violado, o que ocasionaria cenários de *overflow* (ou *underflow*). Outro cenário possível é que a lógica de atualização da variável de controle não percorra todos os valores esperados devido ao escopo de variável utilizado, resultando em processamento incompleto do laço em relação ao esperado.

4. Testes de entrada e saída:

- a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução / Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi iniciada na sua última execução: a verificação de testes de entrada ou de saída de uma rotina é necessária para evitar dois problemas: (i.) que a mesma rotina seja executada duas vezes, sem que a primeira execução tenha sido finalizada adequadamente (ou seja, o teste é feito para evitar reentrâncias em rotinas), e (ii.) que

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 598 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

uma rotina seja ao menos parcialmente executada sem ter sido formalmente solicitada conforme o fluxo de processamento de software.

A situação de uma rotina ser executada duas vezes “simultaneamente” é possível em casos de rotinas cujo tratamento de interrupção envolve uma chamada para a mesma rotina que foi interrompida, o que pode, potencialmente, corromper os dados das variáveis processadas. Outra situação ocorre no caso de rotinas que são executadas periodicamente e, em uma das execuções, esta resultar em um tempo de execução excepcionalmente alto, e a execução seguinte ocorrer antes que a execução anterior estivesse finalizada.

5. Verificação das condições de controle:

- a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (if-elsif-else) e múltipla (switch-case): no caso de blocos de seleção múltipla (switch-case), para evitar problemas como ativação de cenário indevido, cada bloco de código (i.e., cada case) deve ser formalmente finalizado (por exemplo, com um “break”), para evitar riscos de execução de código do case posterior. É importante também realizar o tratamento para os demais casos não contemplados explicitamente (caso “default”), para evitar que eventuais valores inválidos e fora do intervalo esperado sejam camuflados e não tenham o tratamento ou sinalização adequada de erro.
 Já no caso dos blocos de seleção simples (if-elsif-else), é necessário verificar se o caso else é tratado (por motivo análogo ao do “case default”) e se o conjunto de condições (if-elsif) mapeia adequadamente as situações de interesse a serem tratadas.
- b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções: esta verificação é necessária para que o bloco de código cujo processamento não pode ser interrompido (ou seja, quando as interrupções estão desativadas) seja limitado. Em caso de não existir um comando respectivo de ativação de interrupções, todas as interrupções são ignoradas até que em outra porção de código (fora do escopo de interrupção) ative as interrupções.
- c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento: os comandos de empilhamento devem existir em conjunto com seus pares de desempilhamento, para que a pilha de parâmetros na finalização da execução de uma rotina em Assembly fique vazia e permita que a rotina retorne de forma correta. Para que este item seja analisado

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 599 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

plenamente, é necessário que seja verificado o código de máquina (em Assembly) gerado pelo compilador. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” permitiram inferir que o código executável, produzido mediante uso do ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2.1), é gerado e executado corretamente. Portanto, para todas as rotinas avaliadas, infere-se que o código *Assembly* / hexadecimal está adequado e, por conseguinte, considera-se que o item é considerado atendido.**

- d) *No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória:* como a linguagem Assembly permite diversas formas de endereçamento distintas, é necessário verificar se essas formas de endereçamento estão consistentes com as posições de memória ou registradores na qual se encontram os valores (variáveis) a serem utilizadas como operandos. No caso de a forma de endereçamento não ser consistente ou uma posição de memória inválida ser utilizada, valores inesperados e indevidos passam a ser utilizados para o processamento da rotina, afetando diretamente a segurança do sistema. Para que este item seja analisado plenamente, é necessário que seja verificado o código de máquina (em Assembly) gerado pelo compilador. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, as evidências obtidas durante a execução do “simulador da aplicação específica do estudo de caso” permitiram inferir que o código executável, produzido mediante uso do ambiente de desenvolvimento caracterizado na atividade 3-B (seção 4.3.2.1), é gerado e executado corretamente. Portanto, para todas as rotinas avaliadas, infere-se que o código *Assembly* / hexadecimal está adequado e, por conseguinte, considera-se que o item é considerado atendido.**

6. **Verificar se há código-fonte inutilizado:** a presença de código-fonte não utilizado, aparentemente, não impacta na execução de uma rotina, mas aspectos como a manutenibilidade são prejudicados e podem induzir em erros de programação que comprometam a segurança em futuras manutenções.

7. **Uso de variáveis e constantes:**

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO <i>ONLINE NÃO SUPERVISIONADO</i>			Página: 600 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

- a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los: esta verificação impede que posições indevidas de índices de vetores e matrizes sejam acessadas.
- b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas: a verificação por escopo e declarações múltiplas de variáveis/constantes é necessária para evitar atribuições de tipos inválidos ou de intervalos de valores inválidos, sem se realizar a devida conversão de tipo. No caso pessimista, atribuições errôneas podem corromper o conteúdo de uma variável, afetando diretamente a integridade das variáveis de uma rotina.
- c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (header), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes: este tipo de cenário ocorre quando se utilizam variáveis/constantes compartilhadas entre duas linguagens de programação distintas ou quando se utilizam variáveis em outros módulos de programa, pois existe a necessidade de se redeclarar as variáveis como sendo externas e determinar o seu tipo. Essa determinação de tipo deve ser consistente com a declaração original, a fim de evitar passagens de variáveis/constantes com conversões implícitas, as quais, por sua vez, podem introduzir erros de passagem de parâmetro nas rotinas consequentes.
- d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são iniciadas: se qualquer variável ou constante global e estática não for iniciada, o comportamento do software ao referenciá-las será imprevisível, pois dependerá de eventuais iniciações implícitas e/ou do conteúdo preexistente na área de memória.
- e) [Safety ArtISt] Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas: em linguagens de programação nas quais uma mesma variável pode assumir tipos diferentes ao longo do fluxo de processamento do software (por exemplo, Python), é necessário assegurar-se que a variável é utilizada de forma coerente com o respectivo tipo que ela assume em dado instante de tempo. Para essa finalidade, recomenda-se que ferramentas de análise dinâmica de código-fonte, como ambientes de depuração de código, sejam empregados para dar suporte ao processo de análise de segurança. A verificação deste item estende-se, também, para as verificações realizadas como parte de outros tópicos da lista de verificação (por exemplo, todos os demais

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 601 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

itens deste grupo e itens de outros grupos que dependam do monitoramento de variáveis do software.).

8. **Utilizar comentários sobre código-fonte:** o uso de comentários para explicação do código-fonte relacionado é uma boa prática que auxilia na interpretação do código-fonte, devendo auxiliar no esclarecimento e na especificação da funcionalidade esperada. Dessa forma, textos com ambiguidades ou que resultem em má interpretação do código podem afetar a segurança em eventuais futuras manutenções.
9. **[Safety ArtISt] Avaliar a adequação da indentação do código-fonte:** a depender da linguagem de programação adotada, a indentação do código-fonte tem impacto direto sobre a semântica, pois determina o escopo ao qual um conjunto de comandos pertence e, portanto, define o fluxo de processamento do software. Em situações em que a indentação do código-fonte tem impacto sobre a sua semântica – por exemplo, quando há uso da linguagem Python – , problemas de indentação podem, portanto, ter impacto sobre a segurança. Já nas situações em que a indentação tem efeito apenas sobre a legibilidade do código-fonte, considera-se que problemas em sua utilização não têm efeito direto sobre a segurança, mas podem afetá-la negativamente porque podem induzir em erros em eventuais futuras manutenções.
10. **[Safety ArtISt] Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte:** especialmente no caso de linguagens de programação que seguem em processo de desenvolvimento e/ou aprimoramento pelas respectivas equipes (por exemplo, Java e Python), há a possibilidade de novas versões de uma linguagem trazerem alterações na forma como deve se lidar com o uso de determinadas bibliotecas. As três principais categorias de alterações que podem ocorrer são as seguintes: (i.) há bibliotecas preexistentes cujo desenvolvimento ainda pode não ter sido adaptado para versões mais recentes de uma linguagem de programação, (ii.) há bibliotecas que podem não ter suporte em versões mais antigas de uma linguagem de programação, e (iii.) há bibliotecas legadas que podem deixar de ter suporte a partir de versões mais recentes de uma linguagem de programação. Em todos os casos, pode-se considerar que o comportamento do software-alvo pode deixar de ser consoante com os objetivos esperados pelos projetistas e, portanto, prejudicar a segurança.
11. **[Safety ArtISt] Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:** os itens incluídos nessa categoria da lista de verificação são aplicáveis apenas quando há elementos críticos em relação à segurança que foram projetados em aderência ao paradigma de orientação

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 602 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

a objetos. Eles reúnem práticas recomendáveis ou altamente recomendáveis que constam em ao menos duas fontes correlatas: o anexo G da parte 7 da norma IEC61508:2010 e os itens A.22, A.23 e D.57 da norma CENELEC EN50128:2011 (CENELEC, 2011; IEC, 2010). As verificações contempladas no *checklist* são as seguintes:

- a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos: o objetivo deste item é assegurar que a modelagem conceitual do problema a ser resolvido, criada no domínio da aplicação, seja traduzida de forma correta e completa nas classes projetadas no software. Eventuais problemas na rastreabilidade entre os conceitos da aplicação e as classes projetadas – por exemplo, por falta de correção ou de completude na cobertura da aplicação – podem levar à execução incorreta e/ou incompleta das funcionalidades previstas para o sistema, incluindo as relacionadas à sua segurança crítica.
- b) Verificar se padrões de projeto (design patterns) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta: o uso de padrões de projeto (*design patterns*) pré-estabelecidos por meio de bibliotecas de uma linguagem de programação, ou reaproveitados de código com experiência de uso adequado em outras aplicações (incluindo as não críticas em relação à segurança) é recomendável, pois reduz a possibilidade de possíveis erros latentes existirem. Caso haja necessidade de utilizar código não crítico em relação à segurança em aplicações que o sejam, avaliar se as devidas adaptações foram realizadas para esse fim (por exemplo, tratamento de erros / exceções, processamento redundante / dual).
- c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo: por meio deste item, deve-se verificar se cada classe foi modelada para refletir um único objetivo entre os conceitos definidos no domínio da aplicação. Se mais de um objetivo é alocado a uma classe, considera-se há a possibilidade de os conceitos do domínio da aplicação não terem sido adequadamente traduzidos em código. Consequentemente, há o potencial de se afetar a segurança da mesma forma que o item “a)”.
- d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai): em orientação a objetos, herança permite que atributos e métodos de uma classe generalista sejam integralmente reaproveitados pelos filhos, se estes não tiverem especificações que se sobreponham às existentes nos pais. Caso uma

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 603 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

indicação de herança seja realizada erroneamente, uma classe pode ter atributos e/ou métodos que não condizem com os conceitos do domínio da aplicação; por outro lado, a ausência de uma herança necessária torna necessário projetar todos os elementos que poderiam ser herdados e garantir que eles se comportem corretamente. O objetivo deste item é verificar a adequação dos mecanismos de herança presentes no código-fonte e os seus impactos sobre a segurança.

- e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada: especializações excessivas de uma classe devem ser evitadas porque aumentam a chance de operações definidas em um nível de profundidade da hierarquia afetarem negativamente o comportamento de uma classe de outro nível distante. Cabe ao escopo desse item avaliar a adequação da profundidade das heranças para a modelagem dos elementos críticos em relação à segurança e garantir que esta seja limitada por padrões de codificação (*coding standards*) e sem referências circulares. Se essas restrições não forem respeitadas, as heranças podem ser inadequadas e, conseqüentemente, afetar a segurança.
- f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais): o objetivo deste item é verificar se, quando há métodos de classes especializadas (filhas) que se sobrepõem a métodos homônimos das classes generalistas (pais), estes foram projetados de forma adequada para as suas respectivas finalidades. Se essas restrições não forem respeitadas, as heranças podem ser inadequadas e, conseqüentemente, afetar a segurança.
- g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista: o objetivo deste item é garantir que apenas classes de interface compreendam a especialização de mais de uma classe generalista. Se essas restrições não forem respeitadas, as heranças podem ser inadequadas e, conseqüentemente, afetar a segurança.
- h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas: a

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 604 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

especialização de classes desconhecidas (i.e., cuja especificação não é conhecida ou acessível) deve ser evitada, uma vez que não é possível garantir quais atributos e métodos são herdados e como eles se comportam. Se essas restrições não forem respeitadas, as heranças podem ser inadequadas e, conseqüentemente, afetar a segurança.

- i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens: todos os demais itens da categoria “Adequação de Projeto com Paradigma de Orientação a Objetos” devem ser atendidos não só pelos elementos desenvolvidos especificamente para um projeto, mas também por eventuais bibliotecas de terceiros que são reaproveitadas no projeto.

12. **Legibilidade do código-fonte:** os itens que constam neste grupo contêm um conjunto de boas práticas que auxiliam em termos de categorização de variáveis/constantes, em relação aos seus tipos, funcionalidades associadas e características. Outros aspectos envolvem facilitar a interpretação e a associação do significado de algumas expressões matemáticas e que facilitam a manutenção e verificação do código. Problemas nessas práticas podem induzir em erros de programação que comprometam a segurança em eventuais futuras manutenções.

13. **Verificar se há estruturas de código complexas:** este item contempla a verificação da complexidade intrínseca às rotinas. A métrica utilizada para tal medição é a complexidade ciclomática, que avalia o grau de complexidade do grafo de fluxo de execução por meio de fatores como a quantidade de laços, condições e blocos de código (MCCABE, 1976). A complexidade ciclomática é um valor que tem intervalo de 0 a $+\infty$, e quanto mais complexa a rotina, maior esse valor se torna. Valores abaixo de 10 (critério rígido) (MCCABE, 1976) ou de 15 (critério mais flexível) (WATSON; MCCABE, 1996) são considerados aceitáveis em termos de nível de complexidade. **Na análise realizada dentro do escopo deste estudo de caso, adota-se a convenção de que valores abaixo de 10 são considerados de baixa complexidade, valores entre 10 e 15 são de média complexidade e, acima de 15, de alta complexidade.**

14. **Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código fonte:** o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação afeta a manutenibilidade do código, pois pode acarretar, por exemplo, modificações diretas ou indiretas em valores de variáveis que resultariam em problemas de compilação / interpretação ou no funcionamento esperado para trechos de código.

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 605 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

15. **Evitar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte:** a utilização de técnicas de otimização de código pode gerar instruções, compiladas ou interpretadas, que atuam de forma inesperada. Conforme o nível de otimização adotada, mecanismos de programação defensiva podem ser incidentalmente removidos pelas ferramentas de compilação e/ou interpretação, ou, ainda, aspectos potencialmente ambíguos das linguagens de programação de alto nível podem levar a uma interpretação diferente da esperada pelo projetista.

<p>Grupo de Análise de Segurança ESCOLA POLITÉCNICA DA USP</p>	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO			Página: 606 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023	Revisão: 12

Tabela 176 – Modelo da Lista de Verificação

Itens do Checklist	Parecer
1. Forma de retorno de rotina:	
a) Todos os caminhos de código devem devolver um valor.	
b) Recebimento de parâmetros e limpeza de pilha devem ser estabelecidos coerentemente.	
2. Rotinas de tratamento de interrupções e regiões críticas:	
a) Verificar se rotinas ativadas por interrupções de hardware realizam todo o tratamento necessário antes de sua finalização.	
b) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, o processo correto de retorno.	
c) Verificar, no caso de rotinas de tratamento de interrupção, se há corrupção de porções de código que foram executados antes da ocorrência da interrupção.	
d) Verificar se, no processo do ligador (<i>linker</i>), a geração do endereço de memória da rotina está correta e o endereço armazenado, na devida posição da tabela de interrupções.	
e) O tempo máximo de execução da rotina de interrupção deve ser limitado.	
f) Verificar a ocorrência de regiões críticas de código no uso de variáveis globais acessadas por rotinas de interrupção	
3. Controle de laços e repetições:	
a) Verificar se as variáveis de controle de laços são testadas e atualizadas de modo correto.	
b) Verificar se os tipos das variáveis utilizadas no controle de laços estão consistentes com as suas formas de uso.	
4. Testes de entrada e saída:	
a) Verificar a existência de testes de entrada que garantem que a rotina chegou ao final na sua última execução.	
b) Verificar a existência de testes de saída que garantem que a rotina foi iniciada na sua última execução.	
5. Verificação das condições de controle:	
a) Verificar as estruturas de controle, tais como blocos de seleção simples (<i>if-elsif-else</i>) e múltipla (<i>switch-case</i>).	
b) Comandos de desativação de interrupções devem conter seus respectivos comandos de ativação de interrupções.	
c) Para rotinas em Assembly, os comandos de empilhamento devem conter seus respectivos comandos de desempilhamento.	
d) No caso de rotinas em Assembly, verificar se todos os operandos são corretamente referenciados aos seus respectivos registradores ou segmentos de memória.	
6. Verificar se há código-fonte inutilizado.	
7. Uso de variáveis e constantes:	
a) Verificar os limites dos índices de acesso a vetores e matrizes antes de acessá-los.	
b) Verificar o contexto e o escopo das variáveis/constantes declaradas, bem como declarações duplicadas.	
c) No caso de um módulo do programa precisar redeclarar uma variável externa em uma declaração ou arquivo de cabeçalho (<i>header</i>), verificar se os tipos utilizados na declaração e nas redeclarações são consistentes.	
d) Verificar se todas as variáveis e constantes globais e estáticas são iniciadas.	
e) Para linguagens de programação com tipagem dinâmica, avaliar a consistência dinâmica dos tipos das variáveis em relação aos contextos em que são utilizadas.	
8. Utilizar comentários sobre o código-fonte.	
9. Avaliar a adequação da indentação do código-fonte.	
10. Avaliar compatibilidade entre versões da linguagem de programação utilizada e de bibliotecas referenciadas no código-fonte	
11. Adequação de projeto com paradigma de orientação a objetos:	
a) Verificar se todos os conceitos definidos no domínio da aplicação estão rastreados nas classes da arquitetura orientada a objetos.	
b) Verificar se padrões de projeto (<i>design patterns</i>) bem estabelecidos e/ou utilizados em outras aplicações foram reaproveitados e utilizados de forma correta.	
c) Verificar se cada classe possui apenas um único objetivo.	

	Título: RELATÓRIO TÉCNICO DE PESQUISA – DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO DE CASO DE PROTÓTIPO DE SISTEMA DE DIAGNÓSTICO DE FALHA DE SISTEMA ELETRÔNICO POR APRENDIZADO ONLINE NÃO SUPERVISIONADO		Página: 607 / 607
	Autor(es): ANTONIO V. DA S. NETO LUCAS VON A. GARCIA	Revisor(es): ANTONIO V. DA S. NETO PAULO S. CUGNASCA	Data: 22/05/2023

Itens do Checklist	Parecer
d) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se as classes especializadas (filhas) realmente devem ser casos particulares da classe genérica (pai).	
e) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se a profundidade de uma herança entre classes é limitada.	
f) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há uso controlado e restrito de métodos de classes especializadas que se sobreponham aos métodos das classes generalistas (pais).	
g) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se apenas classes de interface especializam mais de uma classe generalista.	
h) Caso mecanismos de herança (generalização e especialização) sejam utilizados, verificar se há classes que especializam classes genéricas desconhecidas.	
i) Verificar se bibliotecas de terceiros atendem às verificações dos demais itens.	
12. Legibilidade do código-fonte:	
a) Evitar abreviações em nomes de constantes, variáveis e rotinas, assim como evitar nomes muito extensos.	
b) Utilizar mecanismo para delimitação de palavras, como por exemplo, caracteres de separação, letra maiúscula, etc.	
c) Utilizar critérios consistentes e coerentes para nomes de variáveis e rotinas.	
d) Utilizar prefixos e/ou sufixos relacionados à função da variável/constante.	
e) Utilizar apresentação diferente entre constantes e variáveis.	
f) Utilizar parênteses para melhorar a interpretação de expressões matemáticas, mesmo que semanticamente seja desnecessário.	
13. Verificar se há estruturas de código complexas.	
14. Verificar o uso de diretivas de compilação e/ou interpretação no código-fonte.	
15. Verificar o uso de técnicas de otimização para compilação / interpretação do código-fonte.	